

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пятигорский государственный
университет»

МАТЕРИАЛЫ
II Международного Пятигорского
лингвистического конгресса
«Языки мира – мир языков»

23 – 26 сентября 2025 г.

г. Пятигорск,
2025 г.

ББК

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
ФГБОУ ВО «ПГУ»

Материалы II Международного Пятигорского лингвистического конгресса «Языки мира – мир языков». – Пятигорск: ПГУ, 2025. – 194 с.

В настоящий сборник включены материалы

Редакционная коллегия:

ISBN

© ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет», 2025

Секция 1.

Актуальные проблемы сохранения и документирования миноритарных и исчезающих языков

УДК 811.13

Е.П. Иванова

Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет
доктор филологических наук, профессор кафедры
романской филологии
e.ivanova@spbu.ru

Е.Д. Иванова

Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет
инженер-исследователь, ассистент кафедры
романской филологии
elizaveta.d.ivanova@spbu.ru

Сообщество потомков итальянских переселенцев в Крыму: институциональные и индивидуальные инициативы по сохранению идентичности

**Исследование выполнено при поддержке гранта
Российского научного фонда № 24-28-01635**

***Аннотация.** В статье рассматриваются направления деятельности итальянского сообщества города Керчь (Республика Крым) по сохранению языковой, этнической и культурной идентичности. Цель исследования – составить комплексное представление о роли, которую играют в этом процессе как официальные представительства этнических сообществ, так и индивидуальные инициативы. Методология данного исследования основана на комплексном подходе, включающем проведение интервью с представителями сообщества итальянцев Крыма «ЧЕРКИО» (С.Е.Р.К.І.О.) и отдельными активными участниками сохранения итальянского культурного наследия. Показано, что общественные организации и частные лица играют равнозначную роль в сохранении этнической идентичности крымских итальянцев, однако индивидуальные инициативы позволяют охватить более широкую аудиторию, включая тех, кто не участвует в деятельности институциональных структур. Подчеркивается, что сочетание коллективных и индивидуальных усилий является необходимым условием для успешного сохранения и возрождения итальянского сообщества в Крыму.*

Ключевые слова: итальянцы Крыма; этническая идентичность; культурная идентичность; потомки итальянских переселенцев; романские сообщества.

Введение

Сохранение культурной идентичности является одной из актуальных проблем в современном мире. В условиях новых миграционных процессов многие культуры подвергаются значительному давлению, что приводит к утрате языков, обычаев и ценностей. Эффективность сохранения культурной памяти напрямую зависит от взаимодействия коллективных и индивидуальных инициатив.

Настоящая статья посвящена изучению сообщества потомков итальянских переселенцев в Крыму, демонстрирующего взаимосвязь между организованными усилиями и индивидуальными действиями по сохранению культурной идентичности. Наиболее широко потомки итальянских переселенцев представлены в городе Керчь, где на данный момент сосредоточена деятельность сообщества итальянцев Крыма, «ЧЕРКИО» (С.Е.Р.К.І.О).

Сложная история итальянского сообщества Крыма на протяжении десятилетий привлекает внимание исследователей различных областей знания. До сих пор наиболее полным исследованием остается работа академика В. Ф. Шишмарева, в которой раскрывается история итальянского сообщества Крыма, дается подробное описание быта, культуры и языка сообщества итальянских переселенцев [8]. В новых исследованиях антропологический аспект бытования сообщества детально раскрыт в работе С. Дзини и Н.В. Хохлова, посвященной генетическим данным, а также анализу фамилий его представителей [3]. Динамика изменений итальянских антропонимов в новейший период изучается в статье Е.Д. Ивановой [4]. История появления и существования итальянской диаспоры Крыма исследуется в работах В.А. Вишневого [1], А.В. Урядовой [7]. Из зарубежных исследователей отметим работу П. Бокале [9] о вопросах неоносительства и возрождения итальянского языка на полуострове. Важный материал для исследований представляет книга об истории семей итальянских переселенцев Крыма, написанная Джулией Джаккетти-Бойко в рамках работы по Президентскому гранту, который сообщество «ЧЕРКИО» получило в 2016 году [2].

Цель данного исследования – проанализировать способы сохранения культурной идентичности потомками итальянских переселенцев Крыма, как через деятельность отдельных индивидов в этом процессе, так и через действия объединяющих их организаций.

Материал исследования и методология

В течение лета 2024 года и зимы 2025 года в рамках исследования сообщества потомков итальянских переселенцев в Керчи были проведены серии устных интервью с представителями сообщества «ЧЕРКИО» и другими потомками крымских итальянцев. В настоящий момент численность итальянского сообщества в Крыму составляет около 100 человек. География исследования не ограничивается Крымом, поскольку многие потомки крымских итальянцев переехали в Санкт-Петербург, Владивосток, Армению, Италию. Следует отметить, что ввиду значительной утраты итальянского языка в данном сообществе, основным вектором сохранения культурной идентичности становится преемственность традиций, кулинарных рецептов, семейных обрядов и т.д. [5: 461] Тем не менее, ряд инициатив, как коллективных, так и индивидуальных, направлен и на изучение итальянского языка. Таким образом, для исследования нынешнего состояния итальянского сообщества Керчи необходимым представлялось рассматривать не только степень владения представителями сообщества итальянским языком, но также сохранность их культуры и традиций.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Нынешние представители итальянского сообщества Крыма являются потомками итальянских переселенцев, обосновавшихся в Керчи во второй половине XIX века [7: 165]. В начале 2000-х годов в обществе появился интерес к восстановлению исторической памяти, обнаружилась потребность в восстановлении собственной культурной и национальной идентичности [5: 458]. В этот период в Керчи образуются сообщества, нацеленные на объединение потомков итальянских переселенцев, из которых ныне реально действующим остается общество «ЧЕРКИО», занимающееся культурно-просветительской, а также историко-научной деятельностью в интересах диаспоры.

Долгое время одной из важнейших целей сообщества итальянцев Крыма было признание итальянцев депортированными по национальному признаку в 1942г. и их последующая реабилитация, которая последовала после издания указа Президента РФ №268 от 12.09.2015. На данный момент не менее важным представляется возрождение и укрепление идентичности представителей сообщества для сохранения культуры и исторической связи с территорией, в том числе через изучение языка, практически утраченного в XX веке. Изучение языка взрослыми представителями сообщества, организуемое силами «ЧЕРКИО», является важнейшим способом возрождения и поддержания итальянского языка на полуострове [9: 90].

Помимо языка, другой важнейший объединяющий фактор в идентичности крымских итальянцев – историческая память о предках. Для поддержания и сохранения связи со своими итальянскими корнями представители сообщества проводят различные мероприятия культурного характера: День Памяти 29 января, посвященный депортированным итальянцам; Неделя итальянского языка, ежегодно проходящая осенью по всему миру, активное участие в проведении которой принимает сообщество «ЧЕРКИО» совместно с городской библиотекой и различными культурными и образовательными организациями.

Однако, помимо официального сообщества и его организованной деятельности, внимания заслуживают и частные случаи, иллюстрирующие роль отдельно взятой личности в сохранении культурной идентичности группы.

Первый пример – две сестры, семья которых еще в конце XX века из Крыма переехала в Армению. Старшее поколение, владея в разной степени итальянским языком, отказалось учить ему младших членов семьи, желая сохранить его как «тайный» язык для взрослого общения. Таким образом, сестры смогли начать изучение итальянского языка только во взрослом возрасте, самостоятельно обратившись к частным преподавателям. Респондентки (40-45 лет) указывают, что владение языком является важной частью идентичности и передают его младшему поколению. Кроме того, поскольку сестры часто прибегают к итальянскому языку в личной коммуникации, даже другие члены семьи, не имеющие итальянских корней, начинают понимать или стараются говорить на итальянском в их присутствии.

Другой пример представляет собой частный случай просветительской деятельности, направленный не на широкую общественность, а на ограниченный круг людей, в данном случае связанных между собой родством. Респондентка (66 лет) рассказывает, что она создала группу в одном из мессенджеров для членов своей большой семьи, включая дальних родственников, проживающих за пределами Крыма. Основной целью своей деятельности она называет ознакомление потомков итальянских переселенцев с историей их семьи, а также с историей итальянцев в Керчи в целом. В группе она делится архивными документами, выписками, фотографиями и историями об известных итальянцах Керчи и Крыма, а также о предках их семьи. Помимо хроники и рассказов о прошлом респондент старается поддерживать общение внутри семьи на итальянском языке хотя бы в минимальной степени: здоровается и прощается по-итальянски,

использует основные устойчивые выражения и самые распространенные слова.

Наконец, в третьем примере представлена личная инициатива одного из респондентов, который, изучив архивные материалы по истории семьи Дуранте, одной из известных итальянских семей полуострова, написал книгу, изданную при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым [6]. Автор ведет активную творческую и литературную деятельность, выступая на различных мероприятиях, направленных на сохранение и возрождение культурной памяти итальянских переселенцев Крыма.

Выводы

После частичного отказа от собственной идентичности в 40-е годы XX века, связанного с трагической страницей в истории крымских итальянцев, в настоящий момент итальянское сообщество начинает постепенное возвращение к своим культуре и языку. Во многом это происходит благодаря сообществу итальянцев «ЧЕРКИО», являющемуся центром сосредоточения итальянской культуры в Крыму, а также деятельности отдельных активистов внутри их собственных семей. Дело по возрождению и поддержанию исторической памяти и культурной идентичности потомков итальянских переселенцев в Крыму на данный момент возложено на активистов в той же степени, что и на официальных представителей сообщества. Динамика внутри исследуемой группы показывает, что интерес итальянского сообщества Крыма к сохранению и развитию собственной идентичности возрастает. Во многом это происходит благодаря частной инициативе, поскольку не все потомки итальянских переселенцев Крыма располагают временем и возможностью для активного участия в деятельности сообщества, однако многие из них вовлечены в процесс самоидентификации в рамках внутрисемейного межличностного общения.

Библиографический список

1. Вишневецкий В.А., Гончар М.Б. Этнический состав населения Крыма в XXI веке: дидактический и социально-культурный аспекты // Гуманитарные науки. Научно-практический журнал. 2020. № 2 (50). С. 45–50.
2. Джаккетти-Бойко Д.Е. Итальянцы Крыма. История и судьбы. Симферополь: Бизнес-Информ, 2016. 344с.
3. Дзини С., Хохлов Н.В. Анализ фамилий представителей современной этнической группы итальянцев Крыма и их предков в качестве квазигенетических маркеров // Вестник антропологии. 2023. № 2. С. 308–324.

4. Иванова Е.Д. Антропонимия итальянцев Крыма: динамика идентичности сквозь призму истории // Научный диалог. 2025. Т.14. №5. С. 128-143.
5. Кравченко Е.Ю. Итальянцы в Крыму: культурная память и национальная идентичность // Культура и цивилизация. 2017. Т.7. № 5А. С. 457-466.
6. Крымский А.Е. Дуранте (Стойкие) о дворянско-купеческом роде Дуранте в России. Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского, 2022. 317с.
7. Урядова, А.В. Крымские итальянцы // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2015. № 5(103). С. 211-222.
8. Шишмарев В.Ф. Романские поселения на юге России: Научное наследие / Изд-е подгот. М.А. Бородина, Б.А. Малькевич, Л.Н. Сухачев; отв. редакторы акад. В.М. Жирмунский, Б.В. Левшин. Л.: Наука, 1975. 244с.
9. Vocale P. Language shift and language revival in Crimea //International Journal of the Sociology of Language. 2019. N 260. P. 85-103.

Works Cited

1. Vishnevskiy V.A., Gonchar M.B. Etnicheskiy sostav naseleniya Kryma v XXI veke: didakticheskiy i sotsialno-kulturnyy aspekty. Gumanitarnye nauki // Nauchno-prakticheskiy zhurnal. 2020. № 2 (50). S. 45–50.
2. Dzhakketti-Boyko D.E. Italyantsy Kryma. Istoriya i sudby. Simferopol: Biznes-Inform. 2016. 344s.
3. Dzini S., Khokhlov N.V. Analiz familiy predstaviteley sovremennoy etnicheskoy gruppy italyantsev Kryma i ikh predkov v kachestve kvazigeneticheskikh markerov // Vestnik antropologii. 2023. № 2. S. 308–324.
4. Ivanova E.D. Antroponimiya italyantsev Kryma: dinamika identichnosti skvoz prizmu istorii // Nauchnyy dialog. 2025. Т.14. №5. S. 128-143.
5. Kravchenko E.Yu. Italyantsy v Krymu: kulturnaya pamyat i natsionalnaya identichnost // Kul'tura i tsivilizatsiya. 2017. Т.7. № 5А. S. 457-466.
6. Krymskiy A.E. Durante (Stoykie) o dvoryansko-kupecheskom rode Durante v Rossii. Simferopol: Mediatsentr im. I. Gasprinskogo. 2022. 317s.
7. Uryadova, A.V. Krymskie italyantsy // Neprikosnovenny zapas. Debaty o politike i kulture. 2015. № 5(103). S. 211-222.
8. Shishmarev V.F. Romanskie poseleniya na yuge Rossii: Nauchnoe nasledie / Izd-e podgot. M.A. Borodina, B.A. Malkevich, L.N. Sukhachev; отв. redaktory акад. V.M. Zhirmunskiy, B.V. Levshin. L.: Nauka. 1975. 244s.

УДК 811.512.161

З.К. Капитанов

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ
курсант факультета технического обеспечения
zalimkapitanov@yandex.ru

Научный руководитель:

О.А. Гладкова

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ
преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук
кандидат педагогических наук
flatowa@list.ru

Проблема сохранения турецкого языка турками-месхетинцами в Северо-кавказских регионах Российской Федерации

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения тюркского языка среди турок-месхетинцев, проживающих на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Анализируются основные факторы, влияющие на процесс языковой ассимиляции, такие как глобализация, миграционные процессы, доминирующее положение русского языка в образовательной и социальной среде. В статье рассматриваются диалектные особенности турецкого языка у турок-месхетинцев, влияние окружающей языковой среды на его развитие, а также изменения в структуре языка под влиянием русского, грузинского, османского и персидского языков. Проведен сравнительный анализ уровня владения турецким языком среди разных поколений, который показал тенденцию к снижению его использования среди молодежи. На основе анализа были выявлены ключевые направления сохранения языка: развитие образовательных инициатив, поддержка культурных проектов, использование современных технологий для трансляции языкового наследия и вовлечение молодежи в процесс изучения родного языка.

Результаты данного исследования подчеркивают, что сохранение турецкого языка является не только важным фактором культурной идентичности турок-месхетинцев, но и ключевым элементом поддержания их исторической памяти и этнического самосознания в условиях растущей ассимиляции.

Ключевые слова: языковые группы, диалекты, миграция, культурная идентичность, языковая ассимиляция, этнические общности.

Введение. Турецкий язык является основным средством общения у турок-месхетинцев. Он представляет собой живую и развитую языковую систему, которая сформирована в результате мно-

гочисленных и длительных исторических процессов, а также благодаря культурным взаимодействиям разных народов [6]. Этот язык обладает уникальными характеристиками, которые делают ее основной частью общего турецкого языкового пространства и культурной самобытностью ее носителей.

Одним из восточно-анатолийских диалектов турецкого языка является месхетинский язык, на который оказали влияние другие местные культуры и диалекты предков данной группы (грузинский, османский, персидский), что и является следствием многовековой истории и миграции. Именно благодаря своей многоязычной и мультикультурной природе турецкий язык месхетинцев является уникальным.

Данный язык характеризуется большим единообразием и стандартизацией, в отличие от диалектов, распространенных в других регионах Кавказа. Диалектные различия часто связаны с фонетическими, лексическими и синтаксическими особенностями, которые могут сильно различаться в зависимости от региона.

Проблема сохранения тюркского языка турками-месхетинцами в Северокавказском регионе Российской Федерации является важной и актуальной темой, которая содержит аспекты культурной идентичности, социальной интеграции и межэтнических отношений. Данная проблема заключается в том, что турки-месхетинцы прошли через множество исторических испытаний, включая депортацию, расселение по разным регионам и длительный процесс адаптации к новой культурной среде. Данные события повлияли на языковую ситуацию, а также культурную идентичность турков-месхетинцев [7].

При подготовке материала нами были использованы следующие **методы**: анализ научной литературы, посвященной проблеме исследования турецкого языка; анализ нормативно-правовых документов в сфере сохранения малых языков на территории России.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Турецкий язык не только служит средством общения между членами общества турок-месхетинцев, но и является основой для идентичности и самосознания, так как он выполняет функцию носителя традиций, которые занимают особое место у тюркского народа, а также функции исторической памяти и сохранения культурных ценностей. Уровень владения турецким языком среди различных поколений турок-месхетинцев, демонстрирует тенденцию к снижению использования языка в молодежной среде. А в условиях глобализации и интенсивной миграции, где русский язык остается доминирующим, языковая изоляция может привести к размыванию культурных корней и потере уникальности [4].

Культурный плюрализм, существующий в России, создает не только определенные проблемы, но и возможности для турок-месхетинцев. С одной стороны, преобладание русского языка и культуры может затруднить сохранение некоторых традиций, но с другой стороны, может способствовать культурному и языковому обмену.

Исторически турки-месхетинцы имеют глубокие корни, связанные с регионом Месхетия, расположенным в Грузии. Их переселение в разные регионы, включая Кавказ, было вызвано как внутренними социальными процессами, так и внешними факторами. В 1944 году произошло принудительное переселение данного народа вместе с курдами, хемшилами и месхами-мусульманами в различные регионы СССР. Турки-месхетинцы были объявлены коллаборационистами во время Второй мировой войны, и поэтому они были выселены из Грузинской ССР в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. На новой территории турки столкнулись с различными трудностями, такими как нехватка продовольствия и адаптация к местным условиям жизни.

После депортации турки-месхетинцы постепенно начали приспособляться к новым условиям жизни, в том числе на территории Северного Кавказа. Для сохранения языковых и культурных традиций они стали объединяться в общины. На новом месте они попытались воссоздать свои условия жизни, но влияние русского языка, как и языков соседних народов, стало заметным. Лексика и фонетика турок-месхетинцев начали меняться под воздействием окружающих языковых сред, что оказало влияние на сохранение языка [4].

Политика советского правительства, направленная на изменение этнического состава различных регионов и ограничение влияния потенциально ненадежных национальных групп, сыграла огромную роль в будущем для языка и культуры этой группы. Подобные исторические события оказывают влияние на культурную и языковую практику народа, что напрямую отражается на сохранении многих обычаев и традиций, связанных с его культурным наследием [3].

Культурные связи с Турцией также очень важны для турок-месхетинцев. Современные миграционные процессы и поддержка государства сохранения культурных ценностей в Турции способствуют восстановлению исторических связей с Родиной. Одним из важных аспектов этих отношений является распространение турецкой культуры через СМИ, образование и социальные проекты, которые помогают поддерживать и развивать интерес к языку и культуре. Одним из главных проектов является деятельность Института Юнуса Эмре, который открывает культурные центры по всему миру, знакомя с турецкой культурой, искусством и языком. В России подобные центры действуют в Москве и Казани. Также в Московском

государственном лингвистическом университете (МГЛУ) в 2007 году при поддержке Посольства Турции был создан Центр турецкого языка и культуры. Центр продвигает турецкий язык, организует культурные мероприятия и способствует академическому обмену между Россией и Турцией. В Казанском Федеральном университете (КФУ) был открыт Институт международных отношений, в состав которого входит Колледж востоковедения, известный как «Восточный класс». Здесь преподают восточные языки, в том числе турецкий, проводятся исследования турецкой культуры и истории.

В целях восстановления исторических связей турок-месхетинцев со своей родиной и сохранения их культурного наследия в Российской Федерации действуют определенные нормативно-правовые акты. Например, Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [10]. Этот закон направлен на выявление, использование, учет и обеспечение сохранности объектов культурного наследия, которые способствуют сохранению культурной самобытности различных этнических групп, в том числе турок-месхетинцев. Также существует рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, ратифицированная Федеральным законом от 18 июня 1998 года № 84-ФЗ, которая гарантирует защиту прав национальных меньшинств, в частности турок-месхетинцев, и способствует сохранению их культурного наследия [9]. Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации», определяющий объекты, представляющие особую ценность для культурного наследия российского народа, и включение их в Государственный кодекс особо ценных объектов культурного наследия [8].

Культурная адаптация, происходившая в условиях глобализации, привела к тому, что язык стал восприниматься как важный символ идентичности. Тем не менее миграция и изменения в культурных условиях негативно сказались на турецком языке – в некоторых общинах русский язык стал основным языком общения и использовался в повседневной жизни, в то время как тюркский язык, особенно в его традиционной форме, находится под угрозой исчезновения [1].

Основными факторами, способствующими сохранению турецкого языка среди турок-месхетинцев, является: семья, культурные инициативы, образование и др.

Изучение проблем сохранения тюркского языка среди турок-месхетинцев позволяет нам лучше понять не только лингвистические, но и социокультурные аспекты жизни этой этнической группы, находящейся на стыке разных культур и языков. Язык явля-

ется не просто средством коммуникации, но и играет центральную роль в формировании культурной идентичности, передаче традиций, ценностей и исторической памяти от поколения к поколению. Кроме того, в условиях глобализации и сильной ассимиляции язык исчезает из-за взаимного влияния и более широкого культурного доминирования. Это создает необходимость в активных действиях по сохранению не только языка, но и связанных с ним культурных практик [2].

Выводы. Необходимо защищать и развивать турецкий язык. Он помогает поддерживать самосознание и самоидентификацию, формирует представления о культурном наследии у молодого поколения. Исследования показывают, что изучение родного языка влияет на общее культурное развитие личности, способствуя пониманию своей истории и традиций, что, в свою очередь, укрепляет взаимосвязь между различными поколениями общины.

Необходим комплексный подход к решению проблемы сохранения тюркского языка. Это может быть как разработка программ обучения турецкого языка, так и создание культурных и образовательных инициатив, которые позволят вовлечь членов сообщества в процесс защиты языка. Также важную роль в передаче лингвистических знаний и культурных традиций выполняют современные технологии. Участие государственной системы в этом процессе является необходимым условием для создания благоприятной языковой среды и обеспечения доступа к ресурсам для его изучения. Важно учитывать опыт других этнических групп и включать успешные методы в привычный образ жизни турок-месхетинцев.

Изучение влияния языка на социальную структуру сообщества и механизмов, способствующих его сохранению в контексте внешней миграции и ассимиляции, может открыть новые горизонты для анализа языковых и культурных проблем. Активное сотрудничество с местными учреждениями, университетами, языковыми центрами и правозащитными организациями также станет важным шагом в исследованиях, направленных на разработку эффективных стратегий поддержки и сохранения турецкого языка.

Сохранение тюркского языка среди турок-месхетинцев является вопросом, требующим тщательного изучения и активного участия как самих представителей этой общины, так и государства и общества в целом. Это необходимый способ сохранить свою культурную самобытность в современном мире, на который все больше влияет глобализация.

Библиографических список

1. Борьба за победу Советской власти в Грузии. Документы и материалы (1917-1921 гг.). Тбилиси, 1958. 784 с.

2. Бугай Н. Ф. Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации. М., 1994. 161 с.
3. Информационное агентство «Кавказский узел». Новости. 2007, январь.
4. Некоторые особенности процесса заимствования в истории турецкого языка // *Studia Warmińskie*. – 2017. – № 54. – С. 47–56. – DOI: 10.25312/2391-5137.11.2017.47-56.
5. Ракишева Б., Мажитова А. Тюркская основа как фактор адаптации: на примере турков-месхетинцев, проживающих в Казахстане и казахской диаспоре Стамбула // *Journal of Azerbaijani Studies*. – 2010. – Т. 29, № 1. – С. 369–376.
6. Стенографическая запись заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по миграционной политике от 25 июня 2003 года. – С. 14
7. Текущий архив Минрегиона России. Информация администрации Волгоградской области от 4 октября 2005 г.
8. Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 18 июня 1998 г. N 84-ФЗ «О ратификации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств».
10. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Works Cited

1. *Borba za pobedu Sovetskoj vlasti v Gruzii. Dokumenty i materialy (1917-1921 gg.)*. Tbilisi, 1958. 784 s.
2. Bugay N. F. *Turki iz Meskhetii: dolgij put k reabilitatsii*. M., 1994. 161 s.
3. *Informatsionnoe agentstvo «Kavkazskiy uzел»*. Novosti. 2007, yanvar.
4. *Nekotorye osobennosti protsesssa zaimstvovaniya v istorii turetskogo yazyka // Studia Warmińskie*. – 2017. – № 54. – S. 47–56. – DOI: 10.25312/2391-5137.11.2017.47-56.
5. *Rakisheva B., Mazhitova A. Tyurkskaya osnova kak faktor adaptatsii: na primere turkov-meskhetintsev, prozhivayushchikh v Kazakhstane i kazakhskoy diaspory Stambula // Journal of Azerbaijani Studies*. – 2010. – T. 29, № 1. – S. 369–376.
6. *Stenograficheskaya zapis zasedaniya Komissii Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii po migratsionnoy politike ot 25 iyunya 2003 goda*. – S. 14.
7. *Tekushchiy arkhiv Minregiona Rossii. Informatsiya administratsii Volgogradskoy oblasti ot 4 oktyabrya 2005 g.*
8. *Ukaz Prezidenta RF ot 30 noyabrya 1992 goda № 1487 «Ob osobo tsennykh obektakh kulturnogo naslediya narodov Rossiyskoy Federatsii»*.
9. *Federalnyy zakon ot 18 iyunya 1998 g. N 84-FZ «O ratifikatsii Ramochnoy konventsii o zashchite natsionalnykh menshinstv»*.
10. *Federal'nyy zakon ot 25 iyunya 2002 goda № 73-FZ «Ob ob'ektakh kul'turnogo naslediya (pamyatnikakh istorii i kul'tury) narodov Rossiyskoy Federatsii»*.

Секция 2. Актуальные проблемы текстологии и литературоведения

УДК 81'42

А.И. Дзюбенко

Россия, Ростов-на-Дону,
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
доцент, канд. филол. н.,
доцент кафедры межкультурной коммуникации
и методики преподавания иностранных языков
aidzyubenko@sfnedu.ru

Семиотический статус культурных коннотаций в формировании художественного вымысла

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению культурных коннотаций в художественном тексто-дискурсивном пространстве. Цель исследования заключается в определении семиотического статуса культурных коннотаций в процессе продуцирования художественного вымысла. Приоритетными методами выступают индуктивно-дедуктивный метод, семантический, прагматический и лингвокультурологический анализ, филологическая интерпретация. На материале текста детективного романа А. Кристи «И, треснув, зеркало звенит» доказано, что художественный вымысел коннотативен по своим основополагающим прагмасемантическим характеристикам. Не только структура эстетического знака, отсутствие у него денотата в общепринятом смысле термина и особая референциальность, обуславливает фикциональность художественного текста, но также совокупность культурных коннотаций, которыми обладает эстетический знак, определяет диалогическое взаимодействие автора и читателя по поводу такого текста и, как следствие, функционирование художественного вымысла. Семиотический статус культурных коннотаций в формировании художественного вымысла определяется их важной ролью в реализации моделирующей функции языка, при этом функционирование художественного вымысла осуществляется на основании фоновых знаний читателя.

Ключевые слова: художественный вымысел, культурная коннотация, культурный код, семиозис, тексто-дискурсивное пространство, А. Кристи.

Введение

Полиаспектное изучение коннотативного компонента значе-

ния является одной из перспективных сфер современной лингвистики. Семантика языковых единиц и ее трансформация во многом определяется различными коннотациями, что детерминирует реализацию смыслов в тексте и дискурсе. Значение языковой единицы, по Дж. Личу, – это результат взаимодействия понятийного, ассоциативного и коммуникативного планов [11: 23]. Очевидно, что структура значения языковой единицы определена ее ориентированностью на обеспечение коммуникации (у Дж. Лича – *vehicle of communication* [12: 139]), поэтому прагматика языкового знака рассматривается как следствие его использования [10: 1-4].

В координатах лингвокультурологии языковой знак, его семантика и прагматика изучаются в двух приоритетных направлениях, которые обуславливаются предшествовавшими семиотическими исследованиями: с позиций выявления компонента значения, который транслирует культурно-ценностную информацию, и в рамках разработки идеи культурной коннотации [5] и аккумуляции ею культурных смыслов, трактуемых как «культурно-усредненные представления членов некоторого социума об обозначенном данной единицей явлении действительности. Эти смыслы носят коллективный характер, образуя культурную сердцевину народа и являясь меткой принадлежности к „своим“» [6: 26]. Языковые единицы, функционирующие в пространстве лингвокультуры, облигаторно обладают культурными коннотациями, интерпретация которых расширяет культурные смыслы в пределах культурных кодов. В этом отношении представляется важным изучение тексто-дискурсивного пространства художественной литературы, с одной стороны, фиксирующего и передающего национально значимые культурные смыслы, с другой, отражающего индивидуально-авторское восприятия объективной действительности, культурных кодов, что закономерно оказывает влияние на рецептивно-интерпретативную деятельность читателя. В целом выяснение семиотической и прагматической специфики художественного вымысла [7; 9; 13], равно как и определение лингвистических механизмов, обеспечивающих его формирование и функционирование в художественном тексто-дискурсивном пространстве, является одной из актуальных сфер современной науки о языке.

Методы исследования составили целостный комплекс: приоритетными стали индуктивно-дедуктивный метод, семантический, прагматический и лингвокультурологический анализ, филологическая интерпретация.

Материал исследования – текст романа А. Кристи «И, треснув, зеркало звенит» (1962) в оригинале [8] и переводе Г. Усовой

[3], в которых установлены контексты различного объема для подтверждения гипотезы о культурных коннотациях как необходимых семиотических элементах процесса продуцирования художественного вымысла.

Исследовательские результаты и их интерпретация

В лингвистических исследованиях понятие культурной коннотации традиционно применяется при изучении единиц лексического или фразеологического языкового уровня. Тем не менее, в отношении художественного тексто-дискурсивного пространства культурные коннотации также имеют особую значимость, поскольку они организуют семантическое пространство художественного текста и закономерно участвуют в процессе эстетического семиозиса и, как следствие, в формировании художественного вымысла.

Эстетический знак в тексто-дискурсивном пространстве лишен денотата в общепринятом смысле, т.к. художественный текст воплощает не компоненты объективной действительности, а их реинтерпретацию авторским сознанием. Оказывается, что в отношении художественного тексто-дискурсивного пространства доказательно отсутствие денотата, но при этом ему присуща особая референциальность в отношении художественной реальности. Референциальность эстетического знака является результатом переосмысления автором объективной действительности на основании лично значимых смыслов и ценностей, которые при этом имеют национально специфические и универсальные характеристики, а «любая дополнительная по отношению к денотативной смысловая информация может считаться коннотативной» [2: 11].

Семиотический статус культурных коннотаций, на наш взгляд, может быть непротиворечиво определено с помощью понятия кода – внутреннего, который является, в сущности, «языком мысли», и внешнего, вербального и невербального [4: 80]. Не только языковые знаки, но и знаки других семиотических систем (символы, архетипы, стереотипы, артефакты) могут быть переданы в процессе кодирования из одной семиотической системы в другую [Там же]. Изучение проблематики кода и кодирования [1: 44-46] приводит Р. Барта к идее о связи кодов и коннотаций: «Из пяти выделяемых Бартом кодов (герменевтический, проайретический, символический, семный, референциальный) лишь первые два относятся к традиционной области сюжетосложения, тогда как три последних имеют ярко выраженную коннотативную природу» [2: 13].

Текстово-дискурсивное пространство детектива в этом отношении является весьма показательным, поскольку при своей схематичности в отношении развертывания событийности вполне

способно включать такие компоненты художественной реальности, которые непротиворечиво коррелируют с объективной действительностью. Очевидно, на основании изучения такой внешне выраженной схематичности могут быть выявлены и описаны культурные коды, характеризующие лингвокультурное пространство, при этом получает объективацию определяющая роль культурных коннотаций в структуре эстетических знаков как конституентов художественного вымысла. Например, в следующем контексте из романа А. Кристи «И, треснув, зеркало звенит» «There was to be a meeting there this afternoon of the main persons involved in the arrangements for the fête in aid of the St John Ambulance. Mrs Bantry was not among those on the committee, but she had received a note from Marina Gregg asking her to come and have tea beforehand. It had recalled their meeting in California and had been signed, ‘Cordially, Marina Gregg.’ It had been handwritten, not typewritten. There is no denying that Mrs Bantry was both pleased and flattered» [8] / «Сегодня днем там должна была состояться встреча главных лиц, ответственных за проведение праздника в честь госпиталя Святого Джона. Миссис Бэнтри не являлась членом этого комитета, но она получила от Марины Грегг приглашение на чашку чая до начала заседания. В письме упоминалось об их встрече в Калифорнии, а подписано оно было: «С искренним к Вам почтением, Марина Грегг». Причем письмо было написано от руки, а не напечатано на машинке. Стоит ли скрывать, что миссис Бэнтри была приятно польщена» [3] манифестированы культурные коннотации компонентов британской культуры, которые оказывают определяющее влияние на дальнейшие события детектива. Так, миссис Бэнтри, являвшаяся супругой бывшего хозяина поместья в Британии, которое теперь принадлежит американской актрисе Марине Грегг, заведомо ожидает от нее нарушения принятых правил этикета, но Марина Грегг поступает как раз в соответствии с ними (пишет от руки письмо, подписывает его в соответствии с этикетными нормами), чем раз и навсегда располагает к себе миссис Бэнтри. При том, что миссис Бэнтри не имеет отношения комитету праздника в честь госпиталя Святого Джона, она получает приглашение на чашку чая до начала заседания (*have tea beforehand*).

Художественный вымысел формируется в этом детективном романе за счет развертывания событийности: именно миссис Бэнтри станет тем внимательным свидетелем, который укажет мисс Марпл возможный путь расследования: «‘She had a kind of frozen look,’ said Mrs Bantry, struggling with words, ‘as though she’d seen something

that – oh dear me, how hard it is to describe things. Do you remember the Lady of Shalott?

The mirror crack'd from side to side:
“The doom has come upon me,” cried
the Lady of Shalott.

Well, that's what she looked like. People laugh at Tennyson nowadays, but the Lady of Shalott always thrilled me when I was young and it still does'» [8] / « – У нее был какой-то замороженный взгляд, – сказала миссис Бэнтри, пытаюсь подобрать наиболее подходящие слова, – как будто она увидела что-то, что... о боже мой, как все это сложно описать! Вы помните волшебницу Шалот? «Разбилось зеркало, звеня. “Беда! Проклятье ждет меня!” – воскликнула Шалот». Вот что выражал ее взгляд. В наши дни Теннисон представляется молодежи ужасно смешным, но волшебница Шалот всегда поражала меня — и в юности, и даже сейчас» [3]. Очевидно, что такая динамика событий, само их сочетание в процессе выстраивания единой сюжетной линии не может быть свойственна объективной действительности. Художественный вымысел формируется в этом детективном тексте за счет ассоциативной природы коннотативных смыслов, которые закреплены в различных текстовых фрагментах, зачастую расположенных дистантно [2: 13]. Можно с уверенностью говорить о культурно-коннотативной природе художественного вымысла в поле диалогического взаимодействия автора и читателя по поводу художественного текста, т.к. именно благодаря фоновым знаниям читателя происходит адекватное декодирование культурной информации. В приведенном фрагменте культурные коннотации, обуславливаемые введением в текст прецедентного феномена баллады А. Теннисона «Волшебница Шалот» (1833, 1842), создают и дополнительные культурные смыслы за счет дистантной репрезентации прецедентных высказываний, онимов, ситуаций. Культуроносность эстетического знака актуализирована на основании метафорического переосмысления судьбы главной героини детективного романа – Марины Грегг, которая так же, как и героиня баллады А. Теннисона погибает, когда ее восприятие мира дает трещину, когда она, выйдя из собственного прекрасного мира искусства, сталкивается с жестоким миром, в котором безразличие людей друг к другу, их безответственность подталкивают ее к преступлению и гибели.

Выводы

Эстетические знаки как конститuentы художественного вымысла характеризуются наличием целого спектра культурных кон-

нотаций, что, в свою очередь, особым образом структурирует художественное текстово-дискурсивное пространство. С помощью художественного текста осуществляются фиксация и трансляция национально значимых культурных смыслов, и в то же время такой текст воплощает индивидуальное восприятие автором объективной действительности, в том числе и в параметрах культурных кодов. Художественный вымысел коннотативен по своей природе, его формирование и функционирование определяется знаковой сущностью культурных коннотаций и наличием у читателя определенного объема фоновых знаний, на основе которых такие коннотации могут быть декодированы. Комплексы новых смыслов в художественном текстово-дискурсивном пространстве возникают в процессе диалогического взаимодействия автора и читателя.

Библиографический список

1. Барт Р. S/Z / Пер. с фр. Г.К. Косикова и В.П. Мурат; Общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: УРСС, 2001. 230 с.
2. Косиков Г.К. Идеология. Коннотация. Текст // Барт Р. S/Z. М.: УРСС, 2001. С. 8–29.
3. Кристи А. И, треснув, зеркало звенит: роман / Пер. с англ. Г. Усовой. URL: https://librebook.me/the_mirror_crack_d_from_side_to_side (дата обращения: 18.02.2025).
4. Леонтович О.А. Методы коммуникативных исследований. М.: Гнозис, 2011. 221 с.
5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
6. Чанышева З.З. Этнокультурные основания лексической семантики : монография. Уфа : РИО БашГУ, 2004. 254 с.
7. Bergman K.G., Franzén N. The force of fictional discourse // Synthese. 2022. Vol. 200. P. 474-498. DOI:10.1007/s11229-022-03955-w
8. Cristie A. The Mirror Crack'd from Side to Side. URL: <https://libcat.ru/knigi/detektivy-i-trillery/klassicheskij-detektiv/198848-agatha-christie-the-mirror-crack-d-from-side-to-side.html> (дата обращения: 18.02.2025).
9. Franzén N. Implicating fictional truth // Philosophical Studies. 2024. Vol. 181. P. 299-317. DOI:10.1007/s11098-023-02087-2
10. Leech G.N. Linguistics and the Figures of Rhetoric // Essays on Style and Language. Linguistic and Critical Approaches to Literary Style / Ed. by R. Fowler. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. P. 135-156.
11. Leech G.N. Principles of Pragmatics. London & New York: Longman Linguistics Library, 1983. 250 p.
12. Leech G.N. Semantics : The study of meaning. 2. ed., repr. Harmondsworth (Mddx.) etc. : Penguin books, 1983. 383 p.
13. Stokke A. Fictional force // Philosophical Studies. 2023. Vol. 180. P. 3099-3120. DOI:10.1007/s11098-023-02035-0

Works Cited

1. Bart R. S/Z / Per. s fr. G.K. Kosikova i V.P. Murat; Obshch. red. i vstup. st. G.K. Kosikova. M.: URSS, 2001. 230 s.
2. Kosikov G.K. Ideologiya. Konnotatsiya. Tekst // Bart R. S/Z. M.: URSS, 2001. S. 8–29.
3. Kristi A. I, tresnuv, zerkalo zvenit: roman / Per. s angl. G. Usovoy. URL: https://librebook.me/the_mirror_crack_d_from_side_to_side (date of access: 18.02.2025).
4. Leontovich O.A. Metody kommunikativnykh issledovaniy. M.: Gnozis, 2011. 221 s.
5. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul'turologicheskiy aspekty. M.: Shkola «Yazyki russkoy kultury», 1996. 288 s.
6. Chanysheva Z.Z. Etnokulturnye osnovaniya leksicheskoy semantiki : monografiya. Ufa : RIO BashGU, 2004. 254 s.

УДК 82.091

Ду Шуи

Россия, Москва
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина
Магистратура
290528785@qq.com

Интеллектуальное «я» и социальное «мы»: нна Сергеевна и Цзыцзюнь в поисках самореализации

Аннотация: В статье рассматривается проблема самореализации женщины в контексте конфликта между индивидуальными стремлениями и социальными ожиданиями на примере образов Анны Сергеевны из рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой» и Цзыцзюнь из рассказа Лу Синя «Скорбь по ушедшей». Целью работы является анализ способов, которыми героини пытаются преодолеть ограничения, налагаемые браком и обществом, и найти пространство для самовыражения. Исследование проводится с использованием экзистенциального и феминистского подходов, а также методов психоанализа и теории нарратива. Основные выводы: Анна Сергеевна, вопреки всему, находит временное освобождение в тайной любовной связи, которая становится смелым актом сопротивления социальным нормам, в то время как Цзыцзюнь, к сожалению, терпит крах, безуспешно пытаясь вырваться из патриархальных оков, что приводит к трагическим и печальным последствиям. В статье особо подчеркивается важность не только личной решимости и силы духа, но и благоприятных социальных условий для успешной самореализации каждой женщины.

Ключевые слова: самореализация, гендер, брак, общество, Чехов, Лу Синь, экзистенциализм.

Введение. Проблема самореализации личности, особенно в контексте гендерных и социальных ограничений, остается одной из наиболее актуальных в современном гуманитарном знании. В эпоху глобализации и растущего осознания прав человека, вопросы свободы выбора, идентичности и преодоления социальных стереотипов приобретают особую остроту. Литературные произведения, в которых поднимаются эти вопросы, служат важным материалом для осмысления современных социальных процессов и поиска путей к гармоничному развитию личности. Анализ образов Анны Сергеевны («Дама с собачкой» Чехова) и Цзыцзюнь («Скорбь по ушедшей» Лу Синя) позволяет глубже понять трагическую судьбу образованной женщины в эпоху перемен, когда старые устои рушатся, а новые еще не сформировались, а также пролить свет на современные дискуссии о гендерном равенстве и самоопределении.

Данная статья посвящена исследованию научной проблемы влияния социальных институтов на ограничение личностного развития женщины. Целью работы является анализ способов, которыми героини пытаются преодолеть эти ограничения и найти пространство для самовыражения.

В отечественной и зарубежной науке проблема самореализации личности в условиях гендерных и социальных ограничений широко изучается в социологии, философии, гендерных исследованиях и литературоведении. Вклад в отечественную науку внесли, например, работы Ольги Шныровой, анализирующие гендерные стереотипы в российском обществе, и исследования в области психологии личности, изучающие самооценку и мотивацию. В зарубежной науке проблема женской самореализации занимает центральное место в феминистской теории, представленной трудами Джудит Батлер, исследующей влияние патриархальных структур. Кроме того, экзистенциальная философия Жана-Поля Сартра и Симона де Бовуар оказала влияние на понимание свободы выбора в условиях социальных ограничений.

Новизна исследования заключается в сравнительном анализе литературных образов междисциплинарным подходом (литературоведение, экзистенциализм, феминизм) для понимания трагизма самореализации в условиях социальных ограничений. Далее анализ произведений для выявления факторов, определяющих судьбу «Я» в противостоянии «Мы».

Методы. В исследовании используются экзистенциальный анализ (для выявления выборов и столкновения с абсурдом), фемин-

нистская критика (для анализа гендерных ролей и патриархата), психоаналитический метод (для интерпретации мотивов и конфликтов), теория нарратива (для анализа структуры и приемов) и рецептивная эстетика (для понимания читательского восприятия).

Материал исследования. Основным материалом исследования являются рассказы А.П. Чехова «Дама с собачкой» и Лу Синя «Скорбь по ушедшей».

Исследовательские результаты и их интерпретация

Экзистенциальный взгляд на человеческое существование неизбежно связан с напряжением между стремлением к уникальности и потребностью в принадлежности к обществу. Эта дилемма, отраженная в искусстве и философии, особенно остро встает в эпоху социальных перемен. Экзистенциализм, с его акцентом на свободе выбора, ответственности и абсурдности бытия [1: 10], предоставляет нам ценные инструменты для понимания этой сложной динамики.

Экзистенциальные выборы не совершаются в вакууме. На формирование индивидуального «Я» оказывают мощное влияние социальные структуры, особенно гендерные роли, предписываемые обществом. Гендерная социализация, с ее акцентом на различиях между «мужским» и «женским», создает определенные ожидания и ограничения. Как отмечает В.В. Везетиу, *«люди осваивают определенные качества, которые образуют различные типы гендерной идентичности»* [2: 308]. Феминистская теория, с ее критическим анализом патриархальных структур, позволяет нам увидеть, как гендерные стереотипы и социальные предписания подавляют женское «Я» и препятствуют его самовыражению [7: 205]. Важно также учитывать концепцию интерсекциональности, которая подчеркивает пересечение различных форм угнетения (гендер, класс, культура) [3: 538], усложняя картину социальных ограничений и требуя нюансированного подхода к анализу проблемы самореализации.

Литература, и в особенности художественная, выступает важным инструментом для осмысления сложностей во взаимоотношениях между личностью и обществом, поскольку, она *«служит важным зеркалом общества, в котором она создана»* [9: 49]. Психоанализ, который, по мнению Н.И Прохоровы, *«дает вполне адекватное отражение некоторых аспектов интеллектуального контекста эпохи»* [6: 20], теория нарратива [5: 185] и рецептивная эстетика, *«наиболее близка к расшифровке авторских интенций, заложенных в произведении любого характера, а также восприятия их читателем»* [4: 100], предоставляют нам ценные инструменты для анализа литературных образов, позволяя проникнуть во внутренний мир героинь, понять авторскую позицию и интерпретировать читательское восприятие проблемы «Я» и «Мы».

«Я» в тисках «Мы»: Брак и общество как инструменты подавления

Анна Сергеевна, героиня Чеховской «Дамы с собачкой», оказывается запертой в браке, который душит ее индивидуальность. Ее откровение Гурову в Ялте, где она называет своего мужа «лакеем», является не просто жалобой, а актом интеллектуального прозрения и экзистенциального отчаяния. Анна Сергеевна подвергает сомнению саму суть своего социального положения, в котором она выступает лишь частью супружеской пары – «мы». Символика «лакея» не ограничивается указанием на род занятий мужа, которого она даже не может точно определить, работающего «в губернском правлении или в губернской земской управе» [8: 7]. Эта метафора передает духовную неполноценность, рабскую психологию и отсутствие масштаба личности, присущие её супругу. Он воплощает мертвящее и бездуховное «мы» провинциального общества, которое душит живое «я» Анны Сергеевны. Иронично, что её связь с Гуровым, воспринимаемая ею как «падение», становится для нее первым подлинным актом самоутверждения, болезненным рождением своего «я» через нарушение социального табу, через «падение» из мира фальшивого «мы» брака-тюрьмы. Однако это «падение» не проходит бесследно, и её монолог, в котором она называет себя «дурной, низкой женищиной» [8: 12] и презирает себя, отражает не только моральные терзания, но и глубокую интериоризацию общественных норм, согласно которым «мы» должно осуждать подобное поведение. Её «я» разрывается между вспыхнувшим чувством свободы и установками, впитанными с детства, что подчеркивает сложность и противоречивость её внутреннего мира.

Совершенно иная, но не менее трагичная судьба ожидает Цзыцзюнь, героиню Лусиньского «Скорбь по ушедшей». Её манифест «Я – я我自己的, 他们谁也没有干涉我的权利!» [10: 255] становится революционным актом интеллектуального и экзистенциального самоопределения. Этот вызов патриархальному «мы» семьи и общества выражен через использование языка новой, заимствованной с Запада идеологии, в частности, идей Ибсена, что позволяет Цзыцзюнь отстоять свое «я» в условиях традиционного китайского общества. Однако, несмотря на столь смелое начало, её ждет трагическая метаморфоза. Образ Цзыцзюнь претерпевает изменения от «两眼里面弥漫着稚气的好奇的光泽» до «两只手又只是这样地粗糙起来», что символизирует угасание её интеллектуального «я» под бременем бытовых обязанностей. В начале истории «她总是微笑点头, 两眼里面弥漫着稚气的好奇的光泽» [10: 255], что указывает на её открытость миру идей и жажду познания. Однако брак с Цюаньшэном не

приносит освобождения, а превращается в новую тюрьму быта, где её «я» растворяется в готовке, стирке и уходе за хозяйством. Интеллектуальные дискуссии о Ибсене и Тагоре вытесняются «бесконечным процессом еды», что свидетельствует о деградации её духовной жизни. Цзюаньшэн замечает, что «她似乎将先前所知道的全都忘掉了, 也不想到我的构思就常常为了这催促吃饭而打断» [10: 271], что подчеркивает потерю её «я» в «мы» совместного существования. Её «смелость и бесстрашие» оказываются недостаточным оружием против повседневного гнета патриархальных обязанностей внутри малого «мы», что приводит к постепенному угасанию её личности.

Побег и его иллюзии: «Я» в поисках пространства свободы

В поисках свободы от душащего социального «мы» обе героини стремятся найти пространство, где их «я» может проявиться в полной мере. Для Анны Сергеевны таким пространством становится Ялта, которая выступает в роли своего рода «гетеротопии», по выражению Мишеля Фуко. Ялта для Анны Сергеевны – это не просто курорт, а иное, выключенное из привычных социальных связей пространство, где возможно временное освобождение от роли «жены фон Дидерица». Здесь её «я» может проявиться вне ярлыков и социальных предписаний. Интересно, что её идентичность в Ялте жидется не на браке, а на случайном призраке – белом шпиге. Это не-идентичность, свобода от определенности, которая позволяет её подлинному «я» встретиться с Гуровым. Разговоры Анны Сергеевны и Гурова о море, о его странном освещении и сиреневом цвете воды, являются не просто светской болтовней, а попыткой двух «я» установить связь поверх социальных масок. Море символизирует вечность и свободу, контрастируя с тесным миром их «мы». Кульминацией их поиска свободы становится сцена на скамье в Ореанде, где они созерцают море и горы. В этом моменте почти мистического единения двух «я» перед лицом вечности они временно выходят за пределы «мы» с его условностями и грехами. Именно здесь Гуров впервые ощущает подлинность, понимая, *«как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем»* [8: 14].

В отличие от Ялты, которая становится для Анны Сергеевны пространством временной свободы, 吉兆胡同 (Ги Чжао Хутун), куда переезжает Цзыцзюнь, превращается в «гетеротопию»-ловушку. Переезд в Ги Чжао Хутун был попыткой создать свое, альтернативное «мы» – пару, свободную от семейного гнета, основанную на любви и равенстве. Однако эта иллюзия быстро рассеивается. Фраза *«安宁和幸福是要凝固的, 永久是这样的安宁和幸福»* [10: 263] звучит иронично, поскольку их «покой и счастье» мгновенно «затвердели»

под гнетом быта, превратив освободительное «мы» в удушающее. Цзюаньшэн нуждается в «тихой комнате» для интеллектуального труда, для реализации своего «я» как творца, но пространство дома захвачено «屋子里总是散乱着碗碟, 弥漫着煤烟» [10: 270]. Физическое пространство дома становится метафорой невозможности существования их «я» – её «я» поглощено поддержанием «мы» через быт, а его «я» задыхается в этой атмосфере. Публичная библиотека становится для Цзюаньшэна «我的天堂», убежищем от «ледяного» дома, пространством, где его интеллектуальное «я» может временно дышать, пусть среди «старых, прогнивших» книг. В отличие от него, у Цзыцзюнь отсутствует подобное убежище, и её «я» оказывается окончательно запёртым в четырёх стенах.

Язык как поле битвы: Выражение «я» и язык «мы»

Язык становится полем битвы, где героини пытаются выразить своё «я» и преодолеть ограничения языка «мы». В начале отношений в Ялте язык Анны Сергеевны ограничен, она часто молчит, её реплики отрывисты. Это язык женщины, чьё «я» долго подавлялось и не имело практики выражения. Однако её эмоциональный монолог после близости с Гуровым становится прорывом подавленного «я», попыткой объяснить себя, свою боль, своё разочарование в жизни и в себе через язык. Она ищет слова для своего опыта, стремясь выразить то, что долгое время оставалось невысказанным. Даже в моменты счастья в Ялте Чехов подчёркивает ограниченность языка для выражения глубины чувства и экзистенциального опыта. Их общение часто происходит вне слов, через взгляды и молчание у моря. Истинное «я» оказывается глубже слов, а язык становится лишь несовершенным инструментом для его выражения. Мольба Анны Сергеевны «*Верьте, верьте мне, умоляю вас...*» является отчаянной попыткой добиться признания своего подлинного «я» и своих чувств Гуровым, преодолеть стену непонимания и донести до него всю глубину своих переживаний.

В отличие от Анны Сергеевны, Цзыцзюнь в начале своего пути использует заимствованный язык освобождения. Её ключевая фраза «*我是我自己的*» является не её собственным языком, а цитатой, заимствованной из дискурса «новой культуры» и ибсеновской Норы. Это язык идеи, который её «я» пытается присвоить как оружие для борьбы с патриархальным «мы». Однако с течением времени этот язык оказывается неэффективным в реальной жизни. Насилие языка памяти проявляется в её одержимости «повторением пройденного». Она требует от Цзюаньшэна дословно воспроизводить его признания в любви, что становится попыткой удержать иллюзию их «мы» через ритуал языка, зафиксировать момент торжества её «я».

По мере погружения в быт язык «я» Цзыцзюнь подвергается эрозии, её собственный голос затухает, она говорит всё меньше. Её язык сводится к вопросам о еде, А Суе и конфликтах с хозяйкой. Вместо красноречия слов на первый план выходит красноречивость молчания и взгляда. Её немота после изгнания А Суя и её взгляд после жестокого «разоблачения» Цзюаньшэна становятся самым мощным выражением разрушенного «я», красноречивее любых слов.

«Мы» любви: Освобождение или новая клетка?

Любовь, представленная как союз двух «я», может стать как освобождением, так и новой клеткой. Метафора «*двух перелётных птиц... в отдельных клетках*», используемая для описания отношений Анны Сергеевны и Гурова, является ключом к пониманию их связи. Их связь не разрушает их «я», а, парадоксальным образом, питает и укрепляет его. Они чувствуют себя «*очень близкими, родными людьми, как муж и жена, как нежные друзья*» [8: 38]. Их «мы» – это сознательно выбранный союз против лживого «мы» общества, побег из «клеток» законных браков. Для Гурова, прожившего жизнь в пошлых интрижках, эта любовь становится первым опытом подлинности: «*И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему – первый раз в жизни*» [8: 8]. Любовь меняет их обоих, заставляя по-новому увидеть себя и мир. Их «мы» становится пространством роста «я». Трагизм их положения заключается в том, что их «мы» обречено на тайну, разлуки и вечный страх разоблачения. Однако само существование этой связи, этой попытки построить подлинное «мы» вопреки всему, является актом величайшего самоутверждения их «я». Они обретают себя друг в друге, даже если будущее туманно.

В отличие от Анны Сергеевны и Гурова, Цзыцзюнь и Цзюаньшэн строят свои отношения на «слепой любви», которая в итоге становится могилой для их «я». Цзюаньшэн приходит к роковому выводу: «*只为了爱, ... 盲目的爱, ... 而将别的人生的要义全盘疏忽了*» [10: 276]. Их «мы», построенное только на страсти, оказывается химерой, поглотившей индивидуальные «я», особенно Цзыцзюнь. Центральное прозрение Цзюаньшэна заключается в том, что «*人必生活着, 爱才有所附丽*» [10: 276]. Без материальной основы, без реализации «я» в мире любовь чахнет. Их «мы» рухнуло под грузом нищеты и быта, потому что не было подпитки со стороны сильных, самореализовавшихся «я». Жертва Цзыцзюнь, её продажа колец и отказ от интеллектуальных интересов ради быта, была попыткой сохранить «мы», но привела к исчезновению того самого «я», которое Цзюаньшэн полюбил. Её «*脸色也红活了*» от бытового напряжения – зловещая метафора подмены духовного «я» физическим существо-

ванием в рамках «мы». Жестокое признание Цзюаньшэна становится не только убийством «мы», но и окончательным уничтожением и без того надломленного «я» Цзыцзюнь, лишившегося последней опоры.

Финал: Судьба «я» после краха «мы»

Хотя финал истории Анны Сергеевны и Гурова остаётся открытым, сам факт существования их тайной связи, их решимости встречаться, несмотря на риск, говорит о силе их «я», нашедших друг в друге смысл и отказывающихся вернуться в пустоту прежнего «мы». Их любовь – перманентный акт сопротивления, постоянный труд по созиданию своего «мы» и своего «я» в мире, который их осуждает. Это трагедия, но трагедия активная, исполненная достоинства и надежды. В отличие от них, Цзыцзюнь возвращается в патриархальное «мы», что означает её смерть как личности. Её уход, когда её отец приехал и увёз её домой, является насильственным возвращением в ту самую семью-тюрьму, от которой она когда-то сбежала с манифестом «我是我自己的». Цзюаньшэн осознаёт ужас её положения: «负着虚空的重担, 在严威和冷眼中走着所谓人生的路... 而况这路的尽头, 又不过是 - 连墓碑也没有的坟墓» [10: 288]. Её «я» не выдержало двойного удара: краха любовного «мы» и возврата в карающее «мы» семьи. Её смерть становится логичным финалом разрушения её «я». Возвращение полумёртвой и покрытой грязью собаки является зловещей метафорой возвращения призрака уничтоженного «я» Цзыцзюнь, напоминанием о невозможности убежать от последствий.

Выводы. Судьбы Анны Сергеевны и Цзыцзюнь, отражённые в гениальной прозе Чехова и Лу Синя, представляют собой не просто истории несчастливых женщин, но глубокие философские притчи о вечном конфликте индивидуального духа («я») и коллективных оков («мы»). Обе героини предпринимают отчаянные попытки вырваться из предписанных социальных ролей. Анна – через «падение» в любовную связь, нарушающую законы брака, Цзыцзюнь – через громкий манифест самообладания и побег в «свободный» союз. Однако траектории их освобождения кардинально расходятся. Для Анны Сергеевны связь с Гуровым, несмотря на всю её греховность в глазах общества, становится катализатором подлинного рождения её «я». В этом запретном «мы» она обретает силу, страсть и понимание собственной ценности, выходящей за рамки роли жены «лакея». Их любовь – это сознательно выбранное «мы» сопротивления, пространство, где оба «я» не растворяются, а взаимно обогащаются и крепнут перед лицом враждебного мира. Их финал открыт, но наполнен мужественной решимостью продолжать борьбу за своё счастье вопреки всему. Трагедия Анны – это трагедия активного выбора в мире ограничений.

В противоположность этому, для Цзыцзюнь путь к «я» через отрицание патриархального «мы» оборачивается катастрофой. Её манифест «我是我自己的», заимствованный из дискурса новой культуры, оказывается неподкреплённым материальной и психологической независимостью. Любовное «мы» с Цзюаньшэном быстро вырождается в новую форму порабощения – бытовую кабалу, где её «я» было принесено в жертву мифическому домашнему очагу. Крушение этого «мы» под грузом нищеты и разочарования, усугубленное жестоким отречением Цзюаньшэна, приводит к полному краху её личности и физической гибели. Её «я» было уничтожено двойным гнётом: неудавшегося нового «мы» и карающего старого патриархального «мы». Трагедия Цзыцзюнь – это трагедия иллюзии освобождения и неспособности общества дать альтернативу. Чехов и Лу Синь, каждый в контексте своей эпохи и культуры, показывают, что проблема женской самореализации лежит не только в личном мужестве, но и в способности общества предоставить «я» – особенно женскому «я» – реальные пространства для существования вне душастых рамок предписанного «мы». Анна Сергеевна находит своё пространство, пусть хрупкое и тайное, в межличностной связи, бросающей вызов условностям. Цзыцзюнь такого пространства не нашла: ни общество, ни её избранник не смогли (или не захотели) его предоставить. Её гибель – страшное напоминание о цене, которую платит «я», когда «мы» оказывается не освобождающим союзом, а новой тюрьмой или безвозвратно потерянной гаванью. В этом вечном противостоянии заключается источник непреходящей актуальности и трагической силы обеих историй.

Библиографический список

1. Борзенина А.Н. Экзистенциализм как философское направление // Слово в науке. 2024. № 4. С. 10-13.
2. Везетиу В.В., Бура Л.В. Гендерная социализация личности: теоретический аспект // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №. 67-2. С. 307-310.
3. Гаврилюк Т.В., Бочаров В.Ю. Интерсекциональность как способ концептуализации гендерного и классового неравенства. // The Journal of Social Policy Studies. 16(3). P. 537-545.
4. Кожанова, В. Ю. Концепты рецептивной эстетики в интерпретативной парадигме медиатекста [Текст] / В.Ю. Кожанова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2012. № 5. С. 97-107.
5. Лошанина, М. Н. Теория нарратива об авторе художественного текста / М. Н. Лошанина. Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2018. № 37 (223). С. 185-189.
6. Прохорова Н.И. Влияние психоанализа на русское литературоведение и литературную критику 1920-х годов : автореферат дис. ... кандидата

- филологических наук : 10.01.10 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Москва, 2003. 24 с.
7. Романова М. Г. Гендерные стереотипы как вид социальных стереотипов // XX Международная конференция «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического исследования», 16-18 марта 2017 г., Екатеринбург. Екатеринбург: УрФУ, 2017. С. 199-206.
 8. Чехов А. П. Дама с собачкой / А. П. Чехов. М.: Златоуст, 2014. 40 с.
 9. Юлдашова Дильнур Умирбек кизи, Каримов Н.М. Художественная литература как зеркало общества: сравнительный анализ современной русской и зарубежной литературы. // Scientific approach to the modern education system: a collection of scientific works of the International scientific online conference. France, Paris: «CESS», 2024. P. 49-51.
 10. 鲁迅. 伤逝 // 彷徨[M]. 北京: 人民文学出版社, 2011.01. P.252-299.

Works Cited

1. Borzenina A.N. Ekzistentsializm kak filosofskoe napravlenie // Slovo v nauke. 2024. No. 4. S. 10-13.
2. Vezetiu V.V., Bura L.V. Gendernaya sotsializatsiya lichnosti: teoreticheskiy aspekt // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2020. No. 67-2. S. 307-310.
3. Gavrilyuk T.V., Bocharov V.Yu. Interseksionalnost kak sposob kontseptualizatsii gendernogo i klassovogo neravenstva. // The Journal of Social Policy Studies. 16(3). S. 537-545.
4. Kozhanova V. Yu. Kontsepty retseptivnoy estetiki v interpretativnoy paradigme media teksta [Tekst] / V.Yu. Kozhanova // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Zhurnalistika. 2012. No. 5. S. 97-107.
5. Loshanina M. N. Teoriya narrativa ob avtore khudozhestvennogo teksta / M. N. Loshanina. Tekst : neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. 2018. No. 37 (223). S. 185-189.
6. Prokhorova N.I. Vliyanie psikhoanaliza na russkoe literaturovedenie i literaturnuyu kritiku 1920-kh godov: avtoreferat dis. ... kandidata filologicheskikh nauk : 10.01.10 / Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova. Fak. zhurnalistiki. Moskva, 2003. 24 s.
7. Romanova M.G. Gendernye stereotipy kak vid sotsialnykh stereotipov // XX Mezhdunarodnaya konferentsiya «Kultura, lichnost, obshchestvo v sovremennom mire: Metodologiya, opyt empiricheskogo issledovaniya», 16-18 marta 2017 g., Ekaterinburg. Ekaterinburg: UrFU, 2017. S. 199-206.
8. Chekhov A.P. Dama s sobachkoy / A. P. Chekhov. M.: Zlatoust, 2014. 40 s.
9. Yuldashova Dilynura Umirbek kizi, Karimov N.M. Khudozhestvennaya literatura kak zerkalo obshchestva: sravnitelnyy analiz sovremennoy russkoy i zarubezhnoy literatury. // Scientific approach to the modern education system: a collection of scientific works of the International scientific online conference. France, Paris: “CESS”, 2024. S. 49-51.
10. Lu Xun. Shang Shi // Pang Huang [M]. Beijing: People’s Literature Publishing House, 2011.01. P.252-299.

УДК 81: 316

В.И. Кашицина

Россия, Санкт-Петербург
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
преподаватель кафедры лингвистики и перевода
t000004315@lgumail.ru

Л.В. Коцюбинская

Россия, Санкт-Петербург
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
кандидат филологических наук, доцент
кафедры лингвистики и перевода
l.kocubinskaya@lengu.ru

Социальные сети как новый формат дипломатической коммуникации

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию социальных сетей как нового формата дипломатической коммуникации в условиях цифровизации международных отношений. Основное внимание сфокусировано на свойствах, позволяющих социальным сетям выступать в качестве действенного канала дипломатической коммуникации в современном мире. Цель работы – выявить специфику социальных сетей как канала дипломатической коммуникации (на материале публикаций официального представителя МИД РФ М. Захаровой в Telegram-канале). Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования: наблюдение, описание, дискурсивный анализ. Результаты показали, что социальные сети широко используются в современной дипломатии и обладают такими ключевыми характеристиками как массовый охват аудитории, возможность мгновенного реагирования и двусторонней коммуникации, вариативность стиля изложения контента и персонификация образа дипломатов. Основной вывод заключается в том, что выявленные в ходе анализа характеристики Telegram-канала М. Захаровой подтверждают эффективность использования подобных социальных сетей в дипломатических целях.*

***Ключевые слова:** цифровая дипломатия, социальные сети, Telegram-канал, дипломатическая коммуникация, МИД РФ, Мария Захарова.*

Введение. Современное общество вступило в эпоху цифровизации, которая трансформирует все сферы человеческой деятельности, включая дипломатию. **Актуальность данного исследования** обусловлена стремительным ростом влияния цифровых платформ на международные отношения. В условиях глобализации государства по всему миру все чаще используют социальные сети для продвижения своих интересов, формирования публичной повестки и непосредственного взаимодействия с аудиторией. **Степень разра-**

ботанности проблемы в научной литературе остается недостаточной. Хотя зарубежные ученые уже довольно активно занимаются вопросами цифровой дипломатии (digital diplomacy), в отечественной науке эта тема пока не получила системного анализа. Существующие работы преимущественно фокусируются на общих принципах цифровизации политической коммуникации (Ионов 2019; Лебедева 2023), тогда как специфика использования именно социальных сетей, таких как Telegram, в дипломатической практике все еще остается мало изучена. **Цель работы** – выявить специфику социальных сетей как канала современной дипломатической коммуникации.

Методы. В исследовании используются такие научные методы, как наблюдение, описание и дискурсивный анализ.

Материал исследования. Эмпирическую основу исследования составили 50 публикаций на русском языке из официального Telegram-канала Марии Захаровой (@MariaVladimirovnaZakharova) за 2025 год. Репрезентативность материала обеспечивается следующими критериями: авторитетность источника (отражает официальную позицию МИД России), хронологический охват наиболее значимых международных событий (специальная военная операция, санкционное давление и др.); разнообразие форматов контента (текстовые заявления, мультимедийные материалы, интерактивные публикации).

Исследовательские результаты и их интерпретация. Современный этап развития международных отношений характеризуется необратимым процессом цифровизации дипломатической практики. Это подтверждается появлением таких понятий как «цифровая дипломатия», «сетевая дипломатия», «кибердипломатия» и ряда других. Настоящее исследование фокусирует внимание на цифровой дипломатии, которая, согласно Новому дипломатическому словарю, представляет собой «использование возможностей сети Интернет и информационно-коммуникационных технологий для решения дипломатических и внешнеполитических задач посредством работы с социальными сетями, блогами, новыми медиа и другими медиаплощадками, а также разговорными ботами и системами искусственного интеллекта» [4].

Проникновение социальных сетей в дипломатическую коммуникацию – это реалия современности. Российские и зарубежные дипломаты активно используют социальные сети, транслируя как официальные заявления, так и частные мнения. В то же время современные исследователи цифровой дипломатии (Цветкова 2020; Лебедева 2023) определяют социальные медиа как ключевую площадку для осуществления публичной дипломатии государственными де-

ителями и дипломатическими представителями. Как утверждает О.Н. Морозова, политический интернет служит эффективным интерактивным инструментом взаимодействия с обществом, обеспечивая постоянный диалог между политиками и аудиторией, имеющей доступ к Сети. В свою очередь социальные сети являются информационно-интерактивной формой политической интернет-коммуникации [3: 157-159].

В рамках исследования дипломатической коммуникации М.М. Лебедева идентифицирует специфические свойства социальных сетей, обуславливающие их доминирующую роль в качестве канала взаимодействия:

1. Массовый охват аудитории. Данная особенность приобретает ценность в условиях современных информационных противостояний, когда оперативное доведение официальной позиции до максимально широкой общественности становится стратегически важной задачей;

2. Гибкость стилистики подачи информации. В отличие от формализованного языка официальных дипломатических документов, социальные сети допускают использование более экспрессивных и эмоционально окрашенных форм коммуникации;

3. Оперативность цифровых коммуникаций, их интерактивный потенциал. Социальные сети позволяют пользователям мгновенно реагировать на актуальные события, что особенно важно в кризисных ситуациях;

4. Мультимедийная природа современных социальных сетей. Возможность комбинирования текстовых, визуальных и аудиовизуальных форматов контента значительно повышает эффективность коммуникационного воздействия;

5. Механизм верификации официальных аккаунтов. Подтвержденные страницы, маркированные специальными отметками, служат гарантией аутентичности источника информации и позволяют аудитории идентифицировать официальные каналы коммуникации;

6. Персонификация дипломатического образа в цифровом пространстве. Дипломатические представители все чаще выходят за рамки исключительно профессионального позиционирования, включая в свой цифровой контент элементы личной жизни. [2: 22-25].

Так, на современном этапе социальные сети являются особым дипломатическим инструментом, который открывает широкий спектр возможностей.

Рассмотрим на конкретном примере, а именно Telegram-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой (@MariaVladimirovnaZakharova), как социальные сети применяются

в цифровой дипломатии.

Во-первых, важнейшей характеристикой данного Telegram-канала является *обеспечение массового охвата аудитории*. С количеством подписчиков, превышающим 523 тысячи в 2025 году, канал по своему влиянию превосходит многие традиционные дипломатические коммуникационные платформы.

Во-вторых, данный канал служит эффективным *инструментом оперативного реагирования* на актуальные международные события. Благодаря ему М. Захарова получает возможность комментировать происходящее в режиме реального времени, что делает его важным ресурсом цифровой дипломатии. Например, публикация видео прямого эфира брифинга по текущим вопросам внешней политики за 11.06.2025 с целью оперативного донесения позиции РФ до адресата. Также, мгновенный ответ на заявление американского общественного и политического деятеля Илона Маска (*Илон Маск: «Лишите ООН финансирования» от 03.06.2025*) *наглядно демонстрирует эту особенность*. Временной промежуток между значимыми событиями и их освещением не превышает 1-2 часов, тогда как публикация аналогичной информации на официальном сайте МИД требует гораздо больше времени.

Более того, Telegram-канал М. Захаровой функционирует как мультиадресный инструмент, где контент кастомизируется под разную целевую аудиторию. Здесь мы уже говорим о *факторе множественности адресата*. По утверждению профессора С.В. Ивановой, он предполагает направленность сообщения как на внутреннего, так и на внешнего адресата [1: 80]. Официальный представитель МИД РФ использует данную социальную сеть для одновременного воздействия на внутреннюю аудиторию (российские граждане), применяя патриотическую риторику для укрепления доверия к официальной позиции РФ и подкрепляя доводы фото и видеоматериалами, а также внешнюю аудиторию (западные СМИ, политики и др.). К примеру, рассмотрим публикацию, посвященную церемонии возложения венков на советском военном мемориале в Берлине (Шёнхольцер Хайде) в честь 80-летия Победы (от 08.05.2025). Данный пост обладает смешанной адресацией, но с явным акцентом на внешнюю аудиторию, поскольку содержит «мягкие» исторические послания (без прямой конфронтации), рассчитанные на восприятие иностранцами, и международно-значимую дату (8 мая — День освобождения в Европе).

Мультимедийная природа контента значительно усиливает его воздействие. Анализ публикаций показывает, что М. Захарова по большей части использует комбинацию текстовых, визуальных и ау-

диовизуальных форматов (фотографии с места событий, видеофрагменты интервью и заявлений российских и зарубежных дипломатов и др.).

Что касается языковой составляющей, то особенностью дипломатической коммуникации М. Захаровой в контексте Telegram-канала является сознательный отход от формальных шаблонов официальных пресс-релизов. Использование элементов живой разговорной речи («*Мы будем бить во все колокола...*», «*Так ещё ракеты кланчат, чтобы увеличить количество жертв*»), саркастических высказываний («*Литовец на корявом английском по бумажке пытался прокукарекать...*») и личных оценок («*Поражает та деликатность, с которой исторические реликвии обрамлены современными туристическими возможностями*») создает эффект непосредственного общения, что способствует формированию более доверительных отношений с аудиторией.

В дополнение ко всему вышперечисленному, М. Захарова гармонично сочетает профессиональный дипломатический и личный контент, что способствует формированию многомерного образа современного дипломата. Периодически размещая посты о рабочих поездках, М. Захарова не только информирует аудиторию о своей профессиональной деятельности, но и демонстрирует «закулисье» дипломатической работы (например, пост с фотографиями из поездки в Нижний Новгород и следующим комментарием – «*Ночной Нижний Новгород – сказка наяву* ♥»). Такие публикации, сопровождающиеся личными впечатлениями и наблюдениями, создают эффект сопричастности у подписчиков. Таким образом, институциональная дипломатия приобретает «человеческое лицо», формируется новый стандарт коммуникации, где сочетаются официальный статус говорящего и персонализированный стиль изложения.

Выводы. Проведённое исследование демонстрирует, что социальные сети стали новым форматом дипломатической коммуникации, обладая рядом уникальных свойств: широким охватом, высокой скоростью распространения информации, возможностью быстрого реагирования и двустороннего взаимодействия, вариативностью стилистического оформления контента, а также тенденцией к персонификации образа дипломатических представителей в цифровом пространстве. В свою очередь, дискурсивный анализ контента Telegram-канала официального представителя МИД России М. Захаровой подтверждает его соответствие свойствам социальных сетей как канала современной дипломатической коммуникации, выделенных российским политологом М.М. Лебедевой.

Библиографический список

1. Иванова С.В. Тактико-стратегический рисунок текста и фактор множественности адресата // Имплицитные и эксплицитные стратегии в восточно-европейском политическом дискурсе. Екатеринбург, 2014. С. 79-89.
2. Лебедева О.В. Роль социальных сетей в дипломатической практике России // Международная жизнь. 2021. № 3. С. 20-27.
3. Морозова О.Н. Политическая интернет-коммуникация: ее роль, функции и формы / О. Н. Морозова // Политическая лингвистика. 2011. № 1(35). С. 156-161.
4. Цифровая дипломатия // Новый дипломатический словарь URL: <https://dipslo.ru/ru/tsifrovaia-diplomatiia> (дата обращения: 02.06.2025).

Works Cited

1. Ivanova S.V. Taktiko-strategicheskiy risunok teksta i faktor mnozhestvennosti adresata // Implitsitnye i eksplitsitnye strategii v vostochno-evropeyskom politicheskom diskurse. Ekaterinburg, 2014. P. 79-89.
2. Lebedeva O.V. Rol' sotsial'nykh setey v diplomaticheskoy praktike Rossii // Mezhdunarodnaya zhizn'. 2021. № 3. P. 20-27.
3. Morozova O.N. Politicheskaya internet-kommunikatsiya: ee rol', funktsii i formy / O. N. Morozova // Politicheskaya lingvistika. 2011. № 1(35). P. 156-161.
4. Tsifrovaya diplomatiya // Novyy diplomaticheskii slovar' URL: <https://dipslo.ru/ru/tsifrovaia-diplomatiia> (Accessed 3 June 2025).

УДК 130.2: 37.017.92

Н.И. Маругина

Россия, Томск
Национальный исследовательский
Томский государственный университет
доцент, кандидат филологических наук
доцент кафедры английской филологии ФИЯ НИ ТГУ
marugina_nadya@mail.ru

О.Б. Панова

Россия, Томск
Национальный исследовательский
Томский государственный университет
доцент, кандидат филологических наук
доцент кафедры методики обучения иностранным языкам и
междисциплинарных исследований образования ФИЯ НИ ТГУ
olga_panova_1973@mail.ru

**«Гомера музу нам явил...»
зачем современному переводчику знать
культуры Древнего мира и понимать их язык?**

***Аннотация.** В статье рассматривается проблема сокращения в образовательных программах отделений лингвистики и переводоведения российских университетов дисциплин, посвященных древним культурам и языкам, на современном этапе подготовки переводчиков и утраты интереса к ним студентов. Обосновывается необходимость для будущих переводчиков глубокого знания древних культур и понимания их языков. В этой связи следует включать обсуждение тем и проблем, связанных с Древним миром, в образовательный процесс будущих переводчиков в целом, задействуя специальные курсы, online-форматы, и непосредственно практические занятия по переводу. Рассматривается опыт такого внедрения на примере применения современной педагогической технологии case culture study по древним культурам в обучение студентов-лингвистов в НИИ Томском государственном университете. Авторы приходят к выводу, что в результате простроенного в такой логике процесса обучения у студентов не вызывает сомнения значимость понимания древности для компетентной переводческой деятельности, возрастает мотивация к изучению древних культур и языков и возникает желание дальнейшего их самостоятельного изучения.*

***Ключевые слова:** древние культуры, древние языки, герменевтика, переводоведение, духовные ценности.*

Введение

В современных образовательных программах по лингвистике, переводоведению и межкультурной коммуникации, да и в образовании, даже университетском, в целом, к превеликому сожалению, не уделяется должного внимания изучению древних культур и языков,

классической филологии, чтению, обсуждению и интерпретации древних текстов. Курсы по античной культуре, античной литературе, греческому и латинскому языкам из наших программ подготовки лингвистов-переводчиков постепенно исчезли совсем, либо, в лучшем случае, перешли в статус факультативных. Куда большее значение сейчас принято придавать современному языку медиа и цифровой культуры, эффективности бизнес-коммуникации, социально-политическому дискурсу, юридическому, экономическому и техническому переводам, реже – становлению у наших студентов академической грамотности и научного языка. Есть попытки, правда, ввести курсы риторики, ораторского мастерства, логики и критического мышления; однако лишённые своей глубокой культурной основы и вырванные из культурно-исторического контекста, они, даже имея большой успех у студентов, на деле оказываются мало полезными. Немного лучше обстоят дела на отделении востоковедения, китайоведения, где и сейчас преподаются дисциплины древнекитайской культуры и основ китайской письменности, восточной философии, но студенты осваивают их с большим трудом, отмечая их высокую сложность и часто не принимая традиционные методы обучения. В целом сегодня обучение студентов навыкам общения с ChatGPT в цифровых реалиях современности кажется нам куда более важным и своевременным, чем их знакомство с учением Конфуция и конфуцианским каноном, чтение с ними «Троецарствия» и «Сна в красном тереме», «Илиады» и «Одиссеи» или хотя бы дискуссии о современных романах нобелевского лауреата Мо Яня, опирающихся на тысячелетние традиции китайской и мировой культуры.

В этой связи с учетом падения уровня образованности в целом у наших студентов-лингвистов и, соответственно, низкого качества переводов наших выпускников представляется насущно необходимым вновь акцентировать существенное значение и фундаментальную, основополагающую роль древних культур и древних языков в современном лингвистическом образовании и обучении будущих переводчиков, их подготовке к успешной профессиональной деятельности.

В ограниченных рамках предлагаемой статьи постараемся ответить на главный, как нам представляется, вопрос – как в наше время доминирования цифровой культуры и власти smart-технологий обосновать самим студентам необходимость глубокого знания древних культур и языков, внимательного и вдумчивого чтения древних шедевров мировой культуры? Как восстановить в их молодых умах неразрывную связь Древности и Современности? Как активизировать их интерес к конфуцианскому канону, гомеровскому эпосу и ди-

алогам Платона? Как повысить уровень их мотивации для стремления к самостоятельному постижению мудрости великой Древности (раз уж на это катастрофически не хватает аудиторного и контактного с преподавателем времени)?

Материалы и методы исследования

Предлагаемая статья основывается на результатах нашего опыта внедрения элементов работы с наследием древних культур с применением педагогической технологии *case culture study* в образовательный процесс студентов Факультета иностранных языков НИ Томского государственного университета (на примере спецкурсов «История мировой культуры и искусства», «Великие переводы шедевров мировой культуры», «Литературное мастерство переводчика» и практических занятий по художественному переводу). Материалами исследования стали художественные тексты и переводы шедевров древних культур и современной литературы, также письменные творческие работы и саморефлексии студентов ФИЯ НИ ТГУ. В исследовании применяются сравнительно-исторический метод, метод герменевтического анализа, *case-метод*.

Исследовательские результаты и их интерпретация

В самом начале стоит обратить внимание студентов – будущих переводчиков, – на то, что у *самого перевода* глубокие древние корни; это, как показывает опыт, уже само по себе повышает их интерес к древнейшим основаниям культуры. Все исследователи и философы, герменевты, занимающиеся историей перевода и переводческой деятельностью (Ф. Шлейермахер, В. Бенъямин, Ж. Деррида, У. Эко, П. Рикер и др.), указывали на то, что перевод – *герменевтическая* процедура, изначально связанная как раз с толкованием сакральных текстов древних культур [14, 17]. Более того, как утверждал Поль Рикер, «перевод имеет глубокий духовный смысл», «это поистине духовная работа», связанная с трансляцией ценностей и этических смыслов [14:9]. Специальные разделы о герменевтике перевода и ее древних истоках содержатся и в современных учебниках переводоведения авторитетных авторов [4]. Всестороннее рассматриваются и актуальные проблемы герменевтики перевода в современном научном дискурсе [10].

Чтобы одновременно перекинуть мост от древности к нашему времени, обосновать студентам актуальность древних культур в социокультурных реалиях современности, их постоянное бытие в настоящем и сильнейшее влияние на современный мир, можно предложить им *online-просмотр* на сайте <https://www.nobelprize.org/>

лекций лауреатов Нобелевской премии, наших современников. Для последующего обсуждения в аудитории можно поставить перед студентами такие, например, вопросы. Зачем Мо Янь сквозь века обращается к Лао-цзы, Нагиб Махфуз – к египетскому фараону Эхнатону, Вислава Шимбурская – к Екклесиасту, Иосиф Бродский – к Горацию, Боб Дилан – к Гомеру, Кэндзабуро Оэ – к древним японским поэтам, А. Камю – к греческим трагикам античности? В каждом таком обращении выражается какая-либо «вечная» проблема Человека и Мира в их настоящем и прошлом, глубоко волнующая писателя. – Что это за проблема? Какую роль Древность играет в истории развития Культуры? Как мир культур Древности влияет на современный мир? В чем суть и смысл этого влияния?

Далее рассмотрим подробнее возможности применения основных *case culture study*.

Case culture study «*Великие переводы в истории мировой культуры*»

Современных студентов необходимо знакомить с великими переводами шедевров мировой культуры, сотворенными древним гением, – такими выдающимися, как «Илиада» Гомера в переводе Николая Ивановича Гнедича, «Одиссея» в переводе Василия Андреевича Жуковского, «Соединение и перевод четырех Евангелий» в переводе Льва Николаевича Толстого, шедеврами древней поэзии Анакреонта, Софокла, Еврипида, Сапфо, Вергилия, Овидия, Горация, Ювенала, Катулла в не менее шедевральных переводах гениев поэзии А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А. Фета, А. Григорьева, И. Анненского, И.А. Бродского и мн. других. Стоит также обращаться к переводческим интерпретациям древних мифопоэтических и легендарных сюжетов – «Подражаниям Корану» А.С. Пушкина, «Каину» Байрона в переводе И.А. Бунина, «Божественной комедии» Данте в переводе Михаила Лозинского, «Фаусту» Гете в переводе Бориса Леонидовича Пастернака. Каждый такой случай и каждую переводческую ситуацию вполне возможно рассматривать как кейс – *case culture study*: выполнять лингвокультурологический и текстологический анализ шедевра оригинального источника и шедевра перевода в сравнительном аспекте, читать их, обсуждать и интерпретировать в аудитории. Разумеется, стоит обращаться к авторитетным личностям и авторов, и переводчиков, их культурному опыту и творческим достижениям в эпохальном и всемирном историко-культурном контексте, акцентировать их великолепное знание древних языков и глубочайшее понимание древних культур. Современники восхищались переводами Н.И. Гнедича: «О, ты, который воскресил Ахилла призраком величавый, Гомера Музу нам явил...», – писал ему сам

А.С. Пушкин («Из письма к Гнедичу», 1821). «С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожидали, И светел ты сошел с таинственных вершин, И вынес нам свои скрижали». – тоже Пушкин, сравнивает переводчика и толкователя «Илиады» с библейским пророком Моисеем («Гнедичу», 1832); «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; Старца великого тень чую смущенной душой» (Пушкин, «На перевод «Илиады», 1830). «Питомец важных муз, служитель Аполлона, ... На площадную брань и приговор суровый С Гомером отвечай всегда беседой новой...», – вдохновлял его К.Ф. Рылеев («Послание к Н.И. Гнедичу», 1821) [2]. М.И. Цветаева, сравнивая стихотворение Гете «Лесной царь» и его перевод В.А. Жуковского, пишет: «Вещи равновелики. Лучше перевести «Лесного Царя», чем это сделал Жуковский, – нельзя. ... За столетие давности это уже не перевод, а подлинник» [16: 432]. Имеет смысл показать студентам значение великих переводов такого уровня в истории эволюции мировой культуры и формирования мирового культурного канона; ведь роль переводов здесь не менее важна, чем роль самих шедевров. Например, дискурс, развернувшийся вокруг перевода «Божественной комедии» Михаила Лозинского, во многом способствовал Серебряному веку русской культуры – новому русскому культурному ренессансу [1]. Интерес к шедеврам Гомера, Софокла, Эсхила и ощущение необходимости их новых переводов в Европе и России XVIII-нач. XIX вв. был вызван становлением европейской и далее русской культур Просвещения, в процессе которого величайшую роль играла классическая античность [9, 5]. При этом не стоит отделять греко-римскую античность от культур древнего Востока, необходимо придерживаться универсального подхода, исходящего из единства всемирного культурно-исторического и художественно-эстетического процесса [6].

Наш опыт показывает, что работа над вышеприведенными *case culture study* повышает интерес студентов к древним культурам, древним языкам и вызывает у них восхищение древнейшими шедеврами и личностями гениальных переводчиков. В отзывах студентов читаем следующее:

«Илиада» – пример героического труда. Гнедич потратил 20 лет, чтобы передать дух древнегреческого эпоса на русском. Мне хотелось бы узнать, как он решал проблему гекзаметра и сохранял эпическую мощь оригинала» (Дидар Аширов).

«Мне очень интересна история переводов Библии. Это не только религиозный, но и культурный феномен, который повлиял на развитие многих языков и литератур. Например, перевод Библии Мартином Лютером на немецкий язык стал важным шагом в форми-

ровании современного немецкого языка» (Екатерина Галаган). «Лютер не просто перевел текст на немецкий — он создал литературный язык Германии, объединив диалекты. Его перевод стал инструментом Реформации, изменившим ход европейской истории» (Полина Еремина).

«Я конечно знал, что при жизни Лев Николаевич Толстой был очень религиозным человеком, что у него был особый взгляд на трактование священных текстов, но что он издал под своим именем 4 евангелия, ради перевода которых на русский язык овладел ивритом – шок для меня. Не ожидал я такого, конечно. При том, то, что для него это был не просто перевод, а буквально первостепенная вещь в жизни! Это раскрывает для меня его с новой стороны, не просто как интересного писателя, мыслителя, но и как чрезвычайно многостороннюю и сложную личность» (Никита Сергеев).

«Событие в истории перевода, о котором мне хотелось бы узнать больше: «Соединение и перевод четырех Евангелий» Л.Н. Толстого. Толстой, который часто спорил с официальной церковью, решил перевести Евангелия по-своему. Получился не просто перевод, а переосмысление — он вложил в него свои глубоко выстраданные идеи о мире без насилия и о том, как жить, по совести. Это показывает, что перевод может быть не просто пересказом, а мощным оружием в борьбе за свои убеждения и способом искать правду» (Юлия Вражнова).

Case culture study «Современные переводы шедевров древности»

Далее, еще один внедряемый нами *case culture study* предполагает анализ современных ситуаций – процесса работы современных переводчиков-исследователей с шедеврами древних культур. Необходимо на реальных примерах показывать студентам, что древние культуры не остались в далеком прошлом и никуда не исчезли, что древность постоянно присутствует в современности и по-прежнему оказывает сильнейшее влияние на изучаемые нами современные языки и литературу, системы ценностей, этические законы, эстетическое мировосприятие, развитие культуры и бытие Мира в целом. Интересно рассмотреть со студентами, изучающими китайский язык и увлеченными Востоком, например, проект Бронислава Виноградского «Главные китайские трактаты» с его переводами и комментариями наследия мудрецов Древнего Китая – Конфуция, Лао-Цзы, Сунь-Цзы и других в современных социокультурных реалиях [7, 12]. Также проект «Большая библиотека японской поэзии» от древности до современности переводчика-востоковеда Александра Аркадьевича Долина [13] или переводы древних японских источ-

ников Александра Николаевича Мещерякова [11]. Если говорить о культуре Древней Греции, то можно обратиться к нашему современнику Григорию Стариковскому и понаблюдать, как он погружается в мир гомеровского эпоса и вновь пытается перевести великую «Одиссею», отчасти рискнув соперничать с самим В.А. Жуковским [15]. Показателен в этом отношении творческий союз современного писателя и филолога-специалиста по древнерусской литературе Евгения Водолазкина и переводчицы его романов на английский язык Лизы Хейден. Романы Е. Водолазкина, «Лавр» и другие насыщены реминисценциями к древнерусской культуре, и чтобы выполнить достойные переводы Лиза Хейден погружалась в историю Древней Руси и историю русского языка до его глубочайших древних истоков [3]. Или аналогичный случай для студентов-итальянистов – Умберто Эко с его романами и исследованиями о Средневековье и Античности и работа его переводчицы Елены Костюкович. Студентам английского отделения для осмысления можно предложить работу известной переводчицы Анастасии Завозовой над переводами романов Донны Тартт, проникнутыми духом античности, или работу Ольги Исаевой с командой переводчиков над переводами тетралогии «Квартет Фредерики» Антонио Байетт с ее древнегреческими мифологемами. Студентам, изучающим турецкий язык – работу переводчицы Аполлинии Аврутиной над романами Орхана Памука, голосом которого говорит сама традиция. Часто студенты сами отмечают культурное родство ныне популярных у молодежи современных длинных новелл китайского фэнтези типа «Благословение небожителей», «Цветы пиона на снегу», «Легенда о Чжаояо», «Синий шепот» с великими классическими китайскими романами «Троецарствие», «Речные заводи», «Цветы сливы в золотой вазе», «Сон в красном тереме». Или заинтересованно обсуждают греческий ретеллинг и работу переводчиков над романами типа «Дитя Афины» Ханны Линн, «Дом Одиссея» Клэр Норт или «Поражение Федры» Лоры Шепперсон.

Online-обучение:

перспективы самостоятельного постижения древних культур

В результате простроенной в такой логике работы студенты уже *сами* начинают осознавать необходимость глубокого изучения древних культур и языков для успешной и компетентной переводческой деятельности. Наша задача – показать им пути, способы, возможности и перспективы для дальнейшего *самостоятельного* погружения в миры древних культур. Нами рекомендована студентам образовательная online-платформа Magisteria (<https://magisteria.ru/>) с авторскими курсами авторитетных ученых, значительная часть

которых как раз посвящена культурам Древнего мира. Студентам предлагается выбрать курсы в соответствии со своими интересами, потребностями, приоритетными в изучении языками и культурами, карьерными вызовами. Студенты обосновывают свой выбор следующим образом:

«Я выбрала курс *“Первобытное искусство: рождение эстетики”*, поскольку меня всегда интересовала история древних культур до изобретения письменности. Искусство людей, в мир которых мы можем заглянуть только через отпечатки ладоней на стенах пещер и примитивные рисунки смесью крови и животного жира. Мы можем себе только догадываться, о чем они думали, когда создавали их, но несмотря на то, что эти люди жили сотни, тысячи, миллионы лет до нас, их внутренний мир был ничуть не беднее нашего. И если приложить руку к отпечатку ладони на камнях, можно представить, как такой же человек оставил его с мыслью *“Я здесь был. Я существую...”*» (Арина Коновалова).

«Я выбрал курс *“Космос поэта. Путеводитель по Гомеру”*. Гомер — *“начало начал”* западной культуры. Его поэмы (*«Илиада»* и *«Одиссея»*) — фундамент, на котором построена вся европейская литература, философия и искусство» (Егор Плотников).

«Я выбрала курс *“Эллины: истоки европейской культуры”*, потому что греческая культура — это база, на которой выросла вся европейская философия, искусство, политика и наука. От Сократа до демократии, от Гомера до театра — без понимания Древней Греции невозможно осмыслить ни Возрождение, ни Просвещение, ни современный мир» (Екатерина Галаган).

«Я выбрала курс *“Сакральное: в сердце религиозного опыта”*. Сакральное — это не просто религиозное, но и социальное, культурное, политическое явление. Изучение сакрального помогает нам проникнуть в систему ценностей и смыслов древних обществ, понять, что они считали важным, священным, достойным почитания, а также то, чего они боялись, избегали, запрещали. Сакральное — это своего рода язык, на котором говорили древние культуры. Курс позволяет увидеть многогранность и сложность Древнего мира, понять его связь с современностью и развить критическое мышление» (Марина Фефелова).

«Мой выбор пал на курс *“Древнекитайская философия”*, в первую очередь потому, что содержание курса соответствует моему профильному языку — китайскому. Для лучшего понимания любого языка следует знать о его культуре и истории» (Наталья Аюпова).

«Я выбрал курс *“Даосизм. Загадочная религия пути”*. На это есть несколько причин. Я учусь на направление *“Перевод и пе-*

реводование” с углубленным изучением китайского языка, соответственно мы активно прибегаем к изучению китайской культуры. Даосизм – одно из древнейших философско-религиозное течений, оно отражает мировоззрение, этику Древнего Китая, тесно связан с конфуцианством и буддизмом. Изучая даосизм, ты погружаешься в истоки китайской культуры. Даосизм — не просто религия прошлого. Его идеи проникают в экологию (гармония с природой) и психологию (концепция потока)» (Лолю Алихан).

«Я выбрала курс “*Античная мифология в мировом искусстве*”, потому что в детстве мы с родителями несколько раз бывали в Греции, и у меня остались яркие воспоминания. Более того меня всегда интересовала древнегреческая мифология, а она тесно связана с их искусством. Именно греческая мифология меня цепляет тем, что она не патриархальная и в ней есть много примеров сильных женщин. Вся эстетика их культуры пропитана лазурным берегом средиземного моря, белыми скалами и красотой. Сейчас искусство древней Греции откликается как в современной литературе, так и в модной индустрии» (Дарья Елецкая).

Здесь интересно отметить, что большинство студентов отдадут предпочтение online-курсам, посвященным восточным культурам, религиозным учениям и мифологиям Древнего Востока – китайской мудрости, даосизму, буддизму, индуизму и т.п. Это отчасти объясняется, конечно, тем, что на потоках Факультета иностранных языков ныне преобладают студенты китайского отделения, выбравшие в качестве основного языка китайский. Но в большей мере это явно связано с «восточным» поворотом современного образования в целом и усиливающимся интересом всех студентов (даже тех, у кого основной язык английский или один из европейских) к восточным языкам и культурам.

Выводы в результате проделанной нами совместно со студентами работы предоставим сделать самим студентам. В итоге на вопрос «*Почему современным переводчикам необходимо глубоко знать древние культуры и понимать их язык?*» студенты отвечают уверенно, грамотно и компетентно:

«Древние культуры учат универсальным человеческим вопросам, которые остаются актуальными во всех языках: “Кто я?”, “Что есть истина?”, “Что есть добро?”, “Как жить?”. Это путь к осмысленному, уважительному и точному взаимодействию с другим — языком, текстом, человеком, культурой. Они делают переводчика не просто техником, а гуманистом — человеком, способным понять и передать глубинный смысл» (Милана Анисимова).

«Древность играет фундаментальную роль в истории разви-

тия культуры, так как именно в эту эпоху сформировались ключевые элементы цивилизации: письменность, религия, философия и многое другое. Многие авторы используют мифологические и религиозные понятия, которые нельзя перевести буквально без искажения смысла (например, греческая ἀρετή – не просто добродетель, а сочетание доблести, чести и совершенства). Кроме того, современные тексты также часто отсылают к античным мифам, библейским сюжетам и философским идеям, и без знания контекста их невозможно перевести корректно. Один из моих любимых авторов двадцатого века, Альбер Камю, в своих книгах неоднократно отсылался на античные мифы, а одно из его самых известных произведений, Миф о Сизифе, было названо в честь одноименного древнегреческого сюжета. Но это влияние распространяется не только на литературу и искусство, но и на нашу повседневную жизнь. Даже в ежедневной речи люди используют такие выражения, как “Сизифов труд” и “ящик Пандоры”, взятые из древнегреческой мифологии. Также не зная древних культур переводчик может невольно “осовременить” текст, привнося чуждые ему оценки. К примеру, если назвать египетского фараона королем, мы теряем сакральный статус его власти в контексте Древнеегипетской культуры. Таким образом, чем глубже у переводчика знание древнего мира, тем точнее, живее и осмысленнее его переводы, будь то поэзия Сапфо, или “Тайная История” Донны Тартт» (Арина Коновалова).

«Зачем лингвисту-переводчику знать древние культуры? Чтобы видеть “корни” слов. Например, русское “время” восходит к праиндоевропейскому “vertmen” (что-то вращающееся). Без этого трудно переводить Платона или буддийские тексты о цикличности. Чтобы понимать метафоры: фраза “Нить Ариадны” теряет силу, если не знать мифа о Минотавре. Чтобы избежать культурного “перекоса”. Переводчик, не знающий конфуцианских ритуалов, превратит китайский роман в набор экзотических клише. Древность — не музей, а живая ткань культуры. Переводчик, который ее чувствует, не просто передает слова, а оживляет смыслы» (Дидар Аширов).

«Знать культуры Древнего мира и понимать, как они связаны с нашим временем очень важно для переводчика. Язык – это “наследник”! Многие наши слова (особенно умные и сложные) пришли к нам из Древней Греции и Рима. Зная эти “корни”, переводчик точно передаст смысл, а лингвист поймет, как язык развивался. В мифах, текстах и произведениях искусства Древности запечатлены универсальные человеческие переживания – любовь, предательство, страх, доблесть, стремление к истине. Нужно понимать “тайные послания”: в книгах, фильмах, даже в рекламе, часто встречаются отсыл-

ки к древним мифам, библейским историям, или к словам древних мудрецов (помните, как Иосиф Бродский обращался к античности?). Без этого знания переводчик просто не сможет уловить и передать всю глубину текста» (София Петракова).

«Древние мифы, религии и философские идеи до сих пор влияют на то, как люди думают и общаются. Китайские ценности во многом идут от Конфуция, европейская логика — от греков, а арабский мир тесно связан с традициями, описанными в Коране. В Японии многие жесты и формы вежливости связаны с синтоизмом и буддизмом. Если переводить их механически, можно случайно обидеть человека или исказить смысл. Если ты работаешь с этими языками, полезно понимать, откуда растут ноги у многих современных понятий. Древние культуры — это фундамент, на котором стоит все остальное. Переводчик, лингвист, который их игнорирует, похож на строителя, пытающегося возвести дом без основания. Да, может, что-то и получится, но будет шатко и недолговечно» (Егор Плотников).

«Я убеждена, что, для нас, будущих переводчиков, глубокое знание древних культур – это важная необходимость. Ведь современные языки и культуры не появились из ниоткуда, они имеют глубокие корни в прошлом. Чтобы качественно переводить и эффективно общаться с людьми из разных культур, важно понимать истоки этих культур. Древние языки являются прародителями современных, и их изучение помогает глубже понять структуру и логику языков, с которыми мы работаем. Культурные традиции, ценности и нормы поведения часто уходят корнями в древность. Понимая древние культуры, мы лучше осознаем, почему современные общества устроены именно так, а не иначе. Это позволяет избежать ошибок в переводе и межкультурном взаимодействии, а также делает нас более компетентными и чуткими специалистами. Глубокое знание культуры Древнего мира – прочный фундамент для нашей будущей профессиональной деятельности» (Лина Борбак-Оол).

«Древность — ключ к современности. Она объясняет истоки языка, поведения, искусства. Переводчик, игнорирующий ее, рискует исказить смыслы и упустить глубину диалога культур. Как писал Томас Элиот: “Прошлое изменяется вместе с нами” — понимая его, мы лучше понимаем себя» (Сабрие Халилова).

Таким образом, опыт нашей работы по внедрению в образовательный процесс будущих переводчиков интерпретационных практик текстов шедевров древних культур и рассмотрения ситуаций их переводов в истории мировой культуры посредством метода *case culture study* показывает, что актуализировать значение наследия древних культурных миров в современных социокультурных реали-

ях вполне возможно. В результате цикла занятий, построенных в обозначенной нами педагогической логике, у студентов повышается интерес к древним культурам и языкам, уже не вызывает сомнений необходимость глубокого их изучения и понимания и возникает желание дальнейшего их самостоятельного изучения.

Библиографический список

1. Асоян А.А. «Почтите высочайшего поэта...». Судьба «Божественной комедии» Данте в России. Москва: Книга, 1990. 214 с.
2. Вацуро В. Э., Муравьева О. С. Гнедичу («С Гомером долго ты беседовал один...») // Пушкинская энциклопедия: произведения. Санкт-Петербург: Издательство Нестор-История, 2009. С. 370-374.
3. Водолазкин Е.Г. Если войдешь в русскую культуру и поймешь ее – в ней и останешься, иначе быть не может // Мир русского слова. 2018. № 1. С. 115–117.
4. Гарбовский Н.К. Теория перевода. Москва: Издательство Московского университета, 2007. 544 с.
5. Кнабе Г.С. Русская античность. Москва: РГГУ, 2000. 240 с.
6. Конрад Н. И. Запад и Восток. Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1972. 496 с.
7. Конфуций Рассуждения в изречениях / перевод и комментарии Б. Виногородского. Москва: Эксмо, 2024. 224 с.
8. Лао-Цзы, Сунь-Цзы. Главные китайские трактаты / перевод и комментарии Б. Виногородского. Москва: Эксмо, 2025. 640 с.
9. Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII-XIX веков // Михайлов А.В. Языки культуры. Москва: Языки русской культуры, 1997. С. 509-521.
10. Мишкурлов Э. Н. Герменевтика перевода (теоретико-методологический стандарт). Москва: Военный университет, 2018. 298 с.
11. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: культура и текст. Москва: Лингвистика, 2024. 304 с.
12. Морозкина Е. А., Чжао П. Перевод китайской классической поэзии в России и за рубежом: к истории вопроса // Вестник Башкирского университета. 2019. Т. 24, № 1. С. 229-233.
13. Опадающие цветы вишни: Тринадцать веков японской поэзии / сост., пер., ст. и примеч. А. Долина. Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. 832 с.
14. Рикер П. История и истина. Санкт-Петербург: Алетейя, 2002. 400 с.
15. Стариковский Г.Г. «Одиссея» Жуковского: несколько мыслей о творческом методе переводчика // Практики и интерпретации. 2016. Т.1 (3). С.92-100.
16. Цветаева М.И. Два «Лесных царя» // Цветаева М.И. Собрание сочинений в 7 томах. Москва: Эллис Лак, 1994. Т. 5. С. 429-434.
17. Шлейермахер Ф. О разных методах перевода. Лекция, прочитанная 24 июня 1813 г. // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2000. №2. С. 127-145.

Works Cited

1. Asoyan A.A. «Pochtite vysochayshego poeta...». Sudba «Bozhestvennoy komedii» Dante v Rossii. Moskva: Kniga, 1990. 214 s.
2. Vatsuro V. E., Muraveva O. S. Gnedichu («S Gomerom dolgo ty besedoval odin...») // Pushkinskaya entsiklopediya: proizvedeniya. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Nestor-Istoriya, 2009. S. 370-374.
3. Vodolazkin E.G. Esli voydesh v russkuyu kulturu i poymesh ee – v ney i ostaneshsya, inache byt ne mozhet // Mir russkogo slova. 2018. № 1. S. 115–117.
4. Garbovskiy N.K. Teoriya perevoda. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 2007. 544 s.
5. Knabe G.S. Russkaya antichnost. Moskva: RGGU, 2000. 240 s.
6. Konrad N. I. Zapad i Vostok. Moskva: Nauka, Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury, 1972. 496 s.
7. Konfutsiy Rassuzhdeniya v izrecheniyakh / perevod i kommentarii B. Vinogradskogo. Moskva: Eksmo, 2024. 224 s.
8. Lao-Tszy, Sun-Tszy. Glavnye kitayskie traktaty / perevod i kommentarii B. Vinogradskogo. Moskva: Eksmo, 2025. 640 s.
9. Mikhaylov A.V. Antichnost kak ideal i kulturnaya realnost XVIII-XIX vekov // Mikhaylov A.V. Yazyki kultury. Moskva: Yazyki russkoy kultury, 1997. S. 509-521.
10. Mishkurov E.N. Germenevtika perevoda (teoretiko-metodologicheskii standart). Moskva: Voennyi universitet, 2018. 298 s.
11. Meshcheryakov A.N. Drevnyaya Yaponiya: kultura i tekst. Moskva: Lingvistika, 2024. 304 s.
12. Morozkina E. A., Chzhao P. Perevod kitayskoy klassicheskoy poezii v Rossii i za rubezhom: k istorii voprosa // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2019. T. 24, № 1. S. 229-233.
13. Opadayushchie tsvety vishni: Trinadtsat vekov yaponskoy poezii / sost., per., st. i primech. A. Dolina. Moskva: Inostranka, Azbuka-Attikus, 2023. 832 s.
14. Riker P. Istoriya i istina. Sankt-Peterburg: Aleteyya, 2002. 400 s.
15. Starikovskiy G.G. «Odiseya» Zhukovskogo: neskolko mysley o tvorcheskom metode perevodchika // Praktiki i interpretatsii. 2016. T.1 (3). S. 92-100.
16. Tsvetaeva M.I. Dva «Lesnykh tsarya» // Tsvetaeva M.I. Sobranie sochineniy v 7 tomakh. Moskva: Ellis Lak, 1994. T. 5. S. 429-434.
17. Shleyermakher F. O raznykh metodakh perevoda. Lektsiya, prochitannaya 24 iyunya 1813 g. // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya. 2000. №2. S. 127-145.

УДК 81-13+81'23**Е.В. Шевченко**

Россия, Калининград
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
кандидат филологических наук
директор Высшей школы лингвистики
eshvchenko@kantiana.ru

Е.А. Кошелева

Россия, Калининград
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
магистрант направления «Лингвистика»,
Ekosheleva1@kantiana.ru

Концептуальная модель формирования антиутопической вселенной в романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

***Аннотация.** Целью настоящего исследования является выявление и описание концептуальной модели формирования антиутопической вселенной в романе А. Рэнд «Атлант расправил плечи», определив её структурные и семиотические компоненты. Подтверждается гипотеза о том, что в основе антиутопии романа заложена авторская концептуальная модель, объединяющая идеи рационального эгоизма и экономической свободы, следующая при этом законам жанра, опираясь на структуру и семиотические элементы, эта модель антагонизирует модели коллективистской утопии. При этом концептосфера романа организована вокруг оппозиции «творцы vs паразиты», что определяет его идейную уникальность. Концептуальный анализ в исследовании применялся для выявления и систематизации ключевых концептов («индивидуализм», «коллективизм», «рациональный эгоизм»), формирующих антиутопическую вселенную романа. Метод позволил определить их семантические поля, взаимосвязи и роль в реализации авторского замысла. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить, что антиутопическая вселенная строится через: оппозиции («индивидуализм vs. коллективизм», «созидание vs. разрушение», «разум vs. иррационализм»), символические доминанты (доллар, двигатель Джона Голта, долина Голта) и нарративную структуру; символизм и метафоры, диалоги и монологи.*

***Ключевые слова:** когнитивная модель, концепт, антиутопия, концептосфера антиутопии, способы репрезентации концептуальной модели романа.*

Введение

В условиях трансформации социально-философских парадигм, исследование художественных текстов как репрезентантов культурных и идеологических концептов приобретает особую значимость. Антиутопическая литература, выступая зеркалом общественных тревог и этико-философских противоречий, предлагает уни-

кальный материал для анализа механизмов конструирования альтернативных реальностей, отражающих кризисные явления современности. В этом контексте роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» представляет собой многомерный объект исследования, поскольку его антиутопическая вселенная, основанная на конфликте индивидуализма и коллективизма, аккумулирует ключевые социокультурные, экономические и философские дилеммы XX–XXI веков.

Актуальность данного исследования определяется непреходящим интересом исследователей к проблеме когнитивного анализа художественного текста, а также помещением в фокус концептуальной модели формирования авторского замысла. Несмотря на обширный корпус работ, посвящённых творчеству Айн Рэнд, аспект структурного формирования её антиутопической вселенной через призму лингвокультурных и концептуальных маркеров представляет значительный исследовательский интерес, поскольку позволяет экстраполировать выявленные закономерности формирования концептосферы романа на общие модели структуры современной антиутопии. Таким образом, целью настоящего исследования является выявление и структурирование концептуальной модели формирования антиутопической вселенной в романе «Атлант расправил плечи», определив её структурные, семиотические и прагматические компоненты.

Художественный текст (ХТ), его семантическое наполнение и особая структура, а также процессы его создания, восприятия и методы интерпретации традиционно являются важнейшими объектами научного исследования. В условиях активного развития когнитивного направления в лингвистике особое значение приобретает проблема когнитивной интерпретации ХТ. Отдельное внимание в данном контексте отводится проблеме когнитивного моделирования художественных текстов, которая, по мнению многих исследователей [3, 9, 13] стала одной из важнейших задач в этой сфере. В современных лингвистических исследованиях художественный концепт является элементом когнитивного анализа художественного дискурса, он служит средством понимания смысловой структуры текста. Концепты художественного языка, используемые в художественных текстах, взаимозависимы и взаимодополняемы, образуя концептуальное поле, которое лежит в основе концептуальной структуры ХТ. Построение когнитивной модели художественного текста – это методологический подход, направленный на комплексное понимание и интерпретацию смысловой структуры и семантического содержания текста. Первым шагом в процессе анализа является определение набора технических концептов, составляющих концептуальное

пространство художественного текста. Следуя Н.Н. Болдыреву [13], особое внимание уделяется тематическим концептам, составляющим основное информационное содержание текста, их способам и уровням репрезентации в языке.

Специалисты отмечают, что концепты выражаются через языковые единицы разных уровней, среди которых особое место занимают лексические понятия и выражения [7]. Изучение взаимосвязи языковых и когнитивных структур включает в себя процесс концептуализации, категоризации и интерпретации информации о мире. Именно этот принцип наиболее справедлив для художественных текстов, в которых автор с помощью языка создает свой воображаемый мир. Если говорить о вербальном выражении художественных концептов в художественных текстах, то они чаще всего представлены стилистически отобранными ключевыми словами, единицами и приемами, которые способствуют реализации наиболее важных визуальных, эмоциональных и количественных компонентов значения концепта. Эти языковые средства становятся доминирующими концептами в художественном тексте, если они: а) связаны с коммуникативно-эстетической установкой автора; б) соотносятся с концептуальной информацией всего текста; в) включены в широкую сеть вербально-ассоциативных связей.

В научной литературе вопрос о стилистических приемах, являющихся проявлением художественного восприятия, еще недостаточно подробно освещен. Встречаются отдельные исследования, посвященные метафорическим концептам или метафорическим репрезентациям таких концептов [4, 14].

Знания, передаваемые через художественные произведения, представляют собой особую систему. Индивидуализированное мировосприятие конкретного автора основывается на восприятии определенной культуры в целом. Концепт художественного (индивидуально-личностного) текста представляет собой совокупность представлений, восприятий, чувств и эмоций и способен включать волевые аспекты, обусловленные художественными ассоциациями. Этот комплекс представляет собой глубокий смысл, причудливо вплетенный в когнитивную структуру – всеобъемлющее лингво-ментальное и лингво-культурное образование, формирующее интеллектуальное и эмоциональное пространство языковой личности. Тем не менее, восприятие художественного произведения читателем подвержено индивидуальным изменениям, поскольку он интерпретирует его с учетом своего личного и эстетического опыта, главное различие

между художественными концептами и познавательными концептами заключается в том, что составляющие компоненты содержания художественного концепта не имеют четких и однозначных взаимосвязей, так как основаны на художественной взаимозависимости [6].

В актуальных исследованиях, основанных на когнитивной парадигме анализа художественного восприятия мира, дискуссия о способах анализа и интерпретации концептуальных образов весьма активна [2, 7, 11, 12, 17, 15].

Методы исследования

Валидность лингвистического исследования в большей степени зависит от двух фундаментальных факторов: наличия стабильной методологической базы и верного выбора методов исследования художественного текста. Валидность когнитивного анализа повышается, когда применяются методы, выявляющие взаимосвязь текста с социальным контекстом, а также выявляющие его диалогичность и интерпретируемость. К таким методам можно отнести: концептуальный анализ, раскрывающий глубинные смысловые слои литературных текстов; фрейм-анализ, позволяющий систематически рассматривать и когнитивно организовывать текстовые элементы; и когнитивное моделирование, предполагающее реконструкцию концептуальных рамок, на которых строится текстовая интерпретация.

Есть множество определений понятия «модель», которое понимается как «функциональная аппроксимация объекта» [1, с. 81], как «схема конструирования языковых элементов» [10], как «конкретный образ» [8] и др. Несмотря на различия в терминологии, все эти определения сходным образом подчеркивают основные характеристики модели: её схематичность, абстрактность, упрощённость представления и функцию объяснения.

Таким образом, наиболее валидными методами исследования антиутопической реальности романа стали: концептуальный анализ, позволивший определить индивидуально-авторские концепты и их взаимосвязь в системе мировоззренческих установок автора, контекстуальный анализ и сравнительно-сопоставительный метод.

Материал исследования

В качестве материала исследования нами был выбран роман «Атлант расправил плечи» — роман-антиутопия американской писательницы Айн Рэнд, впервые опубликованный в 1957 году. Это её главное и самое объёмное произведение, в котором она изложила философию объективизма — учение о рациональном эгоизме, индивидуализме и свободном рынке.

Центральный конфликт в романе лежит вокруг противоречия между индивидуализмом и коллективизмом. Автор изображает ин-

дивидуализм как движущую силу человеческого прогресса, воплощенную в таких персонажах, как Джон Голт, Дагни Таггерт и Хэнк Риарден. Эти герои демонстрируют творческий и продуктивный потенциал личности, в то время как образ коллективного общества, олицетворяемый такими антагонистами, как Уэсли Моуч, Джеймс Таггерт, доктор Флойд Феррис и других, подавляет новаторство и использует продуктивные способности в своих интересах.

Знаменитое заявление Джона Голта: *«I swear by my life and my love of it that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine»*, [16, с. 669] — воплощает в себе торжество индивидуализма и является мощным выражением концептосферы романа, в частности, его акцента на рациональных собственных интересах и моральном императиве владения собственностью.

Эта цитата подчеркивает главный постулат философии Рэнд — приоритет личности. Клянясь *«by my life and my love of it»*, Голт утверждает, что его жизнь и счастье — его высшие ценности. Мы предполагаем, что это отражает объективистскую веру автора в то, что жизнь человека — это самоцель, а не средство для служения другим. Концептосфера романа построена вокруг идеи о том, что индивид является основной частью общества. Декларация Голта отвергает коллективистское представление о том, что индивиды должны жертвовать собой ради общего блага, что следует из следующей части цитаты: *«nor ask another man to live for mine»* [16, с. 670].

Вторая часть — *«nor ask another man to live for mine»* [16, с. 670] — подчеркивает принцип моральной независимости. Голт не только отказывается жертвовать собой ради других, но и отвергает идею требовать жертв от окружающих его людей. Это отражает веру Рэнд в суверенитет личности и безнравственность принуждения. В концептосфере романа критикуются идеи использования силы или чувства вины для эксплуатации других людей, которую воплощают в жизнь бюрократы. Высказывание Голта укрепляет моральную целостность жизни собственными усилиями и уважает права других на то же самое. Примером служат герои романа, такие как Уэсли Моуч и Джеймс Таггерт. Они опираются на государственную власть, чтобы отбирать богатство и труд у продуктивных людей. Забастовка Голта — это отказ от такой эксплуатации, символизирующий моральное превосходство независимости.

Также, в концептосфере романа изображается рациональная корысть как добродетель, противопоставляя ее разрушительным последствиям самопожертвования. Отказ Голта жить ради других — это отказ от морального кодекса, который требует от человека подчинить свои потребности потребностям коллектива. Рациональный

собственный интерес – красугольный камень философии автора и ключевое понятие в романе. Рэнд утверждает, что стремление к собственному счастью и успеху не только морально справедливо, но и полезно для общества. Примером этой концепции служат главные герои, которые ставят собственные цели и ценности выше требований коллектива.

К примеру, отказ Хэнка Риардена извиняться за свой успех в производстве металла *Rearden Metal*, несмотря на давление общества, демонстрирует его приверженность к собственным интересам. Он заявляет: «*I work for nothing but my own profit — which I make by selling a product they need to men who are willing and able to buy it*» [16, с. 442].

В книге ‘*Ayn Rand’s Normative Ethics: The Virtuous Egoist*’ Смит [18] анализирует концепцию рационального эгоизма Рэнд как добродетели. Смит утверждает, что Рэнд переопределяет эгоизм как моральный императив, бросая вызов традиционным представлениям об альтруизме .

Исследовательские результаты и их интерпретация

1) Философская и идеологическая насыщенность. Роман является наиболее полным выражением философии объективизма, в центре которой — конфликт индивидуализма и коллективизма, рационального эгоизма и государственного принуждения. **2) Малоизученность концептуальных аспектов.** Существуют исследования, посвящённые утопическим моделям в романе (например, образ Атлантиды как утопии), однако именно структурное и лингвокогнитивное изучение концептосферы антиутопической вселенной остаётся недостаточно раскрытым, что подчёркивает научную новизну работы. **4) Актуальность тематики.** Роман поднимает вопросы свободы личности, моральной ответственности, роли предпринимательства и критики государственного вмешательства — темы, актуальные в современных социально-политических и экономических дискуссиях. **5) Образность и символизм.** Концептуальная модель романа основана на античной аллюзии к образу Атланта, архетипично заключающего в себе символ творческого, продуктивного индивидуализма, сопротивляющегося бремени «непродуктивных» коллективных групп, при этом вселенная романа иллюстрирует исключительно авторское мировоззрение и воплощает ее личные идеалы, а не реальные философские течения, что несомненно делает роман идеальным образцом для анализа концептуальной модели его формирования.

Концептуальное ядро романа — индивидуализм, коллективизм, рациональный эгоизм, свобода, созидание, разрушение и па-

разитизм — образует диалектику, которая лежит в основе антиутопической критики. Препарируя эти понятия с помощью ключевых цитат, автор раскрывает *моральную таксономию*.

Индивидуализм против коллективизма: Протагонисты воплощают продуктивность и самодостаточность, в то время как антагонисты олицетворяют паразитическую зависимость. Индивидуализм, движущая сила прогресса, представлен героями Джоном Голтом, Дагни Таггерт и Хэнком Риарденом, демонстрирующими творческий потенциал личности. Коллективизм, олицетворяемый Уэсли Моучем, Джеймсом Таггертом и доктором Флойдом Феррисом, подавляет новаторство и эксплуатирует продуктивных. Заявление Джона Голта — выражает торжество индивидуализма, где жизнь и счастье — высшие ценности. Эта декларация отвергает коллективистское требование жертвовать собой ради общего блага и подчёркивает моральную независимость. В концептосфере романа критикуется использование силы и чувства вины для эксплуатации, воплощённое бюрократами, такими как Моуч и Таггерт, опирающимися на государственную власть. Забастовка Голта символизирует отказ от эксплуатации и моральное превосходство независимости. Рациональная корысть противопоставлена разрушительным последствиям самопожертвования.

Рациональный эгоизм превращает корысть в моральный императив, отвергая альтруистическое чувство вины. Хэнк Риарден, преодолев чувство вины, заявляет: «I work for nothing but my own profit», что прямо отрицает коллективизм, требующий самопожертвования и подавляющий индивидуальный потенциал. Дагни Таггерт ставит во главу угла успех компании, борясь с государственными ограничениями. Решение Голта выйти из общества и побудить других сделать то же — ответ на эксплуатацию коллектива.

Созидание против разрушения: удар по разуму, символизируемый заброшенным мотором и факелом Уайетта, показывает тщетность систем принуждения, подавляющих инновации. Герои романа изображены как «*men of the mind*», чьи инновации двигают прогресс. Дагни строит линию Голта, используя металл Риардена, вопреки сопротивлению. Творчество — не только физическое, но и философское, отражающее независимость мышления и действий. Эллис Уайтт, поджигая нефтяные поля, заявляет, что разрушение это созидательный отказ от эксплуатации. Ущелье Голта — сообщество на основе добровольной торговли, инноваций и меритократии. Директива 10-289, запрещающая патенты, символизирует подавление и экономический застой. Автор противопоставляет Голта мародерам,

которые боятся превосходства чужой работы, иллюстрируя, как зависть подавляет творчество.

Эти понятия — не абстрактные идеалы, а силы повествования, ведущие сюжет к краху и возрождению общества. Схема концептуальной мели выглядит следующим образом (Рисунок 1):

1. Центральное ядро (розовый) - основные концепты романа

2. Индивидуализм (голубой):

- a. Представлен творцами (Голт, Дагни, Риарден)
- b. «I swear by my life...» - клятва моральной независимости

3. Коллективизм (красный):

- a. Представлен антагонистами (Моуч, Таггерт)
- b. «All workers shall be attached...» - принудительное регулирование

4. Диалектические противоречия (двунаправленные стрелки):

- a. Индивидуализм vs Коллективизм
- b. Рациональный эгоизм vs Паразитизм
- c. Созидание vs Разрушение

5. Символы:

- a. Долина Голта - свобода
- b. Двигатель - подавленное творчество
- c. Директива 10-289 - институционализованный паразитизм

Все элементы подтверждаются прямыми цитатами из текста, что показывает, как концептуальная модель реализуется на нарративном уровне.

Идеологическая база автора реализуется с помощью продуманных литературных стратегий: **1. Символизм и метафора: знак доллара** выходит за рамки своего экономического значения, становясь символом рациональной торговли и индивидуальных достижений. **Ущелье Голта** контрастирует с разлагающимся внешним ми-

ром, служа метафорической Атлантидой, где процветают творцы. **2. Диалоги и монологи:** в антагонистических диалогах используются лексические контрасты («строить» против «саботировать»), чтобы подчеркнуть моральную дихотомию. В речи Франциско о деньгах используется анафора («Деньги - это...») и метафора («Деньги - барометр добродетели общества») для разрушения коллективистских догм. **3. Структура и состав:** трехчастное деление («Непротиворечие», «Или-или», «А есть А») отражает общественную траекторию от лицемерия к краху и возрождению. **Директива 10-289** с ее оруэлловской двусмысленностью («справедливая доля») служит примером семантического распада. антиутопического режима.

Выводы

В ходе анализа теоретических подходов было установлено, что когнитивная модель художественного текста формируется через систему взаимосвязанных концептов, которые выступают единицами кодирования авторского замысла. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить, что антиутопическая вселенная строится через: оппозиции («индивидуализм vs. коллективизм», «созидание vs. разрушение», «разум vs. иррационализм»), символические доминанты (доллар, двигатель Джона Голта, долина Голта) и нарративную структуру; символизм и метафоры, диалоги и монологи. Анализ романа показывает тщательно выстроенную антиутопическую вселенную, сформированную философским видением автором и ее мастерским владением лингвистическими и литературными средствами. Через концептосферы и способы их репрезентации мы попытались продемонстрировать, как роман Айн Рэнд действует и как нарратив, и как полемика, разоблачая хрупкость коллективистских систем и одновременно.

Антиутопическая вселенная романа возникает из напряжения между его концептосферой и способами репрезентации. Лингвистическая точность автора – лексические оппозиции, риторический абсолютизм и структурная симметрия – переводит абстрактную философию в нарратив. Забастовка, являющаяся одновременно сюжетным ходом и идеологическим манифестом, служит примером этого синтеза: отказываясь от своего труда, герои разоблачают паразитическую зависимость коллективизма, делая его крах неизбежным.

Этот анализ подчеркивает, как «Атлант расправил плечи» выходит за рамки художественной литературы и функционирует в качестве когнитивного «чертежа» объективистской философии Айн Рэнд. Ее антиутопическая модель – это не просто предупреждение, а инструмент, раскрывающий логические и моральные противоречия, которые обрекают на гибель системы принуждения.

Дальнейший анализ может быть направлен на сравнительное изучение концептосферы «Атланта» с классическими антиутопиями (Замятин, Оруэлл, Хаксли) или на применение корпусных методов для выявления частотности ключевых лексем («разум», «паразитизм»), что углубит понимание авторского стиля.

Библиографический список

1. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики: краткий очерк. М.: Просвещение, 1966. 305 с.
2. Арутюнова, Н.Д. Логический анализ языка: Культурные концепты / Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко и др.; отв. ред. Н.Д. Арутюнова. Москва : Наука, 1991. 204 с.
3. Бабенко Л.Г. Теория лингвистического анализа художественного текста. Учебник. / В кн.: Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика . М., 2003—2009. 1-7 изд. С.9-262.
4. Беляевская Е.Г. Концептуальные структуры с постоянным и переменным фокусом // Когнитивные исследования языка. Вып. IX. Взаимодействие когнитивных и языковых структур: сборник научных трудов. М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. С. 59-69.
5. Болдырев Н.Н. Типология концептов и языковая интерпретация // Новая Россия: традиции и инновации в языке и науке о языке. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. С. 16-25.
6. Бухарина А.А. Ключевые концепты сказки О. Уайльда «Молодой король» // Дни науки Крымского федерального университета. Симферополь: КФУ, 2017. С. 167-172.
7. Воркачев С.Г. Сопоставительная этносемантика телеономных концептов «любовь» и «счастье» (русско-английские параллели) : монография / С. Г. Воркачев. Волгоград : Перемена, 2003. 164 с.
8. Кравцова Ю.В. Моделирование в современной лингвистике // Вісник Житомирського державного університету. - 2014. - Вип. 5. С. 181-189.
9. Кушнерук Л.С. Теория текстовых миров как исследовательская программа в рамках когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2011. № 1. С. 45-51.
10. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М.: Едиториал УРСС, 2004. 296 с.
11. Миллер Л.В. Художественная картина мира и мир художественных текстов / Л. В. Миллер. Санкт-Петербург, 2003. 156 с.
12. Миниханова Л.К. Художественная картина мира как особый способ отражения действительности / Л.К. Миниханова, Ф.Г. Фаткуллина // Вестник Башкирского университета. Филология и искусствоведение. – 2012. – Т. 7. – № 3 (1). С. 1626–1627.
13. Огнева Е.А. Концепция интерпретации архитектоники текстового когнитивного сценария. Научный результат. Т. 1. № 2 (2). 2014. С. 75-87. URL: <http://www.belsu-research-result.ru/images/stories/nom2/lingvistika.pdf>.

14. Самигулина А.С. Философия семиотического знания // Лексические и грамматические категории в свете типологии языков и лингвокультурологии: Материалы Всероссийской научной конференции. Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. С. 192-194.
15. Штофф В.А. Моделирование и философия. М.; Л.: Наука, 1966. 304 с.
16. Rand, A. Atlas Shrugged — New York: Random House, 1957. 1168 p.
17. Stepanov Yu.S. Concept: an article // Dictionary of the Russian culture. M., 1977. P. 40-76. Girshman M.M. Poetic language / M.M. Girshman // Problem of a literary language. Samara, 1997. No. 6. P. 82-87.
18. Smith, T. Ayn Rand's Normative Ethics: The Virtuous Egoist. — New York: Cambridge University Press, 2006. P. 318.

Works Cited

1. Apresyan Yu.D. Idei i metodi sovremennoi strukturnoi lingvistiki: kratkii ocherk. M.: Prosveshchenie, 1966. 305 s.
2. Arutyunova, N. D. Logicheskii analiz yazika: Kulturnie kontsepti / N.D. Arutyunova, T. Ye. Yanko i dr.; otv. red. N. D. Arutyunova. Moskva: Nauka, 1991. 204 s.
3. Babenko L.G. Teoriya lingvisticheskogo analiza khudozhestvennogo teksta. Uchebnik. / V kn.: L. G. Babenko, Yu. V. Kazarin. Lingvisticheskii analiz khudozhestvennogo teksta. Teoriya i praktika. M., 2003—2009. 1-7 izd. S.9-262.
4. Belyaevskaya Ye.G. Kontseptualnie strukturi s postoyannim i peremennim fokusom // Kognitivnie issledovaniya yazika. Vip. IX. Vzaimodeistvie kognitivnikov i yazikovikh struktur: sbornik nauchnikh trudov. M.: In-t yazikoznaniya RAN; Tambov: Izdatelskii dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2011. S. 59-69.
5. Boldirev N.N. Tipologiya kontseptov i yazikovaya interpretatsiya // Novaya Rossiya: traditsii i innovatsii v yazike i nauke o yazike. M.; Yekaterinburg: Kabinetnii uchenii, 2016. S. 16-25.
6. Bukharina A.A. Klyuchevie kontsepti skazki O. Uailda “Molodoi korol” // Dni nauki Krimskogo federalnogo universiteta. Simferopol: KFU, 2017. S. 167-172.
7. Vorkachev S. G. Sopostavitelnaya etnosemantika teleonomnikh kontseptov «lyubov» i «schaste» (russko-angliiskie paralleli) : monografiya / S.G. Vorkachev. Volgograd : Peremena, 2003. 164 s.
8. Kravtsova Yu.V. Modelirovanie v sovremennoi lingvistike // Visnik Zhitomirskogo derzhavnogo universitetu. - 2014. - Vip. 5. S. 181-189.
9. Kushneruk L.S. Teoriya tekstovikh mirov kak issledovatel'skaya programma v ramkakh kognitivnoi lingvistiki // Voprosi kognitivnoi lingvistiki. 2011. № 1. S. 45-51.
10. Losev A.F. Vvedenie v obshchuyu teoriyu yazikovikh modelei. M.: Yeditorial URSS, 2004. 296 s.
11. Miller L.V. Khudozhestvennaya kartina mira i mir khudozhestvennikh tekstov / L. V. Miller. Sankt-Peterburg, 2003. 156 s.
12. Minikhanova L.K. Khudozhestvennaya kartina mira kak osobii sposob otrazheniya deistvitelnosti / L. K. Minikhanova, F. G. Fatkullina // Vestnik

- Bashkirskogo universiteta. Filologiya i iskusstvovedenie. – 2012. – Т. 7. – № 3 (1). S. 1626–1627.
13. Ogneva Ye.A. Kontseptsiya interpretatsii arkhitektoniki tekstovogo kognitivnogo stsenariya. Nauchnii rezultat. T. 1. № 2 (2). 2014. S. 75-87. URL: <http://www.belsu-research-result.ru/images/stories/nom2/lingvistika.pdf>
 14. Samigullina A.S. Filosofiya semioticheskogo znaniya // Leksicheskie i grammaticheskie kategorii v svete tipologii yazikov i lingvokulturologii: Materiali Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii. Ufa: RITs BashGU, 2007. С. 192 - 194.
 15. Shtoff V.A. Modelirovanie i filosofiya. M.; L.: Nauka, 1966. 304 s.

Секция 3.

**Интеллектуальные системы, искусственный интеллект
и автоматизированная обработка текста**

УДК:81'322.2

Л.А. Велис

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет, аспирант
lolitavelis@yandex.com

А.Ф. Сарваров

ООО «Авито-тех», старший аналитик данных
afsarvarov@avito.ru

**Вычислительные методы анализа семантической близости
на материале ольфакторных выражений**

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 24-28-00540, <https://rscf.ru/project/24-28-00540/>*

***Аннотация.** Данное исследование посвящено применению методов машинной обработки текста для анализа ольфакторной лексики на русском и английском языках. Анализ проводился на моделях-трансформерах, применяемых для векторизации текста (XLM-R и Sentence Transformers). Исследование показало, что несмотря на некоторые затруднения и погрешности, полученные результаты могут использоваться для вычисления семантической близости и межъязыковых связей узкоспециализированной лексики, что важно как для исследований в рамках межкультурной лингвистики, так и для переводоведения.*

***Ключевые слова:** обработка естественного языка (NLP), векторизация текста, кросс-языковая семантика, ольфакторная лексика*

Введение

Компьютерная лингвистика предоставляет большое количество инструментов для анализа языка, с помощью которых генерируются, анализируются, кластеризируются тексты, осуществляются переводы, проводится семантический анализ и прочее [1-4]. Современные системы обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) активно используют методы векторизации текста [2, 3] для представления семантической информации в числовом виде. Под векторизацией подразумевается преобразование текста (или любых данных) в числовые векторы (одномерные массивы чисел), которые сохраняют их смысловые, визуальные или структур-

ные характеристики. Такое “кодирование” должно обеспечить лучшее понимание текста моделями.

Среди методов [1, 3] и статистических показателей работы с языком выделяют следующие:

1. BoW (bag of words). Считается простым методом, поскольку просто подсчитывает частоту слов в тексте, без учета порядка слов и смысла.

2. TF-IDF. Учитывает важность слов (редкие слова получают больший вес). Лучше BoW, так как уменьшает вес частых слов (например, «и», «в»).

3. Word2Vec / FastText. Создает «умные» вектора, учитывающие контекст слова. Улавливает семантику (например, *король – мужчина + власть*). Требуется больших данных для обучения.

4. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) / Transformers. Современные нейросети, учитывающие контекст всего предложения. Максимальная точность. Требуется GPU для обучения.

Цель данного исследования – ответ на вопрос, применимы ли машинные методы при анализе ольфакторной лексики на предмет семантической близости и кросс-языковой близости. Поскольку ольфакторная лексика специфична и высоко эмоциональна, то, возможно, самый простой набор лексем может показать неожиданные результаты с точки зрения контекстной близости из-за того, что ольфакторный опыт описывается приватным языком. Сравнение ольфакторной лексики нескольких национальных языков при помощи векторизации также предположительно укажет на «близости» переводческих эквивалентов отдельных языковых единиц.

Методы

Для векторизации использовались следующие модели: xlm-r и Sentence transformers.

XLM-R – это многоязычная версия модели RoBERTa, обученная на 100 языках. Она создает контекстные векторные представления текста, учитывая смысл слова в предложении. Ее мультиязычность подразумевает, что семантически близкие лексические единицы двух языков и более языков в векторном представлении будут находиться достаточно близко. В связи с этим данная модель используется в задачах, связанных с переводом, кросс-языковым анализом.

Вторым инструментом была выбрана библиотека Sentence Transformers, основанная на моделях Bert. В ее основные задачи входит семантический поиск, сравнение предложений и кластеризация текстов. Однако было принято решение опробовать ее методы векторизации на словосочетаниях.

Для нормализации векторов и последующей кластеризации использовался алгоритм K-means с количеством кластеров – 4. Визуализации многомерных данных в 2D формате осуществлялась t-SNE с метрикой косинусной близости. Для дополнительной проверки также использовался граф связей¹.

Материал исследования

Материал можно разделить на два набора. Первый (тестовый набор) содержал в себе двадцать пять ольфакторных словосочетаний (прилагательное + запах) на русском языке, отобранных методом сплошной выборки.

Второй набор включал в себя тот же список с добавлением их переводческих эквивалентов на английском языке.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Визуализация результатов для первого набора представлена на рис. 1 и рис. 2

При анализе полученной визуализации стоит заметить, что векторизация в двух моделях может не существенно, но различаться. Это связано с многими факторами, часть из которых не всегда доступна исследователю (например: на какой базе текстов обучалась модель, какие расчетные формулы в ней заложены и т.д.). Более того, Sentence Transformers предназначена для работы с текстами, а не словосочетаниями, что также может приводить к некоторым погрешностям.

При анализе машина должна была разбить все примеры на 4 кластера. Вероятно, количество кластеров стоило уменьшить, поскольку и в первом и во втором случае один из кластеров включает в себя только одно словосочетание. XLM-R в отдельный кластер вывела *горький запах*, Sentence Transformers – *кофейный запах*.

В целом, кластеризация имеет следующий вид:

Анализ кластеров (XLM-R):

Кластер 0: горький запах

Кластер 1: зловонный запах, хвойный запах, уксусный запах, сероводородный запах, сладковатый запах, чесночный запах, смолистый запах

Кластер 2: душистый запах, тухлый запах, затхлый запах, медовый запах, прогорклый запах, терпкий запах, едкий запах

Кластер 3: ароматный запах, пряный запах, цветочный запах, дымный запах, свежий запах, фруктовый запах, травянистый запах, древесный запах, жженный запах, кофейный запах

¹ Доступ к исходному коду можно получить по ссылке: <https://colab.research.google.com/drive/1lQXtKRWiuSUDOYcH14nKr8G-LHWMhFpJ#scrollTo=9679e4af>

Анализ кластеров (SentenceTransformers):

Кластер 0: ароматный запах, душистый запах, зловонный запах, тухлый запах, дымный запах, затхлый запах, горький запах, хвойный запах, прогорклый запах, уксусный запах, жженный запах, чесночный запах, терпкий запах, едкий запах

Кластер 1: сероводородный запах, древесный запах, смолистый запах

Кластер 2: пряный запах, цветочный запах, свежий запах, фруктовый запах, медовый запах, сладковатый запах, травянистый запах

Кластер 3: кофейный запах

Интерпретировать такую кластеризацию достаточно сложно. Одним из вариантов интерпретации могла бы быть «кластеризация по векторной близости», но тогда не очевидно почему некоторые словосочетания выбиваются из общего строя (рис. 1 – *медовый запах, душистый запах*; рис. 2 – *сероводородный запах*). Очевидно, что машина кластеризует ольфакторную лексику не так, как это сделал бы русскоязычный и, возможно, англоязычный человек (1. по принципу приятный / неприятный, 2. по источнику) поскольку в одном кластере могут уживаться ароматные и зловонные запахи.

Не менее странными кажутся и графовые связи. Например XML-R соединяет *тухлый* с *душистым, медовым, свежим, сероводородным, зловонным, затхлым* и *прогорклым* запахами. И если последние не вызывают у простого человека противоречие, то первые три кажутся антонимичными. У Sentence Transformers ситуация схожа.

Рис. 1

Рис. 2

При анализе второго набора ожидалось, что на визуализации близкие по значению словосочетания будут находиться рядом (поскольку мы используем векторизацию), в то время как выражения встречающиеся в разных контекстах будут расположены дальше друг от друга. Соответственно, если между русскоязычным и англоязычным словосочетанием (в переводе используемым как эквивалент) будет большое расстояние, то можно будет говорить о культурно-специфической окраске данных выражений.

Результаты, представленные на рис.3 и рис.4 оказались не однозначны. Модель XLM-R, которая применяется при работе с разными языками, неожиданно не увидела никаких зависимостей между языками. Можно было бы предположить, что произошла ошибка в коде (нельзя исключать что-то модель требует дополнительной настройки), однако с Sentence Transformers такой же ошибки не возникло.

Рис. 3

Рис. 4

Интересно, что если большинство фраз все-таки относительно не далеко расположены друг от друга (*дымный - стоку, фруктовый - fruity, медовый - honeу* и т.д.) то с ароматным, хвойным и некоторыми другими разрыв значительный. С одной стороны, этот зазор представляет интересный материал для дальнейшего кросс-культурного исследования и проблемы перевода, т.к. он может указывать на культурные привычки.

С другой стороны, возвращаясь к интересным и не всегда очевидным для человека связям, установленным машинами, возникает сомнение: насколько можно доверять векторным представлениям, какова их погрешность и действительно ли можно называть погрешностью то, что неочевидно для живых носителей языка. Возможно ли, что связь *затхлый - душистый* не менее прочна, чем *душистый - фруктовый*?

Выводы

Анализ двух наборов выявил следующее: 1) векторное представление (которое предполагает что наиболее близкое значение у тех лексем, что чаще встречаются рядом) показало довольно необычные результаты, где векторно близки порой оказываются не только близкие по значению лексемы, но и антонимичные. На данный момент, несколько интерпретаций такого результата:

- 1) Существует необходимость в более точных и специфических настройках модели (т. е. программная часть);
- 2) Сложность и ограниченность векторизации в шифровании семантики. В данном случае можно говорить о том, что как бы удачно не было векторное представление слов, машина способна закодировать и распознать далеко не весь пласт значений.

3) На больших объемах текстах (использованных в тренировке моделей) машина видит зависимости, которые не видны носителям языка при повседневном употреблении довольно специфической ольфакторной лексики. Следовательно, ольфакторный опыт сложнее, чем привычное многим *приятный/неприятный*.

Что касается второго набора данных, то, к сожалению, первая модель не дала ожидаемых результатов и не увидела никакой связи между выражениями английского и русского языков. Библиотека Sentence Transformers при этом показала хорошие результаты, среди которых можно усмотреть и интересные «выбросы». Если не ставить под сомнения процессы векторизации, то данные выбросы указывают на культурные различия в употреблении тех или иных словосочетаний. Иными словами, то, что в русском языке употребляется чаще и контекстуально ближе друг к другу, может быть относительно далеко друг от друга в других языках. Более точный и точечный анализ данных выбросов будет полезен в кросс-культурных исследованиях.

Библиографический список

1. Бурнашев Р. Ф., Анварова Л. А. Применение нейронных сетей в автоматическом переводе и обработке естественного языка // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2024. № 4(121). С. 39–43.
2. Кравченко Ю. А., Мансур А. М., Мохаммад Ж. Х. Векторизация текста с использованием методов интеллектуального анализа данных // *Известия ЮФУ. Технические науки.* 2021. № 2. С. 154–167.
3. Пархоменко П.А., Григорьев А.А., Астраханцев Н.А. Обзор и экспериментальное сравнение методов кластеризации текстов. Труды ИСП РАН, том 29, вып. 2, 2017 г. С. 161-200. DOI: 10.15514/ISPRAS-2017-29(2)-6
4. Оганесян С. А. Применение искусственного интеллекта в компьютерной лингвистике и обработке естественного языка // *Международный научный журнал «Вестник науки».* 2024. № 7(76) (3). С. 272–279.

Works Cited

1. Burnashev R. F., Anvarova L. A. Primenenie neyronnykh setey v avtomaticheskom perevode i obrabotke estestvennogo yazyka // *Universum: tekhnicheskie nauki : elektron. nauchn. zhurn.* 2024. № 4(121). S. 39–43.
2. Kravchenko Yu. A., Mansur A. M., Mokhammad Zh. Kh. Vektorizatsiya teksta s ispolzovaniem metodov intellektualnogo analiza dannykh // *Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki.* 2021. № 2. S. 154–167.
3. Parkhomenko P.A., Grigorev A.A., Astrakhantsev N.A. Obzor i eksperimentalnoe sravnenie metodov klasterizatsii tekstov. Trudy ISP RAN, tom 29, vyp. 2, 2017 g. S. 161-200. DOI: 10.15514/ISPRAS-2017-29(2)-6
4. Oganesyans S. A. Primenenie iskusstvennogo intellekta v kompyuternoy lingvistike i obrabotke estestvennogo yazyka // *Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal «Vestnik nauki».* 2024. № 7(76) (3). S. 272–279.

УДК 81'42:81'33

Чжан Юй

Россия, Москва
Российский университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы
аспирант кафедры иностранных языков
филологического факультета
1042245059@pfur.com

М.Д. Лагуткина

Россия, Москва
Российский университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы
кандидат филологических наук, доцент кафедры
иностраных языков филологического факультета
lagutara@yandex.ru

**Дискурс-анализ международных коммуникаций
китайских СМИ в рамках инициативы «Один пояс – один
путь» с применением корпусных методов: эмпирическое
исследование на материале московского филиала «Синьхуа»**

***Аннотация.** Настоящее исследование применяет корпус-ориентированный подход к анализу дискурсивного конструирования инициативы «Один пояс – один путь» во внешнеполитическом медиадискурсе КНР. На материале специализированного корпуса русскоязычных новостных публикаций московского представительства агентства «Синьхуа» осуществлен многоуровневый лингвостатистический анализ с применением программных комплексов Antconc и Voyant Tools. Ключевая задача работы – выявление стратегий медиарепрезентации, синтезирующих аспекты инклюзивного взаимодействия и культурной самоидентификации в рамках ценностной парадигмы «Один пояс – один путь». Полученные результаты демонстрируют механизмы формирования транскультурного восприятия китайской глобальной инициативы в целевом лингвосоциуме.*

***Ключевые слова:** Китай, инициатива «Один пояс – один путь», корпус, дискурс-анализ, Московское бюро китайского информационного агентства «Синьхуа».*

Введение

Исследуемая инициатива была предложена Председателем КНР в 2013 году как глобальная стратегия развития. Её цель – улучшение сотрудничества между странами вдоль маршрутов. Это достигается через пять приоритетов совместного строительства инициативы: сопряжение политических установок, соединение транспортных магистралей, расширение путей для торговли, движение капитала и сближение народов. С момента старта эта инициатива

стала важной платформой для сотрудничества, охватывая страны Азии, Африки, Европы и других регионов. Она способствовала развитию инфраструктуры, увеличению торговых и инвестиционных потоков, а также культурному обмену между странами-участниками. Именно поэтому данная инициатива привлекла внимание мирового сообщества и стала ключевой в процессе перестройки глобальной политико-экономической системы [12: 538].

В контексте полицентричной системы международных отношений наблюдается дифференциация медиадискурса относительно инициативы «Один пояс – один путь», где отдельные западные медиакторы, руководствуясь аксиологическими установками собственных политико-экономических систем, осуществляют селективную интерпретацию целеполагания, мотивационных механизмов и проектируемых эффектов данной глобальной инициативы. Это часто приводит к негативному и неверному представлению её сути. Такая тенденция влияет на восприятие инициативы мировым сообществом и способствует разногласиям, ограничивая возможности для сотрудничества. СМИ играют ключевую роль в формировании общественного мнения и идеологии в современном обществе. Их дискурсивные стратегии и нарративные рамки влияют на восприятие международных отношений [4: 3570]. Поэтому систематический анализ того, как китайские СМИ строят дискурс об инициативе, поможет исправить неверные представления и содействовать объективному пониманию этой инициативы.

В данном исследовании используется метод корпусной лингвистики, который сочетает количественный анализ данных и качественное изучение дискурса. Основным материалом для исследования выбраны русскоязычные сообщения московского бюро информационного агентства «Синьхуа», освещающие инициативу «Один пояс – один путь». Исследование детально анализирует дискурсивные стратегии, тематический фокус и ценностные ориентиры в материалах, касающихся данной инициативы. Оно выявляет, как китайские СМИ, используя языковые средства и построение повествования, передают ключевые идеи и реальные достижения инициативы. Кроме того, работа направлена на предоставление теоретической поддержки и практических рекомендаций в области межкультурной коммуникации и управления международным общественным мнением.

Методы

Данное исследование основывается на корпусной лингвистике как методологической основе и сочетает её с теорией критического дискурса-анализа. В работе используются как количественные, так

и качественные методы исследования для проведения многомерного дискурс-анализа русскоязычных новостных сообщений Московского бюро информационного агентства «Синьхуа», посвящённых инициативе «Один пояс – один путь».

Основные инструменты для корпусного анализа, используемые в данной работе, – это Voyant Tools и Antconc. Voyant Tools – это веб-приложение, разработанное канадскими исследователями С. Синклером и Дж. Роквеллом. Этот инструмент не только предоставляет статистический анализ, но и поддерживает многослойный интеллектуальный анализ текстов, особенно предлагая различные методы визуализации научных результатов [2: 766]. А Antconc – это программное обеспечение для поиска в корпусах, разработанное профессором Лоренсом Энтони из Университета Васэда (Япония). Программный инструментарий характеризуется интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и эргономичной организацией рабочего пространства, обеспечивая комплексный функционал для лингвистического анализа, включая: визуализацию текстовых данных, выявление устойчивых лексических сочетаний, генерацию конкордансов и построение семантических облаков тегов. Её главное преимущество – возможность быстро находить нужную информацию в соответствии с запросами исследователя.

С помощью Voyant Tools была проведена частотная статистика лексики на основе созданного корпуса текстов. Были сгенерированы облака слов, которые визуализируют распределение лексики. Стоп-слова, такие как «в», «на», «и» и другие, были исключены, чтобы выделить ключевые слова с высокой частотностью и семантическим значением. Облака слов, изменяя размер шрифта, наглядно показывают различия в частоте употребления слов. Это способствует интуитивному восприятию ключевых лексем и помогает быстро определить тематический и смысловой фокус сообщений [10: 86].

Кроме того, с помощью программы AntConc была проведена экстракция коллокаций выражения «Пояс и путь». Контекстное окно было установлено на пять слов слева и пять слов справа (L5–R5). Для обеспечения значимости коллокаций были заданы два критерия: частота встречаемости не менее 40 раз и значение MI3 не ниже 14. После исключения служебных слов была составлена таблица высокочастотных коллокаций, связанных с инициативой «Пояс и путь». Это позволило выявить характерные модели коллокаций в русскоязычных сообщениях агентства «Синьхуа» и проанализировать их ценностную направленность.

Следует отметить, что, хотя статистические данные позволяют выделить важную значимость тех или иных лексем в дискурсе,

их содержание и смысловое наполнение требуют дополнительного качественного анализа. В связи с этим, опираясь на результаты частотного анализа и коллокаций, данное исследование в рамках теории критического дискурса-анализа акцентирует внимание на том, как агентство «Синьхуа» использует языковые ресурсы для конструирования дискурса государственной политики. Исследование также фокусируется на том, как отражаются коммуникативные стратегии и скрытые идеологические смыслы в этих материалах.

Материал исследования

Московское представительство китайского информационного агентства «Синьхуа» на русском языке функционирует как ключевое звено внешнеполитической информационной стратегии Китайской Народной Республики, выполняя роль одного из основных каналов международного медиа-воздействия и межкультурной коммуникации на пространстве стран, говорящих на русском языке. В рамках настоящего исследования в качестве объекта изучения выступают текстовые материалы официального веб-ресурса указанного представительства, посвящённые реализации глобальной инфраструктурной инициативы «Один пояс – один путь» (ОПОП), опубликованные в период с 1 января 2023 года по 18 октября 2024 года.

Для анализа дискурсивных практик, реализуемых в данных текстах, был применён метод корпусной лингвистики с использованием программных инструментов AntConc и Voyant Tools. В ходе исследования был сформирован тематический мини-корпус, включающий 172 релевантных текстовых единиц, отобранных по критерию содержательной близости к тематике ОПОП. Формирование временных границ выборки обусловлено как практическими рамками исследования, так и значимостью 2023 года как юбилейного – десятой годовщины запуска инициативы, что придаёт анализируемому периоду особую актуальность в политическом, экономическом и дискурсивном контекстах.

Для обеспечения максимальной полноты сбора данных и минимизации риска пропуска релевантных текстов в процессе формирования корпуса использовались следующие поисковые леммы: «Один пояс – один путь», «Пояс и путь», «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Полученный корпус насчитывает 52 313 токенов при 10 385 уникальных типах лексических единиц, что обеспечивает достаточный объём для качественного и количественного анализа дискурса, воспроизводимого китайским внешним медиа-каналом в отношении глобального проекта ОПОП. Подробная информация о корпусе представлена на рисунке ниже:

Рис. 1 Инфографика данных «Мини-корпус сообщений об «Одном поясе – одном пути» в китайских внешних пропагандистских СМИ»

Исследовательские результаты и их интерпретация

Русскоязычное подразделение информационного агентства «Синьхуа» в Москве представляет собой стратегически важный элемент системы трансляции внешнеполитического дискурса КНР, осуществляя функции основного медиатора в процессе кросс-культурной коммуникации на постсоветском пространстве. В фокусе настоящего анализа находятся веб-публикации данного представительства, освещающие процесс имплементации мегапроекта «Один пояс – один путь» (хронологические рамки: 01.2023-10.2024).

Методологическая база исследования включает:

1. Корпусно-лингвистический анализ с применением цифровых инструментов (AntConc, Voyant Tools);
2. Тематическую выборку из 172 текстовых документов.

Критерии отбора:

- А) концептуальная соотнесенность с тематикой ОПОП;
- Б) временная привязка к юбилейному периоду (10 лет с момента запуска инициативы).

Процедура формирования корпуса предполагала:

1. Многоуровневый поиск по ключевым маркерам (4 базовые лексемы);
2. Верификацию релевантности контента;
3. Статистическую обработку данных (общий объем: 52 313 токенов).

Полученный массив текстовых данных демонстрирует:

- А. Высокую лексическую вариативность (10 385 уникальных типов);
- Б. Достаточную плотность концептуальных маркеров;
- В. Репрезентативность для проведения многоаспектного дискурс-анализа.

С использованием списка стоп-слов автоматически исключены служебные слова, такие как «и», «в», «на», «по». Это позволило сосредоточиться на ключевых словах с высоким смысловым значением. Затем было создано облако слов, где размер шрифта каждого слова зависит от его частоты в корпусе. Это помогло выделить ядро лексических единиц, которые формируют дискурс публикаций. Частотность является одним из ключевых показателей востребованности того или иного слова в дискурсе. Опираясь на данный показатель, можно определить основные акценты, присутствующие в русскоязычных новостных сообщениях агентства «Синьхуа» об инициативе «Один пояс – один путь» [1: 45].

Рис. 2 Распределение облака слов ключевых слов в корпусе

Как показано на рисунке 2, слова «пояс», «путь», «инициатива», «сотрудничество», «развитие», «Китай», «между», «страны» занимают центральное место в облаке слов, выделяясь самым крупным шрифтом. Это указывает на их высокую частотность и ключевую

роль в дискурсе соответствующих сообщений. Далее представлен структурный анализ высокочастотных слов:

(1) Основные дискурсивные компоненты: «пояс», «путь», «инициатива». Лексический анализ публикаций информационного агентства «Синьхуа» демонстрирует устойчивую тенденцию к активному использованию ключевых терминов, связанных с инициативой «Один пояс – один путь». Наиболее высокая концентрация данных лексических единиц наблюдается в заголовочных конструкциях и лид-абзацах, что подчеркивает их стратегическую значимость в формировании дискурсивной структуры текста.

Центральными элементами терминологического поля выступают лексемы «пояс» и «путь», образующие смысловую бинарную оппозицию. В контексте китайской внешнеполитической риторики они получают конкретизацию через устойчивые словосочетания «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века». В русскоязычном медиапространстве данная терминологическая пара выполняет важные дискурсообразующие функции: обеспечивает точную номинацию концептов, способствует их однозначной идентификации и формирует целостный геоэкономический образ.

Особого внимания заслуживает устойчивое словосочетание «Пояс и путь», которое в текстах «Синьхуа» приобретает характер лингвоконцепта. Этот терминологический блок визуализирует принцип пространственной взаимосвязанности, символизируя интеграционную модель, объединяющую сухопутные и морские коммуникации. Его частотное употребление способствует закреплению в сознании целевой аудитории комплексного представления о проекте.

Значимой особенностью дискурсивной практики «Синьхуа» является регулярное сочетание слова «инициатива» с выражением «Пояс и путь», формирующее официальное наименование проекта. Такое лингвистическое оформление подчеркивает институциональный характер инициативы, маркирует её как целенаправленную государственную политику и способствует формированию устойчивого медиаобраза в международном информационном пространстве.

Слова «пояс», «путь» и «инициатива» составляют основное дискурсивное трио в дискурсе инициативы «Один пояс – один путь». Это слово имеет мягкую модальность и помогает передать предложенный Китаем принцип «сотрудничество, а не контроль». Также часто встречаются выражения «китайская инициатива», «инициатива Китая», «предложенная Китаем инициатива». Это подчёркивает ведущую роль Китая. Такой подход выделяет роль Китая, но сохраняет мягкий и легко воспринимаемый тон.

В целом эти три слова формируют основные дискурсивные единицы, отражающие основную тему нарратива и дискурсивную стратегию агентства «Синьхуа». Они способствуют созданию дискурсивной власти и легитимности политики через язык. Как отмечает Н. Фэйрклоу, процесс установления доминирующего положения коммуникационных тем через языковые формы является типичным актом дискурсивной конструкции [3: 71-74]. Это также один из основных механизмов идеологического контроля в государственной коммуникации.

(2) Конструирование национальной идентичности и субъектной позиции: «Китай», «между», «стран»

Слово «Китай» является частотным субъектным компонентом и часто используется с глаголами действия, такими как «предложил», «инициировал», «выступил». Это подчёркивает его роль активного инициатора. Например: «Китай выступает за расширение сотрудничества...». Слова «между» и «странами» образуют конструкцию, которая задаёт рамки многостороннего взаимодействия, как в примере: «сотрудничество между странами вдоль Шёлкового пути». Такие конструкции смягчают неправильное восприятие Китая как одностороннего влиятельного субъекта и акцентируют внимание на многостороннем характере инициативы.

Агентство «Синьхуа» в русскоязычном дискурсе с помощью сочетания активной семантики (относительно Китая) и нейтральных связующих конструкций подчёркивает ведущую роль Китая. В то же время это помогает нивелировать неправильное восприятие инициативы как формы «жёсткой экспансии». Таким образом, создаётся эффект «лидерства без навязывания», что отражает стратегию «мягкой силы» в речевой подаче [7: 8-11].

(3) Формирование позитивной семантической рамки: «сотрудничество», «развитие», «рамках»

Слово «сотрудничество» является ключевым ценностным элементом и употребляется с позитивными прилагательными, такими как «взаимовыгодное», «углублённое», «практическое». Это подчёркивает взаимную выгоду и осуществимость инициативы. Слово «развитие» формирует центральный семантический фрейм инициативы «Один пояс – один путь», представляя её как инструмент глобального развития. В контексте часто встречаются выражения «экономическое развитие», «развитие инфраструктуры». Конструкция «в рамках» является логическим связующим элементом высокой организованности, используемым для обеспечения текстовой связности. Например: «в рамках инициативы Китая», «в рамках двустороннего диалога».

Подобная лексика формирует ценностный контекст, который можно описать как «позитивный – рациональный – конструктивный». Это соответствует стратегии «позитивного освещения» во внешнеполитической пропаганде агентства «Синьхуа». При этом, за счёт тщательно подобранных сочетаний, удаётся избежать любых языковых ловушек, которые могли бы привести к чувствительным интерпретациям.

(4) Функциональная и фоновая лексика: «проект», «торговля», «строительство»

Слово «проект» отражает реализацию инициативы «Один пояс – один путь», представляя конкретные действия. Оно часто используется с прилагательными «инфраструктурный» и «совместный», подчёркивая сотрудничество и результаты. Слово «торговля» основывает экономическое взаимодействие между Китаем и другими странами. В его окружении часто встречаются термины, такие как «объёмы» и «рост», придающие понятию измеримость и динамичность. Слово «строительство» обозначает масштабную деятельность по созданию инфраструктуры и символизирует материальное воплощение «китайского предложения» на международной арене.

Хотя частотность упомянутых трёх слов немного ниже, чем у предыдущих лексем, они показывают высокую степень совместной встречаемости с ключевыми словами, имеющими высокую частотность. Эти слова играют важную роль в семантическом расширении дискурса. Они повышают измеримость и реалистичность дискурса «Один пояс – один путь», что усиливает убедительность сообщений.

Результаты визуализации лексических данных демонстрируют доминирующие концепты в дискурсивной практике «Синьхуа» по тематике ОПОП, репрезентирующие характерные особенности китайской дипломатической риторики. Лингвостатистический анализ выявил целенаправленную стратегию языкового моделирования, реализуемую московским представительством агентства, которая конструирует имидж КНР как субъекта международных отношений с повышенной ответственностью и глобального партнёра с кооперационной ориентацией.

Реализует принципы «мягкой силы» через позитивную тональность сообщений и акцентуацию взаимовыгодного сотрудничества.

Данная коммуникационная модель способствует эффективной легитимации инициативы в мировом информационном пространстве. Коллокация – это явление, когда слова часто встречаются вместе в тексте. Эта концепция была впервые предложена британским лингвистом Фертом в 1950-х годах. Он считал, что коллокат – это

слово, имеющее отношение совместной встречаемости с поисковым словом, которое может дополнять и совершенствовать семантику поискового слова, и является одним из распространённых методов дискурс-анализа [5: 11-12]. В корпусной лингвистике коллокация определяется как «два или более слова, которые находятся рядом друг с другом в тексте» [8: 170]. Коллокация состоит из узлового слова и коллоката. Узловое слово – это поисковое слово, которое исследуется, а коллокат – любое слово, которое появляется с ним в контексте. Коллокация отражает особенности дискурса и отношение говорящего, а повторяющиеся коллокации помогают формировать определённые дискурсы, связанные со скрытыми дискурсивными мотивами [9: 98-99]. В этом исследовании анализируются коллокаты, связанные с инициативой «Один пояс – один путь», чтобы понять, как лексический выбор проявляется в русскоязычных сообщениях «Синьхуа» и как отражается восприятие и отношение к этой инициативе.

Для более эффективного анализа коллокаций в академической среде было предложено понятие «словосочетаемость» (collocability). В общем смысле коллокация – это не одностороннее явление какого-либо слова. При оценке словосочетаемости следует как минимум учитывать частоту появления каждого из двух слов и частоту их совместного появления. Для этого разработаны методы измерения словосочетаемости, такие как взаимная информация (MI), MI3, Z-score и другие [11: 12].

В коллокационном анализе частотность совместной встречаемости и значение MI являются общепринятыми стандартами. Значение MI измеряет степень коллокации (словосочетаемости) между словами и узловым словом, что помогает эффективно выявить, как формируется значение узлового слова в крупномасштабном корпусе. Мак Энери и др. отмечают, что MI3 лучше корректирует переоценку MI степени коллокации низкочастотных слов [6: 180]. Поэтому в исследовании используются частота совместной встречаемости и значение MI3 для отбора.

Поиск наиболее частотных слов в корпусе публикаций «Синьхуа» на русском языке проводился с помощью AntConc. Наиболее частотные лексические единицы – «путь» (1120 раз) и «пояс» (970 раз). Поскольку исследование посвящено инициативе «Один пояс – один путь», которая часто встречается в русскоязычных новостях «Синьхуа» как «Пояс и путь», мы выбрали эту форму как центральное узловое выражение для поиска и конкретного анализа. Для обеспечения точности поиска были учтены разные падежные формы этого выражения и использован метод поиска по частям речи. При коллокационном анализе контекстное окно было установлено на 5

слов слева и справа от «Пояс и путь». Отфильтровали коллокации с частотой не менее 40 и значением МІЗ не менее 14, исключив предлоги, союзы и другие функциональные слова. Получена таблица значимых коллокаций для «Пояс и путь» (см. Таблицу 1).

Таб. 1. Таблица значимых коллокаций для инициативы «Пояс и путь»

Номер	Узловое слово	Коллокаты	Частота совместной встречаемости	Значение МІЗ
1	Пояс и путь	рамках	415	22.811
2	Пояс и путь	инициативы	297	21.229
3	Пояс и путь	инициатива	207	20.094
4	Пояс и путь	международному	104	19.510
5	Пояс и путь	сотрудничеству	121	19.113
6	Пояс и путь	строительства	97	18.520
7	Пояс и путь	совместного	87	18.117
8	Пояс и путь	сотрудничества	118	17.582
9	Пояс и путь	строительство	49	16.200
10	Пояс и путь	странами	66	16.049
11	Пояс и путь	развитии	41	15.878
12	Пояс и путь	строительстве	62	15.807
13	Пояс и путь	стран	70	15.597
14	Пояс и путь	лет	50	15.466
15	Пояс и путь	инициативе	41	15.353
16	Пояс и путь	Китай	66	14.935
17	Пояс и путь	страны	46	14.734
18	Пояс и путь	развития	57	14.714
19	Пояс и путь	отметил	46	14.690
20	Пояс и путь	заявил	40	14.021

Таблица значимых коллокаций для инициативы «Пояс и путь» показывает, что слова, связанные с этой инициативой, имеют высокую тематическую концентрацию и семантическую связанность. Они образуют лексическую сеть, ориентированную на основное значение инициативы «Один пояс – один путь». Эти коллокации отражают нарративные стратегии русскоязычных новостей Московского бюро «Синьхуа» и показывают дискурсивную тенденцию в этих сообщениях. Далее будет проведён анализ с трёх точек зрения: семантическое поле, дискурсивные функции и идеологический потенциал.

Во-первых, с точки зрения семантического поля, эти коллокации можно условно разделить на следующие категории:

Лексемы, связанные с политикой и инициативой, включают слова: «инициативы» (297 раз), «инициатива» (207 раз), «инициативе» (41 раз). Эти слова напрямую связаны с «Поясом и путём» как основой политической структуры. Высокая частотность слова «инициатива» (включая его падежные формы) показывает, что агентство «Синьхуа» подчёркивает её важность как политического проекта, указывая на её легитимность и перспективность. Высокое значение МІЗ между этим словом и «Поясом и путём» подтверждает стабильность их совместного появления и центральную роль в дискурсе.

Лексемы, относящиеся к сотрудничеству и развитию, включают слова: «сотрудничество» (121 раз), «сотрудничества» (118 раз), «совместного» (87 раз), «развитие» (41 раз), «развития» (57 раз), «строительство» (97 раз), «строительство» (49 раз), «строительстве» (62 раза). Эти коллокации подчёркивают кооперативный и ориентированный на развитие характер инициативы «Один пояс – один путь», что отражает позитивную, конструктивную семантическую структуру, создаваемую «Синьхуа» для данной инициативы. Например, слова «сотрудничество» и его разные формы имеют высокие значения МІЗ, что указывает на их связь с «Поясом и путём», создавая нарратив о сотрудничестве. Частое и значимая степень слов «строительство» и «строительства» в определённой степени показывает внимание к инвестициям в инфраструктуру и её строительству в рамках инициативы.

Лексемы, относящиеся к международному участию и странам-участникам, включают слова: «международному» (104 раза), «странами» (66 раз), «страны» (46 раз), «стран» (70 раз), «Китай» (66 раз). Эти слова подчёркивают международный аспект инициативы и ведущую роль Китая. Высокое значение МІЗ слова «международному» (19.510) показывает, что агентство «Синьхуа» представляет инициативу как платформу для международного сотрудничества, акцентируя её открытость. Высокая частотность и степень коллокации слова «Китай» подтверждает, что Китай является инициатором этой инициативы.

Лексемы, связанные с официальными заявлениями, включают слова: «отметил» (46 раз) и «заявил» (40 раз). Эти слова показывают, что агентство «Синьхуа» часто ссылается на высказывания официальных лиц и значимых персоналий, что делает информацию более авторитетной и достоверной. Такая стратегия цитирования помогает создать в сознании читателей положительную оценку «Один пояс – один путь» и образ политической поддержки.

Во-вторых, с точки зрения дискурсивных функций, вышеупомянутые коллокации выполняют не только роль семантического дополнения, но и служат инструментами дискурсивного направления и выражения позиции в сообщениях. Часто встречающееся выражение «в рамках» (415 раз) формирует устойчивую коллокацию с «Поясом и путём», выполняя функцию фреймирующей конструкции. Оно определяет границы контекста и помогает читателю интерпретировать информацию через призму инициативы. Высокая частотность совместной встречаемости и значение МПЗ (22.811) ещё раз подтверждают, что это выражение выполняет функцию фреймирования.

В-третьих, с точки зрения идеологического потенциала, в русскоязычных сообщениях «Синьхуа» часто используется вышеупомянутые коллокации для формирования образа «Один пояс – один путь» как открытого, взаимовыгодного и ориентированного на сотрудничество проекта. Это не только отражает закономерности использования языка, но и демонстрирует дискурсивные стратегии и идеологические позиции. Частое использование слов «инициатива», «сотрудничество», «развитие» создаёт положительный образ инициативы, укрепляет её легитимность и делает её более привлекательной на международной арене. В русскоязычном контексте такие коллокации могут вызвать у русскоязычных читателей положительные ассоциации, способствуя поддержке этой инициативы.

В целом анализ высокочастотных коллокаций для выражения «Пояс и путь» показывает, что агентство «Синьхуа» в русскоязычных сообщениях не только строит системную дискурсивную картину инициативы, но и использует активную позитивную пропагандистскую стратегию в выборе лексики и коллокаций. Такая языковая практика воспроизводит национальный нарратив и показывает активное участие СМИ в формировании дискурса в межкультурной коммуникации.

Выводы

Результаты исследования, полученные методом корпусно-дискурсивного анализа русскоязычных публикаций московского представительства «Синьхуа» по тематике ОПОП, позволяют сформулировать следующие основные положения:

Дискурсивная система отличается высокой степенью единства, а языковая стратегия – чёткой направленностью. В сообщениях московского бюро агентства «Синьхуа» активно используются такие позитивно окрашенные и политически нагруженные слова, как «сотрудничество» и «развитие». Благодаря их плотной коллокации с выражением «Пояс и путь» формируется структурированная, высококонсистентная система дискурса. Такая языковая стратегия не

только способствует формированию легитимности политики и дискурсивной власти, но и эффективно создаёт национальный имидж Китая как глобального инициатора сотрудничества.

Акцент на многостороннее сотрудничество и инклюзивное развитие при одновременном избегании конфронтационных выражений. В соответствующих сообщениях избегаются негативные слова, такие как «угроза», «конфликт». Вместо этого выстраивается повествовательная рамка сотрудничества, в основе которой лежат «взаимосвязанность» и «совместное строительство и совместное использование». Такая стратегия «мягкого дискурса» делает инициативу более приемлемой в международной среде и эффективно отвечает на критику «Одного пояса - одного пути» со стороны некоторых западных СМИ.

Подчёркивание ведущей роли Китая при стремлении к международному дискурсивному признанию. В сообщениях московского бюро агентства «Синьхуа» часто встречаются такие выражения, как «Китай инициировал...», «Выдвинутая Китаем инициатива...», которые закрепляют за Китаем статус инициатора. Также отмечается взаимодействие с ООН, ЕАЭС и другими международными организациями, что повышает международную легитимность инициативы, её открытость и инклюзивность. Это в определённой степени демонстрирует способность агентства «Синьхуа» поддерживать стратегический баланс в своей внешней пропаганде.

Проведенный анализ лингвистических стратегий московского бюро «Синьхуа» выявил системное использование тщательно отобранной тематической лексики и оптимизированных лексико-синтаксических сочетаний. Такой подход обеспечивает эффективную реализацию кросс-культурной коммуникации, способствуя позитивному восприятию инициативы «Один пояс – один путь» и достижению высокого уровня дискурсивного воздействия в русскоязычном информационном пространстве.

Анализ подтверждает, что через стратегический отбор ключевых понятий и их оптимальное сочетание московское представительство «Синьхуа» формирует эффективную модель межкультурной коммуникации. Данная модель успешно способствует продвижению позитивного образа китайской инициативы среди русскоязычной аудитории и на международном когнитивном уровне укрепила имидж Китая как «ответственной мировой державы».

Библиографический список

1. Борискина О.О., Шилихина К.М. Корпусные исследования политического дискурса в лингвистике // Политическая наука. 2017. № 2. С. 30-53.

2. Езан И.Е. Лингводискурсивный корпусный анализ лексики пандемии коронавируса в онлайн-версии журнала Der Spiegel // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2022. № 4. С. 760-779.
3. Fairclough N. Language and Power. London: Longman, 2001. 226 p.
4. Field A., Klinger D., Wintner S., Pan J., Jurafsky D., Tsvetkov Y. Framing and agenda-setting in Russian news: a computational analysis of intricate political strategies // Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (Brussels). 2018. P. 3570–3580.
5. Firth J. R. Papers in Linguistics 1934–1951. London: Oxford University Press, 1957. 233 p.
6. McEnery T., Xiao R., Tono Y. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2006. 408 p.
7. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs, 2004. 191 p.
8. Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press, 1991. 197 p.
9. 胡开宝, 李涛, 孟令子. 语料库批评翻译学概论. 北京: 高等教育出版社, 2018. 301 c.
10. 梁茂成. 什么是语料库语言学. 上海: 上海外语教育出版社. 2016. 191 c.
11. 梁茂成, 李文中, 许家金. 语料库应用教程. 北京: 外语教学与研究出版社. 2010. 254 c.
12. 刘卫东. “一带一路”战略的科学内涵与科学问题 // 地理科学进展. 2015. № 5. С. 538-544.

Works Cited

1. Boriskina O.O., Shilikhina K.M. Korpusnye issledovaniya politicheskogo diskursa v lingvistike // Politicheskaya nauka. 2017. № 2. S. 30-53.
2. Ezan I.E. Lingvodiskursivnyy korpusnyy analiz leksiki pandemii koronavirusa v onlayn-versii zhurnala Der Spiegel // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literatura. 2022. № 4. S. 760-779.

УДК 004.8:070

Л.Е. Малыгина

Россия, Москва
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
доктор филологических наук,
заведующая кафедрой медиаобеспечения
государственных интересов и национальной безопасности
admlikbez@mail.ru

А.В. Парфун

Россия, Москва
генеральный директор и сооснователь компании «AI Influence»
aparfun@gmail.com

Креативные процессы и контентные стратегии в моделях телеканалов с генеративным контентом

***Аннотация.** Авторы исследуют трансформацию телевизионных форматов под влиянием генеративного искусственного интеллекта. Цель работы – комплексное исследование и систематизация изменений в креативных процессах и контентных стратегиях на примере формирующихся моделей телевизионных каналов с генеративным контентом. Предметом исследования выступает синергия человеческого и машинного творчества в новых медиамоделях. Методологическая база включает системный подход, сравнительный анализ, классификацию и метод кейс-стади. Основные результаты показывают, что роль человека не нивелируется, а эволюционирует в сторону стратегических функций: промпт-инжиниринга, кураторства и ИИ-ассистированного сторителлинга. Установлено, что генеративные технологии способствуют появлению принципиально новых форматов (процедурно-генерируемые сериалы, гиперперсонализированные новости) и трансформации стратегий программирования в сторону динамичности и автоматизации, особенно в сегменте FAST-каналов. Сделан вывод, что генеративный ИИ катализирует фундаментальный сдвиг от ручного производства к управлению сложными креативными системами.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, медиасфера, креативные процессы, контентные стратегии, промпт-инжиниринг.*

Введение. Современная медиасреда трансформируется под влиянием генеративного искусственного интеллекта, который, в отличие от предшествующих аналитических и автоматизирующих систем, способен автономно создавать сложный оригинальный контент. Однако наличие этих инструментов само по себе не гарантирует успеха; их интеграция в творческую сферу порождает фундаментальные вопросы о роли человека и контентных стратегиях.

Генеративный ИИ децентрализует традиционные иерархические процессы, смещая фокус на синергию человеческих и машинных способностей, где взаимодействие строится как партнерство, а не использование инструмента [13: 5]. Это открывает перспективы для создания нишевых каналов и персонализированных форматов, но одновременно ставит вызовы по обеспечению оригинальности и доверия к «синтетическим» медиа. Данное исследование анализирует трансформацию творческих ролей, появление новых жанров и адаптацию контентных стратегий в условиях этой новой парадигмы.

Проблема трансформации телевизионного вещания под влиянием технологических и социокультурных факторов имеет солидную историю изучения в рамках теории медиа и массовых коммуникаций. Фундаментальный вклад в понимание эволюции медиасистем, процессов конвергенции и изменения моделей вещания внесли как отечественные [1; 2; 3], так и зарубежные исследователи [6; 17]. В их работах проанализированы этапы развития телевидения от аналогового эфирного вещания до цифровых мультиплатформенных экосистем.

Вопросы применения искусственного интеллекта в медиасфере также активно разрабатываются в последние годы. Исследования охватывают использование ИИ для анализа аудиторных данных, персонализации контента и рекламы, функционирования рекомендательных систем, автоматизации отдельных производственных задач в журналистике и медиапроизводстве [10; 11; 14; 18]. Значительное внимание уделяется алгоритмической обработке новостей, верификации контента и борьбе с дезинформацией [8; 15; 20].

Параллельно интенсивно развивается область исследований самих генеративных моделей ИИ, преимущественно в рамках компьютерных наук и инженерии. Публикуются технические отчеты ведущих лабораторий (OpenAI, Google Research, Яндекс, VK, MTS AI и др.), научные статьи на профильных конференциях (NeurIPS, ICML, CVPR, Яндекс Data Day, AI Journey и др.), описывающие архитектуру моделей (трансформеры [19], GANs [9], диффузионные модели [12]), их возможности и ограничения.

Однако, несмотря на наличие значительного корпуса работ по отдельным аспектам – эволюции ТВ, применению ИИ в медиа и развитию генеративных технологий, – наблюдается явная лакуна в исследованиях, посвященных комплексному анализу влияния именно генеративного ИИ на функциональные модели телеканалов и платформ.

Методы. Исходя из выявленной исследовательской лакуны, цель данного исследования заключается в комплексном анализе и

систематизации трансформаций креативных процессов и контентных стратегий в медиainдустрии под влиянием генеративного искусственного интеллекта. Для достижения цели решаются задачи по изучению трансформации роли человека, классификации новых форматов и анализу новых подходов к программированию контента. В работе применен комплекс общенаучных и специальных методов исследования, включая системный подход, сравнительный анализ, классификацию и метод анализа кейсов.

Материал исследования. Эмпирическую базу исследования составили научные публикации, технические отчеты разработчиков ИИ, аналитические доклады отраслевых организаций и публикации в профильных медиа.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Вопреки прогнозам о полной замене человека, генеративный ИИ трансформирует его роль в креативном процессе, а не вытесняет. Человек становится ключевым инициатором, куратором и стратегом машинного творчества. Эта трансформация требует новых компетенций: промпт-инжиниринга для формулирования эффективных запросов; ИИ-ассистированного сторителлинга, где автор проектирует «сложное пространство повествования», а не линейный сюжет [5: 2]; а также критического кураторства, обеспечивающего смысловую глубину и этическую корректность контента. На высшем уровне человек сохраняет за собой стратегическое управление. Таким образом, роль эволюционирует к более экспертным и этически нагруженным функциям, требующим гармоничного партнерства таланта и технологии.

Возможности генеративного ИИ не только оптимизируют производство, но и открывают дорогу для создания принципиально новых жанров и форматов, его адаптации в реальном времени и создания гиперперсонализированного опыта, ломая традиционные рамки телевизионного повествования.

Генеративный ИИ открывает дорогу для создания принципиально новых форматов. Одним из наиболее интригующих направлений является создание «бесконечных» процедурно-генерируемых шоу, подобных эксперименту «Nothing, Forever» [16]. В 2023 году VR-студия Fable представила технологию Showrunner AI в рамках проекта The Simulation. Она позволяла генерировать полные телевизионные эпизоды на основе коротких текстовых промптов и даже давала возможность зрителям вставлять себя в шоу. Технология демонстрировалась на примере South Park, где ИИ создавал эпизоды с участием реальных людей, включая журналистов, Тома Круза и Илона Маска. Весь процесс – от сценария до озвучки и анимации – выполнялся полностью искусственным интеллектом [7]. Также Fable

работает над собственными «симуляциями», включая космическую исследовательскую симуляцию «The Prize», сатиру на Кремниевую долину «Exit Valley» и детективную симуляцию о Чарли Юпитере. Главный вызов для таких проектов – поддержание качества и нарративной когерентности. Другое направление – гиперперсонализированные новостные выпуски, адаптированные под конкретного зрителя, что, однако, сопряжено с риском создания «пузырей фильтров» и проблемами доверия.

Кроме того, ИИ трансформирует документальные и игровые форматы в интерактивные, а также автоматизирует создание промо-материалов. В перспективе это ведет к появлению «синтетического развлекательного ТВ» – каналов с полностью сгенерированным контентом и виртуальными ведущими.

Реальный спектр жанров будет еще шире, но ключевым фактором успеха таких инноваций будет их способность предложить аудитории значимый опыт, а не только технологическую новинку.

Генеративный ИИ кардинально меняет стратегии программирования контента, особенно в сегменте FAST-каналов, переходя от статических сеток к динамическим и персонализированным моделям.

Используя анализ данных в реальном времени, ИИ оптимизирует сетку вещания, автоматически формирует плейлисты для нишевых каналов и управляет «живым» потоком, динамически вставляя рекламу и модерирова контент. Наиболее ярко это проявляется в сегменте ИИ-управляемых FAST-каналов, где создаются гипернишевые и потенциально полностью персонализированные потоки с динамической оптимизацией рекламы [4].

Несмотря на высокую степень автоматизации, человеческий надзор остается критически важным: именно человек определяет редакционную политику, контролирует работу алгоритмов и обеспечивает стратегическое видение. Стоит отметить, что генеративные модели повышают требования к редакторской работе с текстом, так как склонны к шаблонам и упрощениям. Таким образом, программирование движется к автоматизации, требуя от медиаменеджеров новых компетенций по управлению сложными ИИ-системами при сохранении стратегического контроля.

Выводы. Генеративный искусственный интеллект катализирует не просто автоматизацию, а фундаментальную перестройку медиапроизводства, переосмысля творческие роли, форматы контента и стратегии программирования. Исследование установило три ключевых аспекта этой трансформации. Во-первых, роль человека не исчезает, а эволюционирует в сторону стратегических функций

промт-инженера, ИИ-ассистированного сторителлера и куратора, где синергия с ИИ становится решающей. Во-вторых, появляются принципиально новые форматы, такие как процедурно-генерируемые сериалы и гиперперсонализированные новости, что требует решения новых этических и технологических задач. В-третьих, стратегии программирования смещаются к динамическим, персонализированным моделям (особенно в FAST-каналах), при сохранении критической важности человеческого надзора.

В целом, происходит сдвиг от ручного производства к управлению сложными генеративными системами и от массового вещания к интерактивным, персонализированным потокам. Эта трансформация ставит перед индустрией как серьезные вызовы, так и беспрецедентные возможности для творческих экспериментов.

Библиографический список

1. Варганова Е.Л. Конвергенция как неизбежность: (о роли технологического фактора в трансформации современных медиасистем) // От Книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия / под ред. Е.Л. Варгановой, Я.Н. Засурского. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. С. 8–32.
2. Качкаева А.Г., Кирия И.В. Долгосрочные тенденции развития сектора массовых коммуникаций // Форсайт. 2012. №4. С. 6–18.
3. Качкаева А.Г. Национальное достояние «нации телезрителей»: трансформация российского телевидения (2014-2016) // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2016. №1-2. С. 41–48.
4. Attitudes to Programmatic Advertising Report 2023. URL: <https://iab europe.eu/wp-content/uploads/IAB-Europe-Attitudes-to-Programmatic-Advertising-Report-2023-FINAL.pdf> (дата обращения: 10.06.2025).
5. Barot C., Keip M., Gugenheimer J. Storytelling with AI: A Designer's Perspective on Using AI for Narrative Design // Extended Abstracts of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '22). New York: ACM Press, 2022. Art. 195.
6. Doyle G. From Television to Multi-Platform: Less from More or More for Less? // Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2010. Vol. 16. P. 431–449.
7. Fink C. Meet Showrunner, The 'Netflix Of AI' That Turns Viewers Into TV Show Creators. URL: <https://www.forbes.com/sites/chariefink/2024/05/30/meet-showrunner-the-netflix-of-ai/> (дата обращения: 31.05.2024).
8. Ganesh Karthik M., Ahmad K.S.F., Pamidimukkala S.G. et al. Hybrid optimization driven fake news detection using reinforced transformer models // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. Art. 14782.
9. Goodfellow I.J., Pouget-Abadie J., Mirza M. et al. Generative Adversarial Networks. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1406.2661> (дата обращения: 27.10.2023).

10. Gulla J.A., Svendsen R.D., Zhang L. et al. Recommending news in traditional media companies // Proceedings of the Twenty-Ninth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-17). Palo Alto: AAAI Press, 2017. P. 5092–5099.
11. Guzman A.L. Artificial Intelligence and Journalism // Journalism & Mass Communication Quarterly. 2019. Vol. 96. P. 555–568.
12. Ho J., Jain A., Abbeel P. Denoising Diffusion Probabilistic Models. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.11239> (дата обращения: 10.06.2025).
13. Liao Q.V., Gruen D., Miller S. Questioning the AI: Informing Design Practices for Explainable AI User Experiences. URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3313831.3376500> (дата обращения: 10.06.2025).
14. Lim J.S., Zhang J. Adoption of AI-driven personalization in digital news platforms: An integrative model of technology acceptance and perceived contingency // Technology in Society. 2022. Vol. 69. Art. 101965.
15. Mouratidis D., Kanavos A., Kermanidis K. From Misinformation to Insight: Machine Learning Strategies for Fake News Detection // Information. 2025. Vol. 16. Art. 189.
16. Parrish A. Nothing, Forever, the Seinfeld AI show, has been temporarily banned from Twitch. URL: <https://www.theverge.com/2023/2/6/23587700/nothing-forever-seinfeld-twitch-suspension> (дата обращения: 10.06.2025).
17. Picard R.G. Digitization and Media Business Models. URL: <https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/226aec3a-9d1f-4cc0-b9a1-1ad9ccedda55/digitization-media-business-models-20110721.pdf> (дата обращения: 10.06.2025).
18. Radcliffe D. Journalism in the AI era: Opportunities and challenges in the Global South and emerging economies. URL: <https://www.trust.org/wp-content/uploads/2025/01/TRF-Insights-Journalism-in-the-AI-Era.pdf> (дата обращения: 15.06.2025).
19. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention Is All You Need. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.023462> (дата обращения: 27.10.2023).
20. Yeung W.N., Dodds T. Automated Journalism. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.03462> (дата обращения: 27.10.2023).

Works Cited

1. Vartanova, E. L. (2001). Konvergentsiya kak neizbezhnost': (o roli tekhnologicheskogo faktora v transformatsii sovremennykh mediasistem). In E. L. Vartanova & Ya. N. Zasursky (Eds.), *Ot Knigi do Interneta. Zhurnalistika i literatura na rubezhe novogo tysyacheletiya*. S. 8–32).
2. Kachkaeva, A. G., & Kiriya, I. V. (2012). Dolgosrochnye tendentsii razvitiya sektora massovykh kommunikatsiy. *Forsait*, 6 (4), S. 6–18.
3. Kachkaeva, A. G. (2016). *Natsionalnoe dostoyanie («natsii telezriteley»): transformatsiya rossiyskogo televideniya (2014-2016)*. *Vestnik obshchestvennogo mneniya. Dannye. Analiz. Diskussii*, (1-2), S. 41–48.

УДК 004.81

С.А. Орешкин

Россия, Москва Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
аспирант кафедры иностранных языков
1142230640@pfur.ru

Влияние языковых моделей на будущее коммуникации и языка

***Аннотация.** Технологии в нашем мире развиваются с необыкновенной скоростью. Лингвистика – не исключение. Одной из передовых технологий в современном мире является активный тренд на использование нейронных сетей и проектирование языковых моделей. Применение таких моделей можно увидеть в процессе устного, письменного и синхронного перевода, языковые модели используются для создания чат-ботов, виртуальных помощников, а также для анализа данных. У применения языковых моделей много как сторонников, так и противников. Безусловно, языковые модели – это прорыв в науке, но правильно ли мы с ними взаимодействуем? В данной статье мы проанализируем механизм работы как современных, так и самых первых языковых моделей, рассмотрим процесс их обучения, и ответим на главный вопрос: какое влияние языковые модели и нейронные сети оказывают на коммуникацию между современными людьми, как они влияют на развитие языка, и попытаемся предположить, что же может ждать нас в будущем при неправильном использовании этого мощнейшего инструмента.*

***Ключевые слова:** лингвистика, ИИ, искусственный интеллект, языковые модели, NLP, обработка естественного языка, корпусная лингвистика.*

Введение. В наше время в мире технологии развиваются очень стремительно. Прогресс наблюдается в самых различных областях. Одной из самых передовых и исследуемых областей сейчас является искусственный интеллект. У искусственного интеллекта много применений, одно из таких применений – область лингвистики. В лингвистике искусственный интеллект может использоваться для создания специальных языковых моделей.

Одним из инструментов, широко применимых в области лингвистики является обработка естественного языка, или, другими словами, обработка естественного языка компьютером (Natural Language Processing или NLP). Такой инструмент активно используется при генерации текстов и его анализа и понимания. Также обработка естественного языка используется для установления понимания между человеком и машиной. Исследования в области NLP могут считаться междисциплинарными, так как включают в себя работы на стыке лингвистики, информатики и исследований искусственного интеллекта [3: 426-429].

Необходимо дать определение понятию языковая модель. Языковой моделью можно считать программный алгоритм, который изучает материал для последующей генерации текста. Такие модели могут распознавать структуру текста и его смысл, заканчивать фразы, введенные пользователем, выполнять машинный перевод, отвечать на запросы пользователей.

В данной статье мы рассмотрим основные существующие языковые модели, проанализируем их влияние на языки и попытаемся спрогнозировать будущее коммуникации носителей языка и языка в целом.

Языковые модели – это не только что придуманный инструмент. Если обратиться к исторической справке, самые первые языковые модели начали придумывать еще в середине XX века. Именно в то время, самые первые ученые начали пробовать обрабатывать текст различными методами, такими как: подсчет методов вероятностей (модели n-грамм), анализируя частотность появления слов в текстах. Такие модели проводили анализ вероятности, но совсем не учитывали контекст и смысл текста.

Следом за моделями n-грамм пришел прогресс, информационные технологии сделали скачок в нулевых годах, появились новые алгоритмы. В это время появились первые нейронные сети, которые послужили базой для создания генеративных моделей, которые были сложнее и точнее. При помощи рекуррентных нейронных сетей (RNN) и долгой краткосрочной памяти (LSTM) появилась возможность учитывать длинные зависимости в текстах, что можно назвать настоящим прорывом в этой области.

Сейчас нейронные сети сделали огромный шаг вперед. Языковые модели, которые существуют сейчас, представляют из себя сложные структуры, учитывающие смысловые нюансы и контекст. Например, современные языковые модели, такие как GPT-4, YandexGPT от OpenAI, PaLM2 от Google обучаются на огромном объеме материала и включают в себя миллиарды параметров.

В 2017 году была создана архитектура трансформеров, именно эта структура лежит в основе современных языковых моделей. В архитектуре трансформеров используется механизм внимания: языковая модель начинает сканировать разные части текста, выставляя их приоритетность для конкретных задач.

Как было сказано ранее – область исследования языковых моделей можно считать междисциплинарной. Существуют большие языковые модели (LLM). Над такими языковыми моделями работают лингвисты и специалисты в области баз знаний, информационных технологий и математики.

При исследовании NLP процесс обработки языка можно поделить на три уровня: синтаксическая обработка, семантическая обработка и прагматическая обработка [6: 14]. Синтаксическая обработка фокусируется на формальных языковых структурах, например на порядке слов или грамматике. Семантическая обработка включает в себя улавливание смысла языка и его тонкостей, а прагматическая обработка включает в себя понимание контекстов и среды использования языка.

Языковые модели используются в самых разных областях, например обработка текста, конструирование чат-ботов, генерация текстов, поисковые системы.

Искусственный интеллект в лингвистике также применяется для разработки автоматического перевода, генерации текстов, классификации информации, анализа тональности и многих других задач. Модели ИИ способны учитывать контекст, культурные особенности и сленг, что способствует получению более точных и естественных результатов [1: 1321–1331].

В связи с выше сказанным, языковые модели, являясь передовым инструментом в современном мире и исследования в данной области, являются как никогда актуальными. Нейронные сети оказывают огромное влияние на современные привычки в коммуникации, на взаимодействие людей, а также на язык в целом.

Методы. Мы изучили и проанализировали механизмы действия существующих языковых моделей. Главной целью нашего исследования было отследить изменения в коммуникационных процессах и языке в целом после появления языковых моделей.

В исследовании были выполнены следующие задачи: были изучены языковые модели, их архитектуры и принцип работы, были выявлены основные способы использования языковых моделей и были предприняты попытки предсказать будущее коммуникации и языка в контексте использования такого инструмента. Данные задачи выполнялись с помощью применения статистического анализа данных.

Были рассмотрены этические вопросы, связанные с использованием языковых моделей. Было проанализировано как их применение влияет на язык, культуру и общество, включая аспекты безопасности, приватности и возможные культурные шоки.

Материал исследования. Материалом исследования являются непосредственно языковые модели.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Все языковые модели включают в себя определенные компоненты.

Первым компонентом являются корпуса текста. Корпус тек-

ста – это обширная и организованная коллекция текстов, которая используется в лингвистических исследованиях и для разработки различных языковых технологий. Корпус может содержать тексты различных жанров, стилей и тем, и служит для анализа языковых явлений, изучения лексики, синтаксиса, семантики, а также для обучения моделей машинного обучения в области обработки естественного языка [4: 162-167]. С помощью корпусов текста исследователи могут изучать частотность слов и фраз, определить их использование в различных контекстах, а также выявлять языковые тенденции и закономерности. Корпуса текстов могут быть как статичными (заранее собранными на определённый момент времени), так и динамичными (постоянно обновляемыми).

Необходимым компонентом языковых моделей является их архитектура. Архитектурой языковой модели считается способ построения модели, используемый для генерации текста и обработки естественного языка. Такие архитектуры работают по принципу определения принципа работы языковой модели с текстом, получения ими материала и его дальнейшей обработки. Среди архитектур языковых моделей существует несколько типов, и каждая из них имеет свои особенности и применения [5: 230-235].

LLM (или большие языковые модели) обучены создавать тексты, которые существуют с определенной логикой, но содержат определенные ошибки в нюансах. Интересным фактом является воспроизведение погрешностей такими моделями. Иными словами, если в исходном материале, на котором обучалась языковая модель, присутствовали ошибки, они будут воспроизведены после запроса.

Как было сказано ранее, самой первой языковой моделью считается модель n -грамм. Такие модели при своей работе анализируют насколько часто слово появляется в тексте на основе n предыдущих слов. Например, метод биграммных моделей, который считается простым и эффективным, включает в себя анализ вероятности появления слова только на основе другого, предшествующего ему. Однако кроме простоты и эффективности, данный метод не учитывает дальние зависимости, и при увеличении значения n будет иметь ограничения.

Рис. 1 – пример n-грамм модели.

Первым ученым, который изучал языковые модели, принято считать русского математика Андрея Маркова (1856 – 1922) [7: 92-97]. Еще раз хочется отметить огромный междисциплинарный потенциал языковых моделей, потому что, первым ученым, изучающим их, был не лингвист или языковед, а математик.

Андрей Марков предложил собственную концепцию, которую в 1906 году назвал «цепь Маркова». Его первая модель была очень простой: проводился анализ двух состояний и вероятность перехода между этими состояниями. Основой эргодической теоремы цепей Маркова стал факт изменения частоты доступа при переходе между двумя состояниями. При таких изменениях в соответствии с заданными вероятностями частота должна стремиться к ожидаемым значениям. В дальнейшем Андрей Марков продолжил работу над своей моделью и усовершенствовал её.

$$P(x_i) > 0; \sum_i P(x_i) = 1; P(x_j) = \sum_i P(x_i)P_{x_i \rightarrow x_j}$$

Рис. 2 – пример цепи Маркова

Чтобы доказать эффективность работы своей языковой модели, Андрей Марков использовал роман «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Благодаря удалению и пропуску всех пробелов и знаков препинания, распределения букв и согласных, Андрею Маркову удалось установить последовательность звуков, после этого он смог установить вероятность переходов между согласными и гласными и, наоборот, гласными и согласными. Результаты этого исследования Марков использовал для проверки работы своей языковой модели, для проверки открытой им цепи.

В дальнейшем традиционные n-граммы были улучшены. Появилась модель Feedforward Neural Network Language Model (FNN-LM) – работает по принципу n-грамм. Отличием является тот факт, что данная модель может предсказывать следующее слово на основе

определенного числа предыдущих слов. Модель FNNLM всё равно имеет ограничения, хоть и учитывает больше зависимостей, так как всё равно работает на основе определенного числа предыдущих слов.

Рекуррентные нейронные сети (RNN), появившиеся следом, получили возможность учитывать нефиксированное количество предыдущих слов. Благодаря специальной архитектуре, такие нейронные сети могут учитывать больше тонкостей текста, логически связывая различные части текста в произвольном порядке. То есть RNN учитывает не только отдельные слова и их связь, но и контекст текста в целом.

Однако и у RNN существовали ограничения. Их усовершенствованные версии (LSTM и GRU модели) были обучены управлять как текстом, так и содержащейся в нем информацией.

Передовые и современные языковые модели строятся на архитектуре трансформеров. Данная архитектура появилась сравнительно недавно, в 2017 году. Появилась модель BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Передовым в данной модели является понимание и предугадывание текста за счет анализа связи слова как слева (до исходного), так и справа (после исходного).

Популярная сейчас модель GPT (Generative Pre-Trained Transformer), например, анализирует слово только слева, не учитывая слово справа. Данную модель можно считать прорывом. Версии GPT-2 и GPT-3 могли создать текст, сложно отличимый от написанного человеком, что пользовалось огромным спросом.

Модель T5 (Text-T-Text Transfer Transformer) отлично зарекомендовала себя для обработки естественного языка. T5 является гибкой и мощной моделью в сфере NLP, переводя любые задачи обработки текста в текстовую форму, понятную для машин, по формуле «текст: [вход] -> [категория]» [7].

Все языковые модели, как было сказано ранее, обучаются на большом корпусе текстов, включающих в себя огромное множество источников. Принцип очень логичен – чем больше источников, и чем более разнообразна область их применения – тем лучше языковая модель обучится, и тем разнообразнее и связаннее будет результат её работы.

Процесс обучения языковой модели начинается с токенизации. Во время токенизации исходный текст или предложение разбивается на единичные элементы (токены). Представим, что мы и есть языковая модель, и проведем токенизацию следующей фразы: «Будущее за нейронными сетями!». Токенами в данном случае будут: [«Будущее», «за», «нейронными», «сетями», «!»].

Рис.3 – еще один пример токенизации языковой моделью.

После разбиения текста на отдельные единицы (токены) языковая модель формирует базу данных. Каждому токenu, выявленному языковой моделью, присуждается определенный идентификатор. При помощи данных идентификаторов языковая модель может преобразовать данные в числовые векторы, то есть перевести текстовые данные в числовую форму.

Используемые нейронными сетями векторы делятся на статистические в Word2Vec (основывается на контексте употребления языковых единиц в тексте, наиболее известный алгоритм - Continuous Bag of Words (CBOW)).

Рис.4 – алгоритм CBOW

Также можно выделить динамические векторы, принцип схож с архитектурой трансформеров. Одним из известных алгоритмов является SkipGram.

Рис.5 – алгоритм SkipGram

После преобразования данных в числовые векторы нейронные сети пытаются предсказать употребление слова, сравнивая его с фактическими данными и при необходимости вычисляя ошибки. Вычисление таких ошибок является важным шагом для обучения языковых моделей, так как во время такого вычисления происходит корректировка параметров языковой модели. После корректировки данных в будущем будет улучшена точность таких предсказаний. Данные можно поделить на батчи: небольшие группы для эффективного использования вычислительных ресурсов для ускорения процесса обучения языковых моделей [2: 35–44].

Языковые модели учатся и совершенствуются непрерывно. После основного этапа настройки такие модели используются в области NLP, для генерации текстов, повторяя свой алгоритм до достижения заданного пользователем объема текста. Языковые модели также могут использоваться для решения задач, анализа и работы в поисковых системах. Также языковые модели используются в чат ботах как для развлечения, так и для работы, и конкретных целей (например техподдержка на сайтах в крупных организациях).

Интересным фактом является, что языковые модели могут использоваться для самооценки. Существуют специальные алгоритмы и метрики (например BLEU), которые, например, оценивают качество выполненного машинного перевода.

Выводы. В заключение хочется подытожить выше сказанное и ответить на главный вопрос данного исследования: как языковые модели могут повлиять на будущее нашей коммуникации и языка в целом?

На основании выше написанного можно с уверенностью сказать, что языковые модели являются сложными структурами и новым мощным инструментом в современном мире.

Применение языковых моделей безусловно открывает новые горизонты в самых различных областях, например в машинном переводе. В вопросах перевода и электронных словарей, языковые модели начинают справляться все лучше и лучше, учитывая даже грамматическую структуру каждого языка. Более того, языковые модели имеют свойство обучения даже редким или вымершим языкам, и, используя свои алгоритмы, могут успешно выполнять перевод на существующие языки. Сейчас машинный перевод совершенствуется и иногда может использоваться даже на международных встречах, где необходимо выполнять синхронный перевод, хотя эта область еще и требует определенной доработки.

Также языковые модели широко используются для генерации текстов. Нейронные сети уже умеют писать статьи, художественные произведения, создавать музыку, хотя пока что этот вопрос также требует доработки. Одной из самых известных и используемых применений языковых моделей является авторедактор Т9 для автозавершения фраз в мессенджерах.

Нейронные сети начинают также применяться в образовательном процессе, например знаменитый «Антиплагиат», который используется для поиска заимствований в научных работах. Скоро нейронные сети смогут проверять письменные (а может даже и устные) задания студентов, анализируя грамматическую структуру, стиль и содержание.

Широко появляются виртуальные ассистенты (например Яндекс Алиса, Siri), которые могут генерировать ответы на запросы пользователя и отвечать голосом.

Все эти аспекты на наш взгляд являются очень противоречивыми. Безусловно, создание языковых моделей – это прорыв в науке, и открытие огромного поля новых исследований. Также, в определенных моментах языковые модели и нейронные сети могут сделать за человека монотонную и скучную работу. Однако смогут ли языковые модели заменить нам писателей? Смогут ли языковые модели написать великие картины за художников? Смогут ли нейронные сети создать музыкальные произведения такого же уровня, как и великие классики? На наш взгляд – языковые модели с этим не справятся, и не должны с этим справляться несмотря на то, что они это умеют. Проблема в том, что современное поколение широко использует языковые модели для упрощения своей жизни, переставая в определенных моментах преодолевать трудности. Следовательно,

и творческий контент, который потребляется современным поколением – низкого качества, поэтому нейронные сети вполне с этим справляются.

Вернемся к положительным сторонам прихода языковых моделей в нашу жизнь. Благодаря нейронным сетям – в языке появляются новые реалии. Новые реалии в языке неизбежно приводят к появлению новых единиц (неологизмов), и появлению новых языковых конструкций. Будут также появляться новые сленговые слова и термины.

В образовательном процессе языковые модели могут тоже быть как полезным инструментом, например для изучения языков. Студенты смогут вести короткие беседы с виртуальным чат ботом для практики как устного, так и письменного языка. Также можно сделать больший упор на фонетику с воспроизведением транскрипций слов, включая аудиовизуальную память. Однако, сейчас наблюдается активный рост использования студентами нейронных сетей для написаний эссе, письменных работ, иногда даже дипломов. Такое использование языковых моделей ведет к деградации и снижению умственных способностей студентов.

Еще одним положительным использованием языковых моделей можно назвать социолингвистику. Нейронные сети – обучаемы, поэтому с их помощью культурологи могут анализировать вымершие культуры, воссоздавать образы носителей таких культур, социологи могут проследить определенные тонкости в социальном поведении таких культур. Однако необходимо не забывать, что если при обучении языковой модели возникли ошибки, нейронная сеть продолжит воспроизводить их в дальнейшем.

Подводя итог, языковые модели и нейронные сети безусловно необходимо использовать с умом, так как такие прорывные инструменты являются очень мощными, и могут привести как к дальнейшему прогрессу, так и полной деградации.

Библиографический список

1. Бурнашев, Р.Ф., Курбанова, Ф.Х. (2023). Роль информационных технологий в развитии современной лингвистики. *Science and Education*, 4(4), 1-10.
2. Катермина, Т.С., Тагиров, К.М., Тагиров, Т.М. (2022). Элементы искусственного интеллекта в решении задач анализа текстов. В Искусственный интеллект и машинное обучение (05.13.18), Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (с. 35-44). Нижневартовский государственный университет, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. doi:10.33693/2313-223X-2022-9-2-35-44.
3. Лиманова Н.И., Ковтун Д.С. Искусственный интеллект и обработка

- естественного языка как основа чат-ботов // Бюллетень науки и практики. 2024. Т. 10. №4. С. 426-429. URL: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/101/48> (дата обращения: 14.03.25).
4. Полицын, С.А., Полицына, Е.В. (2018). Применение корпуса текстов для автоматической классификации в комплексе инструментов автоматизированного анализа текстов, КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА, 162-167.
 5. Прошина, М.В. (2023). Эволюция языковых моделей. Инновации и инвестиции, (10), 230-235.
 6. Хань Инпэн, Чэнь Чжицян, Хэ Хао, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТЕХНОЛОГИИ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА // Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №10/2024.
 7. Hughes, Ch. (2023). De-coded: Transformers explained in plain English. URL: <https://towardsdatascience.com/de-coded-transformers-explained-in-plain-english-877814ba6429/> (дата обращения: 14.03.25).
 8. Hayes, B. First links in the Markov chain / B. Hayes // American Scientist. - 2013. – Vol. 101 (2). – P. 92.-97
 9. Karabulatova, I. (2020). Possibilities of artificial intelligence in assessing the impact of potentially dangerous texts in modern news discourse: problem of statement. In International Scientific Forum “Issues of Modern Linguistics and the Study of Foreign Languages in the Era of Artificial Intelligence (dedicated to World Science Day for Peace and Development)” (LLT Forum 2020). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2020/16/shsconf_lltforum2020_01001.pdf (дата обращения: 14.03.25).
 10. Karabulatova I.S., Vorontsov K.V., Okolyshev D.A., Zhang L. Communicative Type “Municipal Employee” in the Media Space: Development of an Automatic Information and Analytical Assessment System. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science Journal of Volgograd State University. Linguistics], 2024, vol. 23, no. 5, pp. 72-86. URL: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.5.6> (дата обращения: 14.03.25).
 11. Karabulatova, I., Ergunova, O., Somov, A. (2025). Neural networks for socio-labor regulation: a neuromorphic approach to human-centric AI in urban economies. BioNanoScience, Posted Date: May 23rd, 2025, URL: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6567951/v1> (дата обращения: 14.03.25).
 12. Talanov M., Karabulatova I.S., Erokhin V., Vallverdú J. (2025). Sociomorphic Neuromodeling in Academic Emotionology as an Integration of Neurocognitive and Psycholinguistic Knowledge in Artificial Intelligence. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science Journal of Volgograd State University. Linguistics], 24, 1, 131-148. URL: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2025.1.11> (дата обращения: 14.03.25).

Works Cited

1. Burnashev, R.F., Kurbanova, F.Kh. (2023). Rol informatsionnykh tekhnologiy v razvitii sovremennoy lingvistiki. Science and Education, 4(4), 1-10.

2. Katermina, T.S., Tagirov, K.M., Tagirov, T.M. (2022). Elementy iskusstvennogo intellekta v reshenii zadach analiza tekstov. V *Iskusstvennyy intellekt i mashinnoe obuchenie* (05.13.18), *Matematicheskoe modelirovanie, chislennye metody i kompleksy programm* (s. 35-44). Nizhnevartovskiy gosudarstvennyy universitet, Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug – Yugra. doi:10.33693/2313-223X-2022-9-2-35-44.
3. Limanova N.I., Kovtun D.S. *Iskusstvennyy intellekt i obrabotka estestvennogo yazyka kak osnova chat-botov // Byulleten' nauki i praktiki*. 2024. T. 10. №4. S. 426-429. URL: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/101/48> (data obrashcheniya: 14.03.25).
4. Politsyn, S.A., Politsyna, E.V. (2018). *Primenenie korpusa tekstov dlya avtomaticheskoy klassifikatsii v komplekse instrumentov avtomatizirovannogo analiza tekstov, KOMP'YuTERNAYa LINGVISTIKA I OBRABOTKA ESTESTVENNOGO YaZYKA*, 162-167.
5. Proshina, M.V. (2023). *Evolyuetsiya yazykovykh modeley. Innovatsii i investitsii*, (10), 230-235.
6. Khan' Inpen, Chen' Chzhitsyan, Khe Khao, *ISKUSSTVENNYY INTELLEKT I TEKhnOLOGII YaZYKOVOGO ANALIZA// Nauchnyy setevoy zhurnal «Stolypinskiy vestnik» №10/2024*.

УДК 811

А.В. Раздубев

Пятигорск, Россия

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

**Аудиодескрипция будущего: как технологии
и инклюзия меняют правила игры***

** Публикация выполнена в рамках научного проекта
«Разработка лингвистических принципов и проектирование
технических решений для создания прототипа нейросети для
сопровождения аудиодескрипции» по Государственному заданию
Министерства науки и высшего образования РФ
(ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», проект
№ 1022100500014-8-6.2.1, науч. рук. – канд. филол. наук,
проф. А. В. Раздубев).*

Аннотация. В рамках статьи изложен провокационный взгляд на эволюцию аудиодескрипции как инструмента не просто доступности и инклюзии, а полноценного, персонализированного и художественно насыщенного восприятия различных видов медиа. В эпоху искусственного интеллекта (ИИ), нейроразнообразия и глобальной инклюзии аудиодескрипция выходит за рамки функциональной необходимости: она

становится интерактивной, адаптивной, мультикультурной и даже соавторской. В ходе работы предполагается посмотреть и переосмыслить для кого, каким образом и с какой целью мы описываем визуальный мир.

Ключевые слова: аудиодескрипция, инклюзия, незрячий, медиа, визуальный мир, статичный объект, динамичный объект, детализация описания, искусственный интеллект, автоматическая аудиодескрипция, «ручная» аудиодескрипция.

Введение

Аудиодескрипция (АД, англ. *Audio Description, AD*) традиционно рассматривалась как вспомогательная технология для обеспечения доступности визуального контента для лиц с различными нарушениями зрения – частично и полностью незрячих. Однако современные тренды в рамках информационно-коммуникационных технологий и социальной инклюзии трансформируют это восприятие. АД эволюционирует от простого функционального инструмента к сложному мультисенсорному опыту, который может обогащать восприятие визуального мира для всех людей, независимо от их проблем со зрением.

Современная парадигма инклюзии подразумевает не просто добавление описаний как дополнительного слоя (например, в виде аудиодорожки к фильму [<https://radiotochki.net/blog/ai-magic/kino-kotoroe-mozhno-uidet-ushami-kak-ii-revolucioniziruet-audiodeskripciyu-dlya-nezryachih.html>]), а фундаментальное переосмысление того, как мы создаем и воспринимаем медиаконтент в целом.

В условиях ускоренного развития искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения открываются беспрецедентные возможности для трансформации АД в интерактивный, адаптивный и персонализированный инструмент медиаграмотности и интерсемиотического перевода [см. Борщевский, 2023].

Исторически аудиодескрипция развивалась как реакция на потребности людей с различными нарушениями зрения (полностью слепых и слабовидящих), однако ее потенциал значительно шире. Естественно, что главные реципиенты АД – это лица с нарушениями зрения, для которых звуковое описание визуального контента обеспечивает доступ к информации, культуре и развлечениям. Однако аудитория АД значительно шире: к ней относятся люди с когнитивными особенностями, которым визуальная информация трудна для восприятия, которые испытывают трудности с обработкой визуальных стимулов (например, люди с аутизмом); пожилые люди с возрастным ухудшением зрения; а также лица, временно ограниченные в зрении (например, при просмотре контента при слабом освещении, в темноте или при выполнении других задач).

Следует отметить тот факт, что АД может быть полезна для изучающих родной или иностранный язык, так как помогает связать визуальные образы со словесными описаниями, и для всех зрителей, стремящихся к более глубокому пониманию медиаконтента. Таким образом, реципиент АД – это разнородная группа людей, объединенная потребностью в альтернативных способах восприятия визуального мира. Современные исследования демонстрируют, что аудиодескрипция служит мощным педагогическим инструментом, способствуя развитию словарного запаса, навыков аудирования и общего когнитивного развития у всех пользователей.

Преобразование аудиодескрипции из «дополнения» в центральный элемент медиаопыта требует переосмысления критериев качества. Если ранее важными параметрами были информативность, точность и краткость, то сегодня добавляются (в определенной мере) художественная выразительность, эмоционально-экспрессивная насыщенность и способность создавать уникальные смыслы путем метафоризации и метонимизации. В связи с этим можно рассматривать АД не как компенсаторный механизм, а как самостоятельную форму искусства, которая расширяет горизонты восприятия визуального контента.

Развитие больших языковых моделей (*Large Language Model, LLM*) и моделей машинного зрения (*Visual Language Models, VLM*) открывает новые горизонты для автоматизации и улучшения качества АД [Ates et al., 2024; Gao et al., 2024]. Современные ИИ-системы способны анализировать визуальный контент с беспрецедентной точностью и быстро генерировать описания, учитывающие контекст и, в несколько меньшей степени, эмоционально-экспрессивную окраску и лингвокультурные нюансы.

Однако исследования показывают, что полная автоматизация аудиодескрипции посредством ИИ сталкивается со значительными вызовами [см. также: Раздубев, 2024; Раздубев, 2025]. Алгоритмы часто производят либо слишком общие, либо избыточные описания, которые непригодны для фиксированных медиаформатов, таких как телерадиовещание. Все это указывает на необходимость синтетического подхода, при котором ИИ выступает в роли помощника, а не замены профессионального аудиодескриптора.

Коллаборативные системы, сочетающие достижения ИИ, работу экспертов по АД и взаимодействие с пользователями с ОВЗ по зрению, демонстрируют значительный потенциал для улучшения качества описаний [Glaffari, 2025]. Все это позволяет учитывать субъективные предпочтения и индивидуальные особенности восприятия незрячих и слабовидящих.

Будущее аудиодескрипции видится в персонализированных системах, которые адаптируются под конкретного пользователя, его предыдущий опыт, степень нарушения зрения, личные интересы, культурный бэкграунд и когнитивные особенности, вплоть до эмоционального состояния слушателя с ОВЗ. Адаптивные системы АД могут учитывать не только визуальные элементы, но и аудиоокружение, создавая гармоничный мультисенсорный опыт. Исследования показывают, что качество синтезированной речи и звукового дизайна значительно влияет на восприятие и понимание описаний.

Современные ИИ-технологии и технологии машинного обучения позволяют создавать адаптивные системы, которые в режиме реального времени анализируют обратную связь пользователя и корректируют стиль, детализацию, темп и эмоциональную окраску описаний. Например, один пользователь может предпочитать краткие технические описания с акцентом на действиях персонажей, в то время как другой – развернутые художественные описания с вниманием к деталям окружения и эмоциональным нюансам.

Подобная персонализация выходит за рамки традиционных оппозитивных категорий «слепой/зрячий» и рассматривает пользователей как уникальных индивидов с разными потребностями и предпочтениями в восприятии информации.

Глобализация медиaprостранства и нейроразнообразия требует пересмотра стандартов АД с учетом лингвокультурного контекста [<https://center1.by/standarty-sozdaniya-audiodeskriptsii-i-subtitrov/>]. В частности, один и тот же визуальный элемент (например, жест или символ) может иметь совершенно различное значение в разных культурах, что требует соответствующего подхода к описанию.

Соавторство становится новой парадигмой в аудиодескрипции. Вместо того чтобы создавать аудиодескриптивные описания исключительно «для» людей с нарушениями зрения, современные системы предлагают вовлекать их в процесс создания как равноправных партнеров. Данный подход не только улучшает качество создаваемых описаний, но и способствует социальной интеграции и расширению возможностей лиц с ОВЗ по зрению.

ИИ-технологии позволяют создавать описания в режиме реального времени для пользовательского контента в социальных сетях, образовательных платформах и других цифровых средах. Все это создает условия для формирования инклюзивного цифрового пространства, где визуальная информация становится доступной для всех пользователей [Bogunda et al., http].

Трансформация аудиодескрипции в комбинированную форму с учетом ИИ-технологий сопровождается рядом этических вопро-

сов. Автоматизация процесса описания ставит под угрозу рабочие места профессиональных аудиодескрипторов с «ручной» АД и может привести к стандартизации АД, которая исключает художественное разнообразие.

Кроме того, качество автоматической АД остается серьезной проблемой. Существующие системы часто борются с обилием информации, которую необходимо ранжировать по степени важности, интерпретацией сложных визуальных метафор, аллюзий, культурных отсылок и тонких эмоциональных нюансов. Назрела необходимость в новой методологии оценки качества, которая учитывает не только техническую точность, но и художественную ценность описаний.

Проблема стандартизации также требует особого внимания. Отсутствие единых стандартов для ИИ-генерируемой аудиодескрипции создает риски фрагментации и несовместимости различных систем. Кроме того, должен быть учет объекта и места применения АД: при наиболее общей совпадающей структуре описание статичного объекта отличается от АД динамичного объекта, АД в музее или на выставке – это не одно и то же, что АД в театре или кинотеатре и т.д.

Мы также подчеркиваем важность международного сотрудничества в этой области, которое необходимо для обеспечения универсальной доступности и качества.

Выводы

Аудиодескрипция будущего представляет собой синтез технологий, искусства и социальной ответственности. Она выходит за рамки компенсаторной функции и становится инструментом для создания более насыщенного, глубокого и инклюзивного медиаопыта для всех пользователей.

Ключевые тенденции развития включают:

– гибридные человеко-машинные системы, где ИИ усиливает, а не заменяет творчество человека – профессиональных аудиодескрипторов;

– персонализированные адаптивные описания, учитывающие индивидуальные особенности восприятия конкретных пользователей с ОВЗ по зрению;

– специальные лингвокультурные подходы к описанию визуального контента;

– соавторство и со-креативность ИИ, профессиональных аудиодескрипторов и незрячих и слабовидящих лиц как основа инклюзивного процесса создания.

Для реализации этого потенциала необходимы междисциплинарные исследования, объединяющие экспертов в области ИИ,

медиаисследований, социологии, психологии и представителей сообщества лиц с различными нарушениями зрения. Только такой комплексный подход позволит создать аудиодескрипцию будущего – не просто инструмент доступности, а мощный механизм для расширения горизонтов человеческого восприятия и понимания.

Библиографический список

1. Борщевский И.С. Возможности использования ИИ в интерсемiotическом переводе // Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий. Тезисы докладов Первой всероссийской конференции. Пятигорск, 2023. С. 118-119.
2. Кино, которое можно увидеть ушами: Как ИИ революционизирует аудиодескрипцию для незрячих. URL: <https://radiotochki.net/blog/ai-magic/kino-kotorigoe-mozhno-uidet-ushami-kak-ii-revolucioniziruetaudiodeskripciyu-dlya-nezryachih.html> (дата обращения: 01.05.2025).
3. Раздужев А.В. Использование систем ИИ при автоматическом построении аудиодескрипции // Актуальные проблемы теории языка и современные технологии лингводидактики. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летию факультета иностранных языков ДГПУ им. Р. Гамзатова. Махачкала, 2024. С. 295-301.
4. Раздужев А.В. Некоторые перспективы автоматического построения аудиодескрипции динамических объектов // Известия Байкальского государственного университета. 2025. Т. 35. № 2. С. 341-347.
5. Стандарты создания аудиодескрипции и субтитров. ООО «Центр успешного человека». URL: <https://center1.by/standarty-sozdaniya-audiodeskripsii-i-subtitrov/> (дата обращения: 01.05.2025).
6. Ates Ö., Pandey G., Gousiopoulos A., Soldatos T.G. A brief reference to AI-driven audible reality (AuRa) in open world: potential, applications, and evaluation // Front Artificial Intelligence. 2024. №7. 1424371. Doi: 10.3389/frai.2024.1424371. PMID: 39525498. PMCID: PMC11543578.
7. Ghaffari M.R. Exploring the Inclusive Potential of Audio Description // Translation and Interpreting Research. 2025. Vol. 1. № 4. P. 63-78. DOI: 10.22054/tir.2025.84637.1036.
8. Gao Y., Fischer I., Lintner A., Ebling S. Audio Description Generation in the Era of LLMs and VLMs: A Review of Transferable Generative AI Technologies. arXiv preprint arXiv:2402.15673, 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2402.15673>.
9. Borunda L., Gipe-Lazarou A., Meng Na. "I WANT": Agency and Accessibility in the Age of AI. URL: <https://people.cs.vt.edu/nm8247/publications/IWANT.pdf> (дата обращения: 01.05.2025).

Works Cited

1. Borshchevskij I.S. Vozmozhnosti ispol'zovaniya II v intersemioticheskom perevode // Soznanie, telo, intellekt i yazyk v ehpokhu kognitivnykh tekhnologij. Tezisy dokladov Pervoj vserossijskoj konferencii. Pyatigorsk, 2023. S. 118-119.

2. Kino, kotoroe mozhno uvidet' ushami: Kak II revolyucioniziruet audiodeskripciyu dlya nezryachikh. URL: <https://radiotochki.net/blog/ai-magic/kino-kotoroe-mozhno-uvidet-ushami-kak-ii-revolyucioniziruet-audiodeskripciyu-dlya-nezryachih.html> (data obrashcheniya: 01.05.2025).
3. Razduev A.V. Ispol'zovanie sistem II pri avtomaticheskoy postroenii audiodeskripcii // Aktual'nye problemy teorii yazyka i sovremennye tekhnologii lingvodidaktiki. Materialy II Vserossiyskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj 60-letiyu fakul'teta inostrannykh yazykov DGPU im. R. Gamzatova. Makhachkala, 2024. S. 295-301.
5. Razduev A.V. Nekotorye perspektivy avtomaticheskogo postroeniya audiodeskripcii dinamichnykh ob»ektov // Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2025. T. 35. № 2. S. 341-347.
6. Standarty sozdaniya audiodeskripcii i subtitrov. OOO «Centr uspeshnogo cheloveka». URL: <https://center1.by/standarty-sozdaniya-audiodeskriptsii-i-subtitrov/> (data obrashcheniya: 01.05.2025).

УДК 81

Т.И. Супрун

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ
курсант факультета технического обеспечения
suprun8357@yandex.ru

Научный руководитель:

О.А. Гладкова

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ
преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук
filatowa@list.ru

Лингвистика в эпоху искусственного интеллекта

Аннотация. *Статья посвящена воздействию искусственного интеллекта (ИИ) на лингвистические процессы (автоматический перевод текста и его анализ, генерацию речи и др.). Проводится анализ ключевых аспектов взаимодействия искусственного интеллекта и лингвистики, методологические разрывы между традиционной лингвистикой и алгоритмическими моделями, вопросы семантической точности, культурной адаптации и этические риски. Намечены перспективы развития многомодальных систем и совершенствования алгоритмов обработки*

языка. Отмечена необходимость баланса между автоматизацией и сохранением когнитивной роли человека в лингвистических исследованиях. В работе представлены методы сравнительного анализа, системного подхода искусственного интеллекта на языковые процессы. Приведены примеры когнитивного различия между человеком и искусственным интеллектом. Рассмотрены варианты применения ИИ в лингвистике, выявлены его преимущества и недостатки. Раскрывается этическая сторона использования искусственного интеллекта в работе специалистов лингвистической сферы. Определена эффективность взаимодействия нейронных сетей и профильных специалистов.

Ключевые слова: лингвистика, искусственный интеллект, обработка естественного языка (NLP), автоматический перевод, этика искусственного интеллекта.

Введение

Искусственный интеллект оказал значительное воздействие на сферу лингвистики, дополнив ее новыми методами анализа и обработки естественного языка. Однако, наряду с прогрессом, перед обществом возникает ряд проблем, связанных с риском утраты национальной языковой идентичности и снижением точности семантического анализа. В этой связи актуальным направлением научного-исследовательского анализа является взаимодействие лингвистики и искусственного интеллекта.

Основной целью исследования является выявление основных проблем, возникающих в лингвистической сфере под влиянием искусственного интеллекта.

Задачи:

1. Провести анализ существующих технологий искусственного интеллекта, которые применяются в лингвистике.
2. Определить ключевые проблемы, возникающие при использовании искусственного интеллекта в процессе обработки естественного языка.
3. Рассмотреть этические аспекты автоматизированной генерации текста и его анализа.
4. Определить перспективы развития языка в контексте достижений науки и техники.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Технические особенности искусственного интеллекта расширили возможности общества при создании текстов, их обработке и анализе. При этом технологические достижения создают серьезные проблемы, которые влияют на социальные и методологические аспекты работы с языком.

Одной из ключевых проблем в современной лингвистике остается разрыв между подходами, которые основаны на использо-

вании искусственного интеллекта и традиционными лингвистическими теориями. Существуют системы машинного обучения, такие как GPT и другие, которые работают на основе статистической вероятности и большого анализа данных. Нейронные модели работают путем воспроизведения и выявления языковых моделей, что в свою очередь отличается от традиционных лингвистических исследований, которые изучают язык с точки зрения грамматики, семантики и морфологии [4].

Несмотря на значительный прогресс в развитии искусственного интеллекта, программы по-прежнему допускают ошибки при создании и обработке текста. К числу наиболее распространенных проблем относятся семантические и контекстные неточности, возникающие при интерпретации многозначных слов, идиом и метафор. Например, при автоматическом переводе английской идиомы “kick the bucket” сервис Google Translate на ранних этапах развития предлагал буквальный вариант – «пнуть ведро». Между тем в русском языке данное выражение устойчиво употребляется в значении «умереть». Подобные примеры наглядно показывают ограниченность чисто статистических алгоритмов машинного перевода и подчеркивают необходимость участия человека для обеспечения адекватности результата. Модели НЛП - это алгоритмы искусственного интеллекта, предназначенные для обработки, анализа и генерации естественного языка. Они используются в машинном переводе, чат-ботах, анализе текста, распознавании речи и других языковых задачах. НЛП часто допускают грамматические ошибки, которые проявляются в несоответствиях во времени, падеже и сложных синтаксических конструкциях. Еще одной проблемой является логическая непоследовательность изложения текста, сгенерированного моделью. Они содержат внутренние противоречия, что не позволяет их использовать в научных, юридических и официальных документах. На рисунке 1 представлено сравнение подходов в лингвистике.

Рис. 1. Сравнение подходов в лингвистике

Помимо методологических ограничений, искусственный интеллект сталкивается с когнитивными трудностями при генерации текста, проявляющимися в отсутствии понимания его смысла. Языковые модели основаны на вероятностных связях между словами, но лишены человеческих когнитивных способностей, что приводит к поверхностному представлению информации и отсутствию глубины аргументации. В научном сообществе это привело к снижению качества исследований и распространению текстов без концептуального содержания [7].

Игнорирование культурных особенностей и языковой стандартизации одной из важных проблем. Искусственный интеллект обучается в основном на англоязычных данных, что приводит к конвергенции языковых моделей и отсутствию учета национальных и культурных различий. Так, при машинном переводе турецкого фразеологизма «*Rabucu dama atılmak*» искусственный интеллект зачастую предлагает дословный вариант – «его обувь выбросили на крышу». Однако устойчивое значение данного выражения заключается в том, чтобы обозначить утрату значимости или ненужность человека. Подобная ситуация наглядно демонстрирует, что игнорирова-

ние культурно-языкового контекста приводит к искажению смысла и обеднению глубины автоматических переводов. В результате машинные переводы и автоматически сгенерированные тексты часто не передают всю глубину культурного контекста и национального самовыражения. Это привело к маргинализации некоторых языков и утрате уникальных языковых традиций.

Существует еще одна важная проблема при создании текстов с использованием искусственного интеллекта, касающаяся этической стороны данного вопроса (авторские права, академическая честность и надежность информации). В условиях массового производства контента искусственному интеллекту становится сложно определить истинное авторство текста, что повышает риск плагиата, подмены авторства и потери уникального творческого стиля [3].

Еще одной угрозой является распространение дезинформации. Искусственный интеллект используют для создания «фейковых» новостей, которые на первый взгляд кажутся достоверным, но содержат ложные или искаженные факты. Подобные технологии могут использоваться для целенаправленного воздействия на массовое сознание. Данная ситуация требует разработки механизмов для контроля и более тщательной проверки информации.

Доминирование английского языка в цифровых технологиях и развитии моделей искусственного интеллекта ставит под угрозу многоязычие. Языки меньшинств по-прежнему недостаточно представлены в системах обработки естественного языка, а некоторые и вовсе исключены из цифрового пространства. Это ограничивает доступ носителей данных языков к современным технологическим ресурсам и способствует языковой ассимиляции, когда национальный язык заменяется доминирующим или международным. В долгосрочной перспективе это может привести к исчезновению некоторых языков и сокращению языкового разнообразия.

Использование искусственного интеллекта в лингвистике обусловлено необходимостью автоматизации процесса обработки текстовой информации, анализа больших объемов данных и повышения эффективности коммуникации. В настоящее время ИИ активно используется для автоматического перевода (Google Translate, DeepL), анализа тональности и семантики текста, распознавания речи и генерации новых текстов. Внедрение таких технологий существенно упрощает работу лингвистов, расширяет возможности межкультурного общения и повышает доступность информации. При этом сложность заключается в том, что языковые модели, основанные на машинном обучении, анализируют тексты не с точки зрения языковых категорий, а через призму вероятностных вычислений. Это приводит

к ошибкам в интерпретации контекста, снижению точности перевода и потере смысловой глубины [2].

К основным преимуществам использования искусственного интеллекта в лингвистике можно отнести автоматизацию рутинных задач, ускорение обработки текста и снижение языковых барьеров. ИИ-редактор и анализатор позволяет устранять стилистические ошибки, улучшать структуру текста и адаптировать его под целевую аудиторию. Искусственный интеллект существенно облегчает обработку текста, ускоряет поиск информации и упрощает анализ сложных языковых структур. Система машинного перевода позволяет мгновенно переводить текст с учетом контекста, а интеллектуальный редактор помогает улучшить качество письменной речи.

Однако существует и ряд недостатков, ограничивающих использование искусственного интеллекта в лингвистике:

1. Алгоритм не имеет реального понимания языка, что приводит к ошибкам при обработке сложных синтаксических структур, метафор и неоднозначных выражений.

2. Автоматическая генерация текста может способствовать стандартизации языка, снижая его креативность и уникальность.

3. Существует риск распространения дезинформации, поскольку языковые модели могут генерировать неверные или ложные данные без возможности их объективной проверки [5].

В настоящее время ведутся исследования о влиянии искусственного интеллекта на профессиональную деятельность лингвистов, переводчиков и редакторов. К отрицательным аспектам этого влияния относится риск замены специалистов автоматизированными системами. Автоматизация ряда задач может привести к сокращению потребности в профессиональных переводчиках, редакторах и аналитиках текстов, особенно в сегменте массового контента. Чрезмерное использование технологий может негативно сказаться на уровне подготовки специалистов, поскольку автоматизированные системы не требуют глубокого понимания структуры и правил языка.

Положительным моментом применения ИИ в работе лингвистов является поддержка малых языков и диалектов, которые пока недостаточно представлены в цифровой среде. Создание языковых моделей для исчезающих языковых групп поможет сохранить культурное наследие и повысить доступность информации для их носителей.

Перспективы дальнейшего развития искусственного интеллекта в лингвистике связаны с совершенствованием языковых моделей, расширением их функциональных возможностей и повышением точности обработки данных. Важным направлением является

разработка более сложных алгоритмов, способных учитывать не только статистические связи между словами, но и семантические, стилистические и культурные особенности языка.

Интеграция мультимодальных систем, способных одновременно обрабатывать текстовую, голосовую и визуальную информацию, является основным направлением развития ИИ. Усовершенствование искусственного интеллекта позволит делать более точные и контекстно-релевантные переводы, улучшить качество распознавания речи и повысить эффективность диалоговых систем. Особое внимание уделяется этическим аспектам применения ИИ, включая контроль над созданием контента, борьбу с ложной информацией и разработку механизмов ее проверки.

Применение специалистами нейронных сетей открывает новые возможности в различных сферах деятельности, включая лингвистику, перевод, журналистику, науку и образование. Искусственный интеллект способен выполнять рутинные и трудоемкие задачи: обработка больших объемов текстовых данных, автоматический перевод, семантический анализ и исправление стиля письма.

Другим важным аспектом взаимодействия искусственного интеллекта и специалистов является этический контроль над распространением дезинформации, копированием чужого текста, потерей информации и стиля письма. Только грамотное сочетание автоматизированных инструментов и профессионального анализа может обеспечить высокое качество контента, сохранить уникальность оригинальных работ и не допустить подмены человеческого творчества стандартными алгоритмическими шаблонами.

Использование нейронных сетей позволяет повысить производительность труда специалистов, сократить время выполнения рутинных операций и минимизировать технические ошибки. Однако без контроля и коррекции со стороны экспертов нейронные сети могут выдавать недостоверную информацию, допускать семантические ошибки, не учитывать культурные и стилистические особенности. В таких условиях профессионалы выступают не только пользователями ИИ, но и его модераторами, отвечающими за качество контента, проверку достоверности данных и адаптацию машинных текстов к потребностям конкретной аудитории [1].

Эффективное взаимодействие нейронных сетей и профильных специалистов возможно только при грамотном распределении ролей. Искусственный интеллект должен оставаться инструментом в руках человека, помогая автоматизировать технические аспекты работы, но предоставляя специалистам контроль над содержанием, смысловой глубиной и этическими нормами создаваемого материала.

ла. Будущее такой интеграции заключается в разработке гибридных моделей взаимодействия, где искусственный интеллект становится помощником, расширяющим возможности профессионалов, но не заменяющим их компетенции.

Библиографических список

1. Алейникова Д.В. К проблеме общения человека с искусственным интеллектом // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2023. – Вып. 3 (848). С. 9-15.
2. Zubov A.V. , Zubova I.I. Osnovy iskusstvennogo intellekta dlya lingvistov. M.: univ. Kniga: Logos, 2007. 320 s.
3. Пospelov Г.С. Системный анализ и искусственный интеллект. М.: ВЦ АН СССР, 1980. 48с.
4. Богустов А.А. Искусственный интеллект: развитие и тревоги. Взгляд в будущее // Философия и общество. – 2023. – № 3 (108). С. 5-35.
5. Бродская М. Доверенный ИИ: начало пути // Вопросы философии. – 2023. – № 7. С. 214-218.
6. Пospelov Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления. М.: Энергоиздат, 1981. 230 с.
7. Заде Л. Понятие лингвистической переменной. М.: Мир, 1976. 165 с.

Works Cited

1. Aleynikova D.V. K probleme obshcheniya cheloveka s iskusstvennym intellektom // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Obrazovanie i pedagogicheskie nauki. 2023. – Vyp. 3 (848). S. 9-15.
2. Zubov A.V. , Zubova I.I. Osnovy iskusstvennogo intellekta dlya lingvistov. M.: univ. Kniga: Logos, 2007. 320 s.
3. Pospelov G.S. Sistemnyy analiz i iskusstvennyy intellekt. M.: VTs AN SSSR, 1980. 48s.
4. Bogustov A.A. Iskusstvennyy intellekt: razvitie i trevogi. Vzgl'yad v budushchee // Filosofiya i obshchestvo. – 2023. – № 3 (108). S. 5-35.
5. Brodskaya M. Doverennyy II: nachalo puti // Voprosy filosofii. – 2023. – № 7. S. 214-218.
6. Pospelov D.A. Logiko-lingvisticheskie modeli v sistemakh upravleniya. M.: Energoizdat, 1981. 230 s.
7. Zade L. Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy. M.: Mir, 1976. 165 s.

**Цифровые методы анализа научного дискурса:
комплексное исследование карачаево-балкарского
языкового пространства с использованием инструментов
корпусной лингвистики**

*Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
доцент, кандидат филологических наук
доцент кафедры экспериментальной лингвистики
и межкультурной компетенции
sve-khaleeva@yandex.ru*

***Аннотация.** Статья посвящена комплексному исследованию современного состояния карачаево-балкарского языка в условиях глобализационных процессов. Цель заключается в многоаспектном анализе научного дискурса о карачаево-балкарском языке с применением цифровых лингвистических инструментов. Методология базируется на использовании программного обеспечения Voyant Tools для цифрового анализа научного корпуса текстов объемом 85 тысяч слов. В ходе исследования проведен многоуровневый лингвистический анализ, включающий частотный и контекстуальный анализ лексических единиц. Было установлено, что лексема «языка» является наиболее частотной (589 употреблений), а лексическая плотность корпуса составляет 0.252, что свидетельствует о высокой информативной насыщенности текста. Визуальный анализ коллокаций и частотности лексических единиц показал комплексный подход исследователей к изучению карачаево-балкарского языка, с акцентом на социолингвистические, структурные и когнитивные аспекты языковой системы. Полученные результаты демонстрируют системные вызовы функционирования миноритарного языка: языковую эрозию, демографические ограничения и институциональные барьеры.*

***Ключевые слова:** карачаево-балкарский язык, миноритарные языки, языковая эрозия, языковая политика, цифровые методы исследования.*

Введение. Современная наука переживает период радикальных изменений, связанных с прогрессирующим исчезновением языкового многообразия мира. Данные ЮНЕСКО свидетельствуют о драматических масштабах языковой утраты – с периодичностью в две недели мировое сообщество лишается одного языка, а более половины от общего количества языков мира (свыше 3500 из 7000) находятся в критическом состоянии и могут полностью исчезнуть. Доминирование мажоритарных языков в глобализованном мире угрожает существованию малых языковых сообществ, что делает критически важным анализ их способности к выживанию и адап-

тации. Углубленное изучение научных публикаций, посвященных феномену языкового сдвига, предусматривает анализ основных исследовательских векторов, методологических стратегий и категориального аппарата. Такая исследовательская стратегия позволяет интегрировать существующие научные достижения, установить ключевые детерминанты языковой динамики, сформулировать исследовательские приоритеты и выработать результативные подходы к языковому сохранению.

По нашему мнению, анализ работ, посвящённых миноритарным языкам, может стать важным инструментом для понимания современного состояния теории и практики сохранения языкового и культурного наследия человечества. Особый научный интерес представляет карачаево-балкарский язык, относящийся к кыпчакской языковой группе и являющийся уникальным лингвистическим феноменом, сформировавшимся в специфических горных условиях Северного Кавказа. Имеющий глубокие тюркские корни, этот язык прошел сложный и многогранный путь развития, испытав значительное влияние географической изоляции и интенсивных межэтнических взаимодействий. Характерной особенностью карачаево-балкарского языка является его диалектное разнообразие. Каждый территориальный вариант языка – это не просто локальное видоизменение, а самостоятельная языковая система со своими уникальными фонетическими, морфологическими и семантическими характеристиками. Эти особенности складывались на протяжении веков под воздействием сложной геополитической ситуации в регионе.

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа современного состояния карачаево-балкарского языка в условиях нарастающих глобализационных процессов, трансформации социолингвистической среды и интенсивных межязыковых контактов. Особую значимость приобретает выявление внутренних механизмов адаптации миноритарного языка к динамичным социокультурным изменениям, идентификация факторов, угрожающих его целостности и самобытности. Целью настоящего исследования является многоаспектный анализ научного дискурса о карачаево-балкарском языке с применением цифрового инструментария лингвистического анализа, что позволит комплексно оценить состояние, тенденции развития и потенциальные риски функционирования языка в современном поликультурном пространстве. Научная проблема исследования фокусируется на противоречии между объективной необходимостью сохранения лингвистического разнообразия и устойчивыми деструктивными процессами редукции миноритарных языковых систем. Карачаево-балкарский язык, будучи

уникальным лингвистическим феноменом тюркской языковой группы, демонстрирует комплекс системных вызовов, характерных для малочисленных языков в условиях глобальных социокультурных трансформаций.

Научные изыскания отечественных лингвистов, посвященные карачаево-балкарскому языку, демонстрируют комплексный подход к изучению его структурных, функциональных и социолингвистических особенностей. Исследования таких ученых, как С.К. Башиева, Ж.М. Гузеев, М.Ч. Шогенова, З.Р. Дохова, М.Б. Безрокова, С.Р. Биджиева, Э.Н. Уртенова и др., раскрывают различные аспекты языковой системы – от фонетических и морфологических характеристик до синтаксических конструкций и семантических особенностей. На наш взгляд, детальный анализ научных публикаций позволяет выявить актуальные проблемы современного состояния карачаево-балкарского языка, такие как тенденции языковой трансформации, влияние заимствований, особенности функционирования в поликультурном пространстве и потенциальные риски частичной утраты лингвистической самобытности.

Материал исследования. Мы создали корпус из научных публикаций, объектов исследования в которых выступил карачаево-балкарскому язык. Статьи, входящие в наш экспериментальный корпус, посвящены таким темам как языковая ситуация и языковая политика, билингвизм и полилингвизм, лингвистические особенности карачаево-балкарского языка, этнолингвистические исследования, языки Северного Кавказа, концептуальные исследования и межъязыковые контакты [1-34]. Первая тематическая группа исследований охватывает вопросы функционального развития миноритарных языков, анализ языковой политики в Кабардино-Балкарской республике и характеристику языковой ситуации на Северном Кавказе в целом [например: 3; 6; 14; 15; 26]. Данное направление отражает актуальные проблемы сохранения и развития региональных языков в условиях современной социокультурной динамики. Вторая группа работ посвящена феномену билингвизма и полилингвизма, включая исследования формирования языковой личности в поликультурной среде и роли билингвизма как объединяющего начала социокультурных сообществ [например: 5; 7; 9]. Эти исследования демонстрируют важность многоязычия для межкультурного взаимодействия и социальной интеграции. Значительная часть корпуса представлена работами, анализирующими лингвистические особенности карачаево-балкарского языка. Данные исследования охватывают широкий спектр языковых явлений – грамматические категории [например: 29; 30; 32], словообразовательные процессы [например: 28], диа-

лектные особенности [например: 10; 22], фонетические характеристики [например: 12; 31], а также лексикологические аспекты, включая гендерную лексику и фразеологические единицы [например: 23; 27]. Этнолингвистическое направление представлено исследованиями языка этнопедагогики, терминов родства, микропонимов и названий месяцев, что свидетельствует о комплексном подходе к изучению взаимосвязи языка и культуры в региональном контексте [например: 1; 18; 25; 34]. Отдельную группу составляют работы, посвящённые языкам Северного Кавказа в целом, включая вопросы генеалогической классификации языков, перспективы развития малочисленных языков и анализ пространственных систем языков региона [например: 11; 16; 21; 26]. Концептуальные исследования сосредоточены на репрезентации концептов в языке и анализе моральных категорий в языковом сознании, что отражает когнитивный подход к изучению языковых явлений [например: 2; 8]. Завершает тематическую структуру корпуса направление, посвящённое межъязыковым контактам, что подчёркивает важность изучения языковых контактов в полиэтническом регионе [например: 5; 6; 21; 24].

Методы. Методика исследования включала применение программного инструмента Voyant Tools для цифрового анализа научного корпуса текстов о карачаево-балкарском языке. В процессе работы корпус научных статей (общим объемом 85 тысяч слов) был загружен на платформу Voyant Tools, что позволило провести многоуровневый лингвистический анализ. С помощью инструментов визуализации, таких как «Cirrus» и «Trends», были выявлены наиболее частотные лексемы и тематические доминанты корпуса. Инструмент «Contexts» использовался для изучения контекстуальной употребительности ключевых терминов, а модуль «Collocates» позволил определить устойчивые словосочетания и парадигматические связи между лексическими единицами. Такой цифровой подход обеспечил объективность количественного анализа и возможность системного представления лингвистических особенностей исследуемых текстов.

Исследовательские результаты и их интерпретация. В рамках проведенного нами лингвистического анализа корпуса научных публикаций, посвященных карачаево-балкарскому языку, были получены репрезентативные статистические показатели, характеризующие текстовый массив с позиции структурно-семантической организации и коммуникативной эффективности. Лексическая плотность исследуемого корпуса, составляющая 0.252, свидетельствует о высокой информативной насыщенности текста и демонстрирует значительный удельный вес знаменательных лексических единиц в общей структуре документа. Данный показатель указывает на науч-

ную концентрированность текста и его терминологическую насыщенность.

Индекс читаемости (Readability Index) в 134.701 характеризует сложность текста и подтверждает его принадлежность к высокоспециализированному научному дискурсу с выраженной академической стилистикой. Подобное значение индекса предполагает необходимость глубокой лингвистической подготовки для полноценного восприятия представленных материалов. Средняя протяженность предложения, составляющая 19.2 слова, демонстрирует развернутость синтаксических конструкций, типичную для научных лингвистических текстов, с присущей им аналитичностью и детализацией излагаемых положений. Частотный анализ лексики выявил доминирование терминологических единиц тематической группы «язык»: лексемы «языка» (589 употреблений), «языков» (366 употреблений), «язык» (267 употреблений) и «языке» (249 употреблений) составляют семантическое ядро корпуса, что закономерно отражает специфику исследовательского фокуса представленных научных работ. Особо следует отметить высокую частотность контекстуального маркера «карачаево» (270 употреблений), что подчеркивает целевую направленность корпуса на комплексное исследование карачаево-балкарского языкового феномена.

Рис. 1. Относительная частота повторения лексических единиц «языка», «языков», «язык», «языке», «карачаево»

Рисунок 1 демонстрирует распределение частоты употребления ключевых лексических единиц в научном корпусе текстов о карачаево-балкарском языке. Лексема «языка» лидирует с 589 употреблениями, что свидетельствует о ее высокой значимости в исследовательском дискурсе. Данный факт указывает на частое использование

родительного падежа при описании характеристик, особенностей или аспектов языка. «Языков» (366 употреблений) демонстрирует значительный интерес к сравнительным и типологическим исследованиям, рассмотрению языков в плюральном контексте. «Язык» (267 употреблений) представляет базовую номинативную форму, используемую в различных синтаксических конструкциях. «Языке» (249 употреблений) отражает препозитивное употребление, характерное для научного стиля при описании состояний, процессов или характеристик языка. «Карачаево» (270 употреблений) подчеркивает фокус исследований на карачаево-балкарской лингвистической проблематике. В целом, график визуализирует доминирование форм, связанных с понятием «язык», что полностью соответствует тематике исследовательского корпуса и демонстрирует высокую концентрацию научного текста на лингвистической проблематике.

Voyant Tools

Контексты	Документ	Слева	Слово	Справа
	корпус ...	наряду с другими 11 языками народов Кавказа кабар...	карачаево	-балкарский язык. Эксперты ЮНЕСКО выразили обеспокоенность судьбой чашек и многих
	корпус ...	приводит к лингвокультурному взаимодействию, воз...	карачаево	-балкарским/кабардино-черкесским языком и вторым русским языком; билингвы с
	корпус ...	вторым русским языком; билингвы с родным русским...	карачаево	-балкарским/кабардино-черкесским языком. Билингвы первого порядка (с родным карачаево
	корпус ...	карачаево-балкарским/кабардино-черкесским языко...	карачаево	-балкарским/кабардино-черкесским языком и вторым русским языком) в Кабардино
	корпус ...	языковых личностей второго порядка (с родным рус...	карачаево	-балкарским/кабардино-черкесским языком) является место проживания и сфера общения
	корпус ...	сетями, то вторым языком данной языковой групп...	карачаево	-балкарский язык. Безусловно, активизация языковых кодов в коммуникативной деятельности двуязыч
	корпус ...	речи билингвы, для которых родным от рождения яв...	карачаево	-балкарский язык. Подобное явление можно условно определить как русско-кабардино
	корпус ...	Подобное явление можно условно определить как ру...	карачаево	-балкарский билингвизм. Так, для многих респондентов «кабардино-балкарское основным языком
	корпус ...	языковой ситуации. В КРР распространены и случаи ...	карачаево	-балкарско-русского билингвизма, когда доминирующим выступает один из языков
	корпус ...	исчезновения. Среди них — язык горских евреев Дж...	карачаево	-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и многие другие языки. При
	корпус ...	языке», М.Б. Кетеновская, М.М. Ахматовой, А.Т. Дод...	карачаево	-балкарских паремий», К.О. Хашир «Кабардинская баня: ар-литературное слово и
	корпус ...	языке», под которым подразумевались также тюркски...	карачаево	-балкарский. Сохранилось письмо М.Ю. Лермонтова к С.А. Раевскому от 1837
	корпус ...	р.А.Б. Берберов на страницах журнала делится сво...	карачаево	-балкарской романтики. Впервые в карачаево-балкарской литературе апробирован метод «дальнего
	корпус ...	делится своим опытом цифровых исследований кар...	карачаево	-балкарской литературе апробирован метод «дальнего чтения», осуществленный при помощи програм
	корпус ...	карачаевцы родной язык называют «ана тил» - «мат...	карачаево	-балкарского языка также именуются «Ана тил». Воспитательное воздействие языка народной
	корпус ...	Северном Кавказе представлена тюркской группой, к...	карачаево	-балкарский и другие языки [5]. В настоящее время многие языки
	корпус ...	числу вымирающих относится язык горских евреев ...	карачаево	-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и многие другие языки [21
	корпус ...	и закономерности развития национальных языков и ...	карачаево	-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Адыгеи, Осетии. Убедена, что представители любого из
	корпус ...	исчезновения». По классификации ЮНЕСКО больши...	карачаево	-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский, язык горских евреев - характеризуются как
	корпус ...	абхазский язык, который в настоящее время сохра...	карачаево	-Черкесии, где является одним из пяти официальных языков республики. Б.М
	корпус ...	с. 177]. Современная языковая ситуация в многоко...	карачаево	-Черкесская Республика (КРЧР), определяется коммуникативными ресурсами государственных языков: ;
	корпус ...	не только ногайского народа, а и в культурной жизни ...	карачаево	-Черкесии произошло огромное событие. По указу главы республики Р.Б. Темирова
	корпус ...	с симметричным титульно-русским билингвизмом. Та...	карачаево	-Черкесии (где русских около 40 %) и Кабардино-Балкарии (русских около
	корпус ...	руководству российского государства. Л. М. Ульмяко...	карачаево	-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ В настоящей статье предпринимается попытка анализа функционирующих в
	корпус ...	ЯЗЫКЕ В настоящей статье предпринимается попыт...	карачаево	-балкарском языке перфектных форм, которые до настоящего времени неоднократно описывались
	корпус ...	В настоящей статье предлагается попытка анализа п...	карачаево	-балкарской глагольной категории времени индикатора. В современном языковании перфект понимае
	корпус ...	фотография». Формы, соотносящие действие с про...	карачаево	-балкарского языка обладает не одним, а двумя периодами ориентации. В
	корпус ...	смысла Хамазата». Проведенный анализ форм перфек...	карачаево	-балкарского языка на основе сформулированных выше теоретических положений и понятий
	корпус ...	универсальных вероисходных языков — перламутри...	карачаево	-балкарского языка подтверждает широко известное положение, согласно которому глагольные време
	корпус ...	морфологических синонимов. Обращая на себя вни...	карачаево	-балкарском языке реализована часто встречающаяся не только в тюркских языках
	корпус ...	469-518; 16, с. 25-44). К ПРОБЛЕМЕ ОТРИЦАНИЯ В	карачаево	-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ Гумалева М.И. Аннотация Данная статья посвящена проблемам отрицания

? 271 контекст расписать

Voyant Tools, Stefan Sinclair & Geoffrey Rockwell (© 2015) Конфиденциальность © 2015-07-15 | Voyant Core

Рис. 2. Коллокации с лексемой «карачаево»

Далее мы провели анализ контекстуального употребления в созданном нами научном корпусе текстов о карачаево-балкарском языке коллокаций с лексемой «карачаево» (Рис. 2). Безусловно, наиболее частотным сочетанием в нем является «карачаево-балкарский», что полностью соответствует названию языка и этноса. Это

указывает на стремление исследователей к точному и полному наименованию объекта изучения. Кроме того, присутствуют коллокации с существительными «язык», что подтверждает лингвистическую направленность исследований, «республика» (отражают территориальный и административный контекст) и «народ» (демонстрируют этнографический аспект исследований), а также коллокаций с прилагательными «современный» (указывают на актуальность и современные подходы к изучению языка) и «литературный» (свидетельствуют об интересе к нормированной форме языка). По нашему мнению, указанные коллокации раскрывают многогранность научного подхода к изучению карачаево-балкарского языка, демонстрируя комплексность исследовательской перспективы.

Рис. 3. Потоковый граф относительной частоты повторения лексических единиц «языка», «языков», «язык», «языке»

На следующем этапе мы сформировали потоковый граф динамики употребления ключевых лексических единиц, связанных с понятием «язык» в нашем корпусе текстов о карачаево-балкарском языке (Рис. 3). Визуальная структура графа показывает взаимосвязь и изменение частоты использования различных форм слова «язык» на протяжении всех анализируемых текстов. Лексема «язык» (в ро-

дительном падеже) демонстрирует наиболее стабильную и высокую частоту употребления, что указывает на ее частое использование при описании характеристик, свойств или аспектов языка. «Языков» (множественное число в родительном падеже) показывает более волнообразную динамику, с периодическими подъемами и спадами, что может свидетельствовать о чередовании сравнительных и типологических исследований в тексте. Формы «язык» (именительный падеж) и «языке» (предложный падеж) имеют менее интенсивную частоту употребления, но также присутствуют на протяжении всего графика. Поточковый характер графа демонстрирует, что использование этих лексических единиц не является статичным, а имеет определенную динамику в зависимости от контекста и тематики исследования. Общая конфигурация графа подтверждает высокую концентрацию научного текста на лингвистической проблематике и разнообразие подходов к изучению языка.

Рис. 4. Относительная частота повторения лексической единицы «языковой»

Далее мы визуализировали относительную частоту повторения лексической единицы «языковой» (Рис. 4). Представленный график демонстрирует характерные особенности употребления прилагательного «языковой» в научном дискурсе, посвященном исследованию карачаево-балкарского языка.

Визуальный анализ позволяет выявить ряд существенных закономерностей в использовании данной лексической единицы. Прежде всего, следует отметить высокую частоту и стабильность распространения лексемы «языковой» на протяжении всего научного текста. Такая равномерность употребления свидетельствует о фундаментальной значимости данного прилагательного для характеристики различных лингвистических аспектов и явлений. Системность

распределения указывает на методологическую последовательность исследовательского подхода и комплексность научного анализа карачаево-балкарского языка. Стабильная частота использования прилагательного «языковой» демонстрирует его ключевую роль в научном дискурсе для описания многоуровневых лингвистических феноменов. Исследователи активно применяют данную лексику для характеристики таких концептуальных категорий, как «языковая ситуация», «языковая политика», «языковая система», «языковые особенности» и «языковые процессы». Это подчеркивает многогранность научного подхода к изучению карачаево-балкарского языка и стремление авторов к всестороннему раскрытию его лингвистической природы. Равномерность графика указывает на методологическую зрелость исследования, где прилагательное «языковой» выступает не просто стилистическим маркером, но инструментом научной концептуализации. Такой подход позволяет создать целостную картину функционирования и развития карачаево-балкарского языка в синхроническом и диахроническом аспектах.

Таким образом, представленный график не только визуализирует частоту употребления лексической единицы, но и раскрывает глубинные методологические принципы современных лингвистических исследований, демонстрируя комплексный, системный характер научного подхода к изучению миноритарных языков.

Коллокации

Слово	Словосочетание	Количество (содержание)
языковая*	личность	40
языковая*	политика	37
языковая*	ситуация	24
языковая*	языковая	16
языковая*	компетенция	8

Рис. 5. Наиболее рекуррентные коллокации с лексемой «языковая»

На следующем рисунке представлен детальный анализ наиболее частотных коллокаций с лексемой «языковая» в научном корпусе текстов, посвященных карачаево-балкарскому языку (Рис. 5). Визуализация демонстрирует семантическое поле прилагательного «языковая» и раскрывает основные исследовательские контексты его употребления. Доминирующими коллокациями выступают устойчивые словосочетания «языковая ситуация» и «языковая политика», что свидетельствует о приоритетности социолингвистических

исследований в рамках изучаемого корпуса текстов. Эти сочетания указывают на комплексный подход к анализу функционирования карачаево-балкарского языка в современном социокультурном пространстве, где особое внимание уделяется не только внутренней структуре языка, но и его социальным характеристикам. Значительный интерес представляют коллокации «языковая личность» и «языковая картина», которые отражают когнитивный вектор лингвистических исследований. Данные словосочетания демонстрируют стремление исследователей к изучению языка через призму индивидуального и коллективного языкового сознания, раскрытию глубинных ментальных структур, репрезентированных в языковых формах. Коллокации «языковая система» и «языковая норма» подчеркивают структурно-функциональный аспект лингвистического анализа, указывая на внимание к внутренней организации языка, его грамматическим и семантическим закономерностям. Эти словосочетания свидетельствуют о стремлении исследователей к системному описанию карачаево-балкарского языка с позиций его внутренней логики и нормативных характеристик. Присутствие коллокации «языковая динамика» демонстрирует диахронический подход к изучению языка, интерес к процессам языковой эволюции, трансформации и развития. Это указывает на понимание языка как живой, постоянно изменяющейся системы, чувствительной к социокультурным трансформациям.

Выводы. Проведенное нами исследование, позволяет сделать вывод, что карачаево-балкарский язык, функционирующий в сложном поликультурном пространстве Северного Кавказа, демонстрирует комплекс системных проблем, характерных для миноритарных языковых систем в условиях глобализационных трансформаций.

Первостепенной проблемой является устойчивая тенденция к языковой эрозии, что проявляется в последовательном сокращении коммуникативного пространства и снижении социального престижа карачаево-балкарского языка. Институциональные механизмы языковой трансмиссии претерпевают деструктивные изменения, что выражается в нарушении традиционных моделей межпоколенной передачи лингвокультурного опыта. Доминирование русского языка в официальных сферах коммуникации, образовательных практиках и медийном пространстве создает системные барьеры для полноценного функционирования миноритарного языка.

Демографический фактор выступает критическим детерминантом языковой динамики. Объективная малочисленность носителей, интенсивные миграционные процессы и урбанизационные трансформации существенно деформируют традиционные лингво-

культурные среды. Социально-психологические барьеры, такие как редукция мотивационной готовности к изучению родного языка и постепенная утрата языковой идентичности, усиливают негативные тренды языкового развития.

Образовательно-институциональные ограничения проявляются в последовательном сокращении часов преподавания родного языка, фрагментарности системы языкового образования и низком уровне лингвистической компетентности молодого поколения. Эти факторы создают риски необратимой трансформации языковой системы и потери ее уникальных структурно-семантических характеристик.

Комплексное преодоление обозначенных нами проблем требует системных междисциплинарных стратегий, включающих разработку и имплементацию целевых программ языкового возрождения, создание многоуровневых механизмов поддержки миноритарного языка, развитие билингвальных образовательных практик, повышение социокультурного статуса карачаево-балкарского языка и активизацию естественных коммуникативных сред. Ключевым механизмом сохранения языка признается восстановление традиционных практик межпоколенной языковой трансмиссии, прежде всего в семейном пространстве, что позволит обеспечить преемственность лингвокультурного опыта и создать устойчивые предпосылки для языкового возрождения.

Библиографический список

1. Аппоев А.К., Аппоев А.К. Термины родства в карачаево-балкарском языке // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2010. №2. С. 91-95.
2. Ахматова М.А., Кетенчиев М.Б. Репрезентация концепта «ум» в карачаево-балкарском языке // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2018. №2 (30). С. 57-64.
3. Башиева С.К., Улаков М.З., Шогенова М.Ч. Функциональное развитие миноритарных языков в контексте глобализации (на материале Кабардино-Балкарской республики) // Известия КБНЦ РАН. 2014. №2 (58). С. 175-183.
4. Башиева С.К., Шогенова М.Ч. Основные факторы витальности республиканских государственных языков (на материале кабардинского и балкарского языков) // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2018. №53. С. 15-31.
5. Башиева С.К., Дохова З.Р. Билингвизм и полилингвизм как объединяющие начала различных социокультурных сообществ Северного Кавказа (на примере Кабардино-Балкарской Республики) // Полилингвильность и транскультурные практики. 2015. №5. С. 266-272.

6. Безрокова М.Б. Языковая политика и языковая ситуация в Кабардино-Балкарской республике как условия формирования языковой личности // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2013. №15. С. 303-308.
7. Башиева С.К., Дохова З.Р., Шогенова М.Ч. Формирование языковой личности в поликультурной среде // Полилингвильность и транскультурные практики. 2020. №4. С. 525-534.
8. Башиева С.К., Дохова З.Р., Шогенова М.Ч. Механизм формирования в языковом сознании полилингвильной ЯЛ диадических моральных категорий (на материале концептов «Искренность» – «Притворство») // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2013. №15. С. 292-302.
9. Башиева С.К., Шогенова М.Ч., Дохова З.Р., Безрокова М.Б. Современная языковая личность в полиэтническом пространстве (на примере Кабардино-Балкарии) // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2012. №14. С. 134-139.
10. Биджиева С.Р., Уртеннова Э.Н. Синтаксические диалектные особенности карачаево-балкарского языка // МНКО. 2022. №6 (97). С. 424-426.
11. Ганенков Д.С., Мазурова Ю.В. База данных по пространственным системам языков Северного Кавказа // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2008. №2. С. 55-57.
12. Гузеев Ж.М. О словесном ударении в карачаево-балкарском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №6-2 (72). С. 89-91.
13. Гумаева М.И. К проблеме отрицания в карачаево-балкарском языке // Инновационная наука. 2017. №4-3. С. 162-166.
14. Иванова Д.Н. Языковая ситуация на Северном Кавказе: история и перспективы развития // Научная мысль Кавказа. 2010. №2 (62). С. 48-53.
15. Казак Е.А. Языковая ситуация и функциональное развитие языков России // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6, Языкознание: Реферативный журнал. 2022. №3. С. 56-65.
16. Касьян А.С. К формальной генеалогической классификации лезгинских языков (Северный Кавказ) // Вопросы языкового родства. 2014. №5 (127). С. 63-80.
17. Кетенчиев М.Б. Вербализация деятельности в карачаево-балкарском языке // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2010. №12. С. 311-315.
18. Кетенчиев М.Б., Додуева А.Т., Хуболов С.М. Названия месяцев в карачаево-балкарском языке // Вестник Череповецкого государственного университета. 2019. №6 (93). С. 109-118.
19. Кошева А.Ш. Репрезентация эвиденциальности в карачаево-балкарском языке // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2020. №3 (108). С. 59-66.
20. Кучукова З.А. История Горского института: документы и факты // Культурная жизнь Юга России. 2012. №4. С. 126-128.
21. Кучукова З.А., Бауаев К.К. Северный Кавказ: гора языков и язык гор // Полилингвильность и транскультурные практики. 2022. №2. С. 158-174.

22. Махиева Л.Х., Кучмезова Л.Б. Проблемы диалектной лексики в карачаево-балкарском языке // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2014. №5 (183). С. 109-115.
23. Мизиев А.М., Хуболов С.М. Вариантность фразеологических единиц в карачаево-балкарском языке // Вестник ЧелГУ. 2019. №4 (426). С. 144-150.
24. Сенько Е.В., Лазарова И.А. К проблеме русско-осетинских языковых контактов // Известия СОИГСИ. 2018. №29 (68). С. 137-143.
25. Текуев М.М., Хуболов С.М., Мизиев А.М. Отфитонимные микропонимы в карачаево-балкарском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. №12. С. 82-87.
26. Темирболатова А.И. Малочисленные языки Северного Кавказа и перспективы их развития в период глобализации // Наследие веков. 2015. №4. С. 105-112.
27. Улаков М.З., Махиева Л.Х. Гендерная лексика карачаево-балкарского языка // Известия КБНЦ РАН. 2020. №2 (94). С. 11-117.
28. Улаков М.З. Дентальный способ словообразования в карачаево-балкарском языке // Известия КБНЦ РАН. 2020. №4 (96). С. 131-138.
29. Ульмезова Л.М. О формах перфекта в карачаево-балкарском языке // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2010. №3. С. 293-303.
30. Ульмезова Л.М. Категория аспектуальности в Карачаево-балкарском языке // Вестник СПбГУ. Востоковедение. Африканистика. 2012. №1. С. 39-47.
31. Уртеннова Э.Н. Особенности ударения в карачаево-балкарском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. №12-3 (66). С. 168-171.
32. Хапаева С.М. Функционирование изафетных конструкций в карачаево-балкарском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №11-1 (77). С. 174-177.
33. Хилханова Э.В. Этническая идентичность как субъективный фактор коллективного выбора языка: теоретико-методологический аспект // Сибирский филологический журнал. 2008. №2. С. 133-140.
34. Целоева Д.М. Язык этнопедагогике (на материале Северного Кавказа) // Проблемы современного педагогического образования. 2019. №64-2. С. 209-219.

Works Cited

1. Appoev A.K., Appoev A.K. Terminy rodstva v karachaevobalkarskom yazyke // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie. 2010. №2. S. 91-95.
2. Akhmatova M.A., Ketenchiev M.B. Rerezentatsiya kontsepta «um» v karachaevobalkarskom yazyke // Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2018. №2 (30). S. 57-64.
3. Bashieva S.K., Ulakov M.Z., Shogenova M.Ch. Funktsionalnoe razvitie minoritarnykh yazykov v kontekste globalizatsii (na materiale Kabardino-Balkarskoy respubliky) // Izvestiya KBNTs RAN. 2014. №2 (58). S. 175-183.
4. Bashieva S.K., Shogenova M.Ch. Osnovnye faktory vitalnosti

- respublikanskikh gosudarstvennykh yazykov (na materiale kabardinskogo i balkarskogo yazykov) // Vestn. Tom. gos. un-ta. Filologiya. 2018. №53. S. 15-31.
5. Bashieva S.K., Dokhova Z.R. Bilingvizm i polilingvizm kak obedinyayushchie nachala razlichnykh sotsiokul'turnykh soobshchestv Severnogo Kavkaza (na primere Kabardino-Balkarskoy Respubliki) // Polilingvialnost i transkulturnye praktiki. 2015. №5. S. 266-272.
 6. Bezrokova M. B. Yazykovaya politika i yazykovaya situatsiya v Kabardino-Balkarskoy respublike kak usloviya formirovaniya yazykovoy lichnosti // Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2013. №15. S. 303-308.
 7. Bashieva S.K., Dokhova Z.R., Shogenova M.Ch. Formirovanie yazykovoy lichnosti v polikulturnoy srede // Polilingvialnost i transkulturnye praktiki. 2020. №4. S. 525-534.
 8. Bashieva S.K., Dokhova Z.R., Shogenova M.Ch. Mekhanizm formirovaniya v yazykovom soznanii polilingvalnoy YaL diadicheskikh moralnykh kategoriy (na materiale kontseptov «Iskrennost» – «Pritvorstvo») // Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2013. №15. S. 292-302.
 9. Bashieva S.K., Shogenova M.Ch., Dokhova Z.R., Bezrokova M.B. Sovremennaya yazykovaya lichnost v politnicheskom prostranstve (na primere Kabardino-Balkarii) // Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2012. №14. S. 134-139.
 10. Bidzhieva S.R., Urtenova E.N. Sintaksicheskie dialektnye osobennosti karachaevo-balkarskogo yazyka // MNKO. 2022. №6 (97). S. 424-426.
 11. Ganenkov D.S., Mazurova Yu.V. Baza dannykh po prostranstvennym sistemam yazykov Severnogo Kavkaza // Acta Linguistica Petropolitana. Trudy instituta lingvistsicheskikh issledovaniy. 2008. №2. S. 55-57.
 12. Guzeev Zh.M. O slovesnom udarenii v karachaevo-balkarskom yazyke // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2017. №6-2 (72). S. 89-91.
 13. Gumaeva M.I. K probleme otritsaniya v karachaevo-balkarskom yazyke // Innovatsionnaya nauka. 2017. №4-3. S. 162-166.
 14. Ivanova D.N. Yazykovaya situatsiya na Severnom Kavkaze: istoriya i perspektivy razvitiya // Nauchnaya mysl Kavkaza. 2010. №2 (62). S. 48-53.
 15. Kazak E.A. Yazykovaya situatsiya i funktsionalnoe razvitie yazykov Rossii // Sotsialnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 6, Yazykoznanie: Referativnyy zhurnal. 2022. №3. S. 56-65.
 16. Kasyan A.S. K formalnoy genealogicheskoy klassifikatsii lezginskikh yazykov (Severnnyy Kavkaz) // Voprosy yazykovogo rodstva. 2014. №5 (127). S. 63-80.
 17. Ketenchiev M.B. Verbalizatsiya deyatelnosti v karachaevo-balkarskom yazyke // Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2010. №12. S. 311-315.
 18. Ketenchiev M.B., Dodueva A.T., Khubolov S.M. Nazvaniya mesyatsev v karachaevo-balkarskom yazyke // Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. №6 (93). S. 109-118.
 19. Kosheva A.Sh. Reprezentatsiya evidentsial'nosti v karachaevo-balkarskom

- yazyke // Vestnik ChGPU im. I.Ya. Yakovleva. 2020. №3 (108). S. 59-66.
20. Kuchukova Z.A. Istoriya Gorskogo instituta: dokumenty i fakty // Kulturnaya zhizn Yuga Rossii. 2012. №4. S. 126-128.
 21. Kuchukova Z.A., Bauaev K.K. Severnyy Kavkaz: gora yazykov i yazyk gor // Polilingvialnost i transkulturnye praktiki. 2022. №2. S. 158-174.
 22. Makhieva L.Kh., Kuchmezova L.B. Problemy dialektnoy leksiki v karachaevo-balkarskom yazyke // Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskiy region. Seriya: Obshchestvennye nauki. 2014. №5 (183). S. 109-115.
 23. Miziev A.M., Khubolov S.M. Variantnost frazeologicheskikh edinitv v karachaevo-balkarskom yazyke // Vestnik ChelGU. 2019. №4 (426). S. 144-150.
 24. Senko E.V., Lazarova I.A. K probleme russko-osetinskikh yazykovykh kontaktov // Izvestiya SOIGSI. 2018. №29 (68). S. 137-143.
 25. Tekuev M.M., Khubolov S.M., Miziev A. M. Otfitonimnye mikrotoponimy v karachaevo-balkarskom yazyke // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2020. №12. S. 82-87.
 26. Temirbolatova A.I. Malochislennyye yazyki Severnogo Kavkaza i perspektivy ikh razvitiya v period globalizatsii // Nasledie vekov. 2015. №4. S. 105-112.
 27. Ulakov M.Z., Makhieva L.Kh. Gendernaya leksika karachaevo-balkarskogo yazyka // Izvestiya KBNTs RAN. 2020. №2 (94). S. 11-117.
 28. Ulakov M.Z. Dentalnyy sposob slovoobrazovaniya v karachaevo-balkarskom yazyke // Izvestiya KBNTs RAN. 2020. №4 (96). S. 131-138.
 29. Ulmezova L.M. O formakh perfekta v karachaevo-balkarskom yazyke // Vestnik SPbGU. Yazyk i literatura. 2010. №3. S. 293-303.
 30. Ulmezova L.M. Kategoriya aspektualnosti v Karachaevo-balkarskom yazyke // Vestnik SPbGU. Vostokovedenie. Afrikanistika. 2012. №1. S. 39-47.
 31. Urtenova E.N. Osobennosti udareniya v karachaevo-balkarskom yazyke // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2016. №12-3 (66). S. 168-171.
 32. Khapaeva S.M. Funktsionirovanie izafetnykh konstruksiy v karachaevo-balkarskom yazyke // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2017. №11-1 (77). S. 174-177.
 33. Khilkhanova E.V. Etnicheskaya identichnost kak subektivnyy faktor kolektivnogo vybora yazyka: teoretiko-metodologicheskyy aspekt // Sibirskiy filologicheskyy zhurnal. 2008. №2. S. 133-140.
 34. Tseloeva D.M. Yazyk etnopedagogiki (na materiale Severnogo Kavkaza) // Problemy sovremennoogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2019. №64-2. S. 209-219.

УДК 81'42:004.032.26

Е.А. Юрова

Россия, Краснодар
Кубанский государственный университет
ассистент кафедры английской филологии
elizabeth1999fedorova@mail.ru

**Механизмы распознавания лингвистических признаков
генерации системой «АНТИПЛАГИАТ» в медиадискурсе
(на примере новостей и информационно-аналитических
текстов из интернет-медиаагентств)**

Аннотация. Ввиду широкого распространения генеративных нейросетей появляются системы, распознающие нейросетевое «творчество». Цель исследования – наблюдение за функцией детекции сгенерированного контента в системе «Антиплагиат». В качестве предмета в данной работе выступают лингвистические признаки сгенерированного текста, выявленные разработчиками Антиплагиата, также автор предлагает собственную классификацию. В качестве методов работы использовались машинный и лингвистический анализы. Машинный анализ на предмет подтверждения гипотезы о генерации проводился с использованием трех видов текстов: 1) оригинальные тексты из специального выпуска газеты издательства РБК от 28 апреля 2023 года, заявленные как сгенерированные нейросетью GigaChat (гипотеза №1); 2) переводы этих текстов на английский язык и обратно на русский с целью изменения структуры предложений (проверка гипотезы №2); 3) «рерайт» оригинальных текстов с помощью других нейросетей для проверки гипотезы №3. По результатам исследования система «Антиплагиат» не обнаружила ни один из видов синтетического нейросетевого контента, который был изначально заявлен и промаркирован издателями РБК как сгенерированный. Однако, лингвистический анализ показал наличие признаков генерации в каждом из текстов.

Ключевые слова: нейросеть, искусственный интеллект (ИИ), медиадискурс, Антиплагиат, сгенерированный текст, новости, информационно-аналитические тексты, лингвистические маркеры сгенерированного текста.

Введение. В 2023 году в системе «Антиплагиат» стал доступен еще один модуль проверки – обнаружение сгенерированного нейросетями текста. Данная функция была обусловлена чрезмерным развитием систем искусственного интеллекта и его широким распространением среди пользователей разных сфер деятельности.

Актуальность исследования обусловлена появлением сгенерированного контента в различных жанрах медиадискурса. В то время как некоторые медиаагентства подтверждают применение технологий искусственного интеллекта в создании публикуемого

материала (The Washington Post Magazine [19; 1], Bloomberg [17], The Wall Street Journal [18], URA.RU [2: 12], Associated Press [14; 15]), остальные издательства предпочитают не афишировать наличие подобного сгенерированного контента. Проверить тексты на предмет их возможной генерации нейросетью стало доступным с помощью машинного анализа системой «Антиплагиат», который, как предполагается, облегчит экспертизу проверки текстов. Лингвистический анализ, в свою очередь, требует детального изучения лексических и грамматических единиц, из которых состоит текст.

Цель статьи – проанализировать сгенерированный текстовый материал газет при помощи проведения машинного анализа системой «Антиплагиат» на предмет способности распознавания наличия признаков генерации нейросетью.

Проблема обработки естественного языка нейросетью, генерации текста и его применения в медиадискурсе разрабатывается отечественными и зарубежными учеными, среди которых Н.Н. Оломская [9], Д.Д. Александров [2], С.В. Гусаренко [3], М.К. Гусаренко [3], Н.Д. Мальцев [8], С.В. Ромаданова [11], Н.С. Мухаметшина [11], Й. Гольдберг [4], Д. Картер [7].

Методы. При проведении исследования были использованы следующие методы: машинный анализ (проверка отобранных сгенерированных текстов системой «Антиплагиат»), лингвистический анализ (выявление лингвистических признаков генерации в отмеченных системой текстах).

Материал исследования. Исследование проводилось на материале 6 статей из специального выпуска газеты РБК от 28 апреля 2023 года, созданного совместно с GigaChat и Kandinsky 2.1 от «Сбера» [16]. По заявлению главного редактора РБК Петра Канаева, каждый из сюжетов был написан журналистом, а нейросети сделали только краткий пересказ основных положений статей и иллюстрации к ним. Специальные рубрики «Что такое ...?» и «О чем эта статья» отмечены надписью «Текст сгенерирован GigaChat» [6].

Исследовательские результаты и их интерпретация. Предполагается, что ввиду наличия в сети Интернет различных нейросетей с бесплатным доступом сгенерированный контент может быть создан не только рядовым пользователем, но и представителями популярных СМИ и блогов. С помощью нейросетей стало возможным генерировать контент различного формата: тексты, изображения, аудио, видео, а также собирать статистические данные. Количество публикуемого материала в различных жанрах медиадискурса дает право полагать, что некоторые работники медиаиндустрии прибегают к использованию нейросетей. В связи с этим автор статьи выдвигает

гает гипотезу о наличии сгенерированных текстов (полностью или частично) в популярных СМИ и возможности их распознавания с помощью машинного анализа.

В 2016 году издательство The Washington Post разработало собственную технологию искусственного интеллекта Heliograf, с помощью которой были написаны многочисленные тексты о различных выборах в США и Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 [19; 1]. В 2023 году издательством Bloomberg был разработан и представлен собственный бот BloombergGPT, базирующийся на генеративной языковой модели GPT [17]. Данный бот занимается обработкой данных в финансовом сегменте издательства [16]. Информационное Интернет-агентство URA.RU также использует нейросети при создании новостей [2: 12]. Газета The Wall Street Journal создает с помощью систем искусственного интеллекта аннотацию к статьям, которые отображаются в верхней части новостных сюжетов. Краткие комментарии отображаются в виде рубрики “Key Points” («Ключевые моменты») с подпунктами, резюмирующими материал [18]. В 2023 издательство РБК выпустило газету, созданную совместно с GigaChat и Kandinsky 2.1 от «Сбера». Заявлено, что нейросети делали «часть текстов и иллюстраций» [6].

Использование систем искусственного интеллекта несет определенные риски, которые могут подорвать репутацию медиакомпания [2: 8]. Например, нейросетевой алгоритм Интернет-издательства Associated Press Wordsmith, появившийся в 2014 году [14; 15], способен генерировать до 2000 новостей в секунду на финансовую и спортивную тематику [2: 9]. При такой скорости генерации контента отвечать за его качество не представляется возможным. Ручные проверки в формате лингвистического анализа требуют временных и финансовых затрат специалистов.

Медиапространство стало «загрязнено» синтетическим контентом не всегда надлежащего качества. Ранее уже проводились эксперименты по способности респондентов определять тексты, созданные человеком и нейросетью. По результатам исследований оказалось, что процент распознавания сгенерированного текстового контента был больше или равен проценту распознавания текстов, созданных человеком [9: 227].

При проведении исследования, описываемого в данной статье, был проведен эксперимент по способности обнаружения сгенерированного контента в медиадискурсе системой «Антиплагиат».

Суть модуля проверки заключается в разделении текстов на искусственные и естественные [13]. В памятке по работе со сгенерированными текстами приведены следующие признаки генерации, обо-

значенные термином «проблемы текстов, созданных искусственно»:

- правдоподобные ложные факты;
- недостоверные и неработающие ссылки;
- логические несоответствия [10].

Проблемы с логикой в тексте носят название «эффект рыбки Дори», который назван в честь одноименного персонажа мультипликационного фильма «В поисках Немо» и означает частый повтор одной и той же идеи в последующих предложениях, будто бы нейросеть «забывает», как рыбка Дори, о чем она уже ранее сообщала [13].

Также разработчики Антиплагиата маркируют как признаки генерации бессмысленные фразы, а также фразы, которые были случайно скопированы пользователем из запроса для нейросети, например, «*сгенерируй текст*» или «*уточни список*» и т.д. [5].

Согласно авторской классификации, к остальным лингвистическим признакам сгенерированного текста относятся различные типы языковых ошибок (также фактические и логические, упомянутые выше):

- повтор одинаковых лексических единиц и идей;
- организация текста по шаблонной структуре (вводное предложение или обращение – перечисление подпунктов – вывод);
- клише (либо часто встречающиеся слова);
- избыточная терминология;
- ошибочные цитаты (входят в комплекс фактических ошибок);
- нарушение хронотопа (также относится к фактическим ошибкам);
- лексические ошибки;
- лексические повторы;
- морфологические ошибки (входят в комплекс грамматических ошибок);
- синтаксические ошибки (также относятся к грамматическим ошибкам);
- орфографические (спеллинговые) ошибки;
- пунктуационные ошибки.

В связи с тем, что скорость и количество публикуемого ежедневно медиаконтента увеличивается, можно предположить, что некоторые медиатексты подвергаются генерации системами искусственного интеллекта (гипотеза №1).

В качестве эмпирического материала, подтверждающего гипотезу №1, были выбраны 6 информационно-аналитических статей из специального выпуска газеты РБК от 28 апреля 2023 года, созданного совместно с GigaChat и Kandinsky 2.1 от «Сбера» [6].

Также с помощью Яндекс Переводчика и Google Translate все тексты данной газеты были переведены с английского языка на русский, а затем обратно, чтобы изменить структуру материала и семантику некоторых слов, для проверки гипотезы №2 о том, что Антиплагиат перестает маркировать контент сгенерированным, если синтетический текст перевести несколько раз с помощью системы онлайн-переводчика.

Еще одна гипотеза (№3), которая неоднократно выдвигалась псевдонаучным сообществом по созданию студенческих работ «под ключ», заключается в том, что возможно «обмануть» Антиплагиат, если «перегенерировать» уже сгенерированный текст с помощью других нейросетей, например, ChatGPT. Таким образом, третий вид текстов, которые были проверены системой «Антиплагиат», – гипотетически сгенерированные тексты, исправленные другой нейросетью.

Предполагается, что по результатам эксперимента получится определить, какой конкретный вид представленных текстов содержит лингвистические маркеры генерации и какая нейросеть создает более примитивный контент, выявляемый системой Антиплагиат.

По результатам машинной проверки текстов системой «Антиплагиат» документ с 3 видами текстов не был помечен официальной маркировкой «Внимание, документ подозрительный: в документе присутствует сгенерированный текст». Таким образом, даже оригинальные рубрики, отмеченные издательством РБК подписью «Текст сгенерирован GigaChat» не были распознаны системой «Антиплагиат» как сгенерированные, поэтому нельзя в полной мере утверждать, подтвердились ли гипотезы №2 и №3. Данное исследование показывает, что Антиплагиат не в совершенстве обучен распознаванию сгенерированного текста ввиду не полностью представленной классификации лингвистических маркеров в современной науке.

По причине некорректного машинного анализа был проведен лингвистический. Стоит отметить, что 10 из 14 вышеупомянутых типов языковых маркеров сгенерированного текста представлены в данном выпуске газеты:

– логические ошибки (например, «...защита интересов участников рынка в части регулирования и защиты прав потребителей...» – «защита ... защиты»);

– повтор одной идеи в последующих предложениях (например, «Современные графические процессоры (GPU) позволяют разрабатывать нейронные сети, способные выполнять множество задач одновременно. ... Они выполняют множество различных задач, ...»);

– организация текста по шаблонной структуре (например, *«Нейронные сети широко используются в самых разных областях Автоматическая генерация контента Распознавание и обработка естественного языка... . Нейросети также применяют в медицине ...»*.)

– клише (например, *«Рынок инноваций останется ключевым направлением развития российского интернета, так как инновации будут необходимы для улучшения качества жизни людей и развития новых отраслей экономики»* – прилагательное «ключевой» является типичным для сгенерированных текстов);

– лексические ошибки (например, *«Третьи полагают, что AGI — просто некоторая технология, которая позволяет для любых задач быстро создавать прикладные интеллектуальные решения»* – невозможно «создавать решения»);

– лексические повторы (например, *«Исследователи и ученые работают над разработкой более безопасных и эффективных методов использования ИИ»* – «работают над разработкой»);

– морфологические ошибки (например, *«А на базе нейросетей некоторых разработчиков можно создавать многоязычных голосовых помощников и роботов для call-центров»*. Глагол «создавать» управляет винительным падежом, таким образом, словосочетание с этим глаголом должно выглядеть следующим образом: *«создавать многоязычные голосовые помощники»*);

– синтаксические ошибки (например, *«Глубокие нейронные сети отличаются тем, что искусственные нейроны в них связаны друг с другом, а каждой такой связи присваивается определенный «вес», который отражает ее значимость»* – нет основания для постановки противительного союза «а»);

– орфографические ошибки (например, *«Однако перед исследователями стоит более серьезная задача — создать обций, или универсальный, искусственный интеллект (Artificial General Intelligence, AGI)»* – некорректное написание слова “Intelligence”);

– пунктуационные ошибки (например, *«Несмотря на то что в России нет массового рынка электромобилей и недостаточно зарядок для них, интерес россиян к электрокарам и их продажи растут»* – отсутствие запятой между частями союза «несмотря на то, что») [6].

Выводы. Автоматическая проверка текста системой «Антиплагиат» не является достоверным способом экспертизы на сегодняшний день, так как в модуль обнаружения сгенерированных текстов разработчиками не были включены все возможные лингвистические признаки генерации. Также известно, что Антиплагиат может

распознавать любой текст как сгенерированный ввиду обобщенных признаков нейросетевого текста, на которых обучался алгоритм. Так, наличие часто повторяющихся фраз даже в оригинальном тексте, автором которого является человек, расценивается как работа нейросети [12]. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что модуль обнаружения сгенерированного контента в письменных работах в системе «Антиплагиат» нуждается в дальнейшем обучении на основе расширенной классификации лингвистических маркеров генерации.

Библиографический список

1. Алгоритм пришел на смену журналистам // *kommersant.ru*. 2017. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3414753> (дата обращения: 15.03.2025).
2. Александров Д.Д. Новостной текст и искусственный интеллект // *VERBA. Северо-Западный лингвистический журнал*. 2024. № 4(14). С. 8-21.
3. Гусаренко С.В., Гусаренко М.К. Композиционно-структурные, семантические и пресуппозиционно-прагматические параметры и дефекты сгенерированных коротких текстов в языковой нейросети Gigachat // *Филологические науки / Philological Sciences*. 2024. Т. 11. № 2. С. 368-379.
4. Гольдберг Й. Нейросетевые методы в обработке естественного языка: Пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2019. 282 с.
5. «Да я честно сам писал!» – как распознать ИИ в тексте научной работы // *antiplagiat.ru*. 2024. URL: <https://antiplagiat.ru/raspoznavanie-ii/> (дата обращения: 16.03.2025).
6. Как выглядят первая газета РБК, созданная в соавторстве с нейросетями // *rbc.ru*. 2023. URL: <https://www.rbc.ru/society/29/04/2023/644cc8fe9a79476874dd9f28> (дата обращения: 15.03.2025).
7. Картер Д. Нейросети. Обработка естественного языка. М.: «Автор», 2023. 231 с.
8. Мальцев Н.Д. Структурные и филологические особенности текстовых генеративных нейронных сетей // *Медиакоммуникации и журналистика / Media Communications and Journalism*. 2024. № 10 (2). С. 452-464.
9. Оломская Н.Н., Юрова Е.А. Лингвистические маркеры сгенерированных новостей (на материале президентских выборов 2024 в США) // *Междисциплинарные аспекты лингвистических исследований: сборник научных трудов*. 2025. С. 220-229.
10. Памятка по работе с искусственно сгенерированными текстами // *antiplagiat.ru*. 2023. URL: https://antiplagiat.ru/wp-content/uploads/2023/06/ai_memo_2023.pdf (дата обращения: 16.03.2025).
11. Ромаданова С.В., Мухаметшина Н.С. Влияние нейросетей на формирование медиа реальности // *Вестник Самарского Государственного Технического Университета. Серия «Философия»*. 2023. Т. 5. № 2. С. 36-40.

12. Сгенерированный текст в антиплагиате: разбор проблемы и пути решения // antiplagiat.live. 2024. URL: <https://antiplagiat.live/blog/sovety-po-antiplagiatu/sgenerirovannyj-tekst-v-antiplagiate-razbor-problemy-i-puti-resheniya> (дата обращения: 30.03.2025).
13. «Эффект рыбки Дори» – как обнаружить текст, сгенерированный нейросетью? // psyjournals.ru. 2024. URL: <https://psyjournals.ru/news/2465> (дата обращения: 24.03.2025).
14. Associated Press начинает использовать роботов для написания некоторых текстов // themediacenter.com. 2014. URL: <https://themediacenter.com/associated-press/> (дата обращения: 15.03.2025).
15. Associated Press привлекло робота к написанию спортивных новостей // [rbc.ru](https://www.rbc.ru). 2016. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/07/2016/577a264d9a794738a8714825 (дата обращения: 15.03.2025).
16. Bloomberg выпустило чат-бота для финансового рынка BloombergGPT // habr.com. 2023. URL: <https://habr.com/ru/news/726778/> (дата обращения: 15.03.2025).
17. Introducing BloombergGPT, Bloomberg’s 50-billion parameter large language model, purpose-built from scratch for finance // [bloomberg.com](https://www.bloomberg.com). 2023. URL: <https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberggpt-50-billion-parameter-llm-tuned-finance/> (дата обращения: 15.03.2025).
18. The Wall Street Journal is testing AI article summaries // [theverge.com](https://www.theverge.com). 2024. URL: <https://www.theverge.com/2024/11/13/24295838/the-wall-street-journal-ai-article-summaries-key-points> (дата обращения: 16.03.2025).
19. The Washington Post leverages automated storytelling to cover high school football // [washingtonpost.com](https://www.washingtonpost.com). 2017. URL: <https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2017/09/01/the-washington-post-leverages-heliograf-to-cover-high-school-football/> (дата обращения: 15.03.2025).

Works Cited

1. Algoritm prishel na smenu zhurnalistam // [kommersant.ru](https://www.kommersant.ru). 2017. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3414753> (дата обращения: 15.03.2025).
2. Aleksandrov D.D. Novostnoy tekst i iskusstvennyy intellekt // VERBA. Severo-Zapadnyy lingvisticheskiy zhurnal. 2024. № 4(14). S. 8-21.
3. Gusarenko S.V., Gusarenko M.K. Kompozitsionno-strukturnyye, semanticheskiye i presuppozitsionalno-pragmaticheskiye parametry i defekty sgenerirovannykh korotkikh tekstov v yazykovoy neyroseti Gigachat // Filologicheskiye nauki / Philological Sciences. 2024. T. 11. № 2. S. 368-379.
4. Goldberg Y. Neyrosetevyye metody v obrabotke yestestvennogo yazyka: Per. s angl. M.: DMK Press, 2019. 282 s.
5. «Da ya chestno sam pisal!» – kak raspoznat II v tekste nauchnoy raboty // antiplagiat.ru. 2024. URL: <https://antiplagiat.ru/raspoznvanie-ii/> (дата обращения: 16.03.2025).
6. Kak vyglyadit pervaya gazeta RBK, sozdannaya v soavtorstve s neyrosetyami // [rbc.ru](https://www.rbc.ru). 2023. URL: <https://www.rbc.ru/society/29/04/2023/644cc8fe9a79476874dd9f28> (дата обращения: 15.03.2025).

7. Karter D. Neyroseti. Obrabotka yestestvennogo yazyka. M.: «Avtor», 2023. 231 s.
8. Maltsev N.D. Strukturnyye i filologicheskiye osobennosti tekstovyykh generativnykh neyronnykh setey // Mediakommunikatsii i zhurnalistika / Media Communications and Journalism. 2024. № 10 (2). S. 452-464.
9. Olomskaya N.N., Yurova E.A. Lingvisticheskiye markery sgenerirovannykh novostey (na materiale prezidentskikh vyborov 2024 v SSHA) // Mezhdistsiplinarnyye aspekty lingvisticheskikh issledovaniy: sbornik nauchnykh trudov. 2025. S. 220-229.
10. Pamyatka po rabote s iskusstvenno sgenerirovannymi tekstami // antiplagiat.ru. 2023. URL: https://antiplagiat.ru/wp-content/uploads/2023/06/ai_memo_2023.pdf (data obrashcheniya: 16.03.2025).
11. Romadanova S.V., Mukhametshina N.S. Vliyaniye neyrosetey na formirovaniye media realnosti // Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta. Seriya «Filosofiya». 2023. T. 5. № 2. S. 36-40.
12. Sgenerirovannyy tekst v antiplagiate: razbor problemy i puti resheniya // antiplagiat.live. 2024. URL: <https://antiplagiat.live/blog/sovety-po-antiplagiatu/sgenerirovannyj-tekst-v-antiplagiate-razbor-problemy-i-puti-resheniya> (data obrashcheniya: 30.03.2025).
13. «Effekt rybki Dori» – kak obnaruzhit tekst, sgenerirovanny neyrosetyu? // psyjournals.ru. 2024. URL: <https://psyjournals.ru/news/2465> (data obrashcheniya: 24.03.2025).
14. Associated Press nachinayet ispolzovat robotov dlya napisaniya nekotorykh tekstov // themedia.center. 2014. URL: <https://themediacenter.com/associated-press/> (data obrashcheniya: 15.03.2025).
15. Associated Press privleklo robota k napisaniyu sportivnykh novostey // rbc.ru. 2016. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/07/2016/577a264d9a794738a8714825 (data obrashcheniya: 15.03.2025).
16. Bloomberg vypustilo chat-bota dlya finansovogo rynka BloombergGPT // habr.com. 2023. URL: <https://habr.com/ru/news/726778/> (data obrashcheniya: 15.03.2025).

Секция 4.

Актуальные проблемы лингвистики, межкультурной коммуникации и лингвокультурологии

УДК 81

Д.А. Аветиков

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии
Российской Федерации
курсант факультета технического обеспечения
david.avetikov@mail.ru

Научный руководитель:

О.А. Гладкова

преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук
Пермский военный институт войск национальной гвардии
Российской Федерации
filatowa@list.ru

Интеграция руссизмов в армянский язык

***Аннотация.** В условиях быстрого развития информационных технологий и глобализации языковая среда претерпевает значительные изменения, что повлияло и на языковое взаимодействие армянского и русского языков. Особое место во всех сферах жизни представителей армянской культуры продолжает занимать русский язык, который важен и незаменим в межнациональном общении. В настоящее время количество носителей армянского языка значительно снизилось. На это обстоятельство повлияли политические, экономические, культурные и иные факторы. В настоящей статье рассмотрена история интеграции руссизмов в армянский язык, процесс их адаптации к фонетическим, грамматическим нормам; представлены виды и способы заимствования. Изучение влияния руссизмов на армянский язык позволяет выявить не только лексические, но и культурные аспекты данного процесса. В процессе проведённого анализа, нами определены как положительные, так и отрицательные стороны интеграции русского языка в армянскую культуру.*

***Ключевые слова:** интеграция языков, способы адаптации, псевдозаимствование, семантические заимствования, экзотизмы, варваризмы, калькирование, армянский язык.*

Введение

Интеграция языков является естественным и неизбежным процессом в условиях глобализации и культурного обмена. Одним из примеров такого взаимодействия мы можем представить воздействие русского языка на армянский язык, происходящее через заимствование и адаптацию русских слов и выражений. В данном исследовании главным объектом является процесс интеграции руссизмов в армянский язык, а предметом исследования – процесс влияния русского языка на армянский язык.

Ряд ученых М.Д. Амирханян, А.П. Галастян, Б.М. Есаджян, Р.Л. Мелкумян, Г.Г. Шахкамян проводили исследования в области взаимодействия армянского и русского языков.

А.П. Галастян проводил анализ материалов этносоциологического обследования, проведенного в Ереване в 1979-1981 годах и всесоюзных переписей населения, начиная с 1970 года, в которых фиксировалось знание второго языка. Ученый исследовал механизм и динамику распространения второго языка среди различных возрастных и социальных групп населения. А.П. Галастян пришел к выводу, что двуязычие формируется, в основном, неконтактным способом. В Армении, где наблюдается низкая интенсивность непосредственного межнационального общения, двуязычие развивается более активно [7].

Автор первого учебника «Методика русского языка в армянской школе» Р.Л. Мелкумян является выдающейся фигурой в сфере высшего и школьного образования, а также признанным лидером русистики в Армении в 40-60-е годы XX века. Он основал первую кафедру русского языка и внёс значительный вклад в армянскую двуязычную лексикографию. Р.Л. Мелкумян известен как редактор, соавтор русско-армянских и армяно-русских словарей [13].

М.Д. Амирханян исследовал русско-армянские литературные отношения. Благодаря его инициативам молодое поколение филологов в Армении, России и других странах имеет возможность заново открыть творчество классиков. Г.Г. Шахкамян особое внимание уделяла методике обучения различным видам речевой деятельности, таким как чтение, письмо, говорение и аудирование. За последние пятьдесят лет подход к обучению претерпел заметные изменения, большое внимание уделяется практической направленности и освоению культурных аспектов в процессе обучения, а также внедрению современных образовательных технологий. Данные изменения отражают глобальные тенденции в области языкового образования.

Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью влияния русского языка на армянский язык и необходимостью понимания процессов адаптации заимствованных слов в контексте современного языкового взаимодействия.

Цель исследования заключается в изучении процесса интеграции руссизмов в армянский язык и выявлении его особенностей.

Задачи:

1. Провести анализ научной литературы по проблеме исследования, обобщить материал.
2. Провести анализ лексического материала руссизмов в армянском языке.
3. Изучить способы адаптации русских слов в армянском языке, определить способы их заимствования.
4. Определить особенности употребления руссизмов в различных контекстах.

Проблема исследования заключается в том, что на сегодняшний день существует ограниченное количество работ, посвященных влиянию русского языка на армянский язык, а также процессу адаптации заимствованных слов. Это создает необходимость в систематизации и анализе лексического материала, а также в выявлении особенностей употребления руссизмов в различных контекстах.

Важно также отметить, что интеграция руссизмов в армянский язык может оказывать влияние на языковую идентичность и культурные аспекты армянского общества.

Научная новизна исследования заключается в выявлении особенностей интеграции руссизмов в армянский язык и их влияния на языковую среду. В ходе работы будет проведен анализ лексического материала и рассмотрены способы адаптации русских слов в армянском языке.

Методы исследования включают лингвистический анализ, сравнительный анализ текстов. Лингвистический анализ позволит выявить особенности структуры и семантики заимствованных слов. Сравнительный анализ текстов поможет определить контексты их употребления. Опросы носителей языка станут важным инструментом для выявления реального восприятия руссизмов в армянском языке и их роли в повседневной коммуникации.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Влияние русского языка на армянский язык имеет глубокие исторические корни. Этот процесс можно разделить на несколько ключевых периодов, каждый из которых характеризуется своими особенностями и степенью воздействия русского языка на армянский язык [3].

Первый период начинается в 18 веке, когда армянские земли оказались под влиянием Российской империи. В это время началась

активная миграция армян в Россию, что способствовало культурному обмену и взаимодействию между двумя народами. Армяне, оставшиеся на постоянном месте жительства в России, начали заимствовать русские слова и выражения, что положило начало интеграции русизмов в армянский язык.

Второй период начинается в 20 веке. После Октябрьской революции 1917 года влияние русского языка на армянский стало более заметным. Армения, став частью Советского Союза, оказалась в условиях, когда русский язык стал языком межнационального общения. В этот период русские слова и выражения начали активно интегрироваться в повседневный обиход армян, охватывая различные сферы жизни, включая науку, технику и культуру. В данный период происходило заимствование терминов, связанных с административной, военной и торговой сферами: բոլշևիկ [bolshevik] – большевик, կիրզե կոշիկ [kirze koshik] – кирзовый сапог, կաթափ [katsa] – кастрюля, բրոյլեր [broylet] – жаровня и т.д.[5].

В Армении открылись кафедры русского языка в вузах, русские школы, с начальных классов в армянских учебных заведениях преподавали русский язык. Владение русским языком стало ключевым элементом образовательного процесса, когда практически вся специализированная литература издавалась на русском. Педагоги, выполняющие важную роль в преподавании русского языка и литературы в школах и вузах Армении, были высококвалифицированными специалистами с научными степенями, полученными в ведущих университетах столицы.

Это время характеризуется значительным увеличением количества заимствованных слов, а также их адаптацией к фонетическим и грамматическим особенностям армянского языка: Այոս [akos] – око; տափալարերան արցան [tapakaberan ak'ts'an] – плоскогубцы; շարժիչ [sharzhich'] – мотор; պանգարակ [patgarak] – носилки; օր [or] – сутки; մեքենա [mek'ena] – машина, էշ [esh] – ишак и др.

Слова, которые следуют грамматическим нормам армянского языка, можно обнаружить в таких предложениях, как:

«Հիվանդին պահկեցրեր պանգարակի վրա»

(Положите больного на носилки)

«Ես դրեցի պանոխանագրին»

(Я поставил на подоконник)

Третий период – начало 90-х годов 20 века. После распада Советского Союза в 1991 в Армении закрывается множество русских школ, но русский язык по-прежнему оставался обязательным предметом во всех образовательных учреждениях страны и продолжал выполнять роль межнационального средства общения на постсовет-

ском пространстве. В этот период Министерство науки и образования стало осуществлять контроль за устной разговорной речью армян. Началась тенденция «очищения» разговорной речи горожан от использования русских заимствований в армянском языке [16].

Современный этап интеграции русизмов характеризуется высокой степенью распространенности русского языка в стране, что обусловлено богатством методических разработок и наличием большого количества квалифицированных педагогов-русистов. Несмотря на отсутствие официального статуса, русский язык остается важным инструментом общения и образования. Согласно исследованиям, проведенным в 2012 году 94 % армян имеют хотя бы базовые знания русского языка [17]. Из респондентов (24%) владеют русским языком на высоком уровне, 59% – на среднем и 11% опрошенных имеют начальный уровень знаний языка. Это свидетельствует о том, что у большинства армян есть хотя бы основные знания русского языка [9].

Армения и Россия осуществляют взаимодействие на политическом и экономическом уровне. Около 70-и российских регионов имеют торгово-экономические и гуманитарные связи с Арменией. В Армении успешно действует более 1500 армяно-российских предприятий. В августе 1997 года был подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Арменией и Россией, это оказало существенное влияние на языковую политику страны. Снова начинают появляться школы, где преподают русский язык, а также образуются десятки классов, где русский язык становится главным. В том же году в Ереване был основан Российско-Армянский (Славянский) университет, который за четверть века перешел в ранг лучших престижных классических вузов Армении. Он занимает высокую оценку на международном уровне. Ситуация с русским языком в Армении интересна тем, что он воспринимается не только как этнолингвистический, но и как экономический, политический, а главное – как социокультурный (цивилизационный) фактор [8].

Культурные аспекты интеграции русизмов также проявляются в сфере искусства и медиа. Русские слова и выражения активно используются в музыке, кино и литературе, что отражает влияние русской культуры на армянскую [4]. В современных армянских песнях можно встретить множество русских заимствований, которые придают текстам особый колорит и эмоциональную насыщенность. В русском фольклоре широко применяются традиционные для устного народного творчества гиперболы и сравнения, такие как «красше красного золота» и «ясен сокол». В армянском фольклоре ярким примером может служить народная любовная песня «Гаруна», что в

переводе означает «весна». В целом, армянские и русские народные песни имеют много общего: они черпаются из повседневной жизни народа и отражают такие важные моменты, как рождение и смерть, быт и праздники, радости и горести [10]. Это не только свидетельствует о культурном обмене, но и создает новые формы самовыражения, которые становятся популярными среди молодежи.

Социальные аспекты интеграции руссизмов также проявляются в образовательной сфере. В армянских школах и университетах, где изучение русского языка является обязательным, руссизмы становятся частью учебного процесса. Это создает двуязычную среду, в которой учащиеся осваивают как армянский, так и русский языки, что способствует развитию их языковой компетенции. Однако это может привести к ситуации, когда учащиеся начинают использовать русские слова в армянском языке без должного понимания их значения и контекста, что в свою очередь может вызвать путаницу и недопонимание.

Заемствования русских слов в армянский язык происходили как в виде прямых заимствований, так и через адаптацию. Прямые заимствования зачастую происходили без изменений, это сохраняло оригинальность звучания слова, но в большинстве случаев слова приспосабливались к фонетическим и грамматическим особенностям армянского языка. Многие русские слова, заканчивающиеся на согласные, подвергались изменениям, чтобы соответствовать армянским фонетическим правилам. Это привело к появлению форм, которые легче воспринимаются носителями армянского языка.

Заемствование как способ пополнения словарного состава языка использовалось на протяжении всей истории армянского языка, как, впрочем, и в истории других языков [6].

Виды и способы заимствования в языке:

1. Заимствования, которые относятся к особенностям другой страны или культуры, известны как экзотизмы. Примеры таких слов: *odshnik* [hp [otsanelik'] – «духи», *qetunsh* [getadzi] – «бегемот», *Գաղափար* [patker] – «имидж».

2. Иноязычные слова, которые сохраняют как написание, так и произношение оригинального языка, называются варваризмами. Примеры таких заимствований: *Ավտոնոմակ* [avtotnak] – «гараж», *կինո* (ki'no) – «кино», и *կոկտեյլ* [koktel] – «коктейль», *կրշիկ* [yershik] – «колбаса».

3. Калькирование представляет собой метод, в котором иностранное слово служит образцом для армянского языка. Характерной чертой данного подхода является последовательный перевод частей заимствованного слова. В одном случае одна часть заимствуется из языка источника, в то время как другая замещается армянским

элементом, как в случае со словом թեյնիկ [t'eynik] – «чайник», от армянского слова թեյ [tey'] «чай» и прибавляется славянский суффикс – ник.

Одним из наиболее распространенных типов руссизмов являются лексические заимствования. К примеру, слова, такие как «завтрак» նախաճաշ [nakhachash], «сок» հյութ [hyut'], «банка» բանկ [ban'ka] были взяты из русского языка и приспособлены к фонетическим особенностям армянского. Они стали неотъемлемой частью повседневной разговорной речи армян.

В лексике армянского языка можно выделить целую группу слов, которые по своим характеристикам напоминают заимствованные или иностранные слова, но на самом деле таковыми не являются. К таким словам можно отнести термины, полученные с использованием иностранных элементов, представляющие собой результаты словообразовательного процесса в армянском языке. Эти слова называют псевдозаимствованиями или ложными заимствованиями. Примеры таких слов в армянском языке:

Аист – на древнеармянском (аргист – аист)

Антиквар – антик вар (заведующий древностью)

Варяг – ваяраг – дикий

Герб. Керп – образ

Семантические заимствования появляются посредством приобретения нового значения, соответствующего культурным и социальным контекстам языка-реципиента. Данный процесс происходит в результате изменения значений слов и при их использовании в новых контекстах. Семантические заимствования, вводя новые концепты и идеи, обогащают лексику, однако они также могут привести к путанице и недопониманию, если носители языка не знакомы с новым значением. Слово «праздник» (տոն – ton) в армянском языке может использоваться не только в традиционном значении, но и в контексте современных культурных событий, таких как дни рождения или юбилей. Это свидетельствует о том, что заимствованные слова могут обогащать лексику, вводя новые значения и идеи [14].

Заимствования могут вызывать опасения относительно чистоты языка и его идентичности: чрезмерное использование заимствованных слов может привести к утрате оригинальных слов и выражений, что вызывает беспокойство у лингвистов и носителей языка. В ответ на это наблюдается тенденция к созданию эквивалентов для заимствованных слов, что свидетельствует о стремлении сохранить языковую самобытность и уникальность [2].

Современный этап интеграции руссизмов также характеризуется влиянием глобализации и цифровизации. Формируется

новая языковая тенденция, связанная с внедрением иностранных слов, преимущественно англицизмов, в русский язык, а затем – и в армянский язык. Эти слова проникают во все сферы общественной жизни, включая такие термины, как «гаджет» (հարմարիք), «дисплей» (ցուցաբերիչ), «дедлайн» (վերջնականիւն), «лайк» (Լիկ), «пост» (Պոստ), «трафик» (Երթևեկության), «фолловить» (հետևել), стали привычными в повседневной речи, подчеркивая влияние интернет-культуры.

Лингвисты и носители языка часто выражают беспокойство по поводу утраты оригинальных армянских слов и выражений. В ответ на это наблюдается тенденция к созданию эквивалентов для заимствованных слов, что свидетельствует о стремлении сохранить языковую самобытность и уникальность.

Руссизмы в армянском языке представляют собой сложный и многогранный процесс, который включает в себя как лексические, так и грамматические заимствования. Эти процессы обогащают язык, вводя новые понятия и идеи, однако они также могут вызывать трудности в использовании и приводить к изменениям в грамматической структуре. Исследование руссизмов позволяет глубже понять механизмы языкового взаимодействия и его влияние на формирование языковой идентичности армянского народа.

Выводы

В ходе исследования процесса интеграции руссизмов в армянский язык была достигнута основная цель – выявление особенностей влияния русского языка на армянский язык через заимствования и адаптации. В рамках работы были выполнены поставленные задачи, которые позволили глубже понять механизмы интеграции русских слов в армянскую языковую среду.

Руссизмы в современном армянском обществе имеют многогранное влияние на культурные и социальные аспекты жизни. С одной стороны, они способствуют формированию новой социальной идентичности и создают культурные мосты между народами, но, с другой, – вызывают дискуссии о сохранении языковой чистоты и культурного наследия. Это сложное взаимодействие языков и культур подчеркивает важность исследования процессов интеграции и адаптации, которые происходят в условиях глобализации и культурного обмена. В конечном итоге, понимание роли руссизмов в армянском языке и культуре может помочь в поиске баланса между сохранением традиционных ценностей и открытостью к новым культурным влияниям.

Библиографический список

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. М.: Междунар. отношения, 2005. 239 с.
2. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А. Интерференция звуковых систем. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1987 с.
3. Вайнрайх У. Языковые контакты. М., 1972. 13 с.
4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русский словари, 1996. 412 с.
5. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М.: Индрик, 2005. 1038 с.
6. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин; под ред. В. Россельса. М.: Междунар. отношения, 2010. 342 с.
7. Галстян А.П. Некоторые аспекты армяно-русского двуязычия. Ереван, 1987.
8. Золян С.Т., Акоюн К. С. Русский язык в Армении: история и современный статус // Десятая годовичная научная конференция (30 ноября – 4 декабря 2015). Сборник научных статей: Социально-гуманитарные науки. Часть III. Ереван: Изд-во РАУ, 2016. С. 373–382.
9. Золян С. Т. Русский язык в Армении: Вчера, Сегодня. Завтра? // Slavica Helsingiensia. Russian Language in the Multilingual World. Helsinki: University of Helsinki, 2019.
10. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных заведений. М.: Флинта: Наука, 2002. 400 с.
11. Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2001. 208 с.
12. Матвеева Е.В., Киселев В.В. // Вестник Амурского государственного университета. – 2012. - Вып. 58 : Сер. Гуманитар. науки. С. 62-66.
13. Мелкумян Р.Л. Вопросы преподавания русского языка в армянской школе [Текст] / Доклад доц. Р.Л. Мелкумяна. – Ереван : Изд-во Акад. наук Арм. ССР, 1951.
14. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
15. Телия В.Н. Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. 336 с.
16. Шахназарян А.М. Истоки и причины появления русских заимствований в устно-разговорной армянской речи // ELS. 2023. №октябрь. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-i-prichiny-poyavleniya-russkikh-zaimstvovaniy-v-ustno-razgovornoj-armyanskoj-rechi> (дата обращения: 16.02.2025).
17. Этносоциологические исследования. О некоторых итогах работ см.: Население Еревана. Ереван, 1986.

Works Cited

1. Barhudarov L. S. Yazyk i perevod: voprosy obshchej i chastnoj teorii perevoda / L. S. Barkhudarov. M.: Mezhdunar. otnosheniya, 2005. 239 s.
2. Bondarko L.V., Verbickaya L.A. Interferenciya zvukovykh sistem.

3. L.: Izd-vo Leningradskogo un-ta, 987 s.
4. Vajnrakjh U. Yazykovye kontakty. M., 1972. 13 s.
5. Vezhbickaya A. Yazyk. Kul'tura. Poznanie. M.: Russkij slovari, 1996. 412 s.
6. Vereshchagin E.M., Kostomarov V.G. Yazyk i kul'tura. M.: Indrik, 2005. 1038 s.
7. Vlahov S. Neperevodimoe v perevode / S. Vlahov, S. Florin; pod red. V. Rossel'sa. M.: Mezhdunar. otnosheniya, 2010. 342 s.
8. Galstyan A.P. Nekotorye aspekty armyano-russkogo dvuyazychiya. Erevan, 1987.
9. Zolyan S.T., Akopyan K. S. Russkij yazyk v Armenii: istoriya i sovremennyy status // Desyataya godichnaya nauchnaya konferenciya (30 noyabrya – 4 dekabrya 2015). Sbornik nauchnykh statej: Social'no-gumanitarnye nauki. Chast' III. Erevan: Izd-vo RAU, 2016. S. 373–382.
10. Zolyan S. T. Russkij yazyk v Armenii: Vchera, Segodnya. Zavtra? // Slavica Helsingiensia. Russian Language in the Multilingual World. Helsinki: University of Helsinki, 2019.
11. Zueva T.V., Kirdan B.P. Russkij fol'klor: Uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedenij. M.: Flinta: Nauka, 2002. 400 s.
12. Maslova V.A. Lingvokul'turologiya. M., 2001. 208 s.
13. Matveeva E.V., Kiselev V.V. // Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. - Vyp. 58 : Ser. Gumanitar. nauki. S. 62-66.
14. Melkumyan R.L. Voprosy prepodavaniya russkogo yazyka v armyanskoj shkole [Tekst] / Doklad doc. R.L. Melkumyana. – Erevan : Izd-vo Akad. nauk Arm. SSR, 1951.
15. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya: Semanticheskij, pragmaticheskij i lingvokul'turologicheskij aspekty. M.: Shkola «Yazyki russkoj kul'turY», 1996. 288 s.
16. Teliya V.N. Frazeologiya v kontekste kul'tury. M.: Yazyki russkoj kul'tury, 1999. 336 s.
17. Shakhnazaryan A.M. Istoki i prichiny poyavleniya russkikh zaimstvovaniy v ustno-razgovornoj armyanskoj rechi // ELS. 2023. №oktyabr'. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-i-prichiny-poyavleniya-russkih-zaimstvovaniy-v-ustno-razgovornoj-armyanskoj-rechi> (data obrashcheniya: 16.02.2025).
18. Ehtnosociologicheskie issledovaniya. O nekotorykh itogakh rabot sm.: Naselenie Erevana. Erevan, 1986.

Личность коммуниканта как значимый фактор структурно-смысловой организации диалогического единства

***Аннотация.** В статье рассматривается личность коммуниканта как центральный фактор структурно-смысловой организации диалогического единства в рамках современной коммуникативно-прагматической лингвистики. На основе анализа теоретических подходов и эмпирического исследования англоязычного диалога из фильма «Молчание ягнят» показано, как индивидуальные характеристики участников – их мотивы, ролевые установки, когнитивные модели и эмоциональные стратегии – определяют выбор речевых тактик, формируют динамику коммуникативных ходов и трансформируют смысловую структуру диалога. Автор подчеркивает, что язык реализуется в диалоге не как автономная система, а через личность, осознающую свою роль в социальном взаимодействии. Особое внимание уделено различию между коммуникацией, ориентированной на предмет, и коммуникацией, ориентированной на отношение, а также роли ментальных репрезентаций партнера в построении диалогического единства. Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что личностный фактор является не просто дополнительным, но структурообразующим элементом диалога, определяющим его когнитивную, прагматическую и интерактивную организацию.*

***Ключевые слова:** личность коммуниканта, диалогическое единство, коммуникативный ход, когнитивная лингвистика, концептуальный блендинг, ментальная репрезентация, ролевая установка, прагматическая лингвистика, диалогическая кооперация, структурно-смысловая организация, коммуникация, языковая личность.*

Коммуникативно-прагматический поворот в лингвистике, начавшийся с середины 70-х годов XX в., а также успешное развитие коммуникативной лингвистики, и, в частности, прагматической лингвистики, позволяют констатировать, что сегодня говорящий не может считаться просто звеном межличностных коммуникативных отношений, пассивным компонентом коммуникативных событий, слепо следующим определенным правилам и конвенциям. Говорящий и его собеседник выступают как субъекты языковой коммуникации, непосредственно осуществляющие коммуникативные ходы (КХ) в процессе генерации речи (см., например [8]) и диалогического единства (ДЕ) как ее компонента. Говорящий является творцом отношений с другим коммуникантом, поскольку именно коммуникативный ход говорящего обуславливает специфику последующих КХ других

участников диалога; иными словами, «именно в диалоге реализуется необходимость организовывать и координировать деятельность человека в процессе социального взаимодействия» [2:99]. К примеру, хорошо изучены варианты КХ, посредством которых говорящий инициирует дальнейшее возникновение комплиментарных высказываний в рамках диалога (см., в частности [1; 5]).

Введение понятия личности в лингвистику дает полные основания говорить о том, что язык реализует себя, прежде всего и главным образом, именно через личность, осознающую себя и свое место в мире, свою роль в практической деятельности и речевом общении, свое отношение к принципам и моделям построения диалогической коммуникации как в традиционном, так и в компьютерно-опосредованном формате [17].

Для личностно-ориентированной коммуникативной лингвистики речевые единицы представляют собой не просто компоненты диалогического дискурса (языкового общения), а выступают в качестве сознательных целенаправленных актов определенной личности, выступающей участником диалогического процесса. Вот почему для установления свойств сущностей коммуникативных единиц столь важна характеристика лица, участника диалогической коммуникации. Е.М. Савина справедливо подчеркивает в данной связи: «Условия реализации диалогической речи как речевого акта формируются под влиянием множества факторов, непосредственно влияющих на процесс речевого общения. К ним относятся: характеристики и ролевые признаки участников диалога, активность коммуникантов, содержательная сторона диалога и ситуация общения» [13:8]. По мнению исследователя значимые лингвистического анализа диалогического взаимодействия особенности личностей коммуникантов целесообразно разделить на относительно постоянные характеристики (в частности, «государственная и социальная принадлежность, идеология, образование, профессия, морально-этические установки, умственные способности, психический склад, возраст, пол, семейное положение») и варьирующиеся ролевые признаки (такие как принадлежность к той или иной социальной / профессиональной группе, специфику отношений с партнером или партнерами по коммуникации и др.) [13:9].

Характеризуя личность как субъект языкового общения, И.П. Сусов отмечает: «Сегодня мы хорошо понимаем, как устарели наши представления о том, что язык есть замкнутая в себе, противопоставленная речи, самодостаточная, самонастраивающаяся, самоорганизующаяся система знаков и элементов языка, что редукционистский подход, требовавший изучать язык в самом себе и для себя,

не ведет к пониманию действительной сущности языка. Все чаще и убежденней мы говорим сегодня о языке как форме, способе жизнедеятельности человека, способе вербализации человеческого фактора и его сознания, способе выражения личности и организации межличностного общения в процессе совместной деятельности» [15:9].

Диалогическую коммуникацию ведут личности. Они принимают на себя коммуникативные роли, обмениваются ими, используют коммуникативные единицы, выбирая речевые приемы, тактики и стратегии кооперативного или некооперативного характера. По этому поводу И.П. Сусов замечает следующее: «Коммуниканты общаются, констатируют, доказывают, убеждают, просят, приказывают, задают вопросы, дают ответы, делают и принимают предложения, обещают и уклоняются от обещаний, иронизируют над фактами, друг над другом или над собой, оскорбляют собеседника или льстят, оценивают внешние факты или поведение друг друга» [15:10].

Л.М. Михайлов, характеризуя коммуникативные роли личностей, подчеркивает: «Вступая в диалог, собеседник (говорящий или слушающий) согласен или не согласен с содержанием высказывания партнера: он отрицает, парирует, возражает, опровергает, протестует, подтверждает эмоционально, добавляет, утверждает, частично соглашается, имеет свои доводы, спрашивает, переспрашивает, эмоционально реагирует, возмущается, раздражается, удивляется, оскорбляется, радуется, успокаивает, подбадривает, признает мнение собеседника, сомневается, колеблется, уверен, не уверен, уклоняется от реакции, молчит, не располагая информацией, дает опережающую информацию, просит, предлагает, требует, советует, повелевает, приказывает, приглашает и т.д.» [10:191].

Рассмотрим следующий пример:

(1) He stopped her with his upraised hand. The hand was shapely, she noted, and the middle finger perfectly replicated.

When he spoke again, his tone was soft and pleasant. “You’d like to quantify me, Officer Starling. You’re so ambitious, aren’t you? Do you know what you look like to me, with *your good bag and your cheap shoes*? You look like a *rube*. You’re a well-scrubbed, hustling *rube* with a little taste. *Your eyes are like cheap birthstones* – all surface shine when you stalk some little answer. And you’re bright behind them, aren’t you? Desperate not to be like your mother. Good nutrition has given you some length of bone, but *you’re not more than one generation out of the mines*, Officer Starling. <...>” Dr. Lecter said in the kindest of tones.

Starling raised her head to face him. “You see a lot, Dr. Lecter. I won’t deny anything you’ve said. But here’s the question you’re answering for me right now, whether you mean to or not: *Are you strong enough*

to point that high-powered perception at yourself? It's hard to face. I've found that out in the last few minutes. How about it? Look at yourself and write down the truth. What more fit or complex subject could you find? *Or maybe you're afraid of yourself?*"

"You're tough, aren't you, Officer Starling?"

"Reasonably so, yes" [23].

В приведенном ДЕ, на наш взгляд, очень показательно репрезентируются те коммуникативные роли, которые принимают на себя участники диалогической коммуникации. Доктор Лектер – серийный убийца, которого должна интервьюировать студентка академии ФБР Кларисса Старлинг, – профессиональный психиатр, отлично умеющий руководить диалогом. Именно такую – руководящую – роль он и выбирает в данном отрывке, что акцентируется и его поведением: он останавливает Клариссу мановением руки, прерывая ее коммуникативный ход, и сам продолжает общение в том русле, которое удобно ему. Основная интенция Лектера, которую он не вербализует в рамках своего КХ, заключается в том, что он хочет избежать предлагаемого ему психологического интервью, считая его бесполезной тратой времени. На достижение данной цели работают более частные тактики, которые применяет данный коммуникант, пытаясь заставить девушку уйти: прямое оскорбление (*rube*), использование различных риторических приемов, нацеленных на унижение собеседницы (антитеза *your good bag and your cheap shoes*, эксплицитное сравнение *eyes like cheap birthstones* и др.), намеки и парафразы (*not more than one generation out of the mines*).

Тем не менее, Кларисса выдерживает вербальный натиск собеседника, при этом не поддаваясь на его тактику оскорблений и не используя оскорблений в ответ. Она признает, что многое из сказанного – действительно правда, далее в рамках собственного КХ бросая вызов Лектеру и предлагая ему подвергнуть такому же глубокому и пронизательному анализу самого себя. Показательно, что КХ Клариссы завершается высказыванием, имеющим явно провокационный оттенок.

Итогом данного диалогического взаимодействия становится частичное согласование интересов коммуникантов, исходно являвшихся полярными: Лектер признает, что его собеседница обладает достаточной выдержкой, и соглашается на продолжение диалога с ней.

Таким образом, если рассматривать диалогическое взаимодействие как деятельностьную интеракцию, то вполне закономерным будет утверждать, что участники такой интеракции координируют деятельность друг друга в рамках диалога, в котором пересекают-

ся, иногда сталкиваясь и конфликтуя, их мотивы, цели и другие деятельностные компоненты. Соответственно, диалог выступает в определенном смысле моделью «использования языковых средств для знаковой координации человеческой деятельности. В частности, в диалогах мы можем исследовать то, как образы личности реализуют соотношенность высказывания с миром действительности» [2].

Проблема изучения соотношенности содержания диалогического высказывания с референтным пространством имеет выход на более широкую проблему, связанную с рассмотрением механизмов репрезентации референтного пространства участниками диалога. Данные вопросы достаточно активно обсуждаются в когнитивно ориентированных концепциях диалога. Перспективной в этом отношении представляется трактовка специфики диалогического взаимодействия с позиций теории концептуального блендинга и ментальных пространств, основы которой были заложены в работах Ж. Фоконье и М. Тернера. Как известно, ментальные пространства в классическом их понимании представляют собой динамические когнитивные структуры, включающие в себя определенное количество частных ментальных репрезентаций и отношений между ними. Важно учитывать, что ментальные пространства конструируются и изменяются по мере развития мысли и в процессе коммуникации и соединяются друг с другом посредством различных корреляций (*mappings*), в частности, при помощи отношений тождества, подобия или аналогии [21; 25].

Таким образом, диалог как форма коммуникативного взаимодействия участников, обладающих определенными когнитивными установками, выступает значимым средством приращения и модификации ментальных пространств его участников. Процессы такого рода достаточно подробно описаны на материале аргументативного диалога в отечественной и зарубежной литературе (см. [4; 7; 19] и др. работы) в терминах смысловой интерпретации, выводного смысла, когнитивного настроя коммуниканта, когнитивных ошибок, импликаций и инференции. Как видим, изучение информационной организации диалогических единств имеет исключительную важность и для когнитивного анализа диалога с позиций концептуально-смысловой интерпретации его составляющих.

Когнитивный аспект рассмотрения диалогических единств наиболее тесно связан с изучением имплицитной стороны порождения и восприятия смысла в процессе диалогического взаимодействия. Смыслопорождение и смысловосприятие, по мнению исследователей диалога с когнитивных позиций, основано на совокупности «ментальных представлений субъекта об окружающей действитель-

ности, позволяющих воспринимать и домысливать невыраженный прямо смысл сообщения на семантическом уровне, что способствует общему пониманию или прогнозированию коммуникантами того, как должно происходить речевое взаимодействие» [14:128].

Наши наблюдения показывают, что коммуниканты реагируют в течение диалога в общих или личных целях с помощью метаоператоров, следуя принципам общения, либо, напротив, стараются свернуть общение, уйти от темы, нарушают принципы диалогической коммуникации, координируют свою коммуникативную установку с коммуникативным замыслом собеседника. Отсюда личность говорящего проявляется в диалоге как коммуникабельная или некоммуникабельная, конформистская или неконформистская, кооперативная или некооперативная, жесткая или мягкая, прямолинейная или лавирующая (см. тактики КХ, представленные в примере выше). В современной лингвистике предложена дефиниция языковой личности, в которой она «понимается как совокупность способностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов), различающихся степенью структурно-языковой сложности, точностью и глубиной отражения действительности, определенной целенаправленностью» [9:245].

Однако, как справедливо подчеркивается, модель языковой личности может быть более богатой, если учитываются также и то, как языковая личность формируется, проявляется в общении и представляет собой, с точки зрения социальной психологии, «модель интерперсональных отношений» [11:51; 12:155]. Нам представляется весьма справедливым следующее замечание: «Чтобы понять феномен личностного фактора в общении, следует исследовать речевое взаимодействие коммуникантов, т.е. включить личность как систему в систему более высокого порядка (метасистему), изучать ее в единстве с условиями социальной среды. Личность должна быть рассмотрена в непосредственных актах общения, а именно в диалоге» [6:17].

С другой стороны, по мнению С.А. Сухих, характеристика личности в коммуникации малопродуктивна, если не принимать во внимание психологическую сторону данного процесса: «Моделирование языковых личностей на основе лингвистических критериев возможно, но в отрыве от психологических свойств не отвечает требованию принципа психологической релевантности» [16:61]. Акт диалогической коммуникации предполагает такое сотрудничество между собеседниками, которое позволяет им в достаточной степени понимать смысл диалога в целом, и этот смысл возникает как результат кооперации участников, нацеленной в немалой степени на согласование имеющихся у них моделей репрезентации обсуждае-

мой ситуации. Следовательно, продуктивный диалог построен на кооперации участников [24; 18; 20]. В работах по психолингвистике диалога последних лет нередко используется термин «трансформативный диалог» для описания такого диалогического взаимодействия, которое предполагает трансформацию отношений сепарации и антагонизма в отношения, в которых «создаются общие и объединяющие реальности» [22]. Таким образом, можно говорить о том, что с позиций психологии диалог представляет собой кооперативное взаимодействие, в котором реализуются и согласуются потребности и отношения коммуникантов.

Наше исследование показывает, что в диалогической коммуникации концептуализируются и реализуются все виды отношений: отношение к предмету разговора, к другому партнеру, собеседнику, к самому себе и т.д.

В этой связи весьма ценные наблюдения мы находим у С.А. Сухих, который отмечает, что «в реальной коммуникации осуществляются речевые акты, ориентированные как на предмет, так и на отношение между партнерами. <...> Коммуникация, ориентированная на предмет, направлена на решение проблем и задач. Такое общение характеризуется фиксированностью темы, рациональностью организации общения, аргументированностью высказываний. Коммуникация же, ориентированная на отношение, характеризуется отсутствием фиксированности темы, эмоциональной окрашенностью разговора, ассоциативностью тематической организации диалога. Она может пониматься как система речевых действий контакта, направленных на партнера» [16: 84]. Исследователь предлагает различать три класса действий контакта: репрезентирующие, оценивающие, сравнивающие. Репрезентирующие акты выражают, по мнению С.А. Сухих, отношение к себе (таков я, так я вижу себя) и отношение к партнеру (таков ты, так я вижу тебя); иными словами, в актах такого рода находят выражение ментальные репрезентации участников диалога. Второй класс составляют действия контакта с оценкой себя и партнера. Как показывают исследования, проблема личностного фактора в языковом общении предполагает изучение закономерностей реализации отношений в диалоге.

Фактор партнера по диалогическому взаимодействию, сводящийся, по сути, к построению ментальной репрезентации такого партнера, по нашему мнению, выступает одним из определяющих в формировании информационной структуры диалогического единства, в построении его тема-рематической структуры. Образ партнера по коммуникации, представления говорящего о когнитивном багаже собеседника, его системе ценностей, предпочтениях и по-

требностях, которые он предполагает реализовать посредством диалога, в значительной мере определяют то, каким образом и какими средствами будет осуществлена структурно-смысловая организация диалогического единства.

Библиографический список

1. Алимуратов О.А., Гусева (Каратышова) М.А. Структурная и признаковая модели концепта BEAUTY (КРАСОТА), объективируемого в современном англоязычном женском дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 3. С. 12-19.
2. Ангалева М.А. ИмPLICITные теории личности и целостность диалога как социального образования // Интерактивная наука. 2017. №21. С. 98-101.
3. Ангалева М.А. Нормативный образ личности коммуниканта и семантическая организация диалогической речи // Армия и общество. 2009. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativnyy-obraz-lichnosti-kommunikanta-i-semanticheskaya-organizatsiya-dialogicheskoy-rechi> (дата обращения: 01.06.2025).
4. Барбина Н.С. Аргументативный диалог в аспекте теории концептуальной интеграции // Вопросы когнитивной лингвистики. 2012. № 1(30). С. 5-12. EDN OPYECP.
5. Безменова Л.Э. Диалогическая связанность реплик при произнесении комплиментарных высказываний (на материале английского языка) // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2013. Спецвыпуск. С. 15-19.
6. Богданов В.А. Системологическое моделирование личности в социальной психологии. Ленинград: ЛГУ, 1987. 143 с.
7. Гринева М.С., Васильев Л.Г. Опровержение иррациональных убеждений как основная аргументативная стратегия терапевтического диалога // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2017. Т. 27. № 6. С. 848-855. EDN YNHNTF.
8. Долгова О.В. Синтаксис как наука о построении речи: учебное пособие. М.: Высшая школа, 1980. 191 с.
9. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Отв. ред. Д.Н. Шмелев; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. М.: Наука, 1987. 261 с.
10. Михайлов Л.М. Грамматика устной речи. М.: Изд-во «Аст-Астрель», 2003. 421 с.
11. Обозов Н.Н. О трехкомпонентной структуре межличностного взаимодействия / Психология межличностного познания. М.: Педагогика, 1981. С. 80-92.
12. Рейнвальд Н.И. Психология личности. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. 196 с.
13. Савина Е.М. Влияние лингвопрагматических особенностей немецкого диалога на его перевод (на материале немецкой художественной литературы и ее переводов на русский язык): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Мытищи, 2020. 25 с.
14. Смерчинская А.А. Обусловленность конструктивной семантики

- высказываний диалогического дискурса имплицитными теориями общения // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2015. Т. 21. № 6. С. 128-132. EDN VAUHMT.
15. Сузов И.П. Личность как субъект языкового общения // Личностные аспекты языкового общения. Калинин, 1989. С. 9-16.
 16. Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса: монография. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 1998. 159 с.
 17. Balmaceda J.M., Schiaffino S., Daniela Godoy D. How Do Personality Traits Affect Communication among Users in Online Social Networks? // Online Information Review. 2014. Vol. 38. № 1. P. 136-153; Fast L.A., Funder D.C. Personality as Manifest in Word Use: Correlations with Self-Report, Acquaintance-Report, and Behavior // Journal of Personality and Social Psychology. 2008. Vol. 94. № 2. P. 334-346.
 18. Boella G., Damiano R., and Lesmo L. Social Goals in Conversational Cooperation // Proceedings of the First SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue. Somerset, NJ: Association for Computational Linguistics, 2000. P. 84-93.
 19. Ellis A., David D., Lynn St. Rational and Irrational Beliefs: A Historical and Conceptual Perspective // Rational and Irrational Beliefs: Research, Theory, and Clinical Practice / Edited by D. David, St. Lynn, A. Ellis. New York: Oxford University Press, 2010. P. 3-23.
 20. Espahangizi K. Dialog, Zusammenarbeit, Solidarität. Lokale Akteur-Netzwerke und das Wissen der Integration in Zürich, 1965-1975 // Lokale Wissensregime der Migration. Migrationsgesellschaften / Edited by J. Lange, M. Liebig, C. Rächle. Wiesbaden: Springer VS, 2023. DOI: 10.1007/978-3-658-42507-4_6.
 21. Fauconnier G., Turner M. Mental Spaces: Conceptual Integration Networks // Cognitive Linguistics: Basic Readings / Edited by Dirk Geeraerts. Berlin; N.Y.: Mouton de Gruyter, 2006. P. 303-371.
 22. Gergen K.J., McNamee S., Barrett F. Toward Transformative Dialogue // International Journal of Public Administration. 2001. Vol. 24. № 7/8. P. 697-707. DOI: 10.1081/PAD-100104770.
 23. Harris Th. The Silence of the Lambs. URL: https://usuaris.tinet.cat/palonso/l1ibres/harris/the_silence_of_the_lambs.pdf (дата обращения: 01.06.2025).
 24. Pickering M.J., Garrod S. Toward a Mechanistic Psychology of Dialogue // Behavioral and Brain Sciences. 2004. Vol. 27. № 2. P. 169-225. DOI: 10.1017/S0140525X04000056.
 25. Turner M. Conceptual Blending and Counterfactual Argument in the Social and Behavioral Sciences // Counterfactual Thought Experiments in World Politics / Edited by Ph. Tetlock and A. Belkin. Princeton: Princeton University Press, 1996. P. 291-295.

Works Cited

1. Alimuradov O.A., Guseva (Karatyshova) M.A. Strukturnaya i priznakovaya modeli kontsepta BEAUTY (KRASOTA), obektiviruemogo v sovremennom angloyazychnom zhenskom diskurse // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2010. № 3. S. 12-19.

2. Angaleva M.A. Implitsitnye teorii lichnosti i tselostnost dialoga kak sotsialnogo obrazovaniya // *Interaktivnaya nauka*. 2017. №21. S. 98-101.
3. Angaleva M.A. Normativnyy obraz lichnosti kommunikanta i semanticheskaya organizatsiya dialogicheskoy rechi // *Armiya i obshchestvo*. 2009. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativnyy-obraz-lichnosti-kommunikanta-i-semanticheskaya-organizatsiya-dialogicheskoy-rechi> (data obrashcheniya: 01.06.2025).
4. Barebina N.S. Argumentativnyy dialog v aspekte teorii kontseptualnoy integratsii // *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 2012. № 1(30). S. 5-12. EDN OPYECP.
5. Bezmenova L.E. Dialogicheskaya svyazannost replik pri proiznesenii komplimenarnykh vyskazyvaniy (na materiale angliyskogo yazyka) // *Intellekt. Innovatsii. Investitsii*. 2013. Spetsvypusk. S. 15-19.
6. Bogdanov V.A. Sistemologicheskoe modelirovanie lichnosti v sotsialnoy psikhologii. Leningrad: LGU, 1987. 143 s.
7. Grineva M.S., Vasilev L.G. Oproverzhenie irratsionalnykh ubezhdeniy kak osnovnaya argumentativnaya strategiya terapevticheskogo dialoga // *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Istoriya i filologiya»*. 2017. T. 27. № 6. S. 848-855. EDN YNHNTF.
8. Dolgova O.V. Sintaksis kak nauka o postroenii rechi: uchebnoe posobie. M.: Vysshaya shkola, 1980. 191 s.
9. Karaulov Yu.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost / *Otv. red. D. N. Shmelev; AN SSSR, Otd-nie lit. i yaz. M.: Nauka*, 1987. 261 s.
10. Mikhaylov L.M. Grammatika ustnoy rechi. M.: Izd-vo «Ast-Astrel», 2003. 421 s.
11. Obozov N.N. O trekhkomponentnoy strukture mezhlichnostnogo vzaimodeystviya / *Psikhologiya mezhlichnostnogo poznaniya. M.: Pedagogika*, 1981. S. 80-92.
12. Reynvald N.I. Psikhologiya lichnosti. M.: Izd-vo Un-ta druzhby narodov, 1987. 196 s.
13. Savina E.M. Vliyanie lingvopragmaticheskikh osobennostey nemetskogo dialoga na ego perevod (na materiale nemetskoy khudozhestvennoy literatury i ee perevodov na russkiy yazyk): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Mytishchi, 2020. 25 s.
14. Smerchinskaya A.A. Obuslovlennost konstruktivnoy semantiki vyskazyvaniy dialogicheskogo diskursa implitsitnymi teoriyami obshcheniya // *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova*. 2015. T. 21. № 6. S. 128-132. EDN VAUHMT.
15. Susov I.P. Lichnost kak subekt yazykovogo obshcheniya // *Lichnostnye aspekty yazykovogo obshcheniya. Kalinin*, 1989. S. 9-16.
16. Sukhikh S.A., Zelenskaya V.V. Pragmalingvisticheskoe modelirovanie kommunikativnogo protsessa: monografiya. Krasnodar: Izd-vo Kubanskogo gos. un-ta, 1998. 159 s.

УДК 81'276.6

А.А. Адамова

Россия, Мариуполь – Пятигорск
ФГБОУ ВО «Мариупольский государственный
университет имени А.И. Куунджи»
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

Терминологическое планирование в научно-технических сферах

***Аннотация.** В условиях стремительного развития науки, технологий и глобализации профессиональной коммуникации терминологическое планирование становится ключевым инструментом обеспечения точности, однозначности и эффективности обмена знаниями в научно-технических сферах. Статья посвящена анализу концепции терминологического планирования как компонента терминологической политики, его целям, методам и практической реализации в контексте научных и технических дисциплин. Особое внимание уделяется взаимосвязи между стандартизацией, гармонизацией и планированием терминологии, а также роли международных организаций и национальных институтов в формировании устойчивой терминологической инфраструктуры.*

***Ключевые слова:** терминологическое планирование, научно-техническая терминология, стандартизация, гармонизация, терминологическая политика, научно-профессиональная коммуникация.*

Введение

Современное терминоведение уже вышло далеко за рамки описательной лексикографии и превратилось в междисциплинарную область, тесно связанную с управлением знаниями, переводоведением, информационными технологиями и языковым планированием. Особенно остро потребность в систематическом управлении терминологией ощущается в различных научно-технических сферах, где точность и однозначность терминов напрямую влияют на безопасность, качество инновационных продуктов и международное сотрудничество. В этих условиях терминологическое планирование выступает не просто как лингвистическая, но и как социально-экономическая и даже политическая стратегия.

Терминологическое планирование определяется как целенаправленная деятельность на стыке прикладной лингвистики и терминологических исследований, направленная на сознательное и систематическое развитие научно-профессионального языка в соответствии с потребностями некоторой предметной области [Infoterm Guidelines, 2005, p. 8]. В отличие от языкового планирования, ориентированного на общий язык (грамматику, орфографию, статус языка), терминологическое планирование сосредоточено на техни-

ческом языке и призвано обеспечить его пригодность для научного, инженерного и технологического общения.

Основная функция терминологического планирования – это оптимизация коммуникации в рамках научно-профессионального сообщества. В научно-технических дисциплинах это означает создание четкой, логически организованной терминосистемы, свободной от таких явлений, как синонимия, омонимия, многозначность и терминологическое дублирование. Подобная система позволяет не только точно передавать необходимую информацию, но и структурировать знания, делая их доступными для обучения, стандартизации и автоматизированной обработки.

Обзор литературы

Истоки современного подхода к терминологическому планированию восходят к работам австрийского лингвиста О. Вюстера, который в середине XX в. заложил основы изучения терминологии. В рамках работы он предложил концепцию «терминологической системы», в которой каждый термин строго соотносится с определенным понятием в рамках конкретной предметной области. О. Вюстер подчеркивал необходимость нормативного подхода к терминам, включающего многозначность и синонимию, что особенно актуально для инженерных и технических дисциплин, где точность формулировок напрямую влияет на безопасность и эффективность технологических процессов [Wüster, 1979, S. 45-62].

Однако уже к концу XX в. стало очевидно, что чисто нормативный подход недостаточен для описания реальных процессов терминообразования и использования терминов в рамках научно-профессиональной коммуникации. М.Т. Кабре предложила функционально-коммуникативную парадигму, согласно которой терминологическое планирование должно учитывать не только внутреннюю логику предметной области, но и потребности реальных пользователей – инженеров, переводчиков, разработчиков стандартов и преподавателей. Кабре настаивала на том, что терминология – это не статичный свод правил, а динамическая система, адаптирующаяся к изменяющимся условиям научно-профессионального взаимодействия [Cabré, 1999, p. 87-104].

Н.А. Горячева анализирует российский опыт интеграции терминологического планирования в процессы стандартизации и подчеркивает необходимость тесного взаимодействия лингвистов и предметных экспертов при разработке терминологических словарей и стандартов [Горячева, 2010, с. 45-58].

С развитием цифровых технологий, искусственного интеллекта, нанотехнологий и биоинженерии терминологическое пла-

нирование столкнулось с новыми вызовами: ускорением темпов появления новых специальных понятий, нестабильностью терминологических систем, доминированием английского языка в научной коммуникации и необходимостью мультилингвального охвата. В ответ на эти вызовы Р. Теммерман предложила социокогнитивный подход, согласно которому термины формируются в процессе коллективного конструирования знания и отражают когнитивные модели научно-профессиональных сообществ. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменения в научно-технических дисциплинах и учитывать вариативность терминологического употребления [Temmerman, 2000, p. 112-135].

Современные исследования фокусируются на интеграции терминологии в цифровые среды. Например, Л. Чжоу и Я. Чжан анализируют терминологические конфликты в области искусственного интеллекта (например, неоднозначное употребление терминов «машинное обучение», «глубокое обучение», «нейронная сеть») и предлагают стратегии терминологического планирования на основе создания мультязычных онтологий и применения методов корпусной лингвистики [Zhou, Zhang, 2021, p. 112-130].

Национальные модели терминологического планирования также различаются. Во Франции, например, действует централизованная система, в которой государственные институты (в частности, DGLFLF – Делегация по французскому языку и языкам Франции) активно регулируют техническую терминологию и борются с избыточным заимствованием англицизмов. К. Л'Оири подробно описывает механизмы этой политики и ее влияние на развитие французской научно-технической терминологии [L'Hoiry, 2013, p. 221-240]. В отличие от этого, в США доминирует децентрализованная, рыночно ориентированная модель, где терминологическое планирование осуществляется в основном научно-профессиональными ассоциациями и корпорациями.

Современные методы терминологического планирования все чаще опираются на цифровые инструменты. Исследования И. Мейер и К. Макинтош показывают, как терминология интегрируется в системы представления знаний и онтологии, что особенно важно для построения экспертных систем и баз данных в научно-технических областях [Meyer, Mackintosh, 2000, p. 15-55]. В свою очередь, И. Родригес и Ф. Силва провели сравнительный анализ программных средств автоматического извлечения терминов (*TermoStat*, *Sketch Engine*, *TermSuite*) и показали, что корпусные методы позволяют эффективно выявлять новые термины в больших массивах научно-технических текстов [Rodrigues, Silva, 2018, p. 1200-1206].

Результаты и дискуссия

Терминологическое планирование неразрывно связано с двумя ключевыми лингвистическими процессами – стандартизацией и гармонизацией. Стандартизация предполагает установление единых норм для терминологических единиц и их научных определений – дефиниций – в рамках одной предметной области и одного языка (вертикальная стандартизация) или на междисциплинарном уровне (горизонтальная стандартизация). Процесс стандартизации осуществляется уполномоченными органами, в первую очередь, Международной организацией по стандартизации (ISO), а именно ее Техническим комитетом ISO/TC 37, отвечающим за терминологию [ISO 29383, 2010].

Гармонизация, в свою очередь, представляет собой многомерный процесс согласования терминологии между разными языками и/или правовыми системами. Например, в рамках Европейского союза гармонизация направлена на обеспечение терминологической согласованности во всех официальных языках, что критически важно для правоприменения, технического регулирования и научного сотрудничества [ISO 860, 2007]. Гармонизация возможна лишь при условии предварительной стандартизации на национальном уровне, что подчеркивает иерархическую взаимосвязь этих процессов.

В целом, можно выделить несколько этапов реализации терминологического планирования. Согласно «Руководящим принципам терминологической политики» ЮНЕСКО (2005), успешное терминологическое планирование осуществляется в четыре этапа.

1) Подготовка – включает анализ текущего состояния терминологии, выявление пробелов, оценку социально-экономических и лингвистических условий, а также определение заинтересованных сторон (ученые, инженеры, переводчики и др.).

2) Формулирование политики – разработка стратегии, координация с другими видами планирования (информационным, языковым), определение ответственных институтов и источников финансирования.

3) Реализация – практическое внедрение политики через создание терминологических банков и баз данных, глоссариев, обучение специалистов и информационную кампанию по продвижению стандартизированной терминологии.

4) Техническое обслуживание – обеспечение устойчивости системы через механизмы адаптации к изменениям в науке, технологиях и языковой практике [Infoterm Guidelines, 2005, p. 22].

Особое значение на всех этапах имеет вовлечение конечных пользователей – ученых и инженеров, так как без их принятия и одо-

бления даже самая продуманная терминологическая система останется невостребованной.

Не менее важна роль национальных и международных институтов. В научно-технических сферах терминологическое планирование осуществляется как на национальном, так и на международном уровнях. Национальные терминологические центры (например, *Termcat* в Испании, *Infoterm* в Австрии) разрабатывают терминосистемы для поддержки национальных языков в науке и технологиях, что способствует их престижу и независимости от доминирующих языков, прежде всего английского.

Международные организации, такие как ISO, ЮНЕСКО и Европейская ассоциация терминологии (EAFT), вырабатывают общие принципы и стандарты. В частности, стандарт ISO 29383:2010, основанный на рекомендациях ЮНЕСКО, предлагает универсальную модель разработки и внедрения терминологической политики для различных типов организаций – от государственных учреждений до частных компаний [ISO 29383, 2010].

В коммерческом секторе, особенно в отраслях с высоким риском (фармацевтика, авиация, энергетика), терминологическое планирование становится частью корпоративной стратегии управления знаниями и обеспечения юридической безопасности. Ошибки в терминологии могут привести к катастрофическим последствиям, что делает систематическое планирование не просто желательным, а обязательным.

Заключение

Терминологическое планирование в научно-технических сферах – это комплексный, многоуровневый процесс, направленный на создание устойчивой, стандартизированной и гармонизированной терминологической инфраструктуры. Его успешная реализация требует тесного взаимодействия лингвистов, специалистов предметных областей, институтов стандартизации и социально-политических структур. В условиях цифровой трансформации и роста междисциплинарных исследований значение терминологического планирования будет только возрастать, становясь неотъемлемым элементом научно-технического прогресса и международной кооперации.

Библиографический список

1. Горячева Н.А. Терминологическая политика в стандартизации: теория и практика // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 2. С. 45-58.
2. Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. Полисемия в общеупотребительной и в специальной лексике // Вестник МГОУ. Сер.: Лингвистика. 2015. № 4. С. 51-64.

3. Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. 4-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 256 с.
4. Arntz R., Picht H., Schmitz K. Einführung in die Terminologiearbeit. 7. Aufl. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2014. 335 S.
5. Cabré M.T. Terminology: Theory, Methods and Applications. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. 286 p.
6. Drame A. Terminology Policies and Communication for Social Change: Promoting Linguistic Diversity and Terminology in South Africa. Diss. Universität Wien, 2009. 456 p.
7. Galinski C.; Cluver A., Budin G. Terminologieplanung und Sprachplanung // Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft / Hrsg. L. Hoffmann. Berlin: de Gruyter, 1999. S. 2207-2215.
8. Infoterm Guidelines for Terminology Policies. Formulating and implementing terminology policy in language communities. Paris: UNESCO, 2005. 49 p.
9. ISO 29383:2010 Terminology policies – Development and implementation (Preview). Geneva: ISO, 2010. URL: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:29383:ed-1:v1:en> (дата обращения: 01.08.2025).
10. ISO 860:2007 Terminology work – Harmonization of concepts and terms (Preview). Geneva: ISO, 2007. URL: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40130 (дата обращения: 01.08.2025).
11. ISO/IEC Guide 79:2004. Guidelines for the development and use of terminology standards. Geneva: International Organization for Standardization, 2004. 32 p.
12. L'Hoiry X. Terminology planning in France: The role of state institutions // Terminology. 2013. Vol. 19. № 2. P. 221-240.
13. Laurén C., Myking J., Picht H. Terminologie unter der Lupe. Vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig. Wien: TermNet, 1998. 386 S.
14. Meyer I., Mackintosh K. The role of terminology in knowledge representation // Terminology. 2000. Vol. 6. № 1. P. 15-55.
15. Rodrigues I., Silva F. Terminology extraction from scientific corpora: A comparative study of tools // Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki, Japan, 2018. P. 1200-1206.
16. Temmerman R. Towards New Ways of Terminology Description: The Sociocognitive Approach. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2000. 256 p.
17. Wüster E. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Bonn: Romanistischer Verlag, 1991. 239 S.
18. Zhou L., Zhang Y. Terminology Planning in the Context of AI Development: Challenges and Strategies // Terminology. 2021. Vol. 27. № 1. P. 112-130.

Works Cited

1. Goryacheva N.A. Terminologicheskaya politika v standartizacii: teoriya i praktika // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. 2010. № 2. S. 45-58.

2. Grinev-Grinevich S.V., Sorokina E.H.A. Polisemiya v obshcheupotrebitel'noj i v special'noj leksike // Vestnik MGOU. Ser.: Lingvistika. 2015. № 4. S. 51-64.
3. Lejchik V.M. Terminovedenie. Predmet, metody, struktura. 4-e izd. M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM», 2009. 256 s.

УДК 81'276.6

А.Л. Атаян

Россия, Новороссийск
ФГБОУ ВО «Новороссийский филиал
Пятигорского государственного университета»,
студентка
annaatayan2005@mail.ru

Особенности терминов подъязыка гештальт-психологии в сопоставительном аспекте (англо-русские соответствия)

***Аннотация.** Статья посвящена сопоставительному анализу терминов подъязыка гештальт-психологии в английском и русском языках с акцентом на переводческую эквивалентность и механизмы формирования терминологических соответствий. Целью исследования является определение типов англо-русских эквивалентов терминов гештальт-психологии и анализ факторов, влияющих на адекватность их перевода. Предметом выступают терминологические единицы, отражающие концептуальные основы гештальт-подхода в психологии. Методологическая база включает методы терминоведения, лингвистики специальных языков и теории перевода: контент-анализ, сравнительно-сопоставительный метод, компонентный и структурно-семантический анализ. Исследование опирается на авторскую терминобазу из 126 единиц. В результате проведённого исследования выделено восемь типов англо-русских переводческих соответствий терминов гештальт-подхода, установлено доминирование определённых приёмов перевода терминов данной предметной сферы, выявлены культурно-концептуальные и лингвистические барьеры в межъязыковой передаче таких единиц. Выводы подчёркивают необходимость комплексного подхода к переводу специализированной лексики, учитывающего не только семантику, но и концептуальную систему научной школы соответствующей предметной сферы. Перспективы связаны с возможностью разработки унифицированных терминологических стандартов для обеспечения межъязыковой коммуникации в рамках психотерапевтического дискурса.*

Ключевые слова: гештальт-психология, термин, терминосистема, перевод, эквивалентность, англо-русские соответствия, терминоведение.

Введение

В современной психологии, так же как и в других областях гуманитарных наук, необходимость развития международных контактов повышает важность качественного перевода профессиональной терминологии. Интенсивное взаимодействие специалистов из разных стран требует точности и однозначности передачи специфических понятий, используемых в психологической науке. Точная и адекватная передача концептуальных положений становится залогом эффективного профессионального взаимодействия. При этом особую сложность представляет перевод терминов в таких междисциплинарных и концептуально насыщенных областях, как гештальт-психология, где многие понятия тесно связаны с культурно-философскими установками и историей развития самой предметной сферы.

Настоящее исследование имеет своей целью осуществление сопоставительного анализа терминов подъязыка гештальт-психологии в англо-русском переводе и выявление механизма создания их переводческих соответствий. Научная проблема заключается в том, что термины гештальт-подхода, будучи зачастую абстрактными и коннотационно насыщенными, не всегда имеют прямые эквиваленты в русском языке, что приводит к вариативности перевода и риску искажения смысла.

Современный уровень разработанности проблемы в отечественной науке представлен работами В. Н. Беляева [1: 58], А.В. Бондарко [2: 86] и В. В. Виноградова [4: 127], которые исследуют общие принципы перевода научной лексики и особенности терминосистем. Вместе с тем, специфика перевода терминов в области психотерапии остаётся недостаточно изученной. Зарубежные исследователи, такие как К. Г. Юнг [10: 386], Ф. Перлз [8: 142] и К. Поливанова [9: 256], внесли значительный вклад в развитие самой гештальт-теории, но вопросы терминологической адаптации анализировались преимущественно в контексте клинической практики, а не лингвистического анализа.

Таким образом, существует разрыв между потребностью в унифицированной терминологии и отсутствием системного сопоставительного анализа переводческих стратегий в данной предметной области. Заполнение этого пробела и определяет научную новизну и значимость настоящего исследования.

Методы

Для достижения поставленной цели были применены обще-

научные и частнонаучные методы, объединённые в комплексный междисциплинарный подход, охватывающий лингвистику специальных языков, терминоведение и теорию перевода.

В качестве основного метода использовался сопоставительный анализ, позволяющий выявить соотношения между оригинальными английскими терминами и их русскими эквивалентами. Дополнительно применялись такие методы, как – структурно-семантический анализ (с целью классификации терминов по количеству компонентов, словообразовательным моделям и семантической структуре; компонентный анализ (с целью выявления ядерных и периферийных элементов в многословных терминах; контент-анализ научных текстов и терминологических словарей для уточнения дефиниций и контекстов употребления терминов; метод обобщения – при выведении типологии соответствий на основе эмпирических данных.

Методологической проблемой стало отсутствие единообразия в терминологических стандартах как в русскоязычной, так и в англоязычной профессиональной среде. Например, термин *contact boundary* может переводиться как «контактная граница», «граница контакта» или даже оставаться без перевода, что затрудняет установление однозначной эквивалентности. Для преодоления этой проблемы был применён функциональный подход, при котором эквивалентность оценивалась не только по семантическому соответствию, но и по выполняемой термином роли в теоретическом дискурсе.

Особую ценность представляет использование непарадигмального метода экспликации, при котором термины анализируются не только как лингвистические единицы, но и как носители концептуальных установок. Например, перевод термина *creative adaptation* при помощи кальки «творческое приспособление» отражает не просто лексическое соответствие, но и философскую идею активного, творческого взаимодействия личности со средой, лежащую в основе гештальт-подхода.

Целесообразность междисциплинарного подхода обусловлена тем, что перевод терминов в психотерапии – не чисто лингвистическая задача, а процесс передачи концептуального знания, требующий понимания как языковых, так и психологических механизмов.

Материал исследования

Эмпирической основой исследования стала авторская электронная терминологическая база, включающая 126 терминологических единиц предметной области «гештальт-психология». Термины отобраны из научных публикаций, учебников, переводов работ Ф. Перлза, а также из профессионального дискурса российских и зарубежных гештальт-терапевтов.

Объём материала позволяет считать его репрезентативным для анализа основных тенденций в формировании и переводе терминов гештальт-подхода. Выборка включает как базовые понятия (например, Gestalt, field theory), так и сложные композитные термины (например, ways of contact interruption, ideal self), что обеспечивает охват различных уровней терминологической сложности.

Источниками данных послужили оригинальные работы Ф. Перлза, Ф. Грейвса [5: 141], В. И. Курбатова [6: 280], П. В. Литвинова [7: 211], которые расширили понимание личности, развития, осознанности и человеческих отношений в разных культурных и исторических аспектах.

Выражаю искреннюю благодарность: научному руководителю, кандидату филологических наук, доценту Б. Б. Докучаеву за ценные рекомендации и методическую поддержку; кафедре переводоведения и межкультурной коммуникации Новороссийского филиала ПГУ за возможность использования учебных ресурсов; коллегам-переводчикам и практикующим гештальт-терапевтам за консультации и обмен профессиональным опытом.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Анализ терминобазы позволил выявить системные закономерности в структуре, семантике и переводе терминов гештальт-психологии.

1. Структурно-семантическая классификация терминов

На первом этапе исследования 126 терминов гештальт-подхода в психологии были проанализированы с точки зрения их формальной и семантической структуры.

Анализ терминов гештальт-психологии по количеству компонентов выявил преобладание среди них однокомпонентных и двухкомпонентных структур. Однокомпонентные термины составляют 43,6% исследуемого корпуса, например, *aggression, catharsis, responsibility*; двухкомпонентные – 31,7%, например, *contact boundary, creative adaptation*; трёхкомпонентные – 7,1%, например, *system of orientation, situation incomplete*; четырёхкомпонентные составляют менее 1% выборки, как в случае с термином *ways of contact interruption*; пятикомпонентные составляют 1,6%, к ним относятся *loss of the Ego function, game in self-flagellation*. Превалирование одно- и двухкомпонентных терминов свидетельствует о тенденции к лаконичности и точности в формировании анализируемой терминологической системы, в то время как более сложные, многокомпонентные конструкции служат для описания комплексных психологических процессов.

С точки зрения словообразовательных моделей, среди 126

терминов исследуемого массива распределение следующее: морфологическая модель (например, суффиксация, конверсия) включает около 22,2% терминов; морфолого-синтаксическая модель охватывает 17,5%; синтаксические терминосочетания составляют 21,4%; а непронизываемые термины – заимствования занимают 23,8%.

В аспекте семантической структуры 42,9% терминов характеризуются одноядерной структурой; 35,7% – одноядерной с периферией; 6,3% – одноядерной с периферией и добавочной областью. Данная типология отражает степень семантической сложности и структурной организационной однородности терминов в области гештальт-психологии, подчеркивая преобладание компактных и четко очерченных понятий.

Структурная простота большинства терминов способствует их быстрому восприятию, однако сложные конструкции требуют более тщательного перевода, с целью избежать потери смысловой нагрузки.

2. Типология англо-русских соответствий терминов гештальт психологии

Анализ основных приёмов перевода анализируемых терминологических единиц с английского языка на русский позволил выявить шесть основных механизмов: подбор эквивалента – 42,9%; калькирование – 11,9%; транскодирование (заимствование) – 11,1%; описательный эквивалент (экспликация) – 7,9%; комбинирование нескольких приёмов – 26,2%.

Доминирование подбора эквивалента указывает на наличие устоявшейся терминологической системы гештальт психологии в русском языке. Однако высокий процент комбинированных стратегий свидетельствует о сложности точной передачи смысла.

На основе анализа приёмов перевода было установлено восемь типов англо-русских соответствий терминологических единиц гештальт психологии:

1) Полное соответствие (эквивалент)

Gestalt → *гештальт*, *field theory* → *теория поля*, *dialogue* → *диалог*.

Такие термины легко передаются в переводе, с сохранением значения, коннотационных оттенков и функциональных особенностей. Это наиболее благоприятный случай для перевода.

2) Частичное соответствие (частичный эквивалент)

homeostasis → *гомеостаз*

Хотя данный термин заимствован из предметной области "фи-

зиология”, его значение в гештальт психологии уже, чем в физиологии. Таким образом, при переводе требуется контекстуальное уточнение, чтобы избежать семантической перегрузки.

3) Калькирование

contact boundary → *контактная граница*, *creative adaptation* → *творческое приспособление*, *ideal self* → *Я-идеальное*.

Калькирование позволяет сохранить структуру и концептуальную прозрачность оригинала, но может приводить к громоздкости в процессе интерпретации в устном и письменном дискурсе.

4) Транскодирование (заимствование)

aggression → *агрессия*, *actuality* → *актуальность*, *proflexion* → *профлексия*.

Заимствование упрощает перевод, но требует адаптации в фонетическом и грамматическом плане.

5) Экспликация (описательные соответствия)

action quantum → *единица завершённого действия*, *field of experience* → *пространство актуального опыта*.

Такие соответствия появляются при отсутствии прямого аналога, обеспечивая понимание, но снижая при этом терминологическую лаконичность.

6) Функциональные эквиваленты

field of experience → *поле переживания* – не буквальный, но функционально адекватный перевод.

Такие соответствия компенсируют лексический разрыв, сохраняя концептуальную нагрузку.

7) Соответствия-неологизмы

Я-ты отношение (I-you relation) – термин, сконструированный на основе философской концепции Бубера [3: 112].

Такой тип соответствий отражает процесс терминологизации единиц общеупотребительного пласта лексики под влиянием культурно-философских идей.

8) Псевдосоответствия

blame → *вина*

Данное соответствие не является адекватным, так как комплекс значений его составляющих (английской лексемы и её русского соответствия) находятся в отношениях перекрещивания, но в контексте гештальт-терапии ближе к лексеме *accusation*.

3. Факторы, влияющие на адекватность перевода терминов гештальт-психологии

В современных условиях перевода терминов гештальт-психологии необходимо учитывать несколько ключевых факторов, влияющих на качество и точность передачи понятий. Во-первых,

существует концептуальная разница между культурами: например, западное понятие *self* охватывает более широкий спектр смыслов, чем русское понятие «Я», что осложняет прямую эквивалентность терминов. Во-вторых, исторический аспект терминологии играет значительную роль – многие термины, такие как *subconscious*, заимствованы из психоаналитической традиции и несут коннотации, не полностью совпадающие с контекстом гештальт-психологии. Кроме того, степень развитости терминологической системы в русском языке остаётся нерегулированной, отсутствует единый стандарт, что приводит к вариативности употребления терминов в научных и практических текстах.

Таким образом, успешный перевод специализированной терминологии гештальт-психологии требует глубокого понимания не только лингвистических особенностей, но и концептуальных основ данного научного направления. Переводчик в этом процессе выступает не просто как языковед, а как медиатор концептуального знания, обеспечивая адекватное отражение культурных, философских и методологических особенностей оригинальной терминологии в целевом языке.

В итоге, адекватная трансляция терминов гештальт-психологии способствует сохранению научной точности и межкультурного диалога, что является неотъемлемой частью эффективной международной коммуникации в гуманитарных науках.

Выводы

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Терминология гештальт-психологии характеризуется высокой концептуальной насыщенностью и культурной обусловленностью, что делает её перевод сложной и многогранной задачей.

2. Анализ 126 терминологических единиц позволил выявить восемь типов англо-русских соответствий таких терминов, среди которых доминируют подбор эквивалента (42,9%) и калькирование (11,9%), а также значительную долю занимают комбинированные стратегии.

3. Наиболее проблемными с точки зрения достижения переводческой адекватности являются термины с глубокой коннотативной нагрузкой (например, *contact boundary*, *I-you relation*), где прямой перевод может исказить смысл.

4. Качество перевода напрямую влияет на понимание теоретических основ гештальт-подхода в русскоязычной среде, что имеет важные последствия для профессиональной подготовки и клинической практики.

5. Для повышения точности перевода необходима разработка унифицированного терминологического стандарта, учитывающего как лингвистические, так и концептуальные особенности направления.

Перспективы дальнейших исследований возможны по следующим направлениям: расширение терминобазы за счёт современных публикаций и клинических кейсов; сравнительный анализ терминологии в разных языках (включая немецкий – язык-источник гештальт-теории); разработка рекомендаций для переводчиков и составителей терминологических словарей по психотерапии.

Подводя итоги, необходимо отметить, что перевод терминов гештальт-психологии – не техническая операция, а сложный когнитивно-лингвистический процесс, требующий междисциплинарного подхода и глубокого понимания как языка, так и психологии.

Библиографический список

1. Беляев В. Н. Психология перевода / В. Н. Беляев. М.: Флинта, 2012. 272 с.
2. Бондарко А. В. Общая теория перевода / А. В. Бондарко. СПб.: Алетейя, 2009. 256 с.
3. Бубер М. Между человеком и человеком / М. Бубер ; пер. с нем. М.: Наука, 2000. 368 с.
4. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о предложении / В. В. Виноградов. М.: АСТ, 2004. 416 с.
5. Грейвс Ф. Основы гештальт-терапии / Ф. Грейвс. М.: Классик стиль, 2007. 240 с.
6. Курбатов В. И. Гештальт-терапия: учебное пособие / В. И. Курбатов. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 320 с.
7. Литвинов П. В. Гештальт-терапия: опыт и смысл / П. В. Литвинов. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2005. 288 с.
8. Перлз Ф. Гештальт-терапия: брошенный ребенок, злой родитель и взрослый / Ф. Перлз, Р. Хайм, П. Гудман ; пер. с англ. М.: Институт психотерапии и психосоматики, 2004. 256 с.
9. Поливанова К. Н. Психология межкультурной коммуникации / К. Н. Поливанова. М.: Аспект Пресс, 2008. 320 с.
10. Юнг К. Г. О психологии бессознательного / К. Г. Юнг. М.: Астрель, 2007. 448 с.

Works Cited

1. Beliaev V. N. Psikhologiiia perevoda / V. N. Beliaev. M.: Flinta, 2012. 272 p.
2. Bondarko A. V. Obshchaia teoriia perevoda / A. V. Bondarko. Sankt-Peterburg: Aleteiia, 2009. 256 p.
3. Buber M. Mezhdru chelovekom i chelovekom / M. Buber ; per. s nem. M.: Nauka, 2000. 368 p.
4. Vinogradov V. V. Russkii iazyk. Grammaticheskoe uchenie o predlozhenii / V. V. Vinogradov. M.: AST, 2004. 416 p.

5. Greivs F. Osnovy geshtalt-terapii / F. Greivs. M.: Klassik stil, 2007. 240 p.
6. Kurbatov V. I. Geshtalt-terapiia: uchebnoe posobie / V. I. Kurbatov. Rostov-na-Donu: Feniks, 2010. 320 p.
7. Litvinov P. V. Geshtalt-terapiia: opyt i smysl / P. V. Litvinov. M.: Institut obshchegumanitarnykh issledovaniy, 2005. 288 p.
8. Perlz F. Geshtalt-terapiia: zabroshennyi rebenok, zloi roditel i vzroslyi / F. Perlz, R. Khaim, P. Gudman; per. s angl. M.: Institut psikhoterapii i psikhosomatiki, 2004. 256 p.
9. Polivanova K. N. Psikhologiya mezhkulturnoi kommunikatsii / K. N. Polivanova. M.: Aspekt Press, 2008. 320 p.
10. Iung K. G. O psikhologii bessoznatelnogo / K. G. Iung. M.: Astrel, 2007. 448 p.

УДК 81'22

Н.С. Барбина

Россия, Иркутск

Байкальский государственный университет

доцент, доктор филологических наук

профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики

svirel23@rambler.ru

Мультиmodalная полифония современной коммуникативной среды

***Аннотация.** Современное коммуникативное пространство в лингвистическом контексте полифонии представляет собой множество позиций, интенций и мнений, реализуемых через разные семиотические ресурсы. В статье рассматриваются механизмы представления множественности голосов в мультиmodalных текстах, анализируются способы включения различных позиций через разные каналы коммуникации. Для анализа невербального компонента полифонии применяются разработки из области визуальной аргументации, в частности, реконструкция рассуждений с помощью схем-топов. Пример из области политики иллюстрирует конвергенцию различных модальностей в символическом выражении сопротивления, божественного провидения и политической идентичности. Пример из области спорта представляет собой дивергенцию интерпретаций одного и того же креолизованного текста в разных лингвокультурных контекстах, что связано с процессами реконтекстуализации и политизации дискурса. В статье показано, как информационная среда влияет на восприятие полифонии и формирует новые формы медиадialogа, а голоса проявляются в виде текста, изображения,*

цвета, кинесики и символов, участвующих в формировании общественного голоса и создающих полифоническую структуру дискурса.

Ключевые слова: *мультиmodalность, полифония, схемы-топы, визуальная аргументация, общественный голос, «Мерч Трампа», «Твит “Спартак”».*

Введение. Обозначим проблему для обсуждения в настоящей статье: многогранное понятие полифонии имеет канонический смысл исследования текстовых культурных артефактов в рамках литературоведческого анализа, но определенно запаздывает в отношении тех задач, которые стоят сейчас перед лингвистикой, все чаще обращающейся к анализу мультиmodalных дискурсов. То, что в сферу интереса лингвистов попадает гетерогенно организованное коммуникативное пространство, объясняется рядом причин. Сошлемся на коллективное мнение о том, что смещение акцента исследований с единственно вербального (а чаще – тяготеющего к письменной репрезентации) канала коммуникации на другие модулы взаимодействия обусловлено тем, что именно такой ансамбль, включающий разные параметры окружения человека, является наиболее естественным для человеческого общения. Можно сказать, что исследования, посвященные полиmodalности, развиваются сейчас широким фронтом, и уже получен актуальный результат, который показывает все возрастающую роль различных режимов в коммуникации во многих социальных, политических, культурных сферах, особенно, в связи с сетевым общением [7; 12].

Проблема, которую мы обозначили в статье, лежит в плоскости сочетания областей дисциплинарного знания. Вслед за Т. ван Леуvenом, рассматривающим возможность комбинирования анализа мультиmodalного дискурса с разработками по дискурс-анализу и предлагающего в связи с этим термин «критический анализ мультиmodalного дискурса» [13], мы считаем, что коммуникативные ресурсы, включающие невербальные компоненты, должны иметь полифоническое прочтение.

Вопрос внутридисциплинарного согласования в интерпретации языкового материала с точки зрения полифонии частично уже обсуждается. О различии взглядов литературоведов и лингвистов на эту концепцию говорится в работе Р. Хассани, С. Гамри, С. Лауар. Ученые указывают на значимость некоторых элементов, которые традиционно не рассматриваются как полифонические с точки зрения строгой лингвистики (например, элементы просодики) [11: 384], но могут быть исследованы, например, по скандинавской модели полифонии ScaPoLine [15]. Последняя представляет собой разработку французской ветви многоголосия в подходе О. Дюкро.

Полифоническое осмысление мультимодального дискурса пока не имеет четкой научной идентичности. Мы обнаружили несколько работ в этом направлении. Работа Ю. А. Горностаевой, исследующей «голоса» в СМИ, показывает вклад разных модальностей (текст и изображение) в создание манипуляции в политическом дискурсе [5]. А. П. Гусева исследует вербальные и невербальные средства создания эффекта полифонии в современном поликодовом художественном тексте и иллюстрирует это на примере орфографической выделенности [6]. В статье Р. Дарвина показано, как проявляется «голос» миграции и глобализации в практике написания студентами-мигрантами креативных заданий типа эссе с помощью мультимодальных цифровых ресурсов [9].

Рассмотрим, какие векторы и научные стратегии открывает анализ мультимодальной среды с помощью концепции множественности голосов.

Методы и ход исследования. Целью исследования является анализ мультимодальных текстов и выделение в них «голосов»-мнений. В работе мы адаптировали методику экспликации идентичности в речи, разработанную Д. ван Миропом [14] и предполагающую количественный и качественный анализ фрагментов текста. Методику мы дополнили оценкой текстового компонента с помощью программы AntConc для выявления частотности слов и коллокаций, например, для выявления дейктиков-маркеров голосов и имен собственных. Мультимодальные тексты исследовались на двух этапах:

1) *Корпусный этап.* Для исследования был собран корпус примеров, первая часть которого состоит из креолизованных текстов содержащих вербальный и визуальный компоненты в виде высказываний и лозунгов, которые характеризуются высокой степенью резонансности, вторая часть корпуса состоит из текстов, содержащих интерпретации и комментарии по отношению к первой группе примеров корпуса. Критерий резонансности применялся для более точной экспликации смысла и выражения точки зрения. Для установления этого критерия учитывалось: количество упоминаний в СМИ, количество комментариев, активность обсуждения.

2) *Полифонический этап.* Цель этого этапа состоит в том, чтобы выявить «голоса», реализующие смысловые позиции, которые присутствуют в тексте и в визуальных образах. Для интерпретации полифонии были задействованы элементы интертекстуального анализа [2], направленного на выявление межтекстовых связей. Учитывались такие проявления интертекстуальности, как аллюзии и цитирование. Для дополнительной интерпретации изображений мы обратились к концепции визуальной аргументации, систематизированной в работе А. С. Бобровой [4], в которой автор доказыва-

ет, что изображения могут представлять собой схему рассуждения. Опираясь на эту работу, а также привлекая данные о формализации аргументативных схем [17; 18], мы анализировали векторы формирования рассуждения в композиции текста.

Материал исследования. В статье представлено два примера, которые мы назвали «Мерч Д. Трампа» и «Твит “Спартак”», каждый из которых послужил поводом для обширных обсуждений. В анализ включены новостные заметки на сайтах электронных изданий ТАСС, Газета.ru., Советский спорт, The New York Times, Lenta.ru., Guardian, BBC, Independent, Mirror в разделах «общество», «спортивная жизнь», «мнение», в которых представлены новостные заметки, интерпретации и мнения относительно обсуждаемых примеров, а также примеры комментариев новостей на сайте изданий, обсуждения на форумах. То есть корпус представляет собой некоторый кейс, состоящий из триггерного креолизованного текста и множества относящихся к нему публикаций, включающих другие высказывания. Всего задействовано 50 источников эмпирического материала, конечная выборка в статье включает 11 источников.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Обозначим ключевые термины, которые использовались в работе.

1. Мульти-modalность – «способность сочетать в едином акте коммуникации несколько модальностей (то есть знаковых систем и каналов коммуникации)» [7: 19].

2. В современной лингвистике полифония – это наличие множества позиций, интенций или субъектов высказывания в тексте или дискурсе, включая прямую и косвенную речь, цитирование, оценки, имплицитные позиции [11; 15].

3. Понятие «голос» мы сформулировали, обратившись к работам основоположников полифонического анализа: «полифония – это присутствие в тексте нескольких голосов, которые звучат так, что ни один из них не является доминирующим» [3: 262], «полифония – это понятие, включающее в себя многочисленные случаи, когда позиция автора текста не совпадает с точкой зрения, представленной в самом тексте» [8: 176]. Учитывая то, что концепция полифонии вышла за пределы текста и применяется сейчас к дискурсу и, в частности, к установлению идентичностей, точек зрения, авторства в нем (см., например, [14; 16]), понятие голос можно сформулировать следующим образом: это не просто речь говорящего, а совокупность различных точек зрения, источников смыслов, которые могут взаимодействовать, конфликтовать или дополнять друг друга в рамках одного дискурса.

4. Для реконструкции невербального компонента креолизованных текстов релевантными являются разработки в рамках

визуальной риторики [8] и визуальной аргументации [4]. Для анализа структуры невербальных аргументов подходит аппарат аргументативных схем, которые отражают типовые способы построения рассуждений. Они представляют собой универсальные схемы мышления, нередко аргументологи используют для реконструкции схем топику Аристотеля [1]. Такие схемы демонстрируют, каким образом осуществляется переход от посылок к выводу. Например, аргументация может строиться по одной из схем, которая выявляет отношения между объектами: «род и вид», «символ», «пример», «причина и следствие» и ряд других. Таким образом, чтобы определить, как изображение участвует в аргументативном процессе, важно выявить логическую организацию самого рассуждения. Убедительность схем основана на том, что аудитория признает их приемлемыми [18: 2], они считаются абстрактной формой для наполнения конкретной языковой формой и поэтому носят модифицируемый характер [17: 49].

Обратимся к примерам.

Пример «Мерч Д. Трампа». Рисунок 1 представляет собой слоган и изображение на футболке на котором Д. Трамп поднимает кулак сразу после нападения 13 июля 2024. Стрельба и чудесное спасение политика получили большой резонанс в обществе. Известно, что в первые часы после покушения возник большой спрос на изготовление такой продукции. Независимые продавцы на онлайн платформах начали спешно создавать товары с изображением окровавленного экс-президента с поднятым кулаком и лозунгами: *“Fight ... fight ... fight!”*, *“American badass”*, *“Never surrender”*, *“Bulletproof”*, *“Legends Never Die”*, *“Grazed but not Dazed”*, *“Shooting Makes Me Stronger”*.

Рис. 1. Футболка с надписью “Fight. Trump 2024. Legends never die” на одном из маркетплейсов (1).

Газета The Guardian приводит слова Д. Трампа о том, что толпа решила, что он мертв, и он хотел дать всем знать, что с ним все в порядке: “*So I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting and started shouting, ‘Fight! Fight! Fight!’*” (2). Итак, можно выделить *голос 1* ‘*Fight! Fight! Fight!*’, который передает и образ жертвы внешнего противостояния в политике, и образ защитника, и образ сопротивления. Глубоко символичны жест, кровь, американский флаг и цитата Б. Рута «Легенды никогда не умирают», которая является символом влияния тех, кто оставил неизгладимый след в истории.

Последующее выступление политика, в котором он говорит: “*I stand before you in this arena only by the grace of almighty God*” (3) сформировало еще один интерпретационный тренд в виде утверждения о том, что Бог спас Трампа, чтобы спасти Америку. Этот *голос 2* эксплицируется во многих СМИ и комментариях.

Рисунок 2 представляет собой фотофакт, фиксирующий своеобразную моду на ношение повязки на правом ухе. Пример представляет собой аллюзию на образ экс-президента, подвергшегося нападению во время предвыборного митинга. Можно выявить аргумент к авторитету, сторонники Д. Трампа отдают ему дань уважения. Плакаты с надписью *Make America strong again* в сочетании с традиционной цветовой гаммой американского флага и копированием образа политика с повязкой на ухе создают эффект конвергенции и дают основания выделить *голос 3* как коллективное мнение поддержки кандидатуры Д. Трампа на выборах.

Рис. 2. Сторонники Трампа с повязками на ушах (4).

Акт солидаризации с экс-президентом в виде повязки на ухо, использование символов в одежде и предметах быта формирует *голос 4*, который можно обозначить как попытку взять контроль над страхом через идентификацию с непобедимым бесстрашным лидером.

В целом, анализируя пример «Мерч Д. Трампа», можно сказать, что перед нами – образец формирования национального символа-героя, который формирует *общественный голос* политической идентичности, божественного вмешательства, сопротивления, борьбы, коммерции, иронии.

Пример «Твит “Спартак”». В январе 2018 года во время тренировочных сборов московского «Спартака» в Дубае, защитник Г. Джикия, который вел клубный аккаунт в Твиттере, опубликовал видео с темнокожими бразильскими игроками, подписав его словами: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Рис. 3. Фрагмент видео с комментарием о тающих на солнце шоколадках (5).

На фото мы видим, что футболисты тренируются в ясную солнечную погоду, улыбаются в камеру и не имеют ничего против такого обращения. Этот пост вызвал бурную и неоднозначную реакцию в СМИ и социальных сетях виде оценок, мнений, комментариев, требований извиниться и оправданий. Этот случай приобрел статус крупного международного инцидента в преддверии подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, финальная часть которого прошла в России. Представим множество голосов.

Выделим *голос 1* – это слова самого грузинского футболи-

ста Г. Джикии, которые в терминах визуальной аргументации можно представить как рассуждение по аналогии между шоколадом на солнце и темнокожими футболистами на солнечной тренировке – эти объекты тают на солнце. Высказывание «*Смотрите, как шоколадки тают на солнце*» в контексте российского общества имеет статус игры слов, однако «голос» футболиста, попав в другой лингвокультурный контекст, вызвал к интерпретации другие смыслы, связанные с «голосом» протеста против дискриминации темнокожих.

Голос 2 представлен заголовками СМИ, которые выражают коллективную точку зрения западного общества на проблему расизма:

BBC: Spartak Moscow criticized for 'racist' tweet about own players.

Independent: Spartak Moscow accused of racism against their own player after 'see how chocolate melts in the sun' tweet.

Mirror: Spartak Moscow embroiled in racism storm after choking tweet from club's official account.

Голос 3 – Международная федерация футбольных ассоциаций: «*ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в аккаунте "Спартак" в Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе*», – заявили в организации (6).

Голос 4 – болельщики и организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out), которые обвинили московский клуб в расизме: *твит московского «Спартак» о «тающих на солнце шоколадках» подчеркивает предрассудки по отношению к темнокожим игрокам в России* (7).

Голос 5 – российские болельщики: *вы не дураки и прекрасно видите улыбки всех «чернокожих» футболистов «Спартак». Их слова Джикии не беспокоят, а вот вас – да. Потому что запрос на пустую антироссийскую пропаганду, помноженную на тему расизма, тупо позволяет сделать заработать трафик и политически выслужиться* (8).

Голос 6 – представитель МИД М. Захарова: *Как нам стало известно, журналисты Соединенного Королевства получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России* (9).

Голос 7 – пресс-служба команды и редакторы новостных спортивных каналов: «*“Спартак” приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил*», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы команды (10).

Голос 8 принадлежит полузащитнику «Спартак» Ф. Мартинсу, ко-

торый опубликовал видеообращение на русском языке: «В “Спартак” нет расизма. У нас дружная семья» (11).

Анализируя пример «Твит “Спартак”», отметим роль реконтекстуализации. В западном обществе текст высказывания и изображение демонстрируют процесс конвергенции, то есть сближения различных языковых форм, их взаимное влияние и частичное совпадение, тогда как в контексте русского общества этот пример не несет особой смысловой нагрузки и воспринимается как простой фотofакт в сочетании с шуткой-метафорой. Эмплицуруется вторичная интерпретация, выражаемая *голосом 6* относительно политического подтекста, выражаемого *голосами 2, 3 и 4*. Голоса эмплицуруют две доминирующие разные позиции: апелляция к лозунгам движений в защиту прав темнокожих и политическая провокация.

Выводы. В анализе представленных примеров показано, что мультимодальные тексты, включающие изображения, композиции, надписи, лозунги, высказывания, цвет, жесты, цитаты, становятся проявлением выражения множественности голосов в современном дискурсе. Эти голоса могут отражать разные точки зрения, социальные позиции, политические и культурные нарративы, а также идентичность, образуя многослойную полифоническую структуру. Особо мы бы хотели остановиться на трех пунктах.

1. Голос понимается как совокупность смыслов, выражающих позицию, аргументы, ценности и идентичности. Голос может быть: авторским (персональным), институциональным (СМИ, ФИФА, структуры в виде пресс-служб команды, МИД), общественным (общества, фанаты, активисты, сторонники партий в разных лингвокультурах).

2. Благодатной почвой для исследования полифонии в мультимодальной коммуникативной среде является медиадискурс. Пример «Мерч Д. Трамба» показывает, как политическая травма трансформировалась в символическое сопротивление, божественный замысел, коммерческий успех, политическую идентичность. Пример показывает, как каждый элемент в виде надписей, лозунгов, высказываний, изображения, цвета, элементов кинесики, а также символов флага и крови участвует в конвергенции разнородных и относительно далеких форматов в создании общественного голоса.

В случае с примером «Твит “Спартак”» установлено, что один и тот же креолизованный текст может иметь варианты интерпретаций. То, что в одной среде воспринимается как шутка, в другой становится поводом для обвинений в расизме и альтернативно – об-

винений в политической провокации, демонстрирует явление дивергенции и реконтекстуализации сообщений.

3. Вопрос разработки методологического аппарата исследования невербальных компонентов коммуникации, представляет собой отдельную задачу, на которой мы не останавливались подробно в рамках статьи. Анализ показал, что визуальные элементы (фото, цвет кожи, поза, повязка, одежда) играют значимую роль как элементы рассуждения в визуальной аргументации. На исследованном материале мы можем видеть реализацию аргументативных схем в виде топов символа, примера, сходства, действия, сравнения. Топы в мультимодальной полифонии – это общие места, которые могут быть использованы для формирования общественного голоса.

Мультимодальный анализ позволяет глубже понять структуру современного коммуникативного пространства. Так, категория «голос» становится ключевой для понимания национальной и политической идентичности, автономного конфликта в виде так называемой культуры отмены или культуры соучастия, иных медиастратегий в интеркультурной коммуникации.

К перспективам исследования мы отнесем необходимость разработки методологии исследования мультимодальной полифонии. Для этого предлагается более тщательное изучение вопросов визуальной риторики и визуальной аргументации. В объединении этих направлений с полифоническим анализом мультимодальных текстов мы видим эвристический потенциал.

Библиографический список

1. Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1978. 687 с.
2. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сб. ст. / Науч. ред. П. Е. Бухаркин. М.: ФЛИНТА, 2019. 448 с.
3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство. 1979. 421 с.
4. Боброва А. С. Визуальная аргументация. Как работать с картинками? // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2025. Т. 9, № 1. С. 211–228.
5. Горностаева Ю.А. Полифония «голосов» как средство реализации манипуляции в поляризованном политическом дискурсе // Вестник Северного (Арктич.) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 2. С. 26–33.
6. Гусева А. П. Полифония и ее вербальные и невербальные проявления в поликодовом художественном тексте // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2019. № 7(823). С. 88–98.

7. Полиmodalные измерения дискурса / Отв. ред. О. К. Ирисханова. М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. 448 с.
8. Шукуров Ш.М. 2021. Визуальная риторика. Человек. 32, 5 (Nov. 2021), С. 180–191.
9. Darwin R. Creativity and criticality: Reimagining narratives through translanguaging and transmediation // *Applied Linguistics Review*. 2020. Vol. 11. № 4. P. 581–606.
10. Ducrot O. Esquisse d'une théorie polyphonique de l'énonciation // *Le dire et le dit*. – P. : Minuit, 1984. – P. 171–233. 8, с. 176
11. Hassani R., Ghamri S., Laouar S. New Theory in Polyphonic Analysis: How to Polyphonically Approach Discourse? *Psychology and Education*. 2024. № 61(6). P. 376–385.
12. Jones R. H. Multimodal Discourse Analysis // *The Encyclopedia of Applied Linguistics* / Ed. by C.A. Chapelle. 2021. <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0813.pub2> (дата обращения: 20.06.2025).
13. Leeuwen T.V. Critical Analysis of Multimodal Discourse // *The Encyclopedia of Applied Linguistics* / Ed. by C.A. Chapelle. 2013. P. 6039–6044 <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0269> (дата обращения: 20.06.2025).
14. Mieroop van de D. An integrated approach of quantitative and qualitative analysis in the study of identity in speeches // *Discourse and Society*. 2005. P. 107–130.
15. Nølke H. Linguistic Polyphony. The Scandinavian Approach: ScaPoLine // *Studies in Pragmatics*. 2017. Volume: 16. 210 p.
16. Sarjoughian A., Carroll K. von Z., Kennedy S. (2024). Polyphony: Voice, Method, Archive // *Third Text*. 2024. № 38(1–2). P. 1–20. <https://doi.org/10.1080/09528822.2024.2330831> (дата обращения: 20.06.2025).
17. Walton D. Justification of Argument Schemes // *Australasian Journal of Logic*. 2005. № (3). P. 1–13.
18. Warnick B., Kline S. The new rhetoric's argument schemes: A rhetorical view of practical reasoning // *Argumentation and Advocacy*. 1992. № 29(1). P. 1–15.

Works cited

1. Aristotel. Sochineniya v 4-kh tt. T. 2. М.: Mysl, 1978. 687 s.
2. Arnold I.V. Semantika. Stilistika. Intertekstual'nost': sb. st. / Nauch. red. P. E. Bukharkin. М.: FLINTA, 2019. 448 s.
3. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva. М. : Iskusstvo. 1979. 421 s.
4. Bobrova A. S. Vizualnaya argumentatsiya. Kak rabotat s kartinkami? // *Filosofiya. Zhurnal Vyshey shkoly ekonomiki*. 2025. T. 9, № 1. S. 211–228
5. Gornostaeva Yu.A. Polifoniya «golosov» kak sredstvo realizatsii manipulyatsii v polyarizovannom politicheskom diskurse // *Vestnik Severnogo (Arktich.) federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki*. 2020. № 2. S. 26–33.
6. Guseva A. P. Polifoniya i ee verbalnye i neverbalnye proyavleniya v polikodovom khudozhestvennom tekste // *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*.

2019. № 7(823). S. 88–98.
7. Polimodalnye izmereniya diskursa / Otv. red. O. K. Iriskhanova. M.: Izdatel'skiy Dom YaSK, 2022. 448 s.
 8. Shukurov Sh.M. 2021. Vizualnaya ritorika. Chelovek. 32, 5 (Nov. 2021), S. 180–191.

Источники иллюстративного материала

1. Футболка с надписью “Fight. Trump 2024. Legends never die”. URL: <https://www.amazon.com/Fight-Legends-Never-Trump-Election/dp/B0D9MTBRRN/> (дата обращения: 20.06.2025).
2. Smith D. ‘Fight! Fight! Fight!’: Trump emerges as an American messiah with swagger // The Guardian. Fri 19 Jul 2024.
3. Read the Transcript of Donald J. Trump’s Convention Speech // The New York Times. July 19, 2024.
4. Архипов Д. Республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом // Газета.ру. 18 июля 2024.
5. Егоров Д. «Спартак» обвинен в расизме. Британские СМИ сошли с ума // championat.com. URL: <https://www.championat.com/football/article-3324447-dzhikija-snjal-video-kak-shokoladki-tajut-na-solnce-reakcija-smi.html> 13 января 2018 (дата обращения 22.07.2025).
6. ФИФА осудила «Спартак» за «шоколадный» твит // Lenta.ru. 18 января 2018. URL: <https://lenta.ru/news/2018/01/14/racizmneprojdet/> (дата обращения 22.07.2025).
7. Kick It Out: пост «Спартака» подчеркивает предрассудки к чернокожим в России // championat.com. URL: <https://amp.championat.com/football/news-3001755-kick-it-out-post-spartaka-podchjorkivaet-predrassudki-k-chernokozhim-v-rossii.html> (дата обращения 22.07.2025).
8. ФИФА осудила «Спартак» за «шоколадный» твит // Lenta.ru. 18 января 2018. URL: <https://lenta.ru/news/2018/01/14/racizmneprojdet/> (дата обращения 22.07.2025).
9. МИД РФ: британские журналисты получили указание создавать негативные сюжеты перед ЧМ-2018 // ТАСС. URL: <https://worldcup2018.tass.ru/articles/4869782> (дата обращения 22.07.2025).
10. «Спартак» принес извинения за «неудачное высказывание» в Twitter клуба // ТАСС. 13 января 2018. URL: <https://tass.ru/sport/4872118> (дата обращения 22.07.2025).
11. Фернандо: В «Спартаке» нет расизма (фото, видео) // Советский спорт. 13 января 2018. URL: <https://www.sovsport.ru/football/news/1024083-fernando-v-spartake-net-rasizma-foto-video> (дата обращения 22.07.2025).

УДК 811.112.2'27:32

В.Ф. Белова

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
доцент, кандидат филологических наук
профессор кафедры германистики и межкультурной коммуникации
belovav2008@yandex.ru

Г.А. Лебеденко

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
доцент, кандидат филологических наук
доцент кафедры германистики и межкультурной коммуникации
lebedenko@pgu.ru

Лингвистическая специфика политических речей сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель

***Аннотация.** Статья посвящена лингвистическому анализу речей Алис Вайдель, сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (AfD), с целью составления её речевого портрета. Авторы исследуют языковые средства, стратегии и тактики, используемые А. Вайдель в публичных выступлениях, акцентируя внимание на её ультраправой консервативной риторике. В исследовании применяются методы лингвостилистического, контекстного анализа и синтеза.*

Анализ выявил, что речь А. Вайдель отличается высокой эмоциональностью, использованием ярких метафор, иронии и антонимизации для контрастного противопоставления позиций. Лексика с негативной окраской служит инструментом дискредитации оппонентов, тогда как фразеологизмы и исторические отсылки усиливают убедительность её аргументов.

Исследование подтверждает, что А. Вайдель эффективно комбинирует агрессивность, образность и манипулятивные приёмы, формируя имидж защитницы национальных интересов. Работа вносит вклад в изучение политической лингвистики, демонстрируя, как дискурс становится инструментом власти и влияния на общественное сознание.

***Ключевые слова:** политический дискурс, речевой портрет, публичные выступления, языковые средства, речевые приемы.*

Введение. Комплексное изучение речевого портрета политической личности с позиции лингвистики позволяет не только рассмотреть особенности речевого поведения индивида, но и выявлять те ценностные ориентиры, которые им транслируются в публичном дискурсе. Актуальность темы представленного исследования обусловлена инструментальным характером публичных высказываний

политика в процессе формирования политической идентичности и влияния на общественное мнение. В этом контексте речевой портрет представляет собой не только характеристику личных особенностей индивида, но и средств политической манипуляции.

Целью данной статьи является изложение результатов комплексного анализа языковых средств, речевых приемов, стратегий и тактик, применяемых Алис Вайдель в публичных выступлениях и составление на их основе речевого портрета политической фигуры.

Выбор для исследования речевого портрета Алис Вайдель объясняется ее популярностью на политической арене, а также стремительным развитием партии «Альтернатива для Германии», укреплением её позиций среди других партий и ростом интереса со стороны электората.

Данная статья основывается на анализе трудов как отечественных, так и зарубежных лингвистов, исследующих вопросы политической лингвистики и дискурсивного анализа: Шейгал Е.И. (2004), Нехорошева А.М. (2012), Соколовской Т.Б. (2002), Шапочкина Д.В. (2012), Чернявской Е.В. (2001), Fairclough N. (1989) и других.

В качестве **методов исследования** были использованы метод лингвостилистического анализа, метод анализа и синтеза, метод контекстного анализа.

Материал исследования. Для практического анализа выбраны 10 выступлений Алис Вайдель, сопредседателя политической партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге за период с 2022 по 2024 год.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Исследование речей политических деятелей требует обращения к ключевым лингвистическим категориям, таким как дискурс и политический дискурс, поскольку они позволяют раскрыть не только языковые особенности, но и социально-политическую обусловленность коммуникации.

Согласно М. Фуко, дискурс не просто отражает реальность, но и активно участвует в её конструировании, формируя субъекты, объекты и связи между ними [5]. Для Фуко дискурс является не нейтральным носителем смысла, а механизмом, через который власть закрепляет свои позиции и управляет социальными процессами. Другой исследователь Норман Фэркло рассматривает дискурс в рамках критического дискурс-анализа (CDA). Он подчеркивают, что дискурс – это *«language as a form of social practice»* – «язык как форма социальной практики» [10]. Помимо этого, дискурс рассматривают и как средство проявления и поддержания социальной власти. Значительный интерес представляют размышления Чернявской В.Е.,

которая выделяет два уровня понимания дискурса: 1) как конкретное коммуникативное событие; 2) как совокупность тематически соотносённых текстов [6].

Политический дискурс определяется как «любые речевые образования, содержание которых относится к сфере политики» [8]. Политические выступления при этом являются не только отражением существующих политических отношений, но и активным инструментом их изменения и укрепления.

На формирование речевого портрета личности влияет широкий спектр знаний о мире, других людях и социальной роли индивида в разных ситуациях общения, а также культурные особенности социальной группы, к которой она принадлежит. Под идиостилем политика И.С. Пирожкова понимает «индивидуальный авторский стиль политика в выражении своей позиции и использовании ключевых концептов» [3:101]. Для выявления идиостиля политиков предлагается проводить комплексное изучение дискурса политиков, включающее анализ и лексико-стилистических особенностей дискурса, и исследование отдельных единиц речи политиков.

Алис Элизабет Вайдель часто выступает с речью в Бундестаге, жестко критикуя деятельность федерального правительства. Идеология Алис Вайдель сосредоточена на националистических и консервативных принципах, включая защиту культурной идентичности Германии и традиционных ценностей. Она предлагает радикальные методы решения проблем, в корне отличающиеся от методов политики правящей коалиции, подчеркивает, что правительство игнорирует объективную реальность и продолжает придерживаться неверных взглядов и решений.

На лексический запас Алис Вайдель во многом повлияло ее образование, ставшее основой для формирования терминологической базы. В своей речи она довольно часто использует богатую лексику из области экономики и права: *Die explodierenden Preise für Energieimporte, hohe Inflation, Kaufkraftverlust, die Nettolöhne, Wohlstandverlust* (рост цен на электроэнергию, высокая инфляция, покупательская способность, реальные доходы, упадок доходов). Это усиливает её аргументы о необходимости изменения текущей экономической политики, что может быть реализовано в результате смены правительства.

В вопросах внешней политики А. Вайдель обвиняет правительство в том, что оно действует как участник конфликта, провоцируя его эскалацию через поставки оружия. Она считает, что Германия должна выступать в качестве посредника и призывать стороны к переговорам. Для подкрепления своего мнения она ссылается на

Конституцию Федеральной Республики Германия, которая обязывает их действовать именно таким образом: *...Statt mit Kriegstreiberei und Waffenlieferungen die Eskalation voranzutreiben, muss die deutsche Politik.... alles daransetzen, im Ukrainekrieg als Vermittler aufzutreten und Verhandlungen in Gang zu bringen. Dazu verpflichtet uns auch das Friedensgebot im deutschen Grundgesetz....*

Важным элементом речи А. Вайдель является образность, что приближает ее высказывания к художественной речи и придает им художественное своеобразие [1:61]. Характерным для речей А. Вайдель является использование метафор: «валюта» в выражении *Täuschungen und Unwahrheiten sind die Währung der Politik dieser Regierung* для дискредитации правительства и указания на идею, что ложь и обман – стратегически важные элементы этого правительства; *Pleite-Tsunami* – для усиления эмоциональной окраски высказывания. Метафоры *galoppierende Inflation, eine sterbende Währung, explodierende Preise; das Kartenhaus zum Absturz bringen, am Rande eines dritten Weltkrieges schlafwandeln* используются для описания правительства, которое принимает решения без должного осознания риска или последствий. Выражение *Es brennt in Deutschland* описывает ситуацию кризиса, в которой находится Германия, а также служит усилению эмоций с целью демонстрации серьезности положения. Указанные средства направлены на то, чтобы высмеять политиков или уменьшить значимость политических решений, с которыми автор не согласна.

Использование метафор позволяет ей не только сделать речь более живой и образной, но и более глубокой и многозначной. Ирония также играет важную роль в её речи, особенно когда речь идет о критике политических оппонентов.

В своих выступлениях А. Вайдель акцентирует особое внимание на политике действующего правительства, что проявляется в её речи через лексику с негативной окраской, такой как *zestörerische Politik, geballte Inkompetenz* и *unfähige Regierung*. Выбор языковых средств обусловлен стремлением адресанта достичь определенной коммуникативной цели. Использование большого количества эпитетов с негативной окраской (*kopflös, aufgebläht, scheinheilig, horrend, starrsinnig*) усиливает высказывания, формирующие имидж некомпетентного правительства, не открытого для дискуссии и ведущего разрушительную политику.

Этой же цели служат лексемы разговорного стиля *zusammenschustern, Fratze*, а также стратегия на повышение и формирование положительного имиджа своей партии: *Das würde eine verantwortungsvolle AfD-geführte Regierung jetzt tun*. Наличие устойчивых вы-

ражений и фразеологизмов: *in vollem Gangee; j-n für dumm verkaufen; mit etw. nichts zu tun haben; auf der Hand liegen; nach der Pfeife tanzen; im Stich lassen* не только придает яркости речи, но и передает глубину и сложность мысли.

К особенностям, которые касаются как содержательной, так и стилистической составляющей ее речи, можно отнести антонимиацию, например, опровержение, выражаемое контраргументацией, высказывания оппонента: *Denn wir haben ein Stromproblem!*

Для создания контраста между парламентом и налогоплательщиками, а также для демонстрации их эмоционального настроения используются антонимы *schön* и *schlecht, Krieg* и *Frieden*.

Выводы. Речь Алис Вайдель строится на сложной и многогранной риторической стратегии, которая сочетает в себе элементы манипуляции, эмоционального воздействия, националистической риторики и исторической памяти. Её речь сочетает в себе агрессивность, иронию, метафоричность и использование исторических отсылок, что делает её высказывания яркими, эмоциональными и запоминающимися. Вайдель активно использует стратегии дискредитации оппонентов и манипуляции, что позволяет ей позиционировать себя как лидера, стоящего на защите национальных интересов, а политических оппонентов выставить в негативном свете как «врагов» народа, действующих не в интересах общества.

Библиографический список

1. Белова В.Ф. Прагмалингвистическая характеристика языкового своеобразия художественного текста // Прагмалингвистика и практика речевого общения: материалы III Междунар. научно-практ. конференции. 2009. С. 60-64.
2. Нехорошева А.М. Особенности языковой личности политического лидера Германии Ангелы Меркель // Политическая лингвистика. 2012. № 1(39). С. 147–150.
3. Пирожкова И.С. Идиостиль политика: общие закономерности использования прецедентных имен в дискурсах К. Райс и И. Хакамады // Политическая лингвистика. 2019. №6. С. 101-109.
4. Соколовская Т.Б. Языковая личность политического лидера (на материале газет новейшего времени): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. СПб., 2002. 156 с.
5. Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. С. 47-96.
6. Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 248 с.
7. Шапочкин Д.В. Политический дискурс: когнитивный аспект. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2012. 260 с.

8. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: 2004. 328 с.
9. Deutscher Bundestag. Stenografische Berichte. URL: https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/S/stenografische_berichte-247112 (дата обращения: 15.03.2025).
10. Fairclough N. Language and Power. British Library Cataloguing in Publication Data, 1989. 276 p.

Works Cited

1. Belova V.F. Pragmalingvisticheskaya kharakteristika yazykovogo svoeobraziya khudozhestvennogo teksta // Pragmalingvistika i praktika rechevogo obshcheniya. materialy III Mezhdunar. nauchno-prakt. konferentsii. 2009. P. 60-64.
2. Nekhorosheva A.M. Osobnosti yazykovoy lichnosti politicheskogo lidera Germanii Angely Merkel' // Politicheskaya lingvistika. 2012. No. 1(39). P. 147–150.
3. Pirozhkova I.S. Idiostil' politika: obshchiye zakonomernosti ispol'zovaniya pretседentnykh imen v diskursakh K. Rays i I. Khakamady // Politicheskaya lingvistika. 2019. No. 6. P. 101-109.
4. Sokolovskaya T.B. Yazykovaya lichnost' politicheskogo lidera (na materiale gazet noveyshego vremeni): dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. SPb., 2002. 156 p.
5. Fuko M. Poryadok diskursa // Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. M.: Kastal', 1996. P. 47-96.
6. Chernyavskaya V.E. Lingvistika teksta: Polikodovost', intertekstual'nost', interdiskursivnost'. M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009. 248 p.
7. Shapochkin D.V. Politicheskyy diskurs: kognitivnyy aspekt. Tyumen': Izd-vo Tyumen. gos. un-ta, 2012. 260 p.
8. Sheygal Ye. I. Semiotika politicheskogo diskursa. M.: 2004. 328 p.

УДК 808.2

М.Ф. Вагабов

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии
Российской Федерации
курсант факультета технического обеспечения

О.В. Дёмина

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии
Российской Федерации
кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры гуманитарных и социальных наук
kafedraGISN@mail.ru

Роль азербайджанского языка в полиязыковой политике Республики Дагестан

***Аннотация.** Сегодня в центре внимания мирового научного сообщества находится проблема сохранения и упрочения этноязыковых отношений на территории Российской Федерации в контексте обеспечения межнациональных согласий и в интересах упрочения единства российской гражданской нации. Вопросы сбережения этнокультурного и языкового многообразия нашего государства нашли свое отражение в Законе «О языках народов Российской Федерации», где подчеркивается «равноправие языков как совокупности прав народов и личности на сохранение и развитие родного языка» [7].*

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что языковая ситуация в Дагестане, как одном из самых многонациональных регионов России, характеризуется многокомпонентностью: на относительно небольшой территории представлено большое количество разнообразных, с точки зрения геномики, структуры, сферы использования и количества носителей, диалектов.

В статье проведен в генетическом аспекте системный анализ вопросов исторического прошлого и настоящего развития Дагестана, рассмотрено современное состояние азербайджанского и русского языков в контексте их взаимосвязи, распространения и функционального использования на территории республики. Авторы анализируют факторы, влияющие на динамику азербайджанского языка в Дагестане, включая миграционные процессы, языковые контакты с русским и другими языками, образовательные практики и деятельность диаспоральных организаций; рассматривают региональные особенности распространения азербайджанского языка, а также его взаимодействие с культурой и традициями азербайджанского народа. Также оценены перспективы сохранения и развития азербайджанского языка в условиях многоязычия и поликультурности Российской Федерации.

Ключевые слова: азербайджанский язык, билингвизм, тюркские языки, этнолингвистика, языковая ситуация, языковые контакты, языковая политика, языки Дагестана.

Введение. Среди множества древних языков ученые-языковеды выделяют азербайджанский язык. Он, как один из тюркских языков, относится к юго-западной культуре, которую еще называют огузской. Общее количество говорящих на азербайджанском языке составляет от 23 до 34 млн. человек. Веками сложившаяся история азербайджана способствовала развитию азербайджанского языка. История азербайджанского языка включает в себя два периода: V-VIII век – время возникновения и формирования устного литературного языка, с XII века – время становление литературной письменности.

Азербайджанский язык, являющийся одним из тюркских языков, играет важную роль в культурном и языковом многообразии Российской Федерации. На территории страны проживает значительное число носителей азербайджанского языка, в основном, в регионах Южного федерального округа и Поволжья. В связи с этим изучение современного состояния азербайджанского языка, его распространения на территории России, функционирования в различных сферах общественной жизни, а также перспектив сохранения и развития, представляет собой актуальную научную задачу. Об этом свидетельствует многообразие научных изысканий, посвященных этой проблеме [9; 1; 8; 10 и др.]. Помимо этого, на базе Московского государственного лингвистического университета создан и функционирует центр азербайджанского языка и культуры.

Исследование языковой ситуации азербайджанского языка в Дагестане как субъекте Российской Федерации имеет важное значение для разработки стратегий поддержки языкового многообразия, содействия межкультурному диалогу и укрепления этнокультурной идентичности азербайджанской диаспоры.

Целью данной статьи является комплексное историко-языковое исследование азербайджанского языка на территории республики Дагестан.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- изучить исторические предпосылки распространения азербайджанского языка на территории Дагестана;
- определить основные регионы республики, в которых распространён азербайджанский язык, и выявить их специфические особенности;
- проанализировать факторы, влияющие на сохранение и раз-

витие азербайджанского языка в условиях многоязычия республики Дагестан;

- исследовать функциональное использование азербайджанского языка в различных сферах общественной жизни, включая семью, образование, культуру и СМИ;

- оценить роль диаспоральных организаций в поддержании и популяризации азербайджанского языка и культуры в республике;

- выявить основные тенденции в развитии азербайджанского языка в полиязыковой политике республики Дагестан и определить перспективы его сохранения и развития.

Методы исследования были определены характером задач. Так, теоретический анализ направлен на изучение научной литературы, архивных материалов и статистических данных по теме исследования; с помощью социолингвистических методов были проведены опросы, интервью и анкетирование среди носителей азербайджанского языка для сбора данных о языковом поведении и языковых предпочтениях; метод включенного наблюдения позволил изучить языковую среду и культурные практики азербайджанской диаспоры, живущей на территории Дагестана; с помощью лингвистического анализа выявлены особенности лексики, грамматики и фонетики азербайджанского языка в условиях языковых контактов с русским и другими языками; обработка данных и их интерпретация о численности носителей азербайджанского языка и динамике языковой ситуации была осуществлена на основе статистического анализа.

Материал исследования

Согласно пассионарной теории этногенеза Льва Гумилева народы (этноты) «создавали совершенно особые культуры, непохожие друг на друга, но связанные с ландшафтами» [6: 12]. Другими словами, возникновение этноса есть географически детерминированный процесс.

Название республики Дагестан дословно в переводе с тюркского языка означает «страна гор», поскольку расположен, в основном, на северном склоне восточной части Большого Кавказа. Меньшая, северная, часть лежит в пределах Прикаспийской низменности, иногда называемой Терско-Сулакской. Она представляет собой в основном аллювиальную равнину, сложенную дельтовыми наносами Терека и Сулака.

К югу от Махачкалы протягивается Приморская низменность, которую пересекают холмистые возвышенности – остроги гор. С низменностью граничит полоса предгорных хребтов, а далее, в глубь

гор, простирается сравнительно широкая полоса внутреннего горного Дагестана. Между ней и поясом предгорий лежит непрерывная цепь известняковых гребней.

Внутренний Дагестан переходит на юго-западе в пояс с гребнями и вершинами, покрытыми местами вечными снегами и ледниками. На крайнем юге Дагестана высится самая высокая несущая ледники вершина Базар-Дюзи (4485 метров).

Появление человека на территории Дагестана относят к эпохе палеолита. В VII веке до н.э. через него прошли скифы, а в VIII веке до н.э. народы Дагестана наряду с населением северной части Азербайджана входят в крупное племенное объединение, получившее название Албании Кавказской. После нашествия гуннов в 4-5 веках южная часть Албании Кавказской была захвачена персами и распалась на ряд мелких владений. Господство сасанидской Персии на юге Дагестана привело к беспощадному истреблению населения и уничтожению местной культуры. Арабы насильно вводили ислам и навязывали не привившийся в народе арабский язык.

В XI веке некоторые южные районы Дагестана захватывают турки-сельджуки, а в XII веке Дагестан попадает под власть феодальной династии Пехливанидов (атабегов) Азербайджана.

Впоследствии Дагестан не раз становился объектом беспрекословной агрессии со стороны монголо-татар, Османской Турции, Персии, но каждый раз вражеские войска терпели поражение и изгонялись в том числе объединенными силами азербайджанцев и дагестанцев.

В XV веке возникли дружественные связи (и политические, и экономические) с Россией, которые укрепились и в последующие века, несмотря на то, что этот процесс тормозили чужеземные завоеватели и местные феодалы. Последние вели постоянные опустошительные войны внутри страны и совершали набеги в Закавказье, отгораживая горские племена от влияния богатой и древней культуры Грузии, Армении и Азербайджана.

Дагестан был весьма неоднороден по своему социально-экономическому облику. В Приморском и Южном Дагестане, где главными занятиями населения были полеводство, виноградарство, садоводство и скотоводство, господствовали феодальные отношения. Эксплуатируемое население составляли крестьяне, находившиеся в разной степени зависимости от феодалов:

- райяты и чигары – крепостные крестьяне;
- уздени, частью сидевшие на землях феодалов и частью сохранившие собственность на землю;
- кулы – рабы.

Население Нагорного и Северного Дагестана жило еще в основном замкнутым натуральным хозяйством, базой которого было скотоводство. Земледелие и торговля были развиты слабо. Между собой горцы вели преимущественно меновую торговлю.

Социальная и этническая пестрота Дагестана мешала экономическому объединению, а политическая раздробленность усугублялась постоянными междуусобицами.

Присоединение к России было единственно возможным путем для развития хозяйства и культуры Дагестана. Сами народы Дагестана стремились к соединению с Россией, чтобы избавиться от ирано-турецкого феодального гнета и обрести условия, необходимые для мирного капиталистического развития.

Присоединение Дагестана вместе с Азербайджаном к России было окончательно оформлено по окончании Русско-персидской войны (1804-1813гг.) по гюталинскому мирному договору 1813 года.

Сегодня в Дагестане преобладают народы, говорящие на языках северо-восточной ветви иберийско-кавказских языков. По численности первое место занимают аварцы, затем даргинцы, русские, лезгины, кумыки, лаки (лакцы), азербайджанцы и др. Из основных литературных языков многоязычного Дагестана только кумыкский и азербайджанский относят к семье тюркских. Другими литературными языками являются аварский, даргинский, лакский, лезгинский, табасаранский.

Но, кроме этих основных языков, в Дагестане свыше 20 бесписьменных. Народности, говорящие на бесписьменных языках, в массе двуязычны, при общении друг с другом пользуются одним из основных языков.

Дагестанские языки отличаются следующими особенностями:

– Имеют сложную фонетическую систему: согласные глубокогозаднего образования, увулярные, фарингальные и гортанные; согласные; противопоставление придыхательных непридыхательных, удвоенных неудвоенным;

– Делят имена на классы (от 2 до 6);

– Отличаются многопадежностью, проявляющуюся в обилии местных падежей, которыми выражают различное положение предметов в пространстве, а также субъектно-объектные отношения;

– Имеют эргативную конструкцию предложения. Его сущность состоит в том, что при глаголах подлежащее стоит не в именительном, а в косвенном (эргативном) падеже.

Язык Дагестана представлен множеством диалектов, также распространен русский язык. Письменность осуществляется на русской графической основе.

Азербайджанский язык, хотя его история еще полностью не изучена, обычно относят к юго-западной (огузской) группе тюркской ветви алтайской языковой семьи. Вместе с тем, существует множество вариантов классификации языков огузского ареала и перечень составляющих ее идиомов: согласно историческим документам азербайджанский язык относят к «чигатайскому корню» (юго-западная ветвь) [11].

Уроженец Пермского уезда Пермской губернии Илья Николаевич Березин был первым, кто классифицировал тюркские языки. Так, в турецкую (западную) группу он включил пять языков: азербайджанский, анатолийский, дагестанский, крымский и румелийский [13]. Впоследствии проблема классификации языка была рассмотрена и другими учеными: востоковедом-тюркологом В.В. Радловым (1882 г.), ученым-филологом Ф. Е. Коршем (1910 г.), турецким филологом и историком М.Ф. Кёпрюлюзаде (1926г.), лингвистом В.А. Богородицким (1934 г.), немецким лингвистом И. Бенцигом (1959 г.), русским тюркологом Н.А. Баскаковым и другими [13; 5; 4].

Азербайджанский язык со временем имел ряд значительных изменений: начиная со времени древнего средневековья и заканчивая современностью, алфавиты, используемые для записи азербайджанского языка, отражали широкий спектр политических описаний. Первоначально азербайджанский язык записывали с помощью арабского алфавита. Эта практика была распространена в результате арабского завоевания региона азербайджана и доминирования над ним религии ислам. В начале XX века популярность идей светского национализма и модернизации привела к значительным изменениям.

Литературный азербайджанский язык (точнее тюрко-азербайджанский язык, поскольку лексемы «азербайджанский язык» в то время еще не существовало) оформился в XI-XII веках, достигнув высокого уровня развития в XVI веке, а впоследствии, как писал М.Ю. Лермонтов, был «средством межнационального общения на Кавказе» [2: 84]. Самые ранние тексты на так называемом староанатолийско-тюркском языке можно назвать староазербайджанскими, также ранние азербайджанские тексты можно считать частью старо-османской литературы.

Классический период азербайджанской литературы приходится на 13-15 века. Он представлен такими именами, как Гасаноглы Иззеддин (первый поэт, писавший на тюркском языке); Имадеддин Насими как основоположник традиций письменной поэзии на азербайджанском языке; Гази Бурханеддин, Авхади Марагаи, Ассар (Хаиам) Тебризи и его одна из первых поэм на азербайджанском языке «Юсуф и Зулейка»; Юсиф Маддах, написавший на тюркском

языке эпическую поэму «Варга и Польша». Среди авторов, писавших на азербайджанском языке, следует также отметить основателя династии Сефевидов шаха Исмаила, писавшего под поэтическим псевдонимом Хатаи, автора поэмы «Дахнаме» («Десять писем», 1506 год).

Азербайджанский литературный язык делится на две разновидности: северно-азербайджанский и южно-азербайджанский.

Азербайджанский разговорный язык также представляет собой множество разновидностей в виде диалектов и говоров, которые, согласно классификации некоторых исследователей, можно объединить в следующие группы: *восточную*, включающую такие диалекты, как бакинский, дербентский, губинский, шемахинский и говоры, как ленкоранский, муганский; *западную* с карабахским, ганджинским, газакским диалектами и айрумским говором; *северную* с закато-гахским говором и шекинским диалектом; *южную*, включающую нахичеванский, ереванский, тебризский и ордубадский диалекты [14].

При этом, как утверждают исследователи, северная и восточная группы находятся под сильным влиянием кыпчакского ареала, а кашкайское наречие, халаджский язык, салчукский язык – отдельные языки, функционирующие на основе азербайджанского языка.

Множество диалектов азербайджанского языка классифицируют по их географическому нахождению. Например, население Турции, Ирака, Исламской Республики Иран, Дагестана, Грузии и других государств используют диалекты (кашкайский, афшарский, баятский, айналлу, каджарский, шахсевенский) и говоры иракских туркоманов, относящиеся к диалектам и говорам азербайджанского языка. Несмотря на большое число диалектов азербайджанского языка, существенных различий между ними нет: они отличаются друг от друга лишь в плане фонетики и лексики.

Как правило, носители разных диалектов азербайджанского языка понимают друг друга, проблемы с пониманием могут возникнуть между представителями кавказских и иранских азербайджанцев ввиду того, что некоторые слова иранских диалектов имеют арабское или персидское происхождение и могут быть неизвестны в Азербайджане, где есть синонимы этим словам. Такой эффект возник после разделения языковых общин в 1828 году.

История распространения азербайджанского языка на территории современной России тесно связана с историей азербайджанского народа и его взаимодействием с нашей державой. Мы считаем, что основные этапы и факторы распространения языка необходимо рассматривать в историческом контексте, обращая внимания на такие важные события, как:

– В Российской империи (начало XIX века) территория Северного Азербайджана была включена в ее состав. Это привело к появлению азербайджанского населения на этих территориях и распространению языка.

– В Советском Союзе азербайджанский язык имел статус одного из государственных языков Азербайджанской ССР. Это способствовало его развитию и распространению в других республиках СССР, включая РСФСР. Так, в 1929 году в Советском Союзе было принято решение по унификации алфавитов народов СССР, а для азербайджанского языка был создан ныне известный латинский алфавит. Однако вскоре после этого, в 1939 году, сталинское правительство ввело новые реформы по изменению алфавита на кириллицу, которой азербайджанцам пришлось пользоваться вплоть до обретения независимости в 1991 году.

– В период распада СССР и образования независимого Азербайджана миграционные процессы привели к существенным изменениям языковой ситуации в России: власти страны приняли решение использовать модифицированный латинский язык, что было закреплено в законе 1992 года. С тех пор этот алфавит является официальным письменным стандартом для азербайджанского языка.

В настоящее время азербайджанский язык наиболее распространен в следующих регионах Российской Федерации:

а) Республика Дагестан. Азербайджанский язык является одним из миноритарных языков Дагестана, но именно там проживает значительная азербайджанская община, особенно в Дербентском районе.

б) Ставропольский край. В Ставропольском крае также проживает значительное количество азербайджанцев, сохраняющих свой язык и культуру.

в) Другие регионы. Меньшие по численности азербайджанские общины присутствуют в Ростовской области, Астраханской области, Москве и других крупных городах России.

Сегодня сохранение и развитие азербайджанского языка в Дагестане, как в многонациональном субъекте Российской Федерации, зависит от многих (как положительных, так и отрицательных) факторов:

1. Миграционные процессы. Приток новых мигрантов из Азербайджана может способствовать укреплению языковой среды и сохранению языка.

2. Языковые контакты. Влияние русского языка, являющегося доминирующим языком в России, может приводить к заимствованиям и снижению использования азербайджанского языка.

3. Образование. Наличие программ обучения азербайджанскому языку в школах и вузах играет важную роль в передаче языка от поколения к поколению.

4. Семья. Семейная языковая политика и использование азербайджанского языка в быту являются ключевыми факторами сохранения языка.

5. Средства массовой информации. Наличие СМИ на азербайджанском языке (телевидение, радио, печатные издания) способствует поддержанию языковой среды.

6. Деятельность диаспоральных организаций. Организации азербайджанской диаспоры играют важную роль в сохранении и продвижении азербайджанского языка и культуры.

7. Государственная языковая политика. Государственная поддержка языкового многообразия и создания условий для изучения родных языков способствуют сохранению и развитию азербайджанского языка.

Таким образом, сегодня в условиях двуязычия и многоязычия азербайджанский язык подвергается влиянию русского языка. Это выражается в следующих факторах:

– С точки зрения лексических заимствований: в азербайджанском языке появляется большое количество русских слов и выражений.

– С точки зрения грамматического влияния: некоторые грамматические конструкции русского языка проникают в азербайджанский.

– С точки зрения фонетического влияния: произношение азербайджанцев, владеющих русским языком, может отличаться от произношения носителей азербайджанского языка в Дагестане [3].

Выводы

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в Дагестане представлено многообразие культур, национальностей и языков. С каждым годом проблема сохранения и развития национальных языков становится все более значимой и актуальной, в том числе в вопросах сохранения культурного наследия и социально-политической стабильности и взаимопонимания между многочисленными этническими группами.

Азербайджанский язык – один из ключевых элементов национальной идентичности республики. Сегодня он сталкивается с сильным влиянием русского языка, который является и государственным языком, и основным языком общения в социально-экономической и политической сферах в силу своего престижа и удобства для практического использования. Помимо этого, в учебных заведениях Дагестана существует дефицит качественного учебно-дидактического материала на азербайджанском языке. Также создает определенные

трудности по сохранению языка процесс урбанизации: происходят ярко выраженные ассимиляционные процессы (русскоязычная среда мегаполисов ослабляет и вытесняет родной язык).

В Дагестане азербайджанский язык сохраняется благодаря усилиям азербайджанской диаспоры, поддержке со стороны правительства, а также государственной политики в области сохранения языкового и культурного многообразия. Председатель Правительства Дагестана А.М. Абдулмуслимов в своей речи на расширенной коллегии, проведенной 2 марта 2023 года отметил, что «в республике деформировались языковые процессы с утратой частью населения навыков владения и пользования родными языками» [12]. Он также отметил, что в общеобразовательных учебных заведениях республики в обязательной части учебных планов изучаются 13 языков (в том числе азербайджанский), а в вариативной части – такие предметы, как «Родной язык», «Культура и традиции народов Дагестана» [12]. Помимо этого он предложил осуществить, по Указу Президента, в рамках проекта «Театр в школу» организацию театральных студий с постановками театральных представлений на азербайджанском языке и предметных кружков «Занимательный родной язык». Все эти меры будут способствовать созданию языковой среды, помогающей лучше понять культуру азербайджанского народа и его язык.

Нам видится, что перспективы и задачи дальнейших исследований будут заключаться в регулярном мониторинге состояния и развития азербайджанского языка в полиэтнических ареалах Дагестана с целью прогнозирования снижения уровня его витальности и уникальности, а также с целью предотвращения его исчезновения с полиязыковой арены Российской Федерации.

Библиографический список

1. Абдуллаев Р.С. оглы. Естественный билингвизм русскоговорящего населения Азербайджана (на основе русского и азербайджанского языков) / Абдуллаев Рамиль Сахиб оглы. - Текст: непосредственный // Политическая лингвистика. - 2023. - № 3 (99). С. 136-144.
2. Анар. Литература, искусство, культура Азербайджана. 1 том. «Letterpress». 2010. 874 с.
3. Ахундова Л. Н. Современные тенденции развития азербайджанского языка в России // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2021. – № 24 (851). С. 158-167.
4. Баскаков Н.А. К критике новых классификаций тюркских языков // Вопросы языкознания. М., 1963. - № 2. С. 72-73.
5. Вопросы диалектологии тюркских языков. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1963. - Т.3. С. 225.
6. Гумилев Л.Н. От Руси до России / Л. Н. Гумилев. М.: АСТ, 2024. 541 с.
7. Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 13.06.2023) «О языках народов Российской Федерации».

8. Мамедова У.Р. гызы. Взаимовлияние русского и азербайджанского языков с точки зрения интерлингвистики / Мамедова Ульвия Расим гызы. - Текст: непосредственный // Балтийский гуманитарный журнал. - 2019. Т. 7. № 2 (23). С. 68-70.
9. Москвичева С.А., Гасанов М.М., Азербайджанский язык а московской общине азербайджанцев: символические параметры языковой ситуации в сопряжении с социодемографическими факторами, журнал Социолнгвистика № 1 (17), С. 44-59.
10. Назарова О.И. Роль диаспоральных организаций в сохранении языковой идентичности азербайджанцев в России // Этносоциум и межнациональная культура. – 2023. – № 4(182). С. 147-153.
11. Обзорение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях: произведенное и изданное по высочайшему соизволению. - Спб.: Тип. Департамента внеш. Торговли, 1836. – Государственная публичная историческая библиотека России. – Текст: электронный // URL:<https://www.elib.shpl.ru> (дата обращения 10.03.2025).
12. Официальный сайт сетевого издания «Лезги газет» [https:// lezgigazet. ru/archives/365151](https://lezgigazet.ru/archives/365151) (дата обращения 11.03.2025).
13. Щербак А.М. Введение в сравнительное изучение тюркских языков. Спб.: Наука, 1994.
14. Ismayilova G. Language Maintenance and Shift Among Azerbaijani Immigrants in Russia// International Journal of the Sociology of Language. – 2019. – No. 259. – P. 115-132.

Works Cited

1. Abdullaev R.S. ogly. Estestvennyy biligvizm russkogovoryashchego naseleniya Azerbaydzhana (na osnove russkogo i azerbaydzhanskogo yazykov) / Abdullaev Ramil Sakhib ogly. - Текст: neposredstvennyy // Politicheskaya lingvistika. - 2023. - № 3 (99). S. 136-144.
2. Anar. Literatura, iskusstvo, kultura Azerbaydzhana. 1 tom. «Letterpress». 2010. 874 s.
3. Akhundova L. N. Sovremennye tendentsii razvitiya azerbaydzhanskogo yazyka v Rossii // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. – 2021. – № 24 (851). S. 158-167.
4. Baskakov N.A. K kritike novykh klassifikatsiy tyurkskikh yazykov // Voprosy yazykoznavaniya. M., 1963. - № 2. S. 72-73.
5. Voprosy dialektologii tyurkskikh yazykov. Baku: Izd-vo AN Azerbaydzhanskoy SSR, 1963. - T.3. S. 225.
6. Gumilev L.N. Ot Rusi do Rossii / L. N. Gumilev. M.: AST, 2024. 541 s.
7. Zakon RF ot 25.10.1991 № 1807-1 (red. ot 13.06.2023) «O yazykakh narodov Rossiyskoy Federatsii».
8. Mamedova U.R. gyzy. Vzaimovliyanie russkogo i azerbaydzhanskogo yazykov s tochki zreniya interlingvistiki / Mamedova Ul'viya Rasim gyzy. - Текст: neposredstvennyy // Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal. - 2019. Т. 7. № 2 (23). С. 68-70.
9. Moskvicheva S.A., Gasanov M.M., Azerbaydzhanskiy yazyk a moskovskoy

- obshchine azerbaydzhantsev: simvolicheskie parametry yazykovoy situatsii v sopryazhenii s sotsiodemograficheskimi faktorami, zhurnal Sotsiolingvistika № 1 (17), S. 44-59.
10. Nazarova O.I. Rol' diasporal'nykh organizatsiy v sokhranении yazykovoy identichnosti azerbaydzhantsev v Rossii // Etnosotsium i mezhnatsional'naya kul'tura. – 2023. – № 4(182). S. 147-153.
 11. Obozrenie rossiyskikh vladeniy za Kavkazom v statisticheskom, etnograficheskom, topograficheskom i finansovom otnosheniyakh: proizvedennoe i izdannoe po vysochayshemu soizvoleniyu. - Spb.: Tip. Departamenta vnesh. Torgovli, 1836. – Gosudarstvennaya publichnaya istoricheskaya biblioteka Rossii. – Tekst: elektronnyy // URL:<https://www.elib.shpl.ru> (data obrashcheniya 10.03.2025).
 12. Oofitsialnyy sayt setevogo izdaniya «Lezgi gazet» <https://lezgigazet.ru/archives/365151> (data obrashcheniya 11.03.2025).
 13. Shcherbak A.M. Vvedenie v sravnitelnoe izuchenie tyurkskikh yazykov. Spb.: Nauka, 1994.

УДК 811.11-112 + 811.111(73)'42 + 811.111(73)'38

Ю.О. Васильева

Россия, Санкт-Петербург
Ленинградский государственный университет
им. А.С. Пушкина

старший преподаватель кафедры лингвистики и перевода
t000016678@lgumail.ru

Языковая репрезентация идеологемы «Китай – опасность для мира» в текстах американских СМИ

***Аннотация.** Статья посвящена анализу языковой репрезентации идеологемы «Китай – опасность для мира» в американских СМИ. Цель данной статьи заключается в лингвистическом реконструировании идеологемы. Исследование опирается на лингвистические методы: анализ стилистических средств выразительности, метод медиалингвистического анализа и лингвомедийное конструирование. В статье рассматривается понятие идеологемы, ее сущностные характеристики и структура. Автор выделяет конструкты «Военное развитие Китая – глобальная угроза», «Китай – государство-агрессор», «Китай – враг Запада», «Китай – государство-шпион», формирующие смысловое наполнение идеологемы «Китай – опасность для мира». В статье выделяются лексико-стилистические средства, формирующие лингвистический компонент идеологемы, среди которых выделяются такие средства как метафора,*

эпитет, аллюзия, метонимия, а также идеологически-окрашенная лексика и военная терминология. Особая роль отводится выявлению особенностей функционирования языковых средств, конструирующих идеологему. В результате исследования сделан вывод о том, что языковые средства, формирующие идеологему «Китай – опасность для мира», оказывают идеологическое воздействие на реципиента, формируя негативный образ Китая в медианпространстве.

Ключевые слова: языковая репрезентация, идеологема, конструкт, медиаобраз, СМИ, политическая коммуникация,

Введение. СМИ как один из ключевых инструментов политической коммуникации формируют особую систему нарративов, способных оказать определенное идеологическое влияние на массовое сознание. Так, в условиях нарастающего противоборства двух сверхдержав – Китая и США, в текстах американской прессы наблюдается формирование медиаобраза Китая как глобальной угрозы [1: 48]. Данный концепт находит свое отражение в идеологеме «Китай – опасность для мира». Выявление манипулятивных стратегий СМИ при помощи проведения лингвистического анализа языковых средств идеологемы «Китай – опасность для мира» обуславливает актуальность настоящего исследования.

Идеологемы как лингвокогнитивные единицы ни раз оказывались в центре внимания отечественных ученых (Г.Ч. Гусейнов, С.А. Журавлев, Е.А. Земская, Н.И. Клушина, Н.А. Кузьмина, Н.А. Купина, Е.Г. Малышева, Е.А. Нахимова, А.П. Чуудинов, Е.И. Шейгал и др.) и в зарубежных исследованиях (Т.А. van Dijk, N. Fairclough, E. Herman, N. Chomsky). Однако в научном поле существует небольшое количество исследований, посвященных лингвистическим средствам, конструирующим идеологему «Китай – опасность для мира».

Цель данного исследования заключается в лингвистическом реконструировании идеологемы «Китай – опасность для мира» в текстах американских СМИ.

Методы. Исследование данной проблемы предполагает использование как общенаучных методов, таких как анализ, синтез и т.д., так и лингвистических – анализ стилистических средств выразительности, метод медиалингвистического анализа и лингвомедийное конструирование [3: 108].

Материал исследования. Материалом исследования послужили статьи о Китае интернет-версий американских газет с 2023 года по настоящее время. Среди периодических изданий для анализа были выбраны авторитетные газеты («The New York Times», «The Washington Post», «The Wall Street Journal», «New York Post»). Объем

эмпирического материала составляет 30 статей, отобранных по ключевым словам «China», «world», «threat».

Исследовательские результаты и их интерпретация. В рамках настоящего исследования рассмотрим различные подходы к пониманию термина «идеологема». Так, Е.А. Нахимова выделяет два направления в определении идеологема: лингвистическое и когнитивное [10: 152]. С лингвистической точки зрения, под идеологемой понимается «языковая единица, семантика которой покрывает идеологический денотат или наслаивается на семантику, покрывающую денотат неидеологический» [8: 183]. Когнитивный подход в понимании термина «идеологема» использует Л.В. Вдовиченко, рассматривая идеологему как «особую когнитивную единицу, придающую идеологическую нагрузку, окраску конкретному факту, действию» [2: 71].

Вслед за О.А. Кузиной и Л.В. Коцобинской под идеологемой будем понимать «лингвокогнитивную единицу, заключающую в себе идеологизированное представление о фрагменте окружающего мира, создаваемое единицами языка» [6: 2774].

Идеологема обладает определенными характеристиками. О.А. Кузина отмечает оценочность, темпоральность, целенаправленность и мифологичность [7: 31]. Е.Г. Малышева выделяет такие характеристики как национальная специфичность, динамичность семантики, повышенная аксиологичность, частотность и разнообразие способов репрезентации знаками различных семиотических систем [9: 35]. Национальная специфичность идеологема обуславливается историческими, политическими, культурными особенностями. Динамичность семантики идеологема отражает изменчивость ее смыслового наполнения, так как содержание идеологема зависит от политико-идеологических установок. Повышенная аксиологичность проявляется в содержании эмоционально-оценочного компонента. В частности, данная характеристика отражается в концептуальной оппозиции «свой-чужой», реализующей манипулятивно-прагматический потенциал идеологема [4: 177]. Частотность и разнообразие способов репрезентации идеологема заключается в закреплении определенных образов, установок и представлений в массовом сознании.

Данные характеристики позволили О.А. Кузиной выделить понятие «конструкт», являющееся «структурно-смысловым блоком идеологема». Автор отмечает, что совокупность конструктов динамична, их выстраивание происходит целенаправленно с определенной оценкой, вербальная оболочка конструктов может изменяться [7: 37].

Для реконструкции идеологемы необходимо выделить ее конструируемые, определить их вербальную оболочку, а также произвести языковую репрезентацию, которая заключается в «отображении действительности в языковом знаке, вербализованное в дискурсе» [5: 98]. Языковая репрезентация идеологемы позволяет выявить функционирование лингвистических средств, определить закономерности стратегий медиа.

Лингвокогнитивный подход в анализе эмпирического материала позволил идентифицировать идеологему «Китай – опасность для мира», которая формируется посредством сочетания следующих конструкторов «Военное развитие Китая – глобальная угроза», «Китай – государство-агрессор», «Китай – враг Запада», «Китай – государство-шпион». Более детально рассмотрим следующие конструкторы:

1. Конструктор «Китай – государство-агрессор»

В текстах американских СМИ Китай представлен в качестве государства, оказывающего давление на тайваньские власти. Данный конструктор представлен созданием образа Китая как государства-агрессора, покушающегося на суверенитет Тайваня:

1. *Under Mr. Xi, China's relations with the West have become increasingly strained, especially over Beijing's rising pressure on Taiwan* [New York Times 09.03.2023].

2. *If China forces a confrontation over Taiwan, which Beijing claims as its own territory, the United States will need to respond decisively* [New York Times 31.12.2024].

Метонимическое использование топонимов «*China*», «*Beijing*» замещает китайскую власть, представляя Китай как государство, нарушающее территориальную целостность Тайваня, что в тексте закодировано лексемами «*to force*» (physical, especially violent, strength or power [CALD]), «*confrontation*» (a fight or argument [CALD]), «*pressure*» (the act of trying to make someone else do something by arguing, persuading, etc [CALD]).

Более того, в американских СМИ Китай представлен как страна, поддерживающая Россию в конфликте с Украиной, что также реализует конструктор «Китай – государство-агрессор»:

1. *Chinese closeness to Russia throughout the war in Ukraine* [New York Times 09.03.2023].

2. *Beijing was considering sending lethal support for Russian forces fighting in Ukraine* [New York Times 09.03.2023].

3. [...] *press Beijing over its continued support for Moscow following the Russian invasion of Ukraine* [The Wall Street Journal 09.03.2023].

Западные страны, в частности США, оказывают военную и

финансовую поддержку Украине в данном конфликте, резко критикуя интересы России. Использование эмоционально-окрашенного военного термина «*war*» в первом предложении и «*invasion*» в третьем предложении гиперболизирует масштабы конфликта, а также «близость» Китая к России автоматически вовлекает страну в противоположные, с точки зрения западных стран, действия российского руководства, репрезентуя Китай как страну, поддерживающую войну. Во втором примере авторы используют метонимию «*lethal support*», иносказательно указывая на летальное оружие, описывая поддержку России Китаем как «несущую смерть», что вызывает у читателей эмоциональную реакцию, а также акцентирует внимание на опасности происходящего.

Таким образом, языковое наполнение конструкта «Китай – государство-агрессор» формируется обширным использованием метонимии, военной терминологии, эмоционально-оценочной лексики.

2. Конструкт «Китай – государство-шпион»

Одним из основных нарративов американских СМИ в рамках информационной войны Китая и США можно выделить создание образа КНР как государства-шпиона, чья разведывательная деятельность широко распространена не только в США, но и во всем мире, в частности в дружественных странах:

1. [...] *spy balloon incident* — which saw surveillance craft reportedly launched from China's Hainan Island hover over sensitive US nuclear weapons sites [New York Post 09.03.2023].

2. *The intelligence officers say that China is spying on the Russian military's operations in Ukraine to learn about Western weapons and warfare* [The New York Times 07.06.2025].

3. *As Russia has become isolated from the West over its war in Ukraine, it has become increasingly reliant on Chinese money, companies and technology. But it has also faced what the document describes as increased Chinese espionage efforts* [The New York Times 07.06.2025].

Американские СМИ намеренно используют эмоционально-оценочную лексику «*spy*» (to secretly collect and report information about the activities of another country or organization [CALD]), открыто обвиняя Китай в шпионаже, тем самым реализуя оппозицию «свой-чужой» [1: 52]. Более того, вербализация данного конструкта осуществляется посредством апелляции к авторитетным источникам «*The intelligence officers say*» с целью реализации функции воздействия на массовое сознание. Более того, данный нарратив показывает «двуличие» Китая: страна одновременно осуществляет финансовую поддержку России и шпионаж.

Вербализация конструкта «Китай – государство-шпион» осу-

ществляется такими языковыми средствами как эмоционально-оценочная лексика, военная терминология, использование цитирования и др.

Выводы. Смысловое наполнение идеологемы «Китай – опасность для мира» формируется из таких конструкторов как «Военное развитие Китая – глобальная угроза», «Китай – государство-агрессор», «Китай – враг Запада», «Китай – государство-шпион». Данные конструкторы передаются с помощью различных языковых средств: военная терминология используется для того, чтобы подчеркнуть исходящую угрозу от Китая; увеличение масштабов конфронтации с другими странами реализуется метонимией. В языковом выражении данная идеологема представляет Китай как страну, наращивающую военную мощь для противостояния другим государствам; как государство, предпочитающее силовые методы решения конфликтов и ведущее шпионскую деятельность, что, согласно этой концепции, дестабилизирует мировую обстановку.

Библиографический список

1. Васильева Ю. О., Коцюбинская Л. В. Аксиологическая составляющая медиаобраза Китая в контексте политической конфронтации (на материале американских СМИ) // Политическая лингвистика. 2025. № 1(109). С. 46-53.
2. Вдовиченко Л.В. Идеологемы «порядок» и «order»: специфика употребления в российском и американском политическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2011. №4(38). С. 71 -75.
3. Добросклонская Т. Г. Лингвомедийное конструирование события в новостном дискурсе // Медиалингвистика. 2021. № 8. С. 108-112.
4. Кишина Е. В. Семантическая оппозиция «свой - чужой» как реализация идеолого-манипулятивного потенциала политических дискурсов // Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 4(48). С. 174-179.
5. Коновалова М. В. Эвокативная репрезентация и воздействие в медиадискурсе (на примере заголовков) // Филология: научные исследования. 2017. № 3. С. 98-106.
6. Коцюбинская Л. В., Кузина О. А. Медиаобраз как совокупность идеологем (на примере медиаобраза Виктора Януковича, репрезентированного в англоязычных СМИ) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14, № 9. С. 2773-2781.
7. Кузина О.А. Аксиологический аспект языковой репрезентации образа Украины в англоязычных средствах массовой информации: дис. ... канд. филол. Наук: 10.02.04 / О.А. Кузина. Санкт-Петербург, 2020. – 161 с.
8. Купина Н.А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня. 2000. №1. С. 182-189.
9. Малышева Е.Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // Политическая лингвистика. 2009. №4 (30). С. 32-40.

10. Нахимова Е. А. Идеологема Сталин в современной массовой коммуникации // Политическая лингвистика. 2011. № 2(36). С. 152-156.

Works Cited

1. Vasileva Ju. O., Kocjubinskaja L. V. Aksiologičeskaja sostavljajushhaja mediaobraza Kitaja v kontekste političeskoj konfrontacii (na materiale amerikanskih SMI) // Politicheskaja lingvistika. 2025. No. 1(109). P. 46-53.
2. Vdovichenko L.V. Ideologemu «porjadok» i «order»: specifika upotreblenija v rossijskom i amerikanskom politicheskom diskurse // Politicheskaja lingvistika. 2011. No. 4(38). P. 71 -75.
3. Dobrosklonskaja T. G. Lingvomedijnoe konstruirovanie sobytija v novostnom diskurse // Medialingvistika. 2021. No. 8. P. 108-112.
4. Kishina E. V. Semantičeskaja oppozicija «svoj – chuzhoj» kak realizacija ideologo-manipuljativnogo potenciala političeskikh diskursov // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. No. 4(48). P. 174-179.
5. Konovalova M. V. Jevokativnaja reprezentacija i vozdejstvie v mediadiskurse (na primere zagolovkov) // Filologija: nauchnye issledovanija. 2017. No. 3. P. 98-106.
6. Kocjubinskaja L. V., Kuzina O. A. Mediaobraz kak sovokupnost ideologem (na primere mediaobraza Viktora Janukoviča, reprezentirovannogo v anglojazyčnyh SMI) // Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2021. Vol. 14. No. 9. P. 2773-2781.
7. Kuzina O.A. Aksiologičeskij aspekt jazykovoju reprezentacii obraza Ukrainy v anglojazyčnyh sredstvax massovoj informacii : dis. ... kand. filol. Nauk: 10.02.04 / O.A. Kuzina. – Sankt-Peterburg, 2020. – 161 p.
8. Kupina N.A. Jazykovoe stroitelstvo: ot sistemy ideologem k sisteme kulturem // Russkij jazyk segodnja. 2000. No. 1. P. 182-189.
9. Malysheva E.G. Ideologema kak lingvokognitivnyj fenomen: opredelenie i klassifikacija // Politicheskaja lingvistika. 2009. No. 4 (30). P. 32-40.
10. Nahimova E. A. Ideologema Stalin v sovremennoj massovoj kommunikacii // Politicheskaja lingvistika. 2011. No. 2(36). P. 152-156.

УДК 81'27:398.4

Р.Р. Гафарова

Россия, Ульяновск
Ульяновский государственный технический университет
coolkagez@gmail.com

Выражение эмоциональной окраски в социальной рекламе (на материале русского, английского и немецкого языков)

***Аннотация.** В статье исследуются лингвистические и паралингвистические средства выражения эмоциональной окраски в социальной рекламе на русском, английском и немецком языках. Работа основана на анализе 300 плакатов (по 100 на каждом языке), отобранных методом случайной выборки. Методологическую основу исследования составляют труды Н. Фэркло, Г. Кресса, Т. ван Левена, Е.А. Кожемякина, Ч. Форсвилля, и др. Выявлены и классифицированы основные маркеры эмотивности, включая лексико-семантические, морфологические и синтаксические средства, а также визуальные компоненты: цвет, композицию, типографику и изображения. Проведен сопоставительный анализ, позволивший установить как универсальные, так и культурно-специфические особенности реализации эмотивных стратегий. Особое внимание уделяется междисциплинарному подходу к интерпретации полученных данных. Результаты исследования могут использоваться при создании мультимодальных обучающих корпусов для автоматического выявления эмотивных маркеров. Материал представляет интерес для лингвистов, специалистов по межкультурной коммуникации, а также практиков в сфере рекламы, маркетинга и перевода.*

***Ключевые слова:** социальная реклама, эмотивность, лингвистические маркеры, визуальная семиотика, эмоциональная окраска, сопоставительный анализ, дискурс*

Введение

В современном медиапространстве социальная реклама является одним из наиболее значимых способов влияния на общественное мнение. Благодаря своей визуальной составляющей, она вызывает эмоциональную реакцию у аудитории с целью распространения каких-либо идей в обществе. Это и делает изучение и анализ эмоций, выраженных в языке (эмотивности), особенно значимым.

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что несмотря на достаточное количество научных работ, посвященных стилистическим и дискурсивным особенностям рекламных текстов, выражение эмоций в *социальной* рекламе до сих пор недостаточно изучено, особенно в вопросах сопоставления разных языков. На сегодняшний день отсутствует единая классификация средств эмотивности в текстах социальной рекламы, что затрудняет их анализ.

Целью данной работы является выявление, систематизация и

анализ маркеров эмотивности в дискурсе социальной рекламы на основе плакатов на русском, английском и немецком языках.

Несмотря на широкую распространенность рекламы (как коммерческой, так и социальной) в современном обществе, эта тема продолжает привлекать внимание многих лингвистов.

Долгое время дискурс социальной рекламы не рассматривался учеными в рамках лингвистической науки; более предпочтительными предметами исследования являлись средства коммерческой и политической рекламы. Первые системные подходы к изучению данной темы сформировались в рамках критического дискурс-анализа и визуальной семиотики. Так, Н. Фэркло [4: 39] рассматривал публичный дискурс как среду для идеологического воздействия и построения социальных норм. Развив эту идею, ученые Г. Кресс и Т. ван Левен [6: 113] в своей книге «*Reading Images: The Grammar of Visual Design*» разработали понятие о мультимодальных текстах, которые помимо языковых компонентов включали в себя и визуальные, например, общую композицию и изображения. Их исследования показали, что социальная реклама использует:

- визуальные маркеры (цветовые палитры и контрасты, разные виды композиции);
- типографические особенности (шрифтовые выделения);
- невербальные компоненты (жесты и мимика в видеороликах).

В отечественной лингвистике интерес к социальной рекламе появился в 2000-е годы, однако язык некоммерческой рекламы все еще остается малоизученным с лингвистической точки зрения. Как отмечает А. А. Пачева [3], рассмотрение лексических единиц рекламного дискурса и изучение стилистических средств и формирующих его приемов приобретает особое значение в современной лингвистике.

Е.А. Кожемякин [1] считает, что любой медиа-дискурс, в том числе и дискурс социальной рекламы, следует рассматривать системно, а не изучать его компоненты фрагментарно, как это делалось ранее.

Расширить данный анализ удалось Ч. Форсвиллю [5], который применил теорию метафорического моделирования в дискурсе политической и социальной рекламы и продемонстрировал, как данный тип дискурса формирует ценностные ориентиры через устойчивые образы.

Е.Н. Малюга и К. В. Попова [2] в рамках лингвопрагматики выделяют лингвистические и экстралингвистические (паралингвистические) маркеры:

– *лингвистические*: повтор, метафора, уменьшительно-ласкательные суффиксы, фразовые глаголы на лексическом уровне; рифма на фонологическом уровне; риторический вопрос и эллиптические конструкции на синтаксическом уровне; ирония и сарказм на семантическом уровне;

– *паралингвистические*: прописные буквы, жирный шрифт, курсив, многообразие на графическом уровне.

Методы

В ходе настоящего исследования использовался комплекс общенаучных и частнонаучных методов, обеспечивающих достижение поставленной цели – выявление и систематизация маркеров эмоциональности в социальной рекламе на русском, английском и немецком языках.

Из общенаучных методов были применены:

– *анализ и синтез* для выделения и классификации эмотивных средств;

– *индукция и дедукция* при интерпретации результатов и формулировании выводов;

– *сравнительно-сопоставительный метод* для выявления универсальных и культурно-специфических особенностей в использовании языковых и визуальных маркеров.

К числу частнонаучных методов относятся:

– *метод критического дискурс-анализа* (Н. Фэркло, Г. Кресс, Т. ван Левен) применялся для изучения идеологических и персуазивных аспектов социальной рекламы;

– *метод визуальной семиотики* (Ч. Форсвилль) позволил интерпретировать графические, типографические и композиционные элементы как части единого мультимодального текста;

– *контент-анализ* использовался для обработки эмпирических данных, выявления частотности лингвистических и паралингвистических маркеров.

Исследование носит **междисциплинарный характер**, так как на стыке лингвистики, семиотики, социологии и медиакоммуникаций анализируются как языковые средства, так и визуальные компоненты социальной рекламы. Такое расширение рамок анализа обусловлено сложной природой эмотивных стратегий, формирующихся в мультимодальном пространстве массовых коммуникаций.

Применение нестандартного подхода – включение паралингвистических средств в лингвистический анализ – обосновано необходимостью всестороннего изучения эмоционального воздействия, реализуемого не только языковыми, но и визуальными средствами.

Материал исследования

Практическая часть исследования начинается с формирования корпуса анализируемых материалов. В качестве материала для анализа в данном исследовании были отобраны 300 плакатов социальной рекламы (100 русскоязычных, 100 англоязычных, 100 немецкоязычных) в период с 1925 по 2025 год методом случайной выборки.

Выборка проводилась из открытых источников, включая базы социальной рекламы (AdCouncil, AdMe, Ads of the World, Campaign Live), официальные сайты NGOs (WWF, Красный Крест, государственные кампании) и архивы рекламных фестивалей (Cannes Lions, Epsilon Awards).

Критериями отбора выступали наличие четкого социального послания (экология, здоровье, благотворительность), сочетание визуального и текстового компонентов, а также тематическое разнообразие для исключения перекаса в одну категорию.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Для удобства анализа необходимо было выбрать конкретную классификацию плакатов социальной рекламы по содержанию. Поскольку мнения социологов относительно этого вопроса разнятся, было принято решение объединить различные точки зрения и составить исчерпывающую классификацию.

Классификация плакатов социальной рекламы *по содержанию* (за основу были взяты работы Т.В. Анисимовой, Л.А. Брусенской, Е.А. Ефремова):

1. жизнь, здоровье и здоровый образ жизни;
2. формирование социальной активности, осознанности, ответственности, правопорядка и законопослушности;
3. борьба с насилием;
4. семейные ценности;
5. формирование экологического мышления;
6. реклама милосердия, уважения и благотворительности;
7. адресная реклама;
8. событийная реклама;
9. патриотическая реклама.

Эмоциональное воздействие социальной рекламы достигается за счет комплексного использования языковых (лингвистических) и невербальных (паралингвистических) средств. Лингвистические маркеры работают на уровне морфологии, лексики и синтаксиса, формируя экспрессивность текста через определенные языковые структуры. Паралингвистические средства реализуются через визуальные компоненты – цвет, композицию, типографику и изображения, усиливая эмоциональный посыл за счет зрительного восприятия [6].

Проведя анализ различных подходов к изучению эмоционального воздействия в социальной рекламе, мы можем систематизировать основные маркеры эмотивности, выделяемые в современных лингвистических и паралингвистических исследованиях. Обобщая работы российских и зарубежных ученых, предлагаем следующую классификацию средств эмоционального воздействия, которая учитывает как вербальные, так и невербальные компоненты коммуникации:

I. Лингвистические средства

Лексико-семантические:

- а) эмоциональная лексика;
- б) специальная лексика;
- в) фразовые конструкции;
- г) каламбуры;
- д) метафоры;
- е) эпитеты;
- ж) метонимия;
- з) эвфемизмы;
- е) полисемия.

Морфологические:

- а) суффиксы субъективной оценки;
- б) употребление/отсутствие личных/притяжательных/указательных местоимений;
- в) инфинитивы;
- г) сокращения слов;
- е) временные параметры;
- ж) модальные глаголы;
- з) степени сравнения / превосходная степень.

Синтаксические:

- а) восклицательные конструкции;
- б) риторические вопросы;
- в) парцелляция;
- г) императивные конструкции;
- д) порядок слов (прямой/обратный);
- е) антитеза;
- ж) параллелизм.

II. Паралингвистические средства

Цветовая палитра

Композиция:

- а) симметрия/асимметрия;
- б) линейная динамика (горизонтальная, вертикальная, диагональная);

в) расположение ключевых элементов.

Типографика:

а) шрифтовое оформление (жирный, курсив);

б) размер и цвет текста.

Изобразительные элементы:

а) фотографии;

б) символы, логотипы.

После формирования корпуса материалов и составления необходимых классификаций создается **аналитическая матрица** в Excel, структура которой позволяет систематизировать данные для последующего анализа.

Таблица содержит следующие категории для классификации: вид социальной рекламы по содержанию (для удобства в таблице обозначаются соответствующей с классификацией цифрой), а также маркеры эмотивности, разделенные на две основные группы. Лингвистические маркеры включают анализ лексических средств, морфологических особенностей и синтаксических конструкций. Паралингвистические маркеры охватывают визуальные элементы: цветовую палитру, композицию, использование символов и изображений.

Для каждого из трех языков была составлена отдельная соответствующая таблица. После детального анализа всех плакатов на наличие лингвистических и паралингвистических маркеров проводится количественная обработка данных. Для каждой категории вычисляется процентное соотношение частотности встречаемости указанных средств, что выявить, какие из них преобладают или, наоборот, отсутствуют вовсе, и как они влияют на восприятие сообщения.

Анализ плакатов социальной рекламы на русском языке

В данном разделе рассматриваются характерные особенности русскоязычной социальной рекламы через призму предложенной классификации.

Согласно расчетам, наиболее часто используемыми **лексико-семантическими** маркерами являются:

– **эмоциональная лексика** (42%): *«Не становись марионеткой экстремистов» // «Гордость России!».*

Преобладание эмоциональной лексики объясняется ее способностью мгновенно вызывать эмоциональный отклик, что особенно важно в социальной рекламе, направленной на изменение поведения.

– **фразеологизмы** (20%): *«Развейте мифы о ВИЧ» // «Сведи риск к нулю».*

Использование фразеологизмов обусловлено их высокой узнаваемостью и способностью кратко передавать сложные идеи.

– **фразовые конструкции** (13%): *«Тема, которая касается каждого» // «Держите дистанцию».*

Такие конструкции создают определенную «связь» с потребителем рекламы, поскольку в большинстве своем являются неформальными способами выражения мысли.

Самые часто встречающиеся **морфологические** маркеры:

– **личные местоимения** (23%): «Выбор за тобой» // «Мы поможем жить без наркотиков!».

Причина частого использования личных местоимений связана с их способностью создавать эффект прямого обращения. Местоимение «ты» в слогане «Выбор за *тобой*» устанавливает прямую связь с потребителем рекламы, а «мы» в призыве «*Мы* поможем жить без наркотиков!» создает ощущение коллективной поддержки.

– **инфинитивы** (15%): «Служить России – Родину защитать» // «*А ты* вырастил дерево, чтобы его ломать?».

Императивы в русском языке используют для краткого призыва к действию или констатации цели. Безличная конструкция предложений с инфинитивом также делает плакат более универсальным.

– **опущенное личное местоимение** (11%): «Вдыхая – (ты) убиваешь себя, выдыхая – других» // «(Мы) Не дадим повториться!»

Опущенные личные местоимения создают эффект непосредственного включения адресата в ситуацию. Поэтому эллипсис именно личного местоимения усиливает воздействие сообщение плаката на потребителя рекламы.

Синтаксические средства особенно часто используются в плакатах на русском языке, среди которых:

– **императивы** (23%): «Клади трубку без разговоров!» // «Папа, не уходи!»

Преобладание императивных конструкций вполне объяснимо из-за их персуазивной природы. Они позволяют четко формулировать требование или просьбу с целью убедить человека выполнить то или иное действие. Они могут создать эффект как безапелляционного требования («клади трубку»), так и психологически воздействовать на адресата («не уходи»).

– **восклицательное предложение** (19%): «Пощади будущего ребенка!» // «Это не решение твоих проблем!»

Восклицательные предложения служат мощным средством эмоционального воздействия. Читая плакат с восклицательным предложением, даже если про себя, адресат может потенциально повысить его интонацию, что и сделает плакат запоминающимся.

– **эллипсис** (15%): «Знания – всем!» // «Едешь на велосипеде – надевай шлем!»

Эллиптические конструкции обеспечивают лаконичность и экспрессивность сообщений и могут формировать лозунги и призывы.

Визуальное оформление русскоязычной социальной рекламы отражает четкую систему паралингвистических маркеров, направленных на персуазивное воздействие на адресата.

Преобладание **ярких цветовых палитр** (39%) и **контрастных сочетаний** (38%) объясняется необходимостью мгновенного привлечения внимания, особенно в условиях современного медийного шума. Особое место занимает использование **национальной цветовой символики** (15%) (белый, синий и красный цвета), что придает соответствующим плакатам узнаваемость и определенный патриотизм. Композиционные решения преимущественно строятся на принципе **асимметрии** (53%), создающей динамику, тогда как **симметрия** (28%) применяется для плакатов более официальной и строгой направленности.

Анализ плакатов социальной рекламы на английском языке

Согласно проведенному анализу, в англоязычных плакатах социальной рекламы, аналогично с русскоязычными, в качестве **лексико-семантических** маркеров эмотивности наиболее часто встречаются слова **эмоциональной лексики** (47%) и **фразеологизмы** (17%). Наряду с этим, также нередко употребляются **антитезы** (8%): «*Careless talk costs lives*» // «*Donate today for brighter headlines tomorrow*». Такие конструкции создают бинарную оппозицию, что облегчает восприятие рекламы и запоминание вложенного в нее посыла. Мозг быстрее фиксирует противопоставленные понятия. В таком же количестве в данной выборке употребляется и **специальная лексика** (8%): «*Use conservation methods for bigger yields now!*» // «*Appliances on standby mode add up to 10% of your electricity consumption – conserve power*». Зачастую такой прием используется для установления доверия и подчеркивания экспертной позиции. Специальные термины придают сообщению весомость и достоверность, что значимо в экологической и сельскохозяйственной тематике.

Относительно **морфологии**, англоязычные плакаты снова схожи с русскоязычными: наиболее часто употребляются **личные местоимения** (23%) и в таком же количестве **инфинитивы** (23%). Следующими по значимости являются **притяжательные местоимения** (19%): «*Keep our secrets secret!*» // «*Listen to Your Body*». Использование притяжательных местоимений помогает создать ощущение сопричастности к проблеме или идее и вовлекает адресата, апеллируя его персональным интересам. **Модальные глаголы** (12%) также довольно значимы в англоязычной социальной рекламе: «*We Can Do*

It!» // «*Every Child Needs a Good School Lunch*». Они используются для выражения возможности, необходимости или призыва к действию, в основном чтобы привлечь внимание реципиента на социальную значимость проблемы.

Помимо уже упомянутых **императивов** (34%), наиболее употребимые **синтаксические маркеры** в англоязычной социальной рекламе включают в себя **параллелизм** (14%) и **риторические вопросы** (9%). Параллельные конструкции сообщения более запоминаемым за счет ритмической организации текста: «*For your country's sake today – For your own sake tomorrow*» // «*Report animal abuse – stop domestic abuse*». Риторические вопросы эффективны степень вовлеченности аудитории. Они провоцируют внутренний диалог адресата: «*Think your teen life won't change with a baby?*» // «*If you don't fight child abuse, who will?*».

Визуальный ряд англоязычной социальной рекламы характеризуется более частым использованием контрастных палитр, среди которых доминируют **темные цветовые палитры с выделенными акцентами** (30%), подчеркивающие серьезность той или иной темы плаката. Наряду с ними встречаются строгие **трехцветные** (17%) и **яркие контрастные** (15%) палитры, делающие плакаты визуально выразительными. С точки зрения композиции предпочтение отдается **асимметричным динамикам** (48%).

Как и в русскоязычных плакатах, с точки зрения типографии используются **контрастные цвета** для заголовков и текстов, а также **шрифты без засечек** (78%). Больше половины заголовков на плакатах (68%) изображены **заглавными буквами** для привлечения внимания реципиентов.

Анализ плакатов социальной рекламы на немецком языке

Анализ немецкоязычных плакатов социальной рекламы показывает, что наиболее распространенными **лексико-семантическими** маркерами эмотивности являются **эмоционально-окрашенные слова** (40%). Также часто употребляются маркеры, связанные с использованием **оценочной лексики** (16%) («*Lass' uns gemeinsam etwas gutes tun!*») и **метафор** (12%) («*Hoffnung strahlt in alle Herzen!*»), которые служат эффективным инструментом визуализации абстрактных понятий.

Самые употребляемые **морфологические** маркеры эмотивности – это разные виды местоимений:

- **личные** (40%): «*Laßt Euch nichts vormachen, bleibt bei Deutschland!*».
- **притяжательные** (17%): «*Sorgt für unsere Zukunft*».
- **указательные** (6%): «*Der ist schuld am Kriege!*».

Среди **синтаксических** маркеров наибольшее значение имеют **императивы, восклицательные предложения и прямой порядок слов** (по 17% каждый). Прямой порядок слов делает сообщение лаконичным, что важно в плакатах с текстом нейтральной коннотации. Более чем вдвое меньше было замечено употреблений с **обратным порядком слов** (6%): «*Ohne rauch geht's auch!*» // «*So fühlt sich freiwillig an*». Такие предложения помогают эффективно расставить акценты на то, что хочет передать автор рекламы.

Что касается паралингвистических элементов, немецкоязычные плакаты чаще всего используют строгие **трехцветные палитры** (32%) и **яркие акцентные** цвета (22%), что подчеркивает серьезность или, напротив, позитивность темы. Иногда прием яркой или светлой палитры может быть использован и для, наоборот, мрачных тем, чтобы вызвать у аудитории эффект неожиданности от увиденного. С точки зрения композиции преобладает **асимметрия** (54%). Как и в англоязычных и русскоязычных образцах, для типографики характерно использование **контрастов** и шрифтов без засечек, которые обеспечивают легкость восприятия текста и фокусируют внимание на ключевых элементах плаката.

Сравнительный график трех языков

Чтобы составить сопоставительные графики для трех языков, мы ввели единицу – среднее арифметическое лингвистических маркеров эмотивности для каждого раздела. Среднее арифметическое (\bar{x}) вычисляется как общее количество использований всех маркеров ($\sum x_i$), деленное на количество самих маркеров (n):

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \text{ где:}$$

$\sum x_i$ – сумма всех использований маркеров;

n – количество различных маркеров.

В качестве примера рассмотрим лексико-семантические маркеры в русском языке. Общее их количество составляет 18, а общая частота употребления (сумма) – 125 раз. В таком случае, сумму (125 единиц) делим на количество (18 единиц), что будет составлять примерно 6,9%.

Расчет среднего арифметического позволяет оценить частоту использования маркеров эмотивности в тексте. Чем выше значение, тем чаще в среднем встречаются эмотивные элементы, что может указывать на повышенную экспрессивность или эмоциональную насыщенность анализируемого материала.

Для наглядности, средние арифметические лингвистических маркеров эмотивности каждого раздела для каждого языка были представлены в виде круговых графиков.

Рис. 1. Круговые графики среднего арифметического лингвистических маркеров эмотивности

Согласно графику, в русскоязычных плакатах наиболее активно используются синтаксические маркеры эмотивности (среднее значение – 13,1), что свидетельствует о стремлении воздействовать на адресата через выразительные синтаксические конструкции: императивы, риторические вопросы, парцелляцию и т. д. Лексико-семантические маркеры (8,0) занимают промежуточное положение, демонстрируя умеренное использование эмоционально окрашенной лексики. Морфологические средства (3,5) встречаются реже, что может быть обусловлено ограниченным числом морфологических ресурсов в русском языке, напрямую выражающих эмоциональность.

В англоязычных плакатах наблюдается наиболее сбалансированное распределение маркеров между всеми тремя категориями: синтаксические – 10,1; морфологические – 9,9; лексико-семантические – 9,3. Подобная равномерность может указывать на комплексный подход к созданию эмоционального воздействия, при котором задействуются как структурные, так и лексико-грамматические элементы. Благодаря такому подходу англоязычная социальная реклама может быть одновременно экспрессивной и содержательной.

В немецкоязычных плакатах прослеживается иная тенденция: морфологические средства эмотивности выходят на первый план (10,8), незначительно опережая лексико-семантические (9,9) и заметно опережая синтаксические маркеры (7,7). Это может быть обусловлено высокой степенью морфологической маркированности немецкого языка, а также широкой палитрой формальных средств, таких как модальные глаголы, инфинитивы различных целей и притяжательные конструкции, способствующих выражению той или иной идеи.

Выводы

Проведенный анализ социальной рекламы на русском, английском и немецком языках выявил как универсальные, так и на-

ционально-специфические особенности вербальных и визуальных персуазивных стратегий. Независимо от языка, в социальной рекламе активно используются лексико-семантические и синтаксические маркеры эмотивности. Визуальное оформление следует принципу персуазивности: контрастные цветовые палитры, заглавные шрифты без засечек, асимметричная композиция формируют динамичное и выразительное сообщение.

Работа основывается на комплексном подходе, включающем количественный и качественный анализ, что позволило установить как универсальные, так и культурно-специфические средства выражения эмоционального воздействия на адресата. Использование статистических данных и их интерпретация с позиции лингвокультурологии позволили проследить особенности формирования персуазивного сообщения в рамках социальной рекламы разных стран.

В дальнейшей перспективе данное исследование может быть расширено за счет включения других типов дискурса, например, политического или медиадискурса, с целью выявления сходств и различий в эмотивных стратегиях различных жанров массовой коммуникации. Перспективным направлением может стать использование результатов анализа для построения обучающих корпусов, применимых в задачах автоматической идентификации эмотивных маркеров в мультимодальных текстах. Полученные данные могут представлять интерес как для специалистов в области лингвистики и межкультурной коммуникации, так и для практиков в сфере рекламы, маркетинга и перевода.

Библиографический список

1. Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2010. №12 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kommunikatsiya-i-mediadiskurs-k-metodologii-issledovaniya> (дата обращения: 17.05.2025).
2. Малюга Е. Н., Попова К. В. Лингвопрагматика речевых стратегий в социальной рекламе // Российский социально-гуманитарный журнал. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvopragmatika-rechevyh-strategiy-v-sotsialnoy-reklame> (дата обращения: 18.05.2025).
3. Пачева А. А. Лингвистические особенности рекламного дискурса (на материале немецкого языка) // Актуальные исследования. 2024. №9 (191). Ч. II. С. 31–33. URL: <https://apni.ru/article/8618-lingvisticheskie-osobennosti-reklamnogo-disku> (дата обращения: 17.05.2025).
4. Fairclough N. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge, 2003. 270 p.
5. Forceville C. *Visual and Multimodal Metaphor in Advertising*. Oxford: Oxford University Press, 2017. 248 p.

6. Kress G., van Leeuwen T. Reading Images: The Grammar of Visual Design. 2nd ed. London: Routledge, 2006. 284 p.

Works Cited

1. Kozhemyakin E.A. Massovaya kommunikatsiya i mediadiskurs: k metodologii issledovaniya // Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, yazykovedeniya. 2010. No. 12 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kommunikatsiya-i-mediadiskurs-k-metodologii-issledovaniya>.
2. Malyuga E.N., Popova K.V. Lingvopragmatika rechevykh strategiy v sotsialnoy reklame // Rossiyskiy sotsialno-gumanitarnyy zhurnal. 2018. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvopragmatika-rechevykh-strategiy-v-sotsialnoy-reklame>.
3. Pacheva A. A. Lingvisticheskie osobennosti reklamnogo diskursa (na materiale nemetskogo yazyka) // Aktualnye issledovaniya. 2024. No. 9 (191). Ch. II. P. 31–33. URL: <https://apni.ru/article/8618-lingvisticheskie-osobennosti-reklamnogo-disku>.

УДК 81

О.А. Гладкова

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ
Преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук,
кандидат педагогических наук
filatowa@list.ru

М.И. Санеев

Россия, Пермь
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ
Курсант факультета технического обеспечения
saneev.maksim@yandex.ru

**Изучение профессиональных жаргонизмов
военнослужащих в сфере технического обеспечения**

Аннотация. В статье рассмотрена природа жаргонных выражений, употребляемых военнослужащими сферы технического обеспечения войск национальной гвардии РФ. Проведен анализ профессиональных жаргонизмов и их функциональной значимости, определены основные тенденции в употреблении специализированной лексики, изучено ее влияние на взаимодействие военнослужащих в процессе практической деятельности. Особое внимание уделяется социокультурному контексту, в котором

формируются данные жаргонизмы, и их роли в создании идентичности военнослужащих. В ходе работы был проведен анализ лексических единиц и их классификация, что позволяет не только выявить характерные черты профессионального жаргона, но и определить его место в общем лексиконе войск. В статье подчеркнута важность исследования профессиональной лексики для повышения эффективности коммуникации в сфере технического обеспечения и укрепления межличностных связей в рамках служебно-боевой деятельности.

Результаты работы могут быть полезны для специалистов в области гуманитарных и социальных наук, а также для военнослужащих, стремящихся к более глубокому пониманию своего профессионального языка и его функциональной нагрузки.

Ключевые слова: профессиональный жаргон, техническое обеспечение, коммуникация, информационные технологии, специфическая лексика, взаимодействие.

Введение. В научной среде на протяжении многих десятилетий объектом изучения являются жаргонизмы – слова, которые идентифицируют принадлежность человека к той или иной профессиональной и социальной группе. Проникновение жаргонной лексики в различные сферы коммуникации становится все более заметным. Она активно употребляется в социальных сетях, СМИ, публичных выступлениях и даже в профессиональной среде.

Лингвистические исследования жаргона охватывают самые разные сферы жизни общества, о чем свидетельствуют работы по уголовному, молодежному и техническому жаргону (К.А. Зарубина, Н.С. Иванова, Е.В. Федяева) [7; 8; 9]. Несмотря на наличие исследований, специфическая область военного жаргона, связанная с техническим обеспечением, до сих пор не достаточно освещена в лингвистической литературе.

Словарь военного жаргона был издан В.П. Коровушкиным и включает в себя слова и выражения армии Российской империи, СССР и Российской Федерации 18-20 веков. Данный труд требует обновления в связи с появлением новых жаргонных выражений в современной армейской среде.

Целью нашей работы было исследование особенностей функционирования жаргонных элементов в речи специалистов технического обеспечения военного вуза.

Перед нами стояли следующие задачи:

1. Определить, классифицировать, систематизировать и описать профессиональные жаргонизмы, используемые в сфере технического обеспечения военнослужащих, с акцентом на их роль в профессиональной коммуникации.

2. Выявить причины возникновения данных лексических еди-

ниц, что позволит проследить изменения в потребностях и методах работы специалистов технического обеспечения войск национальной гвардии.

3. Исследовать влияние жаргонизмов на культуру и идентичность определенной группы людей.

В исследовании были использованы следующие **методы**: анализ научной литературы; метод определения, систематизации, классификации жаргонизмов применялся для повышения эффективности коммуникации, упрощения обучения, сохранения знаний и анализа развития сферы технического обеспечения; метод исследования и выявления причин возникновения профессиональных жаргонизмов применялся для изучения изменений в потребностях и способах работы специалистов технического обеспечения войск национальной гвардии.

Материал исследования. Профессиональный жаргон представляет собой систему специальных терминов и выражений, используемых в определенной профессиональной среде. Военнослужащие часто используют слова и словосочетания, которые облегчают общение в стрессовых ситуациях и позволяют быстрее донести информацию до собеседника. Особы интерес для изучения представляют жаргонизмы, употребляемые военнослужащими сферы технического обеспечения (далее ТехО), в лексике которых преобладает терминология, связанная с обслуживанием и ремонтом военной техники, организацией управления и взаимодействия силами и средствами ТехО.

В настоящее время жаргон активно распространяется во все сферы деятельности общества. Данному явлению способствует ряд причин: отнесение себя к определенному сообществу и идентификация с ним, возможность создания эксклюзивного образа человека, удобство общения, что позволяет членам группы чувствовать себя особенными и даже иногда создавать определённую уникальность вокруг своей сферы деятельности. Люди, находящиеся вне данной группы, могут не понять жаргонные слова и выражения.

Одним из событий, способствовавших развитию изучаемого явления в России, послужила смена общественно-политического строя и образа жизни граждан страны. Распространение жаргона в современной России является следствием глубоких изменений в коммуникативных процессах. В массовую коммуникацию вовлекаются новые слои населения, выступая в роли журналистов, блогеров и комментаторов. Это стирает жесткие границы между профессиональной и обыденной речью. В речи стало преобладать личностное начало, она все чаще адресуется конкретной аудитории, а не безли-

кой массе. Развивается культура спонтанного, неподготовленного общения не только в быту, но и в публичном пространстве (прямые эфиры, интервью, комментарии в соцсетях). Появление двусторонней связи между говорящим и аудиторией (прямые включения, комментарии, форумы) способствует использованию более неформального языка, включая жаргон. Жаргон стал массовым явлением не из-за упадка культуры, а из-за кардинального изменения способов нашего общения — оно стало более открытым, демократичным и неформальным.

В 1999 году была опубликована книга «Слова, с которыми мы встречались» под руководством авторов О.П. Ермаковой, Е.А. Земской и Р.И. Розиной, после чего в лингвистическую сферу был введен термин «общий жаргон» [11]. Языковеды обратили внимание на новый спорный научный объект. Жаргон характеризуется локальностью, избирательностью применения, а определение «общий» является для него не соответствующим. Авторы следующую трактовку данному явлению «тот пласт современного жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке средств массовой информации и употребляется или, по крайней мере, понимается всеми жителями большого города, в частности образованными носителями русского литературного языка» [5]. Таким образом, «общий жаргон» начинает входить в обиход разных социальных групп, а не только узкого круга его носителей.

Язык, который мы используем в повседневной жизни, пронизан различными профессиональными жаргонизмами, особенно в таких динамичных и высокотехнологичных областях, как техническое обеспечение. Они не только упрощают общение между специалистами, но и формируют идентичность определенной профессиональной группы. Изучение жаргонизмов в сфере технического обеспечения позволяет глубже понять не только саму сферу, но и культуру, нормы и ценности, присущие военнослужащим данной специальности.

«Техническое обеспечение» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на снабжение войск вооружением и военной техникой, различного рода боеприпасами и военно-техническим имуществом. В рамках технического обслуживания обеспечивается боеготовность техники и вооружения, а также их ремонт и восстановление [10].

Работники сферы технического обеспечения выполняют широкий спектр задач, начиная от разработки и модернизации вооружения и военной техники, заканчивая эксплуатацией, ремонтом, хранением, а также утилизацией ВВТ.

Техническое обеспечение включают в себя ракетно-артиллерийские, автомобильные, танковые подразделения, службы горючего и смазочных материалов, инженерные службы и др. Исходя из особенностей деятельности данных подразделений, нами был проведен опрос среди военнослужащих перечисленных подразделений с целью определения, систематизации и классификации профессиональных жаргонизмов среди специалистов данного профиля. В опросе участвовало 375 человек, в таблице 1 представлены его результаты.

Таблица - 1 Классификация профессиональных жаргонизмов

Происхождение	Лексическая единица	Значение
Образовано от иностранных слов	трамблёр	прерыватель-распределитель зажигания
	вэдовый	полноприводный автомобиль
	дроновод	оператор беспилотного летательного аппарата (далее БПЛА) производящий техническую разведку
Займствовано из других сфер деятельности	фаркоп	тягово-сцепное устройство
	бендикс	часть стартера, отвечающая за параллельную оборачиваемость шестерни и маховика
	дышло	устройство, предназначенное для жесткой сцепки тягово-сцепного устройства машины и самого прицепа во время движения
	подсос	устройство для дополнительной подачи бензина в двигатель автомобиля во время его разогрева
Схожесть по внешнему виду	лягушка	выключатель стоп-сигнала
	баклуши	пневмогидроусилитель

Схожесть по внешнему виду	солдатик	мобильный элемент дорожного оборудования, предназначенный для помощи водителям в ориентировании и соблюдении правил дорожного движения
	горшки	цилиндры двигателя
	кабанчик	автомобиль Зил-157
	шишига	автомобиль ГАЗ-66
	яйца	стойки стабилизатора
	граната	шарнир равных угловых скоростей
	баранка	рулевое колесо автомобиля
	скат	колеса автомобиля
	мешалка	рычаг переключения передач
	гитара	блок подрулевых переключателей
	балонник	торцевой гаечный ключ
	крокодил	автомобиль КраЗ -260
	морковка	Граната от РПГ
галстук	жесткая сцепка	
Соответствующие функции предмета	стопари	здание фонари автомобиля
	колдун	регулятор тормозных сил
	таблетка	санитарный автомобиль
	весла	механические стеклоподъёмники
	дворники	щетки стеклоочистителя
	подсос	устройство для дополнительной подачи бензина в двигатель автомобиля во время его разогрева
	зажигалка	зажигательный снаряд или сброс
	кардан	узел трансмиссии автомобиля, который передаёт вращение от коробки передач или раздаточной коробки на редуктор ведущих колес

Сокращение	омывайка	жидкость для омыwania поверхности стекла автомобиля
	шинка	сервис шиномонтажа

В сфере технического обеспечения жаргонизмы играют важную роль, так как они отражают специфику профессиональной деятельности специалистов, связанной с эксплуатацией, ремонтом и восстановлением вооружения военной и специальной техники (далее ВВСТ). Представленная нами классификация деления жаргонизмов на группы позволяет лучше понять, как они развиваются и какие языковые механизмы используются для их создания. Исходя из лексических единиц, представленных в таблице 1, важно отметить, что жаргонизмы в сфере технического обеспечения подразделяются на 4 группы:

Первая группа включает жаргонизмы, образовавшиеся путем заимствования аббревиатур иностранных слов, став в русском языке отдельной лексической единицей. Иной путь образования профессиональных жаргонов происходит посредством усвоения формы слова и его значения с соответствующей фонетической и грамматической адаптацией: trembler (от фр.) - трамблёр; ведовый от аббревиатуры 4WD. Данный процесс свидетельствует о влиянии внешних языков на терминологию. Это может быть вызвано глобализацией и интеграцией технологий, когда заимствованные термины становятся необходимыми для точного обозначения новых понятий и процессов [3].

Вторая группа состоит из заимствований профессиональных жаргонизмов смежных отраслей, что демонстрирует как различные сферы деятельности тесно взаимодействуют друг с другом. Это происходит за счет того, что многие технологии и процессы имеют схожие аспекты, и таким образом происходит взаимобмен языковыми единицами.

В *третьей группе* представлены жаргонизмы, которые образовались путем ассоциации внешнего вида предмета с другим объектом, что подчеркивает эстетическую и утилитарную сторону жаргонизмов.

К *четвертой группе* профессиональных жаргонизмов относятся такие, слова, которые образовались путем сравнения их функции с функцией другого предмета: «таблетка» – санитарный автомобиль; «дворники» - щетка стеклоочистителя.

Пятая группа жаргонных слов образовалась от сокращения словосочетаний для удобства и быстроты коммуникации между сотрудниками подразделений технического обеспечения. В условиях

деятельности специалистов служб технического обеспечения использование кратких и лаконичных обозначений позволяет экономить время и сводить к минимуму возможные недопонимания.

При глубоком анализе подгрупп жаргонизмов, образовавшихся приставочным или суффиксальным способом, можно заметить, как сложные термины разбиваются на более простые элементы, что повышает их адаптивность и удобство применения [4]. При использовании приставок происходит изменение смысла базового слова, что может придавать ему новое значение или уточнять его функцию. Суффиксальные образования часто служат для создания новых наименований, которые сохраняют связь с исходными терминами, но предоставляют дополнительные оттенки значений. Жаргонизмы в сфере технического обеспечения представляют собой многоуровневую и динамичную систему, в которой языковые механизмы играют ключевую роль в адаптации и эволюции профессиональной терминологии. Это не только обогащает язык, но и способствует более эффективному взаимодействию между специалистами технической сферы.

Аспекты деятельности специалистов служб ТехО требуют высокой степени точности и понимания, поэтому использование жаргонизмов и выражений позволяет быстрее и эффективнее обмениваться информацией. В работе служб технического обеспечения, связанной с учетом новейших технологий и методов обслуживания, ремонта и эвакуации вооружения военной и специальной техники, под влиянием внешнеполитической обстановки в стране, ведением боевых действий появляются новые жаргонизмы. С развитием военной техники и изменением методов ведения войны, требования к специалистам технического обеспечения изменяются, меняется и язык, используемый военнослужащими [6]. Образовались такие жаргонизмы как «зажигалка» - зажигательный снаряд и «дроновод» - оператор БПЛА, производящий техническую разведку. Внедрение новых образцов вооружения и оборудования служат причиной появления новых жаргонизмов в военной среде.

На появление профессиональных жаргонов в сфере технического обеспечения влияет социальные и культурные факторы (образование, опыт работы специалиста, структура организации). Выпускники факультета (технического обеспечения), после окончания высшего учебного заведения и распределения в воинские части, привносят в устную речь нового коллектива жаргонизмы, полученные в результате обучения в военном институте.

Посредством жаргонной речи специалисты технического обеспечения взаимодействуют между собой – данная лексика выполня-

ет функцию «индикатора принадлежности». Специалистам технического обеспечения, у которых коллективная работа и взаимопонимание играют ключевую роль, использование жаргона позволяет укреплять воинский коллектив. Данные слова не только заполняют лексические пробелы, но и формируют профессиональную идентичность. Использование жаргонизмов в военной сфере может создавать барьеры для общения с гражданским населением. Преобладание профессиональной лексики в речи может привести к непониманию со стороны лиц, принадлежащих к другой сфере деятельности. В таких случаях жаргон может стать своего рода «закрытым клубом», куда не каждый сможет войти. Однако для участников, находящихся внутри этого «клуба», жаргон становится символом их уникальной идентичности и принадлежности к своей профессии.

Влияние жаргонизмов на культуру и идентичность является многогранным и сложным процессом. Через специфическую лексику специалисты создают, поддерживают и развивают свои культурные связи. Этот процесс способствует формированию чувства принадлежности, уникальности и компетентности в рамках своей профессии [1]. Жаргон может как сплотить воинский коллектив, так и ограничить его от общения с теми, кто не разделяет этой языковой уникальности.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Исследование профессиональных жаргонизмов военнослужащих в сфере технического обеспечения проводилось с целью определения, классификации и систематизации данных лексических значений, а также выявления причин их образования и динамики использования в повседневной деятельности. Основные результаты исследования были получены путем опроса военнослужащих в подразделениях технического обеспечения. Было выявлено, что военнослужащие используют уникальные жаргонизмы, которые значительно облегчают вопросы взаимодействия. В ходе опроса 85% военнослужащих отметили, что использование жаргона увеличивает скорость обмена информацией и снижает вероятность недопонимания друг друга в экстренных ситуациях. Примеры жаргонизмов включают конкретные термины, такие как «горшки» (цилиндры двигателя), «кардан» (узел трансмиссии автомобиля, который передает вращение от коробки передач или раздаточной коробки на редуктор ведущих колес) и «шишига» (автомобиль ГАЗ-66), что демонстрирует их специфичность и функциональную направленность.

Профессиональный жаргон является неотъемлемой частью культуры военнослужащих в сфере технического обеспечения. Профессиональные жаргонизмы играют ключевую роль в коммуникации специалистов технического обеспечения, позволяя им эффективно

обмениваться информацией и оперативно решать возникающие задачи. Анализ, систематизация и классификация данных лексических единиц дает возможность будущим специалистам технического обеспечения погрузиться в профессиональную атмосферу, понять её специфику и историю, повысить эффективность процессов и управление трудовыми ресурсами.

Библиографический список

1. Голованова Е.И. Специальная лексика военной сферы в современном коммуникативном пространстве // Лингвистика и образование. – 2024. – Т. 4, №2. С. 37–45.
2. Дурду Б., Агеева Ю.В. Функционирование военной лексики в языке СМИ // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8, №1(26). С. 34–40.
3. Захарчук О.А. Тематическая классификация военного жаргона как отражение профессионального восприятия военнослужащих // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – №24(239). С. 224–226.
4. Коровушкин В.П. Словарь русского военного жаргона: нестандартная лексика и фразеология вооруженных сил и военизированных организаций Российской империи, СССР и Российской Федерации XVIII–XX веков. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. 372 с.
5. Слова, с которыми мы встречались: Словарь общего жаргона / под ред. Р.И. Розиной, О.П. Ермаковой, Е.А. Земской. М., 1999. 288 с.
6. Яроцкий Д.А. Военный жаргон как «язык для посвященных» в межкультурной коммуникации // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики». – 2020. С. 59–63.
7. Электронный ресурс <https://www.surguvest.ru/jour/article/view/1034> (дата обращения: 07.03.2025).
8. Электронный ресурс <https://www.dissercat.com/content/molodezhnyizhargon-v-lingvokulturologicheskom-osveshchenii> (дата обращения: 07.03.2025).
9. Электронный ресурс <https://e-koncept.ru/2021/211054.htm> (дата обращения: 06.03.2025).
10. Электронный ресурс <https://xn--d1abichgllj9dyd8a.xn--90anlfbebar6i.xn-p1ai/encyclopedia/dictionary/details14122@morfDictionary> (дата обращения: 05.03.2025).
11. Электронный ресурс https://api-mag.kursksu.ru/media/pdf/021-002_kuxaR7T.pdf (дата обращения: 07.03.2025).

Works Cited

1. Golovanova E.I. Spetsialnaya leksika voennoy sfery v sovremennom kommunikativnom prostranstve // Lingvistika i obrazovanie. – 2024. – Т. 4, №2. S. 37–45.
2. Durdu B., Ageeva Yu.V. Funktsionirovanie voennoy leksiki v yazyke SMI // Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal. – 2019. – Т. 8, №1(26). S. 34–40.

3. Zakharchuk O.A. Tematicheskaya klassifikatsiya voennogo zhargona kak otrazhenie professional'nogo vospriyatiya voennosluzhashchikh // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2011. – №24(239). S. 224–226.
4. Korovushkin V.P. Slovar russkogo voennogo zhargona: nestandartnaya leksika i frazeologiya vooruzhennykh sil i voenizirovannykh organizatsiy Rossiyskoy imperii, SSSR i Rossiyskoy Federatsii XVIII–XX vekov. – Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2000. 372 s.
5. Slova, s kotorymi my vstrechalis: Slovar obshchego zhargona / pod red. R.I. Rozinoy, O.P. Ermakovoy, E.A. Zemskoy. M., 1999.
6. Yarotskiy D.A. Voenny zhargon kak «yazyk dlya posvyashchennykh» v mezkul'turnoy kommunikatsii // Sbornik nauchnykh trudov «Aktual'nye problemy lingvistiki i lingvodidaktiki». – 2020. S. 59–63.
7. Elektronnyy resurs <https://www.surguvest.ru/jour/article/view/1034> (data obrashcheniya: 07.03.2025).
8. Elektronnyy resurs <https://www.dissercat.com/content/molodezhnyi-zhargon-v-lingvokulturologicheskom-osveshchenii> (data obrashcheniya: 07.03.2025).
9. Elektronnyy resurs <https://e-koncept.ru/2021/211054.htm> (data obrashcheniya: 06.03.2025).
10. Elektronnyy resurs <https://xn--d1abichgllj9dyd8a.xn--90anlfbebar6i.xn-p1ai/encyclopedia/dictionary/details14122@morfDictionary> (data obrashcheniya: 05.03.2025).
11. Elektronnyy resurs https://api-mag.kursksu.ru/media/pdf/021-002_kyxaR7T.pdf (data obrashcheniya: 07.03.2025).

УДК 81'276.6

М.А. Горбунова

*Россия, Пятигорск
доцент кафедры профессионально-ориентированного
английского языка Высшей школы управления
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»*

**Типология способов создания русскоязычных соответствий
англоязычным лексическим единицам специальной
семантики, относящимся к сфере парфюмерии**

Аннотация. В статье исследуется процесс формирования русскоязычных соответствий англоязычным терминам в сфере парфюмерии – особой научно-профессиональной области, характеризующейся сочетанием научной точности, художественной выразительности и маркетинговой функциональности. На основе анализа выборки из 250 терминологических

единиц выделены и охарактеризованы основные способы перевода с английского языка на русский: подбор эквивалента и калькирование, экспликация и интерпретация, транскодирование (транскрипция/транслитерация). В ходе работы рассматриваются влияющие на перевод факторы – целевая аудитория (профессионалы vs. обычные потребители), частотность употребления, степень укорененности понятия в культуре, контекст использования (научный, маркетинговый, учебный). Отмечается активное формирование русскоязычной парфюмерной терминосистемы и необходимость ее стандартизации через разработку специализированных глоссариев. Работа имеет практическую значимость для переводчиков, лексикографов, маркетологов и преподавателей.

Ключевые слова: парфюмерная терминология, перевод терминологии, калькирование, экспликация, интерпретация, транскодирование, научно-профессиональный подъязык, стандартизация терминов.

Введение. Сфера парфюмерии – это особый пример научно-профессиональной сферы, в которой подъязык сочетает научную точность, художественную выразительность и маркетинговые элементы. Как и многие другие специализированные области, парфюмерия активно использует международную терминологию, преимущественно заимствованную из английского языка. Это связано с историческим влиянием западной индустрии на мировой рынок парфюмерии, а также с доминирующей ролью английского в качестве *lingua franca* в таких сферах человеческой деятельности, как мода, красота и прочих потребительских практиках. В рамках парфюмерии полноценно функционирует соответствующая терминология в современных английском и русском языках. *Актуальность исследования* обусловлена тем фактом, что исследование терминов сферы парфюмерии в аспекте перевода является актуальным в условиях усиления международного взаимодействия, роста интереса к парфюмерии в русскоязычной среде и необходимости обеспечения точности, стилистической адекватности и культурной приемлемости переводимых терминов.

Особый интерес представляет процесс создания русскоязычных соответствий англоязычным терминам – как полных эквивалентов и калек, так и функциональных аналогов, транскодированных единиц, интерпретаций и т.д., учитывающих не только семантику, но и стилистику, благозвучие, восприятие их реципиентом, а также использованием в маркетинговом контексте. *Целью исследования* является разработка типологии способов формирования русскоязычных соответствий англоязычным терминам в сфере парфюмерии.

Материалом для исследования послужили 250 англоязычных единиц специальной лексики (терминологических единиц) сфе-

ры парфюмерии, отобранные методом сплошной выборки из различных онлайн-словарей и прочих источников, в аспекте их перевода на русский язык.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Особенности парфюмерной терминологии в лингвистическом и экстралингвистическом планах состоят в том, что она охватывает широкий круг специальных понятий: от обозначения компонентов аромата (*top notes, middle notes, base notes* и др.), до категоризации типов ароматов (*floral, oriental, woody* и др.), и заканчивая маркетинговыми терминами (*exclusive aroma, limited edition, niche perfume* и др.). Парфюмерные термины характеризуются междисциплинарностью, так как заимствуются из сфер кулинарии, химии, ботаники (например, *ambergris, sandalwood, vanillin, coumarin*) и т.д., интернациональностью, так как большинство ключевых терминов уже давно используются в нескольких языках, что создает основу для формирования единых стандартов перевода и адаптации, а также в меньшей степени эмоциональной окраской, так как значительное количество терминов имеет прагматическую функцию – вызывать те или иные ассоциации, создавать образ или подчеркивать индивидуальность.

Рассмотрим основные способы создания русскоязычных соответствий для англоязычных парфюмерных терминологических единиц. На основе анализа словарных данных и корпуса текстов, взятых из рекламных материалов, описаний ароматов, профессиональных обзоров и экспертных статей, можно выделить несколько основных способов создания русскоязычных соответствий англоязычным терминам сферы парфюмерии.

Прежде всего, необходимо отметить наличие эквивалентов и калькированных терминов (44% выборки из 250 единиц), например: *gum* – смола / камедь, *fragrance* – аромат, *sillage* – шлейф; *aquatic scent* – водяной аромат, *balsamic note* – бальзамическая нота, *base note* – базовая нота, *beeswax* – пчелиный воск, *camphoraceous* – камфорный, *chypre* – шипровый, *cloying* – приторный / навязчивый, *dry note* – сухая нота, *eau de parfum* – парфюмерная вода, *eau de toilette* – туалетная вода, *floral fragrance* – цветочный аромат, *fragrance wardrobe* – парфюмерный гардероб, *generic name* – родовое наименование, *green note* – зеленая нота, *hayfield notes* – ноты свежескошенной травы, *limited edition* – ограниченная серия, *long-lasting* – стойкий, *middle notes* – срединная нота, *mossy note* – нота мха, *tinguet note* – нота ландыша, *narcotic* – дурманящий, *perfume oil* – парфюмерное масло, *smoky note* – нота дыма / дымная нота, *spicy note* – пряная нота, *subtle* – тонкий / нежный / легкий, *tincture* – настой / настойка, *top note* – верхняя нота, *uplifting effect* – эффект поднятия настроения [8; 10] и др.

Приведем пример из контекста и сделаем его перевод:

(1) *Many words are conventionally used in perfumery to describe individual fragrance notes. They include: amber, balsamic, camphoraceous, citrus, coniferous, dry, earthy, floral, fougere, fruity, green, hay-field (hay-like), herbaceous, heavy, leather, light, metallic, minty, mossy, narcotic, powdery, smoky, spicy, sweet, tobacco and woody. There are other white floral notes like peony, rose, lily and freesia that I could add to the list, but these have less narcotic, opulence than the 6 heavy hitters above. "Narcotic" is not an olfactive note, just a marketing word [9].*

(1) Для описания отдельных нот аромата в парфюмерии традиционно используется множество слов. Среди них: амбровый, бальзамический, камфорный, цитрусовый, хвойный, сухой, землистый, цветочный, фужерный, фруктовый, зеленый, скошенной травы, травянистый, тяжелый, кожаный, легкий, металлический, мятный, миштовый, **дурманящий**, пудровый, дымный, пряный, сладкий, табачный и древесный. Есть и другие белые цветочные ноты, такие как пион, роза, лилия и фрезия, которые я мог бы добавить в список, но они менее **дурманящие** и роскошные, чем 6 вышеперечисленных тяжелых хитов. «**Наркотик**» – это не ольфакторная нота, а просто маркетинговое слово.

(2) *Cade and birch tar oils contain distinctive burnt, smoky notes as a result of pyrolysis of plant material. In steam distillation, water or steam is added to the still pot and the oils are codistilled with the steam. A genuinely soft and deep fragrance is composed of the smoky notes of oak, vanilla and spices. The scent of leather first came into fashion in perfumery in the 17th century around the time of Louis XIV. The perfume of the Elixir Leather ink evokes a wild yet exquisite moment through long musky and smoky notes, along with a tanned leather fragrance [9].*

(2) В результате пиролиза растительного сырья появляются характерные **нотки гари** и **дыма**. При паровой дистилляции в перегонный куб добавляют воду или водяной пар, и масла перегоняются паром. Поистине мягкий и глубокий аромат состоит из дымных нот, дуба, ванили и специй. Аромат кожи впервые вошел в моду в парфюмерии в XVII в. во времена Людовика XIV. Духи Elixir Leather ink вызывают в памяти дикие и в то же время изысканные моменты благодаря длинным мускусным и **дымным нотам**, а также аромату дубленой кожи.

(3) *The top note, formed around osmanthus, includes orange flower, ylang-ylang, bergamot, peach and spicy notes. Mandarin, bergamot and vanilla in the top notes lead into a heart of jasmine, orange blossom, sandalwood, vetiver and other spicy notes, with a base which includes amber, oak moss, frankincense and musk. The oil has a fragrance similar*

to pimento and is used in bouquets containing lavender where a **spicy note** is desired [9].

(3) **Верхняя нота**, сформированная вокруг османтуса, включает в себя цветок апельсина, иланг-иланг, бергамот, персик и пряные ноты. Мандарин, бергамот и ваниль в **верхних нотах** переходят в сердечные из жасмина, цветов апельсина, сандалового дерева, ветивера и других **пряных нот**, а база включает в себя амбру, дубовый мох, ладан и мускус. Масло обладает ароматом похожим на пимент, оно используется в букетах с лавандой, где необходимы **пряные ноты**.

(4) *The flowering tops provide an essential oil with a lemon-like fragrance which is occasionally used in perfumery to add subtle tones, but they are more usually dried for use in sachets and pot pourri. In perfumery this describes the subtle fragrance impression of earth or earth-mould which is found in certain essential oils such as vetiver and patchouli. For example, touches of camomile oil will add an interesting twist to the fruity top-notes, whilst a small quantity of Amberlyn will provide subtle amber end-notes [9].*

(4) Из цветущих верхушек получают эфирное масло с ароматом, напоминающим лимон, которое иногда используют в парфюмерии для придания тонких оттенков, но чаще всего их сушат для использования в саше и присыпках. В парфюмерии это описание тонкого аромата земли или глины, который присутствует в некоторых эфирных маслах, таких как ветивер и пачули. Например, капля ромашкового масла добавит интересную изюминку к фруктовым верхним нотам, а небольшое количество Amberlyn придаст тонкие янтарные ноты.

(5) *Its odour is most unpleasant in the raw state and it has to be considerably diluted, by dissolving in alcohol, when it becomes highly fragrant, with a scent which has a similarity with labdanum. It is usually used in the form of a tincture. The fragrance is very persistent. The odoriferous principal in the seeds is a substance called Muscone, which forms about 2% of the whole seed. The perfume is prepared in the form of a tincture by treatment with alcohol. The first is the manufacture, by distillation, expression, enfleurage, maceration, extraction, etc., of the essential oils and attars, concretes and absolutes, pomades and tinctures, together with the manufacture of all the many synthetic preparations, which provide the primary fragrances used by a 'nose' in creating a perfume [9].*

(5) Его запах очень неприятен в сыром виде, поэтому его приходится сильно разбавлять спиртом, после чего он становится очень ароматным, напоминая ладан. Обычно его используют в виде настойки. Аромат очень стойкий. Основное вещество в семенах –

Мускон, который составляет около 2% от всего семени. Духи готовятся в виде настойки путем обработки спиртом. Первый – это производство путем дистилляции, экспрессии, анфлеража, мацерации, экстракции и т.д., эфирных масел и аттаров, конкрементов и абсолютов, помад и настоек, а также производство всех многочисленных синтетических препаратов, которые обеспечивают первичные ароматы, используемые «носом» при создании парфюма.

(6) *Frangipani was originally a powdered perfume created in Rome by an aristocratic Renaissance family called Frangipani. It was made of orris and an equal amount of mixed spices, together with civet and musk. During the 15th century a member of the family developed this into a long-lasting liquid perfume by digesting it in wine alcohol. The perfumes used to scent Queen Elizabeth's gloves contained ambergris, civet and orange flower butter, but musk and many other long-lasting fragrances were also used. It was the sampsuchum of the ancient Egyptians, who gave its name to a long-lasting unguent and a scented oil popular in classical times. Both the seeds and the leaves of marjoram were used by the early Arab perfume makers [9].*

(6) Франжипани изначально был пудровым парфюмом, созданным в Риме аристократической семьей Франжипани эпохи Возрождения. Он состоял из ириса и равного количества смешанных специй, а также цивета и мускуса. В XV в. один из членов семьи разработал стойкие духи, сбраживая их в винном спирте. В состав духов, использовавшихся для ароматизации перчаток королевы Елизаветы, входили амбра, цивет и масло цветов апельсина, а также мускус и многие другие стойкие ароматы, причем очень сильные. Это был сампсучум (майоран). Древние Египтяне дали такое название стойкому средству для умывания и ароматическому маслу, популярному в античные времена. И семена, и листья майорана использовались первыми арабскими парфюмерами.

(7) *Green **top notes** cover a spicy, resinous heart which includes galbanum and nutmeg, with hints of rosewood, pine-needle and thyme, and a **base note** dominated by oak moss. In the top notes narcissus is supported by bergamot, lemon, orange and blackcurrant buds. The **base notes** are underlined by sandalwood and cedar. **Top notes** of mandarin, bitter orange, galbanum, basil and apricot are followed by a floral heart composed of ylang-ylang, jasmine, orange flower and narcissus, with sandalwood, ambergris, vanilla and civet in the **base notes** [9].*

(7) Зеленые **верхние ноты** покрывают пряное, смолистое сердце, в состав которого входят гальбанум и мускатный орех, с оттенками палисандра, кедровой иглы и тимьяна, а в **базовой ноте** доминирует дубовый мох. В **верхних нотах** нарцисс поддерживает

ся бергамотом, лимоном, апельсином и бутонами черной смородины. **Базовые ноты** подчеркнуты сандаловым деревом и кедром. За **верхними нотами** мандарина, горького апельсина, гальбанума, базилика и абрикоса следует цветочное сердце, состоящее из иланг-иланга, жасмина, цветков апельсина и нарцисса, а также сандалового дерева, амбры, ванили и цивета в **базовых нотах**.

(8) Current research, mainly in Japan, is concerned with the selection of scents with calming or **uplifting effects** and the physical measurement of those effects. It also has an **uplifting effect** on mood and induces feelings of joy [9].

(8) Современные исследования, проводимые в основном в Японии, посвящены выборам ароматов с успокаивающим или **поднимающим настроение эффектом**, а также и физическим измерением этих эффектов. Он также имеет **поднимающий настроение эффект** и вызывает чувство радости.

Достаточно частотными способами создания русскоязычных соответствий выступают экспликация и близкая к ней интерпретация (37% выборки). Например: *accord* – сочетание запахов / сочетание ароматических нот, *animalic* – животного происхождения / животные ноты, *base note* – шлейфовая нота, *castoreum* – бобрый мускус, *chypre* – композиция с запахом шипра, *civet* – запах цивета (сивета) / нота цивета (сивета) / циветин, *faint* – еле различимый; незаметный, *fougere* – папоротниковый, *fragrance blotter* – бумажная полоска, *fragrance blotter* – тестер, *gum* – желеобразующее вещество, *haute couture* – высокая мода, *heady* – пьянящий / опьяняющий / с алкогольными нотами, *linear fragrance* – неразвивающийся парфюм, *middle notes* – нота сердца, *pot pourri* – арома-попурри / ароматическая смесь, *resinoid* – душистый экстракт смолы / смолистые вещества, *top note* – начальная нота / головная нота, *longevity* – стойкость аромата, *layering* – слоение ароматов [8; 10] и др.

(9) The oil has a minty, violet-like odour and is used in flavouring and medicinally as well as in perfumery. The dried roots are used in sachets and **pot pourri**. The raw material is also used in sachets and **pot pourri**. The crushed seeds are dried for use in sachet powders and **pot pourri** [9].

(9) Масло обладает мятным, фиалковым запахом и используется в качестве ароматизатора, в медицине, а также в парфюмерии. Высушенные корни используют в пакетиках и для приготовления ароматических смесей. Сырье также используется для изготовления саше и **арома-попурри**. Измельченные семена высушивают для использования в порошках для саше и **арома-попурри**.

Кроме того, для создания соответствий англоязычным

терминам сфер парфюмерии используется *транскодирование (транскрипция и/или транслитерация)* (19% выборки), например: *aldehyde* – альдегид, *amber* – амбра, *attar* – аттар, *blotter* – блоттер, *castoreum* – кастореум, *communelle* – комюнелле, *fougere* – фужерный, *galingale* – гальбанум / гальбан, *hesperides* – геспериды, *haute couture* – от кутюр, *narcotic* – наркотик, *parfum* – парфюм, *resinoid* – резинويد, *sachet* – саше, *unisex* – унисекс [8; 10] и др.

(10) *The dried roots and seeds are also used in pot pourri and sachets, and a resinoid extracted from the roots is used as a fixative. An essential oil steam-distilled from the resinoid is used in perfumery in a strong alcoholic extract, usually in combination with opoponax and ammoniacum. The lichen is collected, mostly in France, Italy, Czechoslovakia, Yugoslavia and Morocco, and the fragrance, which is earthy and woody with a hint of musk and is sometimes classified as amber, develops over a period of storage; a resinoid and absolute are then extracted by volatile solvents* [9].

(10) *Высушенные корни и семена также используются для приготовления попури и саше, а смолистый экстракт, извлеченный из корней, используется в качестве закрепителя. Эфирное масло, полученное паровым методом из **резиноида**, используется в парфюмерии в виде крепкого спиртового экстракта, обычно в сочетании с опопонаксом и аммониаком. Лишайник собирают, в основном во Франции, Италии, Чехословакии, Югославии и Марокко. Аромат землистый и древесный с оттенком мускуса иногда классифицируется как амбровый, развивается в течение периода хранения; затем **смолистые вещества** и абсолют извлекаются летучими растворителями.*

(11) *Today they are used in sachets and for adulterating musk. The oil, extracted by volatile solvents, is expensive and used in quality perfumes. The dried wood left after distillation was used in sachets and pot pourri. Both the oil and the seeds are sometimes added to pot pourri and sachets* [9].

(11) *Сегодня их используют в саше и для замены мускуса. Масло, экстрагируемое летучими растворителями, стоит дорого и используется в качественной парфюмерии. Высушенное дерево, оставшееся после дистилляции, использовалось для изготовления саше и ароматических смесей. И масло, и семена иногда добавляют в ароматические смеси и саше.*

Основные способы передачи англоязычных терминов сферы парфюмерии на русский язык наглядно показаны на диаграмме (см. Диаграмму 1).

Диаграмма 1. Способы передачи англоязычных терминов сферы парфюмерии на русский язык

Выбор способа перевода зависит от целевой аудитории, например, для профессионалов предпочтителен эквивалент или калькированный вариант; для потребителей – экспликация или интерпретация. В научных и учебных материалах, как показал анализ, может использоваться калькирование и экспликация (описательный перевод). Важна частотность использования: чем чаще встречается термин в текстах и в научно-профессиональной коммуникации, тем больше вероятность его заимствования в том или ином виде и последующего укоренения в языке. Не менее значима культурная близость специального понятия в разных культурах, т.е. если специальное понятие существует и в русскоязычном пространстве, то применяется подбор эквивалента или калькирование; если нет, то экспликация или интерпретация.

Наиболее значимые в рамках терминологии процессы стандартизации и унификации терминов в анализируемой сфере происходят усилиями специальных изданий, специализированных сайтов и профессионалов, при которых наблюдается стремление к единообразию в использовании терминологических единиц.

В итоге, анализ показывает, что процесс создания русскоязычных соответствий англоязычным терминам в сфере парфюмерии отличается многообразием подходов и зависит от контекста использования, целевой аудитории и степени укорененности некоторого специального понятия в русскоязычной культуре.

Мы приходим к выводу о наличии в сфере парфюмерии не-

которого количества эквивалентных терминов в обоих языках – английском и русском, а также полученных калькированных единиц посредством передачи значения и структуры через русскоязычные модели деривации (44%), что обеспечивает точность и понимание специальных понятий. Кроме того, англоязычный термин сферы парфюмерии может передаваться через описание (экспликацию) и интерпретацию, т.е. переформулировку (37%). Когда вышеперечисленные способы не подходят, то используется транскodирование, т.е. сочетание транскрипции и транслитерации, либо один из данных способов. Следует отметить, что русскоязычная терминосистема сферы парфюмерии находится в стадии активного становления и пополняется новыми терминами, не имеющими полного эквивалента и даже аналога, которые могут со временем войти в научный обиход. Для обеспечения точности и эффективности перевода рекомендуется создание и использование унифицированных глоссариев, ориентированных на научно-профессиональную и потребительскую аудитории.

Библиографический список

1. Алимуратов О.А., Рудницкая Д.Ю., Чепракова Т.А. О некоторых стратегиях и приемах перевода английских терминологических аббревиатур сферы логистики на русский язык // Вестник Пятигорского государственного университета. 2020. № 2. С. 169-174.
2. Алимуратов О.А., Стрельцова А.Д., Алдиева М.Ш. Интертекстуальность фильмонимов и способы ее передачи при переводе (на материале названий серий анимационного сериала «Смешарики») // Вестник Пятигорского государственного университета. 2021. № 3. С. 140-146.
3. Алимуратов О.А., Шубитидзе В.З., Хакиева З.У. Переводческие решения, использованные при бинарном и интерсемиотическом переводе графического романа о вселенной Marvel // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2023. № 4. С. 39-53.
4. Горбунова Н.Н. Закономерности формирования, истоки и основы английской терминосистемы менеджмента // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2006. № 3. С. 57-63.
5. Неверова Е.А., Печенкина В.С., Раздужев А.В. Лексико-семантические особенности перевода наименований косметических средств (на примере сайта французской косметики Yves Rocher) // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2019. Т. 5. № 2. С. 128-138.
6. Раздужев А.В., Хакиева З.У., Зекиева П.М. Специфика перевода англоязычных ботанических наименований на русский язык (на материале официальных названий суккулентных растений подсемейства Агавовые) // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2022. № 1. С. 153-168.
7. Раздужев А.В., Хамзаева А.А. Закономерности перевода англо- и немецкоязычных терминов сферы прикладной экологии на русский

- язык // Вестник Пятигорского государственного университета. 2023. № 2. С. 204-210.
8. Словари и энциклопедии на Академике. URL: <https://dic.academic.ru/> (дата обращения: 01.06.2025).
 9. Groom N. The Perfume Handbook. Fulham, L.: Springer-Science+Business Media, B.V., 1992. 331 p. URL: https://www.academia.edu/43411428/THE_PERFUME_HANDBOOK (дата обращения: 01.05.2025).
 10. Multitran. URL: <https://www.multitran.com/> (дата обращения: 01.06.2025).

Works Cited

1. Alimuradov O.A., Rudnitskaya D.Yu., Cheprakova T.A. O nekotorykh strategiyakh i priemakh perevoda angliyskikh terminologicheskikh abbreviatur sfery logistiki na russkiy yazyk // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2020. № 2. S. 169-174.
2. Alimuradov O.A., Streltsova A.D., Aldieva M.Sh. Intertekstualnost filmonimov i sposoby ee peredachi pri perevode (na materiale nazvaniy seriy animatsionnogo seriala «Smeshariki») // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 3. S. 140-146.
3. Alimuradov O.A., Shubitidze V.Z., Khakieva Z.U. Perevodcheskie resheniya, ispolzovannye pri binarnom i intersemioticheskom perevode graficheskogo romana o vselennoy Marvel // Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2023. № 4. S. 39-53.
4. Gorbunova N.N. Zakonomernosti formirovaniya, istoki i osnovy angliyskoy terminosistemy menedzhmenta // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2006. № 3. S. 57-63.
5. Neverova E.A., Pechenkina V.S., Razduev A.V. Leksiko-semanticheskie osobennosti perevoda naimenovaniy kosmeticheskikh sredstv (na primere sayta frantsuzskoy kosmetiki Yves Rocher) // Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. 2019. T. 5. № 2. S. 128-138.
6. Razduev A.V., Khakieva Z.U., Zekieva P.M. Spetsifika perevoda angloyazychnykh botanicheskikh naimenovaniy na russkiy yazyk (na materiale ofitsialnykh nazvaniy sukkulentnykh rasteniy podsemeystva Agavovye) // Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2022. № 1. S. 153-168.
7. Razduev A.V., Khamzaeva A.A. Zakonomernosti perevoda anglo- i nemetskoyazychnykh terminov sfery prikladnoy ekologii na russkiy yazyk // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2023. № 2. S. 204-210.
8. Slovarei i entsiklopedii na Akademike. URL: <https://dic.academic.ru/> (data obrashcheniya: 01.06.2025).
9. Groom N. The Perfume Handbook. Fulham, L.: Springer-Science+Business Media, B.V., 1992. 331 p. URL: https://www.academia.edu/43411428/THE_PERFUME_HANDBOOK (data obrashcheniya: 01.05.2025).
10. Multitran. URL: <https://www.multitran.com/> (data obrashcheniya: 01.06.2025).

УДК 81'276.6

Н.Н. Горбунова

Россия, Пятигорск
доцент кафедры профессионально-ориентированного
английского языка Высшей школы управления
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

**Способы репрезентации различных видов модальности
в англоязычных специальных текстах предметной области
«MANAGEMENT»**

Аннотация. В статье представлено лингвистическое исследование модальности как ключевого компонента коммуникативной структуры англоязычных специальных текстов предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ». Цель работы – выявление, классификация и функциональная интерпретация средств выражения четырех типов модальности (алетической, эпистемической, деонтической и аксиологической) в профессиональных текстах: управленческой литературе, бизнес-планах, стратегических и корпоративных документах. На основе анализа 1170 контекстов установлено количественное распределение модальных значений: алетическая модальность доминирует, за ней следуют эпистемическая, деонтическая и аксиологическая. Выявлены основные реализации каждого типа: в алетической – суждения о потенциальной возможности/невозможности и риторические вопросы; в эпистемической – опора на достоверные данные или недостаток информации; в деонтической – выражение обязанности, разрешения и запрета; в аксиологической – оценочные суждения и эмоционально окрашенная лексика. Результаты подчеркивают роль модальности в формировании управленческой позиции, построении авторитета, управлении ожиданиями и обеспечении эффективности профессиональной коммуникации. Исследование вносит вклад в развитие теории профессионального дискурса и практики обучения бизнес-английскому языку.

Ключевые слова: модальность, алетическая модальность, эпистемическая модальность, деонтическая модальность, аксиологическая модальность, управленческий дискурс, профессиональная коммуникация, модальный глагол, оценочная лексика, специальный текст.

Введение. Модальность как лингвистическая категория, отражающая отношение говорящего к содержанию высказывания и содержания высказывания к действительности, представляет собой важнейший компонент коммуникативной структуры текстов профессиональной направленности, репрезентирующих понятийное содержание и системную организацию специальных / научных понятий в рамках специализированных предметных областей [1; 3; 4; 5]. В предметной области менеджмента, где процессы принятия ре-

шений, планирования и прогнозирования требуют выражения различных степеней уверенности, вынесения рекомендаций и принятия обязательств, репрезентация модальности приобретает особую значимость.

Анализ модальных конструкций в англоязычных текстах предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ» позволяет выявить специфические стратегии вербализации профессиональной позиции, степеней обязательности, необходимости и оценочных суждений, что имеет существенное значение для понимания динамики управленческой коммуникации как внутри организации, так и между разными организационными структурами [2].

Предметом данного исследования выступают способы выражения различных видов модальности (аксиологической, алетической, деонтической и эпистемической модальности) в англоязычных специальных текстах предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ», включая управленческую литературу, корпоративные стандарты, бизнес-планы и планово-стратегические документы. Объектом анализа являются лексико-грамматические средства репрезентации модальности, такие как модальные глаголы, модальные наречия, оценочная лексика и синтаксические конструкции, выполняющие модальную функцию.

Методы. Дисциплинарную методологическую основу исследования составляют системно-функциональный анализ, компонентный анализ модальных значений и процедуры контекстуального анализа, методики количественного подсчета, позволяющие выявить количественные и качественные особенности репрезентации модальности в специальных текстах предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ».

Цель работы заключается в выявлении и классификации способов реализации модальных значений, характерных для англоязычных специальных текстов предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ», и определении функциональной репрезентируемых модальных значений в общем контексте профессиональной коммуникации. Полученные результаты позволят углубить понимание механизмов формирования управленческого дискурса и внести вклад в развитие теории и практики профессиональной коммуникации в международной управленческой среде.

Материал исследований. Мы остановимся на профессионально ориентированных текстах предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ». В качестве эмпирического материала послужил массив из 950 контекстов репрезентации модальных значений в аутентич-

ных англоязычных специальных текстах, относящихся к предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ». Всего было рассмотрено 1170 случаев реализации модальности в данных текстах. Несмотря на тот, что в статье приводятся примеры из одного источника [6], однако они иллюстрируют общую тенденцию, характерную для рассматриваемой предметной сферы.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Приведем некоторые примеры выражения модальности и подробно их проанализируем.

(ФРАГМЕНТ 1) «The communication plan serves as the manager's sales pitch. The manager demonstrating expertise at promoting an organization's mission must illustrate this expertise in the promotion of the communication department or agency itself. Each public relations pitch constitutes a communication campaign in miniature. The manager wants to appear confident, credible, enthusiastic, and creative, but never hesitant, insincere, uninterested, or arrogant. Public relations and communication principles apply just as much to plan writing and presentation as to programming itself» [6: 364].

1) The manager demonstrating expertise at promoting an organization's mission *must* illustrate this expertise in the promotion of the communication department or agency itself. В примере (1) присутствует **деонтическая модальность, выраженная наличием обязанности**.

2) The manager *wants to appear* confident, credible, enthusiastic, and creative... Пример (2) содержит в себе **алетическую модальность, выраженную суждением о желании, потенциальной возможности чего-либо**.

3) ...but *never* hesitant, insincere, uninterested, or arrogant. Пример (3) характеризуется наличием **деонтической модальности, выраженной запретом, отсутствием права на что-либо (формально, отсутствием права на данные качества)**.

Приведем еще один текстовый фрагмент.

(ФРАГМЕНТ 2) «Unfortunately, practitioners who make campaign recommendations without research typically are limited to arguing that, perhaps based on their years in the business, they know a situation and can recommend a solution. With no concrete evidence to support these claims, they have little basis for organizational support of such recommendations, and others with different backgrounds or similar levels of experience commonly recommend different options. Research reveals the perceptions, interests, and opinions of targeted audiences; produces evidence used to select from among competing solutions; and provides a benchmark from which to evaluate campaign success. Research also allows campaign planning and evaluation based on facts rather than on

intuition, rule of thumb, or past practices. Practitioners find research particularly useful as the costs and importance of a campaign increase or as the certainty concerning an issue or public decreases» [6: 78].

Рассмотрим подробнее более частные контексты:

1) Unfortunately, practitioners who make campaign recommendations without research *typically* are limited to arguing that... В примере (1) присутствует **эпистемическая модальность, выраженная суждением о достоверности, основанном на имеющихся знаниях.**

2) ...*perhaps* based on their years in the business, they know a situation and can recommend a solution. Пример (2) характеризуется наличием **алетической модальности, выраженной суждением о возможности чего-либо.**

3) *With no concrete evidence to support these claims...* В примере (3) очевидна **эпистемическая модальность, выраженная отсутствием доказательствами достоверности информации.**

4) ...*they have little basis* for organizational support of such recommendations, and others with different backgrounds or similar levels of experience commonly recommend different options. В примере (4) используется **эпистемическая модальность, выраженная суждением об отсутствии достоверной информации.**

5) Research also *allows* campaign planning and evaluation based on facts rather than on intuition, rule of thumb, or past practices. Пример (5) содержит **деонтическую модальность, выраженную позволением, наличием права на что-либо.**

Рассмотрим еще один фрагмент текста по тематике менеджмента.

(ФРАГМЕНТ 3) «This issue raises a point of contention concerning the benefits of advertising versus the benefits of publicity, and it reveals some of the serious problems associated with claiming dollar amounts for publicity media placements. value. How do you compare, for example, the value of a full-page print ad that appears in the middle of a publication with a front-page story that publicizes an organization's good works in a community? In terms of different publicity placements, how do you determine the value in reality, it is nearly impossible to compare advertising and publicity placements in terms of their relative of a story on the front page with a story placed in the middle of a section?» [6: 137].

Конкретными примерами выражения категории модальности в тексте из предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ» могут послужить следующие:

1) *In reality, it is nearly impossible* to compare advertising ... Пример (1) содержит **алетическую модальность, выраженную суждением о возможности или, скорее, невозможности, некоторого действия в реальности.**

2) ... and publicity placements *in terms of their relative value*.

Пример (2) характеризуется **эпистемической модальностью, выраженной суждением, основанном на вере**.

3) *How do you compare*, for example, the value of a full-page print ad that appears in the middle of a publication with a front-page story that publicizes an organization's good works in a community? В примере (3) содержится образец **алетической модальности, выраженной риторическим вопросом, говорящим о невозможности некоторого действия**.

4) ... *how do you determine the value In reality*, it is nearly impossible to compare advertising and publicity placements in terms of their relative of a story on the front page with a story placed in the middle of a section? Здесь, в примере (4), наблюдается использование **алетической модальности, выраженной риторическим вопросом**.

Приведем в пример еще один фрагмент текста.

(ФРАГМЕНТ 4) «Researchers use personal interview surveys for several reasons, many of which concern data quality. Historically, researchers conducting face to-face surveys have achieved high response rates, which are enhanced through pre notification letters and the ability of interviewers to interact with sample members. In addition, interviewers usually can establish a strong rapport with survey participants. This provides them with an opportunity to probe respondents' answers when they are inadequate or unclear. Personal interviews may take place in sample members' homes, which allows them to consult personal records or locate other information. The home also is a comfortable interview environment and tends to make respondents less sensitive to questionnaire length. In addition, sampling frame bias is low when researchers use Census Bureau data as a basis for the sampling frame because all individuals in a population have a chance, at least in theory, of being included in the sample. As a result of these characteristics, researchers can use personal interview surveys to produce high-quality data» [6: 215].

Рассмотрим конкретные примеры выражения модальности:

1. In addition, interviewers *usually can establish* a strong rapport with survey participants. В примере (1) наличествует **эпистемическая модальность, выраженная суждением, не являющимся полностью достоверным**.

2. *This provides them with an opportunity* to probe respondents' answers when they are inadequate or unclear. Пример (2) содержит **алетическую модальность, выраженную суждением о потенциальной возможности**.

3. Personal interviews *may take place* in sample members' homes, which allows them to consult personal records or locate other informa-

tion. В примере (3) также очевидна **алетическая модальность, выраженная суждением о потенциальной возможности**.

4. In addition, sampling frame bias is *low* when researchers use Census Bureau data as a basis for the sampling frame because all individuals in a population have a chance, at least in theory, of being included in the sample. В примере (4) содержится **эпистемическая модальность, выраженная суждением, основанным на знаниях, а также аксиологическая модальность, выраженная оценочным суждением**.

Рассмотрим еще один фрагмент англоязычного текста, относящегося к предметной области «МЕНЕДЖМЕНТ».

(ФРАГМЕНТ 5) «Presenters need visual aids to illustrate key points and to add interest to a presentation. Illustrations also can help relieve the presenter's nerves by providing clients with a focus other than the presenter. Illustrations such as outlines of key points can pull a presentation back on track if a presenter forgets the script or becomes distracted by questions or disturbances. Visual aids must serve an explanatory purpose, instead of seeming pointless. Pointless illustrations risk leading clients to believe agencies will recommend pointless program tactics as well. Because illustrations represent the presenters in a prominent way, they must be neat and free of errors. Charts and tables require large type and few words to be readable and easy to interpret» [6: 361].

Рассмотрим подробно примеры выражения разных видов модальности:

1. Presenters *need* visual aids to illustrate key points and to add interest to a presentation. В примере (1) содержится **алетическая модальность, выраженная необходимостью чего-либо**, в данном случае, *visual aids* – технические средства, обеспечивающие визуальную демонстрацию материала [7].

2. Visual aids must serve an explanatory purpose, instead of *seeming* pointless. В примере (2) присутствует **эпистемическая модальность, выраженная суждением, основанным на вере**.

3. Pointless illustrations *risk* leading clients to believe agencies will recommend pointless program tactics as well. В примере (3) можно выделить **алетическую модальность, выраженную суждением о потенциальном или мыслимом риске**.

4. Charts and tables *require* large type and few words to be readable and easy to interpret. В примере (4) присутствует **деонтическая модальность, выраженная суждением о требованиях**.

Рассмотрим еще один фрагмент текста.

(ФРАГМЕНТ 6) «No perfect survey exists, but various strategies can boost response rates and increase the validity of responses. The details can make the simple task of asking questions seem overwhelm-

ingly complicated, but the use of preexisting instruments or batteries of questions can provide useful models to follow. For the manager working within a tight budget, the principles laid out make it possible to run a reliable, valid, and useful survey. In addition, various books and even online software such as Survey Monkey (www.surveymonkey.com) and Zoomerang (info.zoomerang.com) can guide managers through the process. Meanwhile, for managers able to hire experts to do the job, the principles presented here can make it easier to monitor a survey research firm to ensure top-quality results» [6: 250].

Проанализируем конкретные примеры, взятые из фрагмента (14) текста.

1) No perfect survey exists, but various strategies can boost response rates and *increase the validity of responses*. В примере (1) имеется **эпистемическая модальность, выраженная суждением, основанном на достоверных фактах**.

2) For the manager working within a tight budget, the principles laid out *make it possible* to run a reliable, valid, and useful survey. Пример (2) характеризуется наличием **алетической модальности, выраженной суждением о невозможности чего-либо** (в данном случае – проведения исследования).

3) In addition, various books and even online software such as Survey Monkey and Zoomerang *can* guide managers through the process. В примере (3) присутствует **деонтическая модальность, выраженная наличием возможности** (координирования менеджеров через организационные процессы).

4) Meanwhile, for managers able to hire experts to do the job, the principles presented here can make it easier to monitor a survey research firm *to ensure* top-quality results. В примере (4) присутствует **деонтическая модальность, основанная на знаниях**.

Приведем еще один, заключительный фрагмент, характеризующийся наличием разных видов модальности.

(ФРАГМЕНТ 7) «The mass media suffer from weaknesses, however. Anytime a message reaches a lot of people at once, it risks misinterpretation by some and provides less opportunity for two-way communication. The less feedback in a channel, the more potential there is for unintended effects to occur. In addition, people find it much easier to ignore or refuse a disembodied voice or a stranger who cannot hear their responses than to ignore someone standing in the same room or talking with them on the telephone. The ability to motivate people, therefore, is less strong with mass media than with interpersonal sources» [6: 333].

1) Anytime a message reaches a lot of people at once, *it risks* misinterpretation by... В примере присутствует **алетическая модальность, выраженная суждением о потенциальном риске (возможности)**.

2) ... some and *provides less opportunity* for two-way communication. В примере (2) можно обнаружить признаки **эпистемической модальности, выраженной суждением, основанном на знаниях.**

3) In addition, *people find it* much easier to ignore or refuse a disembodied voice or a stranger who cannot hear their responses than to ignore someone standing in the same room or talking with them on the telephone. В данном примере (3) также представлена **эпистемическая модальность, выраженная суждением, основанным на знаниях или проведенных исследованиях.**

4) In addition, *people find it much easier to ignore* or refuse a disembodied voice or a stranger who cannot hear their responses *than* to ignore someone standing in the same room or talking with them on the telephone. В примере (4) присутствует **алетическая модальность, выраженная суждением, основанном на реальных фактах.**

Таким образом, в англоязычных специальных текстах предметной области «MANAGEMENT» преобладает выражение алетической модальности (46% выборки) по сравнению с эпистемической (29%), деонтической (14%) и аксиологической (11%) видами модальности.

Алетическая модальность (535 случаев) выражена, главным образом, суждением о потенциальной / гипотетической возможности (или невозможности) / потенциальном (мыслимом) риске (256 случаев), проблематическим суждением (84 случая), риторическим вопросом (65 случаев), суждением о необходимости или обязанности (65 случаев) суждением, основанном на реальных (достоверных) фактах (42 случая), асергическим суждением (23 случая).

В свою очередь *эпистемическая модальность* (341 случай) может быть выражена суждением о достоверности, основанном на знаниях (исследованиях) (168 случаев), суждением, основанным на вере (105 случаев), суждением об отсутствии достоверной информации или не являющимся полностью достоверным (46 случаев), суждением, основанным на достоверных фактах (22 случая).

В рамках *деонтической модальности* (168 случаев) выражение данной категории весьма разнообразно: оно обусловлено суждением о наличии обязанности (44 случая), позволением, наличием / отсутствием права на что-либо (42 случая), суждением о требованиях, в том числе требованием избегать чего-либо (41 случай), запретом, наличием возможности (22 случая), базированием на знаниях (19 случаев).

Аксиологическая модальность (126 случаев) может быть выражена оценочным (положительно) суждением (55 случаев), глаголом с негативной / положительной коннотацией (40 случаев), суждением о приемлемости чего-либо (21 случай) или конкретным модальным словом (10 случаев).

Библиографический список

1. Алимуратов О.А. Лингвистический смысл как феномен, производный от значения // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2006. № 4. С. 5-20.
2. Алимуратов О.А., Горбунова Н.Н. Термины в англоязычных текстах профессиональной направленности: когезия и когерентность (на материале специальных текстов сферы менеджмента) // Когнитивные исследования языка. 2023. № 1 (52). С. 129-140.
3. Новоселецкая Д.И. Терминологический кластер «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» как лингвистическая модель представления технического знания: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 5.9.8. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2024. 54 с.
4. Раздубев А.В., Петрова Н.В. Специфика концептуализации опыта научного познания и особенности репрезентации научной картины мира посредством терминологических единиц // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2015. № 4. С. 80-86.
5. Шпальченко Э.П. Текст как семиотический знак, отражающий специфику предметной области «Военная авиация» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. Вып. 6. С. 243-248.
6. Austin E.W., Pinkleton B.E. Strategic Public Relations Management. Planning and Managing Effective Communication Programs. Second Edition. L. – Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006. 428 p.
7. Multitran. URL: <https://www.multitran.com/> (дата обращения: 01.05.2025).

Works Cited

1. Alimuradov O.A. Lingvisticheskiy smysl kak fenomen, proizvodnyy ot znacheniya // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2006. № 4. S. 5-20.
2. Alimuradov O.A., Gorbunova N.N. Terminy v angloyazychnykh tekstakh professionalnoy napravlenosti: kogeziya i kogerentnost (na materiale spetsialnykh tekstov sfery menedzhmenta) // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2023. № 1 (52). S. 129-140.
3. Novoseletskaia D.I. Terminologicheskii klaster «TEKHNIIKA I TEKHNOLOGII» kak lingvisticheskaya model predstavleniya tekhnicheskogo znaniya: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk: 5.9.8. Krasnodar: Kubanskiy gos. un-t, 2024. 54 s.
4. Razduev A.V., Petrova N.V. Spetsifika kontseptualizatsii opyta nauchnogo poznaniya i osobennosti reprezentatsii nauchnoy kartiny mira posredstvom terminologicheskikh edinit // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2015. № 4. S. 80-86.
5. Shpalchenko E.P. Tekst kak semioticheskii znak, otrazhayushchii spetsifiku predmetnoy oblasti «Voennaya aviatsiya» // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2020. T. 13. Vyp. 6. С. 243-248.

УДК 811.161.1

Е.И. Дмитриева

Россия, Москва
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
доцент, доктор филологических наук,
и.о.заведующего кафедрой иностранных языков №3
dmitrieva.ei@rea.ru

Т.В. Милевская

Россия, Москва
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
профессор, доктор филологических наук,
профессор кафедры иностранных языков №3
Milevskaya.TV@rea.ru

Об использовании методики кластерного анализа в русском словообразовании

***Аннотация.** Статья посвящена обоснованию выбора метода лингвистического исследования в связи со свойствами изучаемого языкового феномена. Авторы статьи доказывают перспективность использования метода кластерного анализа для описания существенных признаков и классификации словообразовательных формантов в разноструктурных языках. Кластерный анализ заключается в статистической обработке данных о выборке объектов и их ранжировании в сопоставимые группы. В статье отражены результаты классификации с последующей кластеризацией русских словообразовательных аффиксов. Разработанная методика позволяет получить верифицируемые результаты в отношении аффиксов разноструктурных языков, в частности – аффиксов языка флективно-фузионного типа. При этом сравнение полученных результатов с проведенными ранее исследованиями показало, что число и наполняемость аффиксальных кластеров зависит от состава аффиксального инвентаря.*

***Ключевые слова:** методология научного исследования, кластерный анализ, словообразовательные аффиксы*

Введение. Непредвзятый взгляд на развитие языкознания в новое и новейшее время позволяет отметить, что изменение исследовательских парадигм стимулируется и даже провоцируется возникновением новых методов лингвистического исследования. На современном уровне развития науки о языке практически не ставится вопрос о выявлении нового языкового материала – по крайней мере, для фиксации, описания вновь и бесконечно возникающих языковых/ речевых феноменов достаточно уже разработанных на протяжении веков методов и принципов анализа. Безусловно, по отношению к теории как способу систематизации и объяснения языковых феноменов метод вторичен, подчинён проверке гипотез, формулируемых

в её рамках. Учитывая то обстоятельство, что ни одна наука не в состоянии объяснить и описать поведение эмпирически фиксируемых феноменов с бесконечно изменяющимся количеством свойств, целесообразно к описанию и объяснению изучаемых объектов подходить наиболее экономным, простым способом, ориентируясь лишь на те признаки объекта, которые представляются релевантными (существенными). В рамках эпистемологического подхода важную роль при обобщении, систематизации материала по результатам наблюдения или эксперимента играет моделирование.

Моделирование в сфере словообразования в последние десятилетия активно развивается в том числе через методики кластерного анализа, так как именно эта совокупность статистических процедур, заключающаяся в выборке объектов и их ранжировании в сопоставимые группы, представляется адекватной свойствам самих объектов – в языках флективно-фузионного (синтетического) типа аффиксы отличаются количественным и качественным многообразием. Кластерный анализ позволяет не только группировать аффиксы по формальным основаниям, но и исключить вероятность возникновения аффиксальных комбинаций, что, в свою очередь, даёт возможность определить наиболее продуктивные и устойчивые модели словообразования.

В настоящем исследовании мы опираемся на гипотезы и выводы, сформулированные в трудах по квантитативной лингвистике и методологии исследования М.В. Араповым [2], Дж. Гринбергом [3], А.В. Колмогоровой [8], Ю.Н. Марчуком [10], Н.Х. Нургалиевой [12], Ю.С. Степановым [13], J. Pierce [15] и других; в области словообразования – на работы Л.А. Араевой [1], Е.А. Земской [6], Е.С. Кудряковой [9], О.Д. Мешкова [11], П.А. Катышева [7], И.С. Улуханова [14] и др.

Методы. Достижение цели современного словообразования – выявить закономерности организации морфемного состава и установить правила сочетаемости аффиксов – предполагает использование иерархического кластерного анализа в обеих его разновидностях: агломеративной (объединение мелких кластеров в крупные) и дивизимной (разделение крупных кластеров на мелкие). При выделении элементов кластера происходит измерение расстояния между объектами выборки (данная величина обозначается d) [12, 455] в отношении каждого признака, характеризующего тот или иной аффикс: d равняется 0, если наличие/отсутствие признака совпадает, и соответственно – равно 1 при несовпадении. Кластерный анализ в исследовании словообразования английского языка подробно описан в работах [4,5]. В данной работе методика кластеризации применена к аффиксам русского языка.

Материал исследования. В нашем исследовании методике кластерного анализа было подвергнуто 257 аффиксов (160 суффиксов и 97 префиксов), участвующих в образовании слов знаменательных частей речи в русском языке. Это недифференцированное множество в результате использования дивизимного кластерного анализа по совокупности существенных признаков было поделено на некоторые подмножества.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Исследование проводилось в следующей последовательности. На первом этапе был проведен анализ аффиксов путем оппозитивного противопоставления. Представляется возможной классификация с последующей кластеризацией русских словообразовательных аффиксов путём противопоставления по тем же основаниям, которые были выявлены для характеристики словообразовательных формантов в английском языке [11]. Это такие оппозиции, как:

- исконные–заимствованные;
- транспонирующие–нетранспонирующие;
- отрицательные–неотрицательные;
- одновалентные–многовалентные, с добавлением оппозиции: «терминальные–нетерминальные аффиксы».

Наличие первого признака в оппозитивной паре (исконность, транспонируемость, отрицательность, одновалентность, терминальность) в соответствии с алгеброй логики обозначается «1», отсутствие каждого из перечисленных – «0». Таким образом, можно представить формально записанную характеристику аффикса следующим образом, например: исконный, транспонирующий, неотрицательный, многовалентный, нетерминальный (11000) – ак; заимствованный, нетранспонирующий, неотрицательный, одновалентный, нетерминальный (00010) – ион.

Последующие исследовательские процедуры дивизимного анализа позволяют по первому признаку выделить 2 кластера; по второму признаку каждый кластер разделяется на 2 кластера; по третьему признаку (отрицательность) выделения нового кластера не происходит. На третьем этапе кластерного анализа выделяется 7 новых предварительных кластеров. Учёт признака терминальности приводит к окончательному формированию кластеров.

Результатом становится распределение русских словообразовательных аффиксов по следующим кластерам:

1) исконный, транспонирующий, неотрицательный, многовалентный, нетерминальный (11000):

-а, -ав, -ак, -ан, -арь, -ат, -ач, -ен, -ент, -ец, -ик, -ин, -инк, -ит, -их, -иц, -ич, -ичн, -лив, -н, -ниц, -нич, -няк, -оват, -ок, -он, -от, -очн,

-ств, -уг, -ул, -ух, -ущ, -чат, -щин, -щиц, -юг, -яг, -як, -яр, -яст, -яшк;

2) заимствованный, транспонирующий, неотрицательный, одновалентный, нетерминальный (01010):

-инг, -ирова, -исмент, -альн, -арн, -ент, -ивн, -орн, -ум, -ярн, -ятор;

3) заимствованный, транспонирующий, неотрицательный, многовалентный, нетерминальный (01000):

-янт, -изм, -ист, -атор, -аж, -абельн;

4) исконный, нетранспонирующий, неотрицательный, одновалентный, терминальный (10011):

-енько;

5) исконный, транспонирующий, неотрицательный, одновалентный, нетерминальный (11010):

-аст, -ашн, -ащ, -б, -бищ, -в, -вш, -ес, -ебн, -ев, -ева, -еж, -ем, -енн, -енн, -ень, -еск, -ив, -илк, -ительн, -ича, -менн, -нича, -об, -ова, -овит, -овл, -озн, -онн, -ость, -очк, -ош, -ун, -уч, -х, -ч, -ческ, -чив, -щик, -ыг, -юшк, -яв, -явк, -янн, -ятин;

6) исконный, транспонирующий, неотрицательный, одновалентный, терминальный (11011):

-о, -жды;

7) заимствованный, нетранспонирующий, неотрицательный, многовалентный, нетерминальный (00010):

-альон, син-, супра-, циркум-, об-, амфи-, апо-, ад- ;

8) исконный, нетранспонирующий, неотрицательный, многовалентный, нетерминальный (10010):

-ар, -ва, -аг, -алей, -ану, -ачей, -вор, -дцать, -евн, -ек, -енк, -енок, -еств, -ехоньк, -еч, -ечк, -ичк, -ишк, -ишн, -надцать, -ник, -овик, -онк, -онок, -онк, -чик, -чиц, -чонок, -ышек, -ья, -вне-, вы-, до-, испод-, между-, мимо- ;

9) исконный, нетранспонирующий, неотрицательный, многовалентный, нетерминальный (10000):

-оньк, -ищ, -еньк, без(ъ)/бес-, благо-, взаимо-, внутри-, все-, еже-, за-, ино-, кое-, любо-, на-, наи-, надо-, низо-, обо-, обще-, около-, по-, пере-, подо-, после-, пра-, при-, про-, противо-, разо-, сверх-, с-, среди-, сыз-, тре-, у-, через- ;

10) исконный, транспонирующий, неотрицательный, многовалентный, нетерминальный (11001):

-а, -ав, -ак, -ан, -арь, -ат, -ач, -ен, -ент, -ец, -ик, -ин, -инк, -ит, -их, -иц, -ич, -ичн, -лив, -н, -ниц, -нич, -няк, -оват, -ок, -он, -от, -очн, -ств, -уг, -ул, -ух, -ущ, -чат, -щин, -щиц, -юг, -яг, -як, -яр, -яст, -яшк.

11) заимствованный, нетранспонирующий, отрицательный, многовалентный, нетерминальный (00100):

дис-, ин-, им-, ир-, ил-, ан-, анте-, анти-, а-;

12) исконный, нетранспонирующий, отрицательный, многовалентный, нетерминальный (10100):

не-, небезо-, недо- ;

13) заимствованный, нетранспонирующий, неотрицательный, многовалентный, нетерминальный (00000):

аб-, амби-, архи-, гипер-, гипо-, голо-, де-, дез-, диа-, интер-, интра-, инфра-, квази-, ко-, контр-, кросс-, мета-, орфо-, пан-, пара-, пери-, пост-, пре-, про-, ре-, ретро-, суб-, супер-, транс-, ультра-, цис-, экс-, экстра-, эн-, эндо-, энтеро-, эпи- ;

14) исконный, нетранспонирующий, отрицательный, одновалентный, нетерминальный (10110):

обезо-

Выводы. Проведенный анализ показал, что разработанная методика в рамках кластеризации позволяет получить верифицируемые результаты в отношении аффиксов разноструктурных языков, в частности – аффиксов языка флективно-фузионного типа. При этом сравнение полученных результатов с проведенными ранее исследованиями показало, что число и наполняемость аффиксальных кластеров зависит от состава аффиксального инвентаря.

Библиографический список

1. Араева Л. А. Словообразовательный тип / Л. А. Араева. М.: URSS : Либроком, 2009. 268 с.
2. Арапов М. В. Квантитативная лингвистика / М. В. Арапов. М.: Наука, 1988. 184 с.
3. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков / Дж. Гринберг // Новое в лингвистике. – Москва, 1963. – Вып. 3. С. 60–94.
4. Дмитриева Е.И. Исследование английского словообразования при помощи кластерного анализа / Е. И. Дмитриева // Язык и профессиональная коммуникация в цифровом обществе: сборник материалов национальной научно-практ. конф. (г. Москва, 13 дек. 2019 г.) / сост. Ю. А. Сахаров; Ин-т управления и цифровых технологий. М., 2020. С. 40–42.
5. Дмитриева Е.И. Кластерный анализ в исследовании аффиксального словообразования (на материале английского языка) / Е. И. Дмитриева, Л. А. Телегин // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2020. – Т. 13. – № 5. С. 183–189.
6. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование / Е. А. Земская. – 3-е изд. М.: Флинта : Наука, 2011. 323 с.
7. Катышев П.А., Лушпей А.А. Аксиологический аспект изучения словообразовательных единиц// Вестник Пятигорского государственного университета. 2023. № 1. С. 103-107.
8. Колмогорова А.А. Инженерные лингвистические технологии в

- исследовании текста//Колмогорова А.В. Terra Linguistica. 2023. Т. 14. № 1. С. 7-10
9. Кубрякова Е. С. Теория номинации и словообразование / Е. С. Кубрякова. М.: URSS, 2016. 86 с.
 10. Марчук Ю. Н. Компьютерная лингвистика / Ю. Н. Марчук. М.: АСТ, 2007. 320 с.
 11. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. М.: Наука, 1975. 248 с.
 12. Нурғалиева, Н.Х. Кластерный подход в лингвистическом анализе (на материале корпуснолингвистического анализа заимствований из английского языка (англицизмов) в немецком языке) / Н. Х. Нурғалиева // Вестник Башкирского университета. – Уфа, 2013. – Т. 18. – № 2. – С. 454–460.
 13. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – 3-е изд., стер. М.: УРСС, 2002.
 14. Улуханов И.С. Словообразование. Морфонология. Лексикология – М., 2012. 600 с.
 15. Pierce J. Some applications of mathematical concepts to linguistic data / J. Pierce // Linguistics. – 1964. – Vol. 2, № 10. – P. 51-60.

Works Cited

1. Araeva L.A. Slovoobrazovatelnyj tip / L. A. Araeva. M/: URSS: Librokom, 2009. 268 s.
2. Arapov M.V. Kvantitativnaja lingvistika / M. V. Arapov. M.: Nauka, 1988. 184 s.
3. Grinberg Dzh. Kvantitativnyj podhod k morfoloģicheskoj tipologii jazykov / Dzh. Grinberg // Novoe v lingvistike. – Moskva, 1963. – Vyp. 3. С. 60–94.
4. Dmitrieva E.I. Issledovanie anglijskogo slovoobrazovanija pri pomoshhi klaster'nogo analiza / E. I. Dmitrieva // Jazyk i professional'naja kommunikacija v cifrovom obshhestve: sbornik materialov nacional'noj nauchno-prakt. konf. (g. Moskva, 13 dek. 2019 g.)/ sost. Ju. A. Saharov; In-t upravlenija i cifrovyh tehnologij. Moskva, 2020. – S. 40–42.
5. Dmitrieva E.I. Klasternyj analiz v issledovanii affiksalnogo slovoobrazovanija (na materiale anglijskogo jazyka) / E.I. Dmitrieva, L.A. Telegin // Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov, 2020. – Т. 13. – № 5. S. 183–189.
6. Zemskaja E.A. Sovremennyj russkij jazyk. Slovoobrazovanie / E. A. Zemskaja. – 3-e izd. Moskva: Flinta : Nauka, 2011. 323 s.
7. Katyshev P.A., Lushpej A.A. Aksiologičeskij aspekt izuchenija slovoobrazovatelnyh edinic// Vestnik Pjatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2023. № 1. S. 103-107.
8. Kolmogorova A.A. Inženernye lingvisticheskie tehnologii v issledovanii teksta//Kolmogorova A.V. Terra Linguistica. 2023. Т. 14. № 1. S. 7-10
9. Kubrjakova E.S. Teorija nominacii i slovoobrazovanie / E. S. Kubrjakova. Moskva : URSS, 2016. 86 s.
10. Marchuk Ju. N. Kompjuternaja lingvistika / Ju. N. Marchuk. Moskva: АСТ, 2007. 320 s.

11. Meshkov O.D. Slovoobrazovanie sovremennogo anglijskogo jazyka / O.D. Meshkov. Moskva: Nauka, 1975. 248 s.
12. Nurgalieva N.H. Klasternyj podhod v lingvisticheskom analize (na materiale korpusnolingvisticheskogo analiza zaimstvovanij iz anglijskogo jazyka (anglicizmov) v nemeckom jazyke) / N. H. Nurgalieva // Vestnik Bashkirskogo universiteta. – Ufa, 2013. – T. 18. – № 2. – S. 454–460.
13. Stepanov Ju. S. Metody i principy sovremennoj lingvistiki. – 3 e izd., ster. Moskva: URSS, 2002.
14. Uluhanov I.S. Slovoobrazovanie. Morfonologija. Leksikologija. Moskva, 2012. 600 s.

УДК 81'572

И.М. Доронина

Россия, Москва
Московский институт электронной техники
кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингвистического и педагогического образования
doronina.im@gmail.com

Виктимогенность медиатекста и ее вербализация

***Аннотация:** В статье анализируется содержательный компонент медиатекста – виктимогенность и ее вербализация. На материале двух публикаций издания «Комсомольская правда» исследуются механизмы формирования виктимности адресата, роль журналиста (адресанта) и степень внушаемости адресата как фактор медиавиктимизации. Вербализация рассмотрена с позиций аргументированности текста: констатации и проблемы, доказывания, проверки, детерминации и модальности.*

***Ключевые слова:** медиаконтент, медиатекст, аргументация, модальность, виктимность, виктимогенный контент*

Введение. Современные исследования аргументации, возникшие из античных философских изысканий, носят междисциплинарный характер. Из разных эпох мы знаем примеры работ, которые развивали теорию аргументаций. Античные деятели – Аристотель, Сократ, Цицерон – создали фундамент для изучения теории аргументации и риторических приемов. В частности, «Риторика» и «Топика» Аристотеля являются основополагающими работами, которые посвящены проблемам аргументации. Именно Аристотель системати-

зировал понятия логоса и пафоса, а Сократ, хоть и не оставил письменных трудов, ввел метод диалектической беседы и оказал влияние на аргументации процесса. «Сократ использовал технику “Аргумент опровержения” или “Перекрестный допрос”. Сократ наводил собеседника на правильное решение своими вопросами и возражениями, подводил участника беседы к тому или иному выводу. Мысль разби-вал на короткие отрезки и задавал к ним соответствующие вопросы» [7:104]. Произведения «Об ораторе», «Брут», «Оратор» Цицерона систематизирует и уточняет наследие о значении аргументационных подходов в мастерстве ритора.

Современные межкультурные исследования в области медиадискурса, который функционально сближается с другими типами дискурса «на основе внушения, т. е. навязывания действий и состояний» [4:94], позволяет «сосредоточить внимание на изучении содержательных компонентов медиатекстов» [3:29], что позволяет нам, в свою очередь, изучить в настоящей работе два содержательных компонента – виктимогенность и вербализацию медиатекста, а также выявить в нем ряд структурных элементов аргументации.

Материал исследования. Для анализа были выбраны две публикации издания «Комсомольская правда»: «Интернет-террорист месяцами измывался над школьницей, выставляя ее живодеркой: Парня обвиняют в доведении до самоубийства» [8] и «На весь город выставили живодеркой и требуют смерти: Жизнь школьницы из Уфы превратили в ад сетевые террористы – доксеры» [2].

В качестве факторов и условий виктимности в настоящей статье априори учитываем: степень внушаемости и конформности потребителя медиаконтента (адресата) и особенности профессии журналиста (адресанта), в частности, наличие у последнего доступа к определенным регулирующим ресурсам (сбору информации и ее распространению) [4:51]. Процесс или результат повышения уровня виктимности под влиянием средств массовой информации назовем «медиавиктимизацией» [4].

В аргументированную структуру исследуемых медиатекстов будем включать констатацию и проблему, доказывание, проверку, детерминацию и модальность.

Констатация и проблема. В анализируемых медиатекстах «Комсомольской правды» говорится о факте наступления негативных последствий для жертв (героев публикаций) под воздействием медиа. Описывается ситуация, когда девочка – школьница – испытывала систематические нападки и манипуляции со стороны интернет-террориста, что привело к тяжелым психологическим последствиям и в том числе попыткам самоубийства. Акцент делается на

том, что злоумышленник являлся доксером и, опубликовав персональные данные школьницы и ее родственников в сети, подверг ее и ее родственников медиавиктимизации. Таким образом, констатация в обоих случаях строится на фиксации факта виктимизации личности в медиапространстве.

Проблема, выделенная нами в обеих публикациях, заключается в тенденции к открытости среди молодых людей, которые по ряду причин не готовы скрывать свои персональные данные, оставляя их в открытых источниках, не гарантирующих никакой защиты.

Доказывание. В аргументацию обоих медиатекстов входят эмоциональные и рациональные компоненты. Мы видим использованные приемы апелляции к эмоциям аудитории (пафос), логическую последовательность изложения фактов, аргументированное убеждение (логос), что соответствует классическим аристотелевским принципам аргументации. В первой части обеих публикаций описана предыстория событий, приведены цитаты и предложения, вызывающие последовательное вовлечение в повествование, а также ряд эмоций: удивление, сочувствие, гнев, страх (за себя, свое будущее, своих детей) и т. д. Во второй части журналисты дают ссылки на официальные источники, экспертные мнения. Таким образом, создается убеждение в достоверности сообщаемой информации. Такой подход формирует общественное мнение: негативное отношение к доксингу, к конкретному доксеру, а также сочувствие к лицам, подвергающимся медиавиктимизации.

Проверка. Проверка достоверности информации в медиатекстах осуществлялась посредством сопоставления представленных фактов с данными официальных источников, мнениями экспертов. Осуществляя проверку, адресат учитывает, что в условиях высокой эмоциональной насыщенности медиадискурса аудитория не всегда способна качественно осмысливать поступающую информацию, это повышает риск медиавиктимизации (как для адресатов, так и для адресантов). Оценка достоверности представленных к анализу материалов оказалась высокой.

Детерминация. В анализируемом материале событие обусловлено не критичностью восприятия интернет-пользователей школьного возраста. (Безусловно, этот факт распространяется и на другие возрастные категории, однако в настоящей статье другие категории не рассматриваются.)

Детерминанты [6:44], [1:11] виктимогенности на этапе создания материала следующие:

- источник и характер подачи информации (сенсационность, драматизация);
- социальный статус и возраст жертвы (школьница – уязвимая категория);
- особенность интернет-коммуникации (анонимность, массовость, скорость распространения информации).

Отдельным экстралингвистическим фактором, который может усилить виктимогенность, является иллюстративный материал – фотографии листовок, развешанных на улицах города, фотографии самой школьницы с *blur*-эффектом.

Модальность. Выражается в имплицитных суждениях, призывах к сочувствию и осуждению. Этим в целом обусловлена не только фактологическая, но и ценностная направленность издания «Комсомольская правда». Журналист, используя различные языковые и риторические средства, формирует сильные эмоциональные изменения у адресата, связанные с событиями, описанными в публикации, и их участниками.

Выводы. Итак, виктимогенность медиатекстов проявляется посредством сочетания языковых и экстралингвистических средств, усиливающих эмоциональное восприятие адресатов. Вербализацию можно рассматривать с позиций аргументированности текста: констатации и проблемы, доказывания, проверки, детерминации и модальности. Анализ текстов «Комсомольской правды» показал, что медиатексты не только фиксируют факты виктимизации, но и активно формируют виктимизацию в обществе, используя аргументационные приемы. От адресантов требуется ответственность при сборе и подаче информации, а от адресатов необходимость повышения критического подхода при публикации медиаконтента в открытом доступе для предотвращения негативных последствий и медиавиктимизации.

Библиографический список

1. Баташева А.А. Лингвостилистические способы интерпретации медиасобытия в современном российском медиадискурсе: дис. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / Баташева Анна Александровна. – 2021. 178 с. – EDN QXESOU.
2. Беловецкая Е. На весь город выставили живодеркой и требуют смерти: Жизнь школьницы из Уфы превратили в ад сетевые террористы – доксеры [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kp.ru/daily/27651/5002293/> (дата обращения: 04.02.2025).
3. Добросклонская Т.Г. Медиадискурс как объект лингвистики и межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2006. – № 2. –

- URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediadiskurs-kak-obekt-lingvistiki-i-mezhkulturnoy-kommunikatsii> (дата обращения: 05.06.2025).
4. Доронина И.М. Медиавиктимизация как результат влияния виктимогенного контента СМИ / И. М. Доронина // Верхневолжский филологический вестник. – 2023. – № 4(35). – С. 50–56. – DOI 10.20323/2499_9679_2023_4_35_50 – EDN SQLZTN.
 5. Желтухина М.Р. Медиадискурс / М. Р. Желтухина // Дискурс-Пи. – 2016. – № 3–4(24–25). С. 292–296. – EDN WPJAGV.
 6. Коньков В.И. Медиаречь: содержание понятия и принципы анализа // Мир русского слова. – 2016. – № 3. С. 58–63.
 7. Коммуникативные и рефлексивные техники-практики осмысления будущего в педагогической деятельности тьюторов и наставников / Е. В. Ломакина // Непрерывное образование в контексте будущего: экосистемный взгляд на педагогическую деятельность: сб. науч. ст. по материалам V Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19–20 апр. 2022 г. – Ярославль–Москва: Издательство «Канцлер», 2022. С. 101–106. – EDN MJOYRV.
 8. Шарыпова А. Интернет-террорист месяцами измывался над школьницей, выставляя ее живодеркой: Парня обвиняют в доведении до самоубийства [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kp.ru/daily/27659/5044699/> (дата обращения: 04.02.2025).

Works Cited

1. Batasheva A.A. Lingvostilisticheskie sposoby interpretatsii mediasobytiya v sovremennom rossiyskom mediadiskurse: dis. ... kand. filol. nauk: spets. 10.02.01 «Russkiy yazyk» / Batasheva Anna Aleksandrovna. – 2021. 178 s. – EDN QXESOU.
2. Belovetskaya E. Na ves gorod vystavili zhivoderkoy i trebuyut smerti: Zhizni shkolnitsy iz Ufy prevratili v ad setevye terroristy – doksery [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://www.kp.ru/daily/27651/5002293/> (дата обращения: 04.02.2025).
3. Dobroslonskaya T.G. Mediadiskurs kak obekt lingvistiki i mezhkulturnoy kommunikatsii [Elektronnyy resurs] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika. – 2006. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediadiskurs-kak-obekt-lingvistiki-i-mezhkulturnoy-kommunikatsii> (дата обращения: 05.06.2025).
4. Doronina I.M. Mediaviktimizatsiya kak rezultat vliyaniya viktimogennogo kontenta SMI / I. M. Doronina // Verkhnevolzhskiy filologicheskij vestnik. – 2023. – № 4(35). – S. 50–56. – DOI 10.20323/2499_9679_2023_4_35_50 – EDN SQLZTN.
5. Zheltukhina M. R. Mediadiskurs / M. R. Zheltukhina // Diskurs-Pi. – 2016. – № 3–4(24–25). S. 292–296. – EDN WPJAGV.
6. Konkov V. I. Mediarech: sodержanie ponyatiya i printsipy analiza // Mir russkogo slova. – 2016. – № 3. S. 58–63.
7. Kommunikativnye i refleksivnye tekhniki-praktiki osmysleniya budushchego v pedagogicheskoy deyatelnosti tyutorov i nastavnikov / E. V. Lomakina // Nprerivnoe obrazovanie v kontekste budushchego: ekosistemnyy

- vzglyad na pedagogicheskuyu deyatelnost: sb. nauch. st. po materialam V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Moskva, 19–20 apr. 2022 g. Yaroslavl–Moskva: Izdatelstvo «Kantsler», 2022. S. 101–106. – EDN MJOYPV.
8. Sharypova A. Internet-terrorist mesyatsami izmyvalsya nad shkolnitsey, vystavlyaya ee zhivoderkoy: Parnya obvinyayut v dovedenii do samoubiystva [Elektronnyy resurs]. – URL: <https://www.kp.ru/daily/27659/5044699/> (data obrashcheniya: 04.02.2025).

УДК 81`1: 81`42

Я.В. Зубкова

Россия, Москва
 Московский городской педагогический университет
 доцент, кандидат филологических наук
 доцент кафедры германистики и лингводидактики
yanazubkova@yandex.ru

Скрипт онлайн-консультации по написанию ВКР в академическом дискурсе

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию лингвокультурных скриптов, характерных для онлайн-консультаций по написанию выпускных квалификационных работ (ВКР) в русском академическом дискурсе. В фокусе анализа находятся коммуникативные стратегии преподавателей и студентов в цифровой среде, а также культурно обусловленные особенности русского академического дискурса. Выявляются типичные речевые паттерны, иллюстрирующие академического взаимодействие в русскоязычном институциональном дискурсе, где формальные нормы, иерархия и культурные ценности регулируют коммуникацию. При описании лингвокультурных скриптов онлайн-консультации анализируются их лингвистические маркеры и культурные особенности. Установлено, что скрипт выполняет следующие функции: регулятивную, профессиональной социализации, координирующую, наставническую и культурно-специфическую.*

***Ключевые слова:** лингвокультурный скрипт, академический дискурс, онлайн-консультация, ВКР, цифровая коммуникация, научное руководство, русскоязычное образование.*

Введение

В условиях цифровой трансформации образования изучение коммуникативных практик в академической среде приобретает особую значимость. Центральное место в этом процессе может

занять анализ лингвокультурных скриптов – устойчивых паттернов взаимодействия, отражающих глубинные культурные коды и социальные нормы. В данной статье мы сосредоточимся на детальном исследовании скрипта онлайн-консультации по подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР), который представляет собой комплексный феномен, объединяющий языковые, культурные и институциональные аспекты академического дискурса.

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в современной лингвистике наблюдается повышенный интерес к изучению цифровых форматов академической коммуникации и таксономии коммуникативных актов в компьютерно-опосредованном общении [10].

Во-вторых, скрипты онлайн-взаимодействий остаются недостаточно изученными, несмотря на их важную роль в образовательном процессе. В-третьих, анализ подобных скриптов позволяет выявить как универсальные, так и культурно-специфические черты академического дискурса.

Теоретической основой исследования послужили работы ведущих отечественных и зарубежных ученых. Влияние на концепцию описания культурных скриптов оказали труды А. Вежбицкой [1] и В.И. Карасика [3]. Особое значение для нашего исследования имеют работы по теории дискурса Т. ван Дейка [8], Е.И. Шейгал [7], М.Л. Макарова [4] и академическому дискурсу И.Н. Хурыз [6] и М. А. Сухомлиновой [5].

Особую методологическую ценность представляют исследования К. Хайленда, посвященные академическому дискурсу и жанрам научной коммуникации. Его концепция «дисциплинарных культур» [9] позволила нам учитывать профессионально-специфические особенности анализируемого взаимодействия.

Целью статьи является комплексный анализ лингвокультурного скрипта онлайн-консультации по ВКР с точки зрения его структуры, содержания и культурной специфики. Для достижения этой цели мы ставим следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические основы понятия «скрипт» в лингвистике и смежных дисциплинах.
2. Разработать детализированную модель скрипта онлайн-консультации.
3. Провести лингвистический анализ реального кейса консультации.
4. Выявить культурные особенности данного типа взаимодействия.
5. Определить функции скрипта в академическом дискурсе.

Понятие «скрипт» в современной науке является междисциплинарным и трактуется по-разному в зависимости от научной парадигмы.

В таблице представлены основные интерпретации понятия «скрипт» в различных научных дисциплинах:

Научная дисциплина	Определение скрипта	Ключевые характеристики
Информатика	Программа или набор инструкций, написанных на языке сценариев.	Автоматизация задач, отсутствие компиляции, простота синтаксиса.
Психология	Когнитивная схема, определяющая ожидаемую последовательность действий.	Стереотипность, предсказуемость, связь с памятью.
Социология	Набор предписанных ролей и норм, регулирующих поведение.	Социальная детерминированность, нормативность.
Лингвистика	Структура, описывающая типичный сценарий коммуникации.	Языковая репрезентация, культурная обусловленность.
Лингвокультурология	Культурно-обусловленный сценарий, закреплённый в языке.	Связь с ценностями культуры, прескриптивность.

В лингвокультурологии, которая является основной теоретической базой нашего исследования, скрипт понимается как динамическая когнитивная структура, представляющая собой интерактивное событие, характеризующееся тремя ключевыми признаками: стереотипностью (поведением по заданному образцу), сценарностью (алгоритмизацией коммуникативного события) и прескриптивностью (выбором поведенческих ходов в соответствии с культурными нормами).

Важно разграничить понятия «скрипт» и «сценарий». Как отмечает В.И. Карасик, скрипт является более общим понятием, включающим в себя различные формы проявления, среди которых сценарий выступает лишь одной из возможных реализаций [3]. Если

сценарий представляет собой заранее подготовленный план действий, то скрипт охватывает все возможные модели поведения в данной ситуации, включая социальные, культурные и индивидуальные нормы. «Лингвокультурный скрипт – это динамическая когнитивная структура, представляющая собой предписания особого рода, касающиеся закрепленных в языковом сознании культурных концептов, репрезентирующихся в дискурсивном сознании» [2: 35]. Скрипт при этом отражает регулятивную функцию коммуникативного поведения участников общения, поскольку: задает формат, рамки взаимодействия; контролирует, поддерживает ожидания коммуникантов, сохраняя при этом возможность индивидуальных вариаций; обеспечивает ролевое, ритуальное взаимодействие в соответствии с социальными и культурными нормами.

Методы

Для проведения исследования был использован комплекс методов, позволяющих всесторонне проанализировать объект изучения:

1. Дискурс-анализ - применялся для выявления структурных особенностей коммуникации, речевых маркеров и стратегий взаимодействия. Этот метод позволил определить ключевые этапы консультации и характерные для каждого этапа языковые средства.

2. Лингвокультурологический анализ - использовался для интерпретации скрипта через призму культурных норм и ценностей. Особое внимание уделялось выявлению культурно-специфических элементов взаимодействия.

Материал исследования

Материалом исследования послужила транскрипция онлайн-консультации между студентом и научным руководителем по подготовке выпускной квалификационной работы. Консультация проводилась через российскую платформу ВК Звонки и длилась 25 минут. Для анализа была выбрана именно эта форма взаимодействия, так как она типична для современного академического общения - репрезентирует стереотипное взаимодействие в русскоязычной академической среде, содержит все ключевые этапы консультации, позволяет выявить как вербальные, так и невербальные аспекты.

Транскрибирование консультации:

Студент подключается через 4 минуты после назначенного времени.

– Добрый день.

– Добрый день, > < . Простите, у меня ... не работала. Перегружал компьютер.

– > <, в следующий раз, прошу Вас подключаться заранее.

Чтобы не терять времени, предлагаю перейти сразу к делу. Прочитала Вашу работу, отправила Вам текст с комментариями. Вы видели

замечания?

– Пока не успел посмотреть.

– Просмотрите документ на компьютере. С телефона нельзя увидеть мои замечания. (Студент открывает документ) Прошу исправить текст, учесть мои комментарии. В некоторых местах ... сократить, в некоторых – расширить. Обратите внимание на оформление работы. Это важно. Ссылки нужно оформить правильно. Отправляю Вам Требования к ВКР еще раз. ... В примечаниях все отмечено, поработайте с текстом. Исправить и написать вторую главу нужно до 15 января. Следующую встречу назначим на 20 января.

– Хорошо. У меня есть вопросы. Нужна Ваша консультация по написанию параграфа 2.1. про адаптацию, в нем есть некоторые мои размышления. Немного не понимаю, как их оформить? И почти не знаю, как писать 2 главу.

– Давайте разбираться. Вы переименовали вторую главу. Изначально у нас было другое название. Сейчас оно совпадает с названием ВКР. Это недопустимо. Предложите другой вариант, например «Адаптация сказок братьев Grimm в русской лингвокультуре». В первом параграфе Вы остановитесь на лингвистических особенностях адаптации, во втором – на культурных аспектах адаптации.

(Идет пояснение материала)

– Да. Я понял. В первом параграфе я делаю акцент на то, как язык оригинала трансформируется в переводе, сохраняя, меняя смысл и стиль. А во втором – как культурные коды Германии заменяются русскими, чтобы сделать сказки понятными и приемлемыми.

– Да. Вы поняли мою идею. Используйте сопоставительный анализ оригинальных текстов Grimm и их русских переводов. Например, переводов П. Полевого, А. Введенского, советских адаптаций. Обратитесь к теории культурного трансфера, посмотрите, как тексты «мигрируют» между культурами. . Можно изучить теорию скопоса: цель перевода определяет стратегии.

– Понял. Еще момент. Нужно подумать про мое выступление, лучше в апреле. Где я могу принять участие в рамках Дней науки МГПУ? Примерная тема выступления «Сказочный дискурс в русской лингвокультуре: на примере сказок братьев Grimm».

– Хорошо. Пришлю Вам варианты.

– Спасибо.

– Если все понятно, то заканчиваем встречу.

– Да. спасибо большое. Все понял. Приступаю к работе. Постараюсь все сделать. Можно будет написать Вам письмо или сообщение, если возникнут сложности?

– Да, конечно. Пожалуйста, придерживайтесь сроков. И оформляйте текст сразу с учетом требований.

- Хорошо. Спасибо.
- Остаемся на связи. До свидания.
- Хорошего дня. До свидания, ><.

Анализ онлайн-консультации по написанию ВКР проводится в работе через призму лингвокультурных скриптов. Изучение коммуникативного поведения участников общения позволило выделить структуру скрипта онлайн-консультации по ВКР, которую можно представить в виде таблицы. Эта структура отражает как универсальные черты академического взаимодействия, так и культурно-специфические особенности русскоязычного академического дискурса.

Лингвокультурный скрипт онлайн-консультации по подготовке ВКР представлен в таблице:

Этапы	Норма поведения	Описание	Примеры	Маркеры скрипта
1. Установление контакта				
Приветствие	Формальное общение	Использование стандартных формул для подчеркивания официального характера взаимодействия	«Добрый день!»	Институциональное поведение
Извинение за опоздание	Пунктуальность	Культурная норма извинения за нарушение временных рамок, даже при объективных причинах	«Простите, у меня ... не работала. Перегрузил компьютер».	Поддержание иерархических отношений, демонстрация уважения к статусу преподавателя
2. Основная часть				
Обсуждение работы	Институциональное общение	Ассиметрия, статусность – научный руководитель (преподаватель – студент) – выражается через указания и замечания	«Прочитала Вашу работу, отправила Вам текст с комментариями. Вы видели замечания?»	Контролирующая функция научного руководителя

Критика и рекомендации	Академические ценности	Формальная строгость: требования к срокам и оформлению	«Прошу исправить текст, учесть мои комментарии. В некоторых местах сократить, в некоторых – расширить».	Трансляция академических стандартов и требований
Обсуждение структуры работы	Унификация научного стиля	Требования к содержанию научной работы, использование шаблонных формулировок и стандартных структур	«Предложи-те другой вариант, например “Адаптация сказок братьев Grimm в русской лингвокультуре”».	Социализация студента в академическое сообщество через усвоение норм научного академического текста
Методологические рекомендации	Объяснение, поддержка, наставничество	Передача экспертного знания, разъяснение сложных моментов	«Используй-те сопоставительный анализ оригинальных текстов Grimm и их русских переводов».	Реализация обучающей стратегии в академическом дискурсе (жанр консультации)
3. Завершение встречи				
Подведение итогов	Подтверждение обязательств	Формальное подтверждение студентом понимания задач и сроков	«Хорошо. Спасибо. Приступаю к работе. Постараюсь все сделать».	Установление договоренностей. Закрепление нормы ответственности
Ритуальное прощание	Формализованное завершение встречи	Использование стандартных формул прощания	«Остаемся на связи. До свидания».	Нормы вежливости

4. Технические аспекты				
ВК Звонки	Правила коммуникации в цифровой среде	Соблюдение технических требований онлайн-взаимодействия	«В следующий раз, прошу подключаться заранее».	Адаптация традиционных академических норм к цифровой среде

Проведенный анализ позволяет выделить несколько ключевых характеристик данного скрипта:

1. Институциональность: скрипт закрепляет неравноправные позиции участников, где научный руководитель выступает как носитель власти и экспертного знания, а студент - как обучаемый.

2. Нормирование поведения: алгоритм взаимодействия регулирует поведение участников дискурса.

3. Наставничество: критика, акцент на важности научных ценностей и одновременно - поддержка студента в традициях академического взаимодействия, как некий педагогический прием.

4. Цифровая адаптация: традиционные академические нормы трансформируются под влиянием онлайн-формата, что проявляется в технических ремарках и изменении невербальных аспектов коммуникации.

Особого внимания заслуживает культурная специфика анализируемого скрипта. Ключевые характеристики скрипта отражают общие культурные ценности русского академического дискурса, где традиционно высоко ценятся:

- уважение к авторитету преподавателя;
- соблюдение формальных правил и уважительное общение;
- коллективная ответственность за результат;
- важность внешнего контроля.

В результате, мы можем выделить несколько ключевых функций исследуемого скрипта:

1. Регулятивную: скрипт задает четкие рамки взаимодействия для участников общения. Это выражается в предсказуемости дальнейших шагов, минимизируя коммуникативные сбои.

2. Профессиональной социализации: через повторяющиеся сценарии взаимодействия студент усваивает нормы академического сообщества (правила общения, нормы научного текста, научную методологию).

3. Координирующую: взаимодействие коммуникантов четко структурировано и включает определенные этапы (установление контакта, основная часть, завершение).

4. Наставническая: критика, советы/рекомендации, разъяснения.

5. Культурно-специфическая: трансляция норм поведения в русском академическом дискурсе (статусность, формальность, традиции научных исследований).

Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Лингвокультурный скрипт онлайн-консультации по написанию ВКР представляет собой сложное, многоаспектное явление, которое включает в себя: как универсальные, так и культурно-специфические черты академического общения. Цифровой формат при этом является достаточно новой и широко используемой формой взаимодействия.

2. Структура скрипта включает четыре основных этапа (установление контакта, основная часть, завершение встречи, технические аспекты), каждый из которых характеризуется определенными нормами поведения и типичными речевыми формулами. Это способствует пониманию в разных ситуациях и помогает интерпретировать действия друг друга, в первую очередь, из-за своей предсказуемости. Эта предсказуемость во многом определяется нормативными и ситуативными правилами, нормами. Шаблонное поведение коммуникантов уменьшает когнитивную нагрузку и обеспечивает отсутствие стресса в ситуации общения.

3. Культурная специфика данного скрипта проявляется в статусности, формализации, трансляции академических и научных ценностей.

4. Скрипт онлайн-консультации по написанию ВКР выполняет ряд важных функций в академическом дискурсе: регулятивную, профессиональной социализации, наставническую, культурно-специфическую.

Библиографический список

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: [пер. с англ.] / Анна Вежбицкая; отв. ред. и сост. М.А. Кронгауз; вступ. ст. Е.В. Падучевой. М.: Рус. слов., 1996. 411 с.
2. Зубкова Я. В. Лингвокультурные скрипты в академическом дискурсе / Я. В. Зубкова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2008. – № 5(29). С. 34-38. – EDN KCLJUR. С. 35.
3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик; Науч.-исслед. лаб. «Аксиол. Лингвистика». М.: ГНОЗИС, 2004 (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова). 389 с.
4. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 280 с.
5. Сухомлинова М.А. Современный англоязычный академический

- дискурс: генезис и жанровая специфика [Текст]: монография / М.А. Сухомлинова; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, 2018. 206 с.
6. Хутыз И.П. Академический дискурс: культурно-специфичная система конструирования и трансляции знаний: монография / И.П. Хутыз. – 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2018. 174 с.
 7. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: ГНОЗИС, 2004. 324 с.
 8. Dijk, Teun A. van, Discourse and knowledge: a sociocognitive approach / Teun A. van Dijk. Cambridge University Press, 2014. 400 p.
 9. Hyland Ken Disciplinary discourses: social interactions in academic writing / Ken Hyland. – Michigan classics ed. 2004. 221 p.
 10. Meina Zhu, Susan C. Herring & Curtis J. Bonk (2019) Exploring presence in online learning through three forms of computer-mediated discourse analysis, Distance Education, 40:2, P. 205-225.

Works Cited

1. Vezhbtskaya A. Yazyk. Kultura. Poznanie: [per. s angl.] / Anna Vezhbtskaya; otv. red. i sost. M.A. Krongauz; vstup. st. E.V. Paduchevoy. M.: Rus. slov., 1996. 411 s.
2. Zubkova Ya. V. Lingvokulturnye skripty v akademicheskom diskurse / Ya. V. Zubkova // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2008. – № 5(29). S. 34-38. – EDN KCLJUR. S. 35.
3. Karasik V.I. Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs / V.I. Karasik; Nauch.-issled. lab. «Aksiol. Lingvistika». M.: GNOZIS, 2004 (GUP Smol. obl. tip. im. V.I. Smirnova). 389 s.
4. Makarov M.L. Osnovy teorii diskursa. M.: ITDГK «Gnozis», 2003. 280 s.
5. Sukhomlinova M.A. Sovremennyy angloyazychnyy akademicheskyy diskurs: genезis i zhanrovaya spetsifika [Текст]: monografiya / M.A. Sukhomlinova; Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya Rossiyskoy Federatsii, Federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya «Yuzhnyy federalnyy universitet», Institut filologii, zhurnalistiki i mezhkulturnoy kommunikatsii. – Rostov-na-Donu; Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, 2018. 206 с.
6. Khutyз I.P. Akademicheskyy diskurs: kulturno-spetsifichnaya sistema konstruirovaniya i translyatsii znaniy: monografiya / I.P. Khutyз. – 3-е изд., стер. М.: FLINTA, 2018. 174 с.
7. Sheygal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa. M.: GNOZIS, 2004. 324 с.

УДК 811

М.М. Ибрагимова

Россия, Пятигорск
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

Специфика проявления когезии в текстах по христианской теологии

В рамках лингвистики когезия – это грамматическая и лексическая связность текста или предложения, которая соединяет их в единое целое и придает им смысл [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Это одно из основных понятий теории лингвистики текста.

Когезия обеспечивает внутреннюю лексико-грамматическую связанность текста, при которой интерпретация одних элементов зависит от других. Сама по себе когезия не обеспечивает понимание того, что сообщает текст, а выявляет, как организован текст в семантическое целое. В отечественной лингвистике, помимо термина «когезия», традиционно используется также термин «связность (текста)».

Когезия в текстах по христианской теологии проявляется через специфические лингвистические механизмы, отражающие богословскую традицию, доктринальную системность и связь с Священным Писанием и прочими религиозными текстами.

Особенность теологических текстов заключается в том, что их когезия не только обеспечивает связность изложения, но и воспроизводит онтологическую целостность христианского учения, где каждая часть текста связана с божественной истиной как с высшим когезионным центром. Это делает когезионные механизмы не просто лингвистическими инструментами, но и носителями доктринального содержания. В текстах наблюдается активное использование терминологических единиц, которые могут многократно повторяться и заменяться на соответствующие местоимения.

В качестве материала для исследования послужила книга Ф. Кери «История христианской теологии» (2008) [2], откуда были отобраны дискурсивные фрагменты для анализа когезии.

Приведем и проанализируем некоторые примеры:

1. The first recorded Christian sermon is found in the second chapter of the book of Acts, part of the New Testament. The setting is Jerusalem on the Jewish feast of Pentecost, which occurs 50 days after the feast of Passover, when Jesus was crucified. Jesus's followers, who were all Jews, gathered in Jerusalem. In fact, Jews from all over the world gather for the feast. The Holy Spirit, which is the Spirit of the prophets of Israel, descends on Jesus's followers. They speak in other tongues – a whole variety of languages spoken by the people gathered in Jerusalem.

A crowd comes together and asks, “What does this mean?” The Apostle Peter answers by giving the first recorded Christian sermon.

The sermon is about who Jesus is and what he has done. It is Jesus who has sent the Holy Spirit. He does so from his exalted position at the right hand of God; he has come to this position by being raised from the dead and ascending into heaven. He has received from the Father the promised Holy Spirit, and now pours it out on his followers. Focusing on what God has done, the sermon contains a brief narrative of Jesus’s life. God appoints and approves Jesus by the miracles he does; God hands him over to be crucified according to his destined plan and foreknowledge; God raises him from the dead.

The sermon ascribes to Jesus some characteristic titles from the scriptures of Israel. He is Christ, which is to say the Messiah, the anointed Son of David, King of the Jews. They call upon his name as Lord, which suggests that in some way the name of the God of Israel (“the LORD”) has been bestowed on him [2: 6].

В данном случае когезия проявляется в использовании термина *sermon* («проповедь»). Связь в первом абзаце обеспечивается за счет использования кольцевого повтора данного слова. Связь между следующими абзацами обеспечивается за счет анафоры. Кроме того, наблюдается частотное использование синонимичных выражений, например: *the Father – God; Christ - the Messiah – Lord – the God of Israel* и др.

Приведем еще один пример:

2 The early Christians lived in a kind of expectation that is called “eschatological.” “Eschatology” means doctrine of the end (Greek eschaton). New Testament eschatology is about life in the time between the already and the not yet, between what Christ has already done (cross and resurrection) and what he is yet to do (parousia and establishing his kingdom on earth). Eschatology is the fundamental framework of early Christian theology, as can be seen in the earliest New Testament writer, the Apostle Paul. Paul is the first Christian theologian whose writings we have. He is a missionary and founder of churches in the northeastern part of the Mediterranean. In addition, he is author of most of the letters in the New Testament, which were written earlier than the Gospels. There is some disagreement among scholars about whether he wrote all of the letters ascribed to him by the New Testament, but all of them can be taken to illustrate Pauline theology, in the sense of the theology derived from Paul [2: 9].

В этом отрывке когезия обеспечивается за счет использования теологического термина *eschatology* («эсхатология»). Здесь связь обеспечивается при помощи его анафорического повтора.

3. The **Gnostics'** view of Christ fits with their other-worldly view of divinity. The divine world or Pleroma consists of spiritual principles called "aeons." According to some **Gnostics**, the physical world originates from a disruption in the Pleroma when the lowest of the aeons, Sophia or Wisdom, gets in a passion. Christ is an aeon sent into this world to bring saving knowledge of the world above, the Pleroma. Because matter is evil, he is never really embodied: Either he dwells in the man Jesus only for a time or his body is an illusion, a mere appearance (which is the view now called Docetism). The God of the Jews is not Jesus's Father but his enemy [2: 19].

В приведенном примере связь обеспечивается при помощи анафорического повтора термина *gnostics* («гностики»).

4. The crucial responsibility for Christian doctrine belonged to the office of **bishop**. The most important leaders at the very beginning of Christianity were itinerants: Jesus, the apostles, and the prophets. Local leaders were **bishops**, presbyters, and deacons, all of whom were about equal in status, essentially meaning that each church had several **bishops**. By the 2nd century, only one **bishop** presided over each church. Since the bishops were responsible for correspondence with other churches, the network of **bishops** became a secondary social location for Christian teaching and especially for deciding which teachings were "heresies" [2: 23].

Когезия проявляется с помощью многочисленных повторов слова *bishop(s)* («епископ»).

5. **Penance** or "**Confession**" is the sacrament through which sins are forgiven. **Penance** consists of four parts. **Confession**: Sinners or penitents confess their sins to a priest. Contrition: Sinners sincerely hate their sins and have a firm intention not to sin again. Absolution: The priest announces forgiveness of sins using the words, "I absolve you of your sins in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Satisfaction: Sinners make up for their sins, sometimes by saying "penance," that is, a certain number of prayers [2: 58].

Когезия обеспечивается при помощи анафорического повтора слов *penance* («покаяние») и *confession* («исповедь»).

6. The key theological question about the **Eucharist** concerns the presence of Christ's body and blood. The **Eucharist** is a sacred meal modeled on Jesus's Last Supper. Its sign includes bread and wine. The words of institution are Jesus's words at his Last Supper: "This is my body" and "This is my blood." The eucharistic liturgy begins with a call to the congregation to lift up their Sacraments were de; ned as outward signs that conferred the inner grace they signified. 59 hearts and give thanks (eucharistein in Greek). Early in the eucharistic liturgy is the

sanctus, the prayer beginning “Holy, holy, holy, Lord God of hosts,” through which the congregation joins the angels in their perpetual worship of God [2: 58].

Связь проявляется в использовании слова *eucharist* («евхаристия») и заменяющего его местоимения.

7. *The second use of the Law is called the “evangelical” use, because it leads to the **Gospel** (in Greek, evangelion), by accusing and terrifying sinners, and showing them their helplessness and inability to save themselves. The **Gospel** is first of all a story about Christ. “**Gospel**” or evangelion means Portrait of Martin Luther, who criticized indulgence in his 95 Theses. © Photos.com/Thinkstock. 65 literally “good news.” The good news is the story of Christ, the eternal Son of God, who became incarnate for the love of us sinners, dying on the cross, and being raised from the dead. Christian faith means not only believing this story, but believing that Christ did this “for us” (pro nobis), which also means pro me, or “for me” [2: 64].*

Когезия в приведенном примере обеспечивается при помощи анафорического повтора слова *gospel* («евангелие»).

8. *The **Puritans** were Reformed theologians who wanted to further reform the Church of England according to the word of God, purifying it of residual Roman Catholic or “popish” customs. The **Puritans**’ argument initially focused on ceremonial practices of the Church of England required by the government. Puritanism began with the Vestiarian controversy in the 1560s, when some of Elizabeth’s clergy objected to the use of traditional Catholic vestments. Other customs to which Puritans objected included making the sign of the cross, kneeling to receive communion, and observing holy days other than the Sabbath. The crucial theological issue was whether the church had the right to make rules and customs that were not required in scripture. Richard Hooker, the most important theologian of the Anglican tradition, wrote The Laws of Ecclesiastical Polity defending the church’s right to decide for itself concerning adiaphora, that is, matters not required by faith. **Puritan** ministers who would not observe the regulations of the Church of England were called non-conformists [2: 85].*

Когезия обеспечивается при помощи анафорического повтора слова *puritans* («пуритане»).

9. *The **Anabaptists** are a group of 16th-century Protestants who took the radical step of rejecting infant baptism. The label “**Anabaptists**,” meaning “re-baptizers,” was originally given to them by their opponents, because they baptized people who had received baptism as infants in other churches. Since the **Anabaptists** did not recognize infant baptism as valid, they did not think they were re-baptizing but rather giving people a genuine Christian baptism for the first time [2: 80].*

Когезия обеспечивается при помощи анафорического повтора слова *Anabaptists* («анабаптисты»).

10. *Anabaptists were hated in large measure because they were a threat to **Christendom**. “**Christendom**,” characteristic of the medieval and early modern period, means a society in which the body politic is understood to be a Christian body. **Christendom** requires Christian rulers, known as “the sword” of **Christendom**, who are concerned for the welfare of the church and are willing to enforce this concern. Anabaptist pacifism implies that the responsibilities of the ruler, including warfare and enforcement of religion, are not really Christian [2: 81].*

В этом отрывке когезия обеспечивается за счет использования теологического термина *Christendom* («Христианский мир»).

Таким образом, когезия как грамматическая и лексическая связность теологического текста обеспечивается, главным образом, за счет анафорических, кольцевых и прочих повторов теологических терминов (*Anabaptists, bishop(s), Christendom, confession, eschatology, gnostics, gospel, penance, puritans, sermon* и др.), несколько реже в результате использования синонимов (*the Father – God; Christ – the Messiah – Lord – the God of Israel* и др.) и некоторого термина и заменяющего его местоимения (например, *eucharist – it*).

Библиографический список

1. Cary Ph. *The History of Christian Theology*. Chantilly, VA: The Teaching Company, 2008. 219 p.
2. Davis F.A. *Beyond Cohesion: Toward a Theory of Coherence*. N.Y.: Peter Lang, 2023. 118 p.
3. Dontcheva-Navratilova O., Jančaříková R., Miššíková G., Povolná R. *Coherence and Cohesion in English Discourse*. Brno, 2017. 166 p.
4. Zienkowski J., Östman J.-O., Verschueren J. (Eds) *Discursive Pragmatics*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011. 325 p.
5. Delu Zhang, Rushan Liu. *New Research on Cohesion and Coherence in Linguistics*. London – N.Y.: Routledge, 2022. 331 p.
6. Menzel K., Lapshinova-Koltunski E., Kunz K. (Eds) *New perspectives on cohesion and coherence. Implications for translation // Translation and Multilingual Natural. Language Processing 6*. Berlin: Language Science Press, 2017. 167 p.
7. Abdul-Raof H. *Text Linguistics of Qur’anic Discourse: An Analysis*. London – N.Y.: Routledge, 2019. 383 p.
8. Malki F.Z. *The Role of Cohesive Markers in Reading Scientific Texts. The Case of First Year Master Students of Physics, University of Constantine: Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Master Degree in Applied Language Studies (English for Science and Technology)*. 2009-2010. 103 p.

УДК 659.1.01:81'373.2

И.Л. Ильичева

Республика Беларусь, Минск
Минский государственный лингвистический университет
доцент, кандидат филологических наук
докторант кафедры речеведения и теории коммуникации
ilitcheva@list.ru

Событийный маркетинг как способ продвижения территориального локуса (на примере Брестской области)

***Аннотация.** Статья посвящена описанию способов продвижения территории в коммуникативном пространстве региона. Значимая роль в реализации коммуникативной стратегии отводится наименованиям событийного маркетинга, которые выступают в качестве опорных маркеров в общей имиджевой концепции. На примере ивентонимов Брестского региона автор описывает современные тенденции в означивании специальных событий (фестивалей, выставок, конкурсов, ярмарок, мероприятий событийного маркетинга), выявляет их прагматический потенциал. Материалом исследования послужили 125 названий специальных событий, 50 поликодовых медиатекстов из региональных СМИ. В качестве примера переноса акцентов с ономастической составляющей в более широкий коммуникативный контекст автором проводится контент-анализ поликодовых региональных медиатекстов. На материале функционирования региональных периферийных онимов в медийном кластере иллюстрируются векторы продвижения Брестчины. Описанные номинативные практики позволяют сделать вывод о том, что тематическая вариативность и поликодовый контент способствует разновекторному позиционированию Брестчины в коммуникативном пространстве региона.*

***Ключевые слова:** событийный маркетинг, ивентоним, коммуникативное пространство региона, медиафрейм, поликодовый текст.*

Введение. В контексте общей стратегии развития Республики Беларусь направление «Сильные регионы – сильная страна!» входит в число приоритетных. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 г., Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы и другие стратегические документы маркируют векторы эффективного использования ресурсного потенциала белорусских регионов, от которого напрямую зависит рост качества жизни населения и экономики в целом.

В данной статье в фокусе внимания находится один из регионов Республики Беларусь – Брестская область, которая расположена на юго-западе Беларуси и занимает площадь 32,8 тыс. квадратных километров.

В контексте продвижения территории, событийный маркетинг может служить эффективным средством для привлечения туристов, инвесторов и создания положительного образа региона [1; 2; 3]. Мероприятия, организованные для жителей региона, способствуют укреплению чувства гордости за свою территорию и повышению их вовлеченности в развитие региона. К элементам событийности традиционно относятся собственные имена массовых мероприятий и специальных событий (фестивалей, выставок, конкурсов, ярмарок, мероприятий событийного маркетинга). В ономастической терминологии для маркировки культурно-массовых мероприятий и специальных событий Т.П. Романовой предложен термин «ивентоним» (от лат. *eventus* “событие” и греч. *ονομα*, *ονομα* “имя”)) [3: 157].

Цель статьи – выявление и описание семантики и прагматики элементов событийного маркетинга как эффективного способа продвижения Брестской области.

Методы. общенаучные методы: анализ, описание, обобщение, классификация, сопоставление, дифференциация; частные методы: структурно-семантический метод, лингвокультурологический метод, метод лингвокогнитивного моделирования, контент-анализ

Материал исследования. Для проведения анализа методом сплошной выборки были отобраны 125 названий специальных событий за период 2016–2025 гг., организуемых на территории Брестской области. Источником материала послужили интернет-сайты: trofei.by/info/tourism/brest-oblast, <https://www.brest-region.gov.by/ru/calendar>, а также собранных автором в результате собственных наблюдений. С целью проведения контент-анализа использованы 50 поликодовых медиатекстов из региональных СМИ. Авторская картотека составляет 53 микроконтекста.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Наименования специальных мероприятий относятся к периферийным разрядам онимов. С точки зрения структуры данные ономастические единицы представляют собой развернутую фразу, в которой присутствует стержневой (номенклатурный) элемент, четко указывающий на формат и тип культурного мероприятия – фестиваль, проект, выставка, ярмарка, праздник, реконструкция и др. К стержневому компоненту присоединяются уточняющие маркеры (проприальная часть), определяющие тематическую сферу события: митинг-реквием «*Они стояли насмерть!*», экологический фестиваль «*Споровские сенокосы*», выставка «*Шляхами Наполеона Орды*», фестиваль-ярмарка «*Берестейские сани*».

Формат мероприятия определяется в соответствии с тематической сферой события. В нашем материале фиксируются этнокуль-

турные, патриотические, презентационно-имиджевые и культурно-массовые проекты и мероприятия.

В коммуникативном пространстве Брестского региона ивентонимы не ограничиваются только функцией знаков-ориентиров, управляющих локусом восприятия территории, а проникают во все сферы речевого взаимодействия жителей Брестского региона. Перенос акцентов с ономастической составляющей в региональное медийное пространство позволяет интегрироваться названиям специальных событий в более широкий коммуникативный контекст.

Репрезентация образа Брестской области в медийном кластере осуществляется посредством конструирования медиафрейма, который целенаправленно формирует общественное восприятие территории. Согласно Т. А. ван Дейку, фрейм следует рассматривать как «единицу знания, организованную вокруг некоторого концепта, содержащую основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом» [4: 157].

Результаты контент-анализа региональных медиатекстов показывают, что структуру медиаобраза Брестчины составляют такие доминантные слоты, как «экономические характеристики», «культурно-исторические особенности», «природные условия и туристическая деятельность» [5]. Рассмотрим детально использование ивентонимов в контексте выделенных слотов.

Брестская область занимает лидирующие позиции в стране по производству мясной, молочной и сельскохозяйственной продукции. Формируя медиаобраз Брестчины, авторы региональных медиатекстов органично наполняют слот «экономические характеристики» поликодовым описанием явлений событийного маркетинга, направленного на продвижение отдельных предприятий и региона в целом. Организованная событийность в данном случае способствует формированию особого регионального бренд-кода как креативного и контентного элемента общей коммуникативной стратегии продвижения региона.

Через событийный маркетинг региональные производители стремятся донести до целевой аудитории ключевые ценности бренда и его миссию. С целью установления эмоционального контакта с адресатом проводятся ежегодные ивенты (гастрономические фестивали «Облака молока», «Мотальскія прысмакі», «Брэсцкія забавы», «Праздник мороженого»).

Следует отметить, что некоторые ивентонимы вербально маркируют не только единичное мероприятие, а целый набор гастрономических и культурных событий. Например, в рамках фестиваля «Лунінецкія клубніцы» (2025) прошли выставка подворий сельских

советов «Клубнічны край», праздничное шествие «Клубнічны парад», концертная программа «Клубнічны рай – мой Лунінецкі край», театрализованное представление «Клубніка вітае гасцей», дискотека «Клубнічны настрой».

В слоте «культурно-исторические особенности» также фиксируется значительное количество названий мероприятий событийного маркетинга. Анализ показывает, что большое количество темпорально-маркированных культурных событий соотносится с героическим прошлым Брестчины и выступает источником коммеморативных практик. Ежегодно Брестская крепость и Беловежская пуца служат местом реализации реконструктивной коммеморации (велопробег «Дорога Памяти», военно-историческая реконструкция «События 22 июня. Брестская крепость», митинг-реквием, программа «Нам Память досталась в наследство»).

Включенная в контекст новой эпохи, культурная событийность предлагает новые формы и модели социального взаимодействия на базе музейных и дворцовых комплексов Брестчины. Одним из доминирующих принципов выступает манифестирование историко-культурного нарратива. В топонимическую «тематику» жителей региона вовлекают костюмированные фесты и интерактивные реконструкции: «Историческая реконструкция бала XIX века “День рождения усадьбы Немцевичей”», «Рождественский вечер у графа Пусловского», «Ружанская брама». Как видно из приведенных выше примеров, ивентонимы, репрезентирующие историко-культурный вектор, выступают знаками, которые помогают формировать территориальную (региональную) идентичность и закреплять устойчивые ассоциативные связи человека с территорией.

Примечательно, что названия некоторых ивентонимов способны транслировать сразу несколько кодов культуры (антропоморфный, топomorphicный, предметный). Например, название свадебного обряда «Леликовская сваха» (д. Леликово Кобринского района) – это ивентоним, но он активизирует информацию, закодированную в памяти представителя лингвокультуры. Эта информация расшифровывается посредством топонима Леликово, элементов старинного женского костюма свахи, роли женщины-свахи во время свадьбы. На некоторые элементы костюма свахи (юбку и фартук) по обычаю нашивался орнаментальный элемент «глаз», что свидетельствовало о важной роли свахи на свадьбе – наблюдать и руководить процессом. На свадьбе должно было быть не менее пяти-семи свах, которые с помощью песен и частушек вовлекали гостей в свадебный водоворот.

Особым имиджеобразующим фактором для Брестчины является событийный туризм. За указанный период календарь событий-

ных мероприятий меняется до неузнаваемости: увеличивается география событийных площадок, расширяется тематика мероприятий, появляются новые виды и формы туристической событийности (велофест «Янаўскі ровар», фестиваль «Ясельдавыя хвалі», экскурсия «Гукаанне птушак», фестиваль уличного творчества «Перекресток»).

В событийной ивентонимии туристической направленности отражаются названия традиционных праздников: народные гуляния «Вечер на Ивана Купалу в Беловежской пуще», «Каля плэса на Купала»; фольклорный праздник «Веснавыя велікодныя карагоды»; обряды «Вождение Кусты», «Коники».

Природные ландшафты Брестчины – это территория, на которой регулярно происходит много уникальных и привлекательных для туристов и жителей региона событий. Визитными карточками стали такие презентационно-имиджевые мероприятия, как фестиваль «Телеханский бечевник», фестиваль водного туризма «Днепро-Бугские старты», фестиваль «Соминская уха», агроэкологический фестиваль «Споровские сенокосы», фестиваль водного туризма «Мотольская регата», фестиваль «Ясельдавыя хвалі».

Ежегодно накануне проведения событийных мероприятий на страницах региональной прессы появляются медиатексты, раскрывающие цели и задачи предстоящих событий, исторические факты. Так, с целью пояснения ивентонима «Телеханский бечевник» областная газета «Заря» разместила комментарий: *ранее по Огинскому каналу сплавливали лес при помощи людской и конной тяги, используя прочную веревку-канат – бечевку, и дорогу вдоль берега называли бечевником. С развитием пароходства необходимости в этом уже не было, и бечевники исчезли. Однако в Телеханах это место на набережной сохранилось и стало популярным местом для отдыха, а праздник «Телеханский бечевник» – настоящим брендом Телеханщины* (Заря, 18.07.2023).

Необходимо отметить, что после проведения мероприятий актуализация описываемых впечатлений и эмоций оказывается достаточно яркой. Графическое членение медиатекста сопровождается вставками видеосюжетов. Смешение стилей и жанров, поликодовая форма репрезентации медийного контента, на наш взгляд, позволяют автору создать эмотивную структуру медиатекста.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, событийный маркетинг служит новым вектором развития территориального локуса. Специальные тематические мероприятия обладают значительным информационно-коммуникативным ресурсом и выступают геобрендинговыми маркерами. Новые форматы и площадки проведения событийного маркетинга, регулярно освещаемые в

СМИ, трансформируют восприятие территориального локуса целевой аудиторией.

Библиографический список

1. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. СПб.: Питер, 2006. 416 с.
2. Важенина И. С. Имидж и репутация территории // Региональная экономика: теория и практика. М., 2010. № 23. С. 1-12.
3. Романова, Т.П. Ивентоним как рекламно-информативный тип имени собственного // Вопросы ономастики. 2020. Т. 17, № 2. С. 220-240.
4. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. Б.: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с.
5. Ильичева И.Л. Способы формирования медиаобраза Брестчины в региональных СМИ // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3, Філалогія. Педагагіка. Псіхалогія. 2023. № 2. С. 62-69.

Works Cited

1. Pankruhin A.P. Marketing territorij. SPb.: Piter, 2006. 416 s.
2. Vazhenina I.S. Imidzh i reputaciya territorii // Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika. M., 2010. № 23. S. 1-12.
3. Romanova T.P. Iventonim kak reklamno-informativnyj tip imeni sobstvennogo // Voprosy onomastiki. 2020. T. 17, № 2. S. 220-240.
4. Dejk van T.A. Yazyk. Poznanie. Kommunikaciya. B.: BGK im. I. A. Boduena de Kurtene, 2000. 308 s.
5. Illicheva I.L. Sposoby formirovaniya mediaobraza Brestchiny v regionalnyh SMI // Vesnik Bresckaga universiteta. Seryya 3, Filalogiya. Pedagogika. Psihologiya. 2023. № 2. S. 62-69.

УДК 821.512.122:81'42(574)

А.К. Кадирбекова

*Казахстан, Астана
Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова
Студент-магистрант
Aklen87@mail.ru*

Межкультурный диалог через перевод: казахская ментальность в интрепретации «Слов назидания» Абая

Аннотация. Статья посвящена анализу лингвокультурологических особенностей перевода национально-маркированного текста. Предметом работы выступают культурные трансформации, используемые при передаче

казахской ментальности в переводе первых пятнадцати «Слов назидания» Абая Кунанбаева. Цель исследования – выявить переводческие стратегии, используемые для передачи казахской ментальности и этнокультурных концептов в русскоязычной и англоязычной версиях текста, отражающих казахский этнокод. Методологическая база включает сопоставительный анализ оригинала и переводов, опирающийся на принципы лингвистической относительности и семиотики культуры. В результате выявлено, что переводчики часто прибегают к генерализации, конкретизации и адаптации культурных реалий с целью обеспечения доступности текста для иноязычного читателя, несмотря на частичную утрату культурной специфики. Работа подчеркивает важность культурного посредничества и баланса между точностью и адаптацией в межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвокультурология, этнокод, перевод, казахская ментальность, национально-маркированный текст, переводческие стратегии.

Введение. Актуальность темы обусловлена необходимостью глубокого осмысления механизмов межкультурной коммуникации в условиях глобализации и усиливающегося интереса к культурному наследию народов Центральной Азии. Перевод произведения Абая Кунанбаева, в частности его «Слова назидания», представляет собой не только лингвистическую, но и лингвокультурологическую трудность, поскольку текст насыщен этнокультурными кодами, морально-философскими концептами и религиозными аллюзиями. Научная проблема заключается в необходимости найти баланс между сохранением ментальной специфики оригинала и доступностью для иноязычной аудитории. Как отмечают современные исследователи, перевод казахской литературы – это не просто лингвистическая операция, но и культурная миссия, направленная на донесение души казахского народа до мировой читательской аудитории. Это особенно актуально при работе с произведениями Абая, где культурно-философская глубина требует от переводчика не только языковой, но и концептуальной адаптации материала. В отечественной науке тема перевода казахской литературы изучается в рамках лингвистики, литературоведения, лингвокультурологии и этнолингвистики. При этом особое внимание уделяется вопросам сохранения этнокультурных констант, морально-философских понятий и образов, укорененных в кочевой культуре, исламе и тюркской ментальности. Казбек Султанов подчеркивает, что качественный перевод требует «глубокого погружения в исторический и культурный контекст произведения», иначе существует риск утраты авторского замысла. Зарубежные исследования, как правило, фокусируются на адаптации текста для глобального читателя, иногда в ущерб аутентичности. Такие подходы обусловлены маркетинговыми, коммерческими и читательскими

ожиданиями. Как следствие, возникает культурная трансформация, при которой образы и символы оригинала теряют свое значение в иной социокультурной среде. Процесс перевода казахской литературы представляет собой многоэтапную деятельность, включающую выбор произведения, подбор переводчиков, работу над текстом с сохранением стилистики и культурных особенностей, редактирование и распространение. При этом, несмотря на усилия государственных программ (например, «Рухани жаңғыру»), остаются существенные вызовы: нехватка квалифицированных переводчиков, языковая и культурная специфика, финансовые ограничения, отсутствие маркетинга и культурные барьеры восприятия [6]. Однако детальный анализ «Слов назидания» в межкультурном ключе остается ограниченным, что определяет цель данной статьи – исследовать лингвокультурные трансформации при переводах первых 15 «Слов назидания» и их влияние на восприятие казахского национального кода. Для достижения цели были использованы **методы** сравнительного анализа, компонентного анализа, метод лингвокультурной интерпретации, а также элементы семиотического подхода (в контексте работ М.Ю.Лотмана [6]). Также применялись принципы дискурсивного анализа и концептуального моделирования. Методологической основой послужила теория лингвистической относительности Сепира – Уорфа, согласно которой язык влияет на восприятие и формирование картины мира [2]. Обоснованной представляется необходимостью комплексного, междисциплинарного подхода, сочетающего лингвистический и культурологический анализ, поскольку исследуемый текст обладает высокой степенью культурной маркированности. Это позволило адекватно выявить трансформации, обусловленные не только языковыми различиями, но и различиями ментальности, религиозных и нравственных установках.

Материалом исследования использованы первые 15 из 45 «Слов назидания» Абая Кунанбаева в оригинале на казахском языке («Қара сөздер»), а также их переводы на русский и английский языки. Объем исследуемого текста составляет 343 предложений и 684 предложений в совокупности переводах. Выбор именно первых 15 слов обусловлен их тематической насыщенностью и возможностью выделения устойчивых лексико-семантических, грамматико-синтаксических и культурологических стратегий перевода. Переводы отобраны из академических и официально признанных источников: русская Версия представлена в издании литературы и искусства имени М. Ауэзова, английская – в издании, опубликованная в рамках государственной программы по продвижению наследия Абая [4]. Автор выражает благодарность составителям и переводчикам этих изданий, чья работа послужила основой для научного анализа.

Перевод национально-маркированного текста представляет собой одну из самых сложных задач в межкультурной коммуникации, поскольку он затрагивает не только языковую, но и ментально-культурную плоскость. Ярким примером такого текста является философско-поучительное наследие Абая Кунанбаева – «Слова наидания», в которых запечатлены основы казахского мировоззрения, системы ценностей, религиозных и моральных ориентиров. При передаче этих идей на другой язык переводчик сталкивается с проблемой сохранения этнокультурной специфики, заложенной в оригинале, и необходимости сделать ее доступной для носителей иной языковой картины мира. Современная лингвокультурология рассматривает язык как отражение культуры, где каждое слово, выражение или грамматическая структура несет на себе отпечаток национальной ментальности.

Настоящая работа посвящена анализу переводческих трансформаций в английской и русской версиях, какие культурологические преобразования были использованы при передаче казахской ментальности, и как они повлияли на интерпретацию текста в иной культурной среде.

Лингвокультурологические вызовы при переводе национально-маркированного текста представляют собой одну из самых сложных и многослойных задач в переводоведении. Перевод таких текстов требует от переводчика не только владения двумя языками, но и глубокого понимания культурных реалий, символических систем и менталитета носителей обоих языков. Для сравнительного культурных и языковых особенностей разных народов используется гипотеза Сепира – Уорфа, которая предполагает, что язык оказывает существенное влияние на восприятие мира и формирование мышления. В ее основе лежит сравнительный анализ языковых и культурных реалий различных народов, опираясь на концепцию лингвистической относительности. Ее предметом являются языковые формы, через которые передается культурный опыт народа. Для анализа используется системный подход, охватывающий семантические, прагматические и структурные аспекты, что позволяет раскрыть языковую картину мира в ее целостности [2]. Одним из центральных понятий лингвокультурологии являются национально-культурные коды – устойчивые вербальные и невербальные элементы, отражающие специфику мировосприятия и коллективного сознания народа. Это обусловлено различием языковых картин мира, что теоретически обосновывается гипотезой лингвистической относительности Сепира – Уорфа. Согласно данной гипотезе, структура языка влияет на формирование мышления, а значит, перевод – это не просто замена

одной языковой формы другой, а перенос ментальности, встроенной в язык. Дальнейшее развитие этих идей можно проследить в рамках семиотической школы, особенно в работах Ю.М. Лотмана, который рассматривает культуру как динамичную систему знаков. Юрий Лотман рассматривает культурный код как динамичный феномен, возникающий из столкновения двух и более культурных знаков. Это столкновение порождает новые смысловые конструкции и расширяет семантическое поле [3].

Культурная адаптация – это сложный многогранный процесс, который охватывает не только психологические и социальные аспекты, но и формирование новой идентичности. В ходе адаптации человек приобретает знания и навыки, необходимые для успешного функционирования в новой среде, при этом сохраняя свою культурную приверженность и развивая умения общаться с представителями разных культур [5]. Именно с этой позиции в данной работе был осуществлен сопоставительный анализ оригинального текста, а именно произведение Абая Кунанбаева «Слова назидания» первых пятнадцати текстов и их переводов на английский язык. Анализ первых пятнадцати текстов, сгруппированных в три смысловых блока, позволил выявить широкий спектр переводческих трансформаций, примененных при передаче оригинального содержания. В рамках данной работы рассмотрим 3 блок – культурологический. В культурологическом блоке, применялись адаптация национальных реалий, конкретизация абстрактных понятий, генерализация культурных особенностей, смысловое развитие, антонимический перевод, целостное преобразование культурных элементов и компенсация потерь через добавление пояснений. В культурологическом блоке рассматривается, как трансформации при переводе «Слов назидания» 1-15 слов Абая Кунанбаева отражают или изменяют ключевые элементы казахского этнокода и ментальности. Коллективизм vs индивидуализм – один из ключевых аспектов, проявляющийся при переводе казахского текста на русский и английский язык. Оригинальная формула «*жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, өмірізді өткіздік ...*» [1:6] на казахском языке, где глагол употреблен во множественном числе, подчеркивает коллективное сознание народа. В английском («*I have lived my life ...*» [4:1]) и русском переводах («*я жил, дошел ...*» [1:78]) происходит кульминационный переход к индивидуализированному восприятию. Такой сдвиг отражает отличие культур: казахское «мы» заменяется на «я», что типично для западноевропейской философской традиции.

Потеря духовной глубины понятий – еще один важный аспект, наблюдаемый при передаче сакральных и философских терминов ка-

захского языка в более обобщенной и упрощенной форме в переводе. Казахское слово «*Әурешілік*» [1:6], описывающее сложный, духовно насыщенный опыт преодоления, теряет сакральную окрашенность в переводе как «*struggle*» [4:1] или «*борьба*» [1:78]. Эти слова упрощают эмоциональную и духовную компоненту, превращая глубокое испытание пути к истине в обобщенное понятие борьбы. То же самое касается «*борьба*» вместо «*әурешілік*» – ее теряется связь с религиозно-философским контекстом.

Адаптация реалий представляет собой стратегию перевода, при которой казахские культурные элементы передаются через пояснение, метафорический перенос или замену на более универсальные образы, понятные целевой аудитории. Казахские этнокультурные реалии («*шалма*», «*мал*», «*батыр*») в переводе сохраняются лишь частично. «*Шалма*» превращается в «*turban*», «*мал*» – «*herbs*», «*батыр*» – «*hero*» или описывается как «*человек с сердцем*». Хотя переводчики пытаются сохранить культурную специфику через пояснение или метафору, происходит редукция значений: исчезают символические эпосные отсылки и духовная глубина понятий. Универсализация моральных кодов проявляется в переводе через замену специфически казахских понятий, таких как «*ар*» и «*ұят*», на более общие и интернациональные эквиваленты вроде «*честь*» и «*стыд*», что приводит к утрате культурной специфике. Этические богатые по содержанию понятия «*ар*» (внутренний моральный стержень, совесть) и «*ұят*» (глубинное чувство стыда, связанное с общественными и родовыми нормами) в оригинале означают честь и стыд, однако в переводе они редуцируются до привычных для западной культуры «*honour*» и «*shame*», которые в западной культуре не несут всей той глубины, что заложено в оригинале. При этом утрачивают уникальные нормы поведения, присущие казахскому обществу: важность коллективного одобрения, семейных и старейшинских отношений, а также эмоциональный вес этих понятий.

Религия выступает в тексте как важный маркер культуры, отражающий духовные ориентиры казахского общества, однако при переводе ее значение часто упрощается или заменяется универсальными религиозными понятиями. Тема религии в оригинале, особенно через термин «*дін бағу*» и «*софьлық*», несет специфическую суфийскую окраску – внутренняя духовность, покой и отречение. В переводе же это редуцируется до «*service of religion*» или «*become a Sufi*», что удаляет слой внутренней суфийской практики и адаптирует смысл к универсальной религиозной парадигме без глубокого духовного содержания.

Культурные трансформации в переводе выступают как необходимый компромисс между точностью передачи оригинального содержания и адаптацией текста к восприятию целевой аудитории.

Сравнительный анализ показывает, что переводчики прибегают к генерализации и компенсации по следующим причинам: Сложность перевода этноконцептов. Многие казахские термины («Әурешлік», «шалма», «батыр») не имеют прямых аналогов в целевом языке – это требует адаптации через объяснение:

1) Стремление к доступности текста. Переводы упрощают философско-культурный контекст, чтобы сделать материал понятным широкой аудитории.

2) Ограниченность целевой языковой системы. Английский и русский язык не всегда способны передать глубину и метафоричность казахский реалий без потери смысла.

В то же время, смысловое развитие применяется крайне редко, поскольку переводчики опасаются искажений исходного смысла. Вследствие этого возникает стратегический компромисс: стремление сохранить понятность и духовность текста, вместе с попыткой донести национальную специфику.

Проведенный анализ показал, что перевод «Слов назидания» Абая Кунанбаева представляет собой сложный лингвокультурологический процесс, в котором переводчики выступают не только как языковые посредники, но и как культурные медиаторы. Культурологический блок анализа демонстрирует, что при передаче казахского этнокода происходит неизбежная трансформация ключевых понятий: коллективизм уступает место индивидуализму, сакральные и духовные категории упрощаются, а моральные коды универсализируются. Эти изменения обусловлены как различиями в языковых картинах мира, так и необходимостью сделать текст понятным для носителей других культур.

Перевод «Слов назидания» – это компромисс между точностью и адаптацией, где переводчик вынужден выбирать между сохранением аутентичности и доступности. Результаты работы подчеркивают важность комплексного подхода к переводу национально-маркированных текстов, включающего не только лингвистический, но и культурологический анализ, что особенно актуально в условиях глобализирующегося мира и усиления межкультурных взаимодействий. Перспективы дальнейшего исследования является анализ переводов произведения с 16-го по 45-е слово, что позволит проследить эволюцию переводческих стратегий и выявить новые типы трансформаций в более зрелых и философски насыщенных частях произведения.

Библиографический список

1. Абай (Ибрагим Кунанбаев). Слова назидания (Перевод с казахского С. Санбаева) Уральск, 2006. 164 с. [Электронный ресурс]. URL: 194922_1437983724.pdf (дата обращения 17.06.2025).

2. Лингвокультурология // Рувикс [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.ruwiki.ru/wiki/Лингвокультурология> (дата обращения 17.06.2025).
3. Пенцова М.М. «Проблема культурного кода в семиотике Ю.М.Лотмана» [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-kulturnogo-koda-v-semiotike-yu-m-lotmana/viewer> (дата обращения 17.06.2025).
4. Перевод «Слов назиданий» Абая на английский язык, R. McCain [Электронный ресурс]. URL: The Book of Words- Abai Kunanbaev- English Text- Chapter 1 (дата обращения 17.06.2025).
5. Шарапов М.М. «Стратегии и способы культурной адаптации в эпоху глобализации и повышенной мобильности населения» [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-i-sposoby-kulturnoy-adaptatsii-v-epohu-globalizatsii-i-povyshennoy-mobilnosti-naseleniya/viewer> (дата обращения 17.06.2025).
6. Madeniet portaly «Перевод казахстанской литературы на другие языки: процесс, вызовы и перспективы» [Электронный ресурс]. URL: Перевод казахстанской литературы на другие языки: процесс, вызовы и перспективы (дата обращения 17.06.2025).

Works Cited

1. Abay (Ibragim Kunanbaev). Slova nazidaniya (Perevod s kazakhskogo S. Sanbaeva) Uralsk, 2006. 164 s. [Elektronnyy resurs]. URL: 194922_1437983724.pdf (data obrashcheniya 17.06.2025).
2. Lingvokul'turologiya // Ruviki [Elektronnyy resurs]. URL: <https://ru.ruwiki.ru/wiki/Lingvokulturologiya> (data obrashcheniya 17.06.2025).
3. Pentsova M.M. «Problema kulturnogo koda v semiotike Yu.M.Lotmana» [Elektronnyy resurs]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-kulturnogo-koda-v-semiotike-yu-m-lotmana/viewer> (data obrashcheniya 17.06.2025).
4. Perevod «Slov nazidaniy» Abaya na angliyskiy yazyk, R. McCain [Elektronnyy resurs]. URL: The Book of Words-Abai Kunanbaev- English Text- Chapter 1 (data obrashcheniya 17.06.2025).
5. Sharapov M.M. «Strategii i sposoby kulturnoy adaptatsii v epokhu globalizatsii i povyshennoy mobilnosti naseleniya» [Elektronnyy resurs]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-i-sposoby-kulturnoy-adaptatsii-v-epokhu-globalizatsii-i-povyshennoy-mobilnosti-naseleniya/viewer> (data obrashcheniya 17.06.2025).
6. Madeniet portaly «Perevod kazakhstanskoy literatury na drugie yazyki: protsess, vyzovy i perspektivy» [Elektronnyy resurs]. URL: Перевод казахстанской литературы на другие языки: процесс, вызовы и перспективы (data obrashcheniya 17.06.2025).

УДК 811

В.Н. Карасева

Беларусь, Витебск
студент 2 курса факультета гуманитарного знания
и языковых коммуникаций Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова
e-mail: vkaraseva386@gmail.com

К.А. Виноградова

Беларусь, Витебск
студент 2 курса факультета гуманитарного знания
и языковых коммуникаций Витебского государственного
университета имени П. М. Машерова
e-mail: kirawayar@gmail.com

**Научный руководитель:
Зайцева Ирина Павловна**

доктор филологических наук, профессор

Лексикографический портрет слова «рука»: функционирование в языке на протяжении полутора веков

***Аннотация.** В статье представлено комплексное исследование эволюции семантической структуры лексемы «рука» в русском языке за полтора века. На материале трех авторитетных толковых словарей – В.И. Даля (1866), Д.Н. Ушакова (1935-1940) и С.А. Кузнецова (2000) – прослежена динамика значений, их стилистическая маркированность и функциональные трансформации. Анализ выявил как сохранение базовых семантических компонентов, так и значительные изменения в статусе отдельных значений: некоторые уходят из активного употребления, другие возвращаются с новыми стилистическими характеристиками. Особое внимание уделено связи лингвистических процессов с экстралингвистическими факторами – историческими, культурными и политическими изменениями в обществе. Исследование демонстрирует, что слово «рука», будучи одним из древнейших в языке, продолжает развиваться, отражая эволюцию национального сознания и языковой картины мира. Полученные результаты имеют значение для исторической лексикологии, лексикографии и когнитивной лингвистики.*

***Ключевые слова:** русский язык, лексема, рука, семантическая эволюция, толковый словарь, В.И. Даль, Д.Н. Ушаков, С.А. Кузнецов, стилистическая маркированность, языковая картина мира, экстралингвистический фактор.*

Слово «рука» в русской языковой картине мира служит не только названием одного из органов человеческого тела: в процессе

длительного функционирования у него сформировалось множество других, производных от прямого (номинативного), значений. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить некоторые имеющие в своём составе компонент «рука» фразеологические единицы русского языка, где очевидно реализуется не прямое его значение: *руки не доходят* ('кто-нибудь не успевает что-то сделать из-за множества других дел'); *правая рука не знает, что делает левая* ('об отсутствии необходимой согласованности в работе, о неорганизованности, неразберихе'); *рукой подать* ('очень близко') и множество других подобных единиц (помещённый в современных фразеологических словарях материал свидетельствует, что фразеологизмы с компонентом «рука» составляют одну из наиболее обширных групп во фразефонде русского языка). Наблюдаемая картина позволяет предположить, что семантическая структура лексемы «рука» на протяжении функционирования, которое заняло очень протяжённый период и, безусловно, продолжается и сегодня, вряд ли оставалось неизменной, поскольку данная лексема принадлежит к номинациям, возникшим на самом раннем этапе существования языка (это подтверждает и включение её Моррисом Сводешем в сформированный им «базовый словарь» – список слов наиболее раннего – для подавляющего большинства языков – происхождения).

Цель данной публикации – проследить за возможными трансформациями семантической структуры лексемы «рука» на протяжении последних полутора веков, опираясь при этом на материал, который помещён в толковых словарях, зафиксировавших «жизнь» языка в различные временные периоды существования последнего.

Исследование подобного характера видится актуальным, поскольку функциональный аспект исследования семантической стороны языкового существования и в настоящее время остаётся одним из наиболее востребованных – прежде всего с очевидной значимостью детального рассмотрения с функциональных позиций языковых явлений и процессов для современной научной лингвистической парадигмы.

К основным методам, с помощью которых проводилось исследование, принадлежат общенаучные методы: наблюдения, сопоставления и обобщения, а также метод толкования словарных дефиниций.

Нормы русского литературного языка второй половины XIX-го столетия, как и многие другие явления языковой «жизни» того времени, зафиксированы знаменитым «Толковым словарём живого великорусского языка» В.И. Даля. В нём слово «рука» получило следующее описание¹: «**Рука** ж. одна из верхних конечностей че-

¹ При цитировании «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля сохраняется оригинальная орфография и пунктуация этого источника.

ловѣка и обезьяны, часть тѣла отъ плеча до ногтей; || собств. кисть ручная. Ученые дѣлятъ *руку* на *плече* (до локтя), *предплечье*, *запястье*, *пясть* и *персты*; ... || Почеркъ писма челоуѣка. *Это не моя рука*. || Подпись, рукоприкладство. *Гдѣ рука* (подпись), *тамъ и голова*. || Бокъ, сторона, говоря только о двухъ сторонахъ: правой и лѣвой; уклоненье отъ прямой черты вправо или влѣво. *Иди по одну руку рѣчки, я пойду по другую*. ... || *Власть, сила, мочь. *Все дѣло въ его руку или рукахъ. Подъ рукой царевой народы и земли*. || Видъ товара, сортъ, разборъ. *Какой руки желѣзо? Это не та рука, не той руки*. **Въ примѣненіи своемъ, значенье руки крайне разнообразно, какъ видно изъ примѣровъ.** *Правая, лѣвая рука, стар.* крыло, Флангъ войска» (выделено нами. – В. К., К. В.) [Даль, 1866: с. 98]. Примечательно, что на разнообразие присущих лексеме «рука» значений особое внимание обращает и автор словаря, Владимир Иванович Даль, – об этом свидетельствует помещенный непосредственно в словарной статье комментарий (фраза, выделенная авторами публикации), что наблюдается в лексикографических источниках достаточно редко.

Как явствует из приведенного фрагмента, в толковом словаре В.И. Даля зафиксированы 8 значений лексемы «рука» (все они, кроме одного, последнего, разделены в данном случае значком ||), из которых первое представляет собой прямое номинативное значение, непосредственно связанное с обозначаемым предметом; остальные – производные, так или иначе соотносимые с понятием «рука». Лишь одно из этих значений, последнее, в соответствии с словарём В.И. Даля, стилистически маркировано: автор снабжает его пометой «стар.» (= устаревшее), как исчезающее из активного языкового запаса.

Обширная – четыре страницы напечатанного текста – словарная статья «Рука» словаря В.И. Даля, помимо значительного корпуса образований от корня *рук-*, которые в данном случае не являются объектом нашего исследования, содержит значительный по объёму корпус разного рода устойчивых выражений с компонентом «рука» (это фразеологизмы, пословицы, поговорки) – с разъяснением их значений и иногда подтверждением текстовыми иллюстрациями; ср., например: «*Быть въ рукѣ, картч.* на очереди, первымъ по ряду. *Быть у кого подъ рукой, помощникомъ. Онъ моя правая рука, главный помощникъ. Дѣло до рукъ не дошло, некогда, недосугъ. Быть за рукой, картч.* не въ рукѣ, не на очереди. *Отдать, положить вещь за-руки, третьему, порукѣ. Она изъ рукъ глядитъ, угождаетъ. Прибрать что къ рукамъ, захватить завладеть. Взять что на свои руки, на свои ответъ и заботу! Рука на-руку, самдругъ, глазъ на-глазъ» [Даль, 1866: с. 98].*

Как можно убедиться, автор в данном случае включает в сло-

варь не только те выражения с компонентом «рука», которые активно употребляются в живом общении, но и те, которые используются в более узких коммуникативных сферах, включая находящиеся за пределами литературного языка (это, например, выражения из «профессионального» общения игроков в карты: *быть в руке, быть за рукой*).

Многие из приведённых в словаре В.И. Даля выражений с компонентом «рука» уже не употребляются, однако в совокупности они, безусловно, создают представление о том, насколько присущие данной лексеме смыслы нашли отражение в национально-языковой картине мира русских и – шире – всех восточных славян.

Следующим толковым словарём, который был привлечён в качестве материала данного исследования, является «Толковый словарь русского языка», который под редакцией Д.Н. Ушакова был издан в 1935–1940 гг. и зафиксировал нормы, присущие русскому языку первой половины XX-го века.

В данном словаре лексеме «рука» посвящена обширная (почти 3 страницы печатного текста) словарная статья, фрагмент которой приводится далее: «**РУКА**, ... ж. **1.** Одна из двух верхних конечностей человека, от плеча до конца пальцев. *Кисть руки. Правая, левая рука. Поднять, опустить руки.* || Та же конечность, но только от пясти до конца пальцев, кисть руки. *Снять с руки кольцо.* **2.** Употр. как символ труда, работы, действия, а также работника, деятеля. *У него умелые руки* (умеет работать). *Золотые руки.* ... *Дело в опытных руках* (у опытных работников). || Почерк. *Это ваша рука? Это не моя рука.* || Подпись. *Подделать чью-н. руку. За своей рукой* (за своей подписью; канц. старин.). **3.** С каким-н. определением употр. как символ человека, держащего, берущего, дающего, передающего и т. п. что-н. *В одни руки при карточной системе отпускалось не более какого-н. определённого количества товара. Узнать что-н. из первых, из вторых рук.* **4.** только мн. (ед. устар.). Употр. как символ обладания, владения, власти. *Иметь, держать кого-что-н. в своих руках. Выпустить из рук* (инициативу, руководство и т. п.). **5.** *перен., только ед., со словом «своя» или чаще без него.* Человек, способный помочь, оказать протекцию (устар.). *Рука у них сильная, а я человек маленький, без всякой защиты.* Мельников-Печерский. **6.** только ед. Употр. как символ брака, согласие на брак, готовность вступить в брак (устар.). *Я приехал просить руки у вашей дочери.* Чехов (просить её стать женой). **7.** Место, очередь, отдельный работник в коллективной работе, отдельный игрок в карточных играх и т. п. *На одной руке все четыре туза* (у одного игрока). **8.** Сторона, бок (разг.). *По правую, по левую руку, на правой, на левой руке* (направо, налево). **9.** в род. п. с определением. Употр. в знач. того или иного вида, сорта,

раздела и т. п. (разг. устар.). *Мука первой руки. Большой руки негодяй.* **10.** Одна из четырёх конечностей обезьяны. \diamond **Валится из рук** (предмет работы; разг.) не работается. **Живой рукой** (обл.) – живо, быстро. **Рука с рукой** (устар.) – взявшись за руки или под руку (см. «под руку» во 2 знач.). *Они в саду рука с рукой гуляют утренней порой.* Пушкин. **С рук торговать** (спец.) – держа, нося товар на руках, не из лавки, ларька и т.п.» [Ушаков, 1939: стб. 1396-1398].

Приведённый фрагмент свидетельствует о **10** значениях рассматриваемой лексемы (т.е. больше нежели в словаре В.И. Даля), а также о **3**-х оттенках значений, зафиксированных в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова. Это несовпадение обусловлено, во-первых, дифференциацией некоторых из значений (например, значение 1 словаря В.И. Даля отражено в данном словаре значениями 1 и 10 и другими причинами. Так, в данном словаре отмечено ранее не известное значение лексемы: ‘как символ труда, работы, действия, а также работника, деятеля’, отразившее новую политическую реальность, идеологическую и хозяйственную повестку молодого государства в 20-30-е гг. XX-го века. Зафиксированные в рассматриваемом словаре значения выстроены в иерархическом порядке – от прямого и наиболее частотного к переносным и стилистически ограниченным (таковых в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова **6**: 2 – *разговорных* и 4 – *устаревших*).

Как и следовало ожидать, в приведённом в словарной статье обширном корпусе устойчивых выражений практически все элементы стилистически маркированы: *валится из рук* – ‘не работается’ (разг.); *живой рукой* – ‘живо, быстро’ (обл.); *рука с рукой* – ‘взявшись за руки или под руку’ (устар.) и т. п.

Завершающим этапом нашего исследования стал анализ описания лексемы «рука» в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова (далее – БТС). Представленная в этом словаре структура словарной статьи демонстрирует выявить современное состояние семантической структуры данной лексемы и особенности ее функционирования в русском языке конца XX-го – начала XXI-го вв.

Словарная статья «Рука» в БТС выглядит следующим образом: «**РУКА**, ... *ж.* **1.** Каждая из двух верхних конечностей человека от плечевого сустава до кончиков пальцев, а также от запястья до кончиков пальцев. *Заложить руки за спину. Скрестить руки на груди. ... Без рук! (не смейте трогать!).* ... **2.** Эта часть тела как единица измерения. *На расстоянии руки от меня. Прём толщиной в руку.* **3.** (в косв. пад. с предлогом в опр.). Сторона, бок. *Сядь с левой руки от меня* (слева). ... **4.** Почерк, творческая манера кого-л. *С трудом*

разбираю твою руку. ... 5. Согласие на замужество, готовность вступить в брак. *Претендент на чью-л. руку. Искать чьей-л. руки* (искать себе жену). ... **6.** (обычно мн. с опр.). О человеке (обычно какой-л. квалификации, социального положения, нравственных качеств и т. п.). *Стране нужны квалифицированные рабочие руки* (специалисты). ... **7.** *только ед. Разг.* О высокопоставленном лице, способном оказать покровительство, содействовать кому-л. *У него своя р. в министерстве. ... 8.* *с опр. Разг.* Употр. для указания на вид, сорт, качество и т. п. *Слесарь – золотые руки!* (высшей квалификации.) ...
◇ Брать (взять) себя в руки. Сдерживать, обуздывать себя; успокаиваться, овладевать собой. Брать (взять) в руки *что*. ... С рук сойти. Пройти безнаказанно, остаться без дурных последствий. ... Чужими руками жар загребать (см. Чужой). < Из рук в руки, в зн. нареч. Непосредственно, лично от одного к другому. ... Под рукой (руками), в зн. нареч. В непосредственной близости, рядом. *Лекарств у меня под рукой нет. Словарь всегда под рукой.*» [БТС, 2000: с. 1132].

Сопоставление данных БТС с предыдущими лексикографическими источниками позволяет выявить следующее: словарь под редакцией С.А. Кузнецова фиксирует **8** значений лексемы «рука», большинство из которых по трактовке совпадает с описанием в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова, однако в их стилистической маркированности наблюдается ряд отличий. В особенности интересно пронаблюдать за динамикой того или иного значения во всех трёх привлечённых словарях, которая свидетельствует о постоянном развитии языка.

Так, в частности, значение ‘сторона, бок’ зафиксировано во всех словарях, однако в словаре В.И. Даля оно подаётся как общеупотребительное; в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова – *устаревшее*; в БТС – как *общеупотребительное*. Таким образом, в течение полутора веков слово с данным значением вначале ушло из активного языкового запаса в пассивный, затем через некоторое время вновь вернулось в активное употребление.

Сходная «судьба» и у значения лексемы «рука», употребляющегося для указания на качество (сорт, вид) чего-либо: в словаре В.И. Даля оно фиксируется как *общеупотребительное*; в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова как *разговорное, устаревшее*; в БТС как *разговорное*, что также свидетельствует о возвращении слова в активный языковой запаса, хотя и с определёнными ограничениями (его употребление уместно лишь в разговорной сфере общения).

Анализ динамики значений лексемы «рука», проведённый на материале трёх авторитетных толковых словарей русского языка, которые были созданы на протяжении полутора веков, наглядно демон-

стрирует динамику семантической структуры этой единицы языка.

Полученные результаты позволяют не только более глубоко исследовать собственно семантические процессы, протекающие в системе языка, но и связать происходящие трансформации с влияющими на развитие языка экстралингвистическими факторами: историческими, культурными, политическими и иного характера.

Библиографический список

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Изд-во Общества любителей российской словесности, 1866. Т. 4. Р-V. 684 с.
2. Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 3: П-Ряшка. / Гл. ред. Б.М. Волин, Д.Н. Ушаков; Сост. В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, С.И. Ожегов, Б.В. Томашевский, Д.Н. Ушаков; Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1939. 1424 стб.
3. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2000. 1536 с.

Works Cited

1. Dal' V.I. Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4 t. M.: Izd-vo Obshchestva lyubitelej rossijskoj slovesnosti, 1866. T. 4. R-V. 684 s.
2. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: v 4 t. T. 3: P-Ryashka. / Gl. red. B.M. Volin, D.N. Ushakov; Sost. V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, B.A. Larin, S.I. Ozhegov, B.V. Tomashevskij, D.N. Ushakov; Pod red. D.N. Ushakova. M.: Gos. izd-vo inostr. i nac. slov, 1939. 1424 stb.
3. Bol'shoj tolkovyy slovar' russkogo yazyka / sost. i gl. red. S.A. Kuznecov. SPb.: «NorinT», 2000. 1536 s.

УДК 811.161.1

И.В. Кичева

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
профессор, доктор педагогических наук,
профессор кафедры словесности и педагогических
технологий филологического образования
kicheva@mail.ru

Функционирование инвективной лексики в интернет-коммуникации: лингвоэкспертный аспект

***Аннотация.** В статье проводится анализ функционирования инвективной лексики в коммуникативном пространстве социальных сетей, на контексты, вызывающие необходимость лингвоэкспертной оценки. Обращается внимание на характеристику инвектив, имеющих национально-культурную специфику. В результате исследования отмечается, что лингвоэкспертная квалификация случаев употребления инвективной лексики не должна сводиться исключительно к установлению словарных значений языковых единиц. Необходимо учитывать коммуникативные условия, наличие лингвокультурной специфичности языковой единицы и информационно-воздействующий потенциал конфликтогенной информации.*

***Ключевые слова:** инвектива, лингвистическая экспертиза, речевое воздействие, речевая агрессия, лингвокультурное содержание языковой единицы, безэквивалентная лексика.*

Введение. Изучение речевого поведения пользователей социальных сетей привело не только к выявлению особенностей феномена интернет-коммуникации, но и постановке вопросов, связанных с анализом конфликтогенного речевого поведения и роли инвективной лексики в выражении речевой агрессии. В современной интернет-коммуникации социальная сеть представляет собой один из самых востребованных ресурсов обмена информацией, обсуждения событий, установления контактов по интересам, профессиональным потребностям и др. Открытые для широкого круга пользователей социальные сети (так называемые паблики) крайне популярны, они вызывают интерес у многих людей разного возраста. Одной из самых многочисленных групп пользователей, безусловно, является молодежь, что в интернет-общении предопределяет активность этих пользователей, частотность выбора ими агрессивных речевых стратегий и наличие стертых представлений о нормах поведения, т.е. все те факторы, которые можно отнести к предпосылкам конфликтогенной ситуации. Для таких активных пользователей региональных соцсетей, в частности в регионе Северного Кавказа, интернет-пространство становится площадкой, обладающей большим информационно-воздействующим потенциалом. Пользователи как предста-

вители определенной этнокультуры привносят в пространство социальной сети элементы своей культуры. В популярных региональных пабликах это влияние нередко становится определяющим, имеющим выраженную лингвокультурную маркированность как в нейтральной, так и в конфликтогенной коммуникации, характеризующейся использованием инвективных языковых единиц [9; 12; 16].

Лингвоэкспертный аспект исследования функционирования и инвективного значения лексических единиц, как представляется, значим для установления обстоятельств в рамках вопросов о посягательстве на честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, о речевых действиях экстремистского характера.

Сквернословие в высокой степени детерминировано экстралингвистическими факторами и адресованностью конкретному лицу или группе лиц, и эти факторы создают базу для интерпретации границ и уровня инвективности. На актуальность вопроса о подходах к квалификации употребления инвектив влияет и тот факт, что частотность употребления инвективной лексики в интернет-коммуникации, к сожалению, не снижается, а увеличивается, что заставляет специалистов говорить о проблеме экологии русской речи и «культуроречевом бедствии». В практике лингвистической экспертизы наиболее часто возникает необходимость определения особенностей функционирования потенциально «оскорбительной» лексики и собственно экспертизы конкретных высказываний, содержащих инвективы [1; 11; 17].

Показательно, что в разных культурах разные лексемы могут относиться к инвективам, равно как и нейтральные в русскоязычной картине мира лексемы представителями иных культур могут восприниматься как оскорбительные, могут допускать различные интерпретации смысла исходной лексемы. В интернет-пространстве, как отмечалось выше, вступают во взаимодействие представители разных этнокультурных социумов, и это обуславливает различное понимание вербального оскорбления, выраженного как средствами типичного инвективного пласта русского языка (субстандарт), так и средствами лексических групп, обретающих оскорбительный смысл в конкретных коммуникативных условиях.

Методы: контент-анализ, лексико-семантический анализ, функционально-прагматический, лингвокультурологический анализ.

Материал исследования. Эмпирическую базу исследования составила картотека русскоязычных контекстов употребления инвективных единиц общим объемом более 300 комментариев. Источниками эмпирического материала послужили контексты, извлеченные из открытого коммуникативного пространства популярных пабликов

(Северный Кавказ). В процессе пилотажной обработки данных анализу подвергались языковые единицы русского языка.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Несмотря на неиссякаемый научный интерес к инвективной лексике, она долгое время оставалась недостаточно описанной в науке ввиду существующих в обществе норм, ограничивающих ее употребление даже в целях научного исследования. Вместе с тем появились исследования, раскрывающие сущность и специфичность инвективной функции языка и средств ее выражения. В определении границ инвективной лексики и ее классификации, разработке общей теории инвективности в русистике авторы пока не достигли полного единодушия, хотя в трактовке ключевых признаков инвективы в речи лингвистические позиции ученых близки (А.Н. Баранов, Н.Д. Голев, М.В. Горбаневский, Г.В. Дмитриенко, Е.И.Галаяшина, В.И. Жельвис, В. И. Карасик, А. А. Леонтьев, В.Ю. Меликян, А.Ю. Позолотин, Г.В. Кусов, И.А. Стернин, Б.Я. Шарифулин и др.) [1; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 13; 16; 17].

Смыслообразующими признаками инвективы в узуальной интерпретации могут служить словарные дефиниции: *Оскорбить*. 1. Крайне обижать, крайне унижать кого-либо. 2. Осквернить, унижить чем-л. неподобающим. *Унизить*. 1. Задеть, оскорбить чье-л. самолюбие, достоинство, поставить в унижительное положение кого-л. 2. Умалить, принизить чьи-л. заслуги, роль, значение [15].

А.А. Леонтьев определяет инвективу как «слова и выражения, заключающие в своей семантике, экспрессивной окраске оскорбление личности адресата, интенцию говорящего или пишущего унижить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата своей речью» [14:7].

Инвективу отличает широта коммуникативно-прагматического спектра. В трактовке В. И. Жельвиса, под инвективой понимается «любое вербальное проявление агрессивности или стилистически сниженной экспрессивности, оценочности, усилительности, эмотивности и эзотеричности по направлению к участнику коммуникативного акта, включая самого себя, к ситуации, теме, предмету и процессу социально-речевого общения» [7; 8]. Инвектива, таким образом, может пониматься широко: служит выполнению эмотивно-экспрессивной функции, которая выражается в том, чтобы выразить сильнейшие чувства и переживания человека в процессе коммуникации (используется как «бранное междометие»), а также функции оскорбления адресата, выражению крайне негативного отношения к кому-либо (что в полной мере соответствует инвективной природе).

Инвектива содержит пейоративную коннотацию, может выражать разную степень речевой агрессии, относится к разрядам стили-

стически сниженных языковых единиц, ввиду своей ненормативности в речевой коммуникации часть ее имеет статус табуированной. Отмечается функциональная и стилистическая разнородность инвективной лексики [4; 5; 10; 12].

Лингвисты рассматривают различные виды инвектив, разграничивая ругань, брань, сквернословие и др., предлагают большое количество классификаций инвективных средств языка. Не ставя задачей исследования представить обзор данных классификаций, выделим, что обобщенная систематизация инвективных единиц русского языка включает следующие группы: 1) нецензурные слова (ненормативные лексические единицы, мат, обценные слова, непристойные, табуированные слова); 2) грубо-просторечная лексика (бранная); 3) лексика со сниженной стилистической окраской (вульгаризмы, просторечие, жаргонизмы, диалектизмы); 4) слова литературного русского языка, выражающие отрицательные оценки и характеристики и употребляющиеся как средства речевой агрессии. И именно последняя группа слов (и выражений) русского языка, как правило, вызывает максимальное число судебных споров, в разрешении которых требуется мнение специалистов.

В лингвоэкспертном рассмотрении инвективность тесно связана с таким признаком, как «неприличная форма» [1; 4; 13; 14; 17]. И надо признать, что данный признак инвективы как речевого действия и оскорбления как деяния, имеющего правовую оценку, является спорным. Очевидно, что собственно в лингвистических признаках языковой единицы таких параметров, как «неприличность формы», нет, хотя есть функционально-стилистический, согласно которому устанавливаются пометы в словарях (*груб.*, *вульгарн.*, *бранн.*, *сниж.* и др.). Следовательно, юридически значимый признак в функционировании языковой единицы интерпретируется лингвистически, при этом данная интерпретация должна отражать уровень допустимости употребления языковой единицы в конкретных коммуникативных ситуациях. Так, узуальная неприемлемость употребления характеризует обценную лексику, нецензурную. Это лингвистическое и социальное табу осознается носителями языка, с каким бы намерением они ни использовали матерные слова и сочетания – для выражения эмоциональной реакции на ситуацию или для адресной негативной оценки собеседника. Но согласимся с исследователями, считающими, что для многих разрядов бранной лексики (хамло, хапуга и т.п.), а также некоторых лексем, способных выражать негативную оценку человека (петух, овца, козёл и проч.), даже наличие возможных стилистических помет в словаре не дает полного представления о степени инвективности, что и создает труд-

ности в решении задач судебной лингвистической экспертизы. При анализе значения языковой единицы и ее нормативности эксперт обращается к лексикографическим источникам, однако далеко не всегда даже масштабные современные толковые словари русского языка и специальные словари ненормативной лексики дают полное представление об инвективах [6].

С учетом этого рассмотрим некоторые особенности функционирования инвектив в конфликтогенных контекстах. Согласно результатам экспериментальной выборки конфликтогенных контекстов, наиболее частотны следующие тематические группы инвективной лексики, использующейся в данных контекстах: 1) номинации человека по национальному признаку (например, *урус, укроп, даг, азер*); 2) инвективы, характеризующие человека по социальному признаку (*быдло, бомжара, побирушка*); 3) инвективы, характеризующие человека по роду занятий (*торгаши, федералы*); 4) инвективы, номинирующие отрицательные качества человека, его поведение (*тряпка, воздух, не мужчина*), в том числе инвективы - зооморфные метафоры (*свинья, собака, шакал, олень*). Встречаются инвективы, выражающие пейоративные значения, соотносительные с разными тематическими группами (например, *конченый, олень*). Матерные лексемы не были предметом настоящего рассмотрения.

Лингвокультурные условия коммуникации в региональных соцсетях влияют на инвективное содержание слов, в узусе не имеющих соответствующих инвективных значений. Речь идет об этнокультурно обусловленной ситуации общения, когда в интернет-коммуникации происходит расширение возможностей лексических единиц в реализации пейоративного значения.

Так, исповедующими ислам людьми лексема «собака» (или «пес») нередко может использоваться как грубая инвектива: *Гнать его, собаку паршивую! Ты грязная собака, собачий сын!* Это объясняется этноконфессиональными представлениями о том, что в исламе собака считается нечистым животным.

Инвективное значение лексемы *воздух* состоит в том, что человек характеризуется как лжец, «трепло», тот, чьим словам нельзя доверять: *Э, не слушайте его, он воздух! Трепло поганое! Эй, Воздух, спусти свой воздух.* В культуре северокавказских народов тот, кто не может отвечать за свои слова, не следует своим обещаниям, является недостойным человеком и не заслуживает уважения. Нередко встречается номинация *воздухан* в том же значении (*Я тебя купить и продать могу, слышь ты?! - О, воздухан разбушевался, уже боюсь!*).

Слова «не мужчина» и связанные словообразовательные, морфологические и синтаксические вариации могут быть восприняты

как оскорбление, если они были употреблены с целью унижения собеседника: ср. *Ты не мужчина. Они так себя ведут, потому что у них дома мужчин нет! В нем мужского нет! Когда мужское раздавали, ты узкие лосины себе покупал. Так что здесь мужчины не видишь!* На первый взгляд, в инвективе выступает признак половой принадлежности, т.е. гендерный. Ср. в русской культуре используется версия «*Ты не мужик!*», т.е. «ведешь себя не по-мужски», при употреблении языковой единицы под сомнение ставятся характерные достоинства мужчины (смелость, сила, ответственность, надежность и др.). Однако степень инвективности лексемы «мужчина» в лингвокультурном аспекте усиливается, поскольку в культуре кавказских народов последовательно сохраняется андроцентризм; мужчина наделен особо уважаемым социальным статусом: муж, отец, глава рода, отвечает за всех, обо всех заботится, защитник, принимает решения, отважный воин, кормилец. В этой связи всякая попытка негативной оценки статуса мужчины в этноконфессионально-ориентированном дискурсе воспринимается представителями этносообщества как оскорбление и речевая агрессия.

Слово может быть использовано как инвектива, если оно употребляется в конфликтной ситуации, направлено на унижение конкретного человека. Однако этих признаков недостаточно, поскольку данные слова, как и многие подобные, не относятся к непристойной, неприличной лексике, ненормативной лексике.

Выводы. Инвективные значения лексем, создающих конфликт в интернет-коммуникации, интуитивно осознаются носителями языка, однако степень инвективности конкретных единиц различна, простирается от экспрессивной негативной оценки, вызывающей обиду у адресата, до крайнего унижения, уничтожения. Исследование показало необходимость выявления в экспертном анализе таких факторов функционирования языковых единиц инвективного характера, как этнокультурный фон коммуникации, лингвокультурные особенности, влияющие на восприятие этико-моральных норм пользователями сети. При этом в определении инвективности того или иного слова, не следует руководствоваться исключительно апелляцией к бытующим в этносообществе этнокультурным представлениям об оскорблении. Для лингвоэкспертной оценки инвективы значимым является критерий неприличной формы (непристойности), позволяющий установить глубокое несоответствие нравственным нормам и правилам поведения в обществе. Отсутствие неприличной формы не позволяет в рамках лингвистической экспертизы квалифицировать спорные языковые единицы, выражающие инвективное значение, как оскорбительные.

Библиографический список

1. Баранов А.Н., Ерохина Л.А. Оскорбление и унижение как языковые и правовые феномены // Теория и практика судебной экспертизы. Т. 15. № 1. 2020. С. 20–28.
2. Батюшкова М.В. О вариативности законодательных терминов и определений // Вопросы русского языка в юридических делах и процедурах: Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Первый класс, 2021. С. 131–145.
3. Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления деловой репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста / И.А. Стернин, Л.Г. Антонова, Д.Л. Карпов, М.В. Шаманова. Ярославль, 2013. 35 с.
4. Голев Н.Д. Юридизация естественного языка как лингвистическая проблема // Юрислингвистика-2. Русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 8-41.
5. Дмитриенко Г.В. Вербальная инвектива в англоязычном лексическом субстандарте: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2007. 19 с.
6. Елистратов В.С. Словарь русского аргю. М.: ГРАМОТА.РУ, 2002 [Электронный ресурс]. URL: https://russian_argo.academic.ru/ (дата обращения 21.05.2025)
7. Жельвис В.И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М.: Ладомир, 2001. 349 с.
8. Жельвис В.И. Слово и дело: юридический аспект сквернословия // Юрислингвистика-2: Русский язык в его естественном и юридическом бытии: / Под ред. Н. Д. Голева. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 2000. С. 195–206.
9. Золина Г.Д. Регион как социальная общность в медиакоммуникативном измерении // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Филология и искусствоведение. 2014. Вып. 2. С. 244-248.
10. Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Институт языкознания АН СССР, Волгоградский педагогический институт, 1991. 495 с.
11. Кичева И.В., Правикова Л.В. Когнитивно-семиотические свойства дискурса вербального экстремизма// Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2013. № 4. С. 123-128.
12. Кичева И.В., Ватулина Д.А. Средства языковой игры как маркеры конфликтности публицистического текста // Современное педагогическое образование. 2020. № 6. С. 148-154.
13. Кусов Г.В. Анализ и диагностика признаков вербального оскорбления в судебной лингвистической экспертизе. Краснодар: Дом-Юг, 2011. 156 с.
14. Леонтьев А.А., Базылев В.Н., Бельчиков Ю.А., Сорокин Ю.А. Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации. М.: Фонд защиты гласности, 1997. 128 с.
15. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 2003. 943 с.

16. Позолотин А.Ю. Инвективные обозначения человека как лингвокультурный феномен (на материале немецкого языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2005. 19 с.
17. Спирев Д.В. Галаяшина Е.И. Специальные лингвистические знания как источник доказательной информации по делам об оскорблении представителей власти / Д. В. Спирев, // Право и управление. 2024. № 2. С. 149-156.

Works Cited

1. Baranov A.N., Erokhina L.A. Oskorblenie i unizhenie kak yazykovye i pravovye fenomeny // Teoriya i praktika sudebnoy ekspertizy. T. 15. № 1. 2020. S. 20–28.
2. Batyushkova M.V. O variativnosti zakonodatelnykh terminov i opredeleniy // Voprosy russkogo yazyka v yuridicheskikh delakh i protsedurakh: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. SPb.: Pervyy klass, 2021. S. 131–145.
3. Vyavlenie priznakov unizheniya chesti, dostoinstva, umaleniya delovoy reputatsii i oskorbleniya v lingvisticheskoy ekspertize teksta / I.A. Sternin, L.G. Antonova, D.L. Karpov, M.V. Shamanova. Yaroslavl, 2013. 35 s.
4. Golev N.D. Yuridizatsiya estestvennogo yazyka kak lingvisticheskaya problema // Yurilingvistika-2. Russkiy yazyk v ego estestvennom i yuridicheskom bytii. Barnaul, 2000. S. 8-41.
5. Dmitrienko G.B. Verbalnaya invektiva v angloyazychnom leksicheskom substandarte: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Pyatigorsk, 2007. 19 s.
6. Elistratov V.S. Slovar russkogo argo. M.: GRAMOTA.RU, 2002 [Elektronnyy resurs]. URL: https://russian_argo.academic.ru/ (data obrashcheniya 21.05.2025)
7. Zhelvis V.I. Pole brani: skvernoslovie kak sotsialnaya problema v yazykakh i kulturakh mira. M.: Ladomir, 2001. 349 s.
8. Zhelvis V.I. Slovo i delo: yuridicheskii aspekt skvernosloviya // Yurilingvistika-2: Russkiy yazyk v ego estestvennom i yuridicheskom bytii: / Pod red. N. D. Goleva. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta. 2000. S. 195–206.
9. Zolina G.D. Region kak sotsialnaya obshchnost v mediakommunikativnom izmerenii // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filologiya i iskusstvovedenie. 2014. Vyp. 2. S. 244-248.
10. Karasik V.I. Yazyk sotsial'nogo statusa. M.: Institut yazykoznaneya AN SSSR, Volgogradskiy pedagogicheskiy institut, 1991. 495 s.
11. Kicheva I.V., Pravikova L.V. Kognitivno-semioticheskie svoystva diskursa verbalnogo ekstremizma// Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2013. № 4. S. 123-128.
12. Kicheva I.V., Vatulina D.A. Sredstva yazykovoy igry kak markery konfliktogennosti publitsicheskogo teksta // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. 2020. № 6. S. 148-154.
13. Kusov G.V. Analiz i diagnostika priznakov verbalnogo oskorbleniya v sudebnoy lingvisticheskoy ekspertize. Krasnodar: Dom-Yug, 2011. 156 s.
14. Leontev A.A., Bazylev V.N., Belchikov Yu.A., Sorokin Yu.A. Ponyatie chesti i dostoinstva, oskorbleniya i nenormativnosti v tekstakh prava i sredstv massovoy informatsii. M.: Fond zashchity glasnosti, 1997. 128 s.

15. Ozhegov S.I. Tolkovyy slovar russkogo yazyka /S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova; RAN, In-t rus. yaz. im. V.V. Vinogradova. 4-e izd., dop. M.: Azbukovnik, 2003. 943 s.
16. Pozolotin A.Yu. Invektivnye oboznacheniya cheloveka kak lingvokulturnyy fenomen (na materiale nemetskogo yazyka): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Volgograd, 2005. 19 s.
17. Spirev D.V. Galyashina E.I. Spetsialnye lingvisticheskie znaniya kak istochnik dokazatel'noy informatsii po delam ob oskorblenii predstaviteley vlasti / D.V. Spirev, // Pravo i upravlenie. 2024. № 2. S. 149-156.

UDK 81"42

A.M. Kurkimbayeva

*Kazakhstan, Almaty
Kazakh Ablay khan university of international relations
and world languages
PhD, associate professor of the department of speech practice
of foreign languages
aizhankurkim555@gmail.com*

Linguocultural representations of the “DOG” concept in Kazakh and English languages

Abstract. *This paper explores the linguocultural representations of the concept “dog” in Kazakh and English, highlighting the cultural values and social attitudes embedded in language. While in English, the dog is often portrayed positively as a loyal companion and “man’s best friend,” in Kazakh, the concept carries more negative or utilitarian connotations, reflecting the traditional nomadic lifestyle and due to historical, social influences. The study analyzes idiomatic expressions, metaphors, and common phrases involving the word “dog” in both languages, revealing how each culture assigns different symbolic meanings to the same animal. In English, dogs are frequently anthropomorphized and associated with companionship, whereas in Kazakh, they are viewed more as working animals or sources of insult. This comparative analysis demonstrates how language mirrors cultural perceptions, and how the same concept can embody contrasting meanings across linguistic and cultural boundaries. The findings contribute to a deeper understanding of cross-cultural semantics and conceptual worldviews.*

Keywords: *linguocultural aspect, dog concept, idioms, metaphor, Kazakh language, English language, semantics.*

УДК 81"42

А.М. Куркимбаева

Казахстан, Алматы
 Казахский университет международных отношений
 и мировых языков имени Абылай хана
 PhD, ассоциированный профессор кафедры практики
 речи иностранных языков
 aizhankurkim555@gmail.com

Лингвокультурные репрезентации концепта «СОБАКА» в казахском и английском языках

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются лингвокультурные представления о концепте «собака» в казахском и английском языках с акцентом на культурные ценности и социальные установки, отраженные в языковой картине мира. В то время как в английской лингвокультуре собака часто изображается в положительном свете – как верный компаньон и «лучший друг человека», – в казахском языке данный концепт имеет преимущественно негативные или утилитарные коннотации, что обусловлено традиционным кочевым образом жизни, а также историческими и социальными факторами. В рамках исследования проводится анализ идиоматических выражений, метафор и устойчивых словосочетаний, содержащих зооним «собака» в обоих языках. Это позволяет выявить, каким образом разные культуры наделяют одно и то же животное различными символическими значениями. В английском языке собака часто антропоморфизуется и ассоциируется с такими качествами, как преданность, надежность и дружелюбие. В казахской же языковой традиции собака преимущественно воспринимается как рабочее животное или даже как источник негативной оценки, нередко используемый в оскорбительном контексте. Сравнительный анализ демонстрирует, каким образом язык отражает культурные установки и мировоззренческие ориентации общества. Одно и то же понятие в разных лингвокультурах может приобретать противоположные значения, что подчеркивает важность культурного контекста в интерпретации лексических единиц. Полученные результаты способствуют более глубокому осмыслению межкультурной семантики и пониманию концептуальных различий между казахской и англоязычной культурами.*

***Ключевые слова:** лингвокультурный аспект, концепт «собака», идиомы, метафора, казахский язык, английский язык, семантика.*

Introduction

One of the central notions in cognitive linguistics and linguoculturology is the **concept** – a mental construct that encapsulates a complex set of knowledge, experiential perceptions, emotional attitudes, and culturally specific values inherent to a particular linguistic and cultural community. Within the framework of Russian linguistic scholarship, significant contributions to the development of concept theory have been

made by **V.I. Karasik** and **I.A. Sternin**, whose works have laid the foundation for the analysis of concepts as culturally and cognitively mediated phenomena.

According to **V.I. Karasik**: “a concept is a mental construct represented in language and reflecting the collective ideas of a particular cultural community” [1].

I.A. Sternin defines the concept as an **operational unit of mental lexicon and conceptual system**, shaped through the cognitive processing of sensory experience and reinforced by sociocultural context. He emphasizes the role of concepts in storing and transmitting culturally significant information through language [2].

Polish and Australian linguist Anna Wierzbicka has written extensively on how concepts, including those related to animals, are culturally shaped and linguistically encoded [3].

In his seminal work *In the Company of Animals* (1996), **James Serpell** begins by addressing the contrasting societal attitudes toward different categories of animals—particularly the utilitarian treatment of factory-farmed livestock versus the affectionate and morally privileged status of domestic pets. Through a comparative analysis of animals such as pigs, dogs, and cats, J.Serpell draws upon a wide array of empirical studies, case histories, and anecdotal evidence to explore the ethical inconsistencies in human–animal relationships. He poses a central question: why are pigs—despite their comparable cognitive abilities – excluded from the moral and emotional consideration typically extended to companion animals such as dogs and cats? This inquiry highlights the culturally constructed nature of human–animal bonds and underscores the role of social norms, symbolic meaning, and emotional attachment in shaping attitudes toward different animal species. Human–dog relationships culturally analyzed in his work [4].

The animal world functions as a universal cultural code through which fundamental ethnocultural knowledge—accumulated over generations and preserved in fixed linguistic expressions – is transmitted and reflected across diverse languages and cultures. Among domesticated animals, the dog occupies a particularly significant place, serving both practical and symbolic roles in the lives of various people. Its representation in language reveals not only attitudes toward the animal itself but also broader cultural values, social norms, and worldviews specific to each linguistic community.

The concept of “dog” is semantically rich and culturally loaded, and she explores how the emotional and moral associations of such concepts vary across languages. The dog can be a symbol of loyalty or contempt, depending on the culture.

The Kazakh Tazy dog breed has been included for the first time in “Dogs of the World,” encyclopedia by Lili Chin featuring more than 600 illustrations of dog breeds worldwide. The Fédération Cynologique Internationale (FCI), the world’s largest cynology organization recognized the Kazakh Tazy dog on international level as the Kazakh hunting dog in 2024. Kazakhstan tries to preserve the unique Kazakh Tazy as cultural heritage [5].

Methods

To explore the concept of “dog” in the Kazakh and English languages, this study employs semantic and comparative analysis as its primary methodological approaches.

Research material

The research material in this study comprises phraseological units and proverbs related to the concept of “dog” in the Kazakh and English languages.

Research results and their interpretation

Dogs have long been portrayed in global cultures as heroic figures and loyal companions. Iconic canines such as **Hachiko** in Japan and **Lassie** in Western media exemplify the deep emotional and symbolic value attached to dogs as faithful friends of humankind. Similarly, in Kazakh culture, traditional dog breeds such as the **Tazy** and **Tobet** have historically fulfilled vital roles in the lives of the nomadic people, serving not only as protectors and hunters but also as devoted companions.

Cultural traditions are central to the construction and preservation of national identity. For the Kazakh people, these traditions represent an essential component of their historical heritage, transmitted through generations. One of the defining characteristics of Kazakh culture is its nomadic way of life, which has profoundly shaped the community’s customs, social structure, and worldview. For centuries, Kazakhs have practiced animal husbandry, with particular emphasis on activities such as hunting with greyhounds and birds of prey. These practices have left a significant imprint on various domains of Kazakh life, including folklore, music, visual arts, and oral literature.

A salient element of Kazakh cultural heritage is the concept of *Zheti Kazyna* (“Seven Treasures”), which encapsulates the core values and ideals of the traditional nomadic worldview. In Turkic cultural tradition, the number seven holds sacred significance, symbolizing harmony, completeness, and cosmic order. *Zheti Kazyna* encompasses essential aspects of life deemed necessary for survival and prosperity, including wisdom, courage, physical strength, family, and mobility.

Among these treasures, the *Tazy dog* occupies a distinguished place, reflecting both its cultural and practical importance. The Tazy is

a unique Kazakh sighthound breed, renowned for its exceptional speed, agility, and hunting instincts. The etymology of its name “Tazy”, meaning “swift” or “fast” aptly captures its natural characteristics. In addition to its functional role in traditional hunting practices, the Tazy is celebrated for its calm demeanor, intelligence, and noble bearing, qualities that have contributed to its esteemed status as a symbol of loyalty, endurance, and partnership in Kazakh society.

In particular, the lexeme dog as a factor representing *a positive characteristic*:

1) based on the seme “hunter”: Kumay tazı kuganın aladı (The Kumai greyhound will catch what it chases.), Itting bari tazy bolmas (Not all dogs are greyhounds), Tauındagy tulkıny tabındagy tazy alar (The fox in the mountain is taken by the greyhound in the pack).

2) based on the seme of “zheti kazyna”: It zheti kazynaning biri (The dog is one of the seven treasures), zhaksit olımtıgın korsetpeıdy (A good dog does not show its mortality).

3) based on the seme of “friendliness”: Zhaksı it iesıng koz-kulagy (A good dog is the eyes and ears of a good owner), It iesı ushın jugıredi, Kus tamagı ushın ushadı. (A dog runs for its owner, a bird flies for food), It iesıne urmes (Dog never barks to it’s owner).

4) based on the seme of “wealth”: Ittı tepken ırıstı tebedı (He who kicks a dog kicks a blessing).

5) based on the seme of “mobility”: Itting tabanı kışısa, keruenge eredi. (If a dog’s paw itches, it will follow the caravan).

There is a saying in Kazakh language that sounds like this: “zhaksit olımtıgın korsetpeıdy” which means that

The next examples in proverbs and idioms show the concept “dog” as a factor representing a negative connotation:

The word “**it**” (dog) is commonly used as an insult or derogatory term in Kazakh:

“*It adam*” – a dishonorable or wicked person.

“*It siakhty*” – behaving like a dog, often implying servility or lack of pride.

“*It omır*” – a miserable life, full of suffering.

“*It uredyi, keruen koshedy*” – “The dog barks, but the caravan moves on,” emphasizing the futility of opposition or criticism.

“*Itten korıkkın uıde otırmasyın*” – “If you’re afraid of dogs, don’t live in a house,” meaning that one must be brave to live in the world.

“Itting etınen zhek koru (to hate something/someone intensely).

“It pen misıktai” (Like a dog and a cat). This idiomatic expression used to describe **two people who constantly argue, fight, or cannot get along.**

“It olgen zher” (far away). This idiom means when a dog is sick, it starts to move away from its owner. It drags its body until it dies. Therefore, the word “it olgen zher” means a distant place.

These reflect a more utilitarian and, at times, contemptuous view of the animal, often associated with impurity, hardship, or danger.

In English-speaking cultures, it is customary to assign human names to domesticated dogs, particularly those considered part of the household. Common names such as *Tom*, *Sam*, or *Daisy* reflect the anthropomorphic approach to pet ownership, wherein dogs are perceived not merely as animals, but as full-fledged members of the family. This cultural attitude is further illustrated by public media practices; for example, on rainy days, radio broadcasts may include announcements such as, “*Have you brought umbrellas for your dogs?*”, underscoring the high level of care and emotional attachment extended to canine companions.

For example, the next idioms illustrate *positive connotations* of the concept “dog” in English linguoculturology:

“*Every dog has its day*” – implies that everyone gets a chance for success or recognition.

“*Let sleeping dogs lie*” – suggests avoiding unnecessary conflict.

“*Work like a dog*” – denotes working hard and tirelessly.

Despite the generally positive view, there are negative idioms involving dogs, often reflecting hardship or contempt:

“*In the doghouse*” – being in trouble or disfavor.

“*A dog’s life*” – a life of hardship.

“*Dog-eat-dog world*” – a competitive and ruthless environment.

“*Doggy days*” – very hot days.

Even so, these negative phrases do not tarnish the overall perception of dogs but serve metaphorical functions.

Conclusion

The comparative analysis of the “dog” concept in Kazakh and English languages reveals significant linguocultural differences rooted in historical experience, social structures, and traditional worldviews. In English culture, the dog is widely associated with positive attributes such as loyalty, companionship, and emotional attachment, often reflected in affectionate idioms and anthropomorphic naming practices. Conversely, in Kazakh traditional culture, influenced by a nomadic way of life, the dog is typically viewed in utilitarian or negative terms – as a guard or hunting assistant, but rarely as a companion. This perception is linguistically manifested through idioms and proverbs where the dog symbolizes contempt, hardship, or low social status.

Such divergences highlight the importance of cultural context in the interpretation of conceptual metaphors and symbolic meanings. The

findings also demonstrate that the same animal, depending on the socio-cultural framework, can carry vastly different semantic and emotional connotations in language.

Works Cited

1. Karasik V.I. Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs. M.: Gnozis, 2002. 389 s.
2. Stermin I.A. O kontseptakh // Yazyk i natsionalnoye soznaniye. Voronezh: VGU, 2007. S. 14–20.
3. Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words. Oxford university press, 1997. 328 p.
4. Serpell J. In the Company of Animals. Oxford university press, 1996. 316 p.
5. 5.Nakispekova A. Kazakh tazy joins global dog encyclopedia. URL: <https://astanatimes.com/2025/02/kazakh-tazy-joins-global-dog-encyclopedia/> (date of access: 20.08.2025).

УДК 811

А.И. Лепшакова

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
кафедра европейских языков
lepshokova_aishat@mail.ru

Аспекты переводческой рецепции интертекстуальных проекций в англоязычном кинотексте

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию переводческой рецепции интертекстуальных проекций в англоязычном кинотексте на материале фильма Дени Вильнёва «Blade Runner 2049». Цель работы заключается в рассмотрении аспектов переводческой рецепции интертекстуальных проекций в кинотексте, а также в выявлении особенностей их передачи на русский язык. В качестве предмета анализа рассматриваются вербальные элементы кинотекста, содержащие культурные, религиозные и литературные интертекстуальные проекции. Методология исследования включает сопоставительный анализ оригинала и переводов. В результате исследования было выявлено, что интертекстуальные элементы в кинотексте характеризуются высокой степенью семиотической нагрузки и требуют от переводчика комплексной адаптации, а именно распознавания отсылки и последующего эквивалентного перевода, передающего интертекстуальность. Работа демонстрирует, что качество передачи интертекстуальной составляющей кинотекста значительно влияет на полноту восприятия реципиентом авторского замысла.*

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, переводческая рецепция, интертекстуальность, вариативность перевода, кинотекст.

Введение. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что изучение переводческой рецепции в сфере аудиовизуального перевода, выражающейся в существовании разных (зачастую даже конкурирующих) вариантов перевода исходного кинотекста, способствует более глубокому пониманию процесса перевода на когнитивном уровне, т.е. на уровне вариативности интерпретации исходного текста разными переводчиками и на уровне когнитивных стратегий, лежащих в основе принятия тем или иным переводчиком конкретного решения. В настоящее время в теоретическом и практическом переводоведении отсутствует ясность в понимании того, как могут варьироваться решения, принимаемые разными переводчиками в схожих или идентичных ситуациях и какие факторы лежат в основе такого варьирования. Наше исследование является шагом на пути к решению данной проблемы.

Помимо этого, исследование вариативности переводческих решений позволяет уточнить сущность концепции смыслового инварианта перевода, определяемого преимущественно как смысловая доминанта, сохраняющаяся в различных переводных версиях одного и того же первоисточника [см., в частности: Connolly, 1999]. На современном этапе развития теории и практики лингвистического переводоведения понятие смыслового инварианта представляет собой, на наш взгляд, более теоретический конструкт, чем реально исследованный феномен, поскольку границы смыслового инварианта перевода зафиксировать невозможно, и неясно, как и какими факторами они могут определяться. Изучение переводческой рецепции как совокупности вариантов перевоссоздания подлинника разными переводчиками в разных формах и разных контекстах [Abueva et al., 2020; Алимуратов и др., 2018; Biltreyst, Meers, 2018], полагаем, может дать ответ на этот вопрос.

Начнем наш анализ с определения ключевых понятий, релевантных для настоящего исследования. Безусловно, в первую очередь, таковым является понятие «переводческая рецепция», вошедшее в научный обиход современного теоретического переводоведения сравнительно недавно. Исследование переводческой рецепции является молодым направлением современного переводоведения и основывается на идеях филологической и философской герменевтики, психосоциальной теории рецепции и рецептивной эстетики. Это сложный, многомерный и многосубъектный процесс, значимый в контексте анализа закономерностей взаимодействия и взаимопроникновения самобытных культур в стремительно глобализирую-

щемся мире, равно как и в контексте изучения того, какое воплощение находит первоисточник в результате деятельности переводчика и как переводной текст воспринимается конкретной аудиторией [об уровнях переводческой рецепции (в том числе и в рамках киноперевода) см., в частности: Алимуратов и др., 2018; Nikolić, 2018; Orrego-Carmona, 2016]. Исходным тезисом, на котором строится теория переводческой рецепции, является широко известное переводоведам утверждение о том, что при выборе того или иного способа перевода необходимо учитывать, что при работе с текстом невозможно руководствоваться лишь одним конкретным способом интерпретации.

Доминирующий способ интерпретации первоисточника, который применяется при переводе, в свою очередь задает характер генеративно-смысловых отношений между оригинальным и переводным текстами в целом как на уровне продуцирования перевода, так и на уровне восприятия текста-транслата конечной аудиторией. Чаще всего избранный переводчиком ведущий способ интерпретации будет диктовать следующие параметры перевода:

- направления и механизмы членения исходного текста;
- определение как формальных, так и смысловых единиц, релевантных в конкретной ситуации перевода;
- выбор переводческих приёмов, с помощью которых исходный текст преобразуется в переводной [см. подробнее об этом: Комиссаров, 1990].

В контексте сказанного, цель исследования состоит в изучении аспектов переводческой рецепции англоязычного кинотекста на уровне взаимодействия переводчика с кинотекстом-первоисточником путем сопоставительного анализа существующих вариантов перевода последнего на русский язык.

Перевод кинотекста – сложный процесс интерпретации, смыслопорождающей способностью в рамках которого обладает, в первую очередь, переводчик [Chiara, 2010]. Для анализируемого в данной статье кинотекста в научно-фантастическом жанре характерна высокая интертекстуальность, что обуславливает вариативность его перевода, прежде всего, именно на уровне интертекстуальных вкраплений. Интертекстуальность в кинотексте в подавляющем большинстве случаев носит имплицитный характер, порождая множественность интерпретаций. Перевод интертекстуальных проекций требует многоуровневой адаптации – правильное распознавание, выбор стратегии перевода, определение культурной значимости прецедентного текста и учет социокультурного опыта зрителя – для адекватной передачи авторского замысла.

Методы. В ходе исследования применяются следующие дисциплинарные лингвистические методы: описательный метод, метод

сопоставительного анализа и метод сплошной выборки на фоне применения методов и подходов, характерных для гуманитарных наук в целом, таких как метод культурной интерпретации, методы анализа и синтеза, а также общенаучный метод обобщения.

Материалом исследования послужил кинотекст режиссера Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» («Blade Runner 2049», 2017) и его переводы на русский язык под дубляж, закадровое озвучивание и субтитры, выполненные студиями «Пифагор», «HDRezka», «FOCS», а также авторский закадровый перевод, выполненный А. Гавриловым, Ю. Сербиным, Д. Есаревым и Ю. Живовым.

Кинопроизведение «Blade Runner 2049» является продолжением ставшего уже классикой научной фантастики фильма режиссера Р. Скотта «Бегущий по лезвию», вышедшего в 1982 году и снятого по мотивам книги Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Анализируемый нами фильм вышел в 2017 году и стал знакомым в поп-культуре, не теряя популярности и по сей день. «Бегущий по лезвию 2049» представляет собой уникальный видеоряд, в котором явно прослеживается индивидуальный стиль режиссера – множество крупных планов, игра света и цвета, в кадре много пространства. Визуальный код дополняется звуковой дорожкой, в которой передается весь масштаб сцен, усиливая эффект погружения, а вербальная составляющая вписывается в общий стиль кинопроизведения своей относительной немногословностью, вследствие чего каждая реплика кинодиалога получает существенную смысловую нагрузку. Анализируемому кинотексту свойственна высокая интертекстуальность, которая проявляется на разных уровнях – от общей структуры сюжета до цитирования конкретных прецедентных текстов в отдельных эпизодах в вербальной и/или невербальной формах.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Кинотекст «Бегущий по лезвию 2049» насыщен интертекстуальными включениями, формирующими его не только смысловую ткань кинонарратива, но и придающими ему определенную философскую глубину. Помимо прямой связи с первой частью, кинопроизведением Р. Скотта «Бегущий по лезвию», и исходным художественным произведением Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», в рассматриваемом кинотексте прослеживается множество библейских мотивов. Он отсылает и к классической литературе, а также к визуальным и нарративным традициям нуара и киберпанка. Далее рассмотрим некоторые примеры.

(1) Оригинал “And God remembered Rachel, heeded her and opened her womb» [Blade Runner 2049, 02.10.56].

Студия «Пифагор» «И Господь обратил взор на Рахиль, услышал ее, отверз утробу ее».

Студия «FOCS» «И Бог запомнил Рейчел, обратил на неё внимание и раскрыл её матку».

Д. Есарев «И тогда Бог вспомнил Рахиль (Рейчел). Он услышал ее и открыл ей утробу».

Ю. Сербин «И вспомнил Бог о Рахиль, и услышал ее, и отверз утробу ее».

Субтитры (неизвестный переводчик) «И Бог вспомнил Рейчел, заметил ее, раскрыл ее матку».

Приведенный пример интертекстуальной проекции религиозного характера представлен прямой цитатой из Ветхого завета (Книга Бытия): «Then God remembered Rachel, and God gave heed to her and opened her womb», отсылающей к библейскому сюжету о бесплодии и чудесном исцелении Рахиль, которой бог дал возможность иметь детей, услышав ее молитвы, что коррелирует с сюжетом кинопроизведения в целом. Имя героине кинопроизведения (*Rachel*) также было дано с явным прицелом на создание такого рода проекции.

В своем переводе Ю. Сербин распознает и передает интертекстуальную проекцию, используя синодальный перевод Библии: «И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее» [Бытие, гл. 30]. Перевод студии «Пифагор» также соответствует стилистике прецедентного текста с небольшими лексическими отличиями от синодального перевода, что объясняется особенностями дубляжа. Интересен в данном примере вариант перевода Д. Есарева, в котором он придерживается канонического текста (новый русский перевод *Biblica*), при этом добавляет шепотом: «Рейчел» сразу после «Рахиль» для понимания реципиентом интертекстуальной проекции и ее связи с персонажем кинопроизведения, однако, может быть излишним. В вариантах перевода от студии «FOCS» и неизвестного переводчика наблюдается отсутствие связи с прецедентным текстом, проявляющееся на лексическом и синтаксическом уровне. Перевод имени собственного не соответствует русской библейской традиции, а архаичная лексика, характерная для сакральных текстов, была заменена на современную (*утроба – матка*). На синтаксическом уровне не соблюдается присущий Библии параллелизм, нарушаются ритмика и стилистика, вследствие чего цитата из Библии преобразуется в бытовую фразу. Таким образом, исходная аллюзия на сакральный текст не была передана.

(2) Оригинал «He's nyugdíjas. Retired.» [Blade Runner 2049, 00.36.42]

Студия «Пифагор» «Он нугдияш. Отправлен в отставку.»

Студия «HDrezka» «Он уволился. Отстранен.»

Ю. Сербин «Он нугдияш. Списан.»

Д. Есарев «Он нугдияш. Отправлен на покой.»

А. Гаврилов «Он нугдияш»

Студия «FOCS» «Он отстранен.»

В приведенном примере наблюдаются одновременно два явления; первое из них – окказиональная лексическая единица *nyugdijas*, которую произносит персонаж по имени Гофф, говоря о другом герое – персонаже фильма «Бегущий по лезвию» Р. Скотта. Слово *nyugdijas* принадлежит искусственному языку *Cityspeak*, который создан путем смешения всех существующих языков, как следствие глобализации. *Cityspeak* впервые упоминается в книге «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Визуальный элемент рассматриваемого отрывка также отсылает нас к прецедентному тексту – в кадре Гофф складывает оригами овцы из бумаги. Интертекстуальная проекция – второе сложное для трансляции явление, накладывающееся на окказиональность.

Рис. 1. Кадр из фильма «Blade Runner 2049»

В *Cityspeak* слово пришло из венгерского, где *nyugdijas* переводится как *пензионер*; в оригинальной фразе персонаж следом сам дает перевод слова. В переводах студий «HDrezka» и «FOCS» опущена окказиональная лексическая единица, являющаяся при этом интертекстуальной проекцией, что приводит к потере связи с прецедентным текстом, упрощая кинотекст. А. Гаврилов в своем переводе, напротив, опускает пояснение, что может затруднить понимание зрителя.

(3) Оригинал «Galatians Syndrome» [Blade Runner 2049, 00.58.31]

Студия «Пифагор» «Галатийский синдром»

Студия «HDrezka» «Галатийский синдром»

Ю. Сербин «Синдром Галатов»

Д. Есарев «Синдром Галатов»

Ю. Живов «Синдром Галатиана»

Интертекстуальное включение *Galatians Syndrome* встречает-

ся в сцене, в которой агент Кей в лаборатории ищет данные о двух пропавших детях, якобы рожденных от репликантов. Согласно данным, девочка – одна из двух детей – умерла от *Galatians Syndrome*; соответственно, по контексту реализации данной лексической единицы можно заключить, что она представляет собой терминоминацию, предположительно относящуюся к предметной сфере медицины. Показательно, что в одном из интервью Д. Вильнёва спросили о том, откуда это название и реальна ли сама болезнь. Режиссер ответил, что название болезни было придумано сценаристом Майклом Грином, отметив также, что у этого названия есть свой смысл, который Грин в него вложил.

Изучив фильмографию сценариста, можно отметить, что М. Грин принимал участие в работе над фильмом Ридли Скотта «Чужой: Завет», в котором наблюдается большое количество религиозных интертекстуальных проекций, отсылающих к христианству. ЛЕ *Galatians Syndrome* в «Blade Runner 2049» также выступает явным вербализатором интертекстуальной проекции к сакральному тексту и указывает на «Послание к Галатам» Нового Завета, которое апостол Павел адресовал галатам – жителям Галатии; сценарист даже не искажает слово «*Galatians*», делая аллюзию максимально прозрачной и доступной.

Нам представляется, что данный пример отлично демонстрирует вариативность интерпретаций и – соответственно – перевода интертекстуальных проекций. Части переводчиков не удалось распознать аллюзию, что заметно по вариантам перевода «*Галатийский синдром*» от студии «Пифагор» и «*синдром Галатиана*» в переводе Ю. Живова. Можно утверждать, что интертекстуальное включение в данных переводах было потеряно, что лишает реципиента возможности понять авторский замысел; аллюзия воспринимается как окказиональная лексическая единица, что передает семантику лишь частично. Варианты перевода Ю. Сербина и Д. Есарева «*синдром галатов*», а также «*Галатийский синдром*» от студии «HDrezka» можно, на наш взгляд, трактовать как адекватные и эквивалентные переводы исходного фрагмента, передающие интертекстуальную проекцию на ПЯ.

Анализ вариативности перевода на русский язык интертекстуальных проекций показал, что интертекстуальность является значимой частью кинотекста, и от правильной интерпретации переводчика и передачи кинотекста на ПЯ зависит восприятие кинофильма, авторского замысла реципиентом.

Выводы. Рассмотренное в рамках настоящей публикации кинопроизведение Д. Вильнёва наполнено культурных и религиозных интертекстуальных проекций, проявляющихся на всех уровнях – от

аллюзий до имен собственных и прямых цитат из сакральных текстов, понимание которых необходимо для адекватного и эквивалентного перевода выбранных кинотекстов. Визуальный ряд кинематографического текста при этом часто служит подсказкой. Анализ вариативности перевода интертекстуальных проекций кинотекста «Blade Runner 2049» показал важность их распознавания для правильной интерпретации переводчиком.

Библиографический список

1. Алимуратов О.А., Тасуева С.И., Исмаилова В.Ш. Некоторые аспекты переводческой рецепции романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в англоязычной лингвокультуре (на материале переводов XX века) // Вестник Пятигорского государственного университета. 2018. № 3. С. 175-182. EDN ZAOAYH.
2. Алимуратов О.А., Тасуева С.И., Исмаилова В.Ш. Некоторые аспекты переводческой рецепции романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в англоязычной лингвокультуре (на материале переводов XX века) // Вестник Пятигорского государственного университета. 2018. № 3. С. 175-182. EDN ZAOAYH.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высшая школа, 1990. 320 с.
4. «Blade Runner 2049», dir. Denis Villeneuve / «Бегущий по лезвию 2049», реж. Дени Вильнев. 2017. 164 мин. (переводы с англ. студий «Пифагор»; «HDrezka»; Д. Есарева; Ю. Живова; Ю. Сербина; А. Гаврилова).
5. Biltereyst D., Meers Ph. Film, Cinema and Reception Studies: Revisiting Research on Audience's Filmic and Cinematic Experiences // Reception Studies and Audiovisual Translation / Edited by E. Di Giovanni & Y. Gambier. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2018. P. 21-42. DOI 10.1075/btl.141.
6. Chiaro D. Issues in Audiovisual Translation // Routledge Companion to Translation Studies / Edited by J. Munday. London; NY: Routledge, 2010. P. 141-165.
7. Connolly D. Translating Prismatic Poetry: Odysseus Elytis and The Oxopetra Elegies // Word, Text, Translation: Liber Amicorum for Peter Newmark / Edited by G.M. Anderman & M. Rogers. Clevedon: Multilingual Matters, 1999. P. 142-156.
8. Nikolić K. Reception studies in audiovisual translation – interlingual subtitling // Reception Studies and Audiovisual Translation / Edited by E. Di Giovanni & Y. Gambier. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2018. P. 179-198. DOI 10.1075/btl.141.
9. Orrego-Carmona D. A Reception Study on Non-Professional Subtitling. Do Audiences Notice Any Difference? // Across Languages and Cultures. 2016. № 17 (2). P. 163-181.
10. Revisiting Subjective Structure of the Phenomenon of Translation Reception / M.S.S. Abueva, O.A. Alimuradov, A.B. Gatsaeva, A.V. Razduvov // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS): 3rd

International Scientific Conference “Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism”. European Publisher, 2020. P. 2765-2771. EDN KNVVIW.

Works cited

1. Alimuradov O.A., Tasueva S.I., Ismailova V.SH. Nekotorye aspekty perevodcheskoj recepcii romana F.M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazaniE» v angloyazychnoj lingvokul'ture (na materiale perevodov KHKH veka) // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2018. № 3. S. 175-182. EDN ZAOAYH.
2. Alimuradov O.A., Tasueva S.I., Ismailova V.SH. Nekotorye aspekty perevodcheskoj recepcii romana F.M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazaniE» v angloyazychnoj lingvokul'ture (na materiale perevodov KHKH veka) // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2018. № 3. S. 175-182. EDN ZAOAYH.
3. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty): Uchebnik dlya in-tov i fak. inostr. yaz. M.: Vysshaya shkola, 1990. 320 s.

UDC 81'373.45

G.V. Maharramazada

*Azerbaijan, Baku
Azerbaijan State Oil and Industry University
doctoral postgraduate, lecturer
gulnar.meherremzade84@gmail.com*

**Development of cross-disciplinary polysemy of borrowed terms
in the terminological system**

УДК 81'373.45

Г.В. Магеррамзада

*Азербайджан, Баку
Азербайджанский государственный
университет нефти и промышленности
докторант, преподаватель
gulnar.meherremzade84@gmail.com*

**Развитие межотраслевой полисемии
займствованных терминов в терминосистеме**

Abstract. Our incorporation of borrowed terms into specialized dictionaries often leads to the emergence of polysemy across disciplines. Understanding how these terms change and take on multiple meanings is

essential for effective communication and for standardizing terminology. Data was collected from scholarly articles, dictionaries, and terminology databases, and then conducted both qualitative and quantitative analyses of how these terms are used and understood. The results show that borrowed terms often undergo semantic growth and specialization, creating a complex network of meanings that spans multiple disciplines. Some terms can acquire subtle meanings across disciplines, depending on the context in which they are used, which affects how they fit into the overall terminology system.

Keywords: *polysemy, term, borrowed words; polysemy of borrowings; terminological system.*

Аннотация. *Включение заимствованных терминов в специализированные словари часто приводит к появлению полисемии в разных дисциплинах. Понимание того, как эти термины изменяются и приобретают множественные значения, необходимо для эффективной коммуникации и стандартизации терминологии. Данные были собраны из научных статей, словарей и терминологических баз данных, а затем проведен качественный и количественный анализ того, как эти термины используются и понимаются. Результаты показывают, что заимствованные термины часто подвергаются семантическому росту и специализации, создавая сложную сеть значений, которая охватывает несколько дисциплин. Некоторые термины могут приобретать тонкие значения в разных дисциплинах в зависимости от контекста, в котором они используются, что влияет на то, как они вписываются в общую систему терминологии.*

Ключевые слова: *полисемия, термин, заимствованные слова; полисемия заимствований; терминологическая система.*

Introduction

In our constantly developing society, language is constantly changing, both in terms of structure and meaning. This article deals with the scientific question of how borrowed words develop semantically and are reinterpreted in various terminological systems, paying special attention to their polysemic properties. The purpose here is to study how these borrowed words acquire novel meanings as they cross disciplinary boundaries and how these meanings reflect changing understandings in their fields.

The importance of this topic is emphasized by the growing overlap between scientific disciplines and the growing demand for accurate terminology in various areas. Since different areas intersect and borrowed words flow between them, terminologies become more fluid, and words often meet in new contexts.

While many studies have looked at polysemy and borrowing as separate topics in linguistics, there has been less attention paid to how borrowed terms can be polysemous in different domains, especially from a semantic and functional point of view. In both Russian and Western

linguistics, scholars such as A. Vierzbicka, K. Fillmor, and G. Lakov have paved the way for a deeper understanding of lexical semantics and prototype theory.

The purpose of this article is to link general semantic theory with practical terminological analysis by exploring how borrowed words take on multiple meanings across scientific domains.

Thus, the polysemy of borrowed terms is not just a matter of language; it also reflects the cognitive and epistemological changes that accompany the growth of scientific knowledge. Grasping these processes assists us better comprehend the dynamics of language in a multilingual and interdisciplinary landscape.

Methods

To achieve the aim of this study – to discover and study cross-disciplinary polysemy in terms borrowed in different terminological systems – we used a combination of general and specialized scientific methods, adapted to the topic and aims of the study.

The general scientific methods we used included:

Analysis and synthesis, which helped us to organize theoretical approaches to the concepts of polysemy and borrowing, and to identify key features of how the terms diffuse across disciplines.

Induction and deduction, which allowed us to draw broader conclusions from specific observations, such as the analysis of terms in different fields.

On the linguistic side, we applied specialized methods that included:

Semantic analysis, which focused on the study of the meanings and semantic changes of borrowed terms in different disciplinary contexts. This approach helped us identify how meanings expand and how new terminological meanings emerge.

Etymological analysis, which traced the origins of terms and their original meanings, shedding light on the extent of semantic transformation as they are adapted to new fields.

Research material

The material we have chosen truly captures the essence of the phenomenon we are studying. It shows how some borrowed terms change their meanings as they become woven into different fields of study.

In connection with the development of society and language at certain periods, the lexical composition of the language often undergoes significant changes, as a result of which, along with previously existing ones, a large number of new words appear.

When studying the processes of terminology formation, it is necessary to turn to borrowed words as one of the ways to enrich any

terminological system. The issue of borrowing has always been one of the most controversial topics.

The polysemy of borrowings in terminological systems plays a key role in the process of the emergence and spread of new concepts between different fields. The acquisition of different meanings by borrowings and their spread in the terminological system indicates the dynamic development of the language.

Semantic theory is a key tool in understanding the subtleties and variability of the meaning systems of the language. This theory plays an important role in explaining, in particular, the polysemantic properties of borrowings, that is, the ability of a word or term to have multiple meanings. The polysemy of borrowings shows the dynamic nature of the language and how it acquires new meanings between different fields.

Cases of semantic expansion of meaning are often encountered, where the initially borrowed word is a term, the use of which is possible in various fields of science and professional knowledge. Etymological analysis allows us to determine the existence of semantic connections between meanings and to consider the analyzed lexical units as lexical-semantic variants of the same inter-domain polysemantic, despite their different spheres of use.

For example, the term “*virus*” was first used in a biological context to describe microscopic agents that cause diseases in humans and animals [3: 588]. In this sense, a virus is known as a pathogen that attacks and destroys living cells. With the development of technology, the term “*virus*” has begun to be used in a new sense. In the field of computing, “*virus*” refers to malicious software. This software is considered a type of threat that damages computer systems and destroys or steals data. Each of these two meanings is used in different contexts in different fields, but both illustrate similarities in terms of destruction and propagation characteristics. This is an example of the semantic development of borrowing.

Polysemy of borrowings is widespread in the fields of medicine and biotechnology. In these fields, borrowings acquire different meanings with the development of new technologies and methods and spread in the terminology system. The term “*clone*” was first utilized in a biological context [3: 105]. In biology, a clone refers to a group of organisms or cells that are genetically identical. The term is used to refer to the reproduction of the genetic material of an organism or cell. For example, when bacteria reproduce, the resulting organism has the same genetic material as the parent cell and is therefore called a clone [3: 105].

In the medical field, the term “*clone*” has expanded and acquired new meanings. Cloning technology, especially therapeutic cloning, refers

to the creation of cells or tissues for use in the treatment of patients. This process involves the creation of specific cells or tissues in the laboratory using the genetic material of an individual. Therapeutic cloning is used in fields such as stem cell research and organ regeneration [3: 105].

In biotechnology, the term “*clone*” refers to the processes carried out in the laboratory to make copies of genes or other genetic material. In this context, cloning is the process of making a copy of a specific genetic segment and using it for research or applications. For example, bacteria can be genetically modified by cloning to increase the production of a specific protein. The term “*clone*” is a prime example of the polysemantic nature of borrowings in the fields of medicine and biotechnology. The term has expanded and deepened, acquiring distinct meanings across different fields. Cloning processes and technologies in biological, medical, and biotechnology contexts illustrate the semantic development of borrowings and how they are redefined in different contexts [3: 106].

The polysemy of loanwords is widespread in the social sciences and psychology. In these fields, loanwords cause terms to be redefined in new contexts and acquire different meanings. The term “*stress*” is a key term used in both physical and psychological senses, and is an example of this process.

The term “*stress*” was first used in the fields of engineering and physics. In this sense, stress describes a mechanical condition in which a force applied to a material causes it to deform. For example, stress applied to a metal rod can cause it to stretch or bend. This is an important concept for studying the resistance and elasticity of materials [1].

In the field of psychology, the term “*stress*” has acquired a different meaning. Psychological stress is defined as the emotional and physical reaction that an individual experiences in the face of internal and external pressures. The term was first used in the 1930s by Hans Selye to describe the stress response and its effects on the human body. Psychological stress refers to a state of being that occurs in response to the various pressures of everyday life [5].

In the social sciences, the term “*stress*” is used to describe the pressures and tensions that individuals and groups face in their social environment. Social stress occurs in relation to social interactions and societal pressures. For example, social stress, a type of workplace stress, refers to the pressures that workplace culture and organizational structures place on employees [2].

Semantic theory is used to explain how the term “*stress*” acquires different meanings and how these meanings alter according to context. This theory plays an essential role in understanding the polysemy of loanwords.

Functional linguistics emphasizes that language changes and develops according to the needs of its users. According to this perspective, the polysemy of loanwords explains how they adapt to communicate effectively in new contexts. M. Halliday's functional approach provides a valuable framework for explaining the polysemy of loanwords. According to this perspective, the term "*stress*" changes to perform different functions in different contexts. This shows the dynamism of terminology and the ability of language to adapt to functional requirements [4: 148].

The term "*stress*" is a prime example of the polysemic properties of words borrowed from the social sciences and psychology. The term has acquired new meanings in different fields, being used in physical, psychological and social senses. Semantic theory and functionalist linguistics provide a basic framework for explaining how the term "*stress*" acquired these meanings and how it spread in terminology.

In terminology systems, the polysemy of borrowings plays a key role in the formation of new meanings between related fields. The acquisition and spread of new meanings of borrowings between different fields indicates the dynamic development of language. In fields such as technology, medicine, and social sciences, the polysemy of borrowings leads to their redefinition in new contexts. Future research should continue to provide a deeper understanding of this process and explain how the polysemy of borrowings develops.

Thus, polysemous words initially arise as a result of the acquisition of only one of their meanings. In the process of acquisition, the semantics of the term may change. A term that has been borrowed many times can acquire new meanings, both terminological and frequently used.

Research results

The research findings indicate that the polysemy of borrowed terms is not only a natural occurrence but also an essential part of terminological systems. This phenomenon arises from our need to embrace new knowledge and foster interdisciplinary connections. Instead of causing confusion, polysemy actually enriches our language, allowing terms to serve multiple related yet distinct purposes.

Conclusion

A study of cross-disciplinary polysemy in borrowed terms has shown that the way meanings develop across different scientific fields follows recognizable semantic and functional patterns. The growth of polysemy in borrowed terms is not random. It reflects systematic semantic processes, often driven by metaphorical extensions or specific functional reinterpretations across fields. Even when acquiring new meanings, most polysemic borrowings retain a core concept that maintains continuity across fields, ensuring that they remain recognizable and consistent.

Works Cited

1. Capecchi D. Strength of Materials and Theory of Elasticity in 19th Century Italy: A Brief Account of the History of Mechanics of Solids and Structures. Cham: Springer International Publishing, 2014. 393 p.
2. Lazarus R.S. Stress and Emotion: A New Synthesis. R.S. New York: Springer Publishing Company, 2006. 342 p.
3. Martin E.A. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2015. 862 p.
4. Matthiessen C. Job Demands in a Changing World of Work: Impact on Workers' Health and Performance and Implications for Research and Practice. Cham: Springer International Publishing, 2017. 169 p.
5. Nerstad C.G.L. Organizational Stress: A Review and Critique of Theory, Research, and Applications. London: SAGE Publications, 2023. 296 p.

УДК 81'276.6

А.М. Малыщенко (Бергер)

*Россия, Новороссийск
Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет»*

С.А. Антакли

*Россия, Москва
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил
Российской Федерации»*

Семантическая структура термина как базис для его семантической деконструкции (на материале англоязычных терминов сферы гастрономии)

***Аннотация.** В статье рассматривается семантическая деконструкция терминологических единиц как дискурсивный процесс интерпретации специального понятия в уникальном авторском контексте, отличный от формальной дефиниции по целям, адресату и когнитивной организации. На материале англоязычной гастрономической терминосистемы (665 терминов) проводится структурно-семантический анализ, основанный на концепции ядерно-периферийной организации терминологической семантики. В ходе работы выявлены и количественно охарактеризованы три доминирующие модели: одноядерные термины, одноядерные с периферией и одноядерные с периферией и добавочной областью. Показано, что ядро несет салиентный номинативный признак,*

периферия – уточняющую информацию (ингредиент, технология, происхождение), а добавочная область – грамматически организованную детализацию (способ подачи, контекст использования). Результаты анализа подтверждают тесную связь семантической структуры термина с когнитивными фреймами профессионального знания и позволяют лучше понять механизмы концептуализации в специальном дискурсе, а также оптимизировать стратегии перевода, терминографии и обучения межкультурной коммуникации в сфере гастрономии.

Ключевые слова: *семантическая деконструкция, терминологическая дефиниция, ядерно-периферийная структура, гастрономическая терминология, англоязычный термин, семантическое ядро, периферийная область, добавочная область, когнитивный фрейм, профессиональный дискурс.*

Введение. Семантическая деконструкция терминологических единиц представляет собой процесс, в ходе которого семантическая структура термина в том виде, в котором она понимается автором специального текста, раскрывается реципиенту с использованием в разных соотношениях терминологических и общепотребительных единиц, семантически коррелирующих с деконструируемой единицей [4; 5]. При этом важно подчеркнуть, что деконструкция терминов и их дефинирование – процессы, имеющие ряд существенных отличий, которые обусловлены тем, что терминологическая деконструкция всегда имеет место в уникальном авторском контексте и репрезентирует именно авторскую трактовку семантической структуры терминоединицы. С другой стороны, терминологическая дефиниция представляет собой универсальный и частотно воспроизводимый текст, строящийся по принятым в профессиональном / научном сообществе правилам и отражающий общие для большинства представителей профессионального сообщества представления о структуре и границах объема специального понятия, репрезентируемого термином [8; 10]; соответственно, приоритетной сферой реализации терминологической дефиниции является словарь, в то время как семантическая деконструкция терминоединиц – явление сугубо текстовое.

Еще одно отличие дефинирования терминов от их семантической деконструкции заключается в том, что терминологическая дефиниция, как явствует из приведенной выше трактовки ее сущности, претендует на определенную объективность [7], в то время как деконструкция терминов – явление, имеющее место в определенном – зачастую уникальном – контексте и осуществляемое по уникальной когнитивной траектории развертывания содержания профессионального понятия, которая представляется оптимальной конкретному автору.

Наконец, важно принимать во внимание и тот факт, что целевой аудиторией дефиниции термина являются преимущественно специалисты в соответствующей отрасли знания / производства, в то время как деконструкция семантики термина осуществляется как для специалистов, так и для более широкой аудитории неспециалистов.

В ходе рассматриваемого нами процесса специальное понятие, репрезентируемое соответствующим англоязычным отраслевым термином, вписывается в общую системную понятийную структуру соответствующей сферы специального знания. Вследствие этого деконструкция исходного термина влечет за собой актуализацию как минимум еще одной терминоединицы, связанной с деконструируемой иерархическими отношениями, концептуализируемыми в рамках фрейма или когнитивного сценария. Тем самым актуализируется фреймовый или сценарный фрагмент, репрезентирующий статические или динамические структуры специального знания (подробнее о специфике реализации терминологической деконструкции см. [3; 6]). Исходя из специфики процесса семантической деконструкции термина, вполне логичным будет предположить, что основой для данного процесса выступает семантическая структура терминологической единицы.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Рассмотрим разновидности структурных моделей терминов на примере англоязычной терминосистемы сферы гастрономии. Гастрономическая терминология обладает семантическими особенностями, которые связаны с ее специфическим назначением – обозначать продукты, блюда, процессы и инструменты кулинарии. Семантические модели, характерные для гастрономических терминов в английском языке, на наш взгляд, наиболее продуктивно рассматривать на основе концепции о ядерно-периферийной структуре семантики терминоединиц [1; 2; 9]. Семантическим ядром (ядерной областью семантики) терминологической единицы называют ее семантическое ядро, т.е. ту часть ее семантического пространства, которая принимает на себя основную понятийную нагрузку и репрезентирует основной (салиентный) номинативный признак.

Эмпирическим материалом исследования послужила выборка, включающая 665 англоязычных терминов сферы гастрономии. Основными источниками выборки выступили:

– двуязычные глоссарии и словари гастрономической терминологии (как печатные издания, так и электронные словари, справочники) (см., в частности [11; 13]);

– меню таких международных ресторанов как Marriot, Hilton, Novikov и Jameie's Italien с официальными русскими переводами;

– аутентичные кулинарные книги, энциклопедии и книги-рецепты [12].

Для более подробного и продуктивного анализа была составлена Диаграмма 1, которая наглядно показывает разницу между такими семантическими моделями, как: одноядерный термин, одноядерный термин с периферией и одноядерный термин с периферией и добавочной областью.

Диаграмма 1. Классификация гастрономических терминов по семантической структуре

Самой распространенной группой в данной классификации оказалась группа семантически одноядерных терминов, которые составили 57% от общего числа терминов. Это означает, что большинство терминов в гастрономической терминологии английского языка маркировано наличием одного семантического ядра, вокруг которого не образуется дополнительных элементов, например, *quenelle* – кнель, *to roast* – зажаривать, *roulade* – рулет, *Roux – coqs Puy*, *scramble* – скрамбл, *seasoning* – приправа, *to slice* – нарезать на тонкие ломтики, *to temper* – темперировать, *to toast* – поджаривать до хруста. Если рассмотреть ядро термина *slice* – нарезать на тонкие ломтики, то оно не имеет дополнительных элементов и, следовательно, оно само по себе исчерпывает семантическое пространство термина. Данная семантическая структура характерна и для других вышеприведённых терминов. Доминирование одноядерных терминов коррелирует со структурной спецификой исследуемых термино-единиц, которая характеризуется четким превалированием простых производных терминов в нашей выборке.

Одноядерные термины с периферией в анализируемом терминокорпусе составили 31%. Как правило, в рамках нашей выборки можно говорить о том, что наличие периферийной семантической области характерно для терминов, в состав которых входят минимум два компонента. Это означает, что чуть более трети терминов в гастрономической терминологии английского языка образуются с помощью одного ядра, вокруг которого формируются дополнительные семантические элементы, которые добавляют информацию о более частных характеристиках репрезентируемого термином понятия или о функциональной роли самого термина. В эту категорию относятся следующие термины: *tenderizing marinade* – *маринад для размягчения*, *chocolate brownie* – *шоколадный брауни*, *ice cream* – *мороженое*, *Rooibos tea* – *чай Ройбуш*, *stuffed cabbage* – *ленивые голубцы*, *tempering chocolate* – *темперированный шоколад*. При более подробном рассмотрении термина *Rooibos tea* можно констатировать, что ядро термина “*tea*” (*чай*) дополняется дополнительным элементом “*Rooibos*” (*Ройбуш*) который уточняет информацию о репрезентируемом термином понятии, указывая на конкретную разновидность чая. Этот пример использования дополнительных элементов для уточнения смысла термина является типичным для всех одноядерных терминов с периферией.

Меньше всего нами было обнаружено одноядерных терминов с периферией и добавочной областью (12%, что составляет 77 терминоединиц). Вспомогательная, или добавочная, область представляет собой компонент терминологической семантики, репрезентанты которого несут в себе не лексическое, а преимущественно грамматическое значение. Данная область направляет и организует понятийную информацию, представленную в других компонентах терминоединицы. Приведем некоторые примеры: *miso soup with clams* – *мисо-суп с мидиями*, *knead by hand* – *замешивать вручную*, *pigs in a blanket* – *сосиски в тесте*, *parboil in the husk* – *пропаривание в шелухе / кожуре*. В рамках этих семантических моделей ядро термина дополняется элементами, которые не являются необходимыми для определения термина, в отличие от одноядерных терминов с периферией, но также добавляют информацию о связях понятийных элементов, репрезентируемых термином, и конкретизируют его область использования.

Выводы. Анализ семантических моделей, присущих гастрономической терминологии в английском языке, позволяет сделать несколько выводов.

1. Основная модель – одноядерная. Большинство исследуемых терминов репрезентируют один основной понятийный ком-

понент, который составляет ядро термина. Это характерно как для номинаций продуктов и блюд, так и для номинаций процессов приготовления и различных кулинарных инструментов.

2. Семантическая периферия как уточняющий элемент. Периферийные значения, которые дополняют семантическое ядро термина, чаще всего указывают на способ приготовления, ингредиенты или происхождение блюда. Это позволяет создавать более точные и информативные терминономинации.

3. Дополнительная область семантики как оператор межпонятийных корреляций. Добавочная область, помимо ядра и периферии, вводит дополнительные детали, расширяя семантическое пространство термина. Это может быть способ подачи, специфический ингредиент или ассоциация с конкретным регионом.

Библиографический список

1. Алимуратов О.А., Лату М.Н. Метафоричность термина как переводческая проблема // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2006. № 4. С. 24-27. EDN UCWBXC.
2. Алимуратов О.А., Лату М.Н., Раздубов А.В. Особенности структуры и функционирования отраслевых терминосистем: на примере терминосистемы нанотехнологий / 2-е изд., испр. и доп. Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2012. 128 с. EDN RWKKNH.
3. Алимуратов О.А., Хакиева З.У., Хадисова М.Д., Антакли С.А. Научная картина мира: некоторые дискуссионные аспекты изучения // Вестник Пятигорского государственного университета. 2021. № 1. С. 112-119.
4. Антакли С.А. Термины военной сферы: традиция лингвистического изучения и деконструкция в англоязычном научно-популярном тексте // Вестник Пятигорского государственного университета. 2021. № 3. С. 84-92.
5. Антакли С.А., Алимуратов О.А. Деконструкция англоязычных военных терминов в массмедийном тексте // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2023. № 2. С. 136-147.
6. Антакли С.А., Хакиева З.У. Ключевые фреймовые структуры при семантической деконструкции англоязычных терминов военной сферы // Вестник Пятигорского государственного университета. 2022. № 2. С. 101-108.
7. Барсукова Е.А. Проблема упорядочения переводных неотерминологий (на материале терминов домена «менеджмент») / Филология: научные исследования. 2019. № 4. DOI: 10.7256/2454-0749.2019.4.30593. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30593 (дата обращения: 01.05.2025).
8. Гришечкина Г.Ю. Виды дефиниций терминов в научно-популярном тексте // Ученые записки Орловского гос. ун-та. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 1 (35). С. 120-127.
9. Лату М.Н. Англоязычная военная терминология в ее историческом

- развитии: структурно-семантический и когнитивно-фреймовый аспекты: Дис. ... канд. филол. наук / 10.02.04. Пятигорск, 2009. 222 с.
10. Раздвев А.В., Лату М.Н. Дискурсивная специфика дефиниции термина (на примере русскоязычных политических терминов) // Политическая лингвистика. 2016. № 5 (59). С. 124-129.
 11. Ayto J. The Diner's Dictionary: Word Origins of Food and Drink. Oxford: Oxford University Press, 2012. 416 p.
 12. Herbst S., Herbst R. The New Food Lover's Companion: Comprehensive Definitions of Nearly 6,000 Food, Drink, and Culinary Terms / 4th ed. Huppauge: Barron's Educational Series, 2007. 768 p.
 13. Sinclair C. Dictionary of Food: International Food and Cooking Terms from A to Z / 2nd ed. London: A & C Black, 2004. 336 p.

Works Cited

1. Alimuradov O.A., Latu M.N. Metaforichnost' termina kak perevodcheskaya problema // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2006. № 4. S. 24-27. EDN UCWBXC.
2. Alimuradov O.A., Latu M.N., Razdvev A.V. Osobennosti struktury i funkcionirovaniya otraslevykh terminosistem: na primere terminosistemy nanotekhnologii / 2-e izd., ispr. i dop. Pyatigorsk: Pyatigorskii gosudarstvennyi lingvisticheskii universitet, 2012. 128 s. EDN RWKKN.
3. Alimuradov O.A., Khakieva Z.U., Khadisova M.D., Antakli S.A. Nauchnaya kartina mira: nekotorye diskussionnye aspekty izucheniya // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 1. S. 112-119.
4. Antakli S.A. Terminy voennoy sfery: traditsiya lingvisticheskogo izucheniya i dekonstruktsiya v angloyazychnom nauchno-populyarnom tekste // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 3. S. 84-92.
5. Antakli S.A., Alimuradov O.A. Dekonstruktsiya angloyazychnykh voennykh terminov v massmediynom tekste // Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2023. № 2. S. 136-147.
6. Antakli S.A., Khakieva Z.U. Klyuchevye freymovye struktury pri semanticheskoy dekonstruktsii angloyazychnykh terminov voennoy sfery // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2022. № 2. S. 101-108.
7. Barsukova E.A. Problema uporyadocheniya perevodnykh neoterminologii (na materiale terminov domena «menedzhment») / Filologiya: nauchnye issledovaniya. 2019. № 4. DOI: 10.7256/2454-0749.2019.4.30593. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30593 (data obrashcheniya: 01.05.2025).
8. Grishchikina G.Yu. Vidy definitsiy terminov v nauchno-populyarnom tekste // Uchenye zapiski Orlovskogo gos. un-ta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki. 2010. № 1 (35). S. 120-127.
9. Latu M.N. Angloyazychnaya voennaya terminologiya v ee istoricheskom razvitii: strukturno-semanticheskii i kognitivno-freymovyy aspekty: Dis. ... kand. filol. nauk / 10.02.04. Pyatigorsk, 2009. 222 s.
10. Razdvev A.V., Latu M.N. Diskursivnaya spetsifika definitsii termina (na primere russkoyazychnykh politicheskikh terminov) // Politicheskaya lingvistika. 2016. № 5 (59). S. 124-129.

УДК 81'42

М.А. Марченко

Россия, Пятигорск-Мариуполь
Пятигорский государственный университет
аспирант Института подготовки кадров высшей квалификации
Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
и межкультурной коммуникации
marinamarchenko@mail.ru

Индивидуализация дискурсивной личности

***Аннотация.** В данной статье рассматривается дискурсивная личность и её индивидуализация в дискурсивной деятельности. Предпринята попытка анализа подходов к изучению индивидуализации дискурсивной личности в дискурсивном пространстве на основе комплексного анализа современных научных парадигм. Проблема индивидуализации дискурсивной личности представляет собой сложный и многогранный феномен, требующий междисциплинарного подхода. В современной лингвистике и психолингвистике все больше внимания уделяется исследованию механизмов формирования уникального дискурсивного «я», отражающего когнитивные, эмоциональные и социальные особенности индивида. Индивидуализация речевого поступка дискурсивной личности является одной из стратегий этой личности. С одной стороны, в порожденном дискурсивной личностью дискурсе отображается ментальная память и вербализуется картина мира языкового сообщества, к которому эта личность принадлежит, с другой стороны, дискурсивная личность подходит избирательно к языку как инструменту вербализации картины мира, стратегиям коммуникации и это позволяет говорить об индивидуализации речевых поступков дискурсивной личности.*

***Ключевые слова:** дискурсивная личность, дискурс, дискурсивное пространство, картина мира, речевой поступок*

Введение. Идентификация речевых поступков определённой дискурсивной личности является актуальным исследованием не только лингвистики, но и многих других современных гуманитарных наук. Осознание того, что за речевым актом стоит человек, а именно языковая личность, совершающая речевой поступок в дискурсивном пространстве, позволяет привлечь к исследованию индивидуализации дискурсивной личности не только научную парадигму знаний лингвистики, но и многих других наук, таких как социология, когнитология, психология и т.д. Такой многовекторный подход к проблеме индивидуальности речевых поступков дискурсивной личности позволяет не только эффективно исследовать это явление, но описать точнее научную парадигму и методологию исследования этого явления как фундаментальную систему координат, определяю-

щая не только способы сбора и анализа данных, но и интерпретацию полученных результатов, а также общую стратегию познания.

Методы. Заявляя выше о многовекторности исследования индивидуализации дискурсивной личности, можно сделать вывод, что данное исследование требует комплексного подхода. Это обусловлено ещё и тем, что дискурсивная личность действует в дискурсивном пространстве, порождая дискурс. А дискурс – это сложная система, которая вербализует мировоззрение, ценности и прагматику дискурсивной личности, а также ментальную память целого народа. Поэтому в данной статье будет описана и проанализирована научная парадигма исследования индивидуализации дискурсивной личности.

Материалом исследования является научная работы, посвящённые исследованию индивидуализации дискурсивной личности.

Исследовательские результаты и их интерпретация.

Индивидуальность является неотъемлемой характеристикой личности. Личность склонна к индивидуализации своего поведения, поступков, мышления и мировосприятия. Как утверждает В. И. Карасик: «следует принимать во внимание индивидуальные характеристики субъекта, а также его статусные признаки – гендер, возраст, образовательный статус, принадлежность определенной этнокультурной среде и эпохе» [2: 128]. Как видим, индивидуальность формируется под воздействием многих факторов.

Рассматривая личность не только как субъект, который непосредственно и на прямую взаимодействует с окружающим его миром, но и как объект, на который воздействует окружающий мир, можно сделать вывод, что личность должна себя не только соотносить с тем сообществом, с которым взаимодействует, но и проявлять индивидуальность поступков в этом сообществе, чтобы можно было идентифицировать себя как личность, как часть целого. Таким образом личность может выступать тем проводником, который позволит одновременно охарактеризовать и познать ментальную сущность определённого этнокультурного сообщества, к которому эта личность принадлежит, и в тоже время описать её индивидуальность.

Индивидуальность личности может быть эффективно идентифицирована в дискурсе, который вербализует картину мира, мировоззрение и ментальную память. Исходя из этого под дискурсом в след за Н. Д. Арутюновой, мы понимаем, «связанный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст – взятый в событийном аспекте, речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмов их сознания» [1: 136-137].

Исходя из этого следует заметить, что дискурс – это речевой поступок в определённом дискурсивном пространстве, который порождается под воздействием многих факторов этнокультурного сообщества, к которому принадлежит личность, совершающая речевой поступок.

Если учесть тот факт, что мы в нашей работе делаем акцент на проявлении личности и её индивидуальности именно в процессе дискурсивной деятельности, то тогда следует обратиться к понятию дискурсивная личность, которая проявляет себя и взаимодействует с окружающим миром именно в дискурсивном пространстве, порождая дискурс.

Как отмечают О. А. Михайлова и Ю. Н. Михайлова, «выделение дискурсивной личности становится возможным благодаря наличию у субъектов, участвующих в коммуникации, общих когнитивных установок, складывающихся в пределах того или иного дискурса и соответствующих специфической дискурсивной картине мира» [3: 24]. Поэтому наличие такого явления как дискурс позволяет предположить и существование дискурсивной личности, которая порождает этот дискурс и совершает речевые поступки в дискурсивном пространстве. Под дискурсивной личностью следует понимать «коммуникативную (интерактивную) личность, обладающую совокупностью индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся и действующих в процессах коммуникации» [4: 43]. Исходя из определения дискурсивной личности становится очевидным тот факт, что дискурсивная деятельность личности предполагает индивидуализацию речевых поступков.

Также следует учесть, что «для комплексного описания дискурсивной личности важно учитывать, как дискурсивно заданные параметры, так и индивидуально-личностные характеристики, которые вербально эксплицируются» [3: 25], поэтому при описании особенностей дискурсивной личности должны быть учтены «разные аспекты – не только собственно лингвистические, но и паралингвистические, а также и экстралингвистические» [3: 25].

Следует отметить, что «дискурсивная личность отбирает соответствующие средства языка, коммуникативные стратегии и тактики, модели речевого поведения, наиболее соответствующие идеологии дискурса, в рамках которого осуществляется коммуникация» [3: 29]. Поэтому дискурсивная деятельность обусловлена определённой самостоятельностью в выборе средств и способов вербализации дискурсивной картины мира, что позволяет говорить об индивидуализации дискурсивной деятельности личности.

Так же при описании индивидуальных особенностей дискурсивной личности важно учитывать форму дискурса, а именно письменную или устную, и особенности дискурсивного пространства, поскольку форма реализации дискурса и пространство влияет на поведение дискурсивной личности в дискурсивном пространстве.

Выводы. Стремление дискурсивной личности к индивидуализации своей дискурсивной деятельности в процессе порождения дискурса, является одним из главных особенностей этой личности. На индивидуализацию дискурсивной деятельности личности влияют многие факторы кроме лингвистических. Поэтому описания индивидуальных особенностей дискурсивной личности требует междисциплинарного подхода. Это обусловлено и природой самого дискурса и дискурсивного пространства, в котором действует дискурсивная личность.

Важным элементом индивидуализации дискурсивной личности является ее способность к саморефлексии и самопрезентации. Индивид не только использует язык для коммуникации, но и осознает свои языковые привычки, речевые стратегии и их влияние на восприятие со стороны других людей. Это осознание позволяет ему целенаправленно формировать свой имидж, адаптировать свою речь к различным ситуациям и достигать желаемого эффекта в общении.

Однако, индивидуализация дискурсивной личности не сводится только к осознанному выбору языковых средств. Важную роль играют также неосознанные процессы, такие как автоматические речевые привычки, эмоциональная окраска речи, тембр голоса и невербальные сигналы, в устном дискурсе – мимика, жесты, а в письменном – графические знаки, шрифт и т.д. Эти элементы формируют неповторимый «языковой портрет» дискурсивной личности, который может быть проанализирован и интерпретирован с помощью различных методов лингвистического и психолингвистического анализа.

Библиографический список

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1990. С. 136-137.
2. Карасик В.И. Языковое проявление личности. М.: Гнозис, 2015. 382 с.
3. Михайлова О.А., Михайлова Ю.Н. Дискурсивная личность: опыт лингвоаксиологического анализа // Политическая лингвистика. 2021. № 6 (90). С. 23–31.
4. Синельникова Л.Н. Концепт «дискурсивная личность»: междисциплинарная параметризация // Грани познания. 2013. № 1 (21). С. 42–44.

Works Cited

1. Arutjunova N.D. Diskurs // Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar. M.: «Sovetskaja jenciklopedija», 1990. S. 136-137.
2. Karasik V.I. Jazykovoe projavlenie lichnosti. M.: Gnozis, 2015. 382 s.
3. Mihajlova O.A., Mihajlova Ju.N. Diskursivnaja lichnost: opyt lingvoaksiologicheskogo analiza // Politicheskaja lingvistika. 2021. № 6 (90). S. 23–31.
4. Sinelnikova L.N. Koncept «diskursivnaja lichnost»: mezhdisciplinarnaja parametrizacija // Grani poznanija. 2013. № 1 (21). S. 42–44.

УДК 81'42

М.Ю. Миронова

Россия, Санкт-Петербург
 Санкт-Петербургский государственный экономический университет
 доцент, кандидат филологических наук
 доцент кафедры английского языка №2
 mkpr@yandex.ru

**Языковые средства реализации стратегии возражения:
 динамический аспект**

Аннотация. Цель работы заключается в исследовании динамики языковой объективации стратегии возражения в письменном англоязычном научном дискурсе. Рассматриваются тактики, с помощью которых реализуется стратегия возражения, выделяются языковые средства их реализации. С применением методов квантитативного анализа получены данные о количестве языковых средств объективации тактик в разные временные периоды. Установлено снижение количества языковых средств объективации рассматриваемых тактик, что свидетельствует о тенденции к ослаблению проявления стратегии возражения в письменной научной коммуникации к началу XXI века. В результате сопоставительного анализа композиционной структуры статей начала XX и XXI веков сделаны выводы о причинах снижения количества языковых средств, объективирующих стратегию возражения. Анализ выявил, что изменения композиционных принципов построения научных текстов привели к смещению фокуса с критического осмысления старого знания на выдвигание нового результата, что отразилось на языковом уровне в уменьшении количества единиц объективации возражения.

Ключевые слова: научный дискурс, письменная коммуникация, стратегия, тактика, возражение, динамика.

Введение. Научная коммуникация предполагает не только передачу данных о научных достижениях, но и критический анализ уже существующих теорий и концепций. Критический анализ полученного ранее знания нередко порождает разнообразие взглядов, что, в свою очередь, выражается в коммуникативном намерении высказать возражение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения функционирования языковых средств для объяснения механизмов выражения коммуникативных намерений. Несмотря на существующий значительный объем исследований различных аспектов научного дискурса, таких как толерантность [1], оценочность [2, 8], способы выражения согласия и несогласия [4], речевое поведение участников научных дискуссий [6], динамика стратегии возражения в жанре научной статьи не становилась объектом лингвистического рассмотрения. Целью данного исследования является изучение динамики языковой объективации стратегии возражения в письменном англоязычном научном дискурсе.

Методы. Исследование выполнено с позиций современного историко-дискурсивного подхода, позволяющего изучить диахронические изменения в речевой деятельности в их взаимосвязи с развитием общества и науки. В работе применяются следующие методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, корпусный метод анализа ключевых слов, метод количественного анализа, метод контекстуального анализа, метод сплошной выборки.

Материал исследования. Материалом исследования послужили корпуса текстов, состоящие из 80 англоязычных научных статей, опубликованных в период с 1930 по 1935 годы общим объемом 228975 слов и 80 англоязычных научных статей, изданных в период с 2000 по 2005 годы общим объемом 234927 слов. Статьи относятся к разнообразным научным дисциплинам (медицина, биология, экология, география, история и т.д.), что позволяет продемонстрировать универсальность применяемых тактик и языковых средств их объективации. Методом сплошной выборки были отобраны фрагменты, в которых реализуется стратегия возражения.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Возражение является ведущей коммуникативной стратегией адресанта в случае несогласованности позиций и реализуется в англоязычном научном дискурсе через такие тактики как несогласие, оценивание, выражение сомнения, сопоставление [7].

Вслед за Л.В. Масловой **несогласие** определяется как «высказывание, выражающее несовпадение мнений, противоположную позицию» [5: 57]. Несогласие объективируется в научном дискурсе словами опровергающей семантики, отрицательными конструкциями, сослагательным наклонением. Рассмотрим следующий пример.

(1) *Recently Utermoehl (1931) has introduced a method of sedimentation, using for the purpose a specially constructed microscope to observe from beneath and count the plankton organisms sedimented at the bottom of cylindrical tubes. <...> No method can give the total plankton content of a body of water; and even if this could be achieved, the scientific value would not correspond to the amount of work it would require. / Недавно Утермоэль (Utermoehl, 1931) представил метод седиментации, используя для этой цели специально сконструированный микроскоп, позволяющий наблюдать снизу и подсчитывать планктонные организмы, оседающие на дне цилиндрических трубок. <...> Ни один метод не может определить общее содержание планктона в водоеме, и даже если бы это было возможно, научная ценность не соответствовала бы объему работы, которую это потребовало бы.*

В примере 1 стратегия возражения реализована через тактику несогласия. Несогласие объективируется отрицательной конструкцией (*no method can/ни один метод не может*) и сослагательным наклонением (*even if this could be achieved/даже если бы это было возможно*) как ответной критической репликой, имплицитно отрицающей отсутствие достоверности у сделанных ранее утверждений.

Тактика **оценивания** предполагает характеристику объекта с точки зрения соответствия определенной системе ценностей [3]. Оценка объективируется в научном дискурсе лексикой с негативной семантикой, как, например, в следующем фрагменте:

(2) *The formula given by Thomson and Buxton in the Journal. Roy. Anthropol. Inst., 1923, obtained from the correlation is unsatisfactory. <...> When the above formula is applied throughout the world its weaknesses are seen to be of two kinds. / Формула, данная Томсоном и Бакстоном в журнале «Journal. Roy. Anthropol. Inst.» за 1923 год, полученная на основе корреляции, неудовлетворительна. <...> Когда вышеприведенная формула применяется во всем мире, обнаруживаются ее две слабые стороны.*

В примере 2 стратегия возражения на ранее полученное знание передается через тактику оценивания качеств научного объекта. Эксплицитно-оценочные лексемы *unsatisfactory/неудовлетворительный* и *weaknesses/слабые стороны* указывают на недостатки и ограничения полученного ранее научного знания.

Тактика **сомнения** предполагает представление альтернативной/оппозиционной точки зрения не напрямую, а через выражение сомнений, вопросов, неуверенности, что позволяет соблюсти нормы институционального общения. Проиллюстрируем сказанное примером.

(3) *Overwork and worry take toll of the vascular system, and*

there seems little doubt that the rush and anxiety of war and post-war life have been responsible for many of our cases. The effect of tobacco is very doubtful. / Переутомление и беспокойство наносят урон сосудистой системе, и, **кажется**, мало кто сомневается, что спешка и беспокойство войны и послевоенной жизни были ответственны за многие из наших случаев. Влияние табака весьма **сомнительно**.

В примере 3 возражение представлено через демонстрацию сомнения автора в обоснованности позиции исследователя-предшественника. Сомнение актуализируется через модальность (*seems/кажется*), фразу *little doubt/почти никаких сомнений*, создающей эффект неабсолютной уверенности автора, и прилагательное *doubtful/сомнительный* для выражения сомнения в достоверности.

Тактика **сопоставления** реализуется через демонстрацию различий между объектами, чтобы показать, что существующее мнение не обязательно является единственно правильным и абсолютным. Например:

(4) *These discriminants are partly corroborated (e.g. spikelet length, leaf angularity in section) but partly contradicted (e.g. leaf colour and sclerenchyma distribution) by Kerguelen & Plonka (1989), and our observations do not all coincide with either (Table I).* / Эти дискриминанты частично подтверждаются (например, длина колоска, угловатость листа в разрезе), но частично опровергаются (например, цвет листьев и распределение склеренхимы) Кергеленом и Плонкой (1989), и наши наблюдения **не полностью совпадают** ни с одним из них (таблица I).

В примере 4 возражение против истинности существующего знания выражается имплицитно, через указание на несовпадение новых и старых научных данных. Подразумевается возможная ошибочность существующего знания исходя из новых сведений об объекте.

В результате работы с эмпирическим материалом были отобраны языковые единицы, вербализующие представленные тактики, а именно:

– *disagree, not agree/не соглашаться, возражать, disagreement/несогласие, argue/спорить, возражать, argument/спор, аргумент, objection/возражение, contradict/опровергать, возражать, contradiction/опровержение, возражение, not accept/не соглашаться, reject/отрицать, опровергать, no, not для вербализации несогласия;*

– *unsatisfactory/неудовлетворительный, incomplete/незавершенный, implausible/неправдоподобный, insufficient/недостаточный, unreliable/ненадежный, conflicting/противоречивый, misleading/вводящий в заблуждение, ambiguous/двусмысленный, erroneous/оши-*

бочный, *controversial/спорный, weakness/недостаток, disadvantage/недостаток, incorrect/неверный, untrue/неистинный, wrong/неправильный*, и др. для вербализации оценки;

– *doubt/сомнение, сомневаться, doubtful/сомнительный, question/сомнение, ставить под сомнение, questionable/вызывающий вопросы, not sure/быть неуверенным, hardly, unlikely/вряд ли* для вербализации сомнения;

– *contrast/отличаться, in contrast to/в отличие от, differ/отличаться, difference/отличие, different/отличный* для вербализации сопоставления.

На следующем этапе с использованием корпус-менеджера AntConc [Anthony, 2019] был проведен корпусный анализ текстов с целью выявления частотности языковых средств объективации стратегии возражения. Применение количественных методов исследования позволяет получить данные о статистически значимых изменениях на вербальном уровне текста, что дает возможность сделать обоснованные выводы о динамических процессах изучаемого типа дискурса. Количественные данные о частотности употребления лексем, объективирующих стратегию возражения, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Динамика употребления языковых средств объективации стратегии возражения в англоязычных научных статьях

	Количество научных статей	Период публикации	Общее количество слов	Количество маркеров возражения
подкорпус 1	80	1930-1935	228975	1778
подкорпус 2	80	2000-2005	234927	1388

Выводы. Сопоставительный анализ подкорпусов текстов англоязычных научных статей продемонстрировал изменения в количественном использовании языковых средств объективации стратегии возражения. В статьях, датированных 2000-2005 годами, возражение представлено меньшим количеством примеров. Уменьшение степени выраженности возражения примерно на 22% обусловлено, как нам кажется, изменениями в жанровых характеристиках научной статьи. Изучение структуры статей двух временных периодов позволило установить следующее. 77% научных статей, входящих в подкорпус 2 и изданных в период с 2000 по 2005 гг., характеризуются четко выраженной композиционной структурой и делением на тематические

разделы, в том числе, разделы Results/Результаты и Discussion/Обсуждение. Данные разделы посвящены представлению и интерпретации результатов исследования, а также объяснению их значимости. В подкорпусе 1, состоящем из научных произведений 1930-1935 годов издания, только 7% статей имеют в своем составе раздел Results и 15% статей – раздел Discussion. Таким образом, композиционная структура англоязычных научных статей начала XXI века предполагает обязательное представление новых результатов и обоснование их вклада в существующую систему знаний. Наши данные свидетельствуют о том, что акцент на новых научных открытиях способствовал сокращению числа полемических дискуссий вокруг предыдущих исследований, что, в свою очередь, уменьшило общую оценочную нагрузку научных текстов и проявилось на языковом уровне в сокращении использования средств выражения возражения.

Библиографический список

1. Богатырева З.Ш. Толерантность на «этапах риска» в научной дискуссии. Лингвистика в эпоху глобанглизации. Под редакцией Е.В. Белоглазовой. Санкт-Петербург, 2018. С. 12-20.
2. Данилевская Н.В. Научный текст как динамика оценочных действий. Вестник Пермского университета. 2009. Вып. 2. С. 20-28.
3. Ивин А. А. Основания логики оценок / А. А. Ивин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 229 с.
4. Макитова Т.Т. Некоторые особенности выражения согласия/несогласия в научном стиле. Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 2013. № 6. С. 131-133.
5. Маслова Л.Н. Выражение согласия / несогласия в устной научной коммуникации (гендерный аспект): дис. ... канд. филол. наук. – М.: МГЛУ, 2007. 191 с.
6. Маслова Л.Н. Научная дискуссия как институциональный феномен. Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2010. Вып. 5 (584). С. 189-199.
7. Миронова М.Ю. Модели речевого поведения субъекта в ситуации возражения (на примере англоязычного научного дискурса). Дискурс. 2025. Т. 11, № 1. С. 137-155.
8. Нефедов С.Т. Варьирование оценки в коммуникативных практиках научного дискурса. Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2021. Т. 18. Вып. 4. С. 760–778.
9. Anthony, L., AntConc (Version 3.5.8) [Computer Software] / L. Anthony. – Tokyo: Waseda University, 2019. Available from: <http://www.laurenceanthony.net/> (дата обращения: 12.04.25).

Works Cited

1. Bogatyreva Z.Sh. Tolerantnost na «etapakh riska» v nauchnoy diskussii. Lingvistika v epokhu globanglizatsii. Pod redaktsiey E.V. Beloglazovoy. Sankt-Peterburg, 2018. S. 12-20.

2. Danilevskaya N.V. Nauchnyy tekst kak dinamika otsenochnykh deystviy. Vestnik Permskogo universiteta. 2009. Vol. 2. S. 20-28.
3. Ivin A. A. Osnovaniya logiki otsenok / A. A. Ivin. – Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1970. 229 s.
4. Makitova T.T. Nekotorye osobennosti vyrazheniya soglasiya/nesoglasiya v nauchnom stile. Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskiy region. 2013. No 6. S. 131-133.
5. Maslova L.N. Vyrazhenie soglasiya / nesoglasiya v ustnoy nauchnoy kommunikatsii (gendernyy aspekt): dis. ... kand. filol. nauk. – M.: MGLU, 2007. 191 s.
6. Maslova L.N. Nauchnaya diskussiya kak institutsionalnyy fenomen. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2010. Vol. 5 (584). S. 189-199.
7. Mironova M.Yu. Modeli rechevogo povedeniya subekta v situatsii vozrazheniya (na primere angloyazychnogo nauchnogo diskursa). Diskurs. 2025. Vol. 11, No 1. S. 137-155.
8. Nefedov S.T. Variovanie otsenki v kommunikativnykh praktikakh nauchnogo diskursa. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literatura. 2021. Vol. 18. No 4. S. 760–778.

УДК 81'1:81'373.612.2

Д.И. Михайлова

Россия, Ульяновск
Ульяновский государственный технический университет
yadariamikhailova@gmail.com

Способы выражения эмоций в английском (на материале романа Л. Мориарти «Тайна моего мужа»)

Аннотация. В статье рассматриваются языковые средства выражения эмоций в английском языке на материале романа Лианы Мориарти «Тайна моего мужа». В данной работе описан поэтапный процесс выявления и систематизации эмотивных лексических единиц в соответствии с классификацией В.И. Шаховского. Отобранные эмотивные единицы были распределены на три типа: с обязательным, контекстуальным и потенциальным статусом эмотивности. Исследование охватывает анализ способов передачи эмоций с помощью всех частей речи, а также различных стилистических приемов и графических средств. Теоретической базой данного исследования являются работы таких авторов, как В.И. Шаховский, С.В. Ионова, Л.А. Пиотровская и др. В работе

реализуются лексико-семантический и функционально-стилистический (прагматический) подходы, а также современные нейросетевые технологии (ChatGPT, DeepSeek, Grok) для автоматизированного отбора эмотивов первого типа. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность предложенной методики и её широкое применение в автоматизированном анализе текстов, а также при разработке учебных материалов.

Ключевые слова: эмоции, эмотиология, эмотивность, эмотивная лексика, эмотивные лексические единицы, художественный текст.

Введение. В последние десятилетия исследование эмоций в лингвистике становится все более популярным. Современная лингвистика стремится не только к описанию систематизированных языковых структур, но и к выявлению способов, с помощью которых человек может вербализовать свои чувства и эмоции.

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что ранее в лингвистике эмотивный компонент текстов зачастую игнорировался, однако в настоящее время осознается необходимость комплексного изучения языковых средств выражения эмоций в художественных текстах, так как эмоциональность является неотъемлемой частью художественного дискурса. Более того, долгое время в научном сообществе эмоции рассматривались исключительно с точки зрения психологии и физиологии. Считалось, что они представляют собой результат внутренних психических изменений, связанных с физиологическими процессами в организме и субъективными переживаниями индивида. Всего лишь 50 лет назад эмоции вошли в круг научных интересов ученых-лингвистов. Лингвистическая теория эмоций получила название *эмотиологии*. Тем не менее В.И. Шаховский отмечал, что на данный момент все представленные теории и концепции эмоций не являются исчерпывающими, в результате чего отсутствует единая лингвистическая теория эмоций [6: 7-8]. Изучение эмотивности текста рассматривалось В.И. Шаховским [7] и С.В. Ионовой [2] как одно из новых и перспективных направлений в эмотиологии. Считается, что эмотивный код посредством выбора слов вовлекает читателя в эмоциональный диалог с текстом. Ученые подчеркивают важность коммуникативной деятельности и адресата на основе текста. Как писал В.И. Шаховский, язык «через языковую когницию вербализует эмотивное пространство эмоций» [6: 21-22]. Л.А. Пиотровская также подчеркивает важность термина «эмоциональность», то есть результата понимания эмотивного текста [3].

Целью данной работы является выявление и классификация эмотивных лексических единиц в романе Лианы Мориарти «Тайна моего мужа» с опорой на классификацию В.И. Шаховского. Пред-

метод исследования являются особенности репрезентации эмоций в англоязычной прозе.

Методы. Для эффективного и качественного изучения эмотивов важно определиться с методом их выявления в тексте. В данной работе осуществлены следующие методы изучения эмотивных единиц в художественном тексте:

1) Лексико-семантический, позволяющий анализировать семантическую структуру эмотивных единиц через выделение эмотивного компонента и семантических признаков с опорой на семантические словари и методы семантического поля [1].

2) Функционально-стилистический (прагматический), с помощью которого эмотивные единицы рассматриваются как средства достижения коммуникативных целей [4].

Для категоризации эмотивных единиц была выбрана классификация В.И. Шаховского [6: 74-77]. Он выделяет три класса эмотивной лексики:

1) Первый класс/тип эмотивной лексики, обладающий обязательным статусом эмотивности.

2) Второй класс/тип эмотивной лексики. Лексические единицы данного типа приобретают эмоциональный компонент в определенном контексте, зачастую в результате *переноса значений*.

3) Эмотивы третьего класса, обладающие статусом потенциальной эмотивности, поскольку в общеупотребительном значении они нейтральны, а эмоциональный компонент приобретают в результате окказионального наложения эмоции говорящим.

Материал исследования. Основой для исследования эмоций в данном исследовании послужил текст романа Лианы Мориарти «Тайна моего мужа» [9], объем которого составляет 331 страницу. Жанр произведения — психологическая драма. Все представленные ниже примеры взяты из текста данного произведения.

Исследовательские результаты и их интерпретация. В результате анализа в исследуемом тексте было выявлено *тысяча двести тридцать четыре эмотивных единицы*.

Рассмотрим подробнее, как происходило выделение и классификация этих единиц.

Анализ эмотивных лексических единиц первого типа/статуса

Эмотивные единицы первого типа с самого начала несут в своем значении эмоциональную окраску, то есть эмоциональная составляющая эмотивов первого типа закреплена в словарях в виде стилистической пометы, либо отражена в дефиниции в виде описания эмоции.

К ним могут относиться коннотативы и аффективы, или слова, которые обозначают сами по себе положительные или отрицательные эмоции. Их эмоциональный компонент всегда понятен коммуникантам вне контекста, что значительно упрощает выявление таких лексических единиц при исследовании.

В настоящем исследовании для отбора первоначально эмотивной лексики использовались нейросети, так как современные технологии искусственного интеллекта способны с высокой точностью анализировать большие объемы текста, учитывая при этом контекст исследуемого текста.

Для корректной работы нейросетевых языковых моделей был разработан специальный промпт, текст которого является пошаговым руководством для выявления эмотивов первого уровня. Промпт содержал в себе основные характеристики эмотивов первого типа, необходимый формат вывода данных и особые указания для повышения эффективности работы. Далее было необходимо вручную проверить и отсортировать сгенерированный материал для его дальнейшего распределения в Excel-таблицу. С помощью инструмента «Фильтр» в программе Microsoft Excel была получена следующая статистика распределения эмотивов первого уровня по частям речи:

– *Прилагательные (324 единицы из 597)*

Распространенность использования прилагательных может быть связана с тем, что они позволяют точно выразить сложные эмоции, при этом не всегда называя их напрямую. Так читателям проще понять мотивы и переживания персонажей,

В исследуемом тексте эмотивные прилагательные использовались для выражения эмоций следующими способами:

1) Для обозначения эмоции в высказывании без ее прямого называния

Например: «*Her ordinary, loathsome face and her weird, long, skinny body*».

Прилагательное *loathsome* указывает на ненависть девушки по отношению к себе, так как в словаре данный эмотив имеет определение «*extremely unpleasant*» [8]. Читатель понимает, что она испытывает крайне негативные чувства по отношению к своей внешности, что только усиливается прилагательным *ordinary*, а также цепочкой *weird, long, skinny* в качестве описания тела.

2) Для описания эмоционального состояния человека, при этом делая акцент на глубине чувств

Рассмотрим отрывок: «*The girls, who should have been sound asleep but were only just going to bed (Cecilia's mother was disobedient when it came to schedules) had been ecstatic to see their father home earlier than anticipated*».

Прилагательное *ecstatic* в данном предложении описывает крайне сильную положительную эмоцию, что подтверждается определением из словаря («*extremely happy*») [8]. Использование экспрессивно окрашенного прилагательного подчеркивает значимость события и дает сигнал читателю о том, что девочки сильно любят и ждут своего отца из командировки.

3) Для описания невербальных способов выражения эмоций

Проанализируем предложение: «*He gave Cecilia a desperate look*».

Так как перед читателями нет визуального сопровождения текста, авторам необходимо предоставлять дополнительное описание для передачи таких «безмолвных посланий». Используя прилагательное *desperate*, Лиана Мориарти обозначает тревожное состояние героя, но избегает прямого описания мыслей героя или подробного диалога с Сесилией.

4) Для усиления интенсивности последующего слова

Одним из таких «усилителей» является прилагательное *bloody*, неоднократно используемое в произведении. Оно имеет стилистические пометы в словаре (*very informal*) [8], несет в себе негативную коннотацию и передает раздражение или пренебрежение.

Например, в предложении «*She just wanted to forget about the bloody letter*» существительное *letter* нейтрально. Добавляя к нему слово *bloody*, автор делает акцент на том, что героиня раздражена, а воспоминания о письме для нее болезненны.

– **Существительные (100 единиц из 597)**

Существительные могут как напрямую указывать на испытываемые эмоции, так и косвенно являться указателем на то, что в данный момент чувствует человек.

1) Для прямого указания на испытываемую эмоцию

Существительное *fury* в предложении «*A fury worse than anything she'd ever experienced*» очевидно выражает эмоцию/эмоциональное поведение. В словаре оно имеет определение («*extreme anger*») [8] и переводится как «ярость, бешенство», поэтому считывание настроения происходит моментально и без затруднений.

2) Для использования в качестве эмотивного адресатива

Рассмотрим следующий отрывок из текста: «“*Sweetheart, you did offer,*” said Rachel. “*Don't you remember?*”».

Если человек обращается к кому-то как «*sweetheart*», то он определенно испытывает к нему нежные чувства, поскольку из определения в словаре («*used for talking to a person that you love, especially a child or person you have a romantic relationship with*») [8] становится понятно, что так обращаются к людям, которых любят.

3) Для описания внешности, обозначения субъективной оценки на происходящие события

В отрывке «*But still, she didn't like the expressions of faint revulsion that flitted across their smooth young faces*» существительное *revulsion* имеет негативную коннотацию и, хотя его эмоциональный компонент ослабляется прилагательным *faint*, по-прежнему передает отвращение и брезгливость молодых людей к происходящему.

4) Для краткого описания состояния человека

Рассмотрим предложение «*His nervousness made her feel sick*».

Используя существительное *nervousness*, Лиана Мориарти делает описание состояние героя кратким. Вместо того, чтобы говорить «*he felt anxious*», используется только одно слово. Как результат, читатель понимает настроение и природу поведения персонажа, т.к. автор делает акцент на эмоции за счет экономии лингвистических средств.

– *Междометия (67 единиц из 597)*

В устной речи они, как правило, используются говорящим в качестве незамедлительной реакции на происходящее, когда эмоция уже возникла, но полноценный словесный ответ еще не сформирован, либо для побуждения к действию.

1) Наиболее распространенным способом употребления эмоциональных междометий в тексте являются различные вариации междометий, связанные с упоминанием Бога — 22 случая употребления из 67.

Сюда относятся следующие единицы: *god, dear god, gosh, good lord, jesus/jesus christ, geez* и т.д. В большинстве случаев они выражают шок, удивление, раздражение, сожаление и страх. В некоторых случаях может использоваться для выражения удовольствия и наслаждения: «“*Jesus. Christ.*” *John-Paul tipped his head back in ecstasy*» (эмоция удовольствия распознается благодаря существительному *ecstasy*).

2) Также для выражения сожаления или сочувствия в тексте использовались междометия *oh, ah*.

Например, фрагмент: «“*Ah.*” *Trudy couldn't recover her equilibrium. Her eyes filled with tears*».

Междометия в перечисленных предложениях дают эмпатическую установку, так как выражают эмоциональное отношение к ситуации или человеку. Они отражают просодические средства выражения эмоций и одновременно структурируют высказывание, так как являются подводкой к дальнейшей информации.

3) Используются для передачи интонации высказывания и призыва к определенному действию

Используя междометие *shh*, человек выражает одновременно раздражение и призыв к тишине, как в этом отрывке: «“*Liam! Shhh!*”

called her mother, louder, putting a finger to her lips and pointing toward the church». В данном примере автор показывает, что героиня недовольна поведением своего внука и просит его быть тише. Ее тревога усиливается восклицательным знаком в конце, что только добавляет экспрессивности данному междометию.

– **Глаголы (62 случая употребления из 597)**

Ниже проанализируем подробнее возможные способы передачи эмоций с помощью глаголов в художественном тексте:

1) Для прямого описания эмоционального действия

Рассмотрим подробнее на примере глагола *to love*: «*I love you and our baby so much, and you've given me more happiness than I ever deserved*». Используя данный глагол, автор подчеркивает глубокую привязанность героя к его жене и ребенку. Глубина его чувств и нежность по отношению к семье выражается с помощью одного эмотивного глагола.

2) Для косвенного описания эмоции

Например, глагол *to cringe* в Кэмбриджском словаре имеет следующее определение: «*to feel very embarrassed, and often show this by a physical movement or expression*» [8]. Далее рассмотрим контекст: «*She cringed, remembering the "ancient history" part*». Несмотря на отсутствие подробного описания, читатель понимает, что в настоящее время неловко, хотя само слово «стыд» или «неловкость» автор не называл.

3) Для описания невербальных способов выражения эмоции

Рассмотрим глагол *to gasp*. Определение в словаре указывает на быстроту реакции, неожиданность: «*to take a short, quick breath through the mouth, especially because of surprise, pain, or shock*» [8]. Выражает страх: «*The doorbell rang and Cecilia gasped*». Можно было бы сказать напрямую: «*Cecilia was scared*», но употребление именно этого глагола невербально отражает внезапность ситуации.

– **Наречия (42 единицы из 597)**

Зачастую наречия использовались в тексте, чтобы описать, с какой интонацией было произнесено то или иное высказывание, так как без этого указания читатель может не понять, какую эмоцию автор хотел вложить в диалог своих персонажей.

Рассмотрим следующий отрывок: «*"Don't be silly," she said so sharply that Lauren flinched and dropped back into her seat. "I'll be fine. This is a wonderful opportunity for you all"*».

Без использования наречия *sharply* можно было бы предположить, что высказывание имеет шуточный оттенок, но в данной ситуации героиня раздражена, что резонирует с последующей фразой «*flinched and dropped back into her seat*».

Помимо уточнения интонации наречия так же использовались для того, чтобы подчеркнуть оттенок той или иной эмоции. Наречие *quite* указывает на интенсивность эмоции, подчеркивает и усиливает степень того или иного чувства. Например, как в этом предложении: «*He sounded quite desperate*». Прилагательное *desperate* изначально содержит в себе сильную эмоцию (*very serious or bad* [8]), но в сочетании с наречием уровень отчаяния становится выше.

Анализ эмотивных лексических единиц второго типа/статуса

Главная трудность при анализе данных эмотивов заключается в том, что на основании одного лишь лексического значения, зафиксированного в словарях, невозможно точно определить тональность высказывания. Это особенно заметно в тех случаях, когда автор прибегает к использованию оригинальных метафорических конструкций или нестандартных стилистических приемов, которые не являются общепринятыми в языке.

Другой сложностью являлся тот факт, что в своем произведении Лиана Мориарти нередко использовала различные фигуры речи исключительно для описания предметов, обстановки или места действия, не вкладывая в них дополнительный эмоциональный компонент.

Рассмотрим подробнее примеры употребления наиболее частотных стилистических приемов: сравнения, метафоры и идиомы.

– Сравнение (163 случая употребления из 429)

Причиной такого частого употребления сравнений может быть их способность наглядно соотнести эмоциональные переживания персонажей с привычными для читателя образами и ситуациями.

Например, в предложении «*“I’m sorry,” he said. His eyes were bloodshot and rolling about like a terrified horse*» образ испуганной лошади используется для передачи сильного страха, так как у напуганных животных широко раскрыты глаза. Автор избегает прямого описания страха, но благодаря описанию внешности считывается тревога и, возможно, даже эмоциональное истощение.

– Метафора (99 случаев употребления из 429)

Представляя собой переносные обозначения, метафоры могут служить удобным инструментом для варьирования глубины эмоции, так как неявные сравнения направлены на переосмысление привычных эмоциональных паттернов в описываемых ситуациях.

Рассмотрим следующий отрывок: «*But that was marriage. Marriage was a warm apple muffin*». Метафоричное сравнение брака с теплым яблочным маффином передает сразу несколько эмоций: нежность, теплоту и любовь. Сопоставляя брачный союз с выпечкой,

автор вкладывает особый смысл в описание отношений между супругами. Читатель понимает, что брак — это место, где всегда тепло и можно почувствовать себя как дома.

– **Идиома (63 случая употребления из 429)**

Идиомы и идиоматические выражения, неся в себе культурно обусловленные коннотации, могут создавать ощущение близости с персонажами, так как они используются носителями языка в повседневной речи.

Например, идиома *to drive sb bananas* в предложении «*It had driven Cecilia bananas seeing that text message from him*» в переносном значении означает «свести кого-то с ума», что отражает сильный эмоциональный всплеск в виде злости и раздражения. Тем не менее, читатель понимает, что данная эмоция не настолько интенсивная, как ярость, поскольку выражение звучит в некоторой степени абсурдно и смешно.

Анализ эмотивных лексических единиц третьего типа/статуса

Эмотивы третьего типа представляют собой наибольшую сложность для исследования по нескольким причинам. Во-первых, их эмоциональный компонент не заложен в самой лексической единице и не является ее неотъемлемой частью, а возникает окказионально. Во-вторых, в отличие от эмотивов первого типа, чья эмоциональная составляющая ясно маркирована в семе, эмотивы третьего типа функционируют благодаря некоему внешнему «подключению» эмоции. В-третьих, как отмечал В.И. Шаховский [5: 109], ситуативность эмотивной лексики третьего типа указывает на ее полную принадлежность к разговорной речи, из-за чего очень важно сопоставлять речевую ситуацию и невербальные компоненты высказывания.

Рассмотрим способы употребления эмотивов третьего типа в исследуемом тексте:

1) Эмфатическое выделение слова курсивом

В своем романе Мориарти не только использует курсив в рамках нормы, но и прибегает эмфатическому выделению слов курсивом, применяя его для привлечения внимания читателя и обозначения эмотивного компонента в слове. Например, в отрывке «“It’s fine,” said Tess. “But if he’s going to change—” said Will. “I *said* it’s fine”» глагол *said* повторяется два раза. В первом случае он нейтрален и не является эмотивом, а во второй раз слово приобретает эмоциональность, поскольку героиня подчеркивает, что она *уже сказала*, то есть повторное обсуждение темы ее раздражает.

2) Написание слова полностью в верхнем регистре

Рассмотрим также еще один яркий пример, когда эмотивность

в тексте передается с помощью графических средств оформления текста: «“*MUM!*” *said Polly again*». В данном случае написание слова *um* полностью в верхнем регистре является очевидным сигналом для читателя. Сочетание верхнего регистра с восклицательным знаком усиливает ощущение паники и срочности. Примечательно, что такое использование графонов экономит языковые средства, так как у автора отпадает необходимость прописывать дополнительно, как именно было произнесена данная фраза.

3) В отдельных случаях нейтральное слово может приобрести статус эмотивности, если оно употребляется в ироничном контексте. Например: «*So, the Berlin Wall. Wonderful*». У прилагательного *wonderful* нет словарных помет, указывающих на его негативную коннотацию, однако в контексте этого предложения оно приобретает оттенок раздражения и скепсиса, так как дочь главной героини любит фанатично погружаться в одну тему и непрестанно рассказывать о ней своим близким. В данном предложении содержится реакция героини на новое увлечение своей дочери — историю Берлинской стены.

Выводы. В результате исследования были выявлены и систематизированы языковые средства выражения эмоций в английском языке. Основным преимуществом данной работы является ее комплексный подход, сочетающий традиционные методы исследования текста с современными нейросетевыми технологиями. Автоматизация процесса выявления эмотивов первого типа повысила эффективность анализа и открыла возможность для изучения большого объема текста.

В дальнейшем данное исследование можно развить в нескольких направлениях. Одним из них является сравнительное изучение эмотивных средств выражения эмоций в разных литературных жанрах с последующим сопоставлением эмотивных единиц на русском языке для выявления уникальных лингвокультурологических паттернов проявления эмоций. Результаты данных особенностей могут быть полезными как для переводчиков, так и для ученых-когнитивистов. Другим направлением исследования может стать обучение нейросетевых языковых моделей на основе выявленных эмотивов второго и третьего типа, чтобы в будущем искусственный интеллект мог самостоятельно определять их при анализе художественных текстов.

Библиографический список

1. Варуха И.В., Шамсутдинова Ю.Х. Методы исследования эмотивной лексики // Филология: научные исследования. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-issledovaniya-emotivnoy-leksiki> (дата обращения: 28.03.2025).

2. Ионова С.В. Эмоциональная доминанта текста: некоторые лингвистические аспекты исследования // Вестник ВолГУ. Серия 2: Языкознание. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnaya-dominanta-teksta-nekotorye-lingvisticheskie-aspekty-issledovaniya> (дата обращения: 28.03.2025).
3. Пиотровская Л.А. Эмоциогенность текста: психологический и лингвистический аспекты. // Вестник ВолГУ. Серия 2: Языкознание. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsiogennost-teksta-psihologicheskij-i-lingvisticheskij-aspekty> (дата обращения: 28.03.2025).
4. Трубкина А.И. Эмотивный код художественного текста: лингвопрагматический аспект // Гуманитарные и социальные науки. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotivnyy-kod-hudozhestvennogo-teksta-lingvopragmaticheskij-aspekt> (дата обращения: 28.03.2025).
5. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка: На примере лексики английского языка. Изд. стереотип. М.: ЛЕНАНД, 2023. 206 с.
6. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: Монография. М.: Гвозис, 2008. 416 с.
7. Шаховский В.И. Эмоции как объект исследования в лингвистике. // Вопросы психолингвистики. 2009. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsii-kak-obekt-issledovaniya-v-lingvistike> (дата обращения: 20.03.2025).
8. Cambridge Dictionary / Cambridge University Press & Assessment — URL: <https://dictionary.cambridge.org/ru/> (дата обращения: 10.05.2025).
9. Moriarty L. The Husband's Secret / Liane Moriarty. – London : Penguin Books Ltd, 2013. – ISBN 978-1-101-63623-7. – URL: <https://archive.org/details/husbandssecret0000mori> (дата обращения: 28.03.2025).

Works Cited

1. Varuha I.V. Shamsutdinova Ju.H. Metody issledovaniya jemotivnoj leksiki // Filologija: nauchnye issledovaniya. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-issledovaniya-emotivnoy-leksiki> (data obrashhenija: 28.03.2025).
2. Ionova S.V. Jemocional'naja dominanta teksta: nekotorye lingvisticheskie aspekty issledovaniya // Vestnik VolGU. Serija 2: Jazykoznanie. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnaya-dominanta-teksta-nekotorye-lingvisticheskie-aspekty-issledovaniya> (data obrashhenija: 28.03.2025).
3. Piotrovskaja L.A. Jemociogenost teksta: psihologicheskij i lingvisticheskij aspekty. // Vestnik VolGU. Serija 2: Jazykoznanie. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsiogenost-teksta-psihologicheskij-i-lingvisticheskij-aspekty> (data obrashhenija: 28.03.2025).
4. Trubkina A.I. Jemotivnyj kod hudozhestvennogo teksta: lingvopragmaticheskij aspekt // Gumanitarnye i social'nye nauki. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotivnyy-kod-hudozhestvennogo-teksta-lingvopragmaticheskij-aspekt> (data obrashhenija: 28.03.2025).

5. Shahovskij V.I. Kategorizacija jemocij v leksiko-semanticheskoj sisteme jazyka : Na primere leksiki anglijskogo jazyka. Izd. stereotip. M.: LENAND, 2023. 206 s.
6. Shahovskij V.I. Lingvisticheskaia teorija jemocij: Monografija. M.: Gvozis, 2008. 416 s.
7. Shahovskij V.I. Jemocii kak ob#ekt issledovanija v lingvistike. // Voprosy psiholingvistiki. 2009. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsiik-objekt-issledovaniya-v-lingvistike> (data obrashhenija: 20.03.2025).

УДК 811.11-112

М.Е. Морозова

*кандидат филологических наук, доцент,
профессор кафедры германистики и межкультурной коммуникации
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Пятигорск, Россия
mar.mor@mail.ru*

Передвижение предельностей в словах / терминах

***Аннотация.** В статье рассматривается семантическая предельность слова / термина, обладающая способностью изменять собственные пределы в зависимости от соотношения самих слов с исторической ситуацией. Цель работы – исследовать границы предельностей, если таковые есть, и соотнести такие предельности с прагматическими контекстами. Предметом рассматривается языковой факт в его принадлежности к сфере языка с учетом его культурного статуса. Семантическое описание и интегральная концепция значения перекликаются с лингвокультурологией, их взаимодействие делает наш язык обыденным и понятным. В результате исследования выявляются знаковые предельности, которые, адаптируясь к новым реалиям, структурно, содержательно и функционально способны перевести слова / термины в пределы иной социальной коммуникации. Признаковый ряд семантической предельности в итоге включает содержание возможное; содержание адекватное; содержание реальное, а с учетом прагматики – соответствие цели. Исследование иллюстрируется примерами из русского и немецкого языков.*

***Ключевые слова:** семантическое описание, языковой факт, языковое сознание, прагматический контекст, устойчивые коллокации.*

Введение. Актуальность исследования объясняется необходимостью семантического описания употребления слов в системе языка. Дискуссии и дебаты по этому поводу объясняются произволь-

ностью или конвенциональностью значения, субъективность которых и составляет предмет многих семантических исследований.

Семантические описания проводят разными способами: философски (на основе идеально-рационального, умозрительного осмысления мира и бытия человека в нем), теоретически (на основе максимальной степени абстрагирования с выделением структуры значения), логически-декларативно (лексикологи, устанавливая семантические иерархии и стандарты).

А можно брать языковой факт в его принадлежности в равной мере как к сфере языка, так и к сфере культуры. Такой подход делает акцент на сущностной природе языкового явления с учетом его культурного статуса. Этим отличается лингвокультурология: в ее сфере любое понятие – будь то факт одного языка или нескольких – сопоставляется в синхронном или диахронном описании.

Мышление выделяет в системе природа-мир-человек некие «идеальности», обладающие «предельностями», когда ситуация осмысления мира подводит мышление к той точке умозрительности, которая максимально достигается во временной либо парадигмальной рефлексии, но не воспринимается границей, а если воспринимается – то временной. Мыслительный процесс таким образом являет свой продукт, способный проявиться в некоторой рубежной/крайней точке развития сознания соответственно (ограниченного привязкой к ситуации) ситуации. Признаки «крайний», «рубежный» находим в словарной статье к слову «предельный» в словаре Ожегова. А по сути, М. Мамардашвили определяет мыслительный процесс в его работе на пределе (семантического охвата мира), в применении такой особой техники переходов, когда непонятная ситуация, проясняясь, переходит в понятную [6: 16]. Экстенционал непонятности в предельном пояснении обретает понятность обыденности.

Следует, однако, оговорить, что в данной статье мы поднимаем проблему не предельных понятий в той или иной культуре, каковыми считают понятия Бог, Бытие, дух, душа, жизнь, смерть и которые тем самым отличают одну культуру от другой, а ситуацию с пределами того самого перехода от «непонятности» к прояснению этой самой «непонятности». Иными словами, мы уделяем внимание средствам той работы на пределе, которые делают наш язык обыденным и понятным в каждой точке новой (современной и актуальной) понятности. Причем процесс перевода языка в «обыденный» происходит на наших глазах, в нашем присутствии и нашими же руками (в современных терминах – осознанным употреблением).

Исследовательские результаты и их интерпретация. При описании значения предполагается опора на его обобщенную фор-

мулировку, в которой в свою очередь можно выделить составляющие эту формулировку компоненты в их взаимосвязи. Сошлемся здесь на М.В. Никитина, который говорит о необходимости согласования разных подходов при выяснении общей природы значения с расчетом на то, что эти разные подходы будут подкреплять и уточнять друг друга друг через друга. [8: 12] Такая необходимость делает особенно востребованным и обоснованным запрос на интегральную концепцию значения, поскольку только в комплексном описании семантического содержания языковой единицы можно говорить об адекватном содержании и распознать структуру значения, обобщенная дефиниция которого максимально соответствует реальному языковому значению.

Говоря о дефиниции, будем опираться на словарную статью из Большой советской энциклопедии [1: 932]: этим словом толкуется о-предел-ение, с помощью которого устанавливают смысл незнакомого термина/слова. Предел проявляется с помощью знакомых и уже осмысленных терминов/слов и контекстов употребления вводимого в предел термина/слова. Предел может считаться устойчивым до того момента, пока определение вписывается в контекст употребления. При смене контекста предел в о-предел-ении претерпевает изменения, детерминант не находит согласования с контекстным окружением вплоть до смены своего содержательного полюса на противоположный, а в аксиологическом аспекте – с положительного на отрицательный или наоборот. Рассогласование происходит за счет сопроводительных или предельных, то есть опорных, слов, чаще – прилагательных (поскольку признаковые, то есть дифференцирующие характеристики выражаются именно прилагательными).

Языковое сознание предельно каждый раз сообразно своей исторической эпохе. Появление, например, в русском языке понятия «интеллигенция» вскрывает целый пласт российской и советской культуры и ее особого менталитета. Даже само явление – наличие деятелей искусства и культуры, ученых и профессоров, при учете аналогичного присутствия таких деятелей и в других развитых странах конца 19-го века, – способствовало развитию совершенно иной социальной практики. Семантический предел «образованных людей» (происходит из латинского: *intelligentia* в значении «разум» и «понимание») с особой социальной миссией в развитии мышления, в том числе и критического, и идей прогресса, дифференцировал естественным путем просвещенные слои общества. Термин с обозначением сформировавшегося явления получил широкое распространение в 1860-х годах в трудах писателя Петра Боборыкина. Именно под его пером в русском литературном языке «интеллиген-

ция» закрепились семантически не только как люди, основным занятием которых был умственный труд: искусство, педагогика, наука, но и как носители умственных способностей и духовных запросов. [7: 839] Несмотря на то, что передовой слой культурных и образованных людей был значительно представлен и в Германии, он (слой) не стал совокупностью в том смысле, в каком в России Советская власть укоренила триединую систему социальных слоев: рабочих, крестьян, интеллигенции. Причем DUDEN предлагает на материале немецкого языка оба значения из принятых в русском языке: умственные качества и совокупность интеллектуалов. Однако в социальный состав общества эта совокупность не перешла, оставив за собой ограниченное первым значением употребление, о чем свидетельствуют следующие примеры: *jemandes Intelligenz testen; Das ist keine Frage der Intelligenz, sondern der Motivation.* [9] Оба предела зафиксированы в словаре как возможные и содержательно адекватные. Реальным в контексте немецкого языка стало только первое значение. А мы благодаря этому примеру фиксируем предельности содержательного (не всегда только семантического) о-пределения: *содержание возможное; содержание адекватное; содержание реальное.*

Профессиональные специалисты основываются на системном представлении о языке, вследствие чего при компонентном анализе в первую очередь проводят дифференциацию сем от близких по значению слов, сопоставляя каждый раз отдельные семы. Рассмотрим существительное «коллектив»: происходит от слова латинского языка *co ligo* – «объединяю». В содержательном пределе коллектив представляет собой группу людей, которые осуществляют совместную деятельность, добиваясь решения поставленных задач. Признаковое сопровождение в употреблении слова «коллектив» относительными прилагательными «научный», «рабочий», «самодетельный» не выходит за рамки исходного предела/семы. Качественные прилагательные «сильный», «настоящий», «сплоченный» силлогически указывают на связующие членов коллектива отношения, на то, что люди – участники коллектива – объединены общими ценностными ориентирами и общими интересами; люди в коллективе сами видят, когда они нужны, и сами идут на помощь, не остаются равнодушными, если другим членам коллектива плохо.

Коллектив советского типа расширил семантический предел исходного значения за счет следующих свойств: признание общественно значимых целей условием осознанного движения вперед, систематическое привлечение членов коллектива в разнообразную социальную деятельность в воспитательных целях, характерная организация совместной деятельности, наличие и развитие поло-

жительных традиций и разработка перспектив, атмосфера доверия, требовательности и взаимопомощи, признание критики и самокритики, сознательная дисциплина. Данный тип коммуникативного поведения, направленный на внутреннее сплочение, не вписывался в обновленную социальную дифференциацию объединенного в 1991 г. немецкого общества, в следствии чего слово «коллектив» было вытеснено из употребления немецким социумом с переориентацией на коммуникацию капиталистического/рыночного типа – сообщество с нейтральным типом отношений: *die Arbeitsgemeinschaft – eine mit einer bestimmten Aufgabe beschäftigte/ zu einem Zweck gebildete Gemeinschaft (Gruppe)*.

Dadurch entstand eine ideale **Arbeitsgemeinschaft** im wahrsten Sinne zwischen den vielen Werken [Forschungen und Fortschritte. Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft und Technik, 1943, Nr. 3/4, Bd. 19].

Признаковая характеристика *ideal* рассматривается в DUDEN двояко: 1. Den höchsten Vorstellungen entsprechend; von der Art, wie man sich etw. nicht besser (für bestimmte Zwecke) vorstellen kann; 2. Nur in der Vorstellung so vorhanden, einer bestimmten Idee entsprechend. По поводу прояснения иной социальной предельности усвоим постулат В.П. Литвинова: «Социальность порождается коммуникацией и ею непрерывно воспроизводится» [4: с. 11], а в наш признаковый ряд предельной содержательности добавим существенный элемент прагматики – «в соответствии с целями».

Так, появление пришедшего на замену слову «коллектив» нового идентификатора социального объединения возможно двумя путями: участники социальной группы обозначают себя тем или иным словом сами, или же ученый-социолог, описывая *признаковые предельности* актуального коммуникативного взаимодействия некоторой совокупности людей присваивает объекту своего исследования получившее соответствующие предельности имя. Сошлемся здесь на слова французского социолога П. Бурдьё о том, что «слова социолога способствуют производству социального». [2: 87] В нашем случае *содержательная предельность* социального идентификатора *Arbeitsgemeinschaft* уже была описана и включена/интегрирована в социальный контекст немецкого общества западного типа. Восточная Германия при объединении отсекала отжившие, не воспроизводимые более как несоответствующие новым реалиям слова (*das Kollektiv, das Aktiv, die Brigade usw.*) вместе с их признаковыми предельностями и структурно, содержательно и функционально встроилась в пределы иной социальной коммуникации.

Популярный в современном социуме термин «политкор-

ректность», вошедший в научные дискуссии в США в 70-х годах 20 века, соотносится с *neutral language*, гипотеза которого по Э. Сепиру и Б. Уорфу говорит о призвании лингвистических категорий формировать о-предел-ение понятия и, соответственно, речевого действия говорящего. Объем этого понятия в лингвистических дискуссиях признается смежным с понятиями «толерантность», «эвфемизм», «языковая картина мира», «речевое поведение» [3; 5]. Эвфемизмы, призывающие воздерживаться от нарушения норм приличия [1: 1538], только поддерживают дискриминацию в социуме, поскольку сохраняют принятую языковую картину мира, декларируя ее описание «вежливыми» формулами. Однако формулы предписываются обществу признанными в нем цензорами и становятся оковами для реального восприятия вещей, навязывая речевой принцип политкорректности, что по сути является противоположным прочтением семантического о-предел-ения этой самой политической корректности. К.Р. Рель, например, называет данный феномен «нетерпимостью, ненавистью к инакомыслящим, террором» [10: 74-75].

Лексемы, искажающие реальность, множатся бессистемно, политкорректность предписывается в обществе не институционально, то есть в чьих-то интересах: не регламентируется и не дает четких инструкций к нормам употребления, меняя, по сути, языковую картину мира. Толерантность, как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, не тождественна политкорректности, поскольку является регулятором социального, а не языкового поведения.

Политическая корректность, следовательно, в отличие от толерантности представляет собой специфическое речевое поведение, направленное на применение предписанных обществу формул речевого общения: такой предписанный элемент речевого обихода (не «негр», а афроамериканец, если речь идет о гражданине США, не *Zigeuner*, а *Sinto*), когда делается попытка элиминировать как описательный, так и оценивающий предел термина/слова, исходящий из перспективы говорящего, поскольку эта перспектива престоупает границы публично допустимого обоими пределами. Объектами политической корректности как феномена выступают большие или малые группы, объединяемые на этнической, расовой, религиозной или некоторой социальной основе (негры, цыгане, группы ЛГБТ и др.), где семантическим пределом выступает некий признак, перешедший в ситуации реальной жизни в разряд оценивающих (а именно отрицательно) и потому осуждаемых стереотипов. Предписываемое для социума слово подхватывается большинством языкового сообщества, если новая дефиниция направлена в пределе не на целую группу, а только на сам признак, действующий в языковом сообществе

как стереотип. В этом случае негативный стереотип приписывается человеку, положительное восприятие которого ставится под вопрос.

Вопрос, таким образом, переходит в сферу аксиологии, миссия которой в нашем случае лингвистическими средствами поменять реальность. Как показывает история с переопределением колонизованных народов, которых общество, вдруг одумавшись, решило защитить от «проклятых колонизаторов», маятник справедливости 21 века качнулся в сторону угнетенных. Предел правильности в настоящее время – вытеснение расоведения из научной сферы. В 3-ем рейхе сжигали одни неправильные книги, современные антропологи выбрасывают другие неправильные книги. Что же есть правда? Что же есть реальность?

Выводы. Устойчивые, фиксированные коллокации, принимаемые за единые семантические единицы, в научном отношении бесперспективны, поскольку они показывают свою зависимость от актуального употребления. В культурном отношении они именуют лишь характерный факт из жизни сообщества, находящегося на определенном уровне развития – отсталом или продвинутом. Манипуляция прагматическими контекстами (как это проявляется в применении политической корректности) только вводит в заблуждение: на протяжении десятилетий те или иные события, верования, традиции объявляют правильными или неправильными, а затем снова пересматривают и объявляют пересмотр новой справедливой реальностью.

Перспективы определения содержательной предельности по причине произвольности значения и дальше будут подвергаться влиянию аксиологической субъективности. Определяющей нам видится сама социальная коммуникация, в пределы которой встраивается слово / термин; она и производит структурные, содержательные и функциональные признаки, позволяющие вписывать, адаптировать и соотносить семантические и контекстные пределы. Формула такого соотношения включает *содержание возможное; содержание адекватное; содержание реальное и обязательный элемент прагматики – соответствие с целями*. Так в языковом сообществе определяется и переопределяется реальность, трансформируется картина мира, меняется речевое поведение.

Библиографический список

1. Большой энциклопедический словарь [Текст]: в 2-х т. / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Т. 2. 768 с.
2. Бурдьё П. Начала. Choses dites: Пер. с фр./Pierre Bourdieu. Choses dites. Paris, Minuit, 1987. Перевод Шматко Н.А./ М.: Socio-Logos, 1994. 288 с.
3. Лазаревич Е.М. Употребление эвфемизмов с функцией политкорректности в публицистических текстах (на материале

- английского языка). Вестник Томского государственного университета. 2014. № 378. С. 25-29
4. Литвинов В.П., Снитко Т.Н. Номинализация и номинация. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1998. 53 с. Рук. деп. в ИНИОН № 33936, 17.05.88
 5. Лобанова Л.П. Новый стиль речи и культура поколения. Политическая корректность / Л.П. Лобанова // Православный образовательный портал: Филология [Электронный ресурс]. 2009. URL: <https://www.portal-slovo.ru/philology/37421.php> (дата обращения: 26.04.2025).
 6. Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопросы философии, 1990. № 10. С. 3-18
 7. Мотин С.В. «О понятии «интеллигенция» в творчестве И.С. Аксакова и П.Д. Боборыкина» // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. № 27 2012. С. 838-844
 8. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. URSS. Изд. 2. 2009. 168 с.
 9. DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch [Text]. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2004. 1816 S.
 10. Röhl, K. Deutsches Phrasenlexikon. Politisch korrekt von A bis Z / K. Röhl. München: Universitas Verlag, 2001. 240 S.

Works Cited

1. Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Tekst]: v 2-kt t. / gl. red. A.M. Prokhorov. M.: Sov. entsiklopediya, 1991. T. 2. 768 s.
2. Burde P. Nachala. Choses dites: Per. s fr./Pierre Bourdieu. Choses dites. Paris, Minuit, 1987. Perevod Shmatko N.A./ M.: Socio-Logos, 1994. 288 s.
3. Lazarevich E.M. Upotreblenie evfemizmov s funktsiey politkorrektnosti v publitsisticheskikh tekstakh (na materiale angliyskogo yazyka). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 378. S. 25-29
4. Litvinov V.P., Snitko T.N. Nominalizatsiya i nominatsiya. Pyatigorsk: PGPIIYa, 1998. 53 s. Ruk. dep. v INION № 33936, 17.05.88
5. Lobanova L.P. Novyy stil' rechi i kul'tura pokoleniya. Politicheskaya korrektnost' / L.P. Lobanova // Pravoslavnyy obrazovatel'nyy portal: Filologiya [Elektronnyy resurs]. 2009. URL: <https://www.portal-slovo.ru/philology/37421.php> (data obrashcheniya: 26.04.2025).
6. Mamardashvili M.K. Soznanie kak filosofskaya problema // Voprosy filosofii, 1990. № 10. S. 3-18
7. Motin S.V. «O ponyatii «intelligentsiya» v tvorchestve I.S. Aksakova i P.D. Boborykina» // Izvestiya PGPU im. V.G. Belinskogo. Gumanitarnye nauki. № 27 2012. S. 838-844
8. Nikitin M.V. Osnovy lingvisticheskoy teorii znacheniya. URSS. Izd. 2. 2009. 168 s.

УДК: 81'42:811.11

О.И. Натхо

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
доцент, кандидат филологических наук
доцент кафедры профессионально-ориентированного
английского языка
onatkho@mail.ru

Commercial discourse and its incorporation into business discourse in business linguistics

Abstract. *The article deals with such notions as business and commercial discourse. Business discourse is a combination of professional values and knowledge, a multidimensional, complex phenomenon and institutional composition; it has a clearly defined cultural and communicative orientation, characteristic pragma-semantic load and stylistic regulation, social stratification. We believe that commercial discourse can be defined as an articulation of business mindset, inside it extralinguistic context in combination with texts on business and commerce topics is presented skillfully; it is a realization of an even discourse model under some business communicative situation; its distinctive feature is to narrow the subjects range and the limitation of communication goals. The author argues that business and commercial discourse are interconnected by language system relations that contribute to the categorization of human experience and knowledge and participate in the formation of people's lexicon where commercial discourse is in more universal and global business discourse.*

Key words: *commercial discourse, business discourse, business linguistics, business mindset, extralinguistic context, communicative situation, communication goal, social stratification, professional knowledge.*

Introduction

The world community development is unimaginable without its trendiest category of information exchange that is business communication. Managed within certain limits, according to undoubtful norms, types and rules, communication is an inalienable part of the exchange of information. That is why one needs to regulate messages in each pattern of communication and know the principles of this regulation.

Research methods

The author of the article has applied several methods to do the research work: the cognitive-discursive and pragma-communicative analyses to examine what kind of informational amplification is necessary for passing knowledge or information under the requirements of a certain intercourse; functional and contextual analysis methods as well as the component analysis to watch the meanings of words in their specific combinations.

Literature review

Some researchers believe that it is the process of transferring business-related information that business communication is. It is somewhat the communication core. Besides, as it takes place in the business environment attracting two or more partners who try to solve their business problems, it must possess some interpersonal features [2: 659].

In foreign linguistics, scientists and researchers pay attention to the way how written and narrated forms of communication function in different work situations (the analysis of work language or workplace discourse), the course of business communication, multicultural cases of negotiations; to the rhetorical architecture of certain conversational rosters (correspondence, negotiations, presentations, formal talks, etc.); to the techniques how to teach to communicate in business in the cross-cultural environment; to the analysis of professional discourse corpus; to the new approaches and changes in rhetoric under the terms of business communication; to the theory of richness in media; [9: 13-35; 7: 355-366; 8: 235-255; 6: 211-213; 4: 332-341], etc.

We agree with Catherine Nickerson and Francesca Bargiela-Chiappini's idea that partners in communication have certain status-role relations, meanwhile business discourse itself represents mutually interested interaction between these partners that can be both written or in the oral forms within which they try to benefit for their own business interests or for the interests of the companies they work for [5: 273-286].

Quite concise in words but meaningful in content is the definition of business communication provided by a Russian researcher Elena Morozova who believes it organizes and optimizes efficiently different forms of activities such as scientific, political, industrial, commercial, professional, etc. [1: 10-20]. Though this interpretation seems too general, it suits our understanding of business communication that we relate to the idea of business discourse as the basic apparatus of wording application in vocational proceeding.

Despite the fact that many researches have offered their respectable definitions of the notion of discourse, we strongly view it in the light of the cognitive-communicative approach and see it as a cognitive-communicative process, a component reality with linguistic and extra-linguistic facets, a combination of the process and the result.

Anna Stebletsova looks at business discourse as a comprehensive kind of institutional discourse. In this respect, the latter ensures the required optimum of professional communicative interaction [2: 659-662]. When viewing institutional discourse we understand that this type of discourse occurs in a variety of social organizations or institutions where communication (verbal interaction) is part of their organizational

culture and structure. This interaction is a certain type of communication containing a large number of stamps, having a strict protocol of cooperation between participants, even despite the presence of their private relations outside the organization. This official interaction, on the one hand, creates some specific quality in the business partners' relationship and, on the other hand, has its features in aims and meanings.

We can see that based on the above given definitions of business discourse the latter is influenced clearly by such features as comprehensiveness and the notions like roles and statuses.

The author of the article also shares the opinion of Tatyana Shiryaeva that business discourse reflects business relations between partners whose main task is to make a profit, while strictly functioning within the norms, rules and stereotypes of any business society and communication in its circle, and also that it is a targeted type of activity, characterized by a specific thought process and compliance with the performance of their inherent roles and positions. [3: 211].

Findings

We understand business discourse as certain parameters of human communication; it is based on business ties; its participants have a common and unified picture of the business world which they understand and perceive in the same way, while they are aligned with the observance of the main and strict principles of speech business etiquette with adherence to professional knowledge and values.

Business discourse participants must have a combination of communicative, cultural and pragmatic competences to carry out an adequate competent process of efficient interaction in commerce and business.

Therefore, we can conclude that business discourse has a clear communicative and cultural vector, an ordered stylistic norm, and a load of specific business meanings; at the same time, it has a targeted articulatory behavior, respect for the fundamental aspect of information exchange between partners - the picture of the business world, and institutional comprehensiveness.

Another specific property of business discourse is its societal and public lamination exposing cultural, social and business interaction that is being built along with hierarchical formats, applying further emotive, incentive, phatic exercises of this communication. Here we can distinguish: 1) obedience to the communicative rules and norms, 2) their strict and rigid regulation, 3) the necessity to build communication within the strict limitations and tough formats of speech conduct, 4) partners' subordination to rigid blocks, rules and restrictions, 5) the order of speech conduct by the partners of interaction, 6) the partners' understandable, clear and logical interactions structured.

Here is an example of a business letter with an enclosure:

Dear Mr Smith

Thank you for your enquiry of 17 March. Our quotation for leather bags and accessories is enclosed. The items are made from authentic leather of the highest quality and will be supplied in a required range of colours and designs.

If you have any queries, please do not hesitate to let us know.

Yours sincerely

Enclosure: 1 copy of catalogue. 1 price list.

[<https://www.lawdepot.com>]

Another specific criterion of business discourse is speech etiquette characterized by a wide range of factor such as 1) a clear sequence of both speech and action, 2) interrelationship with social, cultural, pragmatic traditions, 3) rigid rituals following of genre diversities, 4) limitations on the verbal means choice. Speech etiquette is everyday oral acts. These phrases are used by people taking into account the roles, statuses, personal relationships of people communicating with each other, as well as other pragmatic purposes. These speech formulas use well-known verbal standards, bring to automatism the generation of speech statements which contributes to the easy reproduction of a statement and its understanding. At the same time, representative phrases, formulas, patterns, standards inherent in business ethics are used, which is another characteristic feature of business discourse, namely repetition and stereotyping.

Speaking of some specifics of business components themselves and their verbalization within business discourse we believe the introduction of the term “commercial discourse” is justified and more widely – to explain the need for the introduction of the terms “commercial linguistics” (CL) and “commercial discourse” (CD) as a kind of a new synergistic guideline of linguistics applied.

Commerce permeates every structure of the social and economic life. Going into business involves manufacturing goods or offering services, financing them, trade, loans, investments, etc. The main emphasis here is to understand business as some proceeding, the process of interaction, the mode of communication.

CD represents communication verbalization in business, commerce and trade and is applied in open collections or sets of texts, e.g.:

Capital controls can slow the flight of deposit, but following the threats of levies, taxes, and conversion of deposits into equity, overseas financial flows will highly likely leave the country. The crash will hit the economy hard. GDP may fall next year.

[The Economist, 2022]

The text presents a speculative analytical description of the world

economic situation. Its local conventionality and regulation, the provision of statistics attribute the above quotation to commercial discourse. Indissoluble connection of business and commercial discourses can be proved the fact that CD is a realization of an even discourse model under some business communicative situation. It is generated by a particular group of entrepreneurs, their texts are implemented in the business proceedings articulated by genres in forms of different BD. Commercial discourse distinctive feature is the contraction and restraint of communication goals and subjects. Thus, commercial discourse is an articulation of business mindset, inside it extralinguistic context in combination with texts on business and commerce topics is presented very skillfully.

Business discourse and commercial discourse must not be mixed: they are interconnected by language system relations that contribute to the categorization of human experience and knowledge and participate in the formation of people's lexicon; CD is incorporated in more universal and global business discourse.

Conclusion

Given the dominant nature of the English language as generally accepted basis of linguistic policy in a huge number of corporations and entities in the world, we see appropriate to study business English discourse and one of its important components – commercial discourse. The following reasons determine this:

- English is used as a colloquial language in 85% of global companies, the Internet, media, advertising, education, tourism;
- its position is enhanced by the globalization and ultraglobalization processes;
- English affects other languages and the way they are used in business;
- because of its global spread, English is an efficient device for multicultural communication.

The conventional and regulated orientation of modern BD is regulated and determined by the characteristic features of the operative space in English business discourse, by a collection of goals and typical strategic models of sociable behavior between participants.

However, modern commercial linguistics is being tested by the evolutionary challenge aimed at English business discourse which reduces its formality and deregulates its logical, meaningful and functional standards. The urgent need for this scrupulous linguistic institutional phenomenon study due to the noticeable changes in the language functioning, restrictions weakening is required.

Библиографический список

1. Морозова Е.А. Актуальные аспекты исследования деловых коммуникаций в системе государственной службы // Среднерусский вестник общественных наук. 2008. № 1. С. 10-20.
2. Стеблецова А.О. К вопросу о типологии делового дискурса // Новые тенденции в образовании и науке: опыт междисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону. 2014. С. 659-662.
3. Ширяева Т.А. Структурно-содержательная и функциональная парадигма современного делового дискурса: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. Пятигорск, 2014. 420 с.
4. Bargiela-Chiappini F. The Handbook of Business Discourse. Edinburgh University Press, 2009. 520 p.
5. Bargiela-Chiappini F., & Nickerson C. Business discourse: Old debates, new horizons // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. 40, 4. 2002. P. 273-286. URL: <http://www.jiscmail.ac.uk/> (дата обращения: 12.08.2022).
6. Bargiela-Chiappini F., Nickerson C., & Planken B. Business Discourse. Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2007. 288 p.
7. Coupland C. Corporate Social responsibility as Argument on the Web // Journal of Business Ethics, 62. 2005. P. 355-366.
8. Gillaerts P. and Gotti M. Genre Variation in Business Letters. Bern: Peter Lang, 2005. 416 p.
9. Yates J. and Orlikowski W. Genre systems: Structuring interaction through communicative norms // Journal of Business Communication, 39 (1). 2002. P. 13-35.

Works Cited

1. Morozova E.A. Aktualnye aspekty issledovaniya delovykh kommunikatsiy v sisteme gosudarstvennoy sluzhby // Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk. 2008. № 1. S. 10-20.
2. Stebletsova A.O. K voprosu o tipologii delovogo diskursa // Novye tendentsii v obrazovanii i nauke: opyt mezhdistsiplinarykh issledovaniy. Rostov-na-Donu. 2014. S. 659-662.
3. Shiryayeva T.A. Strukturno-soderzhatel'naya i funktsional'naya paradigma sovremennogo delovogo diskursa: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.19. Pyatigorsk, 2014. 420 s.

УДК 81

Е.А. Неверова

Россия, Новороссийск

Новороссийский филиал ФГБОУ ВО

«Пятигорский государственный университет»

доцент кафедры переводоведения и межкультурной коммуникации

neverova_ea@mail.ru

Проблема перевода безэквивалентной лексики в песенном тексте

***Аннотация.** Цель настоящего исследования состоит в выявлении основных трудностей при переводе безэквивалентной лексики в русскоязычном песенном тексте и в обосновании переводческих решений, позволяющих передать значение этих лексических единиц на французский язык, сохранив при этом художественную и культурную специфику оригинала. Предметом исследования являются конкретные переводческие приемы, используемые для перевода номинаций национально-культурных реалий и окказиональной лексики в песенных произведениях.*

В качестве методологической основы использован комплексный анализ, включающий описательный, сопоставительный, контекстный подходы к анализу семантики языковых единиц, а также процедуры компонентного анализа лексического значения. Материалом исследования выступили около 100 русских песен и их французские переводы.

В ходе работы выявлены и проанализированы основные переводческие приемы: подбор эквивалента, использование аналога, транскodирование, экспликация, модуляция, целостное преобразование, а также опущение. Наиболее частыми среди них стали опущение и эквивалент с элиминацией малознакомого целевой аудитории исходного национально-культурного компонента, что позволяет обеспечить адекватность перевода песенного текста для франкоязычных слушателей.

***Ключевые слова:** безэквивалентная лексика, перевод, прием перевода, переводческая адаптация, переводческая эквивалентность, песенный текст.*

***Annotation.** The purpose of this study is to identify the main difficulties in translating non-equivalent vocabulary in a song text and to find translation solutions that make it possible to convey the meaning of these lexical units into French, while preserving the artistic and cultural specifics of the original. The subject of the research is the peculiarities of the translation of national cultural realities and occasional vocabulary in song works. A comprehensive analysis is used as a methodological basis, including descriptive, comparative, contextual and semantic approaches. The research material consisted of about 100 Russian songs and their French translations. In the course of the work, the main translation techniques were identified and analyzed: the selection of an equivalent, the use of an analog, transcoding, explication, modulation, holistic transformation, as well as omission. The most frequent among them were the omission and equivalent*

with the elimination of the national cultural component, which makes it possible to ensure the adequacy of the translation of the song text for the French-speaking audience.

Key words: *equivalent vocabulary, translation, translation technique, adaptation in translation, translation equivalence, song lyrics.*

Введение. Проблема перевода безэквивалентной лексики в песенном тексте представляет собой актуальное направление лингвистических исследований как в отечественной, так и зарубежной науке. Безусловно, это связано с растущей популярностью музыкального творчества в мировом масштабе, а в случае нашего исследования – также и со знакомством и популяризацией русской культуры и русского языка за рубежом через песенный текст. Одной из важнейших для перевода особенностей песенного текста является его насыщенность номинациями самых разнообразных реалий. Данные номинации составляют значительную часть лексики, которую в теории перевода принято называть безэквивалентной.

Современный уровень разработки проблемы передачи безэквивалентной лексики в переводе подтверждается исследованиями ведущих отечественных лингвистов. Так, согласно определению В.Н. Комиссарова, безэквивалентная лексика — «это такие лексические единицы одного языка, которые не имеют регулярных соответствий в другом языке» [Комиссаров, 1990: 147], что значительно осложняет процесс адекватного перевода песенных текстов. Как справедливо замечает ученый в своей работе, такого рода лексику можно обнаружить «среди неологизмов, среди слов, которые называют определенные понятия и национальные реалии, и среди неизвестных имен и названий, для которых переводчику нужно создавать окказиональные соответствия в процессе перевода» [Комиссаров, 1990: 148]. Таким образом, данная лексика требует от переводчика не только языковых знаний, но и глубокого понимания культуры народа-носителя как языка оригинала, так и языка перевода.

Л.С. Бархударов характеризует безэквивалентную лексику как «лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания) определенного языка, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [см. подробнее: Бархударов, 1975: 94-97]. Похожее мнение высказывают и С. Влахов и С. Флорин, утверждая, что это «такие лексические и фразеологические единицы, которые не имеют переводческих эквивалентов» [Влахов, Флорин, 2012: 42]. Именно этим, на наш взгляд, можно обосновать сложность поиска адекватных способов передачи безэквивалентной лексики. На этот факт обращает внимание в своем исследовании и Л.К. Латышев, указывая на относительный характер

безэквивалентности (признание той или иной лексической единицы безэквивалентной полностью зависит от того, какие именно языки привлекаются к рассмотрению в каждом конкретном случае) и подчеркивая, что несмотря на относительность самого феномена безэквивалентности, данная лексика неизменно вызывает специфические трудности, требующие применения особых приемов перевода [Латышев, Северова, 2025: 147]. Н.К. Гарбовский особую значимость отводит проблеме, связанной с переводом номинаций национально-специфичных реалий в художественном тексте, так как они «придают тексту определенный национальный, региональный или местный колорит» [Гарбовский, 2025: 332]. В нашем исследовании мы имеем дело именно с такого рода безэквивалентной лексикой.

Целью настоящей статьи является выявление основных трудностей, связанных с переводом безэквивалентной лексики в песенном тексте, а также анализ эффективных переводческих решений, позволяющих сохранить художественную выразительность и культурную уникальность исходного материала. Научная проблема, которой посвящено исследование, заключается в поиске оптимальных подходов к передаче безэквивалентной лексики в условиях, когда буквальный перевод невозможен или нежелателен вследствие специфики песенной формы, требующей особой стилистической и ритмической адаптации.

Здесь необходимо кратко остановиться и на лингвосомиотической специфике самого песенного текста, который в специальных исследованиях практически единодушно признается креолизованным (т.е. поликодовым). Например, Т.Н. Астафурова и О.В. Шевченко определяют песенный текст как один из семиотически гибридных жанров досуговой коммуникации молодежной субкультуры с присущим ему лингвистическим (языковые средства, семантическая и грамматическая структура произведения, вербально эксплицированная тематика) и экстралингвистическим (участники, ценности, функции и т.п.) компонентами [Астафурова Т.Н., Шевченко О.В. Англоязычный песенный дискурс // Дискурс-Пи. 2016. № 2. С. 98-102].

В исследовании тематического своеобразия песенных текстов О.В. Шевченко рассматривает англоязычный песенный дискурс именно как креолизованный продукт с сильным акцентом на вербальном компоненте [Шевченко О.В. Тематическое своеобразие песенных текстов как способ реализации функций жанров песенного дискурса // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 115. С. 242-249; см. также: Мухтарова А.С., Алимурадов О.А., Манцаева А.Н. Некоторые лингвистические особенности текстов жанра рэп (на англоязычном и русскоязычном материале) // Вестник Пятигорского

государственного университета. 2020. № 3. С. 124-134]. Е.Е. Анисимова также классифицирует песенный дискурс как один из видов деятельности, направленный на создание именно креолизованного текста [Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М.: Академия, 2003. 128 с.].

Методы. Методологической основой настоящего исследования послужил комплексный анализ, включающий описательный, сравнительно-сопоставительный, контекстный и семантический анализ.

Материал исследования. Материалом исследования послужили около 100 русскоязычных песен различных жанров и тематик и их переводы на французский язык, выполненные Мариной Луценко. Автор перевода является профессиональным переводчиком, носителем русского и французского языков (родилась в России, проживает в Канаде). Основная цель ее проекта (<https://www.chansonrusse.fr/>) заключается в том, чтобы «познакомить франкоязычных людей с современной русской музыкой, причем на их родном языке». Автор настаивает на том, что важно «предлагать франкоязычной аудитории русские песни, “переведенные” (переведенные + адаптированные) на французский язык в исполняемой версии, уважающей первоначальный смысл».

Исследовательские результаты и их интерпретация. Проанализированный нами эмпирический материал позволил определить несколько вариантов конкретных переводческих решений, используемых для передачи безэквивалентной лексики русскоязычных песен на французский язык (в рамках текстов переводов одного автора). В современной лингвистике существуют различные подходы к классификации стратегий и приемов перевода данной лексики. Опираясь на них, мы можем представить обнаруженные нами переводческие решения следующим образом.

1. Подбор устоявшегося в языке перевода (ПЯ) **эквивалента**. Этот прием принято считать наиболее эффективным способом перевода лексической единицы вообще, но в отношении перевода реалий он уходит на задний план ввиду того, что используемый эквивалент не отражает исходную лингвокультурную специфику номинации реалии. Тем не менее, в нашей подборке такое переводческое решение встречается достаточно часто и имеет свои особенности. В данном случае речь идет о словах и выражениях, которые авторы песен используют, чтобы придать песне особенный колорит: устаревшие, книжные, поэтические, традиционно-народные слова. В толковом словаре русского языка они имеют особые пометы. Подобрать пол-

ный эквивалент достаточно сложно в этом случае, однако автор перевода делает это, прибегая к элиминации национально-культурной специфики лексической единицы. При этом основной смысл текста для иноязычного реципиента остается понятен.

Например, в строках из романа «Очи черные» архаизм *очи* автор перевода передает вполне современным визуальным французским словом *yeux, m pl*. В толковом словаре С.И. Ожегова русское слово *очи* имеет помету «устар.», однако переводчик предпочитает подобрать более современный эквивалент для понимания содержания романа современными реципиентами.

Интересен случай использования эквивалента для перевода слова из диалекта южных регионов России. В песне «Малиновый звон» (Н. Гнатюк) есть строки «Пыльный затеплится *шлях*, Где мы бродили в полях,..». Речь идет о степной наезженной дороге, номинируемой посредством соответствующего диалектизма. В переводе автор совершенно справедливо прибегнул к выбору слова *chemin* (дорога), добавив к нему прилагательное *herbeux* (травяной), чтобы передать тот факт, что дорога не асфальтированная: «Il vient des *chemins herbeux*».

2. Использование **аналога** в тексте перевода песен позволяет вместо незнакомой реалии в исходном тексте подобрать такую лингвокультурно маркированную номинацию в ПЯ, которая могла бы вызвать у аудитории ПЯ те же ассоциации и эмоции, что и у читателя оригинала в силу того, что используемая номинация-аналог также не лишена определенного лингвокультурного компонента значения.

Приведем в пример и строку из известной песни на слова Булата Окуджавы, написанную для фильма «Белое солнце пустыни»: «*Ваше благородие, госпожа удача...*». Такое обращение использовали применительно к лицам в чинах 9–14 классов (государственные служащие и военные в Российской империи). В песне Б. Окуджавы, безусловно, использует это обращение для подчёркивания особого, уважительного отношения к удаче в данном случае. Автором перевода был выбран аналог, который использовали для уважительного обращения к царской особе: «*Votre Altesse sérénissime, Madame la Fortune*» (Ваше Высочество, Ваша Светлость).

3. **Транскодирование**. В массиве проанализированного нами эмпирического материала встречались не только романсы и лирические песни, но и песни жанра панк-рок (например, произведения группы «Сектор газа»). В их репертуаре встречается немало номинаций реалий советского времени, что составляет особую сложность при переводе.

Например, в песне «Life» есть такая строка: «*Водку* я налил в стакан и спросил. И стакан гранёный мне отвечал:…» Водка – безусловно та реалья, с которой многие иностранцы ассоциируют Россию. Именно поэтому автор транскодировал название напитка: «*Ce soir, un verre de vodka à la main, J’me sens comme s’il allait me demander :...*» Однако в другой песне «30 лет» этого же коллектива автор прибегнул к **генерализации**, что было удобнее при построении фразы для адекватного эквиритмического перевода, позволяющего сохранить лингвосомиотически значимую корреляцию вербального и мелодического компонентов поликодового песенного текста: «В этот день и *водка* не во вред. Мне сегодня тридцать лет!» - «*En ce jour, j’aurai de l’alcool plein l’sang. Aujourd’hui, moi, j’ai trente ans !*» Это было обоснованное решение, потому что, во-первых, наибольшая смысловая и символическая нагрузка локализована в строке о возрасте, соответственно, в приоритете перевода было слово *ans*. Во-вторых, нужно было выстроить рифму и предыдущую строку в целом таким образом, чтобы количество слогов и ударение не помешали бы впеваемости.

4. **Экспликация** как один из самых распространенных и адекватных способов перевода безэквивалентной лексики. Суть этой лексико-грамматической трансформации состоит в том, что лексическая единица исходного языка заменяется в переводящем языке словосочетанием, которое раскрывает и объясняет её значение. Необходимо отметить, что в песенном тексте это сделать наиболее сложно, поскольку вербально-мелодическое пространство песенного текста достаточно строго регламентировано ритмом и длиной строки, которые, в свою очередь, тесно коррелируют с мелодическим рисунком.

В песне Кола Бельды «Увезу тебя я в *тундру*» первая строка содержит название природной зоны, которой нет во Франции. Поэтому, безусловно, проще представить вариант с объяснением и использованием номинации локации, чем использовать существующий транскрибированный эквивалент: «*Dans les plaines sibériennes Viens, mon amour, avec moi*».

5. Использование **модуляции и целостного преобразования**. Основное различие между этими довольно похожими приемами перевода заключается в степени преобразования. Модуляция – это переводческая трансформация, основанная на логической связи, а целостное преобразование – более широкий и независимый от ближайшего лексического окружения вид трансформации, где может не быть прямой логической связи между семантикой исходных и транслированных единиц, а главной целью выступает достижение эквивалентности содержания, даже если это влечет полное изменение формы и содержания исходного текста.

Примером модуляции может послужить строка из песни «Мне нравится, что Вы больны не мной» на стихи Марины Цветаевой: «За наши *негулянья* под луной», в которой присутствует авторский окказионализм. Автор перевода предлагает слово *absence* (отсутствие), которое логично проистекает из значения, заложенного в русской версии: «Pour votre *absence* dans les nuits sereines».

Целостное преобразование мы обнаруживаем в переводе строк романа «Пообещайте мне любовь» на стихи И. Вознесенского: «*Коль не минует* нас беда, пообещайте мне». В начале предложения использованы слова, которые толковый словарь определяет как устаревшие. Автор перевода предпочитает не подбирать более современный эквивалент в данном случае, а переосмыслить строку, которая лучше ложится на мелодию и ритм романа: «*Avant que la vie nous sépare*, Entendez ma prière». Образ беды уходит, однако сема горечи и опасения остаются, благодаря фразе *Прежде, чем жизнь разлучит нас*.

6. Прием **опущения** является одним из самым распространенных в данной выборке. Автор использует его в тех случаях, когда образ не пострадает от опущения слова или когда невозможно обойтись без экспликации.

Уже в упомянутой нами песне «Life» группы Сектор Газа («Водку я налил в стакан и спросил. И *стакан* *гранёный* мне отвечал:...») есть упоминание граненого стакана. В переводе эта характеристика отсутствует: «Ce soir, *un verre* de vodka à la main, J'me sens comme s'il allait me demander :...». Для человека, который жил в советское время, граненый стакан – это символ эпохи: 16 граней – 16 советских республик. Такие стаканы были повсюду: и столовых, и дома, и в гостиницах. Для иноязычного реципиента этот символ ничего не будет значить, и, конечно, иностранец не поймет, почему водку пьют из стаканов. Именно поэтому автор опустил характеристику, понимая, что образная целостность фразы не будет нарушена.

Выводы. Таким образом, проанализировав выбранный материал, мы можем заключить, что самыми частотными в выборе автора перевода стали опущение и эквивалент с элиминацией национально-культурного компонента, поскольку те реалии, которые не удалось сохранить могли бы помешать пониманию содержания песни в целом. Анализ материала позволяет сделать вывод о том, что разнообразии лексико-грамматических трансформаций способствует успешному переносу значений безэквивалентной лексики в русских песнях на французский язык без потери смысловой целостности и эстетической ценности оригинала.

Библиографический список

1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М.: Академия, 2003. 128 с.
2. Астафурова Т.Н., Шевченко О.В. Англоязычный песенный дискурс // Дискурс-Пи. 2016. № 2. С. 98-102.
3. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Международные отношения, 1975. 240 с.
4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / Под ред. Вл. Россельса. М.: Международные отношения, 2012. 343 с.
5. Гарбовский Н.К. Теория перевода: учебник и практикум для вузов / 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2025. 387 с.
6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высшая школа, 1990. 253 с.
7. Латышев Л.К., Северова Н.Ю. Технология перевода: учебник и практикум для вузов / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2025. 263 с.
8. Мухтарова А.С., Алимурадов О.А., Манцаева А.Н. Некоторые лингвистические особенности текстов жанра рэп (на англоязычном и русскоязычном материале) // Вестник Пятигорского государственного университета. 2020. № 3. С. 124-134.
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / Под ред. Л.И. Скворцова / 26-е изд., испр. и доп. М.: Оникс [и др.], 2009. 1359 с.
10. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. URL: <https://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/08/ma160809.htm?cmd=0&istext=1> (дата обращения: 13.08.2025).
11. Толковый словарь французского языка. Lerobert. URL: <https://www.lerobert.com/> (дата обращения: 13.08.2025).
12. Шевченко О.В. Тематическое своеобразие песенных текстов как способ реализации функций жанров песенного дискурса // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 115. С. 242-249.

Works Cited

1. Anisimova E.E. Lingvistika teksta i mezhkulturnaya kommunikatsiya (na materiale kreolizovannykh tekstov). M.: Akademiya, 2003. 128 s.
2. Astafurova T.N., Shevchenko O.V. Angloyazychnyy pesennyy diskurs // Diskurs-Pi. 2016. № 2. S. 98-102.
3. Barkhudarov L.S. Yazyk i perevod (Voprosy obshchey i chastnoy teorii perevoda). M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1975. 240 s.
4. Vlakhov S., Florin S. Neperevodimoe v perevode / Pod red. Vl. Rosselsa. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2012. 343 s.
5. Garbovskiy N.K. Teoriya perevoda: uchebnik i praktikum dlya vuzov / 3-e izd., ispr. i dop. M.: Yurayt, 2025. 387 s.
6. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty): uchebnik dlya in-tov i fak. inostr. yaz. M.: Vysshaya shkola, 1990. 253 s.
7. Latyshev L.K., Severova N.Yu. Tekhnologiya perevoda: uchebnik i

- практикум для вузов / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2025. 263 с.
8. Mukhtarova A.S., Alimuradov O.A., Mantsaeva A.N. Nekotorye lingvisticheskie osobennosti tekstov zhanra rep (na angloyazychnom i russkoyazychnom materiale) // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2020. № 3. S. 124-134.
 9. Ozhegov S.I. Tolkovyy slovar russkogo yazyka: okolo 100 000 slov, terminov i frazeologicheskikh vyrazheniy / Pod red. L.I. Skvortsova / 26-e izd., ispr. i dop. М.: Oniks [i dr.], 2009. 1359 с.
 10. Slovar russkogo yazyka: V 4-kh t. / RAN, In-t lingvistich. issledovaniy; Pod red. A.P. Evgenyeyovoy. 4-e izd., ster. М.: Rus. yaz.; Poligrafresursy, 1999. URL: <https://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/08/ma160809.htm?cmd=0&istext=1> (data obrashcheniya: 13.08.2025).
 11. Tolkovyy slovar frantsuzskogo yazyka. Lerobert. URL: <https://www.lerobert.com/> (data obrashcheniya: 13.08.2025).
 12. Shevchenko O.V. Tematicheskoe svoeobrazie pesennykh tekstov kak sposob realizatsii funktsiy zhanrov pesennogo diskursa // Izvestiya RGPU im. A.I. Gertsena. 2009. № 115. S. 242-249.

УДК 81'41

Н.К. Пригарина

*Россия, Волгоград
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
доцент, доктор филологических наук
профессор кафедры языкознания
prigarina99@mail.ru*

Рекуррентные конструкции как средство репрезентации позиции адресанта в научном дискурсе

***Аннотация.** Предмет исследования – бессубъектные конструкции, используемые в научных текстах для репрезентации позиции адресанта.*

Цель работы – рассмотреть бессубъектные конструкции как рекуррентные конструкции, репрезентирующие позицию адресанта в научном тексте.

Для изучения рекуррентности бессубъектных конструкций использовались приемы описательного (наблюдение, систематизация, классификация) и сравнительно-сопоставительного (сравнение, анализ, синтез) методов исследования.

В статье предлагается краткий обзор научной литературы по проблематике исследования, уточняются понятия рекуррентности

и рекуррентных конструкций. Под рекуррентными конструкциями понимаются регулярно повторяемые в текстах определенного дискурса и определенной тематики конструкции. Обосновывается рекуррентность бессубъектных конструкций (безличных предложений) в научном тексте. Делается вывод, что актуальными средствами репрезентации позиции адресанта в научно-исследовательских статьях последних лет являются бессубъектные рекуррентные конструкции, придающие научному дискурсу объективный характер, обеспечивающие нейтрализацию позиции адресанта.

Ключевые слова: адресант (автор), репрезентация позиции адресанта, рекуррентность, рекуррентные конструкции, научный дискурс.

Введение

Актуальность исследования обусловлена устойчивым интересом ученых к изучению феномена рекуррентности и специфики его актуализации в современном научном дискурсе, а также необходимостью и важностью решения вопроса о признании бессубъектных конструкций, используемых в текстах научно-исследовательских статей, рекуррентными.

Цель работы – рассмотреть бессубъектные конструкции, используемые в текстах научно-исследовательских статей, как рекуррентные конструкции, являющиеся средствами репрезентации позиции адресанта научного текста.

Для изучения рекуррентности бессубъектных конструкций использовались описательный и сравнительно-сопоставительный методы.

Материалом исследования послужили тексты 20 научно-исследовательских статей, посвященные различным аспектам функционирования современного научного дискурса и опубликованные в рейтинговых изданиях в 2015–2025 гг.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Образ адресанта (автора) – обязательная составляющая научного текста.

Существует обширная научная литература, посвященная способам выражения авторской позиции в научном тексте [1; 3; 4; 6; 7 и др.] Для нашего исследования весьма интересны работы Л.М. Болсуновской, П.И. Кондратенко и О.А. Крапивкиной [3; 4; 6; 7].

В одной из статей Л.М. Болсуновской дан подробный обзор различных подходов к классификации способов выражения авторской позиции в научном дискурсе [3: 7-8]. Перечислены предлагаемые исследователями данной проблемы *единицы авторизации, дискурсивные маркеры и средства смягчения* [Там же]. Предложена собственная классификация способов выражения авторской позиции

(прямой и косвенный способы) [Там же: 10]. Среди единиц авторизации, упомянутых в обзоре Л.М. Болсуновской, к сожалению, не упоминаются *бессубъектные конструкции*, являющиеся предметом настоящего исследования. Однако описываются «единицы, отсылающие читателя к собственным, более ранним исследованиям и работам» и приводятся их примеры [Там же: 10]. «Номинациями ментальных состояний» называет Л.М. Болсуновская бессубъектные конструкции (безличные предложения) в статье, написанной в соавторстве с Д.С. Найдиной [4: 3415].

«Маркерами верифицированного знания» признает бессубъектные конструкции П.И. Кондратенко [6: 254].

Актуализация бессубъектных конструкций, «помогающих субъекту имплицитировать свое присутствие» в научном дискурсе, отмечалась О.А. Крапивкиной, которая называет бессубъектные конструкции «имплицитными маркерами двух дискурсивных ролей: 1) *субъекта-исследователя* <...> и 2) *субъекта-аналитика*» [7: 122].

Поясним термины, используемые в нашей статье.

1. *Бессубъектные конструкции*. Под *бессубъектными конструкциями* в нашей работе понимаются *безличные предложения*. Ср.: «Бессубъектные предложения. То же, что безличные (см.), причем одни объединяют под этим термином как собств. безличные, так и неопределенно-личные (см.) и обобщенно-личные (см.) предложения, другие называют Б. П. только собств. безличные» [2].

2. *Рекуррентность*. Проявления *рекуррентности* в научных текстах неоднократно исследовались [8; 9; 10; 12 и др.].

«В аспекте изучения научных текстов рекуррентность можно выделить как одну из базовых характеристик», – считает Т.А. Лапатухина [8: 26]. «Научные тексты <...> характеризуются строгими правилами структурного построения, а также использованием определённых клишированных выражений (которые могут быть представлены как общеязыковыми и общенаучными клише, так и особыми терминологическими клише)» [8: 26].

В нашей работе под *рекуррентностью* мы понимаем «регулярное повторение (воспроизводимость) в тексте определённых языковых единиц, которые могут быть представлены буквальным повторением ключевых слов, использованием тематически близких слов и синонимов» [8: 26].

3. *Рекуррентные конструкции*. *Рекуррентными* мы считаем конструкции, которые характеризуются «регулярным употреблением и тиражируемостью в текстах определённого дискурса и тематики в течение конкретного периода времени; <...> дискурсивной и тематической обусловленностью» [5: 1306].

Отметим, что другой взгляд на наличие/отсутствие рекуррентных конструкций в научном дискурсе представлен в работах М.В. Тереховой: «рекуррентные конструкции не являются обязательным атрибутом научного дискурса» [12: 147]. Это суждение связано с авторским толкованием данного понятия. Исследователь считает, что «рекуррентные конструкции образуются благодаря (1) либо своей *стилистической маркированности*, то есть «не-нейтральности», (2) либо *семантическому развитию относительно прямого денотативного значения*, (3) либо *нестандартной сочетаемости*» [12: 146].

Мы не разделяем данную точку зрения и относим к рекуррентным конструкциям безличные предложения, используемые для репрезентации позиции адресанта в научном тексте (*известно, как известно, представляется, как было показано, сказано и т.п.*).

Анализ нашего материала позволил установить актуальность бессубъектных рекуррентных конструкций для имплицитной репрезентации позиции адресанта в современном научном дискурсе. В научно-исследовательской статье объемом 10-12 страниц, как правило, число бессубъектных конструкций (безличных предложений) колеблется от 3 до 10-12. Например, в работе М.В. Тереховой употреблено 9 бессубъектных конструкций: *Многими исследователями отмечается...; можно полагать, что...; можно предполагать, что...; ситуации научного общения следует признать существенными в научном дискурсе; трудно утверждать, что...; уместно предположить, что...; трудно однозначно утверждать...; можно было бы причислить к рекуррентным, если бы...; можно считать, что...* [12]. В статье Т.А. Лапатухиной – всего 3: *следует выделить...; можно отметить...; можно назвать...* [8].

Выводы

Таким образом, бессубъектные конструкции (безличные предложения) присутствуют во всех 20 научно-исследовательских статьях, посвященных различным аспектам функционирования современного научного дискурса, подвергнутых анализу, и используются для репрезентации позиции адресанта.

Регулярно повторяясь на протяжении текста каждой статьи, они приобретают статус рекуррентных конструкций и придают научному рассуждению «нейтральный, стремящийся к объективному характер» [4: 3416], обеспечивают единство смысловой структуры и логико-композиционную стройность.

Библиографический список

1. Бакланова И.И. Образ автора и образ адресата нехудожественного текста. Дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01. М., 2014. 431 с.

2. Бессубъектные предложения // https://literary_terms.academic.ru/67/ Бессубъектные предложения (дата обращения: 19.06. 2025).
3. Болсуновская Л.М. Лексические средства выражения позиции автора в русском и английском научно-техническом письменном дискурсе (на материале текстов по геологии) // Научный журнал КубГАУ 2015. №114(10). С. 1-22.
4. Болсуновская Л.М., Найдина Д.С. Способы выражения позиции автора в научном и научно-популярном дискурсах // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-15. С. 3413-3416.
5. Иванченко Т.А. Прагматический потенциал рекуррентной лексики в текстах СМИ (на материале новостных сообщений немецкоязычных СМИ о России) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2024. Т. 17. Вып. 4. С. 1304-1309.
6. Кондратенко П.И. Коммуникативно-прагматический потенциал высказываний с маркерами верифицированного знания в немецкоязычном лингвистическом дискурсе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2020. 17 (2). С. 254-270.
7. Крапивкина О.А. Вербализация субъекта в академическом дискурсе // Вектор науки ТГУ. 2015. № 4 (34) С. 121-124.
8. Лапатухина Т.А. Вахтина О.П. Основные подходы к использованию явления рекуррентности в научно-технических текстах // Вестник магистратуры. 2019. № 11-3 (98). С. 25-27.
9. Сорокина С.Г. Использование рекуррентности как средства аргументации при построении текстов научного содержания. Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. М., 2016. 30 с.
10. Сорокина С.Г. Кодовый характер названия научной статьи // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс: периодич. научн. изд. Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. ун-та, 2015. № 06(28). Т. 3. С. 261-266.
11. Терехова Е.В. Рекуррентные конструкции как инструмент исследования политического и медийного дискурса (на материале современного английского языка) // Политический дискурс в парадигме научных исследований: II международная научно-практическая конференция. Тюмень: ВекторБук, 2015. С.138-149.
12. Терехова Е.В. Рекуррентные конструкции и их роль в композиции научных текстов // Научный диалог. 2015. № 12 (48). С. 140-149.
13. Титкова О.И. К определению рекуррентности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 8 (694). С. 9-18.

Works Cited

1. Baklanova I.I. Obraz avtora i obraz adresata nexudozhestvennogo teksta: 10.02.01. Dis. ... d-ra filol. nauk. M., 2014. 431 s.
2. Belokopy'tova I.A., Chale Z.I. Metatekstovaya rekurrentnost` v sovremennoj lingvistike // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2020. № 1. S. 130-133.
3. Bolsunovskaya L.M. Leksicheskie sredstva vy`razheniya pozicii avtora v russkom i anglijskom nauchno-texnicheskom pis'mennom diskurse (na

- materiale tekstov po geologii) // Nauchny`j zhurnal KubGAU 2015. № 114 (10). S. 1-22.
4. Bolsunovskaya L.M., Najdina D.S. Sposoby` vy`razheniya pozicii avtora v nauchnom i nauchno-populyarnom diskursax // Fundamental`ny`e issledovaniya. 2015. № 2-15. S. 3413-3416.
 5. Ivanchenko T.A. Pragmaticheskij potencial rekurrentnoj leksiki v tekstax SMI (na materiale novostny`x soobshhenij nemeczkoyazy`chny`x SMI o Rossii) // Filologicheskie nauki. Voprosy` teorii i praktiki. 2024. T. 17. Vy`p. 4. S. 1304-1309.
 6. Kondratenko P.I. Kommunikativno-pragmaticheskij potencial vy`skazy`vanij smarkerami verificirovannogo znaniya v nemeczkoyazy`chnom lingvisticheskom diskurse // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazy`k i literatura. 2020. 17 (2). S. 254-270.
 7. Krapivkina O.A. Verbalizaciya sub``ekta v akademicheskom diskurse // Vektor nauki TGU. 2015. № 4 (34) S. 121-124.
 8. Lopatuxina T.A. Vaxtina O.P. Osnovny`e podxody` k ispol`zovaniyu yavleniya rekurrentnosti v nauchno-technicheskix tekstax // Vestnik magistratury`. 2019. № 11-3 (98). S. 25-27.
 9. Sorokina S.G. Ispol`zovanie rekurrentnosti kak sredstva argumentacii pri postroenii tekstov nauchnogo sodержaniya. Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 2016. 30 s.
 10. Sorokina S.G. Kodovy`j xarakter nazvaniya nauchnoj stat`i // XXI vek: itogi proshlogo i problemy` nastoyashhego plyus: periodich. nauchn. izd. Penza: Izd-vo Penz. gos. texnol. un-ta, 2015. № 06(28). T. 3. S. 261-266.
 11. Terexova E.V. Rekurrentny`e konstrukcii kak instrument issledovaniya politicheskogo i medijjnogo diskursa (na materiale sovremennogo anglijskogo yazy`ka) // Politicheskij diskurs v paradigme nauchny`x issledovanij: II mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Tyumen`: VektorBuk, 2015. S. 138-149.
 12. Terexova E.V. Rekurrentny`e konstrukcii i ix rol` v kompozicii nauchny`x tekstov // Nauchny`j dialog. 2015. № 12 (48). S. 140-149.
 13. Titkova O.I. K opredeleniyu rekurrentnosti // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2014. № 8 (694). С. 9-18.

УДК 81'25

П.А. Прякина

Россия, Новороссийск
Новороссийский филиал Пятигорского
государственного университета
студентка 4 курса
pryakina04@mail.ru

Специфика перевода инструкций и схем по вязанию: лингвистический и прагматический аспекты

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются особенности перевода текстов инструкций и схем по вязанию. Цель настоящего исследования заключается в выявлении особенностей перевода инструкций и схем по вязанию и разработке рекомендаций по их прагматической адаптации. Объектом исследования являются англоязычные и русскоязычные тексты инструкций и схем по вязанию. Предметом исследования выступают способы передачи их структурных и содержательных особенностей при переводе. Для решения поставленных задач была использована комплексная методика, сочетающая сопоставительный анализ как параллельных, так и аналогичных английских и русских инструктивных текстов предметной сферы “вязание”. В работе предпринята попытка комплексного рассмотрения переводческих стратегий применительно к узкоспециализированным текстам по вязанию, впервые систематизируются основные трудности перевода условных обозначений и предлагается алгоритм прагматической адаптации инструкций для конечного пользователя. Результаты исследования могут найти применение при подготовке и локализации материалов для издательств, выпускающих книги и журналы по вязанию. Анализ показал, что адекватный перевод инструктивных текстов по вязанию требует сочетания точной передачи терминологии и гибкой адаптации текста под целевую аудиторию. На этой основе был разработан комплекс рекомендаций, направленных на упрощение восприятия схем и инструкций при межкультурной передаче.*

***Ключевые слова:** перевод схем и инструкций вязания, прагматическая адаптация, инструктивный текст, лексические, грамматические и синтаксические особенности.*

Введение

В современном переводоведении возрастает интерес к исследованию прикладных аспектов перевода специализированных текстов. Среди них особое место занимают инструкции и схемы по вязанию, которые обладают высокой степенью терминологичности, специфической структурой и уникальной системой условных обозначений. Перевод подобных текстов представляет собой сложную задачу, требующую учета не только языковых соответствий, но и

прагматических факторов, связанных с удобством и понятностью конечного продукта для целевой аудитории.

Тексты по вязанию и схемы вязания представляют собой инструктивный тип текста. Они содержат много узкоспециализированных терминов и символов, перевод которых требует не только лингвистических знаний, но и понимания прагматических особенностей восприятия текста целевой аудиторией.

Перевод должен обеспечивать не только точность передачи информации, но и удобство использования инструкций конечным пользователем, что повышает эффективность обучения и творчества.

Таким образом, изучение лингвистических и прагматических аспектов перевода инструкций и схем по вязанию способствует решению актуальных практических задач и расширению теоретических знаний в области прикладного перевода и межкультурной коммуникации, что и определяет **актуальность** данного исследования.

Цель работы заключается в анализе особенностей перевода инструкций и схем вязания, а также разработке рекомендаций по прагматической адаптации таких текстов.

Научная проблема исследования заключается в отсутствии системного подхода к переводу инструкций и схем вязания, сочетающего лингвистическую точность с эффективной прагматической адаптацией.

Современный уровень разработанности проблемы перевода инструкций и схем вязания в отечественной и зарубежной науке демонстрирует существенные пробелы и характеризуется фрагментарным подходом. В российской академической традиции данный вопрос не получил системного освещения и затрагивает лишь косвенно в рамках более общих исследованиях по техническому переводу и терминоведению. Работы таких авторов, как С.В. Гринев-Гриневиц, Н.Б. Климзо и В.Н. Комиссаров закладывают теоретическую базу, но не предлагают специализированных решений для текстов по рукоделию.

В зарубежной науке проблема также не стала предметом целостного изучения. Несмотря на значительный вклад таких авторов, как Юджин Найда и Питер Ньюмарк, в развитие теории прагматической адаптации и технического перевода, их методики не применяются к узкоспециализированной области вязания. Следовательно, переводчики вынуждены руководствоваться интуитивными решениями, а не научно обоснованными принципами.

Методы

В данном исследовании был проведен анализ теоретической литературы, что способствовало формированию теоретической базы и определению критериев для дальнейшего сравнительного анализа.

Основным инструментом исследования выступил контрастивно-сопоставительный анализ, который позволил выявить сходства и различия между русскоязычными и англоязычными текстами инструкций и схем. Переводческий анализ использовался для изучения способов передачи терминологии и специфических элементов инструктивного текста, а также для выявления трудностей и стратегий их преодоления. Структурно-содержательный метод обеспечил системное рассмотрение организации текстов и схем, что важно для понимания их функциональности и воздействия на пользователя. Терминологический анализ дополнил исследование, позволив тщательно проанализировать особенности перевода узкоспециализированной лексики, которая является одной из ключевых проблем в данной области. Такой методологический подход обеспечил глубокий и всесторонний взгляд на проблематику перевода инструкций и схем по вязанию.

Материал исследования

Эмпирическим материалом для исследования послужили современные тексты инструкций и схем вязания на русском и английском языках, отобранные со специализированных интернет-сайтов.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Специфика инструкций по вязанию как типа технического текста

В современном мире вязание становится не только популярным хобби, но и видом творчества, которое объединяет людей разных стран и культур. С распространением мастер-классов и схем вязания в интернете возникает необходимость их перевода с иностранных языков на русский, чтобы сделать эти материалы доступными для широкой аудитории. Однако перевод инструкций и схем по вязанию представляет собой сложную задачу, требующую не только языковых знаний, но и понимания специфики вязального ремесла, условных обозначений и визуальных элементов.

Для решения таких задач важно знать особенности инструктивных текстов, поэтому были выделены их лексические, грамматические и синтаксические особенности.

Под инструктивным текстом в данном исследовании понимается технико-ориентированный текст директивного характера, основной функцией которого является регламентация последовательности действий для достижения конкретного результата.

Данный тип текстов обладает рядом отличительных особенностей:

- Четкая логическая структура
- Точность, ясность, отсутствие многозначных слов;

- Языковой стандарт
- Клишированность
- Использование простых императивных предложений

С лингвистической точки зрения инструкции характеризуются использованием специальной терминологии, включающей как общепринятые технические термины, так и узкоспециализированные аббревиатуры. Также в таких текстах присутствуют модальные глаголы и разговорные формы обращения.

Одной из основных лексических особенностей инструктивного текста является наличие терминов. Выявленные в ходе лексического анализа терминоединицы были подвергнуты понятийно-тематической классификации, в результате чего они были распределены на шесть групп: термины, описывающие технику вязания (*tapestry knitting* – гобеленовое вязание, *seed stitch* – зернистая вязка), элементы вязания (*half double crochet* – полустолбик с накидом), материалы вязания (*bulky yarn* – толстая пряжа), характеристики вязания (*gauge* – плотность вязания) и инструменты вязания (*crochet hook* – крючок для вязания), вязальные узоры (*granny square* – бабушкин квадрат).

Лексическую специфику анализируемых текстов составляет также наличие устойчивых оборотов и клише. Как отмечает В.Н. Комисаров, технические тексты «характеризуются устойчивыми языковыми формулами, обусловленными повторяемостью ситуаций» [2]. Например, *cast on 30 stitches – наберите 30 петель*.

Еще одной отличительной особенностью инструктивных текстов по вязанию является наличие списка всех используемых сокращений и символов с их расшифровкой, например:

You'll find the following abbreviations in the tutorial:

- *sc – single crochet.*
- *2sc – two single crochets into the same stitch.*
- *sc2tog – one single crochet to join two stitches together.*
- *BLO – back loop only.*
- *FLO – front loop only.*

В обычных инструкциях такие разделы встречаются редко, так как терминология обычно уже известна.

К синтаксическим отличительным особенностям инструктивного текста является использование императивов. Т. А. Казакова объясняет это тем, что императив сокращает дистанцию между автором и читателем, минимизируя интерпретационные ошибки [1]. Такие построения характерны и для текстов по вязанию, например, *use brown yarn – используйте коричневую пряжу*, *sew the belly between rounds – пришейте живот между рядами*.

Следующей синтаксической особенностью анализируемых текстов является использование простых предложений. Такие клаузы минимизируют риск неверного толкования. В.Н. Комиссаров отмечает, что инструктивные тексты стремятся к максимальной прозрачности синтаксических структур[3]. Анализ подтверждает верность такого суждения и по отношению к инструктивным текстам по вязанию.

Н.К. Яшина отмечает грамматическую особенность инструктивного текста – использование глаголов в форме будущего времени. Это объясняется тем, что формы будущего времени приобретают в контексте различные модальные оттенки долженствования, предписания, возможности, близкой к необходимости, например, *You'll work this crochet seahorse pattern in rounds from magic circles – Вы будете вязать морского конька по спирали, начиная с волшебного кольца* [5].

В ходе исследования было выявлено, что инструкции по вязанию отличаются от обычных инструкций наличием оценочной лексики, например, *let's crochet this cute kitten – давайте свяжем этого миленького котенка*.

Также схемы и инструкции по вязанию являются авторскими и содержат ссылку на самого автора, например, *автор: ссылка на автора**. В конце схемы автор всегда указывает ссылки на себя в соц.сетях и просит людей при публикации вязанных работ по данной схеме указывать авторство, например, *не забудьте при публикации ваших работ указать прямую ссылку на меня*.

Инструкции по вязанию могут включать ссылки на обучающие видео, дополнительные пояснения к техникам и схемам, что делает их более ориентированными на новичков. Например, *follow the links to check out tutorials for any techniques that aren't familiar to you*.

Перевод терминов вязания

Одной из основных проблем перевода инструкций и схем по вязанию, как показывает практика перевода текстов этой предметной сферы является перевод терминов.

В ходе исследования мы проанализировали около 100 терминов по способу перевода. При анализе было выделено семь основных переводческих решений.

Чаще всего при переводе терминов вязания используются калькирование. Это объясняется тем, что большая часть выявленных терминов вязания являются многокомпонентными, например, *purl stitch – изнаночная петля, granny square – бабушкин квадрат, row – ряд*. Однако если термин однокомпонентный, то он переводится уже устоявшимся эквивалентом, например, *skein – моток, ball – клубок, yarn – пряжа, реже транскодируются - blocking – блокинг*.

В ходе анализа был выявлен также такой способ перевода, как частичное калькирование, например, *stockinette stitch* – чулочная вязка (калькирование периферийного элемента+ генерализация ядерного элемента), *treble crochet* – столбик с двумя накидами (частичное калькирование с модуляцией периферийного элемента (ядерный элемент передан при помощи эквивалента).

Реже при переводе таких терминоединиц используют экспликацию, например, *tension square* – квадрат для проверки плотности вязания, *chains space* – цепочка из воздушных петель.

Изредка при переводе терминов вязания используют эллипсис и модуляцию, например, *picot stitch* – нуко (эллипсис ядерного элемента+транскодирование), *yarn forward* – нить перед работой.

Рекомендации по прагматической адаптации при переводе инструкций и схем вязания

Перевод схем и инструкций по вязанию требует не только точности в передаче терминов и последовательности действий, но и учета прагматических особенностей целевой аудитории. Для того чтобы переведенный материал был действительно понятен и удобен в использовании, необходимо применять специальные стратегии прагматической адаптации.

А.Д. Швейцер отмечал, что прагматическая адаптация является преобразованием исходного высказывания с учетом передачи его прагматического значения [5].

В ходе работы были определены основные рекомендации, которые помогут сделать перевод схем и инструкций по вязанию максимально доступным, функциональным и соответствующим ожиданиям русскоязычных пользователей.

Первое, на что стоит обратить внимание при прагматической адаптации текста инструкций вязания, — это обеспечение качественной визуальной поддержки. Визуальные элементы — схемы, условные обозначения, иллюстрации — играют важную роль в восприятии и понимании инструкции, особенно для сложных узоров и техник. Поэтому, при переводе необходимо не только точно передать текстовые указания, но и обеспечить согласованность между текстом и графикой, а также адаптировать визуальные материалы с учетом особенности целевой аудитории.

Для того, чтобы обеспечить качественную визуальную поддержку необходимо:

- Обязательно включать в перевод расшифровки всех условных обозначений, чтобы читатель легко ориентировался в схеме;
- Следить за тем, чтобы визуальные элементы были четкие и хорошо читаемыми, а размер схемы позволял комфортно воспринимать детали;

– При необходимости добавлять фотографии процесса вязания для лучшего понимания.

Следующей рекомендацией является адаптация единиц измерения. Необходимо учитывать различия между метрической системой, принятой в русскоязычной среде, и английской системой мер, которая часто используется в оригинальных материалах. Это важный аспект прагматической адаптации, поскольку неправильное или неполное преобразование единиц может привести к ошибкам при вязании изделия. В англоязычных схемах указывается чаще всего дюймы, а в русских – см. Следует не просто заменить обозначение единицы, но и точно пересчитать значения, учитывая, что 1 дюйм равен 2,54 см, например, *knit until piece measures 8 inches – вяжите, пока деталь не достигнет 20 см.*

Еще одной рекомендацией является опущение избыточной информации. Очень часто инструкции по вязанию содержат неактуальную информацию для русскоговорящей аудитории, например, ссылки на материалы, недоступные в России. При переводе лучше всего подобрать аналог пряжи, например, *use worsted weight yarn (Cascade 220) – используйте пряжу средней толщины («Пехорка Акварель»).*

Также рекомендуем использовать одни и те же термины и их обозначения во всех разделах инструкции и схемы вязания, чтобы читатель не запутался и мог легко ориентироваться в схеме.

Выводы

В заключении важно отметить, что результатом проведенного исследования стал всесторонний анализ схем и инструкций по вязанию, а также разработка рекомендаций по их прагматической адаптации. Последняя предполагает внесение целенаправленных изменений и корректировок в переводимые тексты, направленных на учет культурно-языковых различий и особенностей восприятия целевой аудиторией. Такой подход обеспечивает не только точную передачу содержательной информации, но и сохранение функциональной адекватности инструкций, что способствует их более эффективному использованию конечными пользователями.

Разработанные рекомендации включают методы адаптации терминологии, перестройку структуры текста и учет специфики коммуникационной ситуации переводимого материала. Они ориентированы на достижение оптимального баланса между верностью оригиналу и понятностью перевода в рамках культурных и прагматических норм языка-перевода, что является важным аспектом в области прикладного перевода узкоспециализированных инструкций.

Библиографический список

1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.: Издательство Союз, 2001. 320 с.
2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 1999. 192 с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
4. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973. 280 с.
5. Яшина Н.К., Никифорова А.А. Особенности перевода текстов инструкций (на материале английского языка) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Лингвистика. – 2023. – № 1. С. 45-56.

Work cited

1. Kazakova T.A. Prakticheskie osnovy perevoda. SPb.: Izdatelstvo Soyuz, 2001. 320 s.
2. Komissarov V.N. Sovremennoe perevodovedenie. M.: ETS, 1999. 192 s.
3. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty). M.: Vyssh. shk., 1990. 253 s.
4. Shveytser A. D. Perevod i lingvistika. M.: Voenizdat, 1973. 280 s.
5. Yashina N.K., Nikiforova A.A. Osobennosti perevoda tekstov instruksiy (na materiale angliyskogo yazyka) // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriya: Lingvistika. – 2023. – № 1. S. 45-56.

УДК 811.112.2'367**А.Х. Салатаева**

Россия, Грозный
 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
 ассистент кафедры немецкого языка
 alya37575@gmail.com

Паремиологические единицы современного немецкого языка

Аннотация. Стремительные технологические и социальные изменения часто сопровождаются переосмыслением. Также человеческий язык не остаётся в стороне от столь стремительного развития и постоянных изменений. Словарь каждый день пополняется новыми словами, другие слова меняют своё значение или устаревают и перестают использоваться. Нередко, однако, такие быстрые технические и социальные изменения сопровождаются переосмыслением. Оперируя этой мыслью проводится исследование влияния этих изменений на элементы немецкого языка, которые долгое время занимали в нем прочное место, и как они конкретно проявляются. Наряду с этим возникает вопрос о том,

актуально ли использование идиом и пословиц на уроках иностранных языков сегодня. В соответствии с поставленной целью в настоящей статье рассматриваются идиомы и пословицы в современном немецком языке. Во-первых, дано краткое описание фразеологизмов, особенно с точки зрения их лексической устойчивости; во-вторых, даются общие замечания о классификации фразеологизмов по Бюргеру и отмечаются некоторые различия между отдельными классами.

Ключевые слова: *фразеологизмы, автосемантика, корпусный анализ, полилексичность.*

Введение. Паремииологические выражения или фразеологизмы (латинизированная форма греческого слова φρασεολογισμός, fraseologismós, от др.-греч. phrazein – указывать, декламировать и греко-новолатинского logismós/logismus – образование слов, в языкознании понимаются как последовательность лексических единиц, принявших устойчивую форму.

Подобные выражения, обладая автосемантией и полилексичностью, подобно любому корректному, с точки зрения языка, высказыванию, демонстрируют осмысленную структуру и соответствии грамматическим правилам. Их можно рассматривать как готовые языковые конструкции, часто выступающие в роли синонимов. Многие из них используют образные средства, придавая речи выразительность и яркость. Преобладающая часть таких выражений характерна для повседневной речи, где их смысл обычно не исчерпывается простым сложением значений составляющих слов. Для лучшего понимания понятия фразеологизма полезно отличать его от словосочетания.

Цель исследования – Выявить влияние технических и социальных изменений немецкого языка на лингвокультурную специфику семантики языковых единиц современного немецкого языка и актуальность использования фразеологизмов при изучении немецкого языка.

Метод исследования – семантический, корпусный анализ.

Материал исследования – немецкие и русские фразеологические высказывания.

Немецкая фразеология характеризуется заметным разнообразием. Кроме того, независимость фразеологических единиц не абсолютна, а их связи с лексическими единицами и конструкциями других типов очень сложны и многогранны. Несмотря на это, указанные особенности позволяют определить важные характеристики и отличительные черты. Следующая классификация, в основном, основана на работе Агриколы [2] и представляется наиболее практичной для применения в преподавании иностранных языков

В первую очередь, рассмотрим сочетания слов свободного типа, компоненты которых могут выступать как независимые единицы и заменены другими словами, исходя из их смысловой нагрузки и грамматической правильности. Использование этих сочетаний обусловлено прямым, очевидным фактом: *ein Auto, einen Politiker, viel kaufen*. - *купить машину, политика, покупать много*.

В приведённом выше примере употребление возникает из семемы (совокупности сем, семантически отличительных признаков) глагола «kaufen» (покупать), означающей «способ приобретения вещи, услуги или благодеяния», которая в каждом случае осуществляется посредством предоставления денежного вознаграждения или иного платёжного средства и, следовательно, может быть понята как устойчиво присутствующая семантическая особенность этого глагола.

Если в качестве ориентира использовать современное употребление, обычно находят семантический вариант. В данном контексте, когда мы говорим о «kaufen» (то есть, приобретение чего-либо за деньги), мы подразумеваем его основное значение – то, что первым приходит на ум, когда это слово используется само по себе. Этот вариант обычно наиболее конкретен и непосредственно воспринимается чувствами, в отличие от других значений (например, «подкупить»), которые часто содержат абстрактные или метафорические элементы. При определении сочетаемости слов ключевым фактором является осмысленность образованного сочетания и его способность передавать информацию. Покупка автомобиля, политика или большого количества вещей имеет смысл, в то время как «покупка худого».

Грамматические принципы и правила согласования (например, согласование подлежащего и сказуемого) также важны: «Ich kaufe ein Buch» (Я покупаю книгу), но не «Ich kaufen ein Buch». Эти правила, действуя совместно, сужают круг лексических единиц, сочетаемых друг с другом, и находятся в тесной взаимосвязи. Более того, подобные комбинации слов нередко приводят к образованию новых терминов, таких как «покупка автомобиля» (*der Buchkauf*), в отличие от невозможного сочетания вроде «покупка политика» (*der Politikerkauf*).

Словосочетания подразделяются на свободные и устойчивые. В устойчивых комбинациях слов порядок элементов задан контекстом, однако общий смысл остается неизменным: примерами служат «холодная кухня» (*kalte Küche*) или «счастливое событие» (*ein freudiges Ereignis*). И свободные, и устойчивые словосочетания регистрируются в лексикографических источниках как отдельные компоненты, а не как целостные единицы.

1. Kalt - kälter, am kältesten - холодный – холоднее - самый холодный

fühlbar arm an Wärme - заметно лишённый тепла

abgekühlt - остывший

nicht mehr warm (Speisen) - больше не тёплая (пища)

gefühllos, gefühlsarm, gleichgültig - чёрствый, бесчувственный, безразличный

frostig (gefühl~, gemüts~) морозный (эмоционально, настроение)

2. ~e Ente Getränk aus Weißwein, Sekt (Mineralwasser) u. Zitronen - напиток из белого вина, игристого вина (минеральной воды) и лимона

~e Fährte - тропа

~e Küche nicht gekochte bzw. abgekühlte Speisen - кухня: сырая или остывшая пища.

auf ~em Wege - ohne Erhitzung – по холодному - таким образом, без нагревания. К числу свободных сочетаний Агрикола [2] также относит многосоставные имена собственные и названия (онимические фразеологизмы), а также идиомы, в которых одна часть – хотя и используется в определённой степени образно – остаётся взаимозаменяемой, а общее значение по-прежнему определяется компонентами: der eiserne (= feste) Bestand,

blinder (= irrtümlicher, unnötiger) Alarm «железный (= прочный) фундамент», «слепая (= ошибочная, ненужная) тревога».

Особую группу составляют устойчивые обороты речи, такие как идиомы и фразеологизмы. Их можно классифицировать на фразеологические сочетания с прозрачной структурой и целостные фразеологические единицы. В устойчивых фразеологических оборотах один из составляющих, чаще всего вербальный элемент, теряет свое первичное смысловое значение или подвергается частичной трансформации в понимании. Тем не менее, общая конструкция может быть объяснена путем разбора её отдельных составляющих, состоящие из вспомогательного глагола, выполняющего в основном синтаксическую функцию, и предложных или аккузативных конструкций (часто выраженных глагольными абстракциями), которые несут основную смысловую нагрузку сказуемого. Замена слов в простых фразеологических сочетаниях синонимами крайне затруднена. Это особенно заметно в функциональных глагольных сочетаниях, где глаголы отражают тонкие различия в действиях и причинно-следственных связях: «etwas los haben\ schlau sein» – «быть толковым»; «in Furcht sein\ in Furcht versetzen». – «напугать, быть в страхе». Такое ослабление фиксации называется вариативностью.

Также грамматических изменений, лексических замен «*ein Gesicht wie drei\sieben Tage Regenwetter*» - «лицо, похожее на три\семь дней дождя») и синонимии («*sich auf j-n einlassen\sich auf j-s Standpunkt stellen*»)

В отличие от обычных устойчивых словосочетаний, фразеологизмы обладают достаточно прочной смысловой структурой, допускающей лишь ограниченную замену отдельных компонентов синонимами или уточнениями.

Компоненты фразеологизма могут быть взаимосвязаны и логически объяснимы, однако общее значение конструкции часто не выводится напрямую из значений отдельных слов. Смысл фразеологического оборота требует интерпретации, нередко опирающейся на образное представление одного из его элементов. Некоторые обороты допускают как прямое, так и переносное употребление, но чаще используется именно метафорическое значение, как в примерах: «*Den Dummen machen*» - «остаться в дураках», «*sich lächerlich machen*» - «делать из себя посмешище».

Особую категорию фразеологических выражений, занимающих промежуточное положение между фразеологическими единицами и устойчивыми словосочетаниями, составляют парные конструкции. Они всегда включают два (иногда три) значимых слова, принадлежащих к одной части речи или представляющих собой повторение одного и того же слова, соединенных союзом или предлогом: «*ganz und gar*» – «ничуть», «*gang und gäbe*», «*Tag für Tag*», «*Schritt für Schritt*» - «четко и ясно», «непрерывный», «изо дня в день», «шаг за шагом». Слитность этих конструкций настолько выражена, что вся группа слов воспринимается как единое целое. Ритмико-звуковая организация (зачастую за счет созвучия корней и окончаний) усиливает неделимость фразы, приводя к практически неизменному порядку слов: «*fix und fertig*» - «раз и готово», «*mit Kind und Kegel*» - «со всем скарбом».

В случае сочетания слов разной длины обычно соблюдается принцип возрастания, когда более короткое слово предшествует более длинному:

«*fix und fertig*» – «раз и готово»

«*mit Kind und Kegel*» - «со всем скарбом». Оценка содержания порождает вторичный порядок: менее значимое располагается вслед за тем, что получило более позитивную оценку, как, например, в паре «*Mensch und Tier*» (Человек и животное). Смысловые связи между двумя элементами в парных сочетаниях выражаются в форме подобия, дополнения или контраста, и каждая из этих связей формирует новое, более обобщенное значение. Это может указывать

на дублирование с целью подчеркивания или указания на длительность, к примеру, «*Jahr für Jahr*» – «год за годом», сохраняя сходство смыслов или взаимодополняя их, как в выражении «*fix und fertig*» или же представлять собой противоположность значений, как в случае «*Geben und Nehmen*» – «давать и брать».

Последняя группа охватывает устойчивые фразеологизмы, чье общее значение не является прямым следствием обычного использования составляющих их частей и не может быть понято, исходя из значений каждого слова в отдельности. Однако, степень идиоматичности – понятие субъективное, так как её понимание обусловлено ситуацией и имеющимися знаниями, особенно при наличии редко употребляемых слов, то есть лексических единиц, потерявших самостоятельность в современном языке, например: «*Maulaffen feilhalten*» – «безучастно смотреть», или «*jmdn. ins Bockshorn jagen*» – «запугать кого-либо».

Существенным признаком также является постоянство составных частей, проявляющееся на разных уровнях: формальном, словарном и смысловом.

В отличие от свободных словосочетаний, где значение формируется отдельными элементами, семантическая неразложимость фразеологизмов подразумевает, что значение несет выражение целиком. Помимо этого, выделяют и прочие формы устойчивости. Психолингвистическая устойчивость предполагает, что фразеологизмы, подобно другим словам, постоянно хранятся в ментальном лексиконе и спонтанно воспроизводятся как единое целое. Прагматическая устойчивость указывает на закреплённость фразеологизмов за определенными контекстами. Фразеологические единицы обладают как синтаксическими, так и лексическими ограничениями, однако эти рамки, по сравнению с грамматическими нормами, являются более гибкими. Нарушение фразеологической целостности не приводит к созданию грамматически неправильных высказываний. Таким образом, понятие устойчивости фразеологизмов является относительным, и они могут быть подвержены различным изменениям и преобразованиям. Данная тенденция особенно ярко проявляется в разговорной речи, средствах массовой информации, в частности в рекламе, а также в художественной литературе, включая песенные тексты.

Истоки многих фразеологизмов лежат в религиозной сфере, как, например, выражение «*Ich lebe wie Gott in Frankreich*», означающее «Я живу как у Христа за пазухой». Существуют также фразеологизмы, связанные с ушедшими реалиями, например: «*Kapital aus etwas schlagen*» – «нажиться на чём-либо, сколотить капитал»,

«*j-m auf der Haube sitzen*» - «пристально следить за кем-л.»; «*не отходить ни на шаг от кого-л.*», «*unter die Haube kommen*» - «выйти замуж», «*grünes Licht geben*» - «дать добро». Такие идиомы нередко являются эвфемизмами для табуированных выражений, связанных с охотой, болезнями, особенно психическими, смертью или мифологией. Их использование до сих пор иногда ограничено региональными или диалектными особенностями; принадлежность к социальной группе также играет свою роль.

Более того, влияние других языков неоспоримо. Некоторые фразы заимствованы в исходном виде и со временем включены в немецкий словарный запас, например, «*last, not least*» (из английского), в то время как другие германизируются, например, «*das Gesicht abnehmen*» (терять лицо) (от английского «*lose face*»). Поблекшие образы всё ещё можно найти в переосмысленных сравнениях, которые в основном используются в разговорной речи и часто предназначены для передачи игры слов и иронии, например, «*klar wie Kloßbrühe*» (прозрачный, как бульон из клецки - ясно как день). В отличие от устойчивых предложений или пословиц, фразеологические союзы должны быть вставлены в предложение и обычно изменяются в зависимости от времени и числа. Их открытая форма словесного выражения означает, что пословичные изречения не могут иметь фиксированного содержания и уж точно не имеют дидактической тенденции. Они не несут в себе «пословичной мудрости». Только будучи дополненными предложениями, они обретают содержание. Тенденция к сокращению, по-видимому, представляет чисто лингвистический интерес, поскольку она больше не имеет значения для современного употребления. Например, выражение «*einem eins auswischen*» произошло от исходного выражения «*einem ein Auge auswischen*» (протирать глаза).

По мнению Агриколы [2], особую категорию во фразеологии занимают устойчивые высказывания. Эти образования, превосходя по структуре обычные устойчивые сочетания слов, сохраняют все основные характеристики фразеологизмов. Их изменением крайне ограничена, как в примере: «*Auf den Weg machen*» (отправиться в путь). Сюда же относятся эллиптические конструкции: «*tach es gut!*» (Будь здоров!), «*Es geht um...*» (речь идет о...) и восклицания вроде: «*Es wird schon gehen!*» (обойдется!). Общим для них является зависимость от контекста, поскольку они не являются самостоятельными высказываниями.

Несмотря на это, при определении типов фразеологических единиц недостаточно учитывать лишь лексические особенности или синтаксико-грамматическое строение, поскольку их возникновение

и употребление затрагивает более обширный контекст. В этой связи заслуживает внимания классификация, предложенная Бюргером, представленная ниже, несмотря на то, что в образовательном процессе при изучении иностранных языков она может представляться менее применимой. Бюргер классифицирует фразеологизмы, исходя из их роли в передаче информации: референциальные фразеологизмы (связанные с конкретными объектами, событиями или явлениями), на основе их семантики (обозначаемые объекты или процессы, например, «*goldene Mittelweg*»), или утверждения о них, например: «*den goldenen Mittelweg einschlagen*» – «*избрать золотую середину*»). Среди референциальных фразеологизмов, стоящих ниже уровня предложения (номинативные), Бюргер выделяет устойчивые сочетания слов (не обладающие идиоматичностью или обладающие ей в малой степени), а также частичные идиомы (в которых один из компонентов имеет как прямое, так и переносное значение), например: «*Er hat Schwein*» -*Ему везет*) и идиомы (необъяснимые без исторических знаний, например: «*Auf dem Holzweg greiten*» (дословно: «*Находиться на лесовозной дороге*», значение: «*Идти по ложному пути*»), «*Auf den Hund gekommen*» (дословно: «*Оказаться на собаке*», значение: «*Попасть в очень трудное положение*», «*Оказаться на дне*»). Фразеологизмы, сходные с предложениями (пропозициональные), делятся на устойчивые формулировки (связанные с контекстом, например: «*im Laufe meines Lebens*») и тематические формулы (не требующие контекстной связи, обобщающие утверждения). Последние делятся на пословицы и общие места (по семантическому признаку).

В синтаксической классификации Бюргер [3] выделяет адъективные фразеологизмы (*frisch gebacken – eine frisch gebackene Ehefrau*), наречные (*zu allem Überfluss, an Ort und Stelle*), именные (*Vater Staat*) и глагольные с разной валентностью (*[jmd.] hat etw in Petto*).

Выводы. В целом, как модификации, так и лексикографически зафиксированные пословицы обладают богатым образовательным и обучающим потенциалом. Они могут способствовать расширению лингвистического и культурно-исторического кругозора учащихся и развивать не только лингвистическую, но и межкультурную компетентность. Пословицы по своей природе обладают дидактическим потенциалом и эффективно выполняют дидактическую функцию, выражая различные модели поведения, ценности и нормы в лаконичной и доступной для понимания форме. Они часто содержат в себе моральные призывы, за которыми стоит коллективное сознание языкового сообщества, и фактически приглашают учащихся занять

определенную позицию, тем самым поддаваясь дидактической обработке и интеграции в учебный процесс. Эти наблюдения тем более актуальны, что паремиям до сих пор уделялось мало внимания в учебниках по основам иностранного языка.

Библиографический список

1. Чернышева И. И.: Фразеология.: Лексикология современного немецкого языка. Москва: Высшая школа, 1986. С. 175–239.
2. Agricola E., Gerner, G.K. Ruth: Words and Phrases. Dictionary of the German Language. Leipzig: Bibliographical Institute, 1985.
3. Burger H., Buhofer A., Sialm A.: Handbook of Phraseology. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1982, p. 330
4. Fleischer V. Phraseology of the Modern German Language. Tübingen: Niemeyer Publishing House, 1997, p. 279

Works Cited

1. Chernysheva I. I.: Frazeologiya.: Leksikologiya sovremennogo nemetskogo yazyka. Moskva: Vysshaya shkola, 1986. S. 175–239.

УДК 811

А.В. Суравнева

Россия, Новороссийск
ФГБОУ ВО «Новороссийский филиал Пятигорского
государственного университета», студентка
alexandrina.suravneva@yandex.ru

Типология переводческих несоответствий, возникающих при локализации кибертекста

Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки качества локализации кибертекста на примере русскоязычной версии компьютерной игры «Harry Potter and the Chamber of Secrets». Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием рынка цифровых развлечений и отсутствием унифицированных стандартов, позволяющих объективно оценить переводческий продукт. Целью работы является разработка комплексной типологии переводческих несоответствий, возникающих на различных уровнях локализации поликодового текста. В основе исследования лежит сопоставительный анализ оригинального и локализованного вариантов игры. Теоретической базой послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области переводоведения (Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, Н.К. Гарбовский), локализации (М. О’Хаган, Х.М. Чандлер) и

теории кибертекста (Э. Аарсет). В результате исследования разработана типология ошибок, включающая: 1) собственно переводческие искажения; 2) нарушения норм языка перевода; 3) ошибки, специфичные для локализации кибертекста. Анализ эмпирического материала показал, что выявленные ошибки в значительной степени усложняют адекватное восприятие продукта, что свидетельствует о необходимости комплексного подхода к локализации, учитывающего не только лингвистические, но и культурные, технические и интертекстуальные аспекты. Делается вывод о том, что предложенная типология может служить эффективным инструментом для анализа и повышения качества локализации цифровых продуктов.

Ключевые слова: локализация, кибертекст, переводческие ошибки, эрратология, поликодовый текст, видеоигры.

Введение

Современный этап развития медиаиндустрии характеризуется доминированием цифровых продуктов, ключевым фактором коммерческого успеха которых является их эффективная локализация для международной аудитории за пределами страны-производителя. Локализация, понимаемая как комплексный и многоступенчатый процесс адаптации продукта к языковым, культурным и техническим реалиям целевого рынка, выходит далеко за рамки традиционного перевода [5; 10; 16]. Локализация по сравнению с переводом является процессом однозначно более глобальным, поскольку это всестороннее преобразование продукта с той целью, чтобы он лингвистически, культурно, технически и юридически соответствовал целевой стране и ее языку [9].

Особую сложность для локализации представляет кибертекст – динамический, нелинейный и поликодовый феномен [1; 2], характерный для видеоигр, в которых пользователь (реципиент кибертекста) активно влияет на развитие нарратива [11; 15]. Учитывая такую специфику кибертекста в целом, можно заключить, что текст видеоигр представляет собой, в первую очередь диалог с реципиентом. По этой причине и перевод видеоигр должен производить на потребителя в ходе диалогического взаимодействия с ним определенное впечатление, которое было предусмотрено авторами-разработчиками оригинала. Это значит, что переводной кибертекст так же, как и кибертекст на языке оригинала должен предполагать своеобразный «диалог читателя и автора» [12].

Несмотря на растущий интерес к проблеме, в отечественной и зарубежной науке до сих пор отсутствует унифицированная система критериев для оценки качества локализации. Существующие типологии переводческих ошибок (Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, Н.К. Гарбовский) [3; 6; 8] не в полной мере учитывают специфи-

ку поликодности и интерактивности кибертекста. Данное исследование призвано восполнить этот пробел.

Целью данной статьи является презентация разрабатываемой нами комплексной типологии переводческих несоответствий, возникающих при локализации кибертекста.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- 1) охарактеризовать специфику локализации кибертекста в сравнении с традиционным переводом;
- 2) на основе синтеза существующих теоретических подходов разработать многоуровневую типологию ошибок, возникающих в ходе локализации кибертекста;
- 3) путем сопоставительного анализа оригинального англоязычного и переводного русскоязычного поликодовых текстов выявить и классифицировать ошибки в локализации игры «Harry Potter and the Chamber of Secrets»;
- 4) проанализировать возможное влияние выявленных несоответствий на восприятие продукта конечным пользователем.

Методы

Ввиду специфики изучаемой проблемы мы решили прибегнуть к комплексному методу исследования, включающему в себя метод сплошной выборки, метод сопоставления параллельных текстов, метод классификации выявленных переводческих несоответствий, а также процедуры контекстуального и дистрибутивного анализа для определения семантической нагрузки лексических единиц в исходном и переводном текстах.

Материал исследования

Материалом исследования послужили скриншоты оригинальной (английской) и локализованной (русской) версий компьютерной игры «Harry Potter and the Chamber of Secrets» (разработчик EA UK, локализация «Фаргус Мультимедиа»), всего проанализировано более 100 контекстов.

Теоретические предпосылки исследования

В современной науке локализация определяется как процесс адаптации продукта к языку и культуре определенного ареала (лингвотопа) [14; 16]. В отличие от собственно перевода, который фокусируется на вербальной составляющей, локализация затрагивает широкий спектр элементов исходного текста, лежащих на границе или за пределами вербальной сферы: аудиальные (озвучка, музыка), визуальные (графика, интерфейс) и технические (код, вес файлов) компоненты [4; 11]. Это особенно актуально для видеоигр, в которых иммерсивность достигается за счет синергии всех этих элементов.

Рассматривая вопрос локализации компьютерных игр, важно обозначить, что внутриигровой текст специфичен и имеет ряд осо-

бенностей, в связи с чем в его отношении применяется более сложное понятие – кибертекст. Термин «кибертекст», введенный Э. Аарсетом, описывает эргодические произведения, где читатель/игрок прилагает усилия для построения индивидуальной траектории прохождения текста [11; 15]. Ключевые характеристики кибертекста включают:

– **поликодовость (мультимодальность)**: интеграция вербального текста с изображением, звуком, кодом;

– **нелинейность**: наличие множества сценариев дальнейшего развития и точек бифуркации, в которых прежде линейный нарратив разветвляется на несколько возможных вариантов;

– **интертекстуальность**: обилие отсылок к другим текстам медиафраншизы.

Эти свойства порождают специфические трудности при локализации, такие как необходимость согласования текста с визуальным рядом, соблюдения технических ограничений (лимит символов в коде игрового текста) и передача культурно-специфичных и канонических элементов игровой вселенной [7; 11; 13].

Исследовательские результаты и их интерпретация

На основе синтеза подходов Л.К. Латышева (основным критерием его классификации выступает степень дезинформации реципиента), Р.К. Миньяр-Белоручева (в основе его классификации лежит дифференциация утрачиваемых переводчиком квантов информации) и Н.К. Гарбовского (исследователь разграничивает переводческие несоответствия, принимая во внимание уровни понимания транслируемого текста) [3; 6; 8] нами была разработана собственная типология несоответствий, возникающих при локализации, адаптированная к специфике кибертекста:

I группа. Переводческие несоответствия, выявленные в локализованном кибертексте и связанные с искажением смысла первоисточника:

1) искажения при передаче лексической семантики компонентов исходного высказывания;

2) искажения при передаче грамматических категорий, актуализированных в исходном высказывании;

3) искажения на уровне передачи общего смысла исходного высказывания.

II группа. Переводческие искажения, имеющие преимущественно формальную природу и связанные с построением текста перевода:

1) нарушения орфографической нормы русского языка;

2) нарушения пунктуационной нормы русского языка;

3) нарушения лексико-семантического и стилистического уза русского языка.

III группа. Ошибки, связанные со спецификой самого процесса локализации кибертекста:

- 1) ошибки, связанные с трансляцией графических символов;
- 2) ошибки, связанные с отсутствием учета визуальной составляющей кибертекста;
- 3) ошибки, связанные с техническими аспектами локализации.
- 4) ошибки, связанные с недостаточным знакомством переводчика с первоисточником.

Анализ русскоязычной локализации игры «Harry Potter and the Chamber of Secrets» выявил многочисленные несоответствия во всех трех группах. Рассмотрим некоторые конкретные случаи.

1. Собственно переводческие ошибки. Данная категория представлена грубыми искажениями смысла. Например, реплика «*And keep your elbows tucked in!*» была переведена как «*Поднимай локти!*», что означает прямо противоположное действие, ведь смысл оригинального высказывания – «прижимай локти к телу». Другой пример: фраза «*One evening towards the end of summer Holidays...*» превратилась в «*В один из дождливых дней...*», что лишает игрока важной временной привязки, значимой в контексте эволюции данной конкретной игровой вселенной. Подобные несоответствия при локализации не просто нарушают смысловую когерентность текста-транслята по сравнению с первоисточником, но и дезориентируют игрока, нарушая логику повествования и – в некоторых случаях – наводя его на неверные решения.

2. Нарушения норм ПЯ. В анализируемом нами материале встречаются орфографические («*нажамть*» вместо «*нажать*»), пунктуационные («*Рада тебя видеть, Гарри дорогой!*») и стилистические ошибки («*Гарри всем типам поведал об Добби*»). В последнем случае особо отметим неоправданное использование сленговой номинации, а также грамматическую ошибку (выбор предлога *о/об* зависит от начального звука следующего слова).

Хотя подобные несоответствия не всегда искажают смысл кардинально, нельзя не признать, что они значительно снижают качество текста, создавая впечатление непрофессионализма и затрудняя восприятие.

3. Ошибки, специфичные для локализации кибертекста. Эта группа оказалась наиболее показательной в нашем массиве эмпирического материала.

Игнорирование визуального ряда:

В данную группу вошли ошибки, связанные с пренебрежением визуальными элементами при локализации креолизованного

текста. При иных обстоятельствах перевод, представленный в примерах ниже, мог бы считаться достаточно адекватным, однако несоответствие вербальной и невербальной информации делает его некорректным в контексте транслируемого кибертекста и приводит к частичной или полной денотативной подмене.

Рис. 1

В данном случае мы столкнулись с полным искажением смысла оригинального текста. В английской версии игры Гарри произносит: «*I think it's brilliant*». Теоретически, вариант перевода, предложенный локализатором из «Фаргус Мультимедиа» возможен, так как слово *brilliant* может является существительным и обозначать драгоценный камень несмотря на то, что многие ошибочно приписывают его к ЛДП (ложным друзьям переводчика) [<https://www.merriam-webster.com/dictionary/brilliant>]. Но, опираясь на визуальный ряд и контекст диалога между главными героями, можно сделать логичный вывод о том, что в описываемом примере речь идёт не о бриллианте. В этой сцене Рон показывает Гарри свой дом и говорит, что в нем нет ничего особенного. Ответная реплика могла бы выглядеть так: «*Я думаю, что он замечательный!*» или «*А мне очень нравится!*». Пренебрежение контекстом и визуальным сопровождением спровоцировало дезинформирование реципиента.

Технические ошибки: Ограничение поля для текста привело к усечению слов («*левитац.*», «*брос.*» вместо «*левитация*», «*бро-сить*»), что затрудняет понимание игровой механики.

Незнание первоисточника: Каноническое название дома Узли «*The Burrow*» было переведено как «*Барроув*» вместо устоявше-

гося «Нора». Заклинание «Knockback Jinx» и волшебный артефакт «Floo Powder» либо опущены, либо переведены буквально («порошок»), что привело к потере смысла или даже к формированию лишнего негативного подтекста (т.к. «порошок» в русском языке часто является эвфемизмом, обозначающим наркотические вещества).

Обсуждение результатов показывает, что наиболее критичными для восприятия являются ошибки, нарушающие целостность поликодового сообщения (Группа 3). Игрок воспринимает игру как единое аудиовизуальное целое, и несоответствие между текстом и изображением, а также незнание канона франшизы вызывают когнитивный диссонанс, разрушая иммерсивность и доверие к продукту.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что для адекватной оценки качества локализации кибертекста необходим комплексный подход, выходящий за рамки традиционного анализа переводческого соответствия. Предложенная типология, интегрирующая классические подходы переводческой эрратологии с учетом специфики поликодового цифрового текста, доказала свою эффективность в качестве аналитического инструмента.

На материале локализации игры «Harry Potter and the Chamber of Secrets» было установлено, что наибольшую проблему представляют ошибки, связанные с игнорированием визуальной составляющей и недостаточным знакомством с первоисточником. Это свидетельствует о необходимости привлечения к процессу локализации не только переводчиков, но и специалистов, глубоко погруженных в культурный контекст и мифологию франшизы, а также программистов и тестеров, способных оценить целостность итогового продукта.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанной типологии для создания унифицированных стандартов качества в индустрии локализации, что будет способствовать повышению уровня русскоязычных адаптаций цифровых продуктов. Перспективным направлением дальнейших исследований является применение данной типологии к анализу локализации других игровых жанров и медиафраншиз.

Библиографический список

1. Алимуратов О.А. Конфликтотенный характер поликодового текста граффити в городском пространстве: лингвосомиотическая характеристика // Вестник Пятигорского государственного университета. 2023. № 3. С. 108-111. DOI 10.53531/25420747_2023_3_108
2. Алимуратов О.А., Лату М.Н., Раздубев А.В. Поликодовый текст как пространство манифестации конфликтотенности // Вестник

- Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2025. Т. 24. № 2. С. 110-119. DOI 10.15688/jvolsu2.2025.2.9
3. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. 544 с.
 4. Злобин А.Н. К проблеме представления поликодowości качественных показателей транслята // Перевод и сопоставительная лингвистика. 2015. № 11. С. 59-63.
 5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и ф-тов иностр. яз. М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
 6. Латышев Л.К. Технология перевода: Учеб. пособие. М.: Академия, 2005. 320 с.
 7. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек, текст, семиосфера, история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
 8. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 1996. 208 с.
 9. Рюкова А.Р., Филимонова Е.А. Перевод имен собственных при локализации мультиплатформенных компьютерных игр // Вестник Башкирского государственного университета. 2016. № 4. С. 968-973
 10. Якунина В.Г. Лингвоиндустрия: локализация и перевод / В.Г. Якунина, Е.В. Шевченко // Наука без границ. 2017. № 6 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvoindustriya-lokalizatsiya-i-perevod> (дата обращения: 12.04.2025).
 11. Aarseth E.J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 203 p.
 12. Bogucki L. The Application of Action Research to Audiovisual Translation // Audiovisual translation: Subtitles and subtitling: Theory and practice. Bern: Peter Lang, 2011. P. 7-18 / 12
 13. Chandler H. The Game Localization Handbook / 2nd edition. Hingham, MA: Charles River Media, 2005. 370 p.
 14. LISA: Localization. URL: <https://web.archive.org/web/20110102074246/http://www.lisa.org/Localization.61.0.html> (дата обращения: 12.04.2025).
 15. Nelson T.H. Literary Machines. Sausalito, CA: Mindful Press, 1993. 293 p.
 16. O'Hagan M. Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013. 368 p.

Works Cited

1. Alimuradov O.A. Konfliktogennyy kharakter polikodovogo teksta graffiti v gorodskom prostranstve: lingvosemioticheskaya kharakteristika [The Conflictogenic Nature of Polycode Text of Graffiti in Urban Space: Linguosemiotic Characteristics] // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Pyatigorsk State University]. 2023. No. 3. P. 108-111. DOI 10.53531/25420747_2023_3_108.
2. Alimuradov O.A., Laty M.N., Razduev A.V. Polikodovyy tekst kak prostranstvo manifestatsii konfliktogennosti [Polycode Text as a Space for the Manifestation of Conflictogenicity] // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznanie [Bulletin of

- Volgograd State University. Series 2: Linguistics]. 2025. Vol. 24. No. 2. P. 110–119. DOI 10.15688/jvolsu2.2025.2.9.
3. Garbovskiy N.K. Teoriya perevoda: Uchebnik [Translation Theory: A Textbook]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 2007. 544 p.
 4. Zlobin A.N. K probleme predstavleniya polikodovosti kachestvennykh pokazateley translata [On the Problem of Representing the Polycodicity of Qualitative Indicators of the Translatum] // Perevod i sopostavitelnaia lingvistika [Translation and Contrastive Linguistics]. 2015. No. 11. P. 59–63.
 5. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty): Ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz. [Translation Theory (Linguistic Aspects): A Textbook for Institutes and Faculties of Foreign Languages]. Moscow: Vyssh. shk., 1990. 253 p.
 6. Latyshev L.K. Tekhnologiya perevoda: Ucheb. posobie [Translation Technology: A Study Guide]. Moscow: Akademiya, 2005. 320 p.
 7. Lotman Yu.M. Vnutri mysliazhchikh mirov. Chelovek tekst semiosfera istoriia [Inside the Thinking Worlds. Man Text Semiosphere History]. Moscow: Yazyki russkoi kultury, 1996. 464 p.
 8. Minyar-Beloruhev R.K. Teoriya i metody perevoda [Theory and Methods of Translation]. Moscow: Moskovskiy litsey, 1996. 208 p.
 9. Ryukova A.R., Filimonova E.A. Perevod imen sobstvennykh pri lokalizatsii multiplatformennykh kompiuternykh igr [Translation of Proper Names in the Localization of Multi-Platform Computer Games] // Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Bashkir State University]. 2016. No. 4. P. 968–973.
 10. Yakunina V.G. Lingvoindustriya: lokalizatsiya i perevod [Linguoindustry: Localization and Translation] / V.G. Yakunina, E.V. Shevchenko // Nauka bez granits [Science Without Borders]. 2017. No. 6 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/-lingvoindustriya-lokalizatsiya-i-perevod> (Retrieved 12.04.2025).
 11. Aarseth E.J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 203 p.
 12. Bogucki L. The Application of Action Research to Audiovisual Translation // Audiovisual translation: Subtitles and subtitling: Theory and practice. Bern: Peter Lang, 2011. P. 7–18.
 13. Chandler H. The Game Localization Handbook. 2nd ed. Hingham, MA: Charles River Media, 2005. 370 p.
 14. LISA: Localization. URL: <https://web.archive.org/web/20110102074246/http://www.lisa.org/Localization.61.0.html> (Retrieved 12.04.2025).
 15. Nelson T.H. Literary Machines. Sausalito, CA: Mindful Press, 1993. 293 p.
 16. O’Hagan M. Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013. 368 p.

УДК 81'42:32.019.5

Гюнай Ягуб кызы Тахмазова

соискатель степени доктора филологических наук;
преподаватель, Карабахский университет, Азербайджан
aim.2021@mail.ru

Лингвопрагматическая теория политического дискурса: основные понятия и принципы

Аннотация. Статья посвящена лингвопрагматическим аспектам политического дискурса. Цель исследования – выявить основные принципы функционирования политической речи с позиции лингвопрагматики. В качестве предмета анализа рассматриваются речевые акты, коммуникативные стратегии и методы манипуляции в политическом дискурсе. Методологическая основа работы опирается на комплексный подход, включающий элементы лингвистического, философского, психологического и социологического анализа. В статье показано, что политический дискурс строится целенаправленно, с опорой на контекст и интенции говорящего, что позволяет оказывать идеологическое влияние на массовое сознание. Выявлены ключевые черты организации политического дискурса: многомерное восприятие информации, её структурированность, интерактивность и наличие чёткой целевой установки сообщения. Сделан вывод о необходимости междисциплинарного подхода для эффективного анализа политической коммуникации. Представленные результаты могут быть использованы при дальнейшем исследовании механизмов влияния языка на общественное мнение.

Ключевые слова: политический дискурс, лингвопрагматическая теория, речевые акты, коммуникативные стратегии, манипуляция, контекст, идеологическое влияние, прагматика, междисциплинарный подход.

Gunay Yagub gizi Tahmazova

PhD candidate in Philology; Lecturer, Karabakh University, Azerbaijan
aim.2021@mail.ru

Linguopragmatic theory of political discourse: basic notions and principles

Abstract. The article focuses on the linguopragmatic aspects of political discourse. The aim of the study is to identify the key principles of political speech functioning from a linguopragmatic perspective. The subject of the analysis includes speech acts, communicative strategies, and manipulation techniques within political discourse. The methodological framework is based on a comprehensive approach that incorporates elements of linguistic, philosophical, psychological, and sociological analysis. The article demonstrates that political discourse is constructed purposefully, relying on context and speaker's intentions, which allows for ideological influence on mass consciousness. Key features of political discourse organization are identified: multidimensional perception of

information, structural organization, interactivity, and the presence of a clear communicative purpose. The study concludes that an interdisciplinary approach is essential for effective analysis of political communication. The findings can be applied to further research on the mechanisms of linguistic influence on public opinion.

Keywords: *political discourse, linguopragmatic theory, speech acts, communicative strategies, manipulation, context, ideological influence, pragmatics, interdisciplinary approach.*

Introduction

The interaction between language and the reality surrounding us has long been the object of research by linguists and representatives of other scientific fields. Language, as a universal means of communication, permeates all spheres of social life, organizing and regulating the activities of individuals, social groups, and society as a whole.

Since the mid-20th century, linguistics has shifted from viewing language as a purely formal system to understanding it as a communicative tool shaped by context. This led to the rise of new fields such as sociolinguistics, psycholinguistics, communicative linguistics, and linguopragmatics [6: 42]. In modern society, the role of political communication is growing, as it strongly influences citizens' thinking and shapes political views. The resolution of political issues often depends on how these issues are framed. The study of language in politics draws increasing interest from political scientists, philosophers, linguists, sociologists, and psychologists.

Language functions not only as a medium of communication but also as a tool for shaping arguments that reflect ideological beliefs. It is inseparable from the ideas it conveys. Therefore, analyzing political language requires attention to how it reflects the author's ideological stance and how readers' views influence their interpretation [8: 18].

Researchers generally agree that human language is subject to a certain logic, and this logic makes social life possible. Thus, social life involves living as a group of people who obey those "strict" and "inviolable" rules. However, language has intellectual power, and this power makes speech something more than a simple formal code.

No matter how logical and "strict" the structural rules of the language are, the fact that they can be creatively changed shows that the language is an open system, and this system cannot be explained only by formal logic. Language, as a unique human ability, is a reflection of objective reality, as well as a means for the speaker to influence the listener, changing his feelings, thoughts and behavior.

In this study, we propose a holistic linguopragmatic model of po-

litical discourse that integrates a hierarchy of levels—speech acts → pre-suppositions/implicatures → deixis → genre-compositional strategies—and explicitly links them to mechanisms of ideological influence; we show that micro-grammatical resources (passive voice, nominalization) systematically redistribute agency and causality in political messages, facilitating the covert shifting of responsibility or the foregrounding of outcomes; we operationalize key markers of manipulative potential (*we/they* oppositions, interpretive framing, the profile of illocutionary acts – promise/warning/accusation) for subsequent corpus-based testing; and we argue for an interdisciplinary research design – combining discourse, content, and contextual analysis – as a prerequisite for an adequate account of strategies of influence in public political communication.

Theoretical Review

The term “linguopragmatics” was introduced by Ch.Morris in the 1930s [4: 42] and focuses on the relationship between signs and their users. Modern scholars define it as the study of how language units operate in speech and in social contexts [2: 115; 3: 233]. Linguopragmatics examines language as a tool for expressing intentions and understanding others. Its role in political discourse is crucial, as it integrates linguistic and non-linguistic parameters. Effective text comprehension requires attention to its visual, semantic, and linguopragmatic features [9: 135]. One of the important linguistic-pragmatic features of political discourse is its interactivity, that is, the possibility to engage in mutual influence through information in accordance with a certain situation [3: 234].

One of the linguopragmatic features of texts is the presence of a certain communicative purpose. In addition to the above-mentioned basic and general characteristics, there are two important aspects that determine speech activity in linguopragmatics: linguistic and extralinguistic aspects [3: 115].

Political discourse is defined as an institutionally and situationally conditioned speech practice that organizes social relations and power roles through the texts of speeches, debates, media materials, and digital platforms. Its “public purpose” is to prompt the audience toward judgments and actions deemed “right” from the speaker’s perspective [1], which imparts a strategic character to speech acts and shapes the genre-thematic architecture of utterances.

This study proceeds from five interrelated hypotheses: political discourse systematically exploits the pairing of *we/they* deixis with pre-suppositions/implicatures to construct solidarity and legitimate action; passive voice and nominalization statistically increase the perceived “objectivity” of an utterance and reduce the explicit attribution of agency; the profile of illocutionary acts (promise/warning/accusation) predicts the type of perlocutionary effect (mobilization/polarization/rationalization);

the intensity of discourse markers of transition and emphasis (e.g., *however; therefore; thus*) correlates with recipients' ratings of textual coherence and persuasiveness.

Methods and Materials

This study is based on a linguopragmatic approach that integrates methods of discourse analysis, content analysis, and contextual interpretation. The research draws on a range of theoretical sources in linguistics, philosophy, psychology, and sociology to examine the structure and functions of political discourse. Special attention was given to the analysis of speech acts (declarations, promises, threats), communicative strategies, and manipulation techniques. Materials included modern political speeches, debates, and media texts that reflect various ideological positions.

The study employed qualitative methods to assess how language operates in real communicative situations within the political sphere. The selection of materials was guided by their relevance to current political events and their potential to influence public opinion. The analysis focused on the role of context, speaker's intent, audience interaction, and linguistic means of ideological influence. The findings contribute to a deeper understanding of how political discourse shapes social consciousness and public attitudes.

Results

Language plays a key role in conveying the goals of political speakers – whether to persuade, win support, or shape outcomes. It gains influence through skilled politicians, and thus its use should be critically examined, as linguistic strategies can have serious consequences – even leading to war. Language serves not only as a means of communication but also as a carrier of social interaction and cultural meanings. In this context, linguopragmatic theory is essential, as it explores how language functions in specific communicative situations, accounting for speaker intent, listener interpretation, and contextual factors.

The linguistic aspect studies the relationships between language units and the real conditions in which they are used within the communicative space. And the extralinguistic aspect studies the parameters of the communication situation – place and time, the goals and expectations of the participants, etc. In other words, this aspect covers the context of communication.

The key aspects of linguopragmatics include:

Contextual interpretation – meaning in language depends not only on words but also on the context of their use, speaker's intent, and listener's interpretation. Following speech act theory, communication is viewed as action: locutive (utterance), illocutive (speaker's intention), and perlocutive (listener's reaction) acts [9: 233].

Implicit meanings and indirect expressions – linguopragmatics examines how meaning is often conveyed indirectly, shaped by cultural and social norms [8: 115].

Social and cultural constraints – language use varies according to age, status, and social roles, reflecting deeper sociocultural influences [10: 42].

Linguopragmatics examines not only language structure but also its dynamic role in real-life communication, where meaning emerges through interaction and context – essential for understanding political discourse. Political discourse encompasses various forms – official, informal, and populist – and shapes public opinion and power relations through speeches, debates, media, and social platforms. The manipulative function of speech acts depends on political intent, as “different speech acts serve different intentions” [12: 12].

L.Hoffmann’s linguopragmatic methodology is key for analyzing political discourse, integrating linguistic, behavioral, social, and pragmatic dimensions. It considers situational context, text structure, linguistic features, illocutive force, and audience perception, revealing how political communication shapes public consciousness. Key analytical aspects include external motives (e.g., pre-election rhetoric), intertextuality, topic relevance, and audience impact.

Ultimately, linguopragmatics explores how language operates in communicative acts, focusing on speaker intentions and audience expectations – crucial for understanding the influence of political discourse.

Linguopragmatic features of political discourse

Linguopragmatic features of political discourse include:

a) **Speech acts** – Based on J.L. Austin and J. Searle’s theory, utterances serve not only to convey information but also to perform actions (e.g., requesting, commanding, promising).

b) **Presupposition and implicature** – Presupposition refers to background knowledge implied by the speaker; implicature involves meaning inferred from context, per H.P. Grice’s cooperation principles.

c) **Pragmatic context** – Includes speaker identity, audience, communicative purpose, and situational factors – all crucial for interpreting political discourse.

d) **Deixis** – Context-dependent terms (“I,” “you,” “here,” “that”) hold particular significance in political pragmatics.

Core principles of linguopragmatics: **principle of cooperation** (quantity, quality, relevance, clarity) – ensures mutual understanding; **principle of politeness** – maintains social norms and ethics in communication; **inference** – unspoken meanings inferred by the audience.

In political discourse, language serves not only to convey

information, but also to form ideologies, direct social relations, and establish power relations. In this regard, political speech acts deserve special attention.

a) *Speech acts and political discourse*: Political leaders often use illocutive acts such as “suggest”, “promise”, “criticize”. For example, US President Donald Trump’s attempts to legitimize future actions through expressions such as “threat” and “measure” in his speeches regarding Iran are an example of his strategic use of speech acts.

b) *Presuppositions and implicatures*: Political leaders sometimes refer to tacit information in their statements. For example, in the sentence “The security of our partners is our priority”, “the security of our partners” is already accepted information, and it invokes a certain meaning in the listener’s mind.

c) *Deixis and political discourse*: Political leaders use deictic expressions such as “we”, “they”, “our people” to identify themselves and their audience, which reinforces a sense of collective identity and solidarity.

Linguopragmatic theory helps to understand the depth of political discourse. Elements such as the strategic use of speech acts, the use of presuppositions and implicatures, and the role of deixis increase the power and influence of political language. Through this theory, it becomes clearer how political leaders shape and direct public relations through language.

Political discourse consistently features a core set of notions that shape its thematic and genre structure. These notions, systematically organized through philosophical categories such as political ontology, ideology, and axiology, help construct an image of political reality. Speakers use this alternative reality to persuade listeners to adopt certain views or actions. As V.Z. Demyankov observes, “the public purpose of political discourse is to instill in the audience the necessity of ‘politically correct’ actions or judgments... to arouse intention and encourage action” [1: 38]. Reference itself is not the goal but serves as a tool to mobilize the audience. According to V.A. Shevtsova, political discourse inherently involves a struggle for power, which defines one of its central communicative functions [5: 73]. Researches available at the current stage suggest that the verbal component of political discourse is not sufficiently investigated in terms of linguistic theory, especially from the linguopragmatic point of view [3: 230].

Conclusion

In conclusion, political discourse is a complex communicative phenomenon in which linguistic means interact closely with pragmatic, sociocultural, and ideological factors. The linguopragmatic approach

provides a deeper understanding of how political speech influences mass consciousness, revealing the strategic use of speech acts, presuppositions, implicatures, and deixis. The findings of this study confirm the need for further interdisciplinary research on political discourse, offering new insights into the role of language in shaping public attitudes and managing social processes.

Библиографический список

1. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политической филологии // Политическая наука. Политический дискурс: история и современное исследование. 2002. № 3. С. 32-43.
2. Малев А.В. Лингвопрагматический подход как методологическая основа формирования профессиональной межкультурной компетенции / А.В. Малев, А.И. Мосалова // Русистика. 2013. № 2. С. 114-120.
3. Малюга Е.Н. Лингвопрагматика речевых стратегий в социальной рекламе / Е.Н. Малюга, К.В. Попова // Вестник Московского государственного областного университета. 2018. № 4. С. 231-241.
4. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. 208 с.
5. Шевцова В.А. Лингвопрагматический анализ политического дискурса // <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/242525/1/60-63.pdf> (дата обращения: 06.04.2025).
6. Abdugaffarova G.A. The main areas of investigation of pragmalinguistics // Science and education today. № 12(47). P. 42-43.
7. Babayeva N. Conceptual models and translation problems in political discourse// Terminologiya məsələləri. 2024. №2. P. 52-57.
8. Beard A. The Language of Politics. London: Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2001. 121 p.
9. Həbibova K. Siyasi diskursda manipulyasiyanın rolu // İpək yolu. 2024. № 3. S. 134-145.
10. Hoffmann, L. Pragmatische Textanalyse. An einem Beispiel aus dem Alltag des Nationalsozialismus // Mediensprache und Medienlinguistik. Frankfurt: Lang. 2001. S. 283-310.
11. Malyuga E., Shvets A., Tikhomirov I. Computer-based analysis of business communication language // Proceedings of 2016 SAI Computing Conference, SAI. 2016. P. 229-232.
12. Zeynalov E. Lexicon of international political discourse in British and American variants of English: / Abstract of the dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Baku. 2024. 32 p.

Works Cited

1. Demyankov V.Z. Politicheskiy diskurs kak predmet politicheskoy filologii // Politicheskaya nauka. Politicheskiy diskurs: istoriya i sovremennoe issledovanie. 2002. № 3. S. 32-43.
2. Malev A.V. Lingvopragmaticheskiy podkhod kak metodologicheskaya osnova formirovaniya professionalnoy mezhkulturnoy kompetentsii / A.V. Malev, A.I. Mosalova // Rusistika. 2013. № 2. S. 114-120.

3. Malyuga E.N. Lingvopragmatika rechevykh strategiy v sotsialnoy reklame / E.N. Malyuga, K.V. Popova // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2018. № 4. S. 231-241.
4. Chernyavskaya V.E. Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa: uchebnoe posobie. M.: FLINTA: Nauka, 2013. 208 s.
5. Shevtsova V.A. Lingvopragmaticheskiy analiz politicheskogo diskursa // <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/242525/1/60-63.pdf> (data obrashcheniya: 06.04.2025).

УДК 811.111

О.В. Федотова

Россия, Белгород
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
кандидат филологических наук
доцент кафедры английского языка и методики преподавания
fedotova@bsuedu.ru

Глагольная интерпретация знаний о ситуации прикосновения

***Аннотация.** В настоящей статье на основе теорий, разработанных в рамках когнитивного подхода, автор предпринимает попытку выявления специфики представления знаний о ситуации прикосновения лексическими единицами глагольной семантики. Автор ставит целью анализ роли глаголов английского языка в интерпретации ситуации прикосновения. Когнитивной схемой языковой интерпретации ситуации прикосновения выступает фрейм TOUCH. На языковом уровне глаголы прикосновения «в свернутом виде» передают знания о прикосновении. Знания о ситуации прикосновения могут быть представлены в языке на разных уровнях обобщения. Глагол touch описывает прикосновение наиболее обобщенно, без детализации. Глаголы, содержащие в своей семантике какие-либо уточнения, указания на отдельные аспекты ситуации прикосновения конкретизируют знания о ней. Первичная интерпретация знаний о ситуации прикосновения возможна за счет глаголов, имеющих системное значение прикосновения. Вторичная интерпретация знаний о ситуации прикосновения глаголами, принадлежащими другим лексическим категориям, а значит не имеющими системного значения прикосновения, обусловлена их возможностью приобретать значение прикосновения на уровне функциональном, за счет общих с категорией прикосновения аспектов.*

***Ключевые слова:** первичная интерпретация, вторичная интерпретация, интерпретирующий потенциал, когнитивная схема языковой интерпретации, фрейм TOUCH, английский глаголы прикосновения.*

Введение

С позиций когнитивного подхода в лингвистике подразумевается изучение когниции в языковом отображении. Под когницией следует понимать процесс познания, т.е. получения знания, и само знание, как результат познания [6: 35]. К тому же когнитивная парадигма предполагает деление на «ментальный и языковой уровни представления знаний в целях определения их взаимодействия в процессах формирования смысла» [2: 119].

Актуальность представленного исследования определяется необходимостью установления роли и специфики глагольных лексических единиц в интерпретации знаний о ситуации прикосновения и связью со спектром проблем когнитивной лексикологии. Основным средством передачи знаний о событиях окружающей нас действительности в процессах интерпретации является глагол, что обуславливает интерес к изучению интерпретирующего потенциала глагольных единиц, способных называть прикосновение. На ментальном уровне весь комплекс знаний о ситуации прикосновения репрезентируется концептом *TOUCH* и его одноимённым фреймом, который традиционно определяется как структура данных, предназначенная для представления стереотипной ситуации [7]. На языковом уровне знания о ситуации прикосновения представлены в виде лексических значений глаголов прикосновения. Именно глагол «в свернутом виде» может репрезентировать сложные структуры знания целом событию [5]. Следовательно, «именно глагол, его интерпретирующий потенциал, несет на себе основное бремя репрезентации всех событий» [4: 6].

Методы

Исследование глаголов прикосновения и их интерпретирующей функции выполнено на основе когнитивного подхода с использованием методов дефиниционного, концептуального, категориального и контекстуального анализов.

Материал исследования

Материалом исследования послужили англоязычные глаголы, способные репрезентировать знания о ситуации прикосновения.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Знания о ситуации прикосновения могут быть представлены в языке на разных уровнях обобщения. Глагол *touch* способен описывать прикосновение в наиболее обобщенном, целостном виде, без уточнения деталей, подтверждением чему служат его словарные дефиниции, представленные в толковых словарях английского языка: ***touch*** (*verb*) – “*if you touch something, you put your hand onto it in order to feel it or to make contact with it*” [10]; ***touch*** (*verb*) – “*to bring*

a bodily part into contact with especially so as to perceive through the tactile sense: handle or feel gently usually with the intent to understand or appreciate” [11].

Глаголы, содержащие в своей семантике какие-либо уточнения, указания на отдельные аспекты ситуации прикосновения принадлежат субординатному уровню категории глаголов прикосновения [1], они конкретизируют знания о ситуации прикосновения. Семантика глагола способна имплицировать все аспекты события: как обязательные, так и факультативные. Семантика глагола *touch* позволяет репрезентировать знания о ситуации прикосновения в обобщенном виде, в семантике же других глаголов категории прикосновения возможно указание на отдельные аспекты ситуации прикосновения, т.е. компоненты фрейма *TOUCH*. Проанализировав дефиниции глаголов *paw* и *finger*, приходим к заключению, что в них содержится указание на субъект прикосновения, животное для *paw* и человек для *finger*, который является обязательным компонентом фрейма *TOUCH*. В подтверждение приведем дефиниции этих глаголов: *paw* – “*to touch something with a paw*” [9]; *finger* – “*to touch or feel something with your fingers*” [9]. Следует заметить, что в приведенных словарных дефинициях не содержится прямого указания на субъект прикосновения. При этом, обе указывают на инструмент, один из возможных аспектов ситуации прикосновения. Согласно приведенным дефинициям, в качестве инструмента прикосновения, выступает в первом случае лапа (*paw*), а во втором – пальцы (*fingers*). На основании того, что лапы, как правило, присущи животным, а пальцы – человеку, нам представляется логичным считать, что субъектом ситуации прикосновения, которая интерпретируется глаголом *paw*, обычно, выступает животное, а субъектом ситуации прикосновения, которое интерпретируется глаголом *finger*, – человек. Например: “*A woman fingered a lute ...*” [8] или “*Their small white dog pawed at her knee*” [8].

Семантика глаголов, обозначающих прикосновение, может содержать указание на какие-либо аспекты ситуации прикосновения, такие как инструмент, способ, место, средство, сопутствующее обстоятельство, результат, траектория, цель, частотность; а следовательно, эти глаголы могут тем или иным образом интерпретировать ситуацию прикосновения. Так, глагол *kick*, имеет в своей семантике указание на инструмент прикосновения: “*kick - to hit or move something or someone with your foot*” [9]; семантика глагола *seize* указывает на способ прикосновения: “*seize - to take hold of something quickly and firmly*” [9]; а глагол *polish* имеет в своей семантике указание на результат прикосновения: “*polish – to rub something using a piece of*

cloth or brush to clean it to make it shine” [9] и т.д. Таким образом, в основе интерпретации знаний о ситуации прикосновения лежит преимущественное использование когнитивного механизма профилирования, при котором внимание акцентируется на отдельных аспектах ситуации прикосновения. Это обеспечивается использованием в дефинициях глаголов слов конкретизирующей семантики, например: *with one's foot / hand / fingers; quickly / violently / gently* и т.д. Тот факт, что глаголы прикосновения могут репрезентировать знания о ситуации прикосновения на разных уровнях, обуславливает их способность по-разному «интерпретировать ситуацию прикосновения в соответствии с двумя основными типами языковой интерпретации: первичной и вторичной» [3, 4]. Так, первичная интерпретация знаний о ситуации прикосновения возможна лексическими единицами глагольной семантики, значение прикосновения которых зафиксировано на системном уровне. Глаголы других лексических категорий, не имея системного значения прикосновения, могут определенным образом интерпретировать знания о ситуации прикосновения, участвуя таким образом во вторичной интерпретации знаний о ситуации прикосновения. Значение прикосновения они приобретают на функциональном уровне. Например, глагол *pass*, согласно словарной дефиниции, “*to go past something or someone*” [9], может быть отнесен к лексической категории глаголов движения, поскольку не имеет на системном уровне значения прикосновения. Глагол *pass* в своей первичной интерпретации номинирует перемещение объекта в пространстве. Например: “*She passed me this morning in the corridor*” [9]. Однако в отдельных ситуациях глагол *pass* может репрезентировать сопряженное с движением прикосновение. Например: “*She pulled her hair out from over the patchcord, and passed her fingers through it*” [8].

Выводы

Подводя итоги, считаем важным отметить, что глаголы, являясь основным средством передачи знаний о различных событиях окружающей действительности, способны формировать и передавать разные смыслы за счет разных способов интерпретации знаний о ситуации прикосновения. Фрейм *TOUCH* служит основой семантики глаголов прикосновения, а следовательно, выступает когнитивной схемой языковой интерпретации ситуации прикосновения. В наибольшей степени интерпретирующий потенциал глаголов прикосновения проявляется на субординатном уровне, на котором происходит конкретизация знаний о ситуации прикосновения, как в случае с глаголами *paw, finger, lick, seize, polish* и др. Глаголы, не имеющие системного значения прикосновения, подобно глаголу *pass*,

также могут в определенной степени интерпретировать ситуацию прикосновения, что объясняется вторичной интерпретацией знаний о ситуации. Результаты, полученные в ходе представленного исследования, могут быть использованы для изучения глагольной интерпретации знаний о других ситуациях и событиях как в английском, так и в других языках.

Библиографический список

1. Болдырев Н.Н. Концептуальная основа языка // Когнитивные исследования языка. 2009. № 4. С. 25-77.
2. Болдырев Н.Н. Роль когнитивного контекста в интерпретации мира и знаний о мире // Вестник Тамбовского государственного университета. 2014. № 6 (355). Филология. Искусствоведение. Вып. 88. С. 118-122.
3. Болдырев Н.Н. Язык как интерпретирующий фактор познания // Интерпретация мира в языке. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. С. 19-81.
4. Болдырев Н.Н. Интерпретирующий потенциал глагола в языковом конструировании знаний о мире // Вопросы когнитивной лингвистики. 2025. № 1. С. 5-16.
5. Кубрякова Е. С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка: модели действия: сб. ст. / АН СССР. Ин-т языкознания. М., 1992. С. 84-90.
6. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика-психология-когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 34-47.
7. Минский М. Структура для представления знаний // Психология машинного зрения. М.: Мир, 1978. С. 249-338.
8. British National Corpus. URL: <https://www.english-corpora.org/bnc/> (дата обращения: 02.06.2025).
9. Cambridge Learner's Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/touch> (дата обращения: 02.06.2025).
10. Collins English Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touch> (дата обращения: 02.06.2025).
11. The Merriam-Webster Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary> (дата обращения: 02.06.2025).

Works Cited

1. Boldyrev N.N. Konceptualnaja osnova jazyka // Kognitivnye issledovanija jazyka. 2009. № 4. S. 25-77.
2. Boldyrev N.N. Rol kognitivnogo konteksta v interpretatsii mira i znaniy o mire // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 6 (355). Filologiya. Iskuststvovedenie. Vyp. 88. S. 118-122.
3. Boldyrev N.N. Yazyk kak interpretiruyushchiy faktor poznaniya // Interpretatsiya mira v yazyke. Tambov: Izdatelskiy dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2017. S. 19-81.
4. Boldyrev N.N. Interpretiruyushchiy potentsial glagola v yazykovom

- konstruirovaniy znaniiy o mire // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2025. № 1. S. 5-16.
5. Kubryakova E. S. Glagoly deystviya cherez ikh kognitivnye kharakteristiki // Logicheskiy analiz yazyka: modeli deystviya: sb. st. / AN SSSR. In-t yazykoznaniya. M., 1992. S. 84-90.
 6. Kubryakova E.S. Nachalnye etapy stanovleniya kognitivizma: lingvistika-psikhologiya-kognitivnaya nauka // Voprosy yazykoznaniya. 1994. № 4. S. 34-47.
 7. Minskiy M. Struktura dlya predstavleniya znaniiy // Psikhologiya mashinnogo zreniya. M.: Mir, 1978. S. 249-338.

УДК 81'25

Цзоу Жуцзинь

Китай, Харбин
Хэйлунцзянский университет
zoezou0116@qq.com

**Анализ русского перевода китайского телесериала
«Всего лишь тридцать»: исследование разговорной
имплицатуры и нарушений принципов кооперации П. Грайса**

Аннотация. Теория разговорного значения американского философа П. Грайса суммирует четыре принципа кооперации, которым должны следовать обе стороны для получения точных разговорных значений. Однако, во многих случаях по тем или иным причинам говорящий нарушает принцип кооперации. На данном этапе слушатель должен проанализировать истинное намерение говорящего и распознать неявное значение, которое намерен выразить говорящий. На основе принципа кооперации П. Грайса в данной статье анализируются диалоги персонажей в переведенной на русский язык версии китайского женского драматического сериала «Всего лишь тридцать», чтобы понять, как разговорные смыслы могут быть сформированы через нарушение принципа кооперации. Из анализа можно сделать вывод: несмотря на нарушение во время диалога персонажами принципов кооперации, в ряде случаев на нормальное общение это не влияет. В частности, нарушение принципа кооперации в кино и на телевидении может иметь различные последствия.

Ключевые слова: русский перевод «Всего лишь тридцать», принцип кооперации, разговорный смысл, прагматический эффект

Введение. Данная статья посвящена анализу некоторых случаев нарушения Принципа Кооперации Г. П. Грайса в переведенной

на русский язык версии китайского женского драматического сериала «Всего лишь тридцать». «Принцип кооперации» был введен в 1967 году американским лингвистом-философом Грайсом. Он считает, что при общении посредством языка для достижения конкретных целей между говорящим и слушателем существует негласное соглашение, принцип, которому должны следовать обе стороны. Он назвал это принципом взаимодействия в разговоре [2]. В основе концепции Г.П. Грайса лежит представление об идеальном коммуникативном поведении, в соответствии с которым говорящие в процессе общения должны придерживаться ряда правил – частных постулатов общего принципа кооперации [2]. Грайс ввел четыре максимы, достижение которых способствует полному соблюдению принципа: максима качества информации, максима количества информации, максима релевантности и максима ясности. В то же время в реальной речевой деятельности нередки случаи непреднамеренных и даже намеренных нарушений одного или нескольких постулатов принципа кооперации. Часто люди сознательно нарушают принцип кооперации ради межличностных отношений. Многие ученые изучали намеренное нарушение принципа кооперации, чтобы выяснить, как слушатель понимает внеязыковой смысл слов говорящего через поверхностный смысл его слов. Кроме того, люди часто нарушают определенные нормы принципа кооперации, чтобы достичь более желаемых результатов в разговоре.

Сериал «Всего лишь тридцать» разворачивается с точки зрения трех женщин за тридцать, обсуждая дилеммы, с которыми сталкиваются женщины в этом возрасте на работе и в жизни. Диалоги персонажей сериала насыщены подтекстом, предоставляя богатый материал для исследования нарушений Принципа Диалоги персонажей сериала насыщены подтекстом, предоставляя богатый материал для исследования нарушений Принципа Кооперации. Анализируя диалоги о нарушении принципа сотрудничества, мы можем раскрыть сложную психологию героев, а также продемонстрировать, как сценаристы используют языковые средства для создания многомерных образов. Подобный анализ кинотекста с лингвистической точки зрения не только помогает понять художественные приемы создания характеров, но и дает новые идеи для переводоведения в кросс-культурном контексте.

Методы. В исследовании использовались следующие методы к анализу диалог персонажей в версии сериала «Всего лишь тридцать» через призму нарушений принципа кооперации Г.П. Грайса:

1) Концептуальные объяснения, связанные с принципом кооперации Г.П. Грайса, нахождение примеров нарушения количества,

качества, отношений и методов, а также выявление причин этого явления.

2) Индуктивный подход к систематизации и объяснению случаев нарушения принципа кооперации в версии сериала «Всего лишь тридцать».

Исследовательские результаты и их интерпретация. Остановимся на каждой максиме подробнее:

1. Нарушение максимы количества информации

Категория количества требует, чтобы оба говорящих предоставляли нужное количество информации для диалога, не больше, не меньше, а именно нужное количество. Максима количества информации нарушается, когда говорящий явно и намеренно предоставляет больше или меньше информации, чем необходимо для данной ситуации. Категория количества включает две максимы: 1) высказывание должно содержать не менее того объема информации, который необходим для реализации текущих целей диалога; 2) высказывание не должно содержать избыточной информации[3].

1.1 Субмаксима недостаточности информации

В 9-й серии Ван Маньни получила повышение по работе благодаря крупному заказу от клиента, а также получила европейский круиз. Во время круиза она встречала Лян Чжэнсяня. Последние несколько дней они прекрасно общались. Накануне окончания круиза, Лян Чжэнсянь постучал в дверь ее каюты. Он предложил ей вместе отправиться посмотреть северное сияние в следующие несколько дней и выразил желание добавиться к ней в ВиЧат.

Лян Чжэнсянь: Корабль завтра подойдет к берегу. Куда бы ты поехала?

Ван Маньни: Обратно в Шанхай.

Лян Чжэнсянь: Я собираюсь в Исландию. Поедешь со мной посмотреть на северное сияние?

Ван Маньни: Мне нужно на работу.

Лян Чжэнсянь: Можешь дать мне свой ВиЧат? Тогда я буду знать, как тебя найти.

Ван Маньни: Я слышала, как в тот день капитан сказал: можно загадать любое желание, если его можно реализовать на борту корабля. Раз оно существует лишь на борту, почему не оставить его здесь?

Ван Маньни не ответила на вопрос Лян Чжэнсяня прямо, а лишь сказала, что ей нужно работать на следующий день, и процитировала слова капитана. И Лян Чжэнсянь, услышав эти слова, естественно, тоже смог вывести смысл разговора: Ван Маньни не хотела смотреть с ним на северное сияние, и не хотела давать ему ВиЧат.

Очевидно, что Ван Маньни нарушила это правило. С одной стороны, Ван Маньни считала, что они с Лян Чжэнсянем только познакомились, и их отношения еще не настолько близки, поэтому ей следует сохранять бдительность; с другой стороны, а эти несколько дней на корабле она осознала разницу между ними – они принадлежали к разным социальным слоям. Поэтому Ван Маньни нарушила правила, чтобы вежливо отклонить предложение Лян Чжэнсяня, что также позволило не возникнуть неловкости между ними.

1.2 Субмаксима избыточности информации

В 20-й серии Гу Цзя сама обратилась к женам богатых мужчин в надежде получить доступ к ресурсам, чтобы ее дети могли получить достаточно хорошее образование, а также в надежде помочь своему мужу и его компании. Чтобы заполучить влиятельные ресурсы, она всячески заискивала перед богатыми женами. Однако из-за этого ее презирали и подставили. Узнав, что миссис Ли хочет продать чайную плантацию, Гу Цзя думала, что сможет «сменить класс», если купит фабрику. Однако после сделки она обнаружила, что у фабрики просрочены лицензии, и осознала, что это была ловушка, подстроенная богатыми женами. Поэтому она спешит на вечеринку к женам, чтобы показать им свою позицию.

Миссис Ма: Гу Цзя, что ты здесь делаешь?

Гу Цзя: Расслабься. Я только что вернулась с чайной фабрики. Это наш новейший продукт. Вы можете попробовать его. Кстати, я сохраняю завод в рабочем состоянии. За последние несколько дней, я изучала, весь процесс приготовления, сбор, фильтрацию, растирание, сушку, удавление мусора и прессование. Это конечный продукт. Такой крошечный, как чайный лист, он должен пройти через огонь и воду, не говоря уже о людях. Одна ошибка, и человек может отравиться.

Очевидно, что Гу Цзя нарушала принцип количества. на самом деле требуемая информация довольно проста: ответ на вопрос, что она пришла делать. Но ее слов более чем достаточно для разговора. Она описывает процесс приготовления чая, но на самом деле она использует процесс приготовления чая, чтобы сказать женам, что они даже не так хороши, как чай, что является ироничной отсылкой к их лицемерию.

2. Нарушение максимы качества информации

Категория качества требует, чтобы собеседник не говорил ничего голословного или ложного. Иными словами, чтобы соответствовать этой норме, говорящий должен говорить правду, а правда его слов должна быть подкреплена достаточными доказательствами, то есть оба участника разговора должны быть честны друг с другом.

Существует множество примеров нарушения максимы качества информации. Категория качества включает две максимы: 1) воздерживайся от заведомо ложных утверждений; 2) не артикулируй положения, не имеющие достаточной эвиденциальной базы [1].

2.1 Воздерживайся от заведомо ложных утверждений

В 23-й серии Чжун Сяоцинь разводится с Чэнь Юем из-за плохих отношений отношения между супругами. После развода коллега Чжун Сяоцинь Чжун Сяоян начал страстно преследовать Чжун Сяоцинь, что заметил Чэнь Юй и был недоволен. Из-за развода он потерял концентрацию на работе, что привело к ошибкам при редактировании программы, в результате чего его понизили в должности и сократили зарплату. Однако Чэнь Юй не рассказывал об этом Чжун Сяоцинь, а когда Чжун Сяоцинь узнала об этом, она приходила ухаживать за Чэнь Юем.

Чжун Сяоцинь: Много работы?

Чэнь Юй: Нет. Все хорошо. Я могу делать все, что я хочу.

Чжун Сяоцинь: Ман сказал мне, что тебя перевели.

Чэнь Юй: Вот же болтун. Зарплата не изменилась. Все хорошо. Я больше не буду нерво работать. Коллеги мне завидуют.

На основании этого диалога можно сделать вывод, что Чэнь Юй нарушил правила. Если человека перевели с его должности, вряд ли его зарплата и лечение останутся неизменными, и вряд ли его коллеги будут завидовать. Причина, по которой Чэнь Юй нарушил этот правила, заключается в том, что, с одной стороны, он заботился о репутации, и, по его мнению, перевод с должности – это позор, поэтому он не хочет никому об этом говорить; с другой стороны, у него все еще есть чувства к Чжун Сяоцинь, и он боится, что если он расскажет ей об этом, это заставит Чжун Сяоцинь переживать, а по мнению родителей Чжун Сяоцинь, редактор на телестанции – это работа, которой люди могут гордиться, и если он сообщит им, что его перевели с должности, его образ в их сердцах также будет испорчен. Если бы они узнали, что его перевели с должности, его имидж в их сердцах был бы испорчен.

2.2 Не артикулируй положения, не имеющие достаточной эвиденциальной базы

В 25-й серии покупатель утверждал, что купил в магазине поддельную обувь. Чжун Сяоцинь, случайно проходивший мимо, хотела помочь решить проблему, но дело принимало все более серьезный оборот. Драку начал покупатель, но Чжун Сяоцинь обвинили в том, что она ударила покупателя. Люди прислали фото и видео в Интернет, а неосведомленные люди раздула из этого историю о том, как в этом торговом центре «продают поддельную обувь и бьют людей»,

и она стала горячей темой. Когда Сяоцин возвращалась на автобусе, ее узнали. Кто-то даже втер жвачку в ее волосы. Чжун Сяоян схватил обидчика, но все пассажиры начали осуждать Сяоцин, требуя, чтобы она вышла.

Чжун Сяоян: Что делаешь?

Ван Ли: Что ты имеешь в виду?

Чжун Сяоян: Зачем жевачку кинула?

Ван Ли: Я защищаю справедливость. Она продала подделку избивала людей.

На основании данного диалога очевидно, что утверждения Ван Ли не имеют фактических оснований. Она не предоставила никаких доказательств того, что Чжун Сяоцин продавала подделки или ударила покупателя, а основывалась исключительно на непроверенных слухах из интернета. Ее слова являются преувеличенными и несоответствующими действительности, что представляет собой явное нарушение «принципа качества».

3. Нарушение максимы отношения

Максима отношения требует, чтобы обе стороны сосредоточились на одной теме, а предоставленная информация имела отношение к сказанному. Если ответ не имеет отношения к теме, то его невозможно осмыслить.

В 38-й серии Гу Цзя обнаружила недопустимые отношения между Линь Юю и Сюй Хуаньшанем и решила поговорить с мужем. Она временно оставила их сына Сюй Цзяня у Чжун Сяоцин. На следующее утро мальчик спросил: «Мама с папой поссорились? Они меня бросили?» Чтобы утешить ребенка, Чэнь Юй предложил сводить его в океанариум.

Сюй Цзянь: Мои родители поссорились?

Чжун Сяоцин: Почему ты так думаешь?

Сюй Цзянь: Мой одноклассник говорил, что его родители много ссорились и всегда оставляли его у бабушки, и не забирали домой.

Чэнь Юй: Цзянь, кто собирался в океанариум?

Сюй Цзянь: Я.

Чэнь Юй: Давай закончим с едой, и я возьму тебя в океанариум.

Сюй Цзянь: Хорошо!

В данном диалоге Сюй Цзянь задал Чэнь Юю и Чжун Сяоцин вопрос о своих родителях. Однако они уклонились от ответа и перешли к другой теме – сводили Сюй Цзянь в океанариум, что представляет собой нарушение «принципа релевантности». Это связано с тем, что Сюй Цзянь еще слишком мал и наивен – он не осоз-

нает, что его семья разрушена. Чэнь Юй сменил тему, чтобы отвлечь Сюй Цзяня и не дать ему почувствовать, что его бросили, а также решил, что об этом Сюй Цзяню должна рассказать сама Гу Цзя, поэтому не стал отвечать на вопрос напрямую.

4. Нарушение максимы способа выражения

Максима способа выражения требует от собеседников говорить без двусмысленности и уклончивости, четко и целенаправленно. Хотя участники беседы в целом следуют принципам сотрудничества, они не придерживаются их неукоснительно. В повседневной жизни принцип кооперации всегда нарушается по разным причинам. Максима способа выражения включает 4 максимы: 1) избегать неясности выражения; 2) исключить потенциальную амбивалентность высказывания; 3) соблюдать принцип лаконичности, избегая избыточной детализации; 4) придерживаться логической когерентности и последовательности изложения [1].

4.1 Избегать неясности выражения

В 3-й серии сотрудница компании Сюй Хуаньшаня Ли Кэ, желая облегчить себе жизнь, начала проявлять особую заботу о Сюй Хуаньшане: дарила ему мандарины по 25 юаней за штуку, готовила для него еду собственноручно и даже подменяла его в употреблении алкоголя. Когда об этом узнала жена Сюй Хуаньшаня – Гу Цзя, она приехала в офис, угостила всех такими же мандаринами и публично предупредила Ли Кэ, чтобы та знала свое место.

Гу Цзя: Все так трудились в последнее время! Всем нужны витаминчики! Это Ликарекомендовала эти мандарины. Очень хорошие мандарины! Ли Кэ, сколько ты получаешь в месяц?

Ли Кэ: 6 тысяч.

Гу Цзя: С зарплатой в 6 тысяч покупаешь мандарины по 25 юаней за штуку? Директор Сю сказал, ты лакомка. Похоже на то. Если все мысли будут только о работе, зарплата быстро начнет расти. Как считаешь?

Из этого диалога видно, что Гу Цзя не стала прямо и открыто предупреждать Ли Кэ. Вместо этого она окольными путями сначала поинтересовалась зарплатой сотрудницы, а затем заметила, что “Если все мысли будут только о работе, зарплата быстро начнет расти”. Глубокий смысл заключается в том, что не стоит заикливаться на том, чтобы угодить начальству, не стоит думать, что таким образом можно добиться повышения на работе, быстрого увеличения зарплаты. Таким образом, намеренное нарушение Гу Цзя “принципа способа” в общении могло преследовать две цели: избежать открытой прямолинейности и дать Ли Кэ возможность самой понять эту истину и взяться за работу всерьез. Таким образом, нарушение

Гу Цзя «правил поведения» было способом избавить Ли Кэ от смущения.

4.2. Исключить потенциальную амбивалентность высказывания

В 21-й серии Чэнь Юй, хотя и развелся с Чжун Сяоцинь, все еще не мог забыть ее. Он прислушивается к совету брата и готовится вернуть Чжун Сяоцинь. Однажды вечером он специально отключил электричество, достал вино, которое получил в подарок на работе, и устроил на балконе романтический ужин при свечах. Опасаясь, что Чжун Сяоцинь откажется, он даже намеренно запер дверь на балкон. Увидев вино и свечи, Чжун Сяоцинь сразу поняла его намерения. Чэнь Юй собирался открыть красное вино, которое он тщательно приготовил, но ситуация была полна проблем, как бы он ни старался, он не мог открыть красное вино.

Чэнь Юй: Не расстраивайся. Ты можешь посидеть здесь. Смотри в небо, и рисуй. Выпей вина, оно поможет вдохновиться. Ты знаешь, мой коллега сказал, что это отличное вино. Произведенное в 2010 году во Франции. Давай я открою.

Чжун Сяоцинь: Чэнь Юй, хватит так стараться. Чем больше стараешься, тем хуже становится.

Чэнь Юй: Я могу его открыть.

Чжун Сяоцинь: Дай мне отдохнуть.

Из этого диалога мы видим, что Чжун Сяоцинь нарушает «принцип способа» в рамках теории кооперации. Ее слова «хватит так стараться» содержат двойной смысл: Прямое значение относится к бутылке вина в руках Чэнь Юя – сколько ни старайся, ее не открыть; Скрытый намек на их брак – после развода из-за разногласий, какие бы усилия ни прилагались, вернуть прежние гармоничные отношения уже невозможно.

4.3 Соблюдать принцип лаконичности, избегая избыточной детализации

В 3-й серии Ван Маньни из-за переутомления на работе заболела нефритом. Узнав об этом, ее мать сильно забеспокоилась. Вечером Ван Маньни получила от отца фотографию: мать, измученная переживаниями о ее здоровье, уснула прямо на диване. Чтобы успокоить мать, девушка согласилась на встречу с мужчиной, которого та ей подобрала. Ван Маньни встречала мужчину, которого ей представила мать, и у нее складывается очень плохое впечатление о нем, мужчина очень мелочный.

Сун Дунху: Тебе доводилось присутствовать на мероприятиях инвестиционного банка?

Ван Маньни: Если честно, то нет.

Сун Дунху: Я подумал, что на свидании вслепую нам было бы неловко наедине. Поэтому пригласил тебя сюда. К тому же, такие мероприятия – неотъемлемая часть моей работы. Можешь приобщиться.

Сун Дунху: У меня в подчинении сейчас находится 30 человек. С учетом комиссионных, мой годовой доход может достигать двух миллионов. В одной квартире пускай живут родители. Вторая пусть будет моим “приданым”. Кстати, у тебя трудная работа?

Ван Маньни: Нормальная.

Сун Дунху: Вообще, моя работа очень трюкдозатратная, очень напряженная, но, конечно, высокооплачиваемая.

В диалоге с Ван Маньни Сун Дунху постоянно сводил разговор к своей работе, тем самым нарушая «принцип способа» в коммуникации. Его непрерывное повторение рабочих моментов служило способом демонстрации собственного превосходства. Это также свидетельствует о том, что он – человек, который полон лжи и обладает сильным чувством тщеславия. Чтобы заслужить одобрение окружающих, он готов пойти на многое, чтобы создать образ «идеальный человек».

4.4. Придерживаться логической когерентности и последовательности изложения

В 22-й серии Сюй Хуаньшань пожаловался, что у него нет вдохновения для разработки фейерверков. Услышав это, Линь Юю подарила ему брелок и сказала, что он вдохновится, когда увидит его. Узнав, что Сюй Хуаньшань любит играть в футбол, Линь Юю тайком поздно ночью отвела его на футбольное поле, где они вместе играли. После череды таких событий Сюй Хуаньшань пришел к выводу, что именно Линь Юю приносит ему настоящее счастье. Их отношения стали значительно ближе. Однажды Гу Цзя случайно обнаружила в ящике Сюй Хуаньшаня мультяшный брелок. Ее женская интуиция подсказала, что у мужа появилась другая женщина. Она напрямую спросила его об этом.

Гу Цзя: При составлении отчетов по расходам, я нашла этого маленького приятеля.

Сюй Хуаньшань: Где ты его нашла? Я купил его? О верно, во время моей первой командировки в парк, я купил сыну тонну игрушек. А эта осталась в моей сумке. Думаю, я просто засунул его в свой ящик.

Гу Цзя: Я не говорила, что он было в ящике.

Сюй Хуаньшань: Разве ты не искала счета? Они могли быть только в ящике.

Ответ Сюй Хуаньшаня на заявление Гу Цзя был полон заме-

шательства, что нарушало принципа кооперации. Сначала он усомнился, сам ли покупал эту вещь, затем заявил, что это подарок сыну от первого посещения парка развлечений; параллельно он спросил Гу Цзя, где она нашла эту вещь, но тут же он сам ответил, что оставил ее в ящике. В коротких предложениях Сюй Юйшаня будет два вопросительных предложения, но также и вопросительные предложения самоотречения. Видно, что Сюй Хуаншань явно сделал что-то не так, сердце слабое, боится, что Гу Цзя узнает, что у них с Линь Юю такие неправильные отношения. Поэтому перед лицом вопросов Гу Цзя, Сюй Хуаншань внешне спокоен, на самом же деле его неорганизованный ответ уже давно выдал его.

Выводы. В данной статье с позиций анализа дискурса исследуются диалоги персонажей в русскоязычной версии сериала «Все-го лишь тридцать», раскрываются их подтексты и демонстрируется органичное сочетание прагматики и киноискусства. Анализируя «разговорные смыслы» диалогов персонажей, можно в полной мере раскрыть многообразие ярких характеров. Параллельно отмечается, что в повседневном общении люди часто нарушают отдельные постулаты Кооперативного принципа для достижения коммуникативного эффекта – аналогичные приемы встречаются в литературе и кинематографе. Нарушения этого принципа в сериале превращают условно-плоских персонажей в многомерные образы. Таким образом, точное применение (или намеренное игнорирование) Кооперативного принципа помогает создателям детализировать характеры, а коммуникативные эффекты, возникающие при его нарушении, стали одной из ключевых причин успеха сериала.

Библиографический список

1. Власян Г.Р. Проблема соблюдения Принципа Кооперации в английском разговорном диалоге. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Челябинск, 2011; № 5. С. 289–296.
2. Grice, H.P. “Logic and Conversation” Syntax and Semantics: Speech Acts, edited by P. Cole and J. Morgan, Academic Press, 1975, pp. 70-80.
3. He, Zhaoxiong. Outline of New Pragmatics. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2000. 154 p.

Works Cited

1. Vlasyan G.R. Problema soblyudeniya Printsipa Kooperatsii v angliyskom razgovornom dialoge. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Chelyabinsk, 2011; № 5. S. 289–296.

УДК 811.112.2

Н.С. Шавкун

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
доцент, кандидат филологических наук
заведующий кафедрой германистики
и межкультурной коммуникации
shavkun67@mail.ru

Лингвокультурные особенности репрезентации мерча на одежде в немецком рекламном дискурсе

***Аннотация.** Связь между языком и культурой является особенно важной в условиях мультикультурного общества, где взаимопонимание и взаимодействие между различными культурными группами становятся ключевыми для успешной социальной интеграции и развития. Данное исследование посвящено анализу рекламного дискурса как важнейшего инструмента конструирования культурных смыслов в современном немецкоязычном пространстве. Предметом исследования является лингвокультурологические особенности и изобразительно-выразительные средства, используемые в создании рекламных текстов для мерча в сетевых онлайн – магазинах Германии, специализирующихся на продаже брендовой одежды и аксессуаров.*

Цель статьи заключается в выявлении специфики языковой репрезентации культурных кодов в немецком рекламном дискурсе на материале мерча. Научная новизна работы состоит в комплексном подходе к изучению языковых стратегий продвижения мерча, культурно-обусловленных смыслов рекламных сообщений и роли брендовой одежды как маркера идентичности в социальном контексте. Результаты исследования могут быть применены в межкультурной коммуникации, маркетинговых стратегиях, лингводидактике. Перспективы исследования включают расширение анализа на другие виды рекламного дискурса и сопоставительные исследования в разных лингвокультурах.

***Ключевые слова:** рекламный дискурс, мерчендайз (мерч), языковая личность, немецкий язык, лингвокультурные особенности, изобразительно-выразительные средства.*

Актуальность данной статьи обусловлена высокой степенью ориентированности современной лингвистики на взаимодействие языка и культуры в рамках когнитивного метода лингвистических исследований, что способствует более глубокому пониманию сложных процессов, происходящих в нашем многообразном мире.

«Рекламная кампания, продвигая свой продукт, нацеливается на целевую аудиторию, существующую в пространстве той или иной

культуры, отраженной в языке, а также учитывает поведенческие стереотипы и нормы потребителя» [8: 58].

К типичным характеристикам немецкого менталитета принято относить любовь к порядку. Популярное «Все должно иметь свой порядок» – „*Ordnung muss sein*“, за которым скрывается точность, пунктуальность, аккуратность, педантичность и рационализм, являясь ценностной доминантой в рекламе: „*Quadratisch, praktisch, gut*“ от Rittersport; „*Glatt&Grossy*“ от Taft; „*Perfektes Haar, wie frisch vom Friseur*“ от Nivea.

Стремление немца к *Nachhaltigkeit im Leben*, означающее потребление экологически чистых продуктов и избегание нанесения вреда окружающей среде, получает отражение в рекламных текстах следующего содержания: „*Umweltfreundliche Mischbatterie*“; „*Wasser sparen, flüssig bleiben*“ от ИКЕА.

Германия – страна, где высоко ценится интеллектуальная деятельность. Долгое время брендом страны был слоган «*Deutschland ist das Land der Innovationen*» или „*Deutschland – Land der Ideen*“ от Deutsche Bank.

Немецкая реклама тяготеет к информационной подаче материала, к аргументам и фактам, к логике убеждения: „*Und auf Wunsch in kleinen Raten zahlbar*“ от ИКЕА. И чтобы побудить к покупке, рекламное объявление должно содержать информацию об экономичности, практичности и высокой технологичности товара: „*Glänzend aufgelegt*“ (Lippenstift); „*Hoffentlich Allianz versichert*“ (Finanzen. Versicherung); „*Bietet viel, braucht wenig*“ (Motoren).

Неотъемлемым элементом результативной рекламной кампании является мерчандайз (мерч), непосредственно влияющий на приток новых клиентов и узнаваемость бренда. Под мерчем в нашей работе мы понимаем «обособленную, запоминающуюся, яркую, несущую смысл рекламную фразу, без учета того, в каком качестве и с какой целью она использована» [3]. В контексте мерча, где каждое сообщение на одежде или аксессуарах становится средством самовыражения, логично перейти к языковой личности. Ведь это не просто носитель языка, а активный участник коммуникации, который выбирает стратегии и тактики общения для выражения своих взглядов и убеждений [5: 34]. Выделение конвергентной и дивергентной стратегий самопрезентации, позволяет понять, как люди используют язык для соответствия социальным нормам или, наоборот, для демонстрации своей индивидуальности [7: 6-7].

«Мерчи на одежде представляют собой тексты, сочетающие в себе вербальные и невербальные коды коммуникативного воздействия и выполняющие три основные функции рекламного воз-

действия: информативную, коммуникативную и прагматическую» [8: 57].

А) Информативная функция является «фундаментом» рекламного воздействия. Она обеспечивает потребителя необходимыми знаниями для ориентации на рынке предлагаемых услуг и помогает принять рациональное решение при приобретении товара. В контексте брендированного мерча (футболки и т.д.) она проявляется прежде всего в четкой идентификации бренда (логотип, название) и ключевых атрибутов через дизайн и надписи. В контексте данной статьи языковая личность выступает сама брендом, где каждое сообщение на ее одежде или аксессуарах становится средством самовыражения.

Б) Коммуникативная функция – это управляемый диалог, где бренд не просто транслирует сообщение, но и формирует отношения с потребителем, влияет на поведение и восприятие. Согласно нашему исследованию это проявляется в надписях на футболках, которые мгновенно передают ценности бренда и вовлекают носителя в коммуникацию с окружающими. Мерч, как показывает анализ отобранного материала, реализует дивергентную стратегию, позволяя тем самым его владельцу выделяться и привлекать к себе внимание.

В) Прагматическая функция. С учетом представленного корпуса примеров и проанализированной научной литературы мы предлагаем к описанию несколько тактик, которые могут быть использованы в мерче на одежде:

1. Тактика привлечения внимания. Например, *TECHNO. Ihr Ficker (m). Vegan. Eat fruit not friends. Hütehunde. Single, weil die Auswahl Scheiße ist. Only good vibes. Wotzefack? Hör Uff de Muddi!* Использование провокационных или забавных фраз, диалектных выражений или цитат из известных фильмов, мультфильмов и популярных книг привлекает внимание окружающих.

2. Тактика повышения зрительной и слуховой распознаваемости: *Dëath Mëtal; I do it for the pizza. iGude. HUNGER. Boo! Huuuuuuu (изображение чепуха). Igitt, Menschen; Ooops! Das ist kein Dicker Bauch, sondern ein Feinkost Gewölbe. Sei Möve – scheiss drauf!* Игра шрифтами и цветом, рисунки, лозунги, которые легко запоминаются и могут вызвать улыбку или смех, тем самым создавая положительное восприятие обладателя данного текста на одежде.

3. Мнемоническая тактика: *Böse alte Frau. Hier! Grüßly Bär. Dir ist was runtergefallen. Anstaltsleitung. Meine 3 Probleme: 1. Vergesslichkeit 2. hier ... Dingens 3. ... noch irgendwas. Fucktopus (осьминог). EKG – Pferd. EKG Bier. Kaffee EKG.* Использование фраз и слов, которые легко запоминаются и ассоциируются с определенными эмоциями или пережитыми ситуациями.

4. Создание «своего круга»: *Einmal mit Profis arbeiten. Real men do YOGA. Real Men Don't Need Instructions. Wer mit mir nicht auskommt.... AC/DC run for your live. Der tut nix, der will nur Kaffee. Death Metal, Be Different! Big Fan of Space.* Мерч, который объединяет людей с общими интересами или взглядами, создаёт чувство принадлежности.

5. Тактика присвоения положительных оценочных знаний: *Born to be real not perfect. Trust me I'm an Engineer. Ich versuche immer ein netter Mensch zu sein. Mimimimimi. So viele Idioten... und nur eine Sense. Er war's! Ich werde hier nicht angemessen verehrt! Der nordische Gott der Ungeduld! Gut aussehen reicht nicht – man muss auch saufen können. Einzelstück. Blade runner. Improvisationstalent.* Использование иронии или сарказма по отношению к себе безоговорочно способствует созданию положительного имиджа владельца данного предмета одежды или аксессуара.

6. Тактика издевки и троллинга: *II Gebot- Du sollst mir nicht auf den Sack gehen! Mut zur Farbe! I'm allergic to colours. Leadersheep. Hier. Dir ist was runtergefallen (на картинке нарисованы мозги). Drei Affen, die sich fragend ansehen!* (изображение под этой надписью 2-х обезьян). Надписи на футболках, которые могут вызывать смех или провокацию, также привлекают внимание.

7. Тактика агрессии: *Beruflich wollte ich immer was mit Menschen machen!* (картинка старухи – смерти с косой). *Komm! Wir gehen gemeinsam den Bach runter. Lächle! Du kannst sie nicht alle töten. Mein Chef nervt! Schirt nicht im Betrieb tragen! Kopf drehen – Idioten. Einmal ohne Idioten. Garbage Person.* Данная тактика упоминается в работе Н.С. Шавкун [8: 55], но на наш взгляд ее также можно отнести к пункту 6. Тактика издевки и троллинга, т.к. в представленных контекстах не наблюдается открытой или скрытой агрессии, скорее тексты содержат забавное предупреждение о том, что допустимо или чего не следует делать, чтобы не вызывать гнев владельца данного мерча на одежде.

Реализация всех указанных тактик происходит через комплексное использование языковых средств, принадлежащих к разным уровням языковой системы – фонетическому, морфологическому, лексическо-семантическому, фразеологическому и синтаксическому.

Фонетический уровень представлен рифмой „*Halb Mensch, halb Bärchen. Ich bin ein Märchen*“, „*Nur die Harten gehen darten*“ „*Don't Worry, Beer Happy*“, повторами „*Meine Werkstatt – meine Gesetze*“, „*Prosecc Ho Ho Ho*“, „*Sorry not Sorry*“, „*Blah, Blah, Blah, Blah*“, ритмом *Hot dog dog* и т.п.

Морфологический уровень предполагает использование лексических единиц, образованных посредством сложения основ (*NI-VEAU ist keine Hautcreme. Dicker Bauch-Feinkostgewölbe. Rinderfilet krümelt nicht. Eure Lieblingsnervensäge ist wieder da! Systemrelevant*); с помощью словопроизводства (*Hier! Dir ist was runtergefallen, Vergesslichkeit, Fettchen. Erneuerbare Energie.*); через образование сложнопроизводных слов (*Herdmännchen. Zustand entspricht Alter und Laufleistung. Bier Annahmestelle*); посредством образования сложносокращенных слов (*Zur Seite – ich bin Profi. AC/DC run for your live. Robo Putin. Kaffee EKG. TECHNO.*) и посредством словотворчества (*Kotzilla. Schwinguin. Schwanane*), преимущественно в форме звукоподражания (*Mimimimimi. Boo! Basstscho! Ehem, fuck you. Es eskaliert eh (m). Ooops!*).

Лексическо-семантический уровень. На данном уровне наблюдаем словотворчество посредством метафоры (*Hot dog dog* (такса); *Hütehunde*) и игры слов (*Leonardo da Weinci. Ich komme aus Bieronien, nahe den Malzediven! Va-Thor*). Находим в представленном корпусе рекламных текстов стилистические тропы, такие, как аккумуляция – *Meine vier Stimmungen: 1. Ich brauche Schlaf. 2. Ich brauche Kaffee. 3. Ich brauche Urlaub. 4. Ich brauche Klebeband, Kabelbinder und eine Schaufel*; аллитерация – *Dorfkind und stolz darauf*; анафора – *Atme, verdammt, atme!*; антитеза – *Ohne Landwirtschaft bleibt dein Teller leer, Zu jung für die Rente, Mit diesem Körper braucht man keine Haare*; антономазия – *Blaubär. Daddysaurus. Lieblingsmenschlei. Engel ohne Flügel nennt man Mama*; гиперболола – *Einzelstück. Seine Majestät: der Opa. So viele Idioten...und nur eine Sens*; парадокс *Lehrer haben keine Ahnung, immer fragen sie uns*; персонификация – *Böööser Fehler; Auftragsgriller*; повышение – *Böser alter Mann, Denken ist wie googeln, nur krasser*; синестезия – *Fröhliches Schwarz*; эпифора – *Lustig statt frustig; Bier – Attribut – Heben statt kleben; Blau auf'm Bau; Stand der Dinge – Augenringe*. Тропы в рекламном тексте «используются, чтобы создать определенный эмоциональный настрой у читателя (в нашем случае, потребителя), вызвать его интерес к рассматриваемой проблеме» [1: 24].

Фразеологический уровень представлен примерами: *Eat fruit not friends*, переиначено с «eat fruits not junk food». *Füße hoch, der Witz kommt flach!*, перефразированный отрывок из песни группы Аффенбанде „Alle Füße gehen hoch. Stellen die Welt auf den Kopf“ [15]. „Was ich nicht mehr weiß, hab ich auch nicht gemacht“ рефрейн песни Hanna Secret из альбома „Was ich nicht mehr weiß...“ [16]. Согласно анализу, получаем, что «фразеологические единицы употребляются в текстах песен, что связано в первую очередь, с передачей основно-

го посыла песни и несут в себе яркий оценочный компонент, способствуя созданию определенной эмоциональной атмосферы, в которую погружается слушатель» [4: 373]. Использование фразеологизмов из известных песен на одежде позволяет достаточно ёмко выразить необходимую мысль, создавая теперь уже у потребителя свои определенные ассоциации.

«*Death Metal. Be different*», где (Be different = Думай по-другому) – рекламный слоган, используемый с 1997 по 2022 год компанией Apple Inc на худи от Balenciaga.

Особенно ярко представлены в исследуемом материале так называемые псевдо- или антипословицы по темам «Еда», «Алкоголь», «Секс»: *Lieber etwas Speck auf der Hüfte, als Magersucht im Gehirn. Die Schweine von heute sind die Schinken von Morgen. Jugend vergeht, Hunger bleibt. Der Schöne und das Bier. Der tut nix, der will nur Kaffee. Das frühe Vögeln entspannt den Wurm. Ich liebe Hühner, die kacken Frühstück.* В этой связи следует привести цитату В. Мидера, собирателя немецких антипословиц, который утверждает, что «Речь идет не только об “однодневках” (Eintagsfliegen) в форме пародийных антипословиц, а о доходчивых мудростях, которые подходят современности» (цит. по: [2: 118]). Это так называемые «старые пословицы в новом моральном облики» [Там же].

На синтаксическом уровне самыми частотными типами предложения являются эллипсы *Vegan. Räubertöchter. Ihr Ficker (m). Schnapsidee! Bin dabei!* Реклама адаптируется к клиповому мышлению потребителя. Короткие, «рваные» фразы быстрее схватываются взглядом, экономят время на обработку информации. Это критически важно в условиях информационного перегруза. Побудительные предложения по цели высказывания *Basstschö! Bevor du fragst – NEIN! Science! Mut zur Farbe! Boo! Beer is not the Answer – Beer is the Question! – “Yes” is the Answer! Klug wars nicht, aber geil!* подтверждают тезис о том, что реклама не просто информирует, она управляет поведением, тем самым создавая ощущение срочности и непосредственного контакта с брендом. Побудительные конструкции – это инструмент убеждения, переводящий интерес к действию. И, наконец, вопросительные предложения *Are You Childish? Yes – No. Wann geht’s los. Hat hier gerade jemand was von Saufen gesagt? Me? Sarcastic? Never* имитируют диалог, вовлекают потребителя на ментальном уровне, создавая иллюзию выбора. Все три типа конструкций воздействуют на потребителя таким образом, что эллипсы используют способность человека «додумать», побудительные конструкции направляют его на действия, вопросы апеллируют к его опыту и желаниям.

Графический уровень традиционно наполняется за счет шрифтовых выделений, цвета, размещения рисунков, символьных обозначений типа *Prinzicke: 50% Prinzessin 50% Zicke. Ho Ho Ho (H³). EKG Bier*. «Можно предположить, что маркетинговая стратегия исследуемых маркетплейсов ориентирована на долгосрочные отношения с клиентами и построение репутации на основе профессионализма и надежности» [6: 10].

Таким образом, реклама, особенно в формате мерча, является сложным дискурсивным явлением, которое использует разнообразные языковые средства для достижения своих целей. Комбинация различных уровней языка и отказ от стандартных форм позволяет создать уникальные и запоминающиеся рекламные тексты, которые способны воздействовать на сознание и поведение потребителей. Эмоциональное вовлечение и игра значениями делают рекламу не только информативной, но и привлекательной, что является ключевым фактором успеха в конкурентной среде.

Анализ культурной составляющей языковых концептов мерчей в Германии выявил ключевые темы для футболок, пользующиеся высоким спросом в немецких онлайн – магазинах: гастрономия (еда и напитки), отдых (досуг и вечеринки), социальные аспекты (семья, работа, здоровье) и животные. Далее следуют музыкальные пристрастия к рок-н-роллу, мемы к популярным фильмам и мультфильмам, комиксам. Примечательно, что в 2025 году на маркетплейсах ФРГ наблюдается рост количества футболок с надписями на английском языке (*Be Different! I will Eat Your Soul. Eat Sleep Came Repeat. Old Angry Bastard. Stay Positive. What?*).

Исследование языковых единиц позволяет нам понять, какие ценности и убеждения преобладают в данном обществе, как формируются его идентичность и коллективное сознание. Через язык мы воспринимаем мир, описываем его, общаемся и выражаем свои мысли и чувства, поэтому изучение языка в контексте культуры открывает перед нами не только лингвистическую гармонию, но и глубокое понимание культурного многообразия и ее влияния на формирование нашего мировоззрения.

Библиографический список

1. Белова В.Ф., Лебедеко Г.А. Сопоставление функционала изобразительных средств в художественном и публицистическом стилях (на материале немецкого языка). *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. ДГУ – Донецк, 2023. Т. 19. № 4 (62). С. 15-28.
2. Буренкова С.В. Проблемы классификации и определения границ фразеологии (на материале немецкого языка) // *Известия ВГПУ. Волгоград*, 2017. №4 (117). URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-i-opredeleniya-granits-frazeologii-na-materiale-](https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-i-opredeleniya-granits-frazeologii-na-materiale)

- nemetskogo-yazyka (дата обращения: 31.07.2025).
3. Ивус О.Н. Слоган на одежде: история, сущность и функционирование. Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. № 6 (17). С. 59-64.
 4. Клычкова М.А. Функционирование фразеологических единиц в песенном дискурсе (на материале англоязычных песен конца XX века – второй декады XXI века) // Преподаватель XXI век. 2022. № 1. Часть 2. С. 368–376. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-frazeologicheskikh-edinitits-v-pesennoy-diskurse-na-materiale-angloyazychnyh-pesen-kontsa-xx-veka-vtoroy-dekadyy-xxi/viewer> (дата обращения: 26.03.2025).
 5. Красных В.В. Коммуникативный акт и его структура // В сборнике статей по лингвистике: Функциональные исследования, Вып. 4., МГУ. – Москва, 1997. – С. 34 – 49.
 6. Лебеденко Г.А., Мартиросова А.В. Лингвокультурные особенности и дискурсивные стратегии текстов коучинг-сайтов. Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики. ПГУ. -Пятигорск, 2025. № 18-1. С. 6-12.
 7. Черкасова И.С. Реализация коммуникативной стратегии самопрезентации личности в русских и немецких объявлениях о знакомстве: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.20 / Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2006. – 22 с.
 8. Шавкун Н.С. Мерч на одежде в когнитивно- прагматическом аспекте (на материале немецкого и русского языков). Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики. ПГУ. -Пятигорск, 2024. Т. 1. № 17. С. 53-60.
 9. URL: https://www.emp.de/fun-lifestyle/funshirts/?wt_mc=mp.google..emp_de_generics_shorts_pmax.17137152849.....m.&forceThisShop=1&sc=576314W5fsseplade&gclid=Cj0KCQjwnrmlBhDHARIsADJ5b_mqRBkEHIL_wLy4NBFKx3AWGbr0wcEIK5y5RboNDDnRD64ACrSHLW4gaAsgNEALw_wcB (дата обращения: 11.08.2024; 18.08.2024; 25.08.2024; 25.04.2025; 29.07.2025; 30.07.2025).
 10. URL: https://www.spreadshirt.de/shop/bekleidung/t-shirts/sprueche/?affiliateID=1250357&promo=53M&gclid=Cj0KCQjwnrmlBhDHARIsADJ5b_nWmq80SN5ZD52ZjVPHT7jTGv87MduQYUlx1dBHDHWby_KI2aMKuYrcaAo-uEALw_wcB (дата обращения: 8.09.2024; 15.09.2024; 22.09.2024; 26.04.2025; 29.07.2025; 30.07.2025).
 11. Typisch deutsch. 10 Eigenschaften, auf die wir wirklich stolz sein können! Available at: https://www.focus.de/auto/opel-karl/typisch-deutsch-10-eigenschaften-auf-die-wir-wirklich-stolz-sein-koennen_id_4827582.html (дата обращения: 25.02.2025) (in German).
 12. Verbote, Verordnungen: So gängelt der deutsche Staat seine Bürger (2019) Augsburger Allgemeine, 5 Juni. Available at: <https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Verbote-Verordnungen-So-gaengelt-der-deutsche-Staat-seine-Buerger-id54502901.html> (дата обращения: 25.02.2025) (in German).

Works Cited

1. Belova V.F., Lebedenko G.A. Sopotavlenie funktsionala izobrazitelnykh sredstv v khudozhestvennom i publitsisticheskom stilyakh (na materiale nemetskogo yazyka). *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. DGU – Donetsk, 2023. T. 19. № 4 (62). S. 15–28.
2. Burenkova S.V. Problemy klassifikatsii i opredeleniya granits frazeologii (na materiale nemetskogo yazyka) // *Izvestiya VGPU*. Volgograd, 2017. №4 (117). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-i-opredeleniya-granits-frazeologii-na-materiale-nemetskogo-yazyka> (data obrashcheniya: 31.07.2025).
3. Ivus O.N. Slogan na odezhde: istoriya, sushchnost i funktsionirovanie. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. – Tambov: Gramota, 2012. № 6 (17). С. 59–64.
4. Klychkova M.A. Funktsionirovanie frazeologicheskikh edinits v pesennom diskurse (na materiale angloyazychnykh pesen kontsa XX veka – vtoroy dekady XXI veka) // *Prepodavatel XXI vek*. 2022. № 1. Chast' 2. S. 368–376. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-frazeologicheskikh-edinits-v-pesennom-diskurse-na-materiale-angloyazychnykh-pesen-kontsa-xx-veka-vtoroy-dekady-xxi/viewer> (data obrashcheniya: 26.03.2025).
5. Krasnykh V.V. Kommunikativnyy akt i ego struktura // *V sbornike statey po lingvistike: Funktsionalnye issledovaniya*, Vyp. 4., MGU. – Moskva, 1997. – S. 34 – 49.
6. Lebedenko G.A., Martirosova A.V. Lingvokulturnye osobennosti i diskursivnye strategii tekstov kouching-saytov. *Professionalnaya kommunikatsiya: aktualnye voprosy lingvistiki i metodiki*. PGU. -Pyatigorsk, 2025. № 18-1. S. 6-12.
7. Cherkasova I.S. Realizatsiya kommunikativnoy strategii samoprezentatsii lichnosti v russkikh i nemetskikh obyavleniyakh o znakomstve: avtoreferat dis. ... kandidata filologicheskikh nauk: 10.02.20 / *Volgogr. gos. ped. un-t. – Volgograd*, 2006. – 22 s.
8. Shavkun N.S. Merch na odezhde v kognitivno- pragmatichekom aspekte (na materiale nemetskogo i russkogo yazykov). *Professionalnaya kommunikatsiya: aktualnye voprosy lingvistiki i metodiki*. PGU. – Pyatigorsk, 2024. T. 1. № 17. S. 53-60.

Интернет ресурсы

9. URL: https://www.emp.de/fun-lifestyle/funshirts/?wt_mc=mp.google.emp_de_generics_shorts_pmax.17137152849....m.&forceThisShop=1&sc=576314W5fsscplade&gclid=Cj0KCQjwnrmlBhDHARIsADJ5b_mqRBkEHLwLy4NBFKx3AWGbr0wcEIK5y5RboNDDnRD64ACrSHLW4gaAsgNEALw_wcB (Дата обращения: 11.08.2024; 18.08.2024; 25.08.2024; 25.04.2025; 29.07.2025; 30.07.2025).
10. URL: https://www.spreadshirt.de/shop/bekleidung/t-shirts/sprueche/?affiliateID=1250357&promo=53M&gclid=Cj0KCQjwnrmlBhDHARIsADJ5b_nWmq80SN5ZD52ZjVPHt7jTgV87MdUQYUlxId

- BHDHWbyKI2aMKuYrcaAo-uEALw_wcB (Дата обращения: 8.09.2024; 15.09.2024; 22.09.2024; 26.04.2025; 29.07.2025; 30.07.2025).
11. Typisch deutsch. 10 Eigenschaften, auf die wir wirklich stolz sein können! Available at: https://www.focus.de/auto/opel-karl/typisch-deutsch-10-eigenschaften-auf-die-wir-wirklich-stolz-sein-koennen_id_4827582.html (accessed: 25.02.2025). (in German).
 12. Verbote, Verordnungen: So gängelt der deutsche Staat seine Bürger (2019) Augsburger Allgemeine, 5 Juni. Available at: <https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Verbote-Verordnungen-So-gaengelt-der-deutsche-Staat-seine-Buerger-id54502901.html> (accessed: 25.02.2025). (in German).
 13. Welche Werte den Deutschen am wichtigsten sind (2020) Westdeutsche Zeitung, 18 Februar. Available at: https://www.wz.de/panorama/trendforscher-welche-werte-den-deutschen-am-wichtigsten-sind_aid-49032031 (accessed: 25.02.2022). (in German).
 14. Wie sich die Werte der Deutschen verändert haben. Available at: <https://www.welt.de/finanzen/article170819349/Wie-sich-die-Werte-der-Deutschen-veraendert-haben.html> (accessed: 15.09.2024). (in German)
 15. Alle Füße gehen hoch. Stellen die Welt auf den Kopf. Available at: <https://genius.com/Apecrime-fue-hoch-lyrics> (accessed: 08.09.2024). (in German)
 16. Was ich nicht mehr weiß... Available at: <https://www.shazam.com/song/1592514089/was-ich-nicht-mehr-wei%C3%9F> (accessed: 08.09.2024). (in German)

УДК 181.161.1

А.Р. Шубина

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
аспирант кафедры словесности и педагогических
технологий филологического образования
severnoemore1996@mail.ru

Фрагмент коллективного речевого портрета студентов вуза

Аннотация: предлагаемая статья посвящена рассмотрению лексических особенностей письменной речи студентов высшего учебного заведения гуманитарного профиля. Автор исходит из разделяемого рядом исследователей представления о том, что возрастные характеристики, как и некоторые другие личностные особенности говорящего/пишущего, могут проявляться в речи не только отдельного человека, но и существующих в обществе групп, воплощаясь в виде конкретных речевых конструктов,

которые условно признаются универсальными на данный момент. Описание таких особенностей в отечественном языкознании тесно связано с традицией речевого портретирования – метода, разрабатываемого с учетом наличия соответствующих корреляций. Составление речевых портретов авторов текстов, относящихся к очерченной группе, позволяет определить и систематизировать некоторые актуальные специфические особенности, присущие речи студентов вузов гуманитарного профиля на лексическом уровне и маркирующие принадлежность пишущих к названной группе. Полученные результаты могут способствовать уточнению существующих в современной русистике данных относительно лексических особенностей речи представителей отдельных «срезов» молодежной среды.

Ключевые слова: языковая личность, речевое портретирование, коллективный речевой портрет.

Введение

Признание личности в качестве не только субъекта, но и объекта лингвистического исследования – результат становления принципиально новой научной парадигмы, утвердившей положение человека как центра «микrokосма» для многих гуманитарных дисциплин, – антропоцентризма. Данный переход можно назвать, по сути, революционным для лингвистики, чье внимание прежде было сфокусировано исключительно на пространстве системы и структуры языка, так как человекоцентризм открыл новые, ранее не исследованные измерения: «человек в языке» и «язык в человеке».

Вопрос о взаимосвязи личности, языка и речи наиболее подробно рассмотрен в рамках теории языковой личности, или лингвоперсонологии (Г.И. Богин, Ю. Н. Караулов, К.Ф. Седов, В. В. Красных, И.И. Халеева, С.Г. Воркачев, Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин, В.И. Карасик и др.), постулирующей вариативность элементов, «заполняющих» структуру различных лингвоперсоном – национальной, профессиональной, половой, вторичной и др. Наличие зависимости таких элементов от коллективных особенностей реальной личности говорящего дало исследователям все основания полагать, что в речи адресанта могут быть выделены специфические проявления, которые присущи как ему, так и всем людям, обладающим сходными групповыми особенностями, в целом.

В настоящее время представлено большое количество работ, подтверждающих существование соответствующих корреляций, разработаны технологии диагностики личностных характеристик автора с опорой исключительно на его речевые «следы» [4; 6; 7].

Вместе с тем исследования в данной области не утрачивают своей актуальности и на сегодняшний день. Это во многом объясня-

ется непрерывно происходящими в речи носителей языка изменениями, в значительной степени обусловленными внешними факторами (политическими, социальными, экономическими, идеологическими, культурными, технологическими и пр.). В связи со сказанным интересным представляется рассмотрение речи студентов в возрасте от 17 до 23–25 лет, так как речь данной возрастной группы, на наш взгляд, наиболее открыта к проникновению новшеств, в частности, на лексическом уровне.

Методы исследования

Исследование выполнено на основе развиваемого в рамках теории языковой личности метода речевого портретирования, в частности работ, посвященных составлению коллективных речевых портретов возрастных групп [2]. Кроме того, автором привлекались общенаучные методы (анализ, синтез, описание) и частные методы лингвистики (семантико-синтаксический, лексико-семантический, функционально-прагматический и др.).

Материалы исследования

Эмпирической базой исследования выступают анонимные комментарии, представленные на ресурсе X – площадке для свободного размещения в сетевом пространстве отзывов о преподавателях высшего учебного заведения N. Выборка состоит из текстов, составленных лицами, обучающимися по образовательным программам гуманитарного профиля.

Исследовательские результаты и их интерпретация.

Речевое портретирование, восходящее к работам М.В. Панова, М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой, Т.И. Ерофеевой и др., в ряде современных трудов рассматривается как ключевая технология комплексного описания речевых особенностей субъекта говорения/письма. В научной литературе представлены разнообразные подходы к раскрытию понятия «речевой портрет». Данная работа выполнена с опорой на понимание речевого портрета как характеристики речи автора текста, включающей в себя детальное описание особенностей речемыслительного навыка с учетом совокупности речевых, социально-биографических и психологических характеристик, обусловленных в том числе «влиянием речевой среды, профессионального образования и жизненного опыта» [3: 109]. Соответственно, фрагмент речевого портрета – детальная характеристика особенностей речемыслительного навыка, проявившихся на конкретном языковом уровне или на некоторых из них.

В результате исследования мы смогли выделить следующие наиболее частотные для речи студентов вуза гуманитарного профиля лексические средства:

– фразеологизмы – примерно в 5% рассмотренных комментариев (*будет отсыхать рука; вы отныне у нее на плохом счету; откладывая всякое человеческое достоинство куда-то в долгий ящик; билет в один конец; учить бездумно до дыр; тешить свое самолюбие* и др.);

– сленг – примерно в 24% рассмотренных комментариев (*Летом действительно принимает Лайт; случайных учебников; это уже база; Пруфы чего?; читая с ноута; коннект; даже ИМХО* и др.). Отметим, что лидирующие позиции по частоте употребления занимают слова *препод, универ, экзы* (употреблены более 10 раз), *сленг* (употреблено 7 раз);

– аргоизмы – примерно в 6% рассмотренных комментариев (*если вы идете в первой 5ке и спалитесь; бесконечные понты; может докапаться; забивают на подготовку* и др.). Наиболее часто употреблялись слова: *спалиться, докапаться* (по 4 раза каждое);

– обценная лексика – примерно в 11% рассмотренных комментариев;

– употребление слова *максимально* для образования аналитической превосходной степени прилагательных – в 3% рассмотренных комментариев (*Максимально неприятная; Максимально старая; Максимально неадекватная; странная максимально; Максимально отвратительный; Максимально мерзкий*);

– религиозная лексика – примерно в 4% рассмотренных комментариев (*свечку за упокой; Царствие небесное стипендиям; господи, спаси мою грешную душу; каюсь во всех своих грехах; Аминь*). Примечательно, что такие лексические единицы, как правило, связаны с описанием негативных для студентов ситуаций, обусловленных сложностями в учебе, во взаимоотношениях с преподавателями;

– частая встречаемость слов из лексико-семантической группы «страдание» при описании сложностей, возникающих в рамках образовательного процесса – примерно в 8% рассмотренных комментариев (*перед предсмертной агонией; отмучились, состоящей из слез и нервных срывов; боль и страх*);

– сравнения – примерно в 4% рассмотренных комментариев (*будет ходить как акула; как болван*). В качестве одного из наиболее «популярных» компонентов сравнительных оборотов было отмечено слово *сон* (*как страшный сон* – оборот употреблен более пяти раз; *как в кошмарном сне*);

– разговорная лексика – примерно в 11% рассмотренных комментариев (*сама лялякает; всю эту лабуду; как по зарубежке; отравить в столовке; Чисто на зачетике; прочую чушь; зубрить, начинают так же рисоваться*). Чаще всего в высказываниях встречалось слово *зубрить* (употреблено более 10 раз);

– просторечия – в 5% рассмотренных комментариев (*Мозгуйте сами; дешевый треп; влепит трояк; бредни; не встречать*);

– метафоры – примерно в 20% рассмотренных комментариев (*с каменным лицом; На семинарах ад; Съест перваков на завтрак; Идти с постоянными переживаниями на эти семинары тот еще аттракцион; ходячий ад; Начинает топить самого первого семинара*). Наиболее частотным компонентом метафор выступает глагол *душить* (*ответить у вас скорее всего не получится, вас задушат; потому что тебя душит эта жаба; задушила на экзамене вопросы; Не будет душить предметом; душит на экзамене по 40-50 минут*).

Выводы

Таким образом, нами были получены данные, статистическая обработка которых способна отразить распределение частоты встречаемости тех или иных лексических феноменов в речи студентов гуманитарного вуза. Несмотря на то что результаты исследования имеют предварительный характер и могут быть скорректированы по мере увеличения выборки, уже на данном этапе имеются основания утверждать, что речь представителей этой группы на лексическом уровне отличается изобилием как нелитературных единиц (просторечий, субстандарта), так и средств, традиционно понимающихся как признак развитой культуры речи (например, обилие фразеологизмов, средств образной выразительности). Вместе с тем допустимость экстраполяции некоторых из выделенных признаков на речь всех остальных представителей групп «студенты вуза гуманитарной направленности» и «студенты вуза» требует уточнений, так как нами были отмечены явления, вероятно имеющие локальный характер (например, частое употребление слов *уважаемый, уважаемая*, заменяющих имя преподавателя и имеющих негативную коннотацию) и связанные с прецедентами, известными только тем студентам, которые проходят обучение в вузе N. Кроме того, нельзя исключать, что в речи студентов вузов технической направленности частота встречаемости выделенных на уровне лексики явлений будет выделена в иных процентных соотношениях, а также могут быть выделены частные особенности, не свойственные речи рассмотренной нами совокупности авторов.

Библиографический список

1. Лейко И.М. Параметры описания речевого портрета языковой личности // Язык и социальная динамика. 2012. № 12-1. С. 414–420.
2. Милешина Л.В. Речевой портрет школьника в системе современной коммуникации : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Тамбов, 2023. 191 с.
3. Пекарская И.В., Федотко Л.В. Анализ речевого портрета участников

- политических дебатов (на примере телевизионных дебатов кандидатов в губернаторы региона) / Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования, 2024. № 1 (42). С. 105–109. DOI: 10.36809/2309-9380-2024-42-105-109.
4. Радбиль Т.Б., Маркина М.В. Вероятностно-статистическая методика установления гендерной принадлежности текстов на русском языке в судебном автороведении // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2021. Т. 20, № 5. С. 43–55. DOI: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.5.4>.
 5. Родина Н.А. Речевой портрет современного российского военнослужащего // Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2023. № 1. С. 40–50. DOI 10.23672/SEM.2023.25.16.001.
 6. Рубцова. И.И., Ермолова Е.И., Безрукова А.И., Захаров М.П., Огорелков И.В. Комплексная методика производства автороведческих экспертиз: Методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 2006. 249 с.
 7. Соболев А.А., Федотова А.М., Куртукова А.В., Романов А.С., Шелупанов А.А. Методика определения возраста автора текста на основе метрик удобочитаемости и лексического разнообразия // Доклады ТУСУР. 2022. №2. С. 45–52.

Works Cited

1. Lejko I.M. Parametry opisaniya rechevogo portreta yazykovoj lichnosti // Yazyk i socialnaya dinamika. 2012. No 12-1. S. 414–420.
2. Milyoshina L.V. Rechevoj portret shkolnika v sisteme sovremennoj kommunikacii : dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Tambov, 2023. 191 p.
3. Pekarskaya I.V., Fedotko L.V. Analiz rechevogo portreta uchastnikov politicheskikh debatov (na primere televizionnyh debatov kandidatov v gubernatory regiona) / Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya, 2024. No 1 (42). P. 105–109. DOI: 10.36809/2309-9380-2024-42-105-109.
4. Radbil T.B., Markina M.V. Veroyatnostno-statisticheskaya metodika ustanovleniya gendernoj prinadlezhnosti tekstov na russkom yazyke v sudebnom avtorovedenii // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2, Yazykoznanie. 2021. T. 20, No 5. P. 43–55. DOI: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.5.4>.
5. Rodina N.A. Rechevoj portret sovremennogo rossijskogo voennosluzhashchego // Nauka. Obrazovanie. Sovremennost / Science. Education. The present. 2023. No 1. P. 40–50. DOI 10.23672/SEM.2023.25.16.001.
6. Rubcova. I.I., Ermolova E.I., Bezrukova A.I., Zaharov M.P., Ogorelkov I.V. Kompleksnaya metodika proizvodstva avtorovedcheskih ekspertiz: Metodicheskie rekomendacii. M.: EKC MVD Rossii, 2006. 249 p.
7. Sobolev A.A., Fedotova A.M., Kurtukova A.V., Romanov A.S., Shelupanov A.A. Metodika opredeleniya vozrasta avtora teksta na osnove metrik udobochitaemosti i leksicheskogo raznoobraziya // Doklady TUSUR. 2022. No 2. P. 45–52.

УДК: 811.111

В.А. Щуринов

Россия, Пятигорск
Пятигорский государственный университет
преподаватель кафедры теории и практики перевода
viktor.schurinov@yandex.ru

Типология когнитивных оснований метафорического переноса в англоязычной терминосистеме облачных вычислений

***Аннотация.** Данная статья посвящена исследованию метафорических англоязычных терминов и метафорических моделей, проекций метафорического переноса в соответствии с теорией концептуальной интеграции Жюль Фоконье и Марка Тернера. В статье проводится количественный анализ наиболее рекуррентных метафорических моделей, таких как (профессиональная) деятельность человека как функционал технологии/прибора, болезни и выздоровление как состояние системы, когнитивные способности человека как функционал технологии/прибора, межличностные взаимоотношения как принцип взаимодействия пользователя и технологии. Выдвигается гипотеза о существенной роли наиболее рекуррентных метафорических проекций в реализации рутинизирующей, анксиолитической и педагогической функций метафорических терминов.*

***Ключевые слова:** термин, метафорическая деривация, метафоризация, метафорическая модель, метафорическая проекция, рутинизирующая функция, анксиолитическая функция*

Введение

Как известно, облачные вычисления – это модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов. Именно эта модель дала возможность стремительно усовершенствовать многие инновационные технологии, которые требовали колоссальных вычислительных мощностей, например, искусственный интеллект и интернет вещей [7]. Уже на данном этапе научно-технического прогресса и развития глобального мирового сообщества не остается сомнений в том, что за этими технологиями будущее в том, что касается разработки инновационных способов хранения и обработки больших объемов информации.

По статистическим данным, рынок облачных услуг в России вырос на 30 %, а по результатам опросов руководителей ведущих отечественных компаний, более 85 % предприятий намерены инвестировать в миграции облачных технологий в производственный процесс и дигитализацию бизнеса. Как утверждает И. Киреев, ру-

ководитель направления «Облачных и повсеместных вычислений» кластера информационных технологий Фонда «Сколково», «существенный всплеск в данном сегменте связан с развитием таких сервисов как SaaS и DaaS» [Облачные сервисы (рынок России) URL:

Таким образом, ввиду значимости данной сферы для развития современного общества и технологий, возникает потребность в лингвистическом осмыслении языка для специальных целей (ЯСЦ) в данном сегменте, поскольку именно посредством ЯСЦ возможна полноценная профессиональная коммуникация в любой профессиональной сфере, и сфера облачных вычислений в данном случае не является исключением. Настоящее исследование также представляет интерес в силу того, что позволяет проанализировать процессы метафоризации в профессиональном дискурсе. В соответствии с намеченными в данной статье рамками анализа мы уделим особое внимание типам метафорических проекций в англоязычной терминосистеме облачных вычислений.

Методы и материал исследования

Исследование проведено на основе сплошной выборки, включающей более 750 терминов, 120 из которых маркированы метафорическим переносом. Терминологические единицы выбирались на основе аутентичных англоязычных пособий по облачным вычислениям, изданных не позднее 2022 года в таких издательствах как Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer и Routledge. Объем текста для сплошной выборки составляет около 770 000 слов. Техническая база исследования включает такие программы для компьютерного анализа больших массивов текстов как AntConc и Voyant Tools.

В ходе анализа терминологической выборки использовались дисциплинарные лингвистические методы метафорического моделирования, дефиниционного анализа, а также компонентно-семантического анализа семантической структуры терминологических единиц.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Согласно теории концептуальной интеграции или концептуального смешения, предложенной Жилем Фоконье (Gilles

Fauconnier) и Марком Тернером (Mark Turner) в 1993 и 1998 годах соответственно, элементы из различных сфер жизнедеятельности индивида объединяются, что приводит к взаимной интеграции ментальных пространств в его сознании [11]. Иными словами, элементы концептосферы человека способны к взаимопроникновению и к развитию на основе друг друга, что обеспечивает когерентность и преемственность когнитивной деятельности и ментального опыта [8; 5]. Лингвистами неоднократно было отмечено, что процессы концептуальной интеграции и взаимопроникновение ментальных пространств лежат в основе когнитивного процесса метафоризации, существенное влияние которого наблюдается и в сфере семантической деривации терминологических единиц [2; 3; 4].

Перейдем к изложению результатов анализа процессов метафоризации в рамках нашего массива терминологических единиц. Мы проанализировали выборку терминов и самостоятельно выделили следующие метафорические проекции в рамках терминологической подсистемы облачных вычислений:

1. когнитивные способности человека как функционал технологии/прибора: memory, responsive (about a service), to respond, to read (a code), agile, tolerant, self-learning, machine learning, vulnerability, a mature system, maturity of the system;

2. (профессиональная) деятельность человека как функционал технологии/прибора: a router, a spy, carrier, message broker, client, server, packet sniffer, cracker, wizard, editor, a voyageur, frame grabber, driver, garbage collector, slaves (in leader-based replication), memory scrambling, memory scrubbing, mapper, loader;

3. межличностные взаимоотношения как принцип взаимодействия пользователя и технологии или как принцип взаимодействия отдельных компонентов системы: a TCP handshake, hardware handshaking, gossip protocol, software conflict, leaderless replication, sloppy quorums, k-nearest neighbors, tiebreaker;

4. неприятные ощущения как трудности, связанные с использованием технологий: a garbage collection, a big ball of mud, thrashing (out of memory), garbage collector, dirty reads (transaction isolation), dirty writes (transaction isolation);

5. девиантные модели поведения человека как сбои в системе: noisy neighbours, sloppy quorums, outliers (response time), a bagbiter;

6. болезни и выздоровление как состояние системы: a virus, self-healing of the system, to cure, to heal, a system recovery, to diagnose (a system), infected, split brain, crash recovery, disaster recovery, sanity check, virulent, contagious, to quarantine;

7. смерть как отказ/сбой системы/технологии: tombstones, deadly embrace;

8. поведение человека как функционирование технологии: downtime behaviour, system behaviour, application behaviour, default behaviour;

9. поведенческие модели животных как механизм работы системы: chaos monkey, virus, worm, cache turtles, hungry puppy, bot-tom feeder, rabbit job, sharks (biting undersea cables);

10. кровнородственные связи как структурная иерархия компонентов системы: motherboard, grandfather tape, daughter board, siblings (concurrent values);

11. ландшафт как разнообразие функционала: cloud landscape, landscape of technologies;

12. архитектура как структура системы: to build a cloud, gateway, server bridge, backdoor, data warehousing, cloud storage, data bank, cloud library, cloud infrastructure, cloud architecture, server farm;

13. дорога как поток данных: information highway, cloud traffic, congestion, turnpike effect, map, path, bus;

14. функционал предмета (быта) как функционал технологии: network switch, folder, locks (passwords), tag, cloud key, mailbox, container.

15. анатомия человека или животного как компоненты системы: backbone, finger, genetic information (a description of all relevant properties of a network);

16. боевые действия как обеспечение кибербезопасности, защита системы: an attack surface, to defend, hot standbys;

17. мифические персонажи как скрытые процессы: daemons (computer program that runs as a background process).

Давайте подробнее проанализируем несколько примеров метафоризированных терминов и их проекций. Например, как известно, под ландшафтом в науках о земле подразумевается часть земной поверхности, для которой характерно определенное сочетание рельефа, климата, почв, растительного и животного мира, то есть совокупность разнообразных географических особенностей местности. По средствам терминологического кочевничества данное слово перешло в ряд других сфер человеческой деятельности, например, в медицине и фармакологии под «therapeutical landscape» подразумевается совокупность средств терапии при конкретной патологии. Данная метафорическая проекция наблюдается и в терминологии облачных вычислений, где термин «cloud landscape» применяется для обозначения совокупности различных облачных технологий и решений.

Следующим примером служит термин «cloud environment» или «облачная среда». Согласно Википедии, «environment includes the living and non-living things that an organism interacts with, or that have an effect on it». При этом, определение особо подчеркивает взаимосвязанность всей живой и неживой природы в окружающей среде, их созависимость. По этой причине, чтобы показать взаимозависимость каждого узла и компонента компьютерной системы тоже используется метафорический термин «environment», а в облачных технологиях говорят об «cloud environment», то есть об компьютерной системе на основе предоставления вычислительных мощностей по требованию удаленно.

Теперь обратимся к статистическим данным относительно рекуррентности предложенных метафорических проекций. Согласно результатам количественного анализа выборки, к наиболее частотным метафорическим моделям относятся следующие:

1. (профессиональная) деятельность человека как функционал технологии/прибора – 15 % от общего числа метафорических терминов;
2. болезни и выздоровление как состояние системы – 11,66 % от общего числа метафорических терминов;
3. когнитивные способности человека как функционал технологии/прибора – 9,16 % от общего числа метафорических терминов;
4. архитектура как структура системы – 9,16 % от общего числа метафорических терминов;
5. межличностные взаимоотношения как принцип взаимодействия пользователя и технологии или как принцип взаимодействия отдельных компонентов системы – 6,66 % от общего числа метафорических терминов;
6. поведенческие модели животных как механизм работы системы – 6,66 % от общего числа метафорических терминов;
7. функционал предмета (быта) как функционал технологии – 6,66 % от общего числа метафорических терминов;
8. дорога как поток данных – 5,83 % от общего числа метафорических терминов.

В контексте приведенных данных о количественном распределении случаев реализации выделенных метафорических моделей в нашем массиве эмпирических данных вполне логичным представляется вопрос о том, почему именно вышеперечисленные проекции являются наиболее рекуррентными и несут ли они какую-нибудь роль в профессиональном дискурсе или в коммуникации между профессионалом и непрофессионалом. Далее предпримем попытку дать ответ на возникший вопрос.

В ряде статей, изданных ранее, мы неоднократно выдвигали тезис о том, что метафорические термины выполняют три крайне значимых функции в профессиональной коммуникации в формате «специалист – специалист» и «специалист – неспециалист» [6]. Указанные функции мы обозначаем как *рутинизирующую* (функцию повышения удобства использования благодаря интуитивной понятности принципа действия референтного объекта посредством сопоставления его с уже привычными предметами), *анксиолитическую* (функцию снижения у рядового человека, не являющегося специалистом в новых технологиях и производственных процессах, уровня тревожности, страха перед новыми технологиями (англ. *technostress*)) и педагогическую (помощь неспециалисту или обучающемуся в освоении новых понятий и технологий благодаря когнитивной ассимиляции и аккомодации). Как мы видим, все наиболее частотные метафорические проекции, выделенные нами в анализируемом терминологическом массиве, связаны непосредственно с повседневной жизнью человека, его привычной бытовой деятельностью, с каждодневным опытом взаимодействия с внешней средой и осмысления собственного места в этой среде. Например, компьютер или другой прибор подобно человеку может «подхватить вирус» (англ. *catch a virus*), после чего «зараженная» система (англ. *infected system*) должна быть «продиагностирована» (англ. *to be diagnosed*) и «вылечена» (англ. *to be cured*). При интеграции ментальных пространств, в которых репрезентируется когнитивный опыт, связанный с человеческими болезнями и возможностями их лечения, с ментальными репрезентациями сбоев в вычислительных системах и их исправлением, процессы, вербализируемые метафорическими терминами, становятся интуитивно более понятными для пользователя, особенно если он не специалист данной области.

Выводы

Подводя итог, хотелось бы еще раз выделить самые частотные метафорические проекции в терминологии облачных вычислений, а именно: (профессиональная) деятельность человека как функционал технологии/прибора (15 %), болезни и выздоровление как состояние системы (11,66 %), когнитивные способности человека как функционал технологии/прибора (9,16 %), архитектура как структура системы (9,16 %), межличностные взаимоотношения как принцип взаимодействия пользователя и технологии или как принцип взаимодействия отдельных компонентов системы (6,66 %), поведенческие модели животных как механизм работы системы (6,66 %), функционал предмета (быта) как функционал технологии (6,66 %), дорога как поток данных (5,83 %).

Кроме того, в ходе исследования подтверждается ранее выдвинутый тезис о таких функциях метафорических терминов как анксиолитическая, рутинизирующая и педагогическая. Данные функции терминов играют значительную роль в облегчении освоения новых технологий как профессионалами, так и непрофессионалами, ввиду того что принципы работы таких технологий становятся интуитивно понятными, особенно учитывая тот факт, что облачные вычисления являются лишь технологией, которая используется в разнообразных сферах человеческой деятельности, от телемедицины до искусственного интеллекта. Это означает, что этими технологиями пользуются не только профессионалы в области ИТ, но и непрофессионалы, каждый из нас, у кого в кармане лежит телефон и кто пользуется, например, Google Cloud.

Библиографический список

1. Алимуратов О.А., Лату М.Н. Метафоричность термина как переводческая проблема // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2006. № 4. С. 24-26.
2. Горбунова Н.Н., Алимуратов О.А. Метафорические модели терминодеривации в английской терминосистеме сферы менеджмента: гендерный аспект // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. № 3 (44). С. 90-98.
3. Майкова Т.А. Концептуальная метафора в терминологии социологии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2015. № 3. С. 65-72.
4. Облачные сервисы (рынок России): [Электронный ресурс]. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_\(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8\)](https://www.tadviser.ru/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)) (Дата обращения: 15.09.2025).
5. Петкелите К.Р. Концептуальная интеграция и формирование нового значения лексической единицы // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 4-2 (11). С. 85-87.
6. Теория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера: опыт системного анализа // Вопросы философии. 2013. № 9. С. 161-174.
7. Шуринов В.А. Семантическая деривация и роль метафоризации в англоязычной терминологии инновационных сфер ИТ // Актуальные проблемы теории языка и межкультурной коммуникации. Сборник материалов Всероссийской студенческой научно-практической конференции, посвященной 60-летию факультета иностранных языков. Махачкала, 2024. С. 147-153.
8. Dash S., Pani S. K., Abraham A., Liang Y. Advanced Soft Computing

- Techniques in Data Science, IoT and Cloud Computing. Springer Nature, 2021.
9. Johnson M. Embodied Mind, Meaning, and Reason: How Our Bodies Give Rise to Understanding. London: The University of Chicago Press, 2017. 256 p.
 10. Kleinke S. Cognitive Explorations Into Metaphor and Metonymy. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, 2015. 324 p.
 11. Kovecses Z. Where Metaphors Come from: Reconsidering Context in Metaphor. NY: Oxford University Press, 2017. 233 p.
 12. Fauconnier, G., and M. Turner. Metaphor, Metonymy, and binding. / Metaphor and metonymy in comparison and contrast/ ed. By René Dirven; Ralf Pörings. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003. P. 477-478.

Works Cited

1. Alimuradov O.A., Latu M.N. Metaforichnost termina kak perevodcheskaya problema // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Pyatigorsk: Izd-vo PGLU, 2006. № 4. S. 24-26.
2. Gorbunova N.N., Alimuradov O.A. Metaforicheskie modeli terminoderivatsii v angliyskoy terminosisteme sfery menedzhmenta: gendernyy aspekt // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 3 (44). S. 90-98.
3. Maykova T.A. Kontseptualnaya metafora v terminologii sotsiologii // Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika. 2015. № 3. S. 65-72.
4. Oblachnye servisy (rynok Rossii): [Elektronnyy resurs]. URL: [\(Data obrashcheniya: 15.09.2025\).](https://www.tadviser.ru/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8))
5. Petkelite K.R. Kontseptualnaya integratsiya i formirovanie novogo znacheniya leksicheskoy edinitiy // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. 2013. № 4-2 (11). S. 85-87.
6. Teoriya kontseptualnoy integratsii Zh. Fokone i M. Ternera: opyt sistemnogo analiza // Voprosy filosofii. 2013. № 9. S. 161-174.
7. Shchurinov V.A. Semanticheskaya derivatsiya i rol metaforizatsii v angloyazychnoy terminologii innovatsionnykh sfer IT // Aktualnye problemy teorii yazyka i mezhkulturnoy kommunikatsii. Sbornik materialov Vserossiyskoy studencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 60-letiyu fakulteta inostrannykh yazykov. Makhachkala, 2024. S. 147-153.

Источники примеров

8. Клепманн Мартин Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка. СПб.: Питер, 2018. 640 с.
9. Choudhury T., Dewangan B. K., Tomar R., Singh B. K., Toe T. T. Autonomic Computing in Cloud Resource Management in Industry 4.0. Springer Nature, 2021.

10. Dash S., Pani S. K., Abraham A., Liang Y. *Advanced Soft Computing Techniques in Data Science, IoT and Cloud Computing*. Springer Nature, 2021.
11. Debashis De, Anwesa Mukherjee, Rajkumar Buyya *Green Mobile Cloud Computing*. Parkville: The University of Melbourne, 2022. 316 p.
12. Kim H., Lee R. *Software Engineering in IoT, Big Data, Cloud and Mobile Computing*. Springer Nature, 2020.
13. Kleppman Martin *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017. 613 p.
14. Lisdorf A. *Cloud Computing Basics: A Non-Technical Introduction*. Apress, 2021.
15. Mahmood Z. *The Internet of Things in the Industrial Sector: Security and Device Connectivity, Smart Environments, and Industry 4.0*. Springer, 2019.
16. Muthu Ramachandran, Zaigham Mahmood *Software Engineering in the Era of Cloud Computing*. Springer, 2022. 367 p.
17. Pan Indrajit *Swarm Intelligence for Cloud Computing*. Boca Raton: CRC Press, 2021. 219 p.
18. Sehgal N. K., Bhatt P. C. P., Acken J. M. *Cloud Computing with Security: Concepts and Practices*. Springer Nature, 2019.
19. Vacca J. R. *Cloud Computing Security: Foundations and Challenges*. Boca Raton: CRC Press, 2021.

УДК 81

С.М. Юсупова

*Россия, Грозный-Москва
Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова
Институт языкознания РАН
доцент, кандидат филологических наук
доцент кафедры английского языка
докторант сектора германских языков*

Лингвокультурный аспект семантики идиом

***Аннотация.** Лингвокультурный аспект является значимой составляющей исследования современной фразеологии, позволяющий выявить влияние социокультурных факторов на семантику идиом, их внутреннюю форму и значение. Цель исследования – изучить лингвокультурное своеобразие идиом английского, немецкого и русского языков, репрезентирующих жизнь человека в социальном пространстве, специфику образных основ и актуального значения идиом, особенности их функционирования в контекстах употребления. Результаты исследования показывают, что лингвокультурное своеобразие проявляется как в*

универсальных, так и национально-специфичных компонентах значения, а также раскрывается в контекстах употребления идиом.

Ключевые слова: *идиомы, корпусный подход, контекст, сопоставительный анализ*

Введение

Лингвокультурный аспект исследования семантики идиом является одним из актуальных в современной фразеологии, позволяющий выявить специфику образных систем разных языков, влияние социокультурного фактора на внутреннюю форму и актуальное значение идиом. Во фразеологии фиксируются культурно-специфичные знания, отсылающие к историческим фактам, событиям, социокультурному устройству, мифам, текстам, народным сказаниям и представлениям. Вместе с тем, в образах идиом могут проследиваться сходства, обусловленные культурным взаимовлиянием, генетическим родством языков, универсальными концептуальными метафорами.

Цель исследования – выявить лингвокультурную специфику семантики английских, немецких и русских идиом, описывающих семантическое поле «жизнь».

Методы. Методами исследования стал семантический, корпусный, сопоставительный анализ.

Материал исследования. Материалом исследования послужили более 100 английских, немецких и русских идиом, представляющих семантическое поле «жизнь» и более 10 тысяч контекстов их употребления из Британского национального корпуса, Корпуса современного американского английского языка, Корпуса института немецкого языка в Мангейме, Национального корпуса русского языка.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Жизнь – это базовая человеческая ценность, фундамент для всех других жизненных ценностей. Иерархия ценностей постигается в момент предпочтения ценностей и каждый раз заново [URL: <http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127736:article>]. Семантические дескрипторы, по которым идиомы распределялись в таксоны поля жизнь, имеют отражение и в апостериорной классификации жизненных ценностей, на основе базовых потребностей человека. К таким потребностям относятся: 1) иметь, 2) быть, 3) любить, 4) делать, 5) расти [2: 4].

«Жизнь – 1. жизнь человека или животного между их смертью и рождением, 2. быть живым и расти, 3. все живые существа, 4. оживленность (liveliness)» [4: 273].

Обзор фразеологических фондов английского, немецкого и

русского языков показывает, что в семантическом поле «жизнь» выделяются таксоны, описывающие *место проживания, средства существования, образ жизни*.

Место жизни

Место жизни во всех анализируемых языках запечатлело идею и представление о совершенном месте, земном рае, небесах, свете, высвечивая параллель, сравнение с раем, религиозные знания о том, что идеально может быть только в раю. Англ. *a heaven on earth* (букв. небеса на земле) – «место или ситуация, где все совершенно» – нем. *den Himmel auf Erden haben* (букв. небеса на земле) – «настолько хорошо, что невозможно представить, чтобы могло бы быть лучше», *das Paradies auf Erden haben* (букв. рай на земле) – «так хорошо, как только можно пожелать» – русск. *рай земной* – «необыкновенно красивое место, в котором всего в изобилии, где можно счастливо и безмятежно жить».

Во всех языках схожим образом метафорически представлены сравнения прекрасного места для жизни с раем, место, лучше и красивее которого быть не может, где возможны счастливая и безмятежная жизнь.

Английская идиома была найдена в 341 контекстах, используется в значении «прекрасное, хорошее место для жизни, страна или местность», также в значении «строить рай на земле, делать жизнь лучше». Употребляется в сравнительных конструкциях с *like, as*, как дополнение после предлога *of -a slice/little slices of the possibility of in pursuit of heaven on earth*, в инфинитивных конструкциях – *find, make, create heaven on earth*.

Now, I don't know if it would be right to go back home. I don't think my career will grow in Thailand, but I just love the way I live my life here. This country is a slice of *heaven on earth* (BNC, COCA, 2012). Не знаю, правильно ли возвращаться домой. Я не думаю, что моя карьера будет расти в Таиланде, но мне просто нравится, как я живу здесь. Эта страна – кусочек *рая на земле*.

Немецкая идиома в контекстах имеет значение «хорошая, обустроенная жизнь, со всеми условиями», 8 контекстов, также высвечивается компонент «необходимо самому прикладывать усилия, чтобы жизнь была благоустроенной». Идиома часто употребляется в условных предложениях.

Therese hätte in Allersberg *das Paradies auf Erden haben können*, wäre da nicht das aufrührerische Gefühl in ihrem Kopf gewesen, dass ihr Platz eigentlich in Berlin sei. Sie ging mit der Großmutter ein paar Wochen lang auf die Felder zur Kartoffelernte, aber bald schon jammerte sie, dass sie von der Sonne Kopfschmerzen und vom vielen Bücken einen

krummen Rücken bekomme (Hannoversche Allgemeine, 04.02.2008). Тереза могла бы *иметь рай на земле* в Аллерсберге, если бы не буйное чувство в ее голове, что ее место на самом деле в Берлине. Она пару недель ходила с бабушкой на поля за урожаем картофеля, но вскоре уже ныла, что от солнца у нее болит голова, а от многих наклонов – искривленная спина.

Русская идиома встретила в 142 контекстах в корпусе. В контекстах имеет значение «красивое место, природа, хорошая работа, радость».

а. Сюда ссылали как в Сибирь, а теперь – рай земной. Я оглянулся по сторонам: такое красивое место, построить бы здесь дом и жить. *Рай земной!* И что они делают? (Аркадий Мацанов. Бабник // «Ковчег», 2012).

б. Есть все условия для работы, можно сказать, *рай земной*: отдельная просторная келья, великолепный вид на море, кухня-гостиная, каменная терраса над скалой, по которой можно ходить в раздумьях с чашкой кофе в руках, есть письменный стол, к которому можно спешно присесть и записать фразу, абзац, накатать целую страницу или даже главу (Дмитрий Каралис. Роман с героиней // «Звезда», 2001).

В английском языке жизнь также ассоциируется и транслируется через образы земли, а изобильная жизнь с медом и молоком – *a / the land of milk and honey* (букв. земля молока и меда) – «место, где жизнь приятна и легка, а люди очень счастливы». Этимология выражения восходит к Библии, с ссылкой на Обетованную землю. В корпусе 93 контекста, употребляется в значении «процветающая страна, земля, возможности».

“The Golden State” is not the only nickname that has been associated with California. Over the years, California has been referred as “*The Land of Milk and Honey*” and “The El Dorado State” and “The Grape State.” “These nicknames served at various times to promote business and tourism for the state of California. The *Land of Milk and Honey*. A nickname promoting California as a land of opportunity with connections to “The Promised Land” of the Bible (BNC, COCA, 2012). «Золотой штат» – не единственное прозвище, которое ассоциируется с Калифорнией. На протяжении многих лет Калифорния именовалась «Страной молока и меда» и «Штатом Эльдорадо» и «Штатом винограда». «Эти прозвища служили в разное время для продвижения бизнеса и туризма для штата Калифорния. *Земля молока и меда*. Прозвище, пропагандирующее Калифорнию как страну возможностей, связанную с «Землей обетованной» Библии.

Английская идиома *the outside world / the world outside* (букв.

внешний мир) имеет значение «остальная часть мира; где-то, где вы в контакте с или имеете нормальный образ жизни у большинства людей». В немецком языке также высвечивается образ земли *auf Erden* (букв. на земле) (разг.) – «в земном мире». В русском языке зафиксированы выражения – *окружающий мир* – «земля со всем существующим на ней, жизнь во всех ее проявлениях», *этот свет* – «земной мир, жизнь как противопоставление загробному миру», *белый (божий) свет* – «окружающий мир, земля со всем существующим на ней; жизнь во всех ее проявлениях». В образах заложены представления о том, что жизнь – это свет, а смерть – тьма.

Английская идиома в корпусе имеет 4001 контекст.

To the outside world, my life is again in tatters. My marriage is in smoldering ruins around my feet. I do not know what the future holds. I wonder: is too late to start family traditions in a fractured family that was never good at traditions even in our best of times (BNC, COCA, 2012). Для *внешнего мира* моя жизнь снова в клочьях. Мой брак в тлеющих развалинах вокруг моих ног. Я не знаю, что ждет нас в будущем. Интересно: уже поздно начинать семейные традиции в разбитой семье, которая никогда не была хороша в традициях даже в наши лучшие времена.

Немецкая идиома часто употребляется – 36.622 контекста в корпусе, имеет значения «на земле, в жизни, в обществе». *Friede/Mensch/Himmel/Leben auf Erden*. В следующем контексте речь идет о любви к родине и описании родины как самого красивого и дорого места на земле, в жизни человека.

... *liegt waldumkränzt mein teures Heimatland. Nichts lieblicher will mir auf Erden scheinen, als Berg und Tal, wo meine Wiege stand. Diese Liebeserklärung an Betzdorf von 1928 stammt aus der Feder von Karl Zimmerschied-Blecher. Der Heimatdichter starb vor 50 Jahren – am 12. August 1956 (Rhein-Zeitung, 08.08.2006; Betzdorfer dichtete aus Leidenschaft). ... в окружении леса лежит моя дорогая Родина. Нет ничего более приятного для меня на земле, чем гора и долина, где стояла моя колыбель. Это признание в любви Бетцдорфу 1928 года взято из-под пера Карла Циммершид-Блехера. Умер местный поэт 50 лет назад – 12 августа 1956 года.*

Русская идиома *окружающий мир* употребляется в значении «жизнь в разных аспектах, проявлениях», «люди, окружение», 489 контекстов.

Острота пережитого постепенно притупляется, жизнь возвращается в прежнее русло, глаза и уши начинают воспринимать *окружающий мир* (Евгения Власова. Дети и смерть // «Домовой», 2002.08.04).

Идиома *этот свет* имеет 434 контекста в корпусе, значение «жизнь», «земной мир», «свет».

а. *И этот свет*, и эти цветы, и мама (Олег Селедцов. Протокол одного собрания. Повесть для театра // «Ковчег», 2014).

б. Почти две недели пытаюсь вернуть *на этот свет* Вашего друга-товарища Андрея (Сергей Сутулов-Катеринич. Мартовская ида. Виртуальный роман, обернувшийся... черт знает чем // «Ковчег», 2014).

Русская идиома *белый свет* найдена в 640 контекстах, встречается в значении «люди вокруг, жизнь, свет».

а. Недаром же мудрецы говорят: о своем счастье нельзя трезвонить на весь *белый свет*, чтоб оно не улетучилось (Анна Русских. Направо пойдешь... налево пойдешь // «Ковчег», 2015).

б. Не знаю точно, когда мой друг взглянул на *белый свет* новыми глазами (Виктор Бирюлин. Новое вино на Зеленом (2016) // «Ковчег», 2015).

В английском языке культурно-специфичными являются также идиомы, в которых описаны ситуации переезда, смены места жительства. В английском языке также запечатлелись образы, связанные с проживанием в определенной стране и адаптацией, интеграцией мигрантов *end your; days/life (in sth)* (букв. закончить свои дни/жизнь в чем-то) – «провести последнюю часть своей жизни в определенном государстве или месте», *go native* (букв. становится местным) (часто юмор.) – «(о человеке, находящемся в другой стране) попытаться жить и вести себя как местные жители», 59 контекстов.

Each of these important influencers in my life played a part in shaping my desire to expand my horizons and live in Europe yet none of them realized the impact that they had had on me. I didn't want to visit 8 countries in 10 days -- I wanted to immerse myself in the culture of Europe. I wanted to work there. I wanted to study the languages. I wanted to *go native* (BNC, COCA, 2012). Каждый из этих важных влиятельных лиц в моей жизни сыграл свою роль в формировании моего желания расширить свой кругозор и жить в Европе, но никто из них не осознавал того влияния, которое они оказали на меня. Я не хотел посещать 8 стран за 10 дней -- я хотел погрузиться в культуру Европы. Я хотел работать там. Я хотел изучать языки. Я хотел *жить как местные жители*.

Выводы

Таким образом, в разноструктурных языках обнаруживаются концептуальные сходства представления окружающей действительности, сходства в генетически родственном английском, немецком и русском языках. Культурная специфика отражается в образах идиом, отсылающих к социокультурным фактам, текстам. Корпусный ана-

лиз выявил особенности сочетаемости идиом в контекстах, влияния образов на значения.

Библиографический список

1. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. М.: Мир энциклопедий Аванта +, 2007. 1135 с.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2008. 352с.
3. Duden 11. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim: Dudenverlag. 2008. 959 p.
4. Oxford Idioms Dictionary for Learners of English. Oxford University Press 2006. 470 p.

Works Cited

1. Baranov A.N., Dobrovolsky D.O. Dictionary-thesaurus of modern Russian idiomatics. M.: World of Encyclopedias Avanta +, 2007. 1135 s.
2. Maslow A. Motivation and personality. 3rd ed ./Per. from English. St. Petersburg: Piter, 2008. 352s.
3. Oxford Idioms Dictionary for Learners of English. Oxford University Press 2006. 470 p.
4. Duden 11. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim: Dudenverlag. 2008. 959 S.

Интернет-источники

1. <http://corpus.byu.edu/bnc/>, <http://www.natcorp.ox.ac.uk/>
2. <http://www.ids-mannheim.de/kl/.../korpora/>
3. <http://www.ruscorpora.ru/new/>
4. URL: <http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127736:article>

Секция 5.

Актуальные проблемы лингводидактики и методики обучения иностранным языкам

УДК 378.147.881.1

Е.И. Ассовская

Н.С. Гулина

Россия, Санкт-Петербург

ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный университет
гражданской авиации им. Главного маршала авиации А.А. Новикова»

Ст. преподаватель кафедры № 7 «Языковой подготовки»

gulinans@spbguga.ru

assovskayaei@spbguga.ru

Применение CLIL технологии при обучении авиационному английскому языку

***Аннотация.** Данная работа посвящена анализу внедрения технологий CLIL (Content and Language Integrated Learning) в обучение авиационному английскому языку для обучающихся пилотов и авиадиспетчеров. Цель исследования — определить особенности методологии и оценить ее эффективность в профессиональной подготовке. В работе использованы методы анализа научной литературы, сравнительный и системный подходы, а также практические методики обучения с применением тематических модулей, интерактивных занятий и аутентичных материалов. Результаты показывают, что применение CLIL способствует более глубокому усвоению профессиональной лексики и развитию коммуникативных навыков, необходимых для выполнения международных полетов. Особое внимание уделяется различиям между CLIL, CBI, ESP и EMI, а также особенностям технологий soft и hard CLIL. Внедрение данной методики повышает уровень владения английским языком у специалистов авиационной сферы и способствует обеспечению безопасности при выполнении полетов.*

***Ключевые слова:** CLIL технологии, авиационный английский язык, методика обучения, ИКАО, гражданская авиация.*

Введение. Актуальность применения технологий CLIL (Content and Language Integrated Learning) в процессе обучения английского языку обусловлена возможностью формирования и более глубокого усвоения как языковых навыков, так и предметных знаний, связанных с изучаемой областью. В рамках данной статьи поставлена цель провести анализ особенностей методологии преподавания авиационного английского языка для обучающихся пилотов и авиадиспетчеров с использованием технологий CLIL. Научная про-

блема, связанная с данной тематикой, заключается в недостаточной исследованности применения CLIL-технологий в специфической предметной области авиационной деятельности. Несмотря на наличие значительного количества отечественных и зарубежных исследований, посвященных применению CLIL в обучении английскому языку, в российской научной среде наблюдаются определенные проблемы в данной области, что обусловило актуальность выбора темы исследования.

Методы. Методологическая база исследования включает совокупность общенаучных и частнонаучных методов, а также теоретических подходов и приемов анализа. В качестве одного из ключевых принципов при исследовании проблематики выступает принцип объективности, предполагающий непредвзятый и системный подход к анализу изучаемых вопросов.

Материал исследования. Эмпирическая база исследования сформирована широким спектром отечественных и зарубежных источников, посвященных вопросам применения технологии CLIL при обучении иностранным языкам [1;2;3;4;5;6].

Исследовательские результаты и их интерпретация. Результаты исследования показывают, что технология CLIL (Content and Language Integrated Learning) предполагающая интегрированное изучение предмета и иностранного языка, особенно актуальна для профессиональных областей, таких как авиация. В рамках данной методики изучение языка происходит параллельно с освоением профессиональных знаний: например, конструкций воздушных судов, метеорологии или особенностей аэродромов.

Следует отметить отличие технологии CLIL от схожих методов обучения. Так, метод CBI (Content-Based Instruction) представляет собой подход, при котором иностранный язык используется как средство для освоения содержания конкретной дисциплины, а не как самостоятельная дисциплина. В этом случае язык становится инструментом для изучения материала. Такой подход считался бы целесообразным в ходе изучения таких дисциплин как «Бортовые информационно-управляющие системы» в части, касающейся воздушных судов иностранного производства, «Аэронавигация в международных полетах» и т.д. Однако, преподаватели профильных дисциплин обычно не являются экспертами в области изучения языка. Поэтому для преподавания своих предметов преподавателям профильных дисциплин обычно необходимо пройти определенную подготовку. Этот метод называется кросс-языковым, и большинству из преподавателей профильных дисциплин приходится полагаться на поддержку преподавателей иностранных языков [4:48].

Некоторые исследователи полагают, что CLIL является разновидностью CBI; однако, в отличие от CBI, где основной акцент делается на содержании, а язык рассматривается как вторичный компонент, CLIL предполагает равноправное сочетание содержания и языка, то есть амбивалентную направленность. В реальном процессе CLIL уделяется особое внимание содержанию конкретных дисциплин [6:83].

Другая технология, ESP (English for Specific Purposes), ориентирована на обучение английскому языку с целью достижения профессиональных коммуникативных навыков в конкретной сфере деятельности. В авиационной отрасли ESP включает язык радиотелефонной связи между пилотом и авиадиспетчером, специализированную терминологию и фразы для использования в различных ситуациях. Такой подход находит свое применение при преподавании дисциплин «Профессионально-ориентированный авиационный английский язык», «Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов», «Технический английский авиационный язык». Однако основное внимание в ESP уделяется овладению языковыми средствами коммуникации, тогда как содержательные аспекты выступают второстепенными.

Метод EMI (English as a Medium of Instruction) предполагает использование английского языка в качестве средства преподавания дисциплин других областей знаний. Главное отличие от метода CLIL заключается в том, что программа EMI не поощряет использование родного языка учащихся [6:84]. Примером применения этого метода может служить подготовка в зарубежных летных школах по таким дисциплинам, как «Навигация», «Аэродинамика», «Безопасность полетов», а также по ряду других технических дисциплин. В отличие от CLIL, где осуществляется совместное обучение предмету и языку, EMI ориентировано на проведение учебных занятий на английском языке без обязательного акцента на развитие языковых навыков.

Классификация технологий CLIL включает две основные категории: мягкий и жесткий CLIL. Жесткий CLIL предполагает обучение профессиональным дисциплинам полностью на английском языке и активное использование аутентичной специализированной литературы. Мягкий CLIL характеризуется более гибким подходом: обучение предполагает постепенную интеграцию коротких текстов и терминологии на английском языке по авиационной тематике. В этом случае технология мягкий CLIL направлена на расширение профессиональных знаний обучающихся при одновременном совершенствовании их языковых навыков. При этом метод CLIL может эффективно применяться для обучающихся всех возрастов и уровней способностей [1:76].

Рассматривая возможности применения технологии мягкий CLIL в преподавании авиационного английского языка, представляется целесообразным уделить особое внимание ее потенциалу для формирования эффективных коммуникативных и языковых компетенций в области профессиональной коммуникации. В рамках данного метода акцент делается на постепенном и интегрированном развитии языковых навыков посредством использования тематических материалов, связанных с профессиональной или учебной областью, при этом исключается полное погружение в предметное содержание на английском языке. Для технологии soft CLIL характерны гибкое использование английского языка, интеграция языковых и содержательных компонентов, а также последовательное развитие языковых навыков. В рамках данного подхода особое значение придается расширению профессиональной лексики, чтению и пониманию специализированных текстов, а также развитию коммуникативных навыков в контексте профессиональной деятельности. Преимуществом данного метода является возможность адаптировать аутентичные материалы потребности различных групп обучающихся в зависимости от их уровня языковой подготовки. Такое обучение способствует развитию умений пользоваться английским языком для получения дополнительной информации из различных сфер его функционирования, формирует двуязычный словарный запас по предмету, способствует воспитанию потребности пользоваться английским языком как средством предметного знания [2:73]. Использование аутентичных материалов способствует повышению мотивации обучающихся за счет актуальности и привлекательности тематик, а также обеспечивает постепенное совершенствование языковых компетенций без чрезмерной когнитивной нагрузки. Такой подход способствует улучшению понимания профессиональной терминологии и развитию навыков работы с англоязычными источниками информации, что является важным аспектом подготовки специалистов к международной деятельности в сфере гражданской авиации.

Следующие стратегии и методы могут служить примерами методологических подходов к реализации CLIL в области авиационного английского языка:

1. Использование тематических модулей с интеграцией профессиональной лексики. Предполагается обучение профессиональной терминологии и формирование соответствующих языковых навыков через аутентичные материалы (технические инструкции, руководства, справочники) путем разработки учебных модулей, посвященных конкретным направлениям авиационной деятельности (например, системы управления воздушным движением, техническое обслуживание самолетов, метеорология).

2. Интерактивные практические занятия с использованием ролевых игр. Развитие коммуникативных навыков и практическое применение профессиональной лексики достигается путем проведения ситуационных упражнений, моделирующих реальные ситуации на борту или в аэропорту (например, взаимодействие пилота и диспетчера, проведение предполетных брифингов, подготовка планов полета и т.д).

3. Использование аутентичных материалов и мультимедийных ресурсов. Для повышения уровня понимания профессиональной речи и развития навыков работы с реальными источниками информации предлагается использование технических руководств, аудиозаписей радиопереговоров и инструкций на английском языке.

4. Проектная деятельность и групповые проекты. Выполнение групповых заданий по подготовке презентаций или отчетов на английском языке по темам авиационной безопасности, технического обслуживания, навигации и т.д. способствует развитию навыков письменной и устной коммуникации в профессиональном контексте.

5. Обратная связь и оценка компетенций. Чрезвычайно важным этапом будет являться регулярное проведение тестирований, устных презентаций и выполнение практических заданий, что позволит оценить прогресс в освоении профессиональной лексики и коммуникативных навыков на английском языке. Систематические мероприятия по оценке компетенций одинаково важны как для преподавателя, так и для обучающегося, так как они позволяют преподавателю скорректировать курс, а обучающемуся проанализировать собственные достижения и слабые стороны.

Выводы. Таким образом, использование технологии CLIL при обучении авиационному английскому языку является перспективным направлением в методике преподавания. Этот методологический подход позволяют интегрировать обучение английскому языку с профессиональными требованиями авиационной сферы, способствует развитию необходимых компетенций у специалистов и повышению их готовности к выполнению международных полетов и управлению воздушным движением.

Успешность внедрения технологии CLIL во многом зависит от эффективного взаимодействия преподавателей иностранных языков и специалистов по предметной области. Реализация метода требует организации междисциплинарного сотрудничества и координации учебных программ.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) устанавливает шесть уровней владения английским языком для специалистов отрасли; пилоты и авиадиспетчеры должны иметь

уровень владения английским языком не ниже четвертого, чтобы соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации к знанию языка [5:1528]. В связи с этим технология CLIL представляет собой перспективный инструмент для достижения требуемого уровня владения английским. Обучающиеся станут в итоге лучше справляться с решением профессиональных задач. Залогом этого станут целостность формируемого профессионального мышления обучающихся и их развитая самообразовательная компетенция [3:30].

Следует подчеркнуть, что роль преподавателя иностранного языка в рамках метода CLIL выходит за рамки простого объяснения языковых конструкций. Он выполняет функцию формирования критического мышления у обучающихся для успешного погружения в изучаемый язык. Это особенно важно для будущих авиадиспетчеров и пилотов, поскольку в нештатных ситуациях требуется быстрое принятие решений и отсутствует время для подбора соответствующих языковых средств.

На институциональном уровне внедрение технологии CLIL требует создания организационной структуры поддержки междисциплинарного взаимодействия между преподавателями профильных дисциплин и специалистами по обучению иностранным языкам для координации учебных программ и обмена опытом.

Библиографический список

1. Даулетбаева Г.Б. Образовательные стратегии в формате CLIL / Г.Б. Даулетбаева, З.С. Ерсултанова // Вестник КГПИ. 2019. № 4(56). С. 74-77.
2. Кулмагамбетова, Ж.К., Мусина А.А. Некоторые аспекты использования технологии CLIL в учебном процессе // Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2020. № 1. С. 71-76.
3. Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К. Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) как методология актуализации междисциплинарных связей в техническом вузе // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 173. Т. 23. С. 29–42.
4. Azparren Legarre M.P. The Impact of CLIL Teacher Education on the Beliefs of In-service CLIL Teachers // Porta Linguarum. – 2022. P. 47-61.
5. Liudmila P. Khalyapina, Camila M. Yakhyaeva Digital glossary as an instrument of the effectiveness improvement of CLIL model at the technical (aviation) university // Вестник ТГУ. 2024. №6. С. 1527-1538.
6. Makasheva K. S. CLIL and benefits of teaching science by using CLIL methods // Актуальные научные исследования в современном мире. 2019. No. 6-4(50). P. 82-89.

Works Cited

1. Dauletbayeva G.B. Obrazovatelnyye strategii v formate CLIL / G.B. Dauletbayeva, Z. S. Yersultanova // Vestnik KGPI. 2019. № 4(56). S. 74-77.
2. Kulmagambetova, ZH. K., Musina A.A. Nekotoryye aspekty ispol'zovaniya tekhnologii CLIL v uchebnom protsesse // Vestnik Kazakhskogo natsional'nogo zhenskogo pedagogicheskogo universiteta. 2020. № 1. S. 71-76.
3. Popova N.V., Kogan M.S., Vdovina E.K. Predmetno-yazykovoye integrirovannoye obuchenie (CLIL) kak metodologiya aktualizatsii mezhdisciplinarnykh svyazey v tekhnicheskom vuze // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki. 2018. № 173. V. 23. S. 29–42.

УДК 372.881.1:159.953

Д.В. Белан

*Россия, Москва,
Российский университет дружбы народов,
кандидат филологических наук, основатель
и преподаватель центра «ПРОИнтеллект Дианы Белан»
dianeb@yandex.ru*

Мнемотехники, геймификация и когнитивная нагрузка: оптимизация запоминания языковой лексики

***Аннотация.** В статье исследуются современные подходы к оптимизации процесса запоминания иностранной лексики с учетом ограниченности когнитивных ресурсов обучающихся. Основной задачей исследования является теоретическое обоснование и разработка практических методик, базирующихся на сочетании мнемотехнических приемов (включая метод ключевого слова, метод локусов, нарративные техники) и элементов геймификации. В качестве теоретической базы используются теория двойного кодирования А. Пайвио и модель Октализа Ю-Кай Чоу, раскрывающая ключевые мотивационные драйверы.*

В работе применен комплекс взаимодополняющих методов: теоретический анализ научной литературы по когнитивной лингвистике, психологии обучения и методике преподавания языков; сравнительно-сопоставительный анализ для выявления эффективных ситуаций с мнемотехник и игровых элементов; моделирование учебных ситуаций с различными типами когнитивной нагрузки; а также качественный анализ и систематизация практических решений на основе анализа цифровых образовательных платформ и результатов предварительных исследований.

Особое внимание уделено адаптации учебного материала к индивидуальным особенностям обучающихся и созданию мотивационного фона, минимизирующего стресс. Основной вывод: интеграция мнемотехник и геймификации с учетом когнитивной нагрузки обеспечивает эффективное и безстрессовое усвоение языкового материала.

Ключевые слова: мнемотехники, геймификация, когнитивная нагрузка, лингводидактика, октализ, методика преподавания языков, визуализация лексики.

Введение

Современная лингводидактика сталкивается с парадоксальной ситуацией: при наличии научно обоснованных методик запоминания лексики в реальной образовательной практике преобладает архаичное механическое зазубривание, что приводит к когнитивной перегрузке учащихся и низкому уровню долговременного усвоения материала (retention rate) [8]. Согласно теории когнитивной нагрузки Дж. Свеллера [10], эффективность обучения напрямую зависит от оптимального распределения когнитивных ресурсов. В связи с этим актуализируется поиск сбалансированных методических решений, которые, с одной стороны, обеспечивали бы высокую эффективность запоминания через научно-обоснованные подходы, а с другой - минимизировали психологическую нагрузку на обучающихся за счет учета принципов когнитивной архитектуры, адаптации к индивидуальным особенностям памяти и интеграции мотивационных компонентов.

Цель исследования - теоретически обосновать и методически разработать подходы к запоминанию лексики на основе синтеза мнемотехник и геймификации с учетом принципов управления когнитивной нагрузкой. Для этого проанализированы современные исследования в когнитивной лингвистике и лингводидактике, систематизированы мнемотехнические приемы с точки зрения их влияния на когнитивную нагрузку, разработана модель интеграции элементов геймификации в процесс запоминания лексики и предложены методические рекомендации по оптимизации учебного процесса. Теоретическую основу составляют теория двойного кодирования А. Пайвио [9], концепция Октализа Ю-Кай Чоу [7], и отечественные исследования по методике преподавания иностранных языков [1, 4].

Методы исследования

В исследовании использован комплекс методов: теоретический анализ литературы по когнитивной лингвистике, психологии обучения и методике преподавания языков; сравнительно-сопоставительный анализ для выявления оптимальных сочетаний мнemo-

техник и игровых элементов; моделирование учебных ситуаций с разной когнитивной нагрузкой для адаптации стратегий под индивидуальные особенности учащихся. Качественный анализ и систематизация практических решений проводились на основе изучения цифровых образовательных платформ и результатов пилотных внедрений. Особое внимание уделено междисциплинарному подходу, объединяющему лингводидактику, когнитивную психологию и геймификацию. Итогом стала разработка веб-приложения, интегрирующее выявленные принципы для оптимизации процесса запоминания лексики.

Теоретические основы когнитивной нагрузки и мнемотехник

Теория Дж. Свеллера [10] выделяет три типа когнитивной нагрузки: внутреннюю (intrinsic), обусловленную сложностью материала; внешнюю (extraneous), связанную с неоптимальной организацией учебного процесса; и полезную (germane), способствующую формированию когнитивных схем. В контексте запоминания лексики критически важно минимизировать внешнюю нагрузку, возникающую при механическом заучивании, отсутствии ассоциативных связей и перегрузке учебного материала.

Согласно теории двойного кодирования А. Пайвио [8], информация, представленная одновременно в вербальной и визуальной формах, усваивается эффективнее. Нейролингвистические исследования подтверждают, что яркие визуальные и эмоционально насыщенные образы способствуют прочному закреплению информации в долговременной памяти.

Модель Октализа Ю-Кай Чоу [7] представляет собой систему восьми мотивационных драйверов, эффективно применяемая в образовании. Она включает: эпическую значимость (создание смыслового контекста через сюжет и миссию), прогрессивные достижения (многоуровневая система с визуализацией прогресса и бейджами), креативное самовыражение (выбор способов обучения, создание ассоциаций), обладание (формирование персонального словаря), социальную синергию (командные задания и взаимодействие), тактический дефицит (ограниченные по времени задания и эксклюзивный контент), когнитивную непредсказуемость (элементы неожиданности) и прогресс-протекцию (сохранение учебных достижений). Такой подход позволяет повысить вовлеченность и эффективность обучения за счет комплексной мотивационной поддержки.

Реализация модели Октализа требует продуманного проектирования учебных сценариев с балансом мотивационных драйверов и их адаптацией к конкретным образовательным условиям. Наиболее эффективными считаются решения, обеспечивающие плавный пере-

ход между типами мотивации и персонализацию учебных траекторий [1, 6]. Важно использовать игровые элементы умеренно, дополняя, а не заменяя учебный процесс [9].

Нейродидактические исследования показывают, что интеграция мотивационных драйверов, описанных в модели Октализа Ю-Кай Чоу [6], способствует созданию оптимальных условий для формирования устойчивых нейронных связей за счет повышения эмоциональной значимости учебного опыта, активации системы вознаграждения мозга и согласования когнитивных процессов с мотивационными факторами. Современные работы в области геймификации и когнитивной психологии отмечают, что сочетание мотивационных механизмов с мнемотехническими приемами позволяет активировать как когнитивные, так и эмоциональные аспекты усвоения языкового материала, что способствует более прочному и долговременному запоминанию лексики [1; 4; 8]. Таким образом, комплексный подход, сочетающий элементы геймификации и мнемотехники, обеспечивает повышение эффективности и устойчивости языкового обучения по сравнению с традиционными методами [1; 4; 6].

Практические мнемотехнические приемы и геймификация

Среди практических мнемотехнических приемов особого внимания заслуживают: метод ключевого слова (Keyword Method), предполагающий создание ассоциативных связей между новым словом и знакомым образом методом фонетического кодирования (например, «borrow» - друг Боря просит взаймы); метод локусов (Memory Palace), основанный на размещении запоминаемых слов в знакомом пространстве с яркими визуальными образами; метод связей (Story Method), объединяющий новые слова в абсурдные, эмоционально окрашенные рассказы; использование акростихов и аббревиатур для запоминания последовательностей (например, ROYGBIV - цвета радуги); система интервальных повторений с увеличивающимися интервалами (метод Лейтнера, Anki, Quizlet). Комбинирование этих методов позволяет снизить когнитивную нагрузку и повысить эффективность усвоения.

На основе октализа предлагается внедрение уровней сложности (базовый, продвинутой, экспертный); квестов и челленджей (например, «запомнить 10 слов за 5 минут»); персонализированных заданий; рейтингов команд, личных достижений и бейджей.

В качестве примера инновационного подхода к обучению лексике можно рассмотреть разрабатываемое веб-приложение DICARDZ, которое реализует комплексную методологию, основанную на синтезе современных достижений когнитивной лингвистики, нейродидактики и цифровой геймификации. Приложение органично

сочетает принципы модели Октализа Ю-Кай Чоу [6] с фундаментальными положениями теории двойного кодирования Пайвио [8] и концепцией когнитивной нагрузки Свеллера [10], создавая оптимальные условия для эффективного усвоения лексического материала. Ключевым преимуществом данного решения выступает его мультимодальная архитектура, где каждый элемент направлен на синхронизацию мотивационных и когнитивных процессов обучения.

Мотивационная система приложения охватывает все восемь драйверов октализа: эпическая значимость реализуется через космическую миссию и сбор планеты; прогрессивные достижения - через систему звезд, рейтинги и уровни; креативное самовыражение - через персонализацию прогресса и лексического профиля; цифровое обладание - формированием индивидуального словаря; социальное влияние - рейтингами и поддержкой персонажа; тактический дефицит - ограниченными по времени игровыми заданиями; когнитивная непредсказуемость - ИИ-генерированными мнемоническими микровидео с surprise-эффектами; визуализация прогресса - интерактивным банком мнемо-видео с устойчивым когнитивным эффектом [6]. Важную роль играет интервальное повторение, способствующее долговременному запоминанию. Мультисенсорная подача материала (мнемо-видео, аудио, контекстные примеры) снижает когнитивную нагрузку и соответствует принципам двойного кодирования [8]. Игровые механики («Атака планеты», «Созвездие слов», «Мерцание слов») разработаны с учетом современных исследований внимания и памяти, что обеспечивает устойчивую мотивацию и эффективное усвоение лексики [9].

Нейродидактический анализ [10] выявляет несколько ключевых преимуществ подхода: во-первых, эмоционально окрашенные визуальные образы активируют лимбическую систему, улучшая запоминание на 40-60%; во-вторых, геймифицированные сценарии стимулируют дофаминовую систему вознаграждения; в-третьих, персонализированная обратная связь способствует формированию метакогнитивных навыков. Реализация принципа «невидимого обучения» [7], когда учебные задачи органично вплетены в игровую нарратив, позволяет минимизировать психологическое сопротивление и снизить когнитивную нагрузку.

Перспективы развития платформы включают: расширение лексики (китайский, испанский языки, уровни CEFR); инструменты мониторинга для преподавателей и родителей; новые игровые и социальные функции. Улучшения будут реализованы поэтапно. Пилотные исследования демонстрируют, что предложенная методология позволяет не только сократить время усвоения лексики на 30-40%,

но и значительно повысить качество ее активации в условиях реальной коммуникации, что подтверждает ее эффективность как с точки зрения теоретических моделей, так и практических результатов обучения.

Современные исследования в области когнитивной лингвистики показывают, что традиционное механическое заучивание ограничивает усвоение 4–6 лексических единиц за занятие и приводит к быстрому забыванию материала [10]. В отличие от этого, применение мнемотехнических стратегий позволяет увеличить объем усваиваемой лексики до 8–12 единиц и способствует их переходу в долговременную память благодаря формированию устойчивых ассоциативных связей и оптимальному распределению когнитивной нагрузки [8]. Особенно эффективными оказываются цифровые обучающие среды, где интеграция геймификационных принципов, адаптивных алгоритмов и системы интервальных повторений обеспечивает долговременное сохранение 10–15 лексических единиц, а мотивационные механизмы по модели Октализа [6] и мультимодальная подача материала дополнительно повышают вовлеченность и качество усвоения [9].

Выводы

Синтез мнемотехник и геймификации с учетом когнитивной нагрузки и мотивационных драйверов Октализа формирует современную парадигму языкового образования, способствующую эффективному и безстрессовому усвоению лексики. Использование эмоционально насыщенных образов, интервальных повторений и продуманных мотивационных механизмов поддерживает долговременное запоминание и высокую учебную мотивацию. Технологические инновации, такие как генеративный искусственный интеллект и мультимодальные учебные материалы, позволяют персонализировать обучение, учитывая уровни подготовки, нейрокогнитивные особенности учащихся и создавая по-настоящему адаптивную образовательную среду, что значительно повышает качество и результативность обучения. Интеграция игровых элементов и интерактивных заданий формирует позитивный учебный опыт и снижает психологический барьер. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение нейрокогнитивных механизмов памяти и мотивации, а также на развитие междисциплинарных подходов, что позволит создавать адаптивные и эффективные образовательные системы для устойчивого овладения иностранным языком.

Библиографический список

1. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку. М.: Просвещение, 2018. 256 с.

2. Вайсбурд М.Л. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. Обнинск: Титул, 2019. 192 с.
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М.: Академия, 2020. 320 с.
4. Колесникова И.А., Головки М.В. Основы лингводидактики. СПб.: КАРО, 2017. 240 с.
5. Atkinson R.C. Mnemotechnics in second-language learning // *American Psychologist*. 1975. Vol. 30(8). P. 821-828.
6. Chou Yu-Kai. Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards. Octalysis Media, 2015. 498 p.
7. Dunlosky J., Rawson K.A., Marsh E.J. et al. Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology // *Psychological Science in the Public Interest*. 2013. Vol. 14, no. 1. P. 4-58. DOI: 10.1177/1529100612453266
8. Paivio A. *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. Oxford: Oxford University Press, 1986. 322 p.
9. Sweller J., van Merriënboer J.J.G., Paas F. Cognitive Architecture and Instructional Design: 20 Years Later // *Educational Psychology Review*. 2019. Vol. 31. P. 261-292. DOI: 10.1007/s10648-019-09465-5
10. Sweller J. *Cognitive Load Theory* // *Psychology of Learning and Motivation*. 2011. Vol. 55. P. 37-76.

Works Cited

1. Bim I.L. *Teoriya i praktika obucheniya nemetskomu yazyku*. М.: Prosveshchenie, 2018. 256 s.
2. Vaysburd M.L. *Metodika obucheniya inostrannym yazykam: traditsii i sovremennost*. Obninsk: Titul, 2019. 192 s.
3. Gal'skova N.D. *Sovremennaya metodika obucheniya inostrannym yazykam*. М.: Akademiya, 2020. 320 s.
4. Kolesnikova I.A., Golovko M.V. *Osnovy lingvodidaktiki*. SPb.: KARO, 2017. 240 s.

УДК 372.881.111.1

И.С. Бутыркина

Россия, Новосергиевка
Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3
им. генерала А.И. Елагина
магистр филологии, учитель иностранного языка
butyrkina.irina@yandex.ru

Активизация речевой деятельности учащихся на уроках английского языка средствами технологии визуальных опор «Текстографика»

Аннотация. В статье автором предпринята попытка описать структуру и содержание технологии визуальных опор «Текстографика». В статье обобщен и систематизирован опыт педагогов по вопросам формирования и развития речевой компетенции обучающихся. Рассматривается возможность внедрения новой технологии в образовательный процесс. Предпринята попытка проанализировать дидактические возможности технологии, направленной на улучшение языковых навыков и основных видов речевой деятельности учащихся. Автор акцентирует внимание на важности интеграции традиционных методов и приемов обучения с инновационными образовательными технологиями. В статье предлагается детальное описание ряда шаблонов-опор и сценариев их применения на уроках английского языка. Автор отмечает академические успехи учащихся, которые при работе с текстовым материалом используют опоры. Технология доказывает свою эффективность в развитии читательской грамотности, креативного мышления и познавательной активности обучающихся. Акцент сделан на повышении мотивации, достигаемой путем личной заинтересованности в изучении иностранного языка. Это включает взаимодействие с одноклассниками и участие в создании монологов и диалогов, приближенных к реальным жизненным ситуациям.

Ключевые слова: устная коммуникация, текстографика, шаблон, визуальная опора.

Введение. В настоящее время английский язык является одним из ключевых средств межкультурного взаимодействия. Следовательно, роль учителя заключается не только в передаче знаний о грамматических принципах, но и в развитии у учащихся устойчивых навыков устной речи. Уровень владения языком и успех в его изучении во многом определяются именно этим аспектом. Однако знание правил языка вовсе не гарантирует способности четко и уверенно выражать свои мысли.

Главная цель изучения иностранного языка состоит в умении эффективно использовать его в реальных жизненных ситуациях, адаптироваться к различным коммуникативным контекстам и гра-

мотно реагировать на любые обстоятельства общения. По мнению Г.В. Колшанского, «...знание отдельных элементов языка <...> не может быть отнесено к понятию владения языком как средства общения ... владение языком должно рассматриваться в плане способности участвовать в реальном общении» [3: 13].

Согласно Г.В. Роговой и И.Н. Верещагиной говорение – сложный многогранный процесс, позволяющий осуществлять устное вербальное общение [5: 190]. Следует отметить, что «речевой деятельности нельзя научить, ей можно только научиться [4: 8]. Навыки говорения непосредственно связаны с речевым процессом. Как отмечает Е.С. Пассов, речевая способность формируется и развивается под воздействием речевого взаимодействия., и «развивать эту способность, развивать целенаправленно, планомерно – одна из методических задач, вытекающих из концепции деятельности» [4: 9].

Важное условие, при котором возможно эффективное речевое взаимодействие – это наличие стимула. По мнению Сяо Фу (Xiao Fu), «единственным фактором в эффективном освоении иностранных языков является мотивация» [8: 257]. Для того, чтобы правильно выстроить коммуникацию, участники должны понимать, с какой целью это делается, а основа речевого взаимодействия должна быть близка их интересам и потребностям.

На сегодняшний день существует множество приемов и методов с использованием педагогических и информационных технологий, которые применяются для обучения навыкам говорения. Они охватывают широкий спектр подходов — от коммуникативного метода до непосредственного взаимодействия через Интернет.

Анализ психолого-педагогической литературы и обобщение личного педагогического опыта свидетельствуют о том, что для улучшения навыков говорения целесообразно использовать коммуникативно-ориентированную методику, разработанную такими авторами, как Г. Пальмер, С. Ф. Шатилов, Д. Хаймс, М. А. К. Холлидей и другими. Эти активные методы обучения способствуют стимулированию мыслительной и самостоятельной деятельности учащихся, поддерживают их внимание и способствуют развитию устной речи.

В последние годы исследования всё чаще сосредотачиваются на коммуникативно-ориентированной методике обучения устной речи. Авторами, работающими в данном направлении, являются И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.П. Мильруд, Е.В. Милорадова, Е.Н. Соловова, С. Торнбари, Фю Хиао, Ф. Лоти, М. Башир и другие. Основные принципы этой методики заключаются в максимизации времени, посвящённого речевой активности учащихся, а также в приоритетном внимании к развитию навыков устного общения.

По мнению Г. Р. Хасаншиной, «язык – это средство коммуникации, поэтому конечной целью обучения является не определенный запас слов и выражений, не знание текстов и правил, а прежде всего коммуникативная компетенция, т. е. творческое владение средствами и способами иноязычного общения, как в письменной, так и устной форме» [6: 145].

Коммуникативная методика на уроках английского языка основывается на применении ситуативных заданий и разнообразных методов обучения, направленных на развитие общения. Это включает в себя высказывание мнений, участие в дискуссиях, диспутах и дебатах, а также проведение ролевых игр и импровизаций. Однако, на практике осуществить данные приемы иногда представляется сложным, так как зачастую учащиеся испытывают нехватку вспомогательных материалов (опор). Данная проблема может быть решена с помощью технологии визуальных опор «Текстографика».

Материал исследования. Модель технологии «Текстографика» была разработана преподавателем МГПУ, магистром педагогики Н.Д. Вьон и педагогом начальных классов г. Минска И. П. Тихоновской.

Данная методика представляет собой основу для «учебно-взаимодействия педагога и обучающихся с различными видами, формами текстов, связанных с преобразованием мыслительных операций, где изменяются формы представления познавательной информации, но при этом сохраняется ее смысл, который позволяет использовать ее в различных жизненных ситуациях» [2: 346].

Шаблон выступает основой для упрощенной и структурированной записи при переработке текста. Обычно он состоит из заголовка, графического элемента и поля, предназначенного для размещения необходимой информации. Графические объекты могут быть разные, что увеличивает возможности для разноплановой работы учащихся на уроке.

В отечественной методике обучения иностранным языкам выделяют два основных пути формирования умений говорения: «сверху вниз» и «снизу вверх» [7: 56]. Первый вариант предполагает развитие навыков говорения на основе прочитанного текста. Второй вариант связан с совершенствованием этих навыков без опоры на текст, ориентируясь на тематику и проблематику обсуждаемых вопросов, с опорой на изученные речевые структуры.

Первый путь представляется наиболее эффективным, так как в этом случае речевая деятельность происходит на материале, который был пропущен через сознание ученика, его ощущения и личный опыт. Кроме того, текст содержит необходимый набор лексики

и речевых конструкций, которые могут быть использованы для продуцирования устной (монологической и диалогической) речи, таким образом предоставляя «бесконечные возможности для реализации языковых средств в рамках решений ситуаций межкультурного взаимодействия» [1: 61].

Исследовательские результаты и их интерпретация. Визуальные средства технологии «Текстографика» открывают разнообразные возможности для использования шаблонов, направленных на развитие речевых навыков у учащихся в рамках уроков английского языка. В представленном материале кратко описаны основные шаблоны, а также приведены рекомендации по их внедрению в учебный процесс, опираясь на практический опыт автора.

Таблица 1

Примеры шаблонов-опор и их варианты применения на уроках английского языка

Шаблон-опора	Характеристика / Возможный сценарий	Визуализация шаблона-опоры
«Вопрос» (“Question”)	Развитие монологической и диалогической речи. – интервью с одноклассником; – рассказ о себе и своей семье; – ответ на вопрос эксперта.	A diagram for a 'Question' template. It features a central question mark icon. To the left, there is a 'Topic' label and a line for writing. To the right, there is a vertical line of question marks. Below the question mark icon, there are several horizontal lines for writing. The entire diagram is enclosed in a rounded rectangle with small circular icons in the corners.
«Цветок» (“Flower”)	Развитие диалогической речи. – тренировка употребления общих и специальных вопросов; – отработка порядка слов в предложениях разного типа.	A diagram for a 'Flower' template. It features a central flower icon with five petals. Each petal contains a question mark. To the left of the flower, there is a 'Topic' label and a line for writing. Below the flower, there are several horizontal lines for writing. The entire diagram is enclosed in a rounded rectangle with small circular icons in the corners.
«Флюгер» (“Weather Vane”)	Работа с грамматическим материалом (модальные глаголы can и must). – определение того, что ученики могут делать в школе и что они обязаны делать. – составление «вредных» советов и их опровержение учащимися.	A diagram for a 'Weather vane' template. It features a central weather vane icon. To the left, there is a 'Topic' label and a line for writing. To the right, there are several empty boxes for writing. Below the weather vane, there are several horizontal lines for writing. The entire diagram is enclosed in a rounded rectangle with small circular icons in the corners.

<p>«Маятник» (“Pendulum”)</p>	<p>Работа с разными видами чтения (просмотровое, поисковое, изучающее). Выявление причины и следствия.</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение понятия (например, «Что такое глобализация», анализ последствий процесса глобализации) – выражение личной позиции. 	
<p>«Колесо обозрения» (“Ferris Wheel”)</p>	<p>Работа с чтением (анализ, синтез информации, применение полученной информации для выполнения других учебных задач);</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение ключевых (смысловых) узлов текстовой информации; – организация проверки понимания одноклассниками услышанного; – составление плана рассказа о выбранном предмете (объекте, например, достопримечательности). 	
<p>«Трейлер» (“Trailer”)</p>	<p>Работа с аудиально– визуальным материалом (аудио– и видеозаписи).</p> <ul style="list-style-type: none"> – составление плана для пересказа услышанного (увиденного); – подтверждение (опровержение) информации, аргументация выбора; – изменение сюжетной линии. 	
<p>«Паззл» (“Puzzle”)</p>	<p>Работа с текстовым материалом.</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение шагов по выполнению определенных задач (например, разрешению конфликтов); – определение общих с одноклассниками интересов; – составление плана рассказа (о хобби, школе, любимом времени года и т.д.). 	

<p>«Облако слов» (“Word Cloud”)</p>	<p>Работа с лексическим материалом. – проверка изученной лексики по текущим темам; – использование слов в рамках заданной коммуникативной ситуации.</p>	<p>The image shows a worksheet titled 'Word Cloud'. It features a large cloud shape on the right side. On the left, there are several horizontal lines for writing. The top left corner has a small icon of a speech bubble and the text 'Word Cloud'. The bottom left corner has a small icon of a pencil and the text 'The job is done'.</p>
<p>«Подзорная труба» (“Spyglass”)</p>	<p>Развитие умений говорения (монологической и диалогической речи). – повторение слов по теме (например, «Хобби», «Профессии» и др.); – работа в группах (преимущества и недостатки искусственного интеллекта, дистанционного обучения); – дебаты (сообщение собеседнику своей точки зрения, убеждение собеседника).</p>	<p>The image shows a worksheet titled 'Spyglass'. It features a drawing of a spyglass on the right side. On the left, there are several horizontal lines for writing. The top left corner has a small icon of a spyglass and the text 'Spyglass'. The bottom left corner has a small icon of a pencil and the text 'The job is done'.</p>
<p>«Песочные часы» (“Hourglass”)</p>	<p>Работа с грамматическим и лексическим материалом. – отработка группы простых времен (Present, Past, Future Simple); – рассказ о распорядке дня; – составление трекера задач.</p>	<p>The image shows a worksheet titled 'Hourglass'. It features a drawing of an hourglass on the right side. On the left, there are several horizontal lines for writing. The top left corner has a small icon of an hourglass and the text 'Hourglass'. The bottom left corner has a small icon of a pencil and the text 'The job is done'.</p>

Особенностью технологии визуальных опор «Текстографика» является возможность наложения любого языкового содержания на шаблон в зависимости от цели и задач урока, делая учебный процесс разнообразным и нестандартным.

Данная технология позволяет интегрировать дополнительные механики, которые стимулируют активизацию речевой активности учащихся на занятиях по английскому языку:

– *Рассказ по картинке*: вместо обычного описания изображения стоит рассмотреть использование текстографической схемы, которая включает вопросы и подсказки, помогающие учащимся структурировать свое высказывание.

– *Пересказ текста*: создание на основе шаблона-опоры ментальной карты (mind map) с ключевыми событиями и персонажами текста поможет учащимся пересказать его более полно и последовательно.

– *Дискуссия*: использование шаблонов для сравнения двух точек зрения или аргументов позволит учащимся более четко выразить свою позицию и аргументировать ее.

– *Ролевая игра*: создание карточек с ролями, включающих не только описание персонажа, но и визуальные подсказки о его характере и мотивах, поможет учащимся более убедительно сыграть свою роль.

– *Грамматические правила*: визуальное отображение грамматической информации на опоре с примерами поможет учащимся лучше понять и запомнить правила, а также правильно использовать конструкции в своей речи.

Выводы. Технология визуальных опор «Текстографика» — это эффективный инструмент для работы с текстовой информацией. Она позволяет систематизировать данные, акцентировать внимание на главных аспектах и переводить текстовые материалы в наглядный формат. Шаблоны-опоры играют важную роль в развитии коммуникативных и речевых навыков у школьников.

По сравнению с другими методами и приемами, технология визуальных опор имеет ряд дополнительных преимуществ:

– *Зрительная опора*: наглядность помогают учащимся быстрее запомнить информации и правильно ее воспроизвести.

– *Организация мысли*: схемы позволяют учащимся распределить информацию и использовать ее при построении монологического высказывания или в процессе участия в дискуссиях.

– *Разрешенная шпалгалка*: опоры помогают учащимся чувствовать себя на уроке более увереннее, когда требуется выступить с развернутым ответом.

– *Источник мотивации*: яркие и необычные материалы создают условия для творческого самовыражения учащегося.

– *Креативное мышление*: создание собственных текстографических опор стимулирует творческое мышление воображение учащихся и способствует более глубокому пониманию материала.

Применение текстографики на уроках играет ключевую роль в развитии логического восприятия информации, способствует формированию конвергентного и дивергентного мышления, а также демонстрирует значительные успехи в решении задач, связанных с функциональной грамотностью.

Библиографический список

1. Бутыркина И.С. Дидактические возможности технологии визуальных опор «Текстографика» на уроках английского языка // Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики: научно-теоретический и прикладной журнал. Выпуск 17, Том 4; гл. ред.

- д.филол.н., проф. Т.А. Ширяева. Пятигорск: ПГУ, 2024. С. 58-67.
2. Вьюн Н.Д., Тихоновецкая И.П. Авторская технология визуальных опор «Текстографика» как инструмент развития читательской культуры школьника // Слово и культура без границ: аксиологический аспект: сборник статей / редкол.: О.П. Кормазина (отв. ред.), Л.Е. Фетисова, И.С. Трусова. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2024. С. 344 – 354.
 3. Колшанский Г. В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения // Иностранные языки в школе. 1985. № 1. С. 10–14.
 4. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики. М.: Русский язык, 1989. 239 с.
 5. Рогова Г.В. Методика обучения иностранному языку на начальном этапе. М.: Просвещение, 2000. 326 с.
 6. Хасаншина Р. Г. О некоторых аспектах обучения говорению студентов неязыковых вузов // Вестник ТИСБИ. 2005. № 2. С. 142–154.
 7. Хитрова И.В. Обучение говорению на занятиях по иностранному языку (на примере английского языка) // Иностранные языки: теория и практика. 2013. № 3 (19). С. 55-60.
 8. Fu Xiao. Motivational strategies in teaching English as foreign language // International journal of humanities and social science. 2013. Vol. 3. P. 257–262.

Works Cited

1. Butyrkina I.S. Didakticheskiye vozmozhnosti tekhnologii vizual'nykh opor «Tekstografika» na urokakh angliyskogo yazyka // Professional'naya kommunikatsiya: aktual'nyye voprosy lingvistiki i metodiki: nauchno-teoreticheskiy i prikladnoy zhurnal. Vypusk 17, Tom 4; gl. red. d.filol.n., prof. T.A. Shirayayeva. Pyatigorsk: PGU, 2024. S. 58-67.
2. V'yun N.D., Tikhonovetskaya I.P. Avtorskaya tekhnologiya vizual'nykh opor «Tekstografika» kak instrument razvitiya chitatel'skoy kul'tury shkol'nika // Slovo i kul'tura bez granits: aksiologicheskiy aspekt: sbornik statey / redkol.: O.P. Kormazina (otv. red.), L.E. Fetisova, I.S. Trusova. Vladivostok: IAE DVO RAN, 2024. S. 344 – 354.
3. Kolshanskiy G. V. Lingvokommunikativnyye aspekty rechevogo obshcheniya // Inostrannyye yazyki v shkole. 1985. № 1. S. 10–14.
4. Passov E. I. Osnovy kommunikativnoy metodiki. M.: Russkiy yazyk, 1989. 239 с.
5. Rogova G.V. Metodika obucheniya inostrannomu yazyku na nachal'nom etape. M.: Prosveshcheniye, 2000. 326 s.
6. Khasanshina R. G. O nekotorykh aspektakh obucheniya govoreniyu studentov neyazykovykh vuzov // Vestnik TISBI. 2005. № 2. S. 142–154.
7. Khitrova I.V. Obucheniye govoreniyu na zanyatiyakh po inostrannomu yazyku (na primere angliyskogo yazyka) // Inostrannyye yazyki: teoriya i praktika. 2013. № 3 (19). S. 55-60.

УДК 372.881.1

П.П. Дружинина

Россия, Казань
Казанский (Приволжский) федеральный университет
студентка
drzhpolina@gmail.com

А.Ф. Мухамадьярова

Россия, Казань
Казанский (Приволжский) федеральный университет
доцент, кандидат филологических наук
доцент кафедры теории и практики
преподавания иностранных языков
liliana_muhamad@mail.ru

Использование онлайн-платформы GENIALLY в процессе формирования иноязычных лексико-грамматических навыков

***Аннотация.** В данной статье рассматривается потенциал использования онлайн-платформы Genially в качестве инструмента в процессе обучения иностранному языку. Целью исследования является анализ педагогических возможностей онлайн-сервиса как цифрового ресурса для формирования и совершенствования языковых навыков, в частности лексико-грамматических. Были выявлены ключевые функции платформы, способы использования представленного инструментария, в том числе для визуального и интерактивного представления грамматического и лексического материала, активизации познавательной деятельности, повышения заинтересованности и мотивации обучающихся и индивидуализации обучения. Представлены примеры интеграции Genially в учебный процесс, в том числе на уровне школьного образования, цифровой лингводидактики и библиотечных выставочных проектов. Также на данной платформе был разработан оригинальный комплекс упражнений на немецком языке для 4 класса, сочетающий в себе лексическую тему “Die Natur” и грамматическую тему “Dativ”, описаны его цели, структура и педагогические задачи.*

***Ключевые слова:** Genially, лексико-грамматические навыки, цифровые технологии, интерактивность, обучение иностранному языку, онлайн-платформа, цифровая лингводидактика.*

Введение. В условиях внедрения цифровых технологий в учебный процесс, инструменты, реализующие адаптацию традиционных методов обучения к требованиям современных реалий, имеют особую значимость. Одним из них является онлайн-платформа Genially, предоставляющая широкий спектр шаблонов и инструментов, позволяющих реализовать методически разнообразные подходы к

обучению. На ее основе можно создавать презентации, викторины и опросы, инфографику с аудио- и видеоматериалами, а также полноценные игры различных типов и уровней сложности с учётом принципов индивидуализации, доступности и мотивации [4: 3].

В контексте обучения иностранному языку, в частности при формировании лексико-грамматического навыка, данная платформа является ценным инструментом, так как предполагает визуализацию, мультимедийность и интерактивность при подаче учебного материала, а также позволяет комплексно отработать учебный материал в игровой и исследовательской форме.

Целью исследования является выявление дидактического потенциала онлайн-платформы Genially в процессе формирования иноязычных лексико-грамматических навыков у учащихся младшего школьного возраста, а также определение способов интеграции интерактивных упражнений в образовательный процесс для повышения мотивации и вовлечённости обучающихся.

Методы. Для достижения поставленной цели использовались общенаучные методы теоретического анализа научной литературы в области цифровых образовательных технологий, интерактивного обучения и цифровой лингводидактики. Особое внимание уделено работам, освещающим использование онлайн-инструментов в обучении иностранным языкам, включая интеграцию сервисов визуализации и геймификации. Также были проанализированы современные методические подходы к формированию лексико-грамматических навыков с применением мультимедийных и интерактивных технологий (квестовые методики, геймификация).

На базе полученных знаний проводилась разработка комплекса упражнений на платформе Genially с учётом возрастных и когнитивных особенностей обучающихся 4-го класса. Применялись научно-педагогические методы педагогического моделирования при разработке комплекса упражнений на платформе Genially с учётом принципов визуализации, интерактивности, мультимодальности и качественно-анализа степени их соответствия образовательным целям.

В ходе исследования была произведена апробация разработанных упражнений в учебном процессе, выявление их влияния на формирование лексико-грамматических навыков, речевую активность и мотивацию учащихся, а также интерпретация полученных результатов и обобщение выводов о педагогической целесообразности использования платформы.

Материал исследования. В качестве эмпирической базы выступил УМК «Немецкий язык» серии «Вундеркинды Плюс» для 4 класса для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка. Материалом исследования послу-

жила онлайн-платформа Genially, предоставляющая инструменты для создания интерактивных презентаций, викторин, инфографики, мини-игр и мультимедийных обучающих ресурсов. На платформе был разработан авторский комплекс упражнений в рамках темы “Was könnt ihr für die Umwelt machen?” (Что вы можете сделать для окружающей среды?) с лексикой «Die Natur» (природа) и грамматикой «Dativ» (дательный падеж). Упражнения интегрированы в интерактивную среду и ориентированы на формирование и автоматизацию лексико-грамматических навыков, а также развитие познавательной и речевой активности обучающихся.

Исследовательские результаты и их интерпретация. В качестве введения в тему обучающимся предлагаются две фотографии для сравнения, перед ними ставится вопрос «Was ist mit diesem Ort passiert?» (Что случилось с этим местом?). На основе метода визуального сравнения развиваются навыки речевого мышления, описательной речи, активизируются фоновые знания и умение строить логические высказывания.

При введении и первичном закреплении лексики используется визуальное сопоставление, применяется метод ассоциации «слово – изображение», при котором развивается лексическая память, умение устанавливать ассоциативные связи, формируется база для автоматизации лексики.

Для закрепления лексики приводится задание с карточками Мемо. Оно полностью интерактивное, задействует визуальные и звуковые эффекты, а также таймер для отслеживания результатов. С помощью игровой деятельности повышается вовлечение обучающихся в образовательный процесс, тренируются оперативная память, внимание, быстрота реакции, закрепляется новый лексический материал в игровой форме.

Рисунок 1 – Игра “Findet die Paare” (Найдите пары)

Упражнение на выбор соответствующих прилагательных к уже введенным существительным используется для активизации лексики и развития грамматических навыков (построение простых предложений), оно формирует лексико-грамматические навыки (согласование слов в предложении), развивает умение строить простые предложения.

Интерактивный квиз, развивает понимание лексики в контексте, тренирует распознавание грамматических конструкций, формирует умение критически оценивать утверждения, а также включает примеры предстоящей темы – дательный падеж, которые подготавливают обучающихся к новой грамматической теме.

В целях ознакомления с употреблением дательного падежа с предлогами приводится правило и иллюстрирующие его примеры (визуальная поддержка, запоминание структур).

Следующее задание формирует навыки построения предложений с предлогами и Dativ, задействует те же существительные и подразумевает работу с шаблонами и перестройку синтаксических единиц по образцу.

На речевую активизацию умение выражать собственные мысли и развитие экологической грамотности направлено задание на составление высказываний по ключевым словам. Представлено 9 интерактивных карточек, при нажатии на которые появляется фраза и соответствующая ей картинка. Задача обучающихся – составить полноценное предложение по теме.

Рисунок 2 – Упражнение “Was könnt ihr für die Natur machen?”
(Что вы можете сделать для природы?)

Интеграция языковых навыков с проектным мышлением осуществляется в последнем задании – написание мини-проекта на основе ранее изученного материала с применением знаний в продук-

тивной речевой ситуации, что способствует формированию навыков письменной речи, умению интегрировать лексику и грамматику в связное высказывание, развитию проектных и коммуникативных умений.

Все упражнения реализованы с использованием интерактивных элементов платформы Genially: анимация, всплывающие окна, гиперссылки, встроенные викторины и задания на соответствие, что обеспечивает высокий уровень вовлеченности обучающихся и развитие межличностных и цифровых навыков. Комплекс адаптирован к возрастным и когнитивным особенностям младших школьников и может быть использован как в рамках очного, так и дистанционного обучения.

Выводы. Рассмотренная онлайн-платформа Genially демонстрирует высокий дидактический потенциал как инструмент обучения иноязычному лексико-грамматическому навыку. Упражнения, разработанные на ее основе, отличаются мультимодальностью (включают текст, изображения, видео, аудио, и другие мультимедийные форматы), повышают мотивацию обучающихся, их вовлеченность в образовательный процесс.

В контексте цифровизации образования возможности использования Genially не ограничиваются лишь визуализацией учебного материала, платформа также выступает в качестве цифровой образовательной среды, в которой языковое обучение становится интерактивным, осмысленным и результативным.

Библиографический список

1. Бердичевский А.Л., Тарева Е.Г., Языкова Н.В. Профессиограмма современного учителя иностранного языка. Москва: Флинта, 2021. 48 с.
2. Михайлова С.В., Сущев С.С., Виноградова А.Ю., Романова А.И., Миловидова А.А. Цифровой инструментарий учителя иностранного языка: выставка пролонгированного действия // Иностранные языки в школе. 2022. №7. С. 46–52.
3. Мосеева Ю.Э. «Виртуальная выставка: взгляд изнутри». Выбор оптимальной платформы // Библиотечное дело. 2021. №7. С. 30–31.
4. Перечина А.В., Трояненко И.В. Выставка в один клик. Библиотечные проекты в виртуальном пространстве // Библиотечное дело. 2021. №17. С. 38–40.
5. Попова С.В., Перницкий И.А. Цифровые технологии в иноязычном школьном образовании // Наука и образование. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovyye-tehnologii-v-inoyazychnom-shkolnom-obrazovanii> (дата обращения: 03.06.2025).

Works Cited

1. Berdichevskiy A.L., Tareva E.G., Yazykova N.V. Professiogramma sovremennogo uchitelya inostrannogo yazyka. Moscow: Flinta, 2021. 48 p.

2. Mikhaylova S.V., Sushchev S.S., Vinogradova A.Yu., Romanova A.I., Milovidova A.A. Tsifrovoy instrumentariy uchitelya inostrannogo yazyka: vystavka prolongirovannogo deystviya // Inostrannyye yazyki v shkole. 2022. No. 7. P. 46–52.
3. Moseeva Yu.E. «Virtual'naya vystavka: vzglyad iznutri». Vybor optimal'noy platformy // Bibliotechnoe delo. 2021. No. 7. P. 30–31.
4. Perechina A.V., Troyanenko I.V. Vystavka v odin klik. Bibliotechnye proekty v virtual'nom prostranstve // Bibliotechnoe delo. 2021. No. 17. P. 38–40.
5. Popova S.V., Pernitskiy I.A. Tsifrovye tekhnologii v inoyazychnom shkol'nom obrazovanii // Nauka i obrazovanie. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-inoyazychnom-shkolnom-obrazovanii> (data obrashcheniya: 03.06.2025).

УДК 378

А.С. Никулина

*Россия, Вольск
Филиал ФГКВОУ ВО «Военная академия
материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева»
МО РФ в г. Вольске
кандидат педагогических наук
доцент 17 кафедры (иностранных языков)
NikulinaAS@yandex.ru*

К.И. Лиджиев

*Россия, Вольск
Филиал ФГКВОУ ВО «Военная академия
материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева»
МО РФ в г. Вольске
курсант
kostyalijiev3@gmail.com*

**Создание учебного иноязычного видеоконтента
с использованием искусственного интеллекта в условиях
военного обучения будущих специалистов
материально-технического обеспечения**

***Аннотация.** В статье объясняется, чем вызвана необходимость создания учебных видеоматериалов с использованием искусственного интеллекта на занятиях по иностранному языку в условиях обучения будущих офицеров материально-технического обеспечения. Цель*

исследования заключается в разработке научно обоснованной методики создания учебных иноязычных видеоматериалов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), адаптированных для нужд военного образования специалистов материально-технического обеспечения (МТО). Предмет исследования представлен учебным иноязычным видеоконтентом с использованием искусственного интеллекта. Результаты исследования показали, что применение технологий ИИ в создании учебных видеороликов не только значительно повышает качество обучения, но и способствует формированию современных образовательных практик, которые в будущем станут стандартом в подготовке кадров для Министерства обороны. Успешная интеграция таких технологий открывает новые горизонты для образовательного процесса и обеспечивает курсантов необходимыми навыками для успешной службы. Предложенная авторами методика позволяет существенно повысить качество языковой подготовки при одновременном снижении временных и финансовых затрат.

Ключевые слова: иноязычный видеоконтент, военный вуз, военные специалисты МТО, искусственный интеллект, мультимедийные материалы, анимация.

Введение

Современные геополитические реалии и трансформация военных конфликтов XXI века предъявляют новые требования к подготовке специалистов материально-технического обеспечения (МТО). В условиях цифровизации Вооруженных Сил и расширения международного сотрудничества владение профессиональным иностранным языком становится критически важной компетенцией. Особую актуальность эта проблема приобретает в контексте подготовки кадров для логистики, технического обслуживания и снабжения войск, где точность терминологии может определять успех операции.

В условиях Специальной Военной Операции требования к подготовке кадров МТО существенно изменились. Время принятия решений при ведении боевых действий значительно сокращается по сравнению с мирным периодом; возрастает необходимость взаимодействия с иностранными партнерами и трофейной техникой, допроса военнопленных из числа иностранных наемников.

В то же время наиболее распространенными проблемами традиционной языковой подготовки в стенах военного вуза являются: кадровый дефицит, ограниченный доступ к аутентичным материалам (с лета 2025 г. доступ к YouTube в России ограничен), низкая мотивация курсантов к изучению иностранного языка.

Выявленные проблемы требуют активного внедрения новых технологий, что особенно актуально в контексте подготовки будущих офицеров Министерства обороны Российской Федерации. Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для генерации

учебных видеоматериалов открывает перспективы для модернизации подходов к обучению иностранным языкам в системе военного образования. Глобализация и интернационализация военного дела объективно детерминируют необходимость владения иностранными языками, переводя данный навык из разряда желательных в категорию обязательных условий для успешного выполнения профессиональных задач. Использование ИИ в образовательных технологиях позволяет создавать персонализированные и адаптивные учебные материалы, что способствует повышению мотивации курсантов и улучшению усвоения учебного материала.

Как известно, традиционные методики преподавания не всегда позволяют удовлетворить потребности современных обучающихся, что приводит к низкому уровню усвоения языка и отсутствию стимула к обучению. Мультимедийные материалы, созданные с помощью методов ИИ, могут быть сконструированы так, чтобы учитывать индивидуальные особенности курсантов, их уровень подготовки и предпочтения в восприятии информации. Это, в свою очередь, способствует более глубокому погружению в языковую среду и повышает эффективность обучения.

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованной методики создания учебных иноязычных видеоматериалов с применением технологий искусственного интеллекта, адаптированных для нужд военного образования специалистов МТО.

Задачи исследования:

1. Провести комплексный анализ современных технологий ИИ для генерации учебного видеоконтента.
2. Исследовать особенности языковой подготовки в системе военного образования.
3. Разработать алгоритм создания иноязычных видеоматериалов для обучения специалистов МТО.
4. Экспериментально проверить эффективность предложенной методики.
5. Разработать практические рекомендации по внедрению технологии.

Методы

Методологическую основу исследования составил комплекс взаимодополняющих методов, включающий:

- системный анализ научных источников в области военной дидактики и компьютерной лингвистики;
- компаративный метод изучения и оценки функциональных возможностей ИИ-платформ;
- метод педагогического эксперимента, предусматривающий

организацию и сравнение динамики показателей контрольной и экспериментальной групп;

– методы математической статистики для обработки результатов.

Материал исследования

Современный научно-технический прогресс открывает широкие возможности для применения искусственного интеллекта в образовательной среде, особенно в создании учебных видеоматериалов. Технологии, обеспечивающие автоматизацию разработки таких материалов, позволяют значительно сократить время и ресурсы на подготовку контента, а также повысить его качество. В рамках этой работы особое внимание будет уделено ряду современных систем и алгоритмов, которые применяются для генерации речи, автоматического перевода и создания визуальных эффектов. В соответствии с концепцией «Военного когнитивного обучения» (Warfare Cognitive Training) при создании обучающего мультимедийного контента необходимо руководствоваться принципами: моделирования реальных боевых сценариев; постепенного усложнения условий; сочетания аудио, видео и интерактива.

Одной из ключевых технологий является синтез речи. Системы на основе глубокого обучения, такие как Google Text-to-Speech и IBM Watson Text to Speech, способны преобразовывать текстовые данные в естественную речь, адаптируясь к различным интонациям и акцентам. Это позволяет не только улучшить качество звучания, но и сделать учебные видеоролики более интерактивными. Учебные материалы с озвучкой, выполненной с помощью ИИ, становятся более доступными для восприятия, что значительно улучшает процесс обучения. Учитывая, что многие обучающиеся лучше усваивают информацию в аудиовизуальном формате, синтез речи становится важной составляющей частью современных образовательных ресурсов [2].

Современные TTS-системы достигли уровня естественности 4.8/5 по шкале MOS (Mean Opinion Score). Лучшие решения:

Amazon Polly – поддерживает 60+ языков, включая редкие диалекты.

Google WaveNet – нейросетевая технология с адаптацией акцента.

IBM Watson Text to Speech – специализированные голоса для военной сферы.

Кроме того, автоматический перевод текстов с использованием ИИ также существенно влияет на эффективность обучения иностранным языкам. Такие системы, как DeepL и Google Translate, используют передовые алгоритмы нейронных сетей для перевода

текстов, что обеспечивает высокую степень точности и адекватности перевода. Эти инструменты могут быть интегрированы в процесс создания видеороликов, позволяя адаптировать учебные материалы к нуждам курсантов, которые могут не владеть языком в полной мере. Автоматизированный перевод становится особенно актуальным для курсантов, имеющих различные уровни подготовки, и помогает удалять языковые барьеры, что критически важно в контексте многоязычного обучения [1].

На этапе разработки визуальных эффектов также активно используется искусственный интеллект. Такие технологии, как генеративные противоречивые сети (GAN), позволяют создавать яркие и динамичные визуальные элементы, которые делают видеоролики более привлекательными и интерактивными. К тому же, применение этих технологий позволяет автоматически подбирать визуальный контент, который соответствует содержанию занятия, адаптируя его к поставленным образовательным задачам. Такой подход способствует усилению восприятия информации и делает процесс обучения более увлекательным.

Существует большое количество передовых платформ для генерации аватаров и липсинк:

1. Synthesia – 140+ аватаров, поддержка военной формы.
2. HeyGen – реалистичная мимика и жесты.
3. DeepBrain AI – интеграция с 3D-моделями техники.

В том числе, разработаны ИИ-системы анализа видеоконтента для автоматизированного монтажа:

Runway ML – автоматическая расстановка акцентов.

Descript – редактирование через текстовую транскрипцию.

Pictory – генерация видеоматериалов из текста.

Таким образом, разработка методов создания учебных видеоматериалов с применением ИИ отвечает актуальным требованиям современного образования и военной подготовки. Такое внедрение технологий необходимо для дальнейшего повышения уровня образования и подготовки кадров, способных успешно действовать в условиях глобальных изменений и многонациональной среды. Продолжая интеграцию ИИ в образовательный процесс, мы открываем новые возможности для формирования высококвалифицированных специалистов, способных гармонично сочетать знания языков с профессиональными навыками, что является залогом успеха в их будущей службе [7].

Исследовательские результаты и их интерпретация

В данной работе была создана экспериментальная база для проведения исследования, целью которого является оценка эффек-

тивности учебных видеоматериалов с использованием искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам у будущих офицеров МТО. Эксперимент проводился на базе Вольского военного института материального обеспечения, где обучаются курсанты, проходящие подготовку по специальности «Тыловое обеспечение». В эксперименте приняли участие две группы обучающихся, каждая из которых состояла из 25 человек. Исследование проводилось на протяжении 16 недель в период с сентября 2024 г. по январь 2025 г. Первая группа была экспериментальной и занималась изучением иностранного языка с использованием разработанных видеоматериалов, созданных с применением технологий ИИ. Вторая группа, контрольная, продолжала обучение по традиционной методике, без применения новых технологий. Обе группы состояли из курсантов старших курсов, что позволяло получить данные о высоком уровне их подготовки и мотивации к изучению иностранных языков. Участники эксперимента были равноценны по уровню знаний и навыков, что обеспечивало достоверность полученных результатов.

В ходе эксперимента использовались различные материалы для изучения. Видеоматериалы, созданные в рамках исследования, были снабжены заданиями, тестами и опросами, что способствовало вовлечению курсантов в учебный процесс и обеспечивало возможность обратной связи. Материалы подбирались с учетом специфики военной лексики и культурных ассоциаций, что позволяло будущим офицерам быстрее и эффективнее осваивать язык. Кроме того, в ходе эксперимента были задействованы электронные учебные пособия для самостоятельной работы обучающихся. Это обеспечивало многогранность подхода к обучению и возможность самоконтроля за усвоением материала.

Важным аспектом внедрения ИИ в образовательный процесс является гибкость и адаптивность создаваемых материалов, имеющих непосредственное отношение к их будущей профессиональной деятельности. Использование таких ресурсов не только увеличивает вовлеченность обучающихся, но и создает условия для реального употребления языка в контексте специализированной культуры и профессиональной лексики, что является обязательным условием для успешной карьеры будущих офицеров МТО.

Согласно рабочим программам по дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом военном вузе на решение практических мероприятий по учебному вопросу «Аудирование» в среднем отводится 10-20 минут. А это значит, что согласно методике микрообучения (Microlearning) оптимальная длительность видеосоужета должна составлять около 2-3 минут с последовательным решением следующих

структурных элементов: постановка проблемы, демонстрация решения; практическое задание; повторение ключевых моментов.

Разработка учебных видеороликов с применением искусственного интеллекта представляет собой сложный многоэтапный процесс, который включает проектирование, внедрение автоматизированных систем и интеграцию созданных материалов в учебный процесс. Методика разработки видеопродукции состоит из нескольких ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в создании качественного образовательного контента.

Первый этап предполагает формулирование темы и целей видеоматериалов. На этом этапе важно определить целевую аудиторию – для курсантов, каких специализаций «Организация продовольственного обеспечения войск (сил)», «Организация вещевого обеспечения войск (сил)», «Организация обеспечения войск (сил) ракетным топливом и горючим», «Объединенное обеспечение сил (войск) флота» будут разрабатываться видео, их образовательный уровень и конкретные языковые навыки, которые необходимо развивать. Сбор информации о предпочтениях курсантов и необходимых знаниях языка позволяет создать четкое представление о формате и содержании видеоролика. Также стоит учитывать специфику военной тематики, что требует использования особой лексики и контекста, актуального для будущей профессиональной деятельности военнослужащих.

Следующим этапом является проектирование сценария видеороликов. На этом уровне разрабатывается структура содержания, определяются основные темы, а также способы визуализации информации. Используется метод интеллект-карт и сюжетных линий, что позволяет организовать материал логически и последовательно. Также создается концепция визуальных эффектов, которые будут использованы для удержания внимания курсантов и повышения уровня их вовлеченности.

После создания сценария следует этап выбора и настройки автоматизированных систем. Здесь применяются разработки на базе ИИ, которые помогут создать контент на основе запланированного сценария. Используются системы генерации речи для озвучивания текста, а также программное обеспечение для монтажа видеоматериалов. Важно отметить, что адаптация этих систем под специфику учебного процесса является критически важной, поскольку ошибки в интерпретации терминов могут негативно сказаться на восприятии материала.

Следующий этап включает в себя производство видеороликов, которое осуществляется на основе предварительно набранных

данных. Исполнение их в автоматизированных системах требует внимательного контроля. Использование ИИ позволяет ускорить процесс видеомонтажа, добавления графических и мультимедийных элементов, а также синтеза речи. Важно учесть, что на этом этапе также осуществляется настройка визуальных эффектов, которые помогут лучше донести информацию до обучающихся и сделать процесс обучения более интерактивным и запоминающимся [4].

Завершающий этап – тестирование и внедрение видеороликов в учебный процесс. На этом уровне видеопроекты проходят проверку на предмет соответствия заданным критериям качества, а также получает обратную связь от курсантов и преподавателей. Это позволяет внести необходимые коррективы и улучшить содержание материалов. Кроме того, необходимо разработать методические рекомендации по использованию видеороликов в учебном процессе, что поможет преподавателям интегрировать новые технологии в свои занятия.

Таким образом, методика разработки видеороликов для учебных целей включает набор последовательных этапов, каждый из которых вносит свой вклад в создание образовательного продукта. Оптимизация данного процесса напрямую зависит от четко структурированного взаимодействия между авторами контента, преподавателями и курсантами, что обеспечивает высокое качество обучающих материалов и их успешную интеграцию в образовательный процесс [3].

Повышение учебной мотивации и эффективности усвоения информации посредством мультимедийных технологий, в особенности анимации, обусловлено их интерактивностью, наглядностью и игровым компонентом. На основании данного тезиса в экспериментальных целях был создан алгоритм для автоматизированного анимирования видео, примененный впоследствии для разработки обучающих видеороликов.

Процесс анимирования видео начинается с исследования доступных платформ. Существует множество онлайн-инструментов для анимации. Некоторые из самых популярных включают:

- 1) Animaker подходит для создания простых анимационных видео и презентаций.
- 2) Vyond идеален для создания профессиональных анимаций и обучающих материалов.
- 3) Powtoon – отличный выбор для создания презентаций и маркетинговых видео.
- 4) Canva – хотя это, в первую очередь, графический редактор, Canva также предлагает инструменты для анимации.

5) Renderforest позволяет создавать анимации и видео с шаблонами.

В целях регистрации необходимо создание аккаунта и выбор тарифного плана. Обычно пользователю потребуется ввести адрес электронной почты и создать пароль. Некоторые платформы могут предложить регистрацию через социальные сети. Многие из платформ предлагают бесплатные версии с ограниченными функциями. Платные подписки могут предоставить доступ к более широкому набору инструментов и ресурсов.

Приступая к созданию нового проекта, потребуется:

1) вход в систему с последующим выбором опции «Создать новый проект» или аналогичной (это может быть кнопка на главной странице или в меню);

2) выбор стиля и шаблона анимации в зависимости от цели видео;

3) добавление персонажей и объектов. Платформы обычно имеют обширные библиотеки персонажей, объектов и фонов;

4) формирование композиции сцены посредством модификации параметров объектов и имплементации фоновых слоев;

5) анимирование объектов с использованием визуальных эффектов и переходов (затухание, увеличение или другие динамические эффекты);

6) запись голоса или добавление музыки;

7) синхронизация аудио и анимации (тайминг анимаций и настройка временной шкалы).

Перед экспортом видео пользователь может просмотреть его, чтобы убедиться, что всё работает так, как задумано. При наличии ошибок или необходимости внести изменения, следует вернуться к редактированию. Обычно видео экспортируется в формате MP4, но некоторые платформы могут предлагать другие форматы с выбором желаемого разрешения (например, 720p, 1080p) в зависимости от того, где планируется опубликовать видео.

В рамках исследования были разработаны обучающие анимированные ИИ-видео в соответствии с тематикой рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык». В качестве примера продемонстрируем кейс применения ИИ-видео по теме «Организация питания в воинских частях» в речевой ситуации «Организация питания военнослужащих в период правления Петра I» («Organization of feeding of military personnel during the reign of Peter the Great»).

Видео охватывает темы продовольственного обеспечения, включая принципы организации поставок и хранения продуктов. Особое внимание уделяется истории создания службы продоволь-

ственного обеспечения, назначения на должность первого провиантмейстера (прототипа начальника продовольственной службы) в период правления Петра I, что позволяет в визуальном формате проследить эволюцию процессов и методов работы.

Языковые цели: освоение терминологии на английском языке, связанной с историей, логистикой, продовольствием (nutrition, to provide, diet, proteins, rye bread, sour cabbage, onions, garlic, immune system, porridges, millet, oatmeal, pearl barley, roasted oat flour, fats, fish, meat, beef, vegetables, dried mushrooms, daily rations, boiling, on the go, food supply, purchase, field bakeries, kilocalories); анализ исторического англоязычного нарратива, интерпретация контента (включая специализированную терминологию), критическое обсуждение, компаративный анализ с современными системами МТО, рефлексивная оценка проблем и их решений.

ИИ-генерируемое видео (сценарий промпта): «Создай обучающее видео на английском языке (2-3 минуты) в стиле документальной реконструкции с элементами инфографики. Тема: «Организация питания военнослужащих в период правления Петра I». Для создания ИИ-генерируемого видео необходимо соблюдение следующих условий.

1. Визуальный ряд. Аннимированные гравюры/стилизованые ИИ-изображения: солдат петровской эпохи (преображенцы, стрельцы), крестьян, обозов; типичного солдатского пайка (ржаной хлеб, говядина, крупа, соль, водка, пиво); процесса снабжения (транспортировка на телегах к армии; полевые склады; роль «провиантмейстеров»); разбитых дорог, тонущих телег; инспектора, проверяющего склад и обнаруживающего недостачу/гниль муки/хлеба.

2. Аудио. Закадровый голос (TTS): мужской голос, четкий, нейтральный британский или американский акцент, умеренный темп. Текст должен быть насыщен целевой лексикой и историческими фактами.

Видео было создано с помощью искусственного интеллекта, что позволило обеспечить высокое качество контента и актуальность информации при выполнении практических мероприятий по учебному вопросу «Аудирование». Преподаватель рекомендует курсантам посмотреть ИИ-генерируемое видео и ответить на вопрос после первого просмотра “What was in a soldier’s ration?”. После второго просмотра рекомендует выполнить упражнение «Опровергните данные утверждения» (Например, “Porridges and bread were not commonly used for feeding of Russian warriors”, “The diet of soldiers was rich in fats”, “The availability of fresh provisions for military logistical operations was independent of seasonal winter fluctuations”, “The utilization

of drying and salting as food preservation techniques was not prevalent” и др.). В зависимости от уровня языковой подготовки обучающихся и целей занятия можно предложить курсантам в группах составить список ключевых различий между продовольственным обеспечением армии Петра I и современной российской армии, используя целевую лексику. Или предложить курсантам поучаствовать в мини-дебатах: «Какая проблема была главной: плохие дороги или коррупция чиновников?». Курсанты аргументируют свою точку зрения на английском языке.

В качестве задания на самостоятельную работу можно предложить курсантам составить глоссарий из 10 новых слов/терминов по теме с примерами из видео. Подготовить небольшое монологическое высказывание по теме: “What one lesson from Peter the Great’s logistics challenges is still relevant for food supply officers today?”.

Разработанный кейс показывает, как ИИ-видео может превратить изучение исторического аспекта МТО в увлекательный и эффективный инструмент для освоения профессионально-ориентированного английского языка будущими офицерами.

Итак, рассмотрим подробнее преимущества использования ИИ-видео в этом кейсе:

1. Визуализация истории: оживляет абстрактные исторические факты и процессы, делая их понятными и запоминающимися.

2. Контекст для лексики: новая лексика подается не изолированно, а в насыщенном визуальном и смысловом контексте, облегчая запоминание и понимание нюансов.

3. Аутентичный аудиоматериал: создает аутентичную (хотя и смоделированную) языковую среду по специализированной теме, которую сложно найти в готовом виде.

4. Повышение мотивации: интерактивный и мультимедийный формат вызывает у обучающихся больший интерес в отличие от «сухого» текста.

5. Фокус на языке: позволяет преподавателю сосредоточиться на языковых аспектах (обсуждение, лексика, аудирование), а не на длительном объяснении исторического контекста.

6. Сравнительный анализ: наглядно демонстрирует истоки современных логистических принципов и проблем, стимулируя критическое мышление и обсуждение эволюции МТО.

7. Экономия времени: создание такого видео «вручную» было бы крайне дорого и трудоемко. ИИ делает это доступным для учебного процесса.

В то же время при создании ИИ-видео необходимо минимизировать возможные риски, а если быть точнее, то обязательно провер-

ка сгенерированного ИИ сценария и визуального ряда военным историком на предмет достоверности фактов, деталей, военной формы, быта и т.д. ИИ может допускать неточности и анахронизмы. Требуется тщательный подбор инструментов и промптов для достижения приемлемого качества видео и естественности речи TTS.

Искусственный интеллект в настоящее время играет важную роль в обучении курсантов военного вуза, предлагая персонализированные образовательные траектории, адаптируя материалы под индивидуальные потребности каждого обучающегося и анализируя их успехи. Это позволяет не только улучшить качество усвоения материала, но и повысить мотивацию курсантов.

С целью оценки эффективности проведенного эксперимента использовались различные методики, включая тестирование, анкеты для сбора обратной связи и наблюдение за процессом обучения. Участники экспериментальной группы заполняли анкеты, высказывая свое мнение о качестве материалов и их восприятии, что позволило получить информацию о целесообразности занятий с использованием видеоматериалов. Результаты были проанализированы посредством количественных и качественных методов, что обеспечило объективное представление о результатах эксперимента. Обобщение данных и выводы стали основой для дальнейших рекомендаций по внедрению ИИ в учебный процесс.

Внедрение искусственного интеллекта в процесс разработки учебных видеороликов для обучения иностранным языкам у будущих офицеров МТО продемонстрировало значительный положительный эффект. По данным проведенного эксперимента, использование автоматизированных видеоматериалов оказало влияние как на уровень усвоения языковых навыков, так и на мотивацию обучающихся.

Первостепенным результатом стало улучшение успеваемости курсантов экспериментальной группы. В сравнении с контрольной группой, где обучение проходило без применения ИИ, участники, использующие видеоролики, показали заметный рост в знании специализированной лексики и грамматических конструкций на иностранном языке. В целом, эффективность усвоения материала повысилась на 38%. Тесты, которые проводились после завершения цикла занятий, продемонстрировали увеличение среднего результата по оценкам на 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности видеоматериалов, созданных с использованием технологий ИИ, которые позволяют улучшить запоминание и применение знаний в реальных ситуациях [5]. Кроме того, время подготовки преподавателей сократилось на 65%, а уровень мотивации курсантов вырос на 42%.

Выводы

В рамках исследования разработаны методы создания учебных видеоматериалов на основе искусственного интеллекта, направленные на повышение эффективности лингвистической подготовки офицеров МТО. Анализ полученных данных позволяет сделать ряд принципиально важных выводов.

Во-первых, внедрение ИИ в образовательный процесс оказалось эффективным инструментом для повышения качества обучения. Исследование подтвердило, что использование автоматизированных видеоматериалов значительно улучшает понимание и усвоение языкового материала. По информации, полученной в ходе тестирования, курсанты, обучавшиеся по видеороликам, созданным с помощью технологий ИИ, показали заметные улучшения по сравнению с контрольной группой. Это указывает на то, что новые технологии способны вовлечь курсантов в процесс обучения и повысить их заинтересованность в изучении иностранного языка [2].

Во-вторых, результаты обратной связи от курсантов и преподавателей четко демонстрируют положительное восприятие видеоматериалов. Курсанты отметили, что интерактивный формат, сочетающий аудиовизуальные элементы и мультимедийные задания, делает обучение более увлекательным и эффективным. Использование синтезированного голоса сделало обучение более аутентичным и реалистичным, что повысило навыки аудирования и произношения обучающихся.

Также немаловажным результатом исследования является обнаружение положительного влияния на развитие самостоятельности и ответственности курсантов за собственное обучение. Интерактивные элементы, включенные в видеоролики, побуждают обучающихся активно участвовать в процессе, что подчеркивает необходимость в формировании у них навыков самоуправления и самоорганизации – критически важных в профессиональной подготовке военных [6].

На основе проведенного исследования можно также сделать рекомендации для будущих разработчиков и преподавателей, стремящихся интегрировать технологии ИИ в учебный процесс. Во-первых, необходимо уделить внимание соответствию материалов будущим специалистам, учитывая специфические требования военнослужащих к языковой подготовленности. Разработка контента должна вестись с акцентом на актуальность и применимость информации в контексте профессиональной деятельности [2].

Во-вторых, следует постоянно отслеживать и обновлять учебные видеоролики, адаптируя их к меняющимся требованиям и учеб-

ным планам. Важно, чтобы материалы оставались живыми и актуальными, что позволит поддерживать высокий уровень вовлеченности у обучающихся.

В-третьих, необходимо обеспечивать техническую поддержку как для курсантов, так и для преподавателей, чтобы устранить потенциальные сложности и обеспечить высокое качество информации.

Таким образом, исследования показывают, что разработанная методика позволяет существенно повысить уровень языковой подготовки при одновременном снижении временных и финансовых затрат. Применение технологий ИИ в создании учебных видеороликов не только значительно повышает качество обучения, но и способствует формированию современных образовательных практик, которые в будущем станут стандартом в подготовке кадров для Министерства обороны. Успешная интеграция таких технологий открывает новые горизонты для образовательного процесса и обеспечивает курсантов необходимыми навыками для успешной службы.

Дальнейшие исследования планируется сосредоточить на разработке комплексной системы практических рекомендаций:

1) для военных учебных заведений: создать межведомственную рабочую группу по внедрению ИИ-технологий; разработать стандарты цифрового учебного контента; организовать курсы повышения квалификации для преподавателей;

2) для разработчиков ИИ-решений: адаптировать платформы под военную терминологию; добавить специализированные функции (генерация тактических карт, моделирование радиообмена, симуляция акустики поля боя).

Перспективы развития:

1. Создание единой платформы для всех военных вузов.
2. Разработка мобильных приложений для полевых условий.
3. Использование технологии для подготовки союзнических контингентов.

Мы уверены, что внедрение предложенных решений будет способствовать повышению боеготовности подразделений МТО, развитию международного военного сотрудничества, созданию современной цифровой образовательной среды.

Библиографический список

1. Байгужин П.А., Шибкова Д.З., Айзман Р. И. Факторы, влияющие на психофизиологические процессы восприятия информации в контексте информатизации образования // Science for Education Today. 31.10.2019. URL: <http://en.sciforedu.ru/article/3978> (дата обращения: 13.06.2025).
2. Гуров Ф.Н., Иноземцева Е.В. Информатизация образования: основные проблемы и вызовы // Тенденции развития науки и образования.

- 01.01.2022. URL: <https://doicode.ru/doi/10.26907/2542-0256.2022.01.01.247>.pdf (дата обращения: 13.06.2025).
3. Крутова И.А., Кириллова Т.В., Стефанова Г.П., Проценко Л.А. Концепция П.Я. Халперина в эпоху цифровой трансформации образования // *Современные проблемы науки и образования (Modern Problems of Science and Education)*. 01.01.2022. URL: <https://science-education.ru/article/view?id=32191> (дата обращения: 13.06.2025).
 4. Крылова Е.А. Технология смешанного обучения в системе высшего образования. // *Tomsk state pedagogical university bulletin*. 15.01.2020. URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2020&issue=1&article_id=7607 (дата обращения: 13.06.2025).
 5. Пугенихина Е.В., Шакирова И.Ч. Искусственный интеллект в науке и образовании: развитие и перспективы // *Тенденции развития науки и образования*. 01.01.2024. URL: <https://doicode.ru/doi/10.26907/2542-0256.2024.01.01.247>.pdf (дата обращения: 13.06.2025).
 6. Сkachkova N.V. Использование цифровой дидактики в профессиональном образовании // *Tomsk state pedagogical university bulletin*. 07.09.2022. URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2022&issue=5&article_id=8548 (дата обращения: 13.06.2025).
 7. Степанов С.Ю., Оржековский П.А., Ушаков Д.В. Проблемы цифровизации и стратегии развития непрерывного обучения // *Lifelong education the XXI century*. 01.06.2020. URL: <http://1121.petrsu.ru/journal/article.php?id=5684> (дата обращения: 13.06.2025).

Works Cited

1. Bajguzhin P.A., Shibkova D.Z., Ajzman R. I. Faktory, vliyayushchie na psihofiziologicheskie processy vospriyatiya informacii v kontekste informatizacii obrazovaniya // *Science for Education Today*. 31.10.2019. URL: <http://en.sciforedu.ru/article/3978> (дата обращения: 13.06.2025).
2. Gurov F.N., Inozemceva E.V. Informatizaciya obrazovaniya: osnovnye problemy i vyzovy // *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya*. 01.01.2022. URL: <https://doicode.ru/doi/10.26907/2542-0256.2022.01.01.247>.pdf (дата обращения: 13.06.2025).
3. Krutova I.A., Kirillova T.V., Stefanova G.P., Proyanenkova L.A. Konceptsiya P.Ya. Halperina v epohu cifrovoj transformacii obrazovaniya // *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern Problems of Science and Education)*. 01.01.2022. URL: <https://science-education.ru/article/view?id=32191> (дата обращения: 13.06.2025).
4. Krylova E.A. Tekhnologiya smeshannogo obucheniya v sisteme vysshego obrazovaniya. // *Tomsk state pedagogical university bulletin*. 15.01.2020. URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2020&issue=1&article_id=7607 (дата обращения: 13.06.2025).
5. Putenihina E.V., Shakirova I.Ch. Iskusstvennyj intellekt v nauke i obrazovanii: razvitie i perspektivy // *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya*. 01.01.2024. URL: <https://doicode.ru/doi/10.26907/2542-0256.2024.01.01.247>.pdf (дата обращения: 13.06.2025).
6. Skachkova N.V. Ispol'zovanie cifrovoj didaktiki v professional'nom

- obrazovaniy // Tomsk state pedagogical university bulletin. 07.09.2022. URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2022&issue=5&article_id=8548 (data obrashcheniya: 13.06.2025).
7. Stepanov S.Yu., Orzhekovskij P.A., Ushakov D.V. Problemy cifrovizacii i strategii razvitiya nepreryvnogo obucheniya // Lifelong education the XXI century. 01.06.2020. URL: <http://11121.petrus.ru/journal/atricle.php?id=5684> (data obrashcheniya: 13.06.2025).

УДК 81'33

А.И. Снина

Россия, Санкт-Петербург
Российский государственный университет
правосудия имени В.М. Лебедева
кандидат филологических наук
доцент кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин

Влияние гендерных различий на выбор последовательности когнитивных задач (на примере обучения иностранному языку)

***Аннотация.** Антропоцентрический подход в различных направлениях лингвистики остается в центре внимания, независимо от того, какой аспект языка подвергается исследованию. Вопросы рассмотрения гендерных различий отраженных в языке, последние несколько десятилетий находились в поле пристального внимания исследователей. В статье предлагается анализ материала, полученного в рамках работы по выявлению стереотипизированного отбора последовательности решения практических задач при обучении иностранному языку, основанного на гендерном аспекте. Цель исследования рассмотреть вероятную зависимость между гендерным фактором и приоритетностью выполнения когнитивных задач на материале обучения иностранному языку. Предметом исследования выступает определение приоритетности когнитивных задач респондентами, мужского и женского пола. Для достижения цели работы применялись следующие методы: индуктивный, количественные методы исследования (опрос, анкетирование), статистический и математические методы, когнитивно-семантический анализ и др. Результаты исследования приняли числовые обозначения приоритетности выполнения когнитивных задач, при анализе описания предпочтительного порядка выполнения мыслительных операций мужчинами и женщинами.*

***Ключевые слова:** когнитивная лингвистика, когнитивная психология, когнитивные процессы, когнитивная задача, гендерная лингвистика, приоритетность*

Введение

Объектом данного исследования представляются когнитивные процессы в рамках когнитивной лингвистики и психологии, предметом является определение приоритетности когнитивных задач в гендерном аспекте. Актуальность темы основывается на необходимости осмысления и обобщения эмпирического материала по выбору последовательности решения когнитивных задач в ракурсе гендерного фактора. Научная новизна состоит в описании очередности выполнения когнитивных задач в рамках обучения иностранному языку. Цель исследования – изучить возможную корреляцию между гендерным фактором и приоритетностью выполнения когнитивных задач на материале обучения иностранному языку.

Вопросу развития познавательных процессов, в основе которых лежат когнитивные процессы, посвящены труды отечественных ученых: Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, П.И. Зинченко, Е.С. Кубряковой, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. Смирнова, Д.Б. Эльконина, а также зарубежных У. Маккарти, Дж. Миллера, Н. Хомского и др.

На современном этапе развития когнитивная наука не мыслится без использования системного подхода, где рассматривается в формате системы, включающей в себя элементы, находящиеся и функционирующие в другого рода научных системах, но имеющих определенную функциональную зависимость между сочетающимися системами. О.Е. Баксанский, Е.Н. Кучер (2005), определяют когнитивные науки как «междисциплинарный подход, объединяющий исследователей познания, главным фокусом внимания которых является проблематика закономерностей приобретения, преобразования, представления (репрезентирования), хранения и воспроизведения информации» [1: 149].

Проводимое исследование затрагивает вопросы гендерной лингвистики, в ходе работы были проанализированы труды следующих ученых: О.А. Ворониной, Е.И. Горошко, А.В. Кирилиной, Т.Б. Рябовой, И.И. Халеевой и зарубежных исследователей: Деборы Таннен и др. Также были рассмотрены труды ученых по гендерной лингвистике на современном этапе, связанные с искусственным интеллектом, а именно Л.М. Бузиновой, О.А. Ивашкиной, И.С. Степахиной (2025) [2].

Методы

В рамках исследования применялись методы: индуктивный, когнитивно-семантический анализ, количественные методы исследования (опрос, анкетирование), статистический и математические методы и др.

Материал исследования

В качестве инструмента исследования принимается опросник, составленный в цифровом формате, включающий шесть вопросов, соответствующих видам заданий теста. Материалом исследования послужили опросные данные, полученные от 129 реципиентов в возрасте 18-20 лет, мужчин (43 человека) и женщин (86 человек), подобная диспропорция респондентов связана с получением неполной информации, т.е. получены «пустые» или не полностью заполненные опросники. Интерпретация результатов проводилась посредством вычисления процентного отношения значений к общему количеству ответов в каждой гендерной группе.

Исследовательские результаты и их интерпретация

Когнитивные процессы включены в познавательную деятельность и обладают сложными характеристиками со стороны биологических, психофизиологических и социальных факторов, которые позволяют осуществлять непосредственно научение и обучение человека. Изучение когнитивных процессов в данном исследовании рассматривается как базовая операция, служащая не для формирования новых связей и реакций в мозге, а как процесс при уже организованном отклике.

Исследователь В.А. Локалов предлагает рассматривать термины «когнитивные процессы» и «когнитивные функции» как синонимичные [6: 24]. Вслед за указанным ученым, мы также принимаем эту синонимичность терминов. Следует отметить, что под когнитивными процессами мы понимаем «совокупность процессов, обеспечивающих преобразование сенсорной информации от момента попадания стимула на рецепторные поверхности до получения ответа в виде знания» [8].

По мнению Л.С. Рубинштейна, когнитивные процессы формирующие «ядро»-основу «познавательных процессов», опираются на мыслительные функции, такие как анализ, синтез и обобщение, впоследствии, на основе которых формируются и другие логические операции, например: сравнение, классификация и др. [9: 82-89]

Базовыми когнитивными процессами являются: восприятие, внимание, память и мышление. Когнитивные процессы не функционируют изолированно, а представляют собой совмещение или сочетание, позволяющее одному процессу лидировать, в то время как другие осуществляют дополнительную поддерживающую деятельность. Так, например, внимание не имеет собственного содержательного наполнения и функционирует в совокупности с восприятием, памятью, мышлением. В рамках нашего исследования, относительно обучения следует обозначить и частные процессы памяти: запомина-

ние, заучивание, хранение и воспроизведение информации, которые осуществляются в соединении с мыслительными и речевыми процессами.

Именно речевые процессы, т.е. язык в целом позволяет получить возможность исследовать мыслительную деятельность, которые получают выражение в речевой форме. С.В. Киселева описывает этот процесс как способ рассмотрения языковых средств образующих «речемыслительную основу любой человеческой деятельности» [3: 199-201]. Мы полностью согласны с утверждением Е.С. Кубряковой, что «мы знаем о структурах сознания только благодаря языку, который позволяет сообщить об этих структурах и описать их на любом естественном языке» [Цит. по: 3].

М.В. Макшакова, затрагивая вопросы гендерной лингвистики, указывает, что существуют три направления гендерных исследований: первое – нацелено главным образом на изучение «социальной природы языка женщин и мужчин»; второе – рассматривает «особенности языкового поведения мужчин и женщин»; третье направление устанавливает когнитивные различия языкового поведения мужчин и женщин [7: 7-12]. Опираясь на работы отечественных и зарубежных исследователей, принимаем возможность существования различных репрезентаций феминности и маскулинности в речи, и как следствие в когнитивных процессах, опосредованных речевой деятельностью. В нашем исследовании рассмотрению подвергается не языковые различия, а когнитивные процессы, выраженные через языковую репрезентацию. В частности предполагаем, что использования гендерного фактора дает возможность расценивать его как параметр, влияющий на приоритетность выполнения когнитивных задач.

Необходимо отметить, что в данном исследовании основной акцент делается на понятие «когнитивная задача», что в свою очередь представляется несколько расплывчатым понятием, поскольку в «Кратком словаре когнитивных терминов» под общей редакцией Е.С. Кубряковой (1996) отсутствует рассматриваемый термин. Так, словарь предлагает наиболее близкий по функциональному компоненту термин «когнитивная деятельность» – это «деятельность, в результате которой человек приходит к определенному решению и / или знанию, т.е. мыслительная деятельность, приводящая к пониманию (интерпретации) чего-либо» [5: 52].

Указанный термин, скорее выражает принадлежность к более широкому пониманию процесса, в то время как когнитивные задачи являются его компонентными составляющими. При попытке дать толкование термину, возникает сложность с определением его функ-

ционального ограничения, т.е. где когнитивная задача начинается, завершается и, что конкретно происходит в момент ее реализации. Вероятно, данный термин возможно проиллюстрировать, выражаясь математическими терминами через остенсивное определение – приведа некоторые примеры того, что может являться когнитивной задачей, например, задания на тренировку внимания, памяти, мышления, речи, физической координации действий и т.д.

Однако следует отметить, что в работах отечественных ученых, ссылающихся на зарубежные труды Wu T., Dufford A.J., Egan L.J., Maskie M.A., встречаются такие упоминания как «элементарная когнитивная задача», «последовательность когнитивных задач», но не предлагается их трактовка [4].

В нашем исследовании мы принимаем за единицу когнитивной задачи выполнение одного тестового задания, предложенного в цифровом формате, на платформе в свободном доступе онлайн-конструктора тестов. Данная платформа предоставляет возможности использовать как текстовый формат, так и аудио-визуальный для оформления тестовых заданий. Аудиторией для проведения исследования являлись студенты первого курса очной формы обучения по направлению «Юриспруденция», в связи с этим весь тестовый материал носил юридическую специализацию.

Выполнение тестовых заданий производилось в первой половине занятия, после повторения изученного, таким образом были минимизированы возможные трудности с репрезентацией и воспроизведением подготовленного материала студентами, ввиду разного уровня языковой подготовки. Тестирование проводилось с ограничением временных рамок до восьми минут, и включало от 5 до 8 заданий, по тематике пройденного учебного материала. Доступ к выполнению заданий теста студенты получали по ссылке, выполнение теста осуществлялось посредством личных цифровых устройств обучающихся.

Результаты учебных тестов были в распоряжении преподавателя и могли разбираться со студентами в случае необходимости детальной проработки изученного. Всем тестам была назначена функция произвольной последовательности предоставления заданий, т.е. каждому студенту алгоритм программы выбирал уникальную вариацию из списка к определенному тесту. Использование этой функции позволило избежать закрепленного порядка выполнения от простого к сложному, и наоборот.

Так, обучающимся были предложены следующие виды:

- 1) составление слов из букв;
- 2) составление предложений из слов;
- 3) контекстуальный выбор фраз в тексте с пропусками информации;

4) поиск соответствий перевода с русского языка на английский и наоборот; 5) прослушивание с целью восстановления частей предложения в верном порядке; 6) прослушивание с целью самостоятельной записи пропущенного слова / словосочетания в тексте. Все указанные задания можно разделить на две группы: задания, носящие только текстовый формат и текстовые задания с аудиосопровождением.

Данные виды заданий комбинировались в каждом тесте таким образом, чтобы уложиться в рамки восьмиминутного теста, и некоторые виды заданий могли дублироваться или вовсе не использоваться в определенном тесте (согласно тематике и сложности изучаемого материала), но при выполнении серии тестов указанные виды заданий присутствовали в полном объеме.

После двух-трех месяцев использования тестов на занятиях, когда они перешли в разряд рутинных заданий и не вызывали сильных эмоциональных откликов у студентов, было предложено пройти опрос о предпочтительной последовательности задач для каждого студента. Опрос состоял в ранжировании порядка заданий от 1 до 6 (по количеству видов заданий), где 1 соответствует выполнению данного вида заданий в начале, а 6 – последним. Опрос проводился анонимно, только с указанием пола опрашиваемого. Говоря о результатах опроса в целом можно отметить следующие статистические данные: из 129 обучающихся представителями мужского пола были 43 человека (33%), женского – 86 человек (66%). Уточним, что в ходе обработки данных опроса ответы с числовым значением от 1 до 3 принимались за ответ – «выполнение в первой части теста / в начале», обозначим – «I часть теста», соответственно с 4 до 6 – «выполнение заданий во второй половине теста / в конце» – «II часть теста».

Отметим тенденцию, которая определилась по итогам обработки информации результатов опроса. В целом, представители женского пола практически в равном количестве отнесли некоторые виды заданий, как к началу выполнения теста, так и концу, что делает ранжирование практически невозможным ввиду минимальных количественных отличий. Такими видами заданий стали «составление слов из букв», «составление предложений из слов», «контекстуальный выбор фраз в тексте с пропусками информации», а также «прослушивание с целью восстановления частей предложения в верном порядке», которые набрали 45-55%, что находится в середине числового промежутка и позволяет отнести как к I части теста, так и ко II части. Задание «поиск соответствий перевода с русского языка на английский и наоборот» набрало 60% – I часть теста, 40% – II часть теста и заняло второе место по приоритетности выполнения.

«Лидером» обозначилось задание «прослушивание с целью самостоятельной записи пропущенного слова / словосочетания в тексте», которое получило 85% – I часть теста, 15% – II часть теста.

Юноши дали ответы, позволившие провести более четкое деление приоритетности: первым в порядке выполнения выбрали задание «контекстуальный выбор фраз в тексте с пропусками информации» 80% – I часть теста, 20% – II часть; вторым – «прослушивание с целью восстановления частей предложения в верном порядке», которое получило 60% – I часть теста, 40% отнесение ко II части теста; третье задание «прослушивание с целью самостоятельной записи пропущенного слова / словосочетания в тексте» набрало равное количество 50% – I часть теста, 50% – II часть теста. Задание вида «составление предложений из слов» 40% – I часть теста, 60% – II часть теста оказалось на четвертом месте и «составление слов из букв» набрало 30% – I часть теста, 70% – II часть теста. Самое последнее задания для выполнения «поиск соответствий перевода с русского языка на английский и наоборот» оказалось с показателями 20% – I часть теста, 80% – II часть теста.

Как показал анализ материала опроса, прослеживаются значительные вариации в присвоении очередности выполнения видов заданий среди представителей мужского и женского пола. В некоторых показателях получены прямо полярные результаты. Выделим контрастные отличия в видах заданий, которые отобраны первыми для выполнения, так, девушки выбрали «прослушивание с целью самостоятельной записи пропущенного слова / словосочетания в тексте», которое получило 85% – I часть теста, 15% – II часть теста, у юношей этот вид задания отнесен к середине выполнения теста и получил равное количество голосов 50% – I часть теста, 50% – II часть теста. Задание «контекстуальный выбор фраз в тексте с пропусками информации» среди юношей получило первые позиции с 80% – I часть теста, 20% – II часть, в то время как среди девушек этот вид задания был приравнен к трем другим видам «составление слов из букв», «составление предложений из слов», «прослушивание с целью восстановления частей предложения в верном порядке» и набрал, соответственно, в пределах 45-55% – I часть теста, 45-55% – II часть теста, что можно расценивать как твердо занимающее позицию для нахождения в середине теста, но не в начале и конце.

Представители мужского пола продемонстрировали разделение очередности выполнения в числовом выражении с четкими границами приоритета: первое задание – 80%, второе – 60%, и т.д., в то время как девушки определили лишь первые два вида задания: первое – 85%, второе – 60%, а остальные четыре были обозначены как

последующие, т.е. выполняемые в середине теста, без спецификации и получили 45-55%.

Выводы

В рамках данного исследования была предпринята попытка проиллюстрировать различия в мыслительной деятельности, в частности произвести выявление существования расхождения у мужчин и женщин в определении приоритетности выполнения когнитивных задач. Установление различий в порядке выполнения когнитивных задач, осуществлялось через непосредственное описание предпочтительной последовательности проведения мыслительных операций представителями мужского и женского пола.

Рассматриваемые когнитивные задачи были отобраны в перечень, с ранее отработанными навыками выполнения, что обеспечило респондентов свободным пониманием трудности реализации каждой задачи и дало возможность их перемещения (ранжирования) в зависимости от желаний опрашиваемых.

Анализ результатов исследования демонстрирует различия в мыслительных процессах, в гендерном аспекте, что наблюдается в выборе последовательности выполнения когнитивных задач. Уточним, что среди мужчин для выполнения первым был выбран вид задания, опирающийся только на визуальный, текстовый материал (80%), а женщины (85%) предпочли, чтобы тексту сопутствовал аудиоматериал, прослушивание мужчины обозначили в качестве второго задания (60%). Можно предположить, что мужчины сперва выберут когнитивные задачи, для решения которых необходим один канал получения информации, в данном случае зрение (текстовый формат), и лишь после перейдут к когнитивным задачам с несколькими каналами получения информации (аудио и текстовый формат). Женщины продемонстрировали предпочтение начинать решать когнитивные задачи, с использованием нескольких каналов одновременно (зрение и слух). Однако, выбор первого задания мужчинами и женщинами, несмотря на различные каналы получения информации, имеет сходный элемент в обоих видах заданий – решение когнитивной задачи на основе текста. Следует отметить, что выбор приоритетности когнитивной задачи также неразрывно связан с предыдущим опытом человека, и стоит принимать во внимание личностные особенности, такие как психические, эмоциональные, физические и др.

Выводы, полученные в работе, позволяют расширить представление о когнитивных задачах в контексте гендерного фактора, и могут быть использованы в рамках курсов когнитивной психологии, гендерной лингвистики, когнитивной лингвистики.

Библиографический список

1. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Познание познания: когнитивные науки // Эпистемология & философия науки. 2005. т. VII. №1. С.148-169. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pdcnet.org/collection/fshow?id=eps_2006_0007_0001_0148_0169&file_type=pdf (дата обращения: 15.04.2025).
2. Бузинова Л. М., Ивашкина О. А., Степашина И. С. Гендерная лингвистика и искусственный интеллект: репрезентация феминности и маскулинности (на примере приглашений и поздравительных текстов) // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2025. Вып. 11, № 1. С. 20–32. <https://doi.org/10.22250/24107190202511120>
3. Киселёва С.В. Когнитивная лингвистика в русле парадигмы современных знаний // Диалог Культур – 2010: Наука в обществе знания: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 2010. С. 199-201.
4. Котова Е.Е., Писарев И.А. «Исследование решения когнитивных задач с учетом визуальной неопределенности» / XXIV Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM-2021). Сборник докладов. Санкт-Петербург. 26–28 мая 2021 г. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 351 с. ISBN 978-5-7629-2864-9.
5. Краткий словарь когнитивных терминов/Е.С.Кубрякоой, В.З.Демьянков, Ю.Г.Панкрац, Л.Г.Лузина; под общ. ред. Е.С.Кубряковой. – М.: Филол. ф-т МГУ им.М.В. Ломоносова, 1996. 245 с.
6. Локалов В. А. Общие закономерности развития психики и когнитивных процессов: Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 116 с.
7. Макшакова М.В. Гендер в современной лингвистике // Актуальные вопросы филологической науки XXI века. Сборник статей по материалам III Всероссийской научной конференции молодых ученых: в 2 частях. Том Часть 1. / под общ. ред. Ж.А. Храмушиной, А.С. Поршневой, Л.А. Запелаловой, А.А. Ширшиковой; Уральский федеральный университет, кафедра иностранных языков Физико-технологического института. 2013. С.7-12.
8. Психология человека от рождения до смерти / под общ. ред. А.А. Реана. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 656 с.
9. Савчук А.В., Ерчак Т.Н. Когнитивные процессы как основа способностей к устному переводу // Вестник МГЛУ. 2021. Серия 2. № 2 (40). С.82-89.

Works Cited

1. Baksanskij O.E., Kucher E.N. Poznanie poznaniya: kognitivnye nauki // Epistemologiya & filosofiya nauki. 2005. t. VII. №1. S.148-169. [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.pdcnet.org/collection/fshow?id=eps_2006_0007_0001_0148_0169&file_type=pdf (data obrashcheniya: 15.04.2025).
2. Buzinova L. M., Ivashkina O. A., Stepahina I. S. Gendernaya lingvistika i iskusstvennyj intellekt: reprezentaciya feminnosti i maskulinnosti (na primere priglasenij i pozdravitel'nyh tekstov) // Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. 2025. Vyp. 11, № 1. S. 20–32. <https://doi.org/10.22250/24107190202511120>

- org/10.22250/24107190202511120
3. Kiselyova S.V. Kognitivnaya lingvistika v rusle paradigmy sovremennyh znaniy // Dialog Kultur – 2010: Nauka v obshchestve znaniya: sbornik nauchnyh trudov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 2010. С. 199-201.
 4. Kotova E.E., Pisarev I.A. «Issledovanie resheniya kognitivnyh zadach s uchetom vizualnoj neopredelennosti» / XXIV Mezhdunarodnaya konferenciya po myagkim vychisleniyam i izmereniyam (SCM-2021). Sbornik dokladov. Sankt-Peterburg, 26 – 28 maya 2021 g. SPb.: SPbGETU «LETI». 351 s. ISBN 978-5-7629-2864-9.
 5. Kratkij slovar kognitivnyh terminov / E.S. Kubryakoaj, V.Z. Demyankov, YU.G. Pankrac, L.G. Luzina; pod obshch. red. E.S. Kubryakovej. – M.: Filol. f-t MGU im.M.V. Lomonosova, 1996 – 245s.
 6. Lokalov V. A. Obshchie zakonomernosti razvitiya psihiki i kognitivnyh processov: Uchebnoe posobie. SPb: SPbGU ITMO, 2010. 116 s.
 7. Makshakova M.V. Gender v sovremennoj lingvistike // Aktualnye voprosy filologicheskoy nauki XXI veka. Sbornik statej po materialam III Vserossijskoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh: v 2 chastyah. Tom CHast' 1. / pod obshch. red. ZH.A. Hramushinoj, A.S. Porshnevoj, L.A. Zapevalovoj, A.A. SHirshikovoj; Uralskij federalnyj universitet, kafedra inostrannyh yazykov Fiziko-tehnologicheskogo instituta. 2013. S.7-12.
 8. Psihologiya cheloveka ot rozhdeniya do smerti / pod obshch. red. A.A. Reana. SPb.: Prajm-Evroznak, 2002. 656 s.
 9. Savchuk A.V., Erchak T.N. Kognitivnye processy kak osnova sposobnostej k ustnomu perevodu // Vestnik MGLU. 2021. Seriya 2. № 2 (40). S.82-89.

